

UZBEKISTAN STATE
WORLD LANGUAGES
UNIVERSITY

SCIENCE. CULTURE. LANGUAGE:

CURRENT ISSUES OF THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE

April 25, 2025

SCIENCE

CULTURE

LANGUAGE

EDUCATION

COLLABORATION

TASHKENT – 2025

FAN. MADANIYAT. TIL: NAZARIYA VA AMALIYOTNING DOLZARB MUAMMOLARI
НАУКА. КУЛЬТУРА. ЯЗЫК: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
SCIENCE. CULTURE. LANGUAGE: CURRENT PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

O‘ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN FILOLOGIYASI FAKULTETI

**FAN. MADANIYAT. TIL: NAZARIYA VA AMALIYOTNING DOLZARB
MUAMMOLARI**

**НАУКА. КУЛЬТУРА. ЯЗЫК: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**

**SCIENCE. CULTURE. LANGUAGE: CURRENT PROBLEMS OF
THEORY AND PRACTICE**

**Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
2025-yil 25 aprel**

TOSHKENT – 2025

УДК: 001:37:81:008

ББК: 72+74+81+71

ISBN: 978-9910-707-47-1

SCIENCE. CULTURE. LANGUAGE: CURRENT ISSUES OF THEORY AND PRACTICE

April 25, 2025

This collection of materials from the international scientific conference includes articles and abstracts reflecting the current significance and pressing issues of education, as well as their paradigms. The collection is devoted to modern philological paradigms: traditions and innovative approaches, the study of paradigms, traditions and their interaction on the basis of modern philological approaches, stylistic features, and the development of scientific, methodological, and practical recommendations.

The articles and abstracts belong to linguists, literary scholars, professors and teachers working at various higher educational institutions of foreign countries and the Republic of Uzbekistan, as well as doctoral students, independent researchers, master's students, employees engaged in marketing activities in enterprises and organizations of various forms of ownership, and talented students who are taking their first steps into the world of science.

RESPONSIBLE EDITORS:

Hamidullo Hakimov — Dean of the Romano-Germanic Faculty, Uzbekistan State World Languages University, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor.

Pathiddin Nishanov — Head of the Department of Theoretical Disciplines of the French Language, Uzbekistan State World Languages University, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor.

Gulsanam Rakhimova — Head of the Department of Theoretical Disciplines of the French Language, Uzbekistan State World Languages University, Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor.

Jamoliddin Yakubov — Professor at Uzbekistan State World Languages University, Doctor of Philological Sciences.

Dilrabo Bakhranova — Professor at Uzbekistan State World Languages University, Doctor of Philological Sciences.

Yusuf Ismailov — Associate Professor at Uzbekistan State World Languages University, Candidate of Philological Sciences.

EDITORIAL BOARD:

T. Altiev — Head of the Department of Theoretical Disciplines of the Spanish Language, Uzbekistan State World Languages University, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor.

Z. Davronova — Head of the Department of Practical Disciplines of the French Language, Uzbekistan State World Languages University, Senior Lecturer.

I. Ziyadullaev — Head of the Department of Theoretical Disciplines of the German Language, Uzbekistan State World Languages University.

The collection was recommended for publication in accordance with the decision adopted at Meeting No. 8 of the Romano-Germanic Faculty of Uzbekistan State World Languages University in March 2024.

FAN. MADANIYAT. TIL: NAZARIYA VA AMALIYOTNING DOLZARB MUAMMOLARI

2025-yil 25 aprel

Mazkur xalqaro ilmiy anjuman materiallar to‘plami o‘z ichiga ta’limning hozirgi kundagi ahamiyati va dolzarb muammolarini, shuningdek, ularning paradigmalari aks ettirgan maqolalari va tezislar to‘plamini o‘z ichiga oladi. To‘plam zamonaviy filologik paradigmalari: an’analar va innovatsion yondashuvlarga qaratilgan bo‘lib, paradigmalarning tadqiqi, zamonaviy filologik yondashuv asosida an’analar va o‘zaro ta’siri hamda uslubiy xususiyatlari, ilmiy, uslubiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Maqolalar va tezislar xorijiy va respublikamizning turli oliy ta’lim maskanlaridafaoliyat yuritayotgan tilshunos va adabiyotshunos olim hamda professor- o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistr talabalar va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar hamda tashkilotlarning marketing faoliyati bilan shug‘ullanuvchi xodimlari, shuningdek, ilm ostonasiga qadam qo‘ymoqchi bo‘lganiqtidorli talabalar qalamiga mansub.

MAS'UL MUHARRIRLAR:

Hamidullo Hakimov - O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Roman-german fakulteti dekani, filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Pathiddin NISHANOV -O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Fransuz tili nazariy fanlar kafedrasini mudiri, filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Gulsanam RAXIMOVA-O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Fransuz tili nazariy fanlar kafedrasini mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent.

Jamoliddin YAKUBOV - O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti professori, filologiya fanlari doktori.

Dilrabo BAXRANOVA-O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti professori, filologiya fanlari doktori.

Yusuf ISMAILOV - O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.

TAHRIRIYAT HAYATI:

T. OLTIEV-O'zDJTU Ispan tili nazariy fanlar kafedrasini mudiri, fil.fan.nom., dotsent.

Z. DAVRONOVA-O'zDJTU Fransuz tili amaliy fanlar kafedrasini mudiri, katta o'qituvchi.

I. ZIYADULLAEV - O'zDJTU Nemis tili nazariy fanlar kafedrasini mudiri.

To'plam O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Roman-german fakultetining 2024 yil mart oyidagi № 8 sonli majlisi bayonnomasi qaroriga muvofiq nashrga tavsiya etilgan.

To'plamga kiritilgan maqolalar va tezislar mazmuni hamda sifatiga mualliflar mas'uldir.

НАУКА. КУЛЬТУРА. ЯЗЫК: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

25 апреля 2025 г.

Данный сборник материалов международной научной конференции включает в себя статьи и тезисы, отражающие актуальные проблемы современного значения образования, а также их парадигмы. Сборник посвящен современным филологическим парадигмам: традициям и инновационным подходам, исследованию парадигм, традициям и взаимодействиям на основе современного филологического подхода, а также стилистическим особенностям, разрабатываются научные, методические и практические рекомендации.

Статьи и тезисы маркируются учеными-лингвистами и литературоведами, профессорами, докторантами, независимыми исследователями, студентами-магистрами, а также предприятиями и организациями различных форм собственности, работающими в различных высших учебных заведениях зарубежья и нашей республики.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ:

Хамидулло Хакимов — декан романо-германского факультета Узбекский государственный университет мировых языков, кандидат филологических наук, доцент.
Патхиддин Нишанов — заведующий кафедрой теоретических дисциплин французского языка Узбекский государственный университет мировых языков, кандидат филологических наук, доцент.

Гульсанам Рахимова — заведующая кафедрой теоретических дисциплин французского языка Узбекский государственный университет мировых языков, доктор философии по филологическим наукам (PhD), доцент.

Жамолиддин Якубов — профессор Узбекский государственный университет мировых языков, доктор филологических наук.

Дилрабо Бахранова — профессор Узбекский государственный университет мировых языков, доктор филологических наук.

Юсуф Исмаилов — доцент Узбекский государственный университет мировых языков, кандидат филологических наук.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Т. Алтиев — заведующий кафедрой теоретических дисциплин испанского языка Узбекский государственный университет мировых языков, кандидат филологических наук, доцент.

З. Давронова — заведующая кафедрой практических дисциплин французского языка Узбекский государственный университет мировых языков, старший преподаватель.

И. Зиядуллаев — заведующий кафедрой теоретических дисциплин немецкого языка Узбекский государственный университет мировых языков.

Сборник рекомендован к изданию в соответствии с решением, принятым на заседании № 8 романо-германского факультета Узбекский государственный университет мировых языков в марте 2024 года.

Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включённых в сборник.

SO'Z BOSHI

Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatishni ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish va sohani rivojlantirish uchun tizimli ishlarni tashkil etish, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, buning uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasining «Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» 2021 yil 19 maydagi 312-son qarori, shuningdek 5117 sonli “ O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jixatdan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risida”gi qarorlarining ijrosini ta'minlashda **“Fan. madaniyat. til: nazariya va amaliyotning dolzarb muammolari”** nomli Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya muhim ahamiyat kasb etadi.

Konferentsiyani o'tkazishdan **maqsad** - xorijiy tillarni o'rganish jarayonini takomillashtirish, shuningdek, zamonaviy tilshunoslikning nazariy va amaliy jihatlari bo'yicha muhokamalar uchun axborot maydonchasini yaratish, shuningdek yosh kadrlarga ta'lim berishda oliy o'quv yurti va ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatish, “ustoz-shogird” an'analari asosida uzviy tadqiqotlar olib borish, bu sohani jadal rivojlantirishga xizmat qiladi.

Anjumanda quyidagi masalalar muhokamaga tortiladi va mamlakatimizning taniqli olimlari, tadqiqotchilar, magistr va bakalavr bosqichida ta'lim olayotgan talabalarimiz ushbu masalalar yuzasidan o'z izlanishlarini taqdim etishgan.

Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyaning asosiy yo'nalishlari:

1. **Sho'ba.** Chet tillarini o'rgatishda innovatsion yondashuvlar va axborot texnologiyalarini qo'llash masalalari ;
2. **Sho'ba.** Chet til o'qitishning zamonaviy yondashuvlari va madaniyatlararo muloqot masalalari.
3. **Sho'ba.** Tilshunoslik, xorijiy adabiyotshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik va tarjimashunoslikning dolzarb masalalari;
4. **Sho'ba.** Zamonaviy til ta'limi sifatini ta'minlashning strategiya va usullari;
5. **Sho'ba.** Tarjima nazariyasi va amaliyoti, og'zaki va sinxron tarjima masalalari;
6. **Sho'ba.** Tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarda (kognitiv, psixolingvistika, etnolingvistik, komp'yuter lingvistikasi va gender va boshq) tadqiqot olib borishning muammolari.

Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyada yoritilgan mavzu-muammolar bo'yicha erishilgan natijalar ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq etiladi, ilmiy va innovatsion loyihalar ishlab chiqish hamda dissertatsiya-tadqiqotlarda foydalaniladi degan umiddamiz.

MUNDARIJA			
№	F.I.SH	Doklad mavzusi	bet
1.	Mamatov A.E. O'zMU	Lisoniy interferentsiya va lingvomadaniy interferentsiya	11
2.	Mirsanov G'.Q. SamDChTI. Imomov N.	Ingliz va o'zbek tillarida aspektual freymni tarkiblanishi	13
3.	Хамидулло Хакимов O'zDJTU	Проблема употребление категории извинения в прагматическом аспекте ЛИНГВИСТИКИ	18
4.	Odilbek Xalillayev O'zDJTU	Ispan tilida hombre leksemasining etimologik kelib chiqishiga doir nazariy qarashlar	23
5.	Jamoliddin Yakubov O'zDJTU	Fransuz tilida jargonlar qo'llanishining o'ziga xos leksik-semantik xususiyatlari	28
6.	Bobokalonov Ramazon Rajabovich BuxDu	Neyrofanlarning o'zaro aloqadorligi : Neyropsixolingvistikami yoki neyrolingvistika?	35
7.	Dilrabo Baxronova O'zDJTU Ikromova Dilobar Maxtunkuli qizi, O'zDJTU	Til siyosatida xorijiy tajriba: muammolar va takliflar	40
8.	Sherali Shokirov. Ismoilov Yo'ldashali Farg'ona viloyat Toshloq tumani	PEDAGOGIK KVALIMETRIY VA TALIM SIFATI	45
9.	Raximova Gulsanam Ashirbekovna	Fransuz xalq ertaklarida ayol – ona obrazi ifoldalanishi	50
10.	Xamraeva Maxzuna Gayratovna Turon universiteti	Dunyo tilshunosligida evidensial ko'rsatkichlar	52
11.	Axmedov Dilshod Komiljonovich O'DJTU	Axmedov dilshod komiljonovich O'djtu, mustaqil tadqiqotchi	59
12.	Улаш Нематович Бобоев Самаркандского государственного института иностранных языков	<i>Лингвокультурологические особенности шок-теймента в текстах узбекских сми</i>	63
13.	Сабирова Нилуфар Абдуллаевна O'DJTU	Лингвокультурология в преподавании испанского языка	67
14.	Fotima Komiljonovna O'DJTU Toirjonova Maysara O'DJTU	Konseptning lingvomadaniy hodisa sifatida o'rganilishi	70
15.	Xodjayeva Shahnoza O'DJTU Murodova Mohinur Shuhrat	Sustantivos generales en español moderno.	74

	qizi O'DJTU		
16.	Ахадова С.С. УзГУМЯ Комилжонова Лобар УзГУМЯ	El papel del verbo “tener” en español	79
17.	Tuychieva Munira O'DJTU Lobar Turdalieva O'DJTU	Diferencia entre el español hablado en españa y el de latinoamerica	82
18.	М.Туйчиева УзГУМЯ	Некоторые особенности испанского языка в странах латинской америке	87
19.	Махмудова Nilufar Murotovna O'DJTU Rahimboyeva Anvara Ulug'bekovna O'DJTU	Pedagogik ta'limda xalqaro tajriba va yangi texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar	91
20.	Мамонтова Ольга Валерьевна УзГУМЯ Шигапов Фарид Русланович УзГУМЯ	Происхождение испанских топонимов, как “andalucia”, “granada” и “alhambra”	95
21.	Turdiqulova R.T O'zDJTU Erkinova SH. U O'zDJTU	El impacto eterno de don quijote: un legado desde 1605	99
22.	Анорбоева Солиха Аскарровна УзГУМЯ	Формирование профессиональной компетентности переводчика при обучении техническому переводу	101
23.	Achilov Shoxruhbek Sharibjon o'gli O'DJTU	Zamonaviy adabiyotlarda kommunikativ kompetensiya tushunchasiga doir fikr-mulohaza hamda ta'riflarning tahliliy tuzilishi	106
24.	Mubina Abbasova	“Boburnoma” va uning inglizcha tarjimalaridagi nuqsonlar	111
25.	Avezberdiyeva Nafisa Komuljonovna UrDU	« Sharl perroning “qizil qalpoqcha” ertagi va uning rus va o'zbek tillariga tarjimalari »	114
26.	Ismailov Yussuf O'zDJTU dotsenti	Amaliy tilshunoslik – davr talabi	118
27.	Isoqova Gulhayo G'anisher qizi O'zDJTU	Xorijiy tillarni o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati	123
28.	Tolibjonov Jovoxir Ilxomjon o'g'li O'zDJTU	Boy o'tmish tariximiz, madaniyatimiz, tilimiz, milliy urf-odatlarimiz asosida ta'lim-tarbiyaning yangi shakli, metod va usullarini yaratish	126
29.	Muhammadxonova	Tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlari	129

	Nilufarxon Mansurxonovna O'zDJTU Salaxova Dilnoza Sagdullayevna O'zDJTU		
30.	Hafizova Hanifa Odiljon qizi O'zDJTU Salaxova Dilnoza Sagdullayevna	Xorijiy tillarni o'rganishning pedagogik va psixologik asoslari	133
31.	Marjona Rabbimova Shuhrat qizi O'zDJTU Tashpulatova Feruza Sultanovna	Turizmga oid o'zlashgan terminlarning leksek-semantik xususiyatlari	137
32.	Khurshid Mukhtarov O'zDJTU Dilrabo Bakhronova	The origin of the language and its development throughout history	140
33.	Ergashev Alisher Farxod o'g'li O'zDJTU Achilova Zulxumor Pulatovna	Tilshunoslikda tilning jamiyat bilan, xalq tarixi va madaniyati bilan bog'liqligi	144
34.	Farxodova Parvina Rustam qizi O'zDJTU Tashpulatova Feruza Sultanovna	Xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishda intergativ yondashuv asosida talabalarning madaniy kompetensiyalarni rivojlantirish metodlari	147
35.	Axmatjonova Mushtariy Xayotali qizi O'zDJTU Axmatjonova Mushtariy Xayotali qizi	El lugar de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en la clase de las lenguas extranjeras	151
36.	Kim Oleg Vladislavovich UELUMU Turamuratova Iroda Ilkhombaevna	El tiempo, modo y aspecto verbal del catalán en comparación breve con los del español	154
37.	Pazilova Laziza UELUMU Jefe científico: Adilbek Xalillayev	Emociones y lenguaje: teoría de las emociones en la psicolingüística	158
38.	Karpenko Anatoliy O'zDJTU	Intergración interdisciplinaria. Multifuncionalidad del lenguaje. Direcciones contemporáneas: lingüística de género	161
39.	Makhmudov Azimjon UELUMU Mirzayeva Nigina Fayzidinovna	Lingüística computacional: teoría y práctica	167
40.	Исмагилова Лобар Муродовна УзГУМЯ Хайдарова Д.З	Влияние арабского языка на испанский язык	171

41.	Isaqulova Zilola Nurali qizi O'zDJTU, Xamrakulova Barchinoy Abduraxmatovna	La importancia de la competencia comunicativa en la enseñanza de idiomas	174
42.	Erkinov Firdavs Farxod o'g'li O'zDJTU Sobirova Nilufar Abdullayevna	Til va nutqiy faoliyat o'rtasidagi munosabatlar	179
43.	Umirova Xusnora Xolmurodovna O'zDJTU Salaxova Dilnoza Sagdullayevna	Tarjima nazariyasi va amaliyoti, og'zaki va sinxron tarjima masalalari	183
44.	Xurramova Marjona G'ayrat qizi O'zDJTU Maxmudova Nilufar Murotovna	Zamonaviy ta'lm jarayonini toifalash Texnologiyalarining muhim jixatlari	187
45.	Donaboyeva Maftuna Irsoli qizi O'zDJTU Salaxova Dilnoza Sagdullayevna	Sotsiolingvistik omillarning xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishda bilim ko'nikmasining taraqqiyoti	192
46.	Karimova Amaliya UELMU Mirzayeva Nigina Fayzitdinovna	El uso de tecnologías de la información y la comunicación en la educación	196
47.	Abdullayeva Kamola Kimsanboyeva O'zDJTU Maxmudova Nilufar Murotovna	Pedagogikada psixologiyaning o'rni	200
48.	Пак Александра Игоревна УзГУМЯ Олтиев Тимур Жонимбаевич	Отражение гендерных стереотипов в языковой картине мира испанцев через призму паремий	204
49.	Yodgorova Xumora Xolmurod qizi O'zDJTU talabasi Salaxova Dilnoza Sagdullayevna	Yo'qolib borayotgan tillarni o'rganishda axborot texnologiyalarining o'rni	209
50.	Ачилова Мадина Шерзод қизи Ачилов Шохруҳбек Шарибжон ўғли	Национальные варианты и диалекты испаноязычных стран	214
51.	Rahmonkulova Dilshoda Sattor qizi Sadinova Mohira Abdirashid qizi O'zDJTU	Chet tillarini intensiv o'qitishda axborot texnologiyalarining o'rni	218

52.	O'rolova Shoxida Husanovna O'zDJTU Maxmudova Nilufar Murotovna	Ta'lim tizimini rivojlantirishdagi Yangicha yondashuvlar va ularning ahamiyati	222
53.	Ачилова Мадина Шерзод кизи УзГУМЯ Турамуратова Ирода Илхомбаевна	Основные значения концепта “edad” в испанской языковой картине мира	225
54.	<i>Fayzullayeva E'zoza Ulug'bek</i> <i>qizi</i> UELMU Xaydarova Dilafruz Zakirovna	Especificidad de la parte dialectal de la lengua española como reflejo de la situación lingüística en el mundo hispanohablantes	228
55.	Karimova Amaliya UELMU Turamuratova Iroda Ilkhombaевна	Interpretación simultánea: evolución, metodología y practica en el mundo contemporáneo	234
56.	Muxtarova Luiza Umrzoq qizi O'zDJTU Tashpulatova Feruza Sultanovna	O'zbek va ispan tillariga o'zlashgan arabizmlarning o'xshash jihatlari	240
57.	Murodova Mohinora O'zDJTU Anorboyeva Solixa	Stilistik va pragmatik jihatdan tarjima turlari.	242
58.	Сирожова Эъзога Нишон кизи УзГУМЯ Сабирова Нилуфар Камилжановна	Пословицы и фразеологизмы в методике построения учебного пособия на среднем этапе изучения испанского языка	247
59.	O'sarova Komila Alisher qizi O'zDJTU talabasi Xaydarova Dilafruz Zakirovna	Tarjima jarayon va faoliyat mahsuli	251
60.	Dushanova Moxinur Shuxrat qizi O'zDJTU Sadinova Mohira Abdirashid qizi	Chet tilini o'rganishning inson hayotida tutgan o'rni va ro'li	255
61.	Umirzoqova Durdona Dilshod qizi O'zDJTU Sadinova Mohira Abdirashid qizi	Ispan tilida tilning leksik boyish Manbasi – neologizmlarning ahamiyati	259
62.	Maxamatqulova Dilnavoz Otabek qizi O'zDJTU Turdikulova Rayxon Turdikulovna	Metafora va uning asosiy turlari	263
63.	Ravshanova Sarvinoz Sadinova Mohira Abdirashid qizi	Características de la comunicación intercultural en las redes sociales	266

64.	Maxamatqulova Dilnavoz Otabek qizi Tashpulatova Feruza Sultanovna	Análisis sintáctico de algunas construcciones del infinitivo español	271
65.	<i>Йўлдошева Лайло Чори қизи</i> Ачилов Шохрухбек Шарибжон ўгли	Грамматические различия в языковых системах испанского и русского языка	275
66.	Алимова Гулчехра Вохиджон кизи Мамонтова Ольга Валерьевна	Характеристика особенностей и подходов к образованию в зарубежных странах	281
67.	Rixsiboyeva Nilufar Mahmud qizi Xaydarova Dilafuz Zakirovna	Ispan tilida qo'llaniladigan iboralar va ularning ma'nolari	288
68.	<i>Алимова Гулчехра Вохиджон кизи</i> Сатимова Мадинабону Шухрат кизи	Испанский язык: ключевые аспекты обучения и особенности филологического анализа	292
69.	Ruxshona Ablayorova, O'zDJTU Dilrabo Vaxronova, filol.f.d. professor	“Maktab” va “Escuela” leksemalarining etimologik -semantik tahlili	301
70.	Turdaliyeva L.R O'zDJTU Turdiqulova R.T	Арабский след в испанском языке	305
71.	Хамидуллаев Хасанхужа Фаррух угли УзГУМЯ Турамуратова Ирода Илхомбаевна	Сенситивный период в развитии мозга для овладения вторым языком: егp-исследования грамматической обработки	309
72.	Maxmudova Nilufar Murotovna O'zDJTU Tairjonova Maysara Davron qizi	O'zbek tili tarixi va etimologiyasi	314
73.	Fotima Komiljonovna O'zDJTU Toirjonova Maysara	Konseptning lingvomadaniy hodisa sifatida o'rganilishi	318
74.	Qo'ziyeva Muslima O'zDJTU G.Yu.Rofiyeva	Ketma-ket va sinxron tarjimaning qiyosiy tahlili	322
75.	Mamajonova Muxayyo Maxamadjon qizi O'zDJTU	Badiiy asarlarda xushmuomalalikni ifodalovchi so'zlarning ifodalanishi.	327
76.	Raximov Mutalib „Linguistik“ (Deutsch) der Weltsprachenuniversität Taschkent	Problem der übersetzung der idiomatischen wendungen aus dem deutschen ins usbekische	331
77.	Jumanazarova Shahodat	Zum Problem der Kinderlexik im Deutschen	335

	„Linguistik“ (Deutsch) der Weltsprachenuniversität Taschkent		
78.	Maxmudov Shoxruxbek Weltsprachenuniversität Taschkent	Linguistische und pragmatische Merkmale von Hyperbel und Litotes im Deutschen (Am Beispiel der Werbetexte)	340
79.	Jo'raxolova Bahora Qurbonboyevna Xalilova Sabina Burxon qizi	Konseptual metaforalarda manba domenlarining kelib chiqishi	344
80.	<i>Безматова Рано Phd, Таиматова Наргуза</i>	Митигативная лексика: смягчение и вежливость в общении	347
81.	Iskandarova Muxlisa Studentin der Gruppe 2106 Mavjuda Madazimova	Den Unterricht binnendifferenziert planen	351
82.	<i>Jamoatova Sarvinoz UzSWLU Zakirova Sohiba Teacher at UzSWLU</i>	Problems in second language acquisition And literacy development	354
83.	<i>Maxamadjonova Xamida UzSWLU Zakirova Sohiba UzSWLU</i>	Teaching a foreign language to people of different ages	357
84.	<i>Shermamatova Adiba Sanjar qizi Laylo Xusinova Nazarboy qizi</i>	Xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishda podkastlarning ahamiyati	359
85.	<i>Nazarbayeva Shaxina Baxtiyorovna Xusinova Laylo Nazarboy qizi</i>	Lernmaterialien und medien, bestandteile von lehrwerken und ihre funktionen	361
86.	<i>Choriyeva Shodiyona Bayramali qizi O`zDJTU Nazarova Nigora Erdoshovna</i>	Mediakommunikatsiya: til siyosati va madaniyat	364
87.	<i>Qarshiyeva Mashxura Ziyadin qizi O`zDJTU Xolmatov Shokirjon Soliyevich</i>	Chet til darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish va o'quv samaradorligini oshirish	367
88.	<i>Axmadova Durдона Axror qizi Raxmonkulova Xabiba Sodiqovna</i>	Zamonaviy metodlar va texnologiyalarning chet tillarini o'qitishdagi o'rni	371

89.	<i>Namozov Bahriddin Abdunazarov Feruz Kuchkorovich</i>	Digitale medien im deutschunterricht und hinweise zum umgang mit sozialen medien	374
90.	<i>Rahmonqulova Habiba Sodiqovna, ; Hojiyeva Ruxsatbegim To'ymurod qizi,</i>	Exploring the similarities and differences between past simple in english and dutch	377
91.	<i>Eshpo'latova Sevinch Sayfulla qizi Scientific advisor: Zakirova Sohiba</i>	Innovating english as a foreign language (efl) instruction: a modern approach	379
92.	<i>Uktamova Gulruh Scientific advisor: Zakirova Sohiba, teacher at UzSWLU</i>	Modern approaches and innovative models of teaching languages: flipped learning	383
93.	<i>Jumaboyeva Navro'za Ne'matjon qizi Ilmiy rahbar: Ziyayeva Sevara Anvarovna</i>	Dars jarayonlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish metodlari (nemis tili misolida)	387
94.	<i>Bekjonova Sevinchoy Shukurova Nigina Luqmanovna</i>	Nemis tilini o'rganish metodikasi	392
95.	<i>Izbosarova Gulsanam Axmed qizi O'zDJTU Majidova Muhayyo Sirojiddinovna</i>	Zukunft gestalten: digitale medien im unterricht	396
96.	<i>Zokirov Amirbek Zoir o'g'li Xusinova Laylo Nazarboy qizi</i>	Olmoncha so'zlar etimologik tarixiga bir nazar	400
97.	<i>Usmonova Farangiz Firuzovna O'zDJTU Xusinova Laylo</i>	Chet tlini o'rganishning zamonaviy va samarali usullari	404
98.	<i>Norboyeva Jasmina O'zDJTU Abdunazarov Feruz Kuchkorovich</i>	Kreativlik tushunchasi va uning jamiyatda tutgan o'rni va ro'li	407
99.	<i>Bobojonova Shahzoda Foziljon qizi O'zDJTU Abdunazarov Feruz Kuchkorovich</i>	Til o'rganish usullari: yangi tilni o'zlashtirish kalitlari	411
100.	<i>Qarshiyeva Mashxura Ziyadin qizi O'zDJTU Abdunazarov Feruz Kuchkorovich</i>	Chet til o'qitishning maqsad va vazifalari. Chet tilining o'rni	414
101.	<i>Shavkatjonova Mohinur Anvar qizi O'zDJTU Ziyayeva Shoxodat Nurmatovna</i>	Xorijiy mamlakatlar madaniyati: fransiya misolida	418
102.	<i>Gulasal Babadjanovna Sabirova O'zDJTU Xomidov</i>	Pedagogik ta'limda xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar tahlili	421

	Shaxriyot Shuxratjon o'g'li		
103.	Sabirova Gulasal Babadjanovna Abduxamidova Dilsora	Til kelib chiqishidagi: muammolar, tadqiqotlar va zamonaviy yechimlar.	425
104.	Ramanbergenov Shodibek Farhod o'g'li O'zDJTU Ilmiy rahbar: Usmonova Nilufar Suvon qizi	Les connecteurs logiques en français	432
105.	Amanov Javlonbek Shuhrat o'g'li O'zDJTU Shodiyeva Azizaxon Ahad qizi.	O'zbek va fransuz maqollarida rang bilan bog'liq iboralarning lingvokulturologik talqini	438
106.	Qurbanova Munisa Ulug'bek qizi O'zDJTU Rajabova Maftuna	Utilisation des technologies educatives interactives dans le developpement de la competence discursive des etudiants	443
107.	Ким Светлана Борисовна Турсунова Наргиза Хамракуловна	Argot comme une des sources de l'enrichissement de la langue	446
108.	Gulnora Barotova Obidjonovna O'zDJTU	Terminalogiyada diskursiv yondashuv	451
109.	Гузал Рузметова магистрант УзГУМЯ	Особенности прагматического аспекта Перевода французской народной сказки на русский язык	454
110.	Диёра Абдурахманова магистрант УзГУМЯ	Характеристика сказки с точки зрения логики - прагматического аспекта сказки	458
111.	Камола Латифова магистрант УзГУМЯ	Семантико-прагматическая классификация императивных высказываний	462
112.	Мафтуна Фарходова магистрант УзГУМЯ	Функции дискурса моды в русском и французском языках	465
113.	Ma'mura Rajabova ULM	Caracteristiques psychologiques des emotions de joie	469
114.	Xudoyqulova Hilola Sharofiddin qizi O'zDJTU 3-bosqich talabasi	Méthodes intensives d'enseignement des aspects phonétiques de la langue française aux élèves de terminale du lycée	473
115.	Qalandarova Ro'zaxon O'zDJTU A. Xalillayev	Chet tillarini o'qitishda turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi	480
116.	Sabohat Sultanova magistrant UrDU J.Yakubov	Mumkinlik kategoriyasining o'ziga xos xususiyatlari	485
117.	Mahliyo Bahodirova magistrant UrDU J.Yakubov	Tarjima qilinmaslik nazariyasining folxklorda uchrashi va muqobili yo'q so'zlarni tarjima qilish muammolari	488
118.	Munojat Karimova magistrant UrDU	"Famille"- "oila" kontsepti doirasida leksik	493

	J.Yakubov	terminlar semantik maydoni	
119.	<i>Jo'rayeva E'tiborxon Shavkat qizi</i>	The notion of concept and its structure	496
120.	Uzkinov Ma'ruf Modiyor o'g'li O'zDJTU	Viktor Gyugoning "Parij Bibi-Maryam ibodatxonasi" asaridagi qahramonlarning tasvirlanishi	502

LISONIY INTERFERENTSIYA VA LINGVOMADANIY INTERFERENTSIYA

**F.f.d., prof. Mamatov A.E.
O'zbekiston Milliy universiteti**

Lingvistikada va tillarni o'qitish metodikasida “interferentsiya” termini faol qo'llaniladi. Lingvomadaniyatshunoslikda esa lingvokul'turologik aloqalar natijasida interferentsiya bir millat madaniyat tizimi elementlarining ikkinchi xalq madaniyatiga uzatilayotgan elementlarining o'ziniki yoki begonani bo'lishidan qat'iy nazar infiltratsiya (tozalash) yo'li bilan interferentsiya hodisasini bartaraf qilish amalga oshiriladi. Shu tarzda, interferentsiya o'zida qo'llanilayotgan madaniyat tizimiga, foydalanuvchi tomonidan o'zlashtirilgan, avvalgi madaniyat doiralarida olingan bilim va tajribalarning ongli va ongsiz olib o'tilishini ifodalaydi.

Interferentsiya o'zini ikki, ya'ni funktsional va strukturaviy bosqichda namoyon qiladi. Funktsional bosqichda individ tomonidan begona madaniyat, begona til, nutq muloqotining begona tizimidan foydalanishda individning noadekvat munosabati o'rin egallaydi.

Strukturaviy bosqichda interferentsiyalanuvchi elementlarning doimiy mavjud bo'lishi asosida va ularning ommaviy amaliyotda mustahkamlanishi natijasida, shu elementlarning lingvokul'turologik tizimga madaniyat, til va nutqiy o'zlashtirilmalar shaklidagi infiltratsiyasi sodir bo'ladi. Til amaliyoti va til strukturasi o'zida ijtimoiy nuqtai nazardan ajratiladigan va mustahkamlanadigan elementlar nafaqat individual-psixologik darajada, balki ijtimoiy darajada ham maxsus kuzatishlar predmeti bo'lishi mumkin. Natijada, individual interferentsiya ijtimoiy interferentsiya darajasiga yetib borishiga sabab bo'ladi.

Interferentsiya bu elementlari milliy til bo'lgan turli milliy madaniyatlar shaklida faqat semiotik tizimlarni spetsifik tushunishning namoyon bo'lishidir. Shuning uchun interferentsiyani madaniy kontekstdan tashqarida o'rganish maqsadga muvofiq emas. Boshqa tomondan, madaniyatlararo interferentsiyani til kontekstidan tashqarida o'rganish ham haqqoniy hisoblanmaydi, chunki milliy nutq madaniy ma'lumot uzatishning muhim vositasidir. Bu bilan interferentsiyaning uch ko'rinishi - madaniyat, til va lingvokul'turologiyani nafaqat farqlash, balki ularning o'zaro aloqasini o'rganish ham taklif qilinadi.

Madaniy interferentsiyada mazkur madaniyat foydalanuvchisi nutqiga, undan keyin shu madaniyat boshqa madaniyatga hos bo'lgan ayrim g'oya, fikr, xulqlarning stereotiplari va normalari, e'tiqod va boshqa ideologik tasavvurlarning kirib kelishi kuzatiladi. Bu yerga boshqa milliy til bilan bog'liq til bilimlari va nutq malakalari ham kiradi. Boshqacha aytganda, madaniy interferentsiyaga individual va ijtimoiy bosqichdagi til va nutq elementlarini o'z ichiga olgan holda bir madaniyat istalgan elementlarining boshqasiga kirib kelishi bilan bog'liq jarayonlar kiradi.

Lisoniy interferentsiya faqat til elementlarining ko'chishiga olib keladi. Aynan shu yerda bir tildan boshqasiga leksik, grammatik va stilistik mazmunlarning ko'chishi kuzatiladi.

Lingvokulturologik interferentsiya bir tomondan madaniy interferentsiyaga butunning qismi, ikkinchi tomondan, til interferentsiyasiga qismning butuni sifatida qarama-qarshi qo'yiladi. Lingvokulturologik interferentsiya bu lingvistik va paralingvistik elementlarning, madaniyatning tildan tashqari elementlari bilan ma'lum tarzda bog'liq bo'lgan qismining ko'chishidir. Bu, olamning umumiy kontseptual va lisoniy manzarasini ifodalovchi belgilar, mazmunlar, baholar va boshqa elementlariga xos hodisadir. Bunga og'zaki ifodalanadigan xulq-atvor malakalari ham kiradi. Ekstralingvistik elementlarning xarakteriga ko'ra lingvokulturologik interferentsiyaning assotsiativ, baholi, emotiv va xulq-atvor turlari o'zaro farqlanadi.

Kontseptual interferentsiya lingvomadaniy muloqot doirasida gapiruvchilarda yig'ilgan mantiqiy-tushunchali tasavvurlar spetsifik so'z va mazmunlarning nutqda paydo bo'lishiga bog'liq.

Assotsiativ interferentsiya til tizimining moddiy va ma'naviy dunyo ob'ektlari hamda turli hil goyalar orasida belgilanuvchi, o'ziga xos va mos madaniyat uchun an'anaviy assotsiatsiyalar bilan bog'liq qatlamlarga tegishli. U, aloqadagi madaniyatlarning obrazli simbolikasini amalga oshirishda attraktsiyalar va ko'chishlarda namoyon bo'ladi. Bu shuningdek, mazkur til uchun nostandart metaforalar, qiyoslashlar va shunga o'xshash hodisalarning manbaidir.

Xulq-atvorli interferentsiya nutq muloqoti sohasidagi stereotiplarga tegishli. Xulq-atvor interferentsiyasining muhim qismi bo'lib, begona til muloqotiga ona tilidagi jistikulyatsiya, ya'ni his-tuyg'u va istaklarning tashqi ifodalanish qoidalari bilan bog'liq ko'nikmalar va nutq etiketi, ya'ni suhbatdoshlar orasida adekvat muloqotni o'rnatish uchun jamiyat tomonidan belgilangan formulalarga tegishli bilim va ko'nikmalarning ko'chishi hisoblanadi.

Lingvokulturologik interferentsiya begona tildan muloqotning mustahkam vositasi sifatida foydalanadigan, bu esa shu til bilan bog'langan madaniyatning o'zlashtirilishi jarayonida kuzatiladigan ijtimoiy-madaniy muhitda namoyon

bo'ladi. Shu til va u bilan bog'liq madaniyat yangi sharoitlarda intensiv shakllanadi. Bunda lingvokul'turologik tushunishning quyidagi modeli paydo bo'ladi:

1) O'zga tildan foydalanish shu til bilan bog'liq olam umumiy manzarasining ma'lum qismi va shunga mos belgili tizimini ijodiy izlab topishga olib keladi. Bu boshqa xalq madaniy elementlarini paradigmatic tushunishdir.

2) O'zga tildan foydalanish azaldan til sohiblari uchun hos bo'lgan fan va ideologik qarashlar, kundalik va shunga o'xshash tasavvurlar, bilim va ko'nikmalarning ijodiy o'zlashtirilishi bilan kuzatiladi. Bunda begona madaniyatni sintagmatik tushunish namoyon bo'ladi.

3) O'zga tildan foydalanish yangi nutq xulq-atvor normalarining ijodiy o'zlashtirilishi bilan kuzatiladi. Bu yangi madaniyatni xulqiy tushunishdir.

Xulosa qilib aytganda, lingvomadaniyatshunoslikda lisoniy interferentsiya va lingvomadaniy interferentsiya hodisalari mavjud bo'lib, muayyan bir til bilan bog'liq madaniyatdagi narsa va tushunchalar ikkinchi madaniyatda mavjud bo'lmaydi, natijada lingvomadaniy interferentsiya paydo bo'ladi.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA ASPEKTUAL FREYMNI TARKIBLANISHI

SamDChTI, f.f.d., prof. Mirsanov G'.Q.

SamISI, o'qituvchi Imomov N.

Beriladigan ma'lumot tarkibining katta qismi predikat asosida quriladi va uning muhim komponenti deb aksionallik (fe'l semantikasidagi chegaralanganlik / chegaralanmaganlik), fe'lning harakat va holat semantikasini qarama-qarshi qo'yish, potentsiallik (fe'lning leksik-semantik, grammatik imkoniyati) kabilar hisoblanadi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, freym tahlili propozitsionallik bilan ham bog'liq holda amalga oshiriladi. Chunki propozitsiya o'ziga xos strukturani tashkil qiladi va uning asosida predikat va uning aktantini bog'laydigan ko'plab tushunchalar, iboralar, fikrlar yotadi.

D. Girarts ta'kidlagan freym nazariyasidagi tasavvurlashtirilgan modellar berilgan matnda aspektual vaziyatlarni to'liq anglash freym semantikasiga borib taqalishidan dalolat beradi (Geeraerts D., 2010; 203). Aynan freym semantika nazariyasidan foydalanish orqali ma'lum tillardagi aspektual semantika tipologik tahlil qilinganda aspektual ma'nolarning nafaqat ifodalanish usuli, balki semantik xususiyatlarining farqlanishini kuzatish imkoni tug'ilishi mumkin. Freym aslida o'zaro bog'liq bo'lgan slot (komponent)lardan tashkil topgan bilim birligining tartibli tuzimasidir. Bunda slotlarning miqdori modellashtirilayotgan vaziyatlar miqdori bilan mos keladi. Freym atamasida berilgan kontseptga mos kela oladigan barcha til elementlari ham tushiniladi (Dirven R., arjolijn Verspoor M., 2004; 55).

Fe'llar o'z kontseptual freymlariga ega bo'lib, ular temporal kontsept bilan anglashiladigan dinamik ifoda, holat tasviri, holat o'zgarishini tasvirlovchi vositalarni qamrab oladi. Holat yoki holat o'zgarishi bilan aloqador turli temporal kontseptuallashuv fe'l mahsuli sanaladi va bu kontseptuallashuv adabiyotlarda leksik aspekt yoki aksionsart atamasida o'z ifodasini topadi (Chilton P. 2014; 106).

Quyida ingliz va o'zbek tillari misolida aspektual freym turlarini aniqlash va ularning ifodalanish usullarini belgilashga harakat qilib ko'ramiz. Freymlarning hosil bo'lishi va ularning turli tumanliligi fe'llarning leksik-semantik guruhlari, zamon-aspekt shakllari, matn doirasidagi boshqa komponentlar ta'sirida rivojlanadi va yuzaga keladi. Aspektual freymlar kesimning va ushbu predikatda qo'llanilgan fe'lning aksional xususiyati, kesimning ob'ektga (lokativlik, makon, ega, vaqt, ob'ekt) bo'lgan munosabati asosida quriladi. Keltirilgan fikrlar asosida ingliz va o'zbek tillari misolida inxoativlik, davomiylik, durativlik, tugallanganlik, iterativlik kabi aspektual freymlar mavjud degan fikrdamiz. Jumladan inxoativlik freymi harakat, vaziyat, hodisaning boshlanishni aniqlaydi. Inxoativlik aspektual freymi ingliz va o'zbek tilida boshlanganlik ma'nosini anglatadigan barcha fe'llarni qamrab oladi. Masalan: I could see that Piano's car was pulling out onto the little side road and starting up it (Hem, 182); We started off down the narrow road (Hem,183); Then Mr. Henry left, saying that he would return the next day (Stone, 42); Olimjon chelakni ko'targancha haydalgan shudgordan tizzasigacha tuproq kechib traktor tomonga yugurdi. Mendan oldin yetib borib, motorga suv quya boshladi. (O'.Hoshim,212). Oqsaqol og'zini kappa-kappa ochib hansirab turdi-da, kesilgan daraxtdek shilq etib yerga o'tirib qoldi. Tabib tiz cho'kkancha uning qo'lini uqalay boshladi (O'.Hoshim,172). Tashqarida kun yoyilib ketganiga qaramay, sovuq zabtiga olib, oyog'imga so'zak kira boshladi(O'.Hoshim,165).

Freymlar odatda vaziyatlar tarkibini aniqlovchi sifatida qaralsa, temporal bog'liqlik vaziyatlarning invariant ko'rinishini namoyish etadi. Slotlar esa o'sha tarkibni amalda qo'llanilishini ta'minlovchi birliklardan tashkil topadi.

Ma'lum harakat yoki hodisaning boshlanib tez rivojlanishi intensivlik freymida o'z aksini topadi. Mazkur aspektual freym ingliz tilida ma'lum fe'llar yordamida ifodalansa, o'zbek tilida ushbu ma'noni anglatadigan –ib ket, -b yubor analitik shakllari mavjud: After stopping off in Athens for a few days to admire and with his son, he dashed off to Ithaca for a month in an attempt to locate the palace of Odysseys (Stone, 440); The children rushed out to tell Sophia the name of her daughter (Stone, 105); U likopchani og'ziga ro'para keltirib chinqiriq ovozda ashula boshlab yubordi (O'.Hoshim,108).

Vaziyat yoki jarayonlarning bir hodisa sifatida ifodalanishini durativlik aspektual freymi sifatida qarash mumkin. Durativlik ma'lum vaqt oralig'idagi harakat yoki holatni belgilaydi. She stood before him at the Jacobean altar in her mother's dress, heavy ivory lace with pearl-buttoned sleeves that draped her small body to perfection. Her bridal wreath of pink-tinged lilies filled the church with

their fragrance, and Anthony remembered that their scent had made him think of a wedding the first day he met her (Julian Hunter, 76) Keltirilgan misoldagi durativlik freymi mazukr misollarda draped her small body to perfection, wreath of pink-tinged lilies filled the church, kabi slotlardan tashkil topgan; We both went flat and with the flash and bump of the burst (Hem, 75); They danced in silence for several minutes. Dangerously. The lack of conversation focused her mind on the heat of his hand at her waist, the brush of his leg against hers on the turns, the spicy scent he had always worn (A. Lane, 40). Eshikka suyangancha bo'shashib turib qoldim (O'.Hoshim, 13); Oqsoqol ko'kintir qoshlarini uyib yerga qaragancha uzoq jim o'tirdi. Keyin qandaydir past, o'ziga yarashmagan o'ychan ovozda gapirdi, (O'.Hoshim,64). O'zbek tilidagi misolda qoshlarini uyib yerga qaragancha keyin... o'ychan ovozda gapirdi slotlar

Nutq vaziyati yoki biror hodisa davri bilan belgilangan vaqt oralig'ida harakat yoki holatning jarayonda bo'lishi davomiylik aspektual freymini tashkil etadi. Davomiylik aspektual freymi davomli harakatni anglatuvchi grammatik shakllarda ham o'z ifodasini topishi mumkin : Who goes there» asked Gavuzzi (Hem, 65); Michael was already tossing snowballs at his uncles. Elizabeth chattered with her mother (A. Lane, 16); Ehtimol kecha onam ham shu oymomoga termilib, meni o'ylab yotgandir ((O'.Hoshim, 15). Zimdan razm solsam, Kimsan akam menga qarab o'tiribdi (O'.Hoshim,81). Xotin- xalaj chekka-chekkadan “salomat” deb ishini davom ettiraverdi (O'.Hoshim,128);

Bir necha vaziyatlarni alohida hodisa sifatida tasvirlanishni voqeaviylik aspektual freymi deb berishimiz mumkin. ‘subcategorization frames’ defined slots for the various kinds of English verbs, i.e., according to whether they required direct or prepositional objects, directional or manner adverbs, etc (Braun 615)

Voqeaviylik freymida turli vaziyatlar bir butun tugallangan haraat sifatida matn tarkibidan o'rin oladi: "You see? I spoke the truth." She turned to leave. "And I still do. I appreciate the chance to straighten out our misunderstanding, but further conversation is pointless." (A. Lane, 22); In Padua, when we visited the University, we saw a machine which goes on moving for thirty years (Stone,56); After breakfast she put on her dressing gown and slippers and went to the desk, Henry had moved between the east and south windows of the library (Stone, 424). Zal yana suv quygandek jimjit bo'lib qolgan, hatto birinchi qatorga o'tirib olgan bolalar ham churq etmas, ora-choraodamlarning yo'talgani, tarnovdan erib tushayotgan qorning shildirashi eshilib turardi (O'.Hoshim, 207). Birinchi brigadada ish sekin ketardi. To'qayga traktor kirsam botib qoladi. Yer zaxkash. Orif oqsaqol ho'kizda, xotin xalaj ketmonda yer chopib yotibdi. Yaxshiyam Duma pochcham ko'rinmadi.Umuman, keyingi paytlarda egachimni, Robiyani, Duma pochchani ko'rsam tizzam qaltiraydigan bo'lib qolgan (O'.Hoshim,226).

Ma'lum harakat, vaziyat, hodisalarning takroriy ifodasi iterativlik aspektual freymida o'z aksini topadi. Iterativ vaziyatlarning ifodalanishi fe'l semantikasi yoki takroriy vaziyatlarni ko'rsatuvchi maxsus birliklar, argumentning (ega yoki

to'ldiruvchi) ko'plik shakli yordamida ifodalanadi. Masalan: Every time Jeremy touched her, the pain grew worse. She wanted him more than ever. If only she had kept the children nearby as a buffer (A. Lane, 33); The Schliemanns and Lieutenant Drosinos carefully moved the gravels aside (Stone, 376). In the morning they came to each bed in turn, three men nurses and a doctor and picked you up out of bed and carried you into the dressing room (Hem, 70); (14) "We'll leave it in city", Henry exclaimed, "so that everyone who comes to Troy will see it infact (Stone, 252)". Kunlar ilib, dalada ish qizib ketgan, uyda yotishga iymnardim. Bashar opa besh-oti marta kelib xabar oldi (O'.Hoshim, 263); Qo'lim singani bahona, uch haftacha ammamnikida qolib ketdim. Avvaliga dadam har kuni kelib turardi. Keyin to'satdan bittayam kelmay qo'ydi (O'.Hoshim, 105). Shomurod akam borligida egacham tez-tez kelib turardi. (O'.Hoshim,234); Ammam biznikiga serqatnov bo'lib qoldi. Bir kun tugun ko'tarib keldi, bir kun savat... Hatto bir marta ikki bukilib, o'zidan katta qopni orqalab kelib qoldi(O'.Hoshim, 105).

Har qanday hodisa, vaziyat yoki harakatning tugallanganligi haqidagi ma'lumot tugallanganlik aspektual freymida o'z aksini topadi. Tugallanish ma'nosining ifodasi tillarning tabiatidan kelib chiqqan holda leksik yoki grammatik ko'rsatgichlarga bog'liq. Ingliz tilida tugallanganlik fe'lning aktsional (chegaralanganlik/chegaralanmaganlik) ko'rsatgichi, grammatik vosita (perfekt) va leksik birliklar (up, over predloglari, finish, end fe'llari) yordamida amalga oshsa, o'zbek tilida bu vazifa ko'proq grammatik vositalarga, ya'ni ba'zi ko'makchi fe'llarga yuklatiladi: The ten sents carried Martin across the ferry to San Francisco, and as he walked up Market Street he speculated upon his predicament in case he failed to collect money (J. London. 298); But all that had ended when they moved the first shovel and wheelbarrow onto the mountain of Hissarlik (Stone, 275); They had moved a few steps to a small coffee house, where a group of native were sitting about a table with tiny, long-emptied coffee cups before them (Stone, 297). "Yaxshi bola" bo'lib, qayiqcha ustiga o'tirib oldim. Dadam bir xatlab ariqdan o'tidida, kartoshka paykalga kirib ketdi (O'.Hoshim, 32); Nima?!- u chayon chaqqandek sakrab o'rnidan turdi. Etagingning shamoli tegib lampa o'chib qoldi (O'.Hoshim,42).

Apektuallik doirasida aniqlanadigan vaziyatlardan biri natijaviylik aspektual freymidir. Bunda sodir etilgan voqea, hodisa yoki harakatning natijasini ko'ramiz. Albatta natijaviylik va tugallanganlik aspektual freymlari bir-biriga juda yaqin hisoblanadi. Tugallanganlikka nisbatan natijaviylik informativ xususiyatga ega sanaladi: Yes, but not as a miner. By the time I reached San Francisco in 1851, after crossing the Isthmus of Panama, the gold fields were crowded (London, 116); Sophia and Henry entered the house on Mousson Street with a sense of triumph (Stone. 406). Yana jimib qolishdi. Qozon qattiqroq biqiray boshladi. Tog'am bilan kelinoyimning ovozi eshitilayotgan devor tuynugidan qor uchqunlari oshxonaga kirib, o'choq taftida yerga tushmay erib ketdi (O'.Hoshim,139).

Freymlar vaziyat turi xususiyatlarini tasvirlash uchun ham qo'llaniladi. Mazkur holda vaziyat bilan bog'liq boshqa hodisalar ham e'tiborga olinadi.

Natijaviylik freymi sub'ekt harakatining ko'zlangan nuqtaga yetganligi hisoblanib, u lokativ pozitsiyani bildiradigan ob'ektga bog'langan holda amalga oshirilgan.

Matn doirasida aniqlanadigan aspektual freym turini maqsadli(propozitsional) atamasida keltirishimiz mumkin. Mazkur aspektual freym ma'nosi matn doirasida aniqlanadi: Adolphe Laurent and the Photographer Siebrecht arrived together with their equipment and both went to work at once documenting the excavations (Stone, 272); She sealed the envelope, returned downstairs and handed it to her father (Stone, 37); “Boshim og'riyotganini” bahona qilib, azza-bazza yotib oldim (O'.Hoshim,82); Hovlida Kimsan akam ikkovmiz qoldik. Nuqul ro'parasida so'ppayib turishdan uyalib, kir yoyish bahonasida supa tomonga ketayotgan edim, kimsan akam qo'li bilan imo qildi:

-O'tir, Robiya...Gap bor.

So'z ohangidanoq hammasini tushundim. Yuragim shuv etib ketdi (O'.Hoshim, 93).

Tematik freym- bu ko'p situativli (polisituativ) tipik (o'ziga xos) vaziyat bo'lib, unda boshlanish, davomiylik, tugallanish mavjud. Tematik freym tushunchasini quyidagi misollarda ko'rib chiqamiz. 1) When she walked into her stone house, which now stood on the edge of Henry's latest excavation trench, she thought for a fleeting moment that the memory of Photides's attack might return. (Stone, 263); 2) The ten cents carried Martin across the ferry to San Francisco, and as he walked up Market Street he speculated upon his predicament in case he failed to collect money (J. London, 298).

Keltirilgan birinchi misolda biz to'rtta vaziyatni kuzatish imkoniga egamiz. Ushbu vaziyatlarda kuzatuvchi (avtor) sub'ektlarning harakat holati to'g'risidagi ma'lumotlarni keltiradi. “When she walked into her stone” epizodida sub'ektning harakati boshlanishi va davomiyligi ifodalangan bo'lib, keyingi epizodlar “stood on the edge of Henry's latest excavation trench”, “the memory of Photides's attack might return” esa informatsion xususiyatga ega va o'z navbatida, sub'ektning holatini bildiradi.

Ikkinchi misolda bir sub'ekt bilan bog'liq kichik- kichik epizodlar butun vaziyatning davomiyligini anglatgan bo'lsa, “he failed to collect money” epizodi esa, tugallanish ma'nosi to'risidagi ma'lumotni saqlaydi va ushbu har bir semantik struktura o'zining ifodalanish doirasiga ega. O'zbek tilidagi misollarga e'tibor qaratamiz: Choyxona berk, klubda chiroq yo'q, faqat Umar akamning tunka tomli uyidagi temir panjarali baland derazasidan xira nur tushib turardi (O'.Hoshim, 242); Kunlar ilib, dalada ish qizib ketgan, uyga yotishga iymanardim (O'.Hoshim, 263). Berilgan ushbu misollarda muallif tomonidan bir gap doirasida ifodalangan alohida-alohida vaziyatlar bir tematik mavzuga birlashgan.

Keltirilgan choyxona berk, klubda chiroq yo'q birikmalari tugal informativ ma'noga ega bo'lsa, xira nur tushib turardi birikmasi durativ aspektual vaziyatni bildirgan. Bunda birinchi vaziyatlar ikkinchi vaziyat ma'lumotini to'ldirish uchun

xizmat qilgan. Keyingi misoldagi Kunlar ilib, dalada ish qizib ketgan birikmalari yotishga iymandim birikmasidagi maqsadni yoritishga qaratilgan. Aytish joizki, tematik freymalar murakkab sintaktik qurilmalar yordamida hosil bo'ladigan tushuncha sifatida qaralishi kerakligi ko'plab lingvistik tadqiqotlarda ham (Beloshapkova T.V., 2008) ta'kidlanadi.

Ingliz tilida o'tgan zamon noaniq (Indefinite) shakli bilan ifodalanadigan aspektual ma'nolar birinchi navbatda fe'lining aktsional xususiyati, ma'lum leksik-semantik guruhga qaramligi asosida quriladi. Shuningdek, tildagi boshqa vositalar, jumladan predloglar, postpozitivlar ham ma'lum ma'noda aspektual markerlar hisoblanadi. Ular aspektual ma'no hosil bo'ladigan vaziyat va epizodlarning cheklovchisi yoki ushbu vaziyatlardagi harakat aspektual xususiyatining asosiy markeri bo'lib keladi. Ma'lum yo'nalishga ega yurish-harakatini ifodalovchi fe'llar chegaralanganlik xususiyatigaega bo'lganda tugallanganlik ko'zga tashlanadi. Holatni ifodalovchi fe'llar, odatda, chegaralanmagan xususiyatga egaligi ta'kidlanadi va ular protsessual (davomiy) aspektual ma'noni bildiradi.

ADABIYOTLAR

1. Белошапкива Т.В. Когнитивно-дискурсивное описание категории аспектуальности в современном русском языке. Автореф.док.фил.наук. Москва, 2008. -40 с
2. Chilton P. Language, Space and Mind.The Conceptual Geometry of Linguistic Meaning. Cambridge University Press. United Kingdom. 2014. -332 p.
3. Dirven R., Verspoor M. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/_/Philadelphia. 2004. -290 p.
4. Geeraerts D.Theories of Lexical Semantics. Oxford University Press. 2010. -342 p.

ПРОБЛЕМА УПОТРЕБЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ИЗВИНЕНИЯ В ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ЛИНГВИСТИКИ

к.ф.н., доцент Хамидулло Хакимов

Проблема трактовка прагмалингвистика представляет собой одно из направлений в современной прагматике и может трактоваться как лингвистический раздел прагматики или как прагматический аспект языкознания [Сусов 1983, 4]. В некоторых случаях лингвисты используют термин «лингвистическая прагматика» [Азнурова, 1988, 119].

Прагмалингвистика (лингвистическая прагматика) выделяется как область лингвистики, занимающаяся исследованием отношений между языковыми единицами и условиями их употребления в определенном

коммуникативно-прагматическом пространстве, в котором взаимодействуют говорящий/ пишущий, слушающий/читающий и для характеристики которого важны конкретные указания на место и время их речевого взаимодействия, связанные с актом общения цели и ожидания [Сусов 2007, 269]. Также она определяется как наука, которая занимается выбором наиболее оптимальных из имеющихся в языке средств для наиболее успешного воздействия на слушающего или читающего, для эффективного достижения намеченной цели в конкретных обстоятельствах речевого общения [Степанов 1981, 325–326].

Лингвистическая прагматика изучает условия использования языка коммуникантами в актах речевого общения. Конкретно эти условия включают в себя коммуникативные цели собеседников, время и место речевого акта, уровень знаний коммуникантов, их социальные статусы, психологические и биологические особенности, правила и конвенции речевого поведения, принятые в том или ином обществе, и т.д.

«Прагматика охватила многие проблемы, имеющие длительную историю изучения в рамках риторики и стилистики, социолингвистики, психолингвистики, теории дискурса и других наук, с которыми прагматика имеет обширные областипересечения исследовательских интересов», – отмечает Н. Д. Арутюнова [Арутюнова 1983, 390].

В. Г. Гак справедливо заметил, что прагматический подход «открывает широкие перспективы в анализе языковых средств, побуждает обращать внимание на важные явления, которым в традиционной грамматике не уделялось должного внимания» [Гак 1983, 559].

В современной прагматике предпринимались неоднократные попытки описания речевого акта извинения, которые проводились на разных теоретических основаниях. Большая часть исследователей при этом исходит из того, что речевой акт извинения является социально значимым экспрессивным речевым актом, направленным на достижение или восстановление социальной гармонии между говорящим и адресатом (см. исследования: Goffman 1967; Searle 1969; Olshtain, Cohen 1983; Leech 1983; Holmes 1990, 1995; Trosborg 1995; Серль 1986; Ратмайр 2003 и др.) Многие из перечисленных авторов также рассматривают коммуникативные условия, необходимые для успешного осуществления речевого акта извинения в дискурсе.

Речевой акт извинения занимает в лингвистической прагматике устойчивое положение, и его существование не вызывает сомнений. Дж.

Остин считает, что извинение «является или может стать именем целой отрасли философии, даже и весьма разветвленной» [Верешагин 199, 5]. Ситуации извинения, за исключением экстраординарных, не бросаются в глаза, но, тем не менее, они занимают немаловажное место в английской и башкирской культурах. Их анализ дает ключ к пониманию фундаментальных ценностей и специфики духовности носителей языков.

С лингвистически-прагматической точки зрения извинение как речевой акт происходит в коммуникативной ситуации, состоящей, как правило, из трех компонентов: а) человек, причинивший ущерб, который в типичном случае выступает как говорящий, б) пострадавший, который в типичном случае является адресатом извинения, в) сам принесенный ущерб.

Как показывают ссылки Р. Ратмайра на разных ученых, как российских, так и зарубежных, исследовавших эту проблему, приведенная схема является достаточно репрезентативной как для социолингвистики, так и для прагмалингвистики. В различных ситуациях и в разной степени перлокуция извинения зависит от: а) характера ситуации и б) времени, прошедшего с момента причинения ущерба до самого извинения [Ратмайр 2003, 43].

В настоящее время сфера сопоставительных исследований сильно расширилась. Разрабатываются такие направления сопоставительной лингвистики, как сопоставительная прагмалингвистика, сопоставительная лингвистика текста, сопоставительный анализ дискурса, сопоставительная социолингвистика и др. Целью изучения в рамках этих направлений является сопоставление речевых актов в родном и изучаемом языках.

Языковые средства, используемые для реализации определенного коммуникативного акта, варьируются не только в разных языках, но и в рамках одной языковой культуры: для реализации одного и того же речевого акта могут использоваться разные языковые средства. Так, в английском языке для реализации коммуникативного действия используются формулы: *I'm sorry, Excuse me, Pardon / I beg you pardon*, а также формулы с *apology, apologies, apologize, regret: I owe you an apology / Please accept my apologies / I do apologize for ... / I regret ...*

Например, *Lord Arthur smiled, and shook his head. «I am not afraid,» he answered. «Sybil knows me as well as I know her»; «Ah! I am a little sorry to hear you say that. The proper basis for marriage is a mutual misunderstanding...»* [Уайльд 2003, 57];

«And now you say the same thing. It's so disheartening. I'm sorry, but you asked me to speak the truth. Besides, I love you too much to pretend about your work. It's strong, it's patient sometimes – not always – and sometimes there's power in it, but there's no special reason why it should be done at all. At least, that's how it strikes me» [Уайльд 2003,79];

«I beg your pardon», said he. «It seems an absurd question to ask, but the fact is that I don't know her by any other name: is there any young lady here that is called Maisie?»

«I am Maisie», was the answer from the depths of a great sun-hat [Уайльд 2003,166].

Как отмечает в своей работе Е. А. Плетнева [Плетнева 2009, 103] выбор форм в английском языке зависит от таких условий как:

- социально-психологическая дистанция между участниками общения;
- коммуникативный статус участников общения;
- коммуникативные обстоятельства;
- отношение говорящего к совершенному проступку.

Извинение зависит и от коммуникативнопрагматических установок говорящего: желающий восстановить отношения скорее принесет извинения. Например: *«I'm very sorry, but you remember I was – I was angry with you before Mr. Torpenhow went away?»* [Киплинг 2002, 196].

Прием извинения не ограничивается только выражением сожаления, извинением. Встречается и объяснение ситуации, т.е., более подробные извинения, которые могут включать объяснения, почему коммуникант поступил именно так. Материал исследования показывает, что в английском языке чаще, встречается местоимения «я». Возможно, это объясняется грамматической особенностью языка, (невозможность односоставных предложений), но, видимо, не только этим.

В английском языке коммуникант полностью берет вину на себя, поэтому местоимение 1-го лица «I» употребляется чаще: *I just came to apologize to your family. When I'm wrong. I pushed a story. I made a mistake.*

Коммуникант признает свою вину и объясняет свой проступок, но одновременно оправдывает себя. Употребляя прием извинения, англоязычные коммуниканты действительно признают вину, башкирские коммуниканты находят себе оправдание, объясняют ситуацию не зависящими от них обстоятельствами.

Извинение за средний и серьезный поступок или, по Р. Ратмайр «извинение по существу» [Арутюнова 1988, 52] обычно сопровождается эмоцией стыда и некоторыми действиями.

Извинения в английской лингвокультуре произносятся автоматически, так

как нежелательные поступки совершают также невольно. Извиняются даже за оговорку в речи, при этом извинение выступает, как вводное слово. Важно отметить, что англичане извиняются чаще и экспрессивнее. В английской коммуникации при нарушении личного пространства извиняются оба участника.

Англичане извиняются даже тогда, когда явный повод для извинения отсутствует. По мнению Ф. Кулмас, речевой акт извинения в одной культуре не есть то же самое в другом социально-культурном контексте, несмотря на то, что во многих языковых культурах выбор дискурсивных стратегий извинения может быть похожим, и в одинаковых социальных обстоятельствах, с одинаковыми контекстными условиями и при одинаковом уровне ущерба извинения в разных языках могут выражаться схожим образом [Верещагин 1999, 67].

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что прагматическое значение извинения полностью проявляется в коммуникативном режиме, в речевом общении. Извинение как слово и один из речевых актов, как название одной из речевых стратегий этикета давно уже оказывается в поле зрения ученых, его изучают в сопоставительном плане.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азнаурова Э. С. Прагматика художественного слова. Ташкент: Ташк. гос. пед. ин-т им. Ф. Энгельса, 1988. 368 с.
2. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М., 1988. 338 с.
3. Гак В. Г. Языковые преобразования. М., 1998. 368 с.
4. Киплинг Р. Свет погас. М.: Менеджер, 2002. 405 с.
5. Плетнева Е. А. Коммуникативно-прагматический диапазон формул извинения в британской языковой культуре: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2009.
6. Ратмайр Р. Функциональные и культурно-сопоставительные аспекты прагматических клише / Р.Райтмар // Вопросы языкознания. 1997. - №1. - С. 15-20.

7. Сусов И. П. К предмету прагмалингвистики // Содержательные аспекты предложения и текста. Калинин, 1983. С. 35–59.
8. Сусов И. П. История языкознания. Серия: лингвистика и межкультурная коммуникация. М.: АСТ, Восток–Запад, 2007. 384 с.
9. Степанов Ю. С. В поисках прагматики (Проблема субъекта) // Изв. АН СССР. Сер.: лит. и яз. 1981. Т. 40. №4.
Уайльд О. Избранная проза. М.: Менеджер, 2003. 205 с

ISPAN TILIDA HOMBRE LEKSEMASINING ETIMOLOGIK KELIB CHIQUISHIGA DOIR NAZARIY QARASHLAR

f.f.f., dotsent Odilbek Xalilayev O'zDJTU

Tadqiqot jarayonida biz ispan tilida hombre leksemasining etimologik kelib chiqishiga e'tibor qaratdik. Natijada hombre leksemasi va ushbu so'z bilan bog'liq juda ko'plab qiziqarli ma'lumotlar borligi aniqlandi.

S. Zikovaning fikricha, ispan tilida hombre oti o'z ichiga turli semantik til ma'nolarini olib, ko'p sonli so'zlar oilasining semantik markazi hisoblanadi (Zыkova, 2020). Bu so'zning bir qator lug'atlardagi ta'rifini o'rganish shundan dalolat beradiki, u ikkita markaziy ma'noga ega: «odam» va «erkak», ularning har biri turli so'z birikmalarida bir qator yasama (hosila) ma'nolarga ega: hombre bueno – tinchlik o'rnatuvchi shaxs, hombre de bien – halol, vijdonli odam, hombre de letras – adib, yozuvchi, hombre de negocios – savdogar, tojir, hombre de suerte – baxt kulib boqqan odam va b. yoki todo un hombre – haqiqiy erkak, hombre hecho – katta yoshli, yetilgan kishi, erkak. Bundan tashqari hombre so'zi “ser animado racional, varón o mujer” – “ayol va erkak jinsidagi aqlli mavjudot” deb ham ta'riflanadi [Ispano-russkiy slovar sovremennogo upotrebleniya 1998,15].

Hombre so'zining etimologiyasiga murojaat qilamiz. Ushbu leksik birlik eng avvalo genderli kontsept doiralarida tahlil qilinarkan, e'tiborni aynan etimologiyaning shu jihatiga qaratamiz. Ispan tilidagi ko'p so'zlar kabi, hombre so'zi lotincha homo, hominis so'zidan kelib chiqib, “individuo de la especie humana, hombre o mujer” – “odamzot individi, erkak yoki ayol” degan ma'noni bildirgan, ya'ni bu so'z ham erkakka, ham ayolga nisbatan qo'llanilgan. Ammo hombre so'zi “soldado o esclavo” – “askar, qul” qo'shimcha ma'noga ham ega bo'lgan. O'rta asrda Ispaniyada hombre/omne/ome so'z shakllari o'z semantikasida “noaniq shaxslik/shaxssizlik” semasiga ega bo'lgan va XV asrda uno noaniq

olmoshi bilan raqobatlashib, o'z mavqeini to'laligicha unga faqat XVI asrning o'rtalarida bo'shatib bergan [Rayevskaya, 2007, – B. 86].

Hombre so'zi o'zining hozirgi qo'llanilish ma'nosida ispan tilida XVI asrning ikkinchi yarmida paydo bo'ldi. Ko'plab tadqiqotchilarning fikricha, tildagi ayrim yangi hosilalar unga zamin bo'lib xizmat qilgan: masalan, juda qadimgi ispan tilida homenaje so'zi(uning hozirgi izohi – “(vassalning sinʼorga) sodiqlik qasami, qutlash, ehtirom”), frantsuzcha hommage (“sodiqlikka ont ichib va'da berish”) dan kelib chiqqan, u o'z navbatida o'zining “soldado, va-sallo” (“soldat, vassal”) ma'nosidagi ome asosida hosil qilingan provansalcha omenatge ga borib taqaladi. 1527 yilda lug'atlar tomonidan bunday so'z nemis so'zi bermensh ning kalʼkasi superhombre (“o'ta qudratli odam”) shaklida qayd qilinadi. Shunday qilib, tilda sekin-asta hombre so'zining ma'nosi ketma-ketligi shakllanadi.

Hozirgi lug'atlar [Diccionario compacto de la lengua española. Barcelona: Larousse Planeta, 1996, – B. 15] hombre so'ziga quyidagi ta'riflarni beradilar: 1) erkak jinsidagi odamzot individi; 2) erkak jinsidagi katta kishi yoki “er, xushtor” kabi ta'rifini uchratish mumkin. Shu bilan birga bu so'zning marido, esposo – “er, rafiq, kuyov” bilan qiyoslaganda ancha norasmiy qo'llanilishi ko'rsatiladi. Hombre so'zining so'zlashuv ro'yxati ta'kidlanib, Es mi hombre – “bu mening erkagim, mening xushtorim” misoli keltiriladi.

Ko'pchilik lug'atlarda shu tariqa hombre so'zining strukturasi uchta yadroviy sema ajratib ko'rsatiladi: 1) “inson”; 2) “erkak jinsi”; 3) “yosh”. Mazkur kontekstda hombre aslida inglizcha man bilan mos keladi. Ushbu semaning kontekstda qo'llanilishining xarakterlovchi xususiyatlariga keladigan bo'lsak, odamning-erkakning eng yuqori, asosiy xarakteristikasi bo'lgan dovyuraklikka murojaatni qayd qilmaslik mumkin emas: todo un hombre – “haqiqiy erkak”; ser muy hombre – “haqiqiy erkak bo'lmoq”; ¡pórtate como un hombre! – “erkaklardek bo'li!; o'zingni er kishilardek tut!”; ¡pórtate con hombría! Yoki, aksincha: poco hombre – “quyondek qo'rqq”; no es un hombre – “u erkak emas”.

Devid Gilmor, ispan dovyuraklik hodisasini tadqiq qilar ekan, uning bir necha ommaviy xarakterini ta'kidladi: “...Ispaniyaning chekka janubi andaluslari o'zlarining dovyurakligini oshkora isbotlashga intiladilar” [Devid, 2005, – B. 43]. Bu yerda, ispan tanqidchisi Enrika Tьerno Galʼvanni dalil qilib ko'rsatib, u ispancha “dovyuraklikka ishonch” haqida, dovyuraklik har bir erkak baholanadigan ma'lum shkala kabiligi haqida so'z yuritadi. Mana shu yerdan “haqiqiy erkak” (muy hombre), “nihoyatda dovyurak” (muy macho) yoki “sizda erkaklik ko'p” (mucho hombre) kabi baholash xarakteristikalari kelib chiqadi.

Hombre so'zining ishlatilishi erkak jinsiga tegishlilikni ko'rsatibgina qolmaydi, balki katta yoshli aqli raso erkak ega bo'lishi kerak bo'lgan qanday fazilatlar, ma'lum tashqi atributlarni yoki xulq-atvorning o'ziga xos xususiyatlar mavjudligini

ta'kidlaydi. Bunday atributlarga ispaniyaliklar birinchi navbatda fuerza (kuch), valor (botirlik, jasurlik, qahramonlik), sensatez (ehtiyotkorlik, bama'nilik, mulohazalilik) kabi tushunchalarni kiritadilar. Mana hombre so'zini o'z ichiga olgan iboralarning ayrimlari:

- 1) hombre de pelo en pecho – “jasur, dovyurak, taptortmas” (so'zma-so'z: pelo en pecho – “ko'kragida yoli bor”);
- 2) es ya un hombre hecho y derecho – “u endi katta bo'lib qolgan, shakllangan kishi, oddiy erkak”;
- 3) sea valiente y pórtate como un hombre – “botir bo'l, erkaklardek bo'!!; o'zingni erkaklardek tut!”;
- 4) los hombres no lloran – “erkaklar yig'lamaydilar”.

Hombre so'zi maqollarda keng qo'llaniladi:

1. Hombre osado, bien afortunado. – “Botirlarga baxt ko'maklashadi”.
2. Hombre cobarde no conquista mujer bonita. – “Qo'rqqoq yurak bilan go'zalga erisha olmaysan”.
3. Hombre difamado, peor que ahorcado. – “Sharmandalik o'limdan yomon”.

[Diccionario compacto de la lengua espasola. Barcelona: Larousse Planeta, 1996, – R. 15].

Boshqa erkak nominatsiyalari qatorida ispancha lug'atlar varón va macho otlarini beradilar. Varón oti “yoshidan qat'iy nazar erkak jinsiga tegishli odam” sifatida ta'riflanadi, ya'ni har qanday yoshdagi erkakka nisbatan ishlatiladi. Lug'atlarda varónning qo'llanilishi hombre ga qaraganda ancha torligi ta'kidlanadi va bu so'z uni ayollar jinsiga qarama-qarshi qo'yib, erkaklar jinsiga tegishli ekanligini qayd qilish talab qilinganda, masalan, magazinda ishlatiladi: “para varónes” – “erkaklar uchun tovarlar”. Varón so'zi shuningdek erkakka nisbatan “dabdabali ma'noda” qo'llaniladi: odamga, qandaydir ijobiy fazilatlarga ega bo'lgan erga nisbatan, yoki sifatlar bilan birikma shaklida: santo varón – “ko'ngli juda yumshoq kishi”. Qizig'i shundaki, varón so'zi erkak jinsidagi bolani ifodalash uchun ishlatilib, shu tariqa uni ajratib ko'rsatadi va ommaviy dovyuraklikka havola qiladi: tiene dos hijos: un varón y una hembra – “uning ikkita farzandi bor: “o'g'il va qiz”. Ha aytgancha, hembra so'zi “urg'ochi” ma'nosiga ega va “dabdabali ma'noda” qo'llanilgan varón bilan qiyoslaganda ancha neytraldir. Varón otidan hosil qilingan varónil sifati “haqiqatan erkakka oid, haqiqiy erkakka munosib”ni atab, asosan ma'qullab ishlatiladi [[Ispano-russkiy slovarь..., 1998. –S. 15].

Macho so'zining qo'llanilishi ispan madaniyatida bir xil ma'noda emas. Ko'plab tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Ispaniyada va Lotin Amerikasi mamlakatlarida bu so'zning semantikasida ancha-muncha farqlar mavjud. Keyingi paytlarda macho so'zlari («macho», shuningdek uning rus tilidagi hosilalari «machistskiy», «machizm») nafaqat ispan tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda keng

qo'llanila boshlandi. Shunisi qiziqarliki, o'zlashtirilgan bu so'zlar boshqa tillarda aynan ispancha “machizmga” xos bo'lgan u yoki bu jihatlarni ifodalashda davom etyapti. Macho so'zining va uning hosilalari qo'llanilishining asosiy imkoniyatlarini ajratib ko'rsatishga harakat qilamiz.

L. Kotovskaya va L. Shaligina “Machizm hodisasi” maqolasida qayd qilishlaricha, “macho” so'zi lotinamerikaliklar tomonidan uzoq vaqt haqiqiy erkakka nisbatan emotsiyalarning bir butun gammasini sig'imli va jarangdar ifodalaydigan sleng deb idrok qilingan [Kotovskaya, 2004. – B. 58]. 1732 yildan boshlab, “macho” “erkakning haddan tashqari kuchi va matonati” deb ta'riflandi, bu so'z ispan tilida gaplashuvchi mamlakatlar vakillari tomonidan turlicha talqin qilishga olib kelgan bir qator semantik modifikatsiyalarni boshdan kechirdi. Macho so'zining ayrim zamonaviy ta'riflarini keltiramiz: 1) “erkak jinsidagi hayvon, erkak, nar”; 2) “xachir”; 3) “johil erkak odam”; 4) sifat. “jasur, chidamli, bardoshli, faol, g'ayratli, ta'sirchan”; 5) sifat. “jasur, dovyurak, qo'pol, qo'rs, taptortmas, mard, qat'iyatli” [Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid, 2002].

Macho so'zining yuqorida aytilgan ma'nolariga quyidagilarni qo'shish mumkin: 1) sifat. «an'anaviy tarzda erkaklikning jihatlari deb qaraladigan xarakterli xususiyatlarga ega (qudrat, jasurlik, barqarorlik va h.k.), masalan: eso de torear le hace sentirse más macho, es muy macho y muy valiente – “korridada (buqa jangida) ishtirok etish unga o'zini jasur deb his qilish imkonini beradi”, “u juda jasur va botir”; 2) “kuchli, matonatli, baquvvat”, masalan: pelo macho – “dag'al sochlar”, vino macho – “o'tkir vino”; 3) “temirchi ishlatadigan katta va og'ir bolg'a (bosqon)” [ABBY Lingvo 12. Rejimdostupa: www.Lingvo.ru].

Lotin amerikanizmlar lug'ati, ko'rsatilgan ma'nolardan tashqari, macho so'ziga quyidagicha ta'riflar beradi: 1) sifat. “faol (g'ayratli) odam; ishbilarmon odam, ishchan odam”, masalan: a macho y martillo – “dadil, qat'iy, qat'iy ishonch bilan”; parar el macho – “jilovini tortib qo'ymoq, xushini joyiga keltirib qo'ymoq, tartibga chaqirmoq; 2) sifat. “axmoq, aqlsiz, esi past, befarosat, befahm” (so'zl.) [Ispano-russskiy slovarъ. 2004].

Mutlaqo ravshanki, “macho” so'zining ma'nosi ko'pincha ko'chma, noto'g'ri bo'ladi. Fikrimizcha, L. Kotovskaya macho so'zining ko'chma ma'nosi mazmunini yetarli darajada aniq ifoda qiladi: “Bu nutq figurasi bo'lib, oxirgi natijaga so'zsiz erishishni nazarda tutgan harakatga potentsial qobiliyatni ifoda etadi. Erkakni shunday atab, lotinamerikaliklar, odatda unda kuchli erkakning hayotbaxsh quvvati, g'olibning qudrati va g'ayrati, to'da ustidan hukmronlik uchun kurashda dushmani yengib o'tadigan hayvonning jilovlab bo'lmaydigan tabiiy istagi sezilib turganligini aytmoqchi bo'ladilar” [Kotovskaya, 2004, – B. 59].

So'zlovchining macho deb atalayotgan odamga nisbatan munosabati turli madaniyatlarda o'ta salbiydan – “kamsitish, nafratlanish” (macho de cabrio – “taka,xotinboz,ko'ppak”) – o'ta ijobiygacha – “ehtiro, erkaklar fazilatlaridan zavqlanish” (hombre muy viril – “haqiqiy erkak, shunqor, qahramon”) [Ispano-russkiy slovar' ... 1998, 14]. Konnotatsiyalarning ko'pligi sababli macho so'zining qo'llanilishi so'zlovchining o'zi qanday hayotiy pozitsiyada turganligiga, shuningdek, uning yaqinlari orasida machizm qanday talqin qilinishi qabul qilinganiga bog'liqdir [Kotovskaya, 2004, – B. 59]. Feministik harakat vakillari tomonidan machizm jon-jahd bilan tanqid qilinayotgan yerda erkakning omiligini, qiliqlarining qo'polligini, hech narsa bilan niqoblanmagan shahvoniyparastligini ta'kidlash uchun, uni “macho” deb ataydilar. Va aksincha, turmushning patriarxal an'analari hali kuchli bo'lgan joyda hurmat bilan: “U – haqiqiy macho” deyilar.

Shunday qilib, ispan tilidagi “erkak” kontseptsiyasiga “kirishlarni” namoyon qiluvchi bir qator leksik birliklarni, shuningdek, bu leksemalar hosilalarining va qo'llanilishining turli variantlarini ko'rib chiqib, ispan tilida so'zlashuvchi mamlakatlar madaniyatida “erkaklikka” xos bo'lgan quyidagi asosiy jihatlarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchidan, ispan tilining leksik fondida erkak nominatsiyasining yetarli darajadagi boy sinonimlar qatori (hombre, varón, macho, caballero...); hombre, varón so'zli (hombre bueno, santo varón va b.) birikmalardagi ijobiy konnotatsiyalarning mavjudligi bilan berilgan.

Ikkinchidan, tarixan hombre, varón, macho so'zlari orqali ifodalanayotgan dovyuraklik obrazi bizning kunlarimizgacha saqlanib qoldi: hombre, varón, caballerolar qo'llanilishining turli zamonaviy variantlari bilan bir qatorda ularda u yoki bu ijobiy erkaklik (qadr-qimmat, or-nomus, qudrat, jasorat va b.) fazilatlariga murojaat qiluvchi so'zning etimologik (qadimgi) ma'nosi saqlanib qoldi.

Uchinchidan, macho so'zi «machizm» atamasini keltirib chiqardi, u bilan nihoyat darajadagi o'z qadr-qimmat, peshqadamlik, jamiyat oldida hurmat qozonishga erishishga intilish (todo un hombre, hombre de pelo en pecho va b.) hissi kabi erkaklik fazilatlarini bog'liqdir. Bundan tashqari, ispancha erkaklikning qudratga moyilligi, tajovuzkorlik, ayolga o'z mulkidek munosabat, o'limni nazar-pisand qilmaslik, erkakning shahvoniyparastligi kabi salbiy jihatlarni ajratib ko'rsatish mumkin, ular shubhasiz, ispan tilining leksik fondida o'zlarining yorqin ifodasini topadilar va tadqiqot uchun qiziqarli material bo'lib hisoblanadilar.

ADABIYOTLAR

1. Зыкова С.А. Специфика реализации концепта «мужественность» в языковой картине мира: на материале русского и испанского языков

- тема диссертации и автореферата по ВАК 10.02.20, кандидат филологических наук. Нижневартговск – 2020.
2. Испано-русский словарь современного употребления / Под ред. А.В. Садикова. М.: Русский язык, 1998.
 3. Котовская Л.Г., Шалыгина Н.В. Феномен мачизма // Мужской сборник: Мужское в традиционном и современном обществе. М.: Лабиринт, 2004. Вып. 2. 264 с.
 4. Раевская М.М. Испанское языковое сознание Золотого века (XVI–XVII вв.). М.: КомКнига, 2007. 304 с.
 5. Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid, 2002.
 6. Diccionario compacto de la lengua española. Barcelona: La rousse Planeta, 1996.

FRANSUZ TILIDA JARGONLAR QO'LLANISHINING O'ZIGA XOS LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Fil.fan.dokt, professor Jamoliddin Yakubov O'zDJTU

Annotatsiya. Mazkur maqolada frantsuz og'zaki nutqida jonli va chiroyli iboralarning qo'llanishi tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor frantsuz tili og'zaki nutqida ko'p uchraydigan qiziqarli til xodisasi bo'lgan “sleng-jargon” ga qaratilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются живые и красочные выражения разговорной французской речи. Особое внимание обращается на типичный французский феномен - жаргон- как самый интересный французский сленг.

Annotation. In the article live and picturesque expressions of colloquial French speech are considered. Special attention is paid to the typical French phenomenon - jargon - as the most interesting French slang.

Kalit so'zlar. Sleng, ijtimoiy dialekt, jargon, verlan, anglitsizmlar.

Ключевые слова. Сленг, социальный диалект, жаргон, верлан, англицизмы

Key words. Slang; social dialect; jargon; verlan; Anglicisms.

Bugungi kunda frantsuz adabiy tili katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu holat, albatta, tilshunoslarni befarq qoldirmaydi. Bu muammolardan biri hammasi jargonning kundalik hayotga tobora ko'proq kirib borishi. Buni turli kasb-hunar guruhlari, turli maqomlardagi odamlarning suhbatida, televizor ekranlaridan eshitish mumkin. Zamonaviy tilshunoslik uchun "jargon" tushunchasiga ta'rif

berish muammosi dolzarbdir. Bu masala bilan shug'ullanuvchi har bir tilshunos o'z nuqtai nazariga ega. Ushbu munozaralar natijasida ta'riflarda ba'zi qarama-qarshiliklar paydo bo'ladi. "Jargon" tushunchasini to'g'ri talqin qilish uchun, avvalo, uning izohli lug'atlardagi ta'riflariga e'tiborni qaratish lozim deb o'ylaymiz.

Frantsuz tili ham boshqa tillar singari tilda har xil qo'llanish xususiyatiga ega. Boshqa adabiy tillar kabi jamiyatning kommunikativ ehtiyojlarini qondiradigan Le français standard adabiy frantsuz tili mavjud. Bu aholining turli qatlamlari o'rtasida muloqot qilish imkoniyatini beradi va o'z me'yoriga ega. U og'zaki tilga qarshi bo'lib, u bilan birga yashaydi, jamiyatning turli sohalariga xizmat qiladi. U bilan birga norasmiy vaziyatlarda, masalan, do'stlar yoki oila bilan muloqot qilishda qo'llaniladigan. Le français familier ham mavjud. Bu dastlab og'zaki til bo'lib, oxir-oqibat yozma tilga ta'sir qiladi. Bunday registrning muhim belgilari – ifodalilik, leksema va frazeologik birliklarning o'zlashtirish va neologizmlar orqali qo'shilishidir. Le français populaire, vulgaire va argotique – bular tillar qo'llanishining eng norasmiy registrleri hisoblanadiyu. Biz uchun eng qiziqarlisi frantsuz tilining argosi bo'lib, ular uchun guruh ichidagi muloqot g'oyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

A. Meye ta'kidlaganidek, tilda grammatik shakllar va talaffuzning birligi turli ijtimoiy guruhlar tomonidan qo'llaniladigan lug'atning katta o'zgaruvchanligi bilan birga mavjud. Muayyan ijtimoiy guruh tomonidan qo'llaniladigan o'ziga xos leksik birliklar birgalikda "argo" tushunchasini tashkil qiladi [Meye, s. 331]. Har bir tilda argo bor, chunki insoniyat jamiyati taqiqlarsiz va aholini turli ijtimoiy, diniy va siyosiy guruhlariga ajratmasdan yashay olmaydi [Bogatyreva, Nepsha, s.60]. O'tmishda jinoyatchilarning yashirin tili bo'lgan argo vaqt o'tishi bilan ijtimoiy tubning mutlaq mulki bo'lishni to'htatdi, bu hodisaning farqlanishi va zararsizlanishi sodir bo'ldi [Beregovskaya, 55-bet]. V.V.Ximik ta'kidlaganidek, zamonaviy argotizmlar nisbiy barqarorlik va ommaviy qo'llanishga ega bo'lgan, qo'llanish doirasini kengaytirishga va ommaviy xalq tiliga o'tishga moyil bo'lgan birliklardir [Ximik 2000 (A), 33-34-betlar].

P. Gironing fikriga ko'ra, vaqt o'tishi bilan frantsuz argosi o'ziga xos sirligini yo'qotadi va frantsuzlarning muloqot jarayonidagi so'z boyligining ajralmas qismiga aylanadi [Guiraud,, 15-16-betlar]. Biroq, argoda mahfiylik uning muhim funksiyalaridan biri bo'lgan qandaydir tarzda saqlanib qoladi. Ammo ular argotizmlardan nafaqat mahfiylik maqsadida, balki moda nuqtai nazaridan, ma'lum bir ijtimoiy guruhdagi mashhurlik nuqtai nazaridan, shuningdek, ma'lum bir ijtimoiy guruhda tan olinmaslikdan qo'rqish uchun foydalanadilar.

V. G. Kostomarov ta'kidlaganidek, "matnda jargonizmlar kamroq va kamroq izohlanadi: ularning adabiy tilga "tarjimasi" talab qilinmasligi, agar ular hali kirmagan bo'lsa, demak, ular allaqachon nutqiy foydalanishga kirishganligini anglatadi" [Kostomarov, s. 63].

Frantsuz argosi va rus jargoni bugungi kunda jamiyat hayotining barcha sohalariga kirib bormoqda. Argotizmlar va jargonlar reklamada, radioda, televizorda qo'llaniladi [Beregovskaya, p. 56-63].

Har qanday ijtimoiy guruhning tili masalasi ko'pincha terminologiya muammosiga to'g'ri keladi. Ba'zi asarlarda "argo" atamasi qo'llaniladi, boshqalari "jargon". Shunday qilib, argo va jargon atamalari aniq farqlanmaydi va ko'pincha chalkashib ketadi. Har ikkala atama ham polisemantik ekanligi muhim va ma'lum darajada hozirgi noaniqlik holatini tushuntiradi.

JARGON (frants. jargon. — safsata) — biror ijtimoiy guruhning o'ziga xos leksikasi, fonetikasi va grammatikasi bilan umum so'zlashuv tili va mahalliy dialektlardan farq qiladigan tili. Jargon muayyan ijtimoiy muhitda yuzaga keladi va shular manfaatiga xizmat qiladi (maye, talabalar, harbiy xizmatchilar, turli kasb, mashg'ulot egalari orasidagi Jargon). Bunday Jargonlarni kuchli rivojlangan va aniq terminlarga ega biror kasb tili bilan aralashmaslik lozim. Jargon ham leksik, ham uslubiy jihatdan turli-tuman, tezda o'zgaruvchan, barqaror bo'lmaydi. Mac, yoshlar orasida «ketdim» o'rnida «sirpandim», «pul» o'rnida «soqqa», «dollar» o'rnida «ko'ki»; san'atkorlar orasida «xizmat uchun haq olmaslik» o'rnida «tom suvoq», «pul» o'rnida «yakan» va h. k. J. lar uchraydi. Jargon badiiy ijodda asar qahramoni xususiyati, tabiatini ochib berish uchun xizmat qiladi. Jargonlar turli tillarda so'zlashuvchi xalqlar vakillarining bir-birlari bilan aloqa qilishida yoki turli xalq vakillari yig'iladigan joylar (maye, chegara, portlar)da ham paydo bo'ladi. Jargonlar qaysi ijtimoiy guruh orasida yuzaga kelgan bo'lsa, deyarli faqat shu guruh vakillari uchun tushunarli bo'ladi, shu toifadagilarning vaziyat, sharoit taqozasiga ko'ra boshqalardan yashirin tutiladigan maqsadlariga xizmat qiladi.

Jargon (fr. Jargon – ma'lum bir guruhga oid so'z). Biron ijtimoiy yoki professional guruhga xos, faqat ularning o'zi tushunadigan va adabiy tildan farq qiladigan so'z va iboralar. Chunki komediyaviy filmda har bitta arzimagan gapda ham biron ishora, majoziy ma'no, kesatiq, shartli til (jargon)ga xos unsur, piching va shu kabilar bo'lishi mumkin .

Sleng(Jargon) - so'zlashuv nutqining adabiy til me'yoriga to'g'ri kelmaydigan varianti . Bu jonli va jozibali til ham qo'pol va haqoratli bo'lishi mumkin. Tilshunoslik nuqtai nazaridan jargon - ijtimoiy dialekt, ya'ni ma'lum bir ijtimoiy

guruhning tilidir. Birinchi marta "jargon" tushunchasi XVIII asr o'rtalarida paydo bo'lgan.

Yoshlik slengi leksik qatlam sifatida juda beqaror va o'zgaruvchandir. Bu holatni shunday izohlash mumkinki, jamiyatda moda qanchalik tez o'zgarib borgandek, yoshlar nutqida so'zlar ham juda tez o'zgarib borishi bilan bog'liq. Yoshlar madaniyati-haqiqatan ham alohida, o'ziga xos dunyo. U o'zining ekspressivdik xususiyati bilan o'ta qo'pol va qat'iy fikr, tuyg'u, og'zaki nutqida lisoniy birliklarning "aralash-quralash" ifodasi bilan boshqalardan ajralib turadi, Bu holat faqat yoshlarda, jumladan, qoni qaynagan mard va qat'iyatli odamlarda qo'llaniladi. Yoshlar yuqoridagi yoqimsiz holatlarni qaytarmaslikka harakat qiladilar. Bularning barchasining natijasida yoshlarda jargonlar paydo bo'lish kuzatiladi.

Yoshlar slengi shakllanishining asosiy tamoyillari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) qisqalik - so'zlarni minimal belgilar soniga soddalashtirish uchun sleng ko'pincha qisqa shaklda ifodalanadi, masalan, sleng Atte so'zi toute (olmosh «hamma») bildiradi.

2) mashhurlik - ommalashtirish mexanizmi sifatida Internet asrida sleng va jargon leksikonga yanada katta tezlik va chastota bilan kiradi, masalan, naprimer, squatter so'zi ingliz tilidagi squat so'zidan kelib chiqib, — "ruxsatsiz joylashish", frantsuzlarda bu o'smirlar orasida "takallufsizlik" holatidir (qarang. "kulbada" ifodasi .

Slang, yuqorida aytib o'tilganidek, juda o'zgaruvchan. Quyidagi misollarni tahlilga tortamiz.

1. Bobo so'zi aslida - une blessure, "yara, chuqur kesilgan", ochig'i bolalar tilida. Biroq, katta yoshli yoshlar ko'pincha bu so'zni kesish va ko'karishlar kabi mayda jarohatlarga nisbatan ishlatishadi:

— Qu'est-ce qu'il y a? — J'ai un bobo sur le pied.

- Nima bo'ldi? - Oyog'im tiralgan.

2. Baraque so'zi tom ma'noda "kulba, faqirona uy, xaroba uy" degan ma'noni anglatadi. Biroq, so'nggi paytlarda bu uyni shunday (aniqrog'i kamsituvchi tarzda) yoki baraqué sifatdoshi sifatida, ta'sirchan mushaklari bilan maqtana boshladi: On habite dans une grosse baraque avec 10 colocs. — Biz katta uyda o'ntalab begon odamlar bilan yashaymiz.

Jargon (l'argo). O'rta asrlarda allaqachon langue des gueux (kambag'allar tili) deb ataladigan til mustahkamlangan yoki langue verte ("yashil til"). Dastlab l'argo

firibgarlar, o'g'rilar va tilanchilarning tili bo'lgan. Ular poulaille (politsiyachilar) dan yashirish uchun shifr va kodlardan foydalangan. Yigirmanchi asrda malfaiteurs (firibgarlar), giyohvand moddalar sotuvchilari, maquereaux (sutenyorlar-fohishalarni mijozlar bilan ta'minlovchi kishi yoki mashuqasi hisobiga yashovchi erkak kishi) va clapeiers (fohishaxonalar) kundalik tilga kirib kela boshladi, birinchi navbatda, gangsterlar (bosqinchilar) va ko'ngilochar adabiyotlar haqidagi filmlar tufayli:

T'as zyeuté les poulagas? = As-tu vu les policiers? - Politsiyani ko'rdingizmi? Bugungi kunda jargon tushunchasi frantsuzcha takallufsizlik bilan tanish so'zlashuv nutqiga tegishli hisoblanadi.

Je te kiff (kiff) — Sen menga yoqasan. Bu so'z arab tilidan olingan. Ba'zi frantsuzlar shu tarzda maqtovg'a harakat qilishadi, lekin yuqoridagi oddiy jumlaning quyidagi sodda gaplar « Tu me plais », « Tu es belle » yoki « Je t'aime » bilan ham bersa bo'ladi-ku.

Frantsuz tilidagi «-ard» va «-ouille» qo'shimchalari. Siz frantsuz tilida ravon gapirishni xohlaysizmi? - Fastoche («facile» = juda oson)! Ba'zan qo'shimchalarni yetarli darajada to'g'ri qo'llay olish katta ahamiyat kasb etadi.

Agar siz o'zingizning «belle-mère» haqida gapirayotgan bo'lsangiz, yaxshisi uni belle-doche deb, «costume» (kostyum) o'rniga costard! deb aytganingiz yaxshiroq. «-Ouille» qo'shimchasi yoqimli erkalash ma'noni anglatadi, masalan, bonne bouille (rojitsa-yuz), bafouille (xat), lekin ushbu qo'shimcha ham salbiy narsaga ishora qilishi mumkin, masalan, pétouille (qo'rquv), magouilles (shubhali- qaltis ishlar), embrouilles (firibgarlik, chalkashlik, lo'ttibozlik), tripatouiller (qalloblik qilish, muttahamlik,), glandouiller (tentirab yurmoq, bekor yurmoq). «-Ard» va «-asse» qo'shimchalari bilan tugaydigan so'zlar ko'pincha badiiy qo'llanilish doirasidan chiqib ketishi kuzatiladi: connard (ahmoq, yaramas), connasse (yaramas, razil odam), salopard (yaramas, ablah), grognasse (yaramas). Nihoyat, «-aver» so'zi kuchli stil tarkibiga kiradi: bédaver (chekmoq), chouraver (tortib olmoq, o'marib ketmoq), pachaver (bazmdan keyin uxlab qolish) .

Tilda imkoniyat, qudrat. Agar siz ushbu iborani eshitsangiz: il va y avoir du sport, ehtiyot bo'ling, bu holat yaqinlashib kelayotgan jangni anglatishi mumkin (qu'il va y avoir de la castagne, bagarre, baston, bastonnade), unda kimdir une peignée, une dérouillée, une rossée yoki une raclée (urish yoki kaltak) ta'zirini yeyishi mumkin. Janjalda bir-ikkita gifles (shapoloq) tushirmoq, baffes (tarsaki) yoki undan ham yomoni - torgnoles (tarsaki) berish. Haqiqiy zarba bu pazandalik leksikonidan o'zlashtirilgan so'zlar yordamida tasvirlash, ya'ni coller un pain yoki coller une châtaigne (boshning orqa tomoniga urish yoki musht bilan urish, savalash). Agar

yaralangan bo'lsangiz, frantsuz so'zlashuv nutqida bu holat quyidagicha ifodalanadi: se casser la gueule (bo'ynini sindirish), se viander (jarohatlanmoq, shikast yetkizdirmoq, yiqilmoq), se niquer le pied (oyog'ini yaralamoq). Kimdir doim qahr-g'azab tug'yonida bo'lishni istasa, u se maraver (o'zini ranjitgan bo'ladi)

Obrazli ifodalar. Muayyan aniq voqealikni tasvirlash, harakatlarni yoki narsalarni ifodalashda frantsuz tilida obrazli ifodalar qo'llaniladi.

Shu tushuncha asosida til normasiga(me'yoriga) muvofiq boshqa til funtsiyasini qo'llashga to'g'ri keladi. Bu holda obrazli ifodalar yangi ko'chma majoziy ma'noga ega bo'ladi. Masalan, les bleus- iskovich it yoki izquvar, josus) (so'zma-so'z: ko'k, Frantsiyada politsiyachilar ko'k rangda rasmiy harbiy kiyim kiyishadi), la douloureuse- hisob (so'zma-so'z: kasalmandlik), la roteuse- shampän (so'zma-so'z: kekirish yoki qoldiq), avoir le cafard- tushkunlikka tushmoq (so'zma-so'z: qora suvarakka ega bo'lmoq), faire l'andouille- ahmoqlik qilmoq (so'zma-so'z: kolbasa qilish), elle a un look d'enfer - u ajoyib ko'rinadi (so'zma-so'z: u do'zaxga o'xshaydi)

Keling, yaxshisi bo'ttirib yubormaylik! Non, mais t'abuse, là! T'as fumé ou quoi? Aqling joyidami? Esingni yeganmisan, nima bo'ldi! Agar siz bunday savolni eshitsangiz, siz holatni keskinlashtiryapsiz, bo'rttirib ko'rsatyapsiz (bo'rttirib ko'rsatmoq - en faire des tonnes), ushbu holat frantsuzlar og'zaki nutqida juda ko'p qo'llanadi. Shu bilan birga «super» so'zi kamroq qo'llanib, uning o'rniga «ultra», «hyper»" so'zlari ishlatiladi. Masalan, metro ultra bondé (odam bilan liq to'la), ish hyper chiant (juda zerikarli), bazm uyushtirmoq - mortel (so'zma-so'z: o'lar holatda).

Frantsuz yoshlari grave (mutlaqo) va trop (juda ko'p) kabi so'zlarni faol ishlatishadi. J'suis trop vénère (men juda asabiyman). On a grave rigolé (Yotib qolguncha kulishdi). Berilgan xabarlardan yoshlarning o'zi kulgidan o'zlarini to'htata olmadi (explosent), ya'ni XDR (eXplosé De Rire), hallucinent (hayolparastlikka berilmoq), vaholanki, ular buni eshitishdi - c'est du pur délire (g'irt telbalik). Quyidagi so'z birikmalari so'kish, haqorat sifatida qo'llangan: Putain mais quel bordel de merdre, ça me fait chier ce putain de bordel de pute, v'là la merdre!

"O" harfi. Bu harf azaldan bolalar tilining barqaror elementi bo'lib kelgan: bobo (ay-ay), dodo (bay-bay) va boshqalar. Biroq, kattalar ham bunday so'zlarni bajonidil ishlatib, ular kasbiy leksikani hosil qiladilar. Shunday qilib, ular hosto («hôpital» - shifoxona)ga, ophtalmo («ophtalmologiste»- oftalmolog)ga yoki resto («restaurant» - restoran)ga borishadi. Ko'pincha biz "o" harfini qisqartirilgan

so'zlarda ko'rishimiz mumkin, masalan, apéro («apéritif»- aperitiv), dico («dictionnaire»- lug'at), perso («personnel»- shaxsiy), porno («pornographique» - pornografik). Umuman, so'zlashuv tili bunday iboralar bilan to'lib-toshgan: Vas-y mollo! (Qani, ehtiyot bo'ling), J'te fais ça rapido (buni siz uchun tezda bajaraman). "O" harfi ba'zi hollarda inkor(salbiy) ma'nolarni ifodalashi aniqlandi, masalan, prolo («prolétaire»- ishchi), clodo («clochard»- boshpanasiz kishi), crado («crade»- iflos, isqirt), facho («fasciste»- fashist).

Har xil haqoratni anglatuvchi so'zlar psixiatriya sohasidan kirib kelgani kuzatildi. Arrête pauv' mytho!(Aldashni bas qil!) = «mythomane» miyasi aynigan yolg'onchi). Elle est accro aux jeux vidéo vidéo (u video fil'mlarga berilib ketgan, «accroché»- bog'lanib qolgan). Ba'zan "o" harfidan keyin "s" harfi bo'ladi, lekin u ko'plikni ifodalovchi marker bo'lib hisoblanmaydi: Allez, cassos! (ketdik, qochdik!). Là-ba, c'est trop craignos.- U yer juda xavfli.

Shunday qilib, og'zaki nutq leksikasining bo'yog'dorligi o'zining ekspressiv va emotsionallik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu holat esa har bir xalqning turmush tarzidan kelib chiqib, o'zgarib boraveradi. Mazkur leksika badiiy til doirasidan chetda faoliyat ko'rsatib, u faqat maxsus lug'atlarda qo'llaniladi. Ushbu leksika tarkibiga kiruvchi so'zlar o'zining qo'llanish holati chegaralangani uchun, ular badiiy adabiyotlarda ko'pincha qahramonlarning nutqiy xarakteristikasini, ijodkorligini ifodalashda tez-tez uchrab turadi.

ADABIYOTLAR

1. Богатырева, Т. Л. Непша Ф.С. Механизмы образования современного французского арго // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2014. № 36. - С. 59-64.
2. Береговская, Э. М. Французское арго: эволюция его восприятия / Э.М.Береговская // Филологические науки. - 1991. - №1. - С. 55-65.
3. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи / В.Г. Костомаров. - Педагогика- пресс, 1994. - 246 с.
4. Химик, В. В. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен - СПб. : Филол. фак. СПбГУ, 2000. - 272 с. (А).
5. Guiraud, P. L'argot / P. Guiraud. - Paris: Presses universitaires de France, 1963. - 126 p.
6. Meillet, A. Linguistique historique et linguistique generale. - Paris, 1926. - 331 p

NEYROFANLARNING O'ZARO ALOQADORLIGI : NEYROPSIXOLINGVISTIKAMI YOKI NEYROLINGVISTIKA?

*Bobokalonov Ramazon Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor
(Buxoro davlat universiteti)*

Annotatsiya : Maqolada neyrofanlarning o'zaro aloqadorligi, neyropsixolingvistika tarmog'i, neyropsixologiya va neyrolingvistika yuzasidan ilmiy-nazariy mushohada yuritilgan. Neyropsixolingvistikaning inson tafakkuri, nerv tizimi, bosh miya faoliyatidagi ahamiyati munozaraga tortilgan.

Kalit so'zlar : neyropsixolingvistika, neyropsixologiya, neyrolingvistika, neyrofan, inson tafakkuri, nerv tizimi, bosh miya, lingvistik shaxs, tafakkur, gipnoz.

Abstract: The article contains a scientific-theoretical review of the interrelationship of neurosciences, the network of neuropsycholinguistics, neuropsychology and neurolinguistics. The significance of neuropsycholinguistics in human thinking, nervous system, brain activity is discussed.

Key words: neuropsycholinguistics, neuropsychology, neurolinguistics, neuroscience, human thinking, nervous system, brain, linguistic personality, thinking, hypnosis..

Kirish

"Neyropsixolingvistika" fani inson nutqini shakllantirish jarayonlarini, lingvistik shaxs ruhiy holatining keng ko'lamli tarkibiy-funksional masalalarini, nutq bilan birga miya faoliyatida kommunikativ signallarni kodlash va dekodlash mexanizmlarini fanlararo bog'liqlikda o'rganadi. Bu fan inson nutq faoliyatining buzilishlarini neyropsikologik rehabilitatsiya qilishni, shuningdek, miyaning nutq funksiyasi muammolarining yechim topishiga yordam beradi. Neyropsixolingvistika hozirgi zamon lingvistikasida ko'p aspektli hodisa sifatida o'rganilmoqda. Unda fanlararo aloqadorlikda quyidagi nazariy masalalar o'rganiladi:

- Neyropsixolingvistika nazariyasi;
- Nutq funksiyasining psixofiziologiyasi;
- Kognitiv psixologiya fanining dolzarb muammolari;
- Ijtimoiy tarmoqlar va tarmoq muloqotining psixolingvistikasi;
- Oliy psixik funksiya sifatida nutqning neyropsixologiyasi;
- Lingvistik ongni etnopsixolingvistik aspectda o'rganish;
- Inson nutq madaniyatining lingvokreativ qobiliyatini ro'yobga chiqarish;
- Nutqni tahlil qilishning avtomatlashtirilgan usullari;

- Neyropsixolingvistik tadqiqotlarda virtual haqiqat texnologiyalari;
- Badiiy matnlarni psixolingvistik tahlil qilish;
- Lingvistik ta'sir va manipulyatsiya usullari;
- Tana va ko'z harakati orqali nutq aloqasini amalga oshirish;
- Raqamli makonda madaniyatlararo kommunikatsiyalar psixologiyasi;
- Madaniyatlararo aloqalarning germevtikasi va b.

Neyropsixolingvistika fani shu kunga qadar yuqoridagi ilmiy tadqiqot yo'nalishlarida ikki : *neyrolingvistika* va *neyropsixologiya* tarmoqlarida alohida-alohida o'rganilgan. Har ikki tarmoq uchun miya faoliyati, nerv tizimi, inson ruhiy holati va nutqiy qobiliyatining o'zaro aloqadorligi ilmiy tadqiqot ob'yekti bo'lib xizmat qilgan. Neyrolingvistika va neyropsixologiya o'rtasida keskin farqlar deyarli uchramaydi, biroq neyropsixolingvistika bilan bog'liq muammolar bevosita neyrolingvistika tarkibida ko'proq o'rganilgan.

Asosiy qism :

Ilmiy ta'riflarda *neyrolingvistika* (lot. neuron – nerv, asab, lingua — til) neyron va lingvistika so'zlarining o'zaro birikuvidan hosil bo'lgan bo'lib, *psixologiya* fani sohasi sifatida afaziyaning *psixolingvistik* jihatlarini o'rganadi. Neyrolingvistika inson miyasidagi nerv hujayralarini, neyronlarning nutqdagi so'zlarni hosil qilishdagi vazifasini, nutqning shakllanishi va tushunilishini ta'minlovchi bosh miya mexanizmini o'rganuvchi fan sifatida ta'riflanadi. So'nggi paytlarda jahon miqyosida bosh miyasi tuzilishining o'ziga xosliklari bilan aloqador ilmiy yo'nalishlar: neyropsixologiya, neyrolingvistika yoki neyropsixolingvistika, psixolingvistika kabi yo'nalishlar jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Neyrolingvistika mustaqil fan sifatida nevrologiya, psixologiya va lingvistika kesishgan nuqtada yuzaga keldi. Neyrolingvistika lingvistika, psixolingvistika, fiziologiya, neyrofiziologiya, nevrologiya, psixologiya va neyropsixologiya fanlari bilan o'zaro bog'langandir [3 ; 4 ; 6 ; 7].

Neyropsixologiyada esa nutq muammolari inson miyasining sistemali funksiyasi sifatida va afaziya esa sistemaning buzilishi sifatida qaraladi. Bundan anglashiladiki, aksariyat holda neyrolingvistika va neyropsixologiya terminlari farqli hisoblansa ham, bu fanlar umumnazariy jihatdan mohiyatan deyarli teng ma'no kasb etadi. Faqatgina tadqiqot sub'ektida nervolog va psixiatr turganligi bilan farqlanadi. Biroq, bizningcha, mohiyatan bu fanlar nevrologiya, psixologiya va lingvistika o'rtasidagi muammolarni oydinlashtirishga xizmat qiladi. Shuning uchun munozarali ilmiy-nazariy yondashuvlarda nevrologiya, psixologiya va lingvistika zaminida neyropsixolingvistika termini kirib kelgan bo'lib, bu termin ancha qulay hisoblanadi.

Nutqiy buzilishlar faktlariga bo'lgan qiziqishni Boduen de Kurtune, A.Shleyxer, G. Vernike, V. A. Bogoroditskiy, L.B.Sherba, R.Yakobson,

L.R.Zinder kabi olimlarning tadqiqotlarida uchratish mumkin. Neyrolingvistikada nutqiy buzilishlarning neyrofiziologik va lingvistik jihatlari T.Alajuanin, A.Ombredan, M.Dyuran, K.Konrad, K.Breyn, F.Grevel, R.Yusson, Yu. Barbiz, K.Kolmayer, A.Layshner, P.Milnerlar singari olimlarning ishlarida yoritib berilgan. A.R. Luriya esa L.S.Vigotskiy, I.P.Pavlov va P.K.Anoxinlarning ishlariga tayanib tadqiqotlar olib borgan [1 ;2 ;3 ;4 ; 8].

Tarixan, fundamental kashfiyotlar zaminida neyrolingvistika o'tgan asrning 40-yillarning oxiri va 50-yillarda Edit Krouell Trager, Anri Xeker va Aleksandr Luriya, Karl Vernikke, Pol Brokko va Teador Maynerlarning ilmiy izlanishlarida yaqqol ko'rina boshlandi. Bu ta'limotning rivojlanishida mashhur rus neyropsixologi Aleksandr Romanovich Luriya (1902-1977) ning "Neyrolingvistika muammolari" nomli kitobi muhim rol o'ynadi va shu davrdan boshlab, neyropsixolingvistika tarmogi alohida fan sifatida rivojlandi. Luriya zamonaviy neyropsixologiyaning otasi sifatida tanildi.

Tibbiyot fani doirasida neyrolingvistika nevrologiyaning kognitiv nevrologiya bo'limiga kiritildi. Dastavval, neyrolingvistikaning asosini afaziya tashkil etdi. Afaziya nutqning sistem buzilishi bo'lib, bosh miya po'stlog'ida joylashgan nutq markazlarining zararlanishi oqibatida paydo bo'lgan ruhiy holatdir : nutq sistemasidagi muammolar; yoshlar orasida nutq yetishmovchiligi; lagapetlarga ehtiyojning ortishi; alsgeymer kasalligiga moyillik kabilar afaziya jumlasidandir. Bosh miya po'stlog'ida psixik jarayonlarning lokalizatsiyasi (to'xtab qolishi) va inson miyasining funksional assimetriyasi (aloqadorligi) neyrolingvistikani fundamental kashfiyot deb atashga asos bo'ldi [1 ; 2 ; 5].

Neyrolingvistika nevrologiya, psixologiya, biologiya, fiziologiya, sotsiologiya, san'at, madaniyat va linguakriminalistika fanlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unung o'rganish ob'ekti miyaning fikriy va nutqiy faoliyati, miyaning xotira va hissiyotlar mexanizmi hisoblanadi. Nevrologiyada insonda ikkita miya borligi, bu miya va miyachadan iboratligi qayd etiladi. Miyacha engsa chuqurchasida joylashgan bo'lib, ta'na muvozanatini boshqaradi. Miyani ikkiga: o'ng va chap yarimshar miyaga ajratgan holda o'rganadi. Miya neyron (hujayra) lardan tashkil topgan bo'lib, usti akson (oqtolacha)lar bilan qoplangan. Insonning muloqot jarayonini miya boshqaradi va miya faolligi quyidagicha bo'ladi: miya chap yarimsharida nutq markazlari joylashgan, chap yarimshar so'z bilan bog'liq tafakkur operatsiyalarini bajaradi. O'ng miya har qanday vaziyatni baholaydi va so'zlarga muhtoj emas, ammo chap miyasiz o'ng miya hech qanday aniq fikrni so'z bilan bera olmaydi. O'ng yarimshar miya – dunyoni so'zsiz idrok etadi, asosiy vazifani ko'zlar bajaradi. Har ikki miya faol ishlaganda ambidekslar faollashadi. Shunda nutq buzulishi bilan bog'liq kasalliklar tezda tuzaladi. Neyrolingvistika fanining muammolari doimiy o'zgarishda bo'lib, uning mazmuni, qoidalari,

paradigmasi aniq va ravshan emas. Shunga qaramay fanning tadqiqot muammolari doirasi keng. 1861-yilda fransuz anatomi P. Brokko tadqiqotida peshonacha pegri yarim shari shikastlanishini o'rganadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, miyaning bu qismi zararlanganda inson gapirish qobiliyatini yo'qotadi, ammo boshqaning nutqini to'liq tushunadi. 1874-yilda nemis psixiatri K. Verniki miyaning chakka egri yarim shari shikastlanishini o'rganadi va bunda inson gapira olishi, ammo boshqaning nutqini tushuna olmasligini aniqlaydi.

Miyaning vazifaviy assimetriyasi: chap yarim shar miya – mantiqiy ratsional tafakkur qilish vazifaini bajaradi; o'ng yarimshar miya - obrazli, emotsional tafakkur qilish vazifasini bajaradi. Miyaning vazifaviy assimetriyasiga uzoq davrlar chap yarimsharlar asosiy deb qaralgan. Biroq zamonaviy bilimlar insonlarda nutq zonasi turlicha, u yoki bu yarim sharda joylashish imumkinligini isbotladi.

Neyrolingvistikani yana bir jadal rivojlanayotgan tarmog'i bu neyrolingvistik dasturlashdir. Bu nerv, til va so'zlar yordamida dasturlashni anglatadi. Bugungi kunda gipnozchilar va manipulyatsiya texnikalarini o'rgangan aql-zakovatli kishilar neyrolingvistik dasturlashdan o'z maqsadlarida foydalanib kelishmoqda. Uning yordamida insonga xohlagancha ta'sir ko'rsatib, o'zligini yuqotishda gipnoz texnikasidan foydalanishmoqda.

Neyropsixologlar nutqning ikkita alohida turini farq qilishadi. Bu ekspressiv nutq (so'zlash) va impressive nutq (so'zlarni, gaplarni tushunish). Afaziyaning barcha turlarida bu ikki nutq u yoki bu darajada zararlangan bo'ladi. Afaziyaning bir necha turlari bor: birlamchi progressiv, global; ekspressiv, aralash, retseptiv (ravon), anomik [9].

Odam bosh miyasi tarkibiy tuzilishining o'ziga xosliklarini tadqiq etuvchi neyropsixolingvistika tarbiyachilarni ta'lim muammosiga yangicha nazar tashlashga, odatiy tushunchalardan voz kechish va tafakkur turlarini o'rganish asosida yangi pedagogik texnologiyalarni yaratishga o'z ijodiy hissalarini qo'shishga safarbar etadi.

Bosh miya tuzilishi va tafakkur jarayonlarining o'ziga xosliklari orasidagi aloqa ko'plab tadqiqotchi olimlarining ilmiy izlanishi ob'yektiga aylangan. O'tgan asrning 80-yillarida YU.Lotman neyrofanlar muvaffaqiyatlari asosida semiotik va madaniyatshunoslikka doir tadqiqotlarni amalga oshirgan. U ong turlarining navbati bilan faollashuvi haqidagi g'oyani ilgari surdi. Bu g'oya L.S.Vigotskiy va A.Leontyev, V.V.Lebedinskiy, A.V.Semenovich, YU.M. Mikadze ilmiy izlanishlarida o'z ifodasini topdi. Koginitiv neyrologiya bo'yicha rus fundamental maktabi shakllandi [4 ; 6 ; 7].

Neyropsixolingvistika uchun emotsiya, hissiyot va tafakkurning aloqadorligi muhim rol o'ynaydi. Bosh miyaning rivojlanishi ijod erkinligi muhitida

jadallashadi va bosim o'tkazish va majburlash sharoitida aksincha so'nadi. Har bir o'quvchining bosh miyasi betakrorlik tamoyiliga ega. U o'zining axborotni qayta ishlash tezligi va hajmi, u yoki bu xotira tizimining ustun kelishi, tafakkur jarayonlarining egiluvchanligi kabilar nuqtai nazaridan individual tavsiflariga egadir. Boshqa kishini boshqarish uchun oldin unga moslashish kerak. Moslashish uchun suhbatdoshning harakatlari (holati, ko'z qarashi, gavdani ushlashi, qo'llarining holati, oyoqlarining holati, nafas olish) ritmiga kirish kerak. Lekin bunda uning kayfiyatiga kira olish eng asosiy ahamiyatga ega. Nafas olish ritmiga moslashish katta natijalar beradi.

Nutqning yuzaga kelishi kundalik muloqotda qisman chap yarim va o'ng yarim sharda oddiy vaziyatlar, oddiy so'zlar va sintaktik konstruksiyalarda hosil bo'ladi. Murakkab abstract mavzular chap yarim sharda faol bo'ladi. Nutqning qabul qilinishi: birinchi so'zdan boshlab ikki yarim shar ham ishlay boshlaydi, chap yarimshar til birliklarini qabul qiladi, o'ng yarim shar tasvir butunligi va obrazlarni idrok etadi. So'ngra yarimsharlarning ikkisi ham ma'lumotni birlashtiradi va natijada muqobil voqelikka munosabat bildiriladi.

Xulosa

Tafakkur jarayoni inson ongining yuksak bosqichi hisoblanadi. O'quvchining tafakkuri intellektual faoliyatning eng murakkab va yuksak shakli sifatida psixologiya va neyrofiziologiyaning tadqiqot predmeti bo'lib xizmat qiladi. Neyropsixolog yoki biolog nuqtai nazarida «tafakkur – bu neyronlar guruhining faollashuvidir». Davr shuni ko'rsatmoqdaki, insoniyatga yangi ta'lim mafkurasi, yangicha uslubdagi fanlararo aloqadorlik va inson rivojlanishining innovatsion dasturlarini ishlab chiqish zarur. Neyropsixologiya va neyropedagogika fanlari nuqtai nazaridan bir qator hodisalar o'zining odatiy murakkabliklar, individual kamchiliklar, salbiy va g'ayritabiiy xususiyatlari maqomidan ajralib, muhim va tipik qonuniyatlar ko'rinishiga ega bo'ladi va ularning kelib chiqish mohiyati shaxs xarakterining o'ziga xosliklariga emas, balki bosh miya fiziologiyasining turli tiplariga tegishli hisoblanadi. Aynan shu holat bir qator neyrofanlar: neyroanotomiya, neyromorfologiya, neyrobiologiya, neyropsixologiya, neyropedagogikaning yutuqlarini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bobokalonov R.R. Tibbiyot va neyropsixolingvistika. Monografiya, GlobEdite. Republic of Maldova, Europe printed, 2023. Pages 3-123. ISBN: 978-620-0-64769-6.

2. Sayfullayeva R.R., Bobokalonov R.R. Neyropsixolingvistika: lingvistik shaxs va xarizmalı inson. Monografiya, GlobEdite. Republic of Maldova, Europe printed, 2023. Pages 3-149 ISBN: 978-620-0-64878-5.

3. Bobokalonov R.R. Nutqiy hosila, semiotik belgi, diskurs va neyropsixolingvistik holat. Monografiya, GlobEde. Republic of Moldova, Europe printed, 2023. Pages 3-223. ISBN: 978-620-0-64729-0.

4. Bobokalonov R.R. Нейропсихолингвистика: языковая личность и харизматический человек. Теория, практика и методика. Monografiya, LAP LAMBERT Academic Publishing, Republic of Moldova, Europe printed. 2023. Pages 3-230. ISBN: 978-620-6-15214-9.

5. Бобокалонов Р.Р. Неразрывная связь семиотики и нейропсихолингвистики в обучении иностранных языков, монография. Lambert Akademik Publishing, Chisinau-2068, Moldaviya. p. 138. ISBN: 978-620-4-72926-8.

6. Bobokolonov R. O'zbekcha-fransuzcha semantik-funksional shakllangan gaplarning differentsiyasi va kommunikativ neyropsixolingvistik tadqiqi. Filol.fan. dokt. dissert. Buxoro, 2022, -3-284 b.

7. Бобокалонов Р.Р. Нейропсихолингвистика: харизмальный человек (Tabassum, tashabbus, motivatsiya, ishonch tuyg'usi va Barnum effekti). Toshkent-Buxoro, 2024. 135 bet.

8. Кавинкина И.Н. Психолингвистика. Пособие для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений. –Гродно: ГрГУ, 2010. –С. 51

9. Лурия, Александр Романович. Учение об афазии в свете мозговой патологии. — М., 1940.

TIL SIYOSATIDA XORIJIY TAJRIBA: MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR

Dilrabo Baxronova, filol.f.d. (DSc), prof., O'zDJTU

Ikromova Dilobar Maxtumkuli qizi, O'zDJTU

Annotatsiya: Til mamlakat siyosatida muhim rol o'ynaydi va doim siyosiy munozaralar markazida bo'ladi. Siyosatni to'g'ri yo'lga qo'yish jamiyat yaxlitligini saqlab qoladi. Til siyosiy jarayonlarda ham eng muhim aloqa qurolidir; ayniqsa, aktor davlatlar o'z g'oyalarini boshqalarga singdirish, turli mavzularda muzokaralar olib borish uchun undan samarali foydalanmoqdalar. Shu bois, tilning siyosatdagi o'rniga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada til siyosati, yumshoq kuch, qattiq kuch kabi dolzarb masalalarni yoritishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: qattiq kuch, madaniyat, yumshoq kuch, siyosat, joziba, innovatsion, ommalashish

Abstract: Language plays an important role in the politics of a country and is always at the center of political debates. Getting these policies right will preserve

the integrity of the community. Language is very important for expressing one's thoughts in politics, negotiating with other people and explaining one's thoughts. Therefore, much attention is paid to the role of language in politics. This article discusses the extent to which people use language.

Keywords: *hard power, culture, soft power, politics, attraction, innovative, popular*

Til jamiyat rivojlanishining bosh negizidir. Ibtidoiy to'da davrida til aynan so'zlardan emas, balki tovushlar va tasvirlardan iborat bo'lgan. Odamlarning ongi, fikrlashi kuchayib borgan sari, ularning nutqida so'zlar shakllanib, har bir qabilaning o'z tili paydo bo'lgan, ongli ravishda so'zlar ko'lamining oshishiga va rivojlanishiga turtki bo'lgan. Inson so'zlarni shaklga solib, o'z kechinmalarini va fikrlarini ifodalash bilan bir qatorda, ko'plab masalalarni hal qilish vositasi sifatida qo'llaydi. O'zida milliylikni aks ettirgan va avlod-u ajdodlar o'rtasida aloqa kaliti hisoblanadigan til bugungi kunda insonlar orasida nozik masalaga aylandi. Har bir sohada etika bo'lgani kabi tildan foydalanishning ham o'ziga yarasha sirlari, qonun-qoida-me'yorlari mavjud. Ko'pchiligimiz oddiy deb o'ylaydigan va tildan to'laligicha foydalanmaydigan bir paytda, biz hurmat qilayotgan insonlar til vositasi bilan turli yutuqlarga erishayotganliklarini inkor etib bo'lmaydi. So'z boyligi yetarlicha ko'p bo'lgan inson bilan bu boylukni rad etgan inson nutqi orasidagi farq eshitganda yaqqol anglashiladi, hayot davomida bunga ko'p guvoh bo'lamiz. Millatning tarixini ochib beradigan, unga ko'zgu bo'ladigan, odo-axloqni ko'rsatadigan, madaniyatlar almashinuvida ishtirok etadigan, davlatlar rivojida muhim ro'l o'ynaydigan til doim bizga suv va havodek zarurligini eslatib turadi.

Manbalarga qaraganda, yer yuzida yashovchi xalqlarning jonli tili umumiy 2500-7000 oralig'ini tashkil qiladi. Bulardan so'zlovchilar soniga qarab keng tarqalganlari xitoy (mandarin), ispan, ingliz, rus, hind, urdu, indonez, arab, bengal, portugal, yapon, turk, ukrain, o'zbek kabi tillardir. Qarindoshligiga ko'ra keng tarqalganlari hind-yevropa tillari oilasiga kiruvchi tillar hisoblanadi. Dastlab hind tilidagi matnlar mil.avv 1-mingyillikda yozilgan. Ushbu tilning g'arbiy guruhiga mansub bo'lgan yozuv yodgorliklari mavjud. Dunyo tillari oilasida eng katta oila bo'lgan hind-yevropa tillarining kelib chiqishiga oid bir qancha taxminlar mavjud. Dunyo olimlarining bir guruhi bu oila tilining bobo tili Yevropada paydo bo'lgan deyishsa, ba'zilar Hindistonda, sanskrit tili asosida rivojlangan, deb hisoblaydi, boshqalari Turkiya hududida qishloq xo'jaligida jamoaviy ishlab chiqarish natijasida til kelib chiqqan, degan fikrni bildirishadi.

Dunyo tillari ba'zi jihatlari, jumladan, grammatik qurulishiga ko'ra bir-biridan farq qiladi, ammo ularni birlashtiradigan barcha tillar uchun umumiy

bo'lgan qoidalar ham mavjud. Til paydo bo'lish joyi uning grammatika va lug'atida o'z ahamiyatini ko'rsatadi.

Davlatlar tilning rivojlanishiga katta e'tibor bilan qaraydilar. Jahonda va jamiyatda sodir bo'ladigan voqeliklar ijtimoiy va siyosiy hayotga ta'sir qiladi va bu tilda o'z aksini ko'rsatadi. Buni g'arbda AQSh, Germaniya, sharqda Koreya, Yaponiya kabi davlatlarda ko'rish mumkin. AQShning yashirin va sekinlik bilan bosqichma-bosqich olib borayotgan siyosatidan hozirgi yoshlarda mamlakat va uning tiliga katta qiziqish uyg'ongan. Shu bilan birga, uning olib borgan siyosatidan so'ng, olingan so'rovnomalar natijasida unga qiziqish turfa davlatlarda turli foizlarni ko'rsatdi.

Manbalardan ma'lumki, davlatlar o'z siyosatida *soft power* (yumshoq kuch) bilan birga *hard power* (qattiq kuch)dan ham foydalanadi. Hard powerchilar bosim yoki qo'rqitish orqali dunyoda hukmronlik qilishga harakat qiladilar. Germaniyaning Gitler bilan bo'lgan o'tmishi bunga misol bo'la oladi. Bosqinchi-fashistik g'oyasini singdirishda Gitlerga notiqligi juda qo'l kelgan. Uning olib borgan siyosati natijasida o'z davrida Germaniyaga bosqinchi davlat deb qaraldi. Yaqin o'tmishidan to'g'ri saboq chiqargan Germaniya, siyosiy nufuzini oshirib, eng rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin ola bildi, yaratilgan sharoit va imkoniyat beruvchi qonun-qoidalar orqali bilimga chanqoq o'quvchilarni o'ziga jalb qildi.

O'zbekistondan ham ko'p yoshlar Germaniyaga ta'lim olgani borgan. Javlon Jovliyevning asarida keltirilgan qatag'on qurbonlari bo'lgan "Yetmish talabalar" ham xalqaro tajribani o'rganib o'z davlatini rivojlantirish, yuqori sifatga ega bo'lgan xomashyo va texnika bilan taminlash uchun o'qish joyi sifatida Germaniyani tanlashganligi hikoya qilingan.

Davlatlar ta'lim siyosatida talabalarga doim erkin hayot va nimalarga erishaishi va'dasini beradi. Erkin madaniyat almashinuvini amalga oshiruvchilarining katta qismini talabalar egallaydi. O'z jozibadorligini yumshoq kuch orqali ko'rsata olgan davlatlarga qiziqish doim yuqori bo'lgan. Amerika qo'shma shtatlari talabalarni jalb qilishda reytingi yuqori davlatlar qatoridan o'rin olgan. Bu davlat turli va'dalar va ularning bajarilishi orqali nafaqat bugun, balki uzoq kelajakda ham gigantlik darajasini saqlab qolishi mumkin. Bilimli yoshlarni jalb qilishga qaratilgan xarajatlar davlat kelajagi va farovonligiga qilingan uzoq muddatli garov va daromat manbaidir. Uzoq yillarni tashkil qilishiga qaramay sarmoya o'z vazifasini bajaradi.

Yuqori marralarni egallashga, erkin fikrlashga, do'stlashishga, yaratilgan shart-sharoit va imkoniyatlardan foydalanishga kattalardan ko'ra ko'proq yoshlar qiziqishadi. Ular o'z yo'nalishlari orqali o'zlarini qiziqtirgan barcha yo'llarni o'rganib chiqishadi. Rivojlanayotganlarning barchasini kuzatib, yangi ma'lumotlar bilan to'lib borayotgan davrda odamlarning qabul qilishi bilan bog'liq

muammolari diqqatni jamlashlarini talab qiladi. “Ya’ni chalg’ituvchi xabarlar ichidan kerakli axborotni farqlay oladiganlargina haqiqiy kuch sohibidirlar” (Jozef Nay “Yengilmas kuch”). Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda til bilish darajasi muhim rol o’ynamoqda. Ko’proq e’tirof etilgan til ko’proq diqqatni tortadi. Tez-tez qarshimizdan chiqadigan, bizga turli reklamasi orqali tanish bo’lgan biron bir soha yoki qaysidir mahsulot haqida tushuncha boshqalariga nisbatan e’tiborni kuchaytiradi va shunga bo’lgan qiziqishni oshiradi. Biron soha misolida qaralganda, e’tibor ko’payishi natijasida ma’lum vaqt bu sohadagi kadrlar soni keskin ko’tarilib ishsizlik kabi muammolarni keltirib chiqaradi.

Bilimli yoshlarni jalb qilish, davlatning ilmiy va innovatsion potensialini oshiradi. Ular teran fikr va ijodiylik bilan kelajakning yangiligini yaratishga yordam beradi. Bir davlatning innovatsion sohasida o’zining raqobatbardoshligini oshiradi va yangi bozorda muvaffaqiyatli ishlab chiqarish imkoniyatlarini yaratadi. Xalqaro sohalar orqali integratsiyada ishtirok etishga tayyorlashadi. Ularning xalqaro ta’lim olishlari, shuningdek xalqaro konferensiyalarda, forumlarda va boshqa tadbirlarda ishtirok etishlari davlatning xalqaro hamkorlikda o’zini namoyon etishiga imkon beradi.

Til va tarix. O’tmishda paydo bo’lish va rivojlanish sabablari turlicha bo’lgan tildan dastlab, tasvir va tushuntirishlarda, yani inson o’z fikrlarini bildirish uchun ma’lum bir belgilardan foydalangan. Barcha tillar semiozisga, belgilarni tegishli ma’nolarga bog’lash jarayoniga tayanadi. Yonib turgan olov atrofida aylanayotgan odamlar guruhini ifoda etadigan suratlar o’sha paytdagi din marosimlari haqida so’zlaydi. So’zlayotgan qoya suratlari, qo’lyozmalar, asarlar orqali tarix o’rganiladi. Tilning tarixiy rivojlanishi insonlar o’rtasida madaniyat va ma’rifat almashinuvini amalga oshiradi.

Til va madaniyat. Tilga ta’sir qiladigan sabablaridan biri bu madaniyat. Til ijtimoiy hodisa va inson davlatlar orasida madaniyat almashinuviga xizmat qiladi. Urf bo’lgan tilni o’z ona tiliga qo’shib gapiruvchilar asosan, xorijiy tilni o’rganuvchilar ularning katta qismini tashkil qiladi. Tarixdagi voqealar ham bunga sabab bo’ladi. Bunga sobiq sho’ro davri ta’sirida rus tili so’zlarini o’zbek tiliga qo’shib gapiruvchilar misol bo’ladi. Masalan, ravish (уже), ot (чашка), sifat (нежный), fe’l (давай) kabi so’z turkumlaridan so’z qo’shish orqali fikr tushuntiriladi. Hozirgi kunda esa yoshlar orasida ingliz tili so’zlarini ona tilidagi o’z lug’at boyliklariga qo’shib foydalanish urf bo’lmoqda. Misol uchun *okay, yes, activity, maybe, start*. Tilga xorijiy so’zlarni qo’shib gapirish ba’zi so’zlarni yo’qolib ketishiga sabab bo’lishi mumkin. Shu bois o’z ona tili boyliklarini saqlab qolish har bir til egasining shoriga aylanishi dolzarb hisoblanadi va buni yoshlikdan bolaga singdirib borish har bir oila a’zosining vazifasi darajasiga ko’tarilishi kerak.

Davlat tili rivojlanishida quyidagi ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega:

1) Davlat tilini o'rganish va o'qitish tizimi. O'quv jarayonlarida davlat tiliga katta e'tibor qaratilishi o'rganishning samarali bo'lishida muhim hisoblanadi.

2) Tilni tarqatish. Rivojlanishi uchun tilshunoslik kurslari, darslik va ma'ruzalar tayyorlanishi va bu kurslar foydalanuvchilarga davlat tilini tekin o'rganish, fikrlarni ifoda qilish va ma'naviy aloqalarni kuchaytirishga yordam beradi.

3) Tilni o'zlashtirish. O'quvchilar tomonidan til amaliy ravishda qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir. O'quvchilar boshqalar bilan muloqot qilish va fikrlarini bayon etishda davlat tilidan unumli foydalanishlari zarur.

4) Tilda maqolalar yozish. O'quvchilar davlat tilida maqolalar yozib, ularni boshqalar bilan ulashadi va ma'naviy aloqalarni kuchaytiradi.

5) Tilda matbuot va media. Matbuot va media orqali insonlar davlat tilini amaliy qo'llashadi va fikrlarini boshqalar bilan ulashadi.

Tilni saqlab qolish ham, uni yo'qolishiga sababchi bo'lish ham o'zimizning qo'limizda. Ona tili bilan faxrlansak, qonun-qoidaga o'zgartirish kiritmasdan, tilimizning bor huquqidan foydalanilsa, hozirgi va kelajak avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalasak, ona tilimizga bo'lgan mehri uyg'otish bilan birga o'z ona tilimizga sodiqlik saqlab qolinsa, u ham bizga javoban o'zini ko'rsata oladi. Xorijiy tajriba orqali davlat tiliga berilayotgan urg'uni o'z tilimizga ham qo'llasak, tilda ijodkorlik va mehrimizni saqlab qolsak bir qancha yutuqlarni qo'lga kiritamiz. Til xalqning madaniyati, tarixi, iqtisodiyotini umuman olganda davlatni dunyoga tanitadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Baxronova D.K. Olam manzarasi: til, tafakkur va madaniyat. – Monografiya, GlobeEdit, 2023. – 212 b.

2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Jahon_tillari

3. Jovliyev J. Qo'rqma // Nihol, 2020. 376 b.

4. Jozef Nay. Yumshoq kuch/ // Tirilish. – Toshkent, 2002. – 288 b.

5. Usmonov S. Umumiy tilshunoslik. – Toshkent, 1972.

6. Бахронова Д. К. Ўзбек ва испан тилларида олам манзарасининг лингвокогнитив категорияланиши.: Филол. фан. д-ри дисс., 2022. – 245 б.

7. Бахронова Д. Оламнинг лисоний манзараси тасвирида концепт ва концептосфера. // Хорижий филология, 2019. – №3. – Б. 62-68.

8. Петров Д. Полиглот. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Эксмо, 2020. – 224 с.

PEDAGOGIK KVALIMETRIY VA TALIM SIFATI

Sherali Shokirov. ADU professori

Ismoilov Yo'ldashali

Farg'ona viloyat Toshloq tumani

36-maktab o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada oliy o'quv yurtlarida ilmiy-tadqiqot ishlarni amalga oshirish va innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari, oliy ta'lim muassasasida innovatsion faoliyatni amalga oshirish xususiyatlari va rivojlantirish yo'llari tatqiq etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Kredit, individual, interaktiv, kompetent, kontseptual, multimediya, virtual-trening, sillabus.*

***Аннотация:** В статье освещаются пути осуществления научно-исследовательской работы и развития инновационной деятельности в высших учебных заведениях, особенности и пути развития инновационной деятельности в высшем учебном заведении.*

***Ключевые слова:** Kredit, индивидуал, интерактив, компетент, концептуал, мультимедиа, виртуал-тренинг, силлабус.*

***Annotation:** The article highlights the ways of carrying out research and development of innovative activities in higher education institutions, the features and ways of developing innovative activities in higher education institutions.*

***Keywords:** Credit, individual, interactive, competitor, conceptual, multimedia, virtual training, syllabus.*

Bugungi kunda iqtisodiy va siyosiy sohalardagi barcha islohotlarning asosiy maqsadi yurtimizda yashayotgan barcha fuqarolar uchun munosib hayot sharoitlarini tashkil qilishdan iboratdir. Shu jihatdan ham ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, ta'lim va maorifni yuksaltirish, milliy istiqloq g'oyasini o'zida mujassam etgan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimiz siyosatining ustivor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan oliy ta'lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o'quv-ilmiy laboratoriyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash bo'yicha Oliy ta'lim tizimini 2017-2021 yillarda kompleks rivojlantirish dasturi tasdiqlandi.

Dasturda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ta'lim tizimida mavjud to'siqlar va kamchiliklarini bartaraf etish orqali ta'lim samaradorligini yukori pog'onaga ko'tarish mumkin. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha qo'mitasi (UNESCO) va konsalting tashkiloti (DGP Research & Consulting) hamkorligida jalb qilingan nufuzli xorijiy ekspertlar guruhi tomonidan 2017 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini kompleks o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tahlillar natijalari asosida berilgan xulosalarda oliy ta'lim jarayonida nazariya va amaliyot yaxlitligi ta'minlanmaganligi, talabalarning malakaviy amaliyotlarini ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazish samarali tashkil etilmagani oqibatida bitiruvchilarning aksariyat qismi tayyor mutaxassis bo'lib chiqish o'rniga, ishga joylashgandan keyin qaytadan o'z kasbini, mutaxassisligini o'rganayotganligi, shuningdek, ta'lim sifatini nazorat qilish mexanizmi zamonaviy talablarga javob bermasligi, ta'lim muassasalarida malakali pedagog va boshqaruv kadrlarining yetishmasligi, xorijiy ta'lim muassasalari bilan samarali hamkorlik yetarlicha yo'lga qo'yilmaganligi kabi kamchiliklar qayd etilgan.

Haqiqatdan ham Oliy ta'lim – ilm-fan – ishlab chiqarish o'rtasida uzilishlar mavjud, integratsiya ta'minlanmagan. Ilmiy-tadqiqot institutlari oliy ta'limda kadrlar tayyorlash jarayoniga zarur darajada jalb etilmagan, ularda ilmiy izlanishlar iqtisodiyot sohalarining real ehtiyojlaridan kelib chiqmasdan amalga oshirilmoqda. Oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarning tizimli tayyorlanmasligi oliy ta'lim muassasalari ilmiy salohiyatining pasayishiga olib kelmoqda.

Albatta o'quv jarayonini samardorligi avvalam bor o'qituvchilarning mahorati va malakasiga bog'liq. Demak, ta'lim sifatini ta'minlash uchun pedagog kadrlarni faolyait natijalarini o'rganish lozim.

Professor-o'qituvchining pedagogik faoliyatining diagnostikasini tashkil etish uchun pedagogik kvalimetriyada o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini o'rganish, nazorat qilish va baholash mezonlarini ishlab chiqish muhim o'rin tutadi. O'qituvchilarning pedagogik faoliyatini o'rganish dastlab, pedagogning o'zi o'qitadigan kursning mazmun-mohiyatini anglashi, pedagogik kadrlar tayyorlashdagi o'rnini bilish, kursning o'quv-metodik ta'minotini yaratganligi bilan bog'liq holda o'rganiladi. Shuni hisobga olgan holda quyida o'qituvchilarning mashg'ulotlarni o'tkazishga o'quvmetodik tayyorgarligini o'rganish, nazorat qilish va baholash mezonlari berilmoqda. Mazkur mezonlar kursni o'qitish shakllari: ma'ruza, amaliy, laboratoriya va seminar mashg'ulotlarini tashkil etadigan va o'tkazadigan o'qituvchilar uchun umumiy sanaladi.

I. O'qituvchining mashg'ulotlarni o'tkazishga o'quv-metodik tayyorgarligi.

1. Fan bo'yicha tasdiqlangan ishchi o'quv dasturi, ma'ruzalar matni (o'quv-metodik majmua, fan silabusi, amaliy mashg'ulotlar uchun topshiriqlar to'plami)ning mavjudligi va sifati.

1. Internet yoki boshqa manbadan olingan (asosan ingliz tilidagi) ma'lumotlardan foydalanish sifati.

2. Ma'ruza mavzusiga bog'liq holda Blum taksonomiyasiga asosan o'quv maqsadlarning shakllantirilganligi. Blum taksonomiyasiga asosan belgilangan o'quv maqsadlarning maqsadga muvofiqligi va amalga oshirish yo'llari.

3. Ta'lim-tarbiya jarayonida foydalaniladigan Keys-stadi topshiriqlarining mavjudligi.

4. Innovatsion va axborot texnologiyalardan foydalanish uchun tarqatma va didaktik vositalarning mavjudligi.

5. Ta'lim-tarbiya jarayonida mavzular bo'yicha taqdimot uchun slayd, animatsiya, o'quv va videofilm va elektron darsliklarning mavjudligi.

6. Ma'ruza mashg'ulotlari mazmunining seminar, amaliy, laboratoriya mashg'uloti bilan uzviyligi.

7. Talabalarning joriy, oraliq va yakuniy nazorati uchun tayyorlangan nazorat topshiriqlarining qiyinlik darajasi ko'rsatkichlari. Talabalarga berilgan mustaqil ishlar mazmuni, bajarish yuzasidan ko'rsatmalar, baholash mezonlari va ularning darajasi.

Jami 30 ball.

II. Ma'ruza mashg'ulotini kuzatish, tahlil qilish va samaradorlik koeffitsientini aniqlash. O'qituvchining ma'ruza mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish mahorati mezonlari mezonlari.

A. Tashkiliy qism:

1. Ma'ruza mashg'ulotining o'z vaqtida va o'z auditoriyasida boshlanishi, ko'rgazma vositalarining mavjudligi.

2. Ma'ruza mashg'ulotining borishi bilan tanishtirish, ma'naviyat daqiqasi va qiziqarli analogiyadan foydalanish.

3. Ma'ruza mashg'ulotining boshlanishida mavzuga oid muammoli vaziyatning vujudga keltirilishi, bugungi kunning dolzarb muammolariga bog'lanishi.

4. Mavzu mazmuniga bog'liq holda kasbiy yo'naltirilganlikni amalga oshirilishi.
5. O'quv maqsadlarining shakllantirilganligi va talabalar zimmasiga yuklatilishi.
6. Ma'ruza mashg'ulotining zamon talablari, shaklan va mazmunan kalendar-rejaga mos kelishi. Jami 30 ball.

B. Yangi mavzuni o'rganish

1. Talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini faollashtirish va mavzulararo bog'lanishni amalga oshirishda ularning avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalaridan foydalanish darajasi.
2. Fanlararo, boblararo, mavzulararo bog'lanishning keng qamrovliligi, tempi, maqsadga muvofiqligi, uzviyligi.
3. Mavzu mazmunidagi asosiy g'oya, qonunlar, qonuniyatlarning yoritilishi, tushunchalar va ko'nikmalarni shakllantirish bosqichlari ketma-ketligiga amal qilinganligi.
4. Talabalarning bilish faoliyatining tashkil etilish shakli (yalpi, individual, kichik guruhlar) va boshqarilishi
5. Innovatsion va axborot texnologiyalardan o'z o'rnida samarali foydalanish darajasi.
6. Taqdimot materiallarining sifati, mazmunning qamrab olinganligi, o'z vaqtida foydalanilish holati.
7. Mavzu mazmuniga bog'liq holda Keys-stadi topshiriqlarining tuzilganligi va o'z vaqtida foydalanilishi.

V. Ma'ruza mashg'ulotning mazmuni sifati:

1. Ma'ruza mashg'uloti mazmunining g'oyaviysiyosiy yo'naltirilganligi, ilmiy-nazariy, metodologik jihatdan asoslanganlik darajasi.
2. Ma'ruza mazmunidagi ma'lumotlarning yangiligi va dolzarbligi, talabalar ongi va qalbiga milliy g'oyalarning singdirilishi.
3. Nazariya va amaliyot, ta'lim-tarbiyaning uzviyligiga amal qilinishi.
4. Ma'ruza mazmuniga fan yangiliklari, innovatsiyalarning kiritilganligi, talabalarni innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirilganligi.
5. O'qituvchining muloqot madaniyati, nutqining ravonligi, intonatsiyasi, tempi va ovoz tembri

6.Ma'ruza mashg'ulotda talabalar faolligi va holati.

7. Talabalarning fanni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi.

8.Talabalar tomonidan Keys-stadi topshiriqlarini bajarish jarayonida avval o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalaridan foydalanish ko'nikmasining mavjudligi.

Jami 70 ball.

Mashg'ulot samaradorligini aniqlashda quyidagi ko'rsatkichlar asos qilib olinadi: $K_{sam} = (E \sum_{j=1}^m t_j * 100) / MT$

Bu yerda:

K_{sam} - ta'lim-tarbiya samaradorligi ko'rsatkichi

E – yig'indi;

$\sum_{j=1}^m t_j$ - o'quv maqsadlariga erishgan talabalarning soni

t – talabalar tomonidan o'quv maqsadlariga erishish uchun sarflangan vaqt

M – talabalarning umumiy soni

T – mashg'ulot davomiyligi

Professor-o'qituvchining pedagogik faoliyatini so'rovnoma vositasida tahlil qilish ham mumkin. Pedagogik kvalimetriyada qo'llaniladigan metodlardan yana biri so'rovnoma o'tkazish sanaladi. So'rovnoma o'tkazish maqsadiga ko'ra so'rovnomaning tarkibidagi savollar turlicha bo'lishi mumkin. O'qituvchining pedagogik faoliyati yoki muayyan fakul'tetdagi ta'lim-tarbiya jarayonining tashkil etish samaradorligi o'rganilayotganda, mazkur jarayonning bevosita ishtirokchilari bo'lgan talabalardan so'rovnoma olinishi maqsadga muvofiq.

So'rovnoma o'tkazilgandan so'ng ularning javoblari tahlil etiladi, matematik-statistik metod vositasida xulosa tayyorlanadi. Shuningdek, o'qituvchilarning o'zlaridan ham o'zining pedagogik faoliyatini tahlil etish va xulosa chiqarish maqsadida so'rovnoma o'tkazilishi mumkin. Bu holda o'qituvchining muayyan muammo bo'yicha fikr-mulohazalari, yoki o'qitishning dolzarb muammolari bo'yicha fikrlarini o'rganish mumkin.

Oliy ta'limda tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini aniqlashning umumiy ko'rinishga olib kelinishi va maqsadga muvofiqligi professor-o'qituvchilarning o'z kasbiy-pedagogik tayyorgarligini orttirish borasidagi izlanishlarini, ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish va ommalashtirish,

ular o'rtasida tom ma'nodagi raqobatbardoshlikning vujudga kelishiga zamin tayyorlaydi.

Yuqorida aytib o'tilganidek nazorat, o'lchov ishlarini olib borish pedagogik jarayonda va peagog faoliyatida vujudga kelayotgan kamchiliklarni aniqlashga, erishilganlik darajasini belgilashga va kelajakdagi rejalarini tuzishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli pedagogik kvalimetriya ta'lim sifati masalasi bilan bevosita bog'liq.

ADABIOTLAR

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, 29.08.1997 й.
 2. Ўзбекистон Республикасининг “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” 29.08.1997 й.
 3. Ж.Толипова Педагогик квалиметрия. ТДПУ босмахонаси. 2015й.107 б.
 4. Федюкин В.К. Квалитология: Учебное пособие. Часть 1. - СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2002.
 5. Федюкин В.К. Основы квалиметрии. - М.: Изд-во «ФИЛИНЪ»,2004.
- Азгальдов Г. Г. Квалиметрия в архитектурно строительном проектировании: Монография. М.: Стройиздат, 1989. 215 с.

FRANSUZ XALQ ERTAKLARIDA AYOL – ONA OBRAZI

IFOLDALANISHI

Raximova Gulsanam Ashirbekovna

O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Fransuz tili nazariy fanlar kafedrasini mudiri,

filologiya fanlari doktori (PhD), dotsent

Tel.: +998 95 044 78 08.

El.manzil : miss_guli777@mail.ru,

Annotatsiya. Maqolaning maqsadi fransuz bolalar adabiyotida ayol obrazlarini mehribon ona, yovuz ona kabi timsollarda ajratib ko'rsatishi mumkin bo'lgan muhim asarlar orqali taqdim etishdir, chunki u turli fantastik vaziyatlarda – zamonaviy va tarixiy qahramonlar va ularning hikoya voqealari bilan munosabatlarida aks etadi.

Kalir so'zlar : ertak, ayol, ona, obraz, yovuzlik, qahramon.

Kirish. « Eng xavfsiz boshpana – bu onaning bag'ri » (L'asile le plus sûr est le sein d'une mère.)¹ deydi Jan Pyer Klaris de Florian (Jean Pierre Claris de Florian) o'z ertaklarida. Florian eng nozik onaning tizzasida o'tirgan Perulik bolaga hech bir

¹ Florian, Claris de. Fables. Paris, chez Briand, 1816. Un vol. de 180 pp.

ona (bu erda sariga (kenguru) ona-hayvoni) hech qachon hech kimga o'z farzandlariga ko'rsatgandanda ko'proq mehr-muhabbat, g'amxo'rlik qilmaganligini va ona tabiat unga juda chuqur hamyon, qorin yoyinki qalb yaqinidagi xaltani xavfli holatlarda kichkintoylarini bag'riga bosib yashirish orqali himoya qilishi uchun tuhfa etgani haqida fikr yuritadi.

Asosiy qism. Aslida, onaning tabiati butun dunyoda shunday, ular uning zaif tomonlarini tashvishlantiradi va himoya qiladi. Ayollar millat "qituvchilari. Frantsuz va o'zbek madaniyati va adabiyoti ayollarga katta ahamiyat beradi. Hikoyachilar va yozuvchilar ayollarga barqaror rivojlanish va oila ichidagi hayot sifatining kaliti sifatida qarashadi. Ayollarning oilada tutgan turli xil rollari-bu xotin, rahbar, nazoratchi, oilaviy daromad menejeri va nihoyat, eng muhimi, ona. Ayol erkakning hamrohi, sherigi va hammaslagidir. U shaxsiy manfaat va ambitsiyalarini qurbon qiladi, axloq me'yorlarini belgilaydi, oilaning stress va taranglikni, erning tarangligini yengillashtiradi, uyda tinchlik va tartibni saqlaydi. Shu sababli, u ikkinchi yarmi bo'lmish erkak oilaning iqtisodiy yaxshilanishi haqida ko'proq o'ylashi uchun zarur muhitni yaratadi. U inson uchun katta sa'y-harakatlar va hayotdagi munosib yutuqlarga erishishi uchun ilhom manbaidir.

Biroq ba'zi hollarda ayollar « antimeres » - jodugarlarni ham ifodalaydi. Ko'pincha tasvirlangan jodugar ona timsoliga nisbatan juda ajoyib qarama-qarshilikni ifodalaydi. Ko'pincha xunuk, jirkanch tasvirlangan jodugar onaning taskin beruvchi va mehribon qiyofasiga hech qanday mos kelmaydi. U hayot berish o'rniga, uni qaytarib oladi yoki hech bo'lmaganda salbiy ko'rsatadi. Ona o'z-o'zini rad qilib bo'lsa-da, bola va farzandi uchun har narsaga qodir holatda namoyon bo'lsa jodugar aksincha, egoist va aksariyat hollarda bolalarni o'z o'ljasi sifatida ko'radi va bundan zavq oladi. Aka-uka Grimmlar ertaklarida ikki xil yovuz qiyofa birdaniga aks etadi: Hansel va Gretelni zqhqrllqgqn yovuz jodugar va xarajatlarni kamaytirish uchun ulardan qutulishni so'ragan o'gay ona.

Ertaklar janri haqida gapirar ekanmiz, xayolimizga fantastik voqealarga yo'g'rilgan sehrli hikoyalar keladi. Lekin shu bilan birga unutmashimiz kerakki, ota-bobolarimiz bu kabi hikoyalarni so'zlab berar ekan bizni yosh qalbimizda tasavvurlar uyg'otish orqali ongimizni rivojlantirganlar, san'atga mehr qo'yishni adolat hamda ezgulik hamisha g'olib bo'lishini va eng asossiysi go'zal hayotga intilish g'oyasini singdirganlar. Sh.Perroning "Ona G'oz ertaklari" to'plamidagi "Qizil qalpoqcha", "Uyqudagi malika", "Rike kokildor", "Ko'ksoql" va boshqa sehrli ertaklarini olsak, bu ertaklar ham haqiqatga yo'g'rilgan uydirmalardan iborat ekani ma'lum. Chunki ushbu ertaklar orqali o'sha ertakalar yaratilgan davr haqida tushunchaga, ma'lumotga ega bo'lamiz, vaholanki bu ertaklar har bir davrga tegishli. Bu masala ham san'atning informativ xususiyatga ega ekanligidan

darakdir. Zamonlar o'zgarishi, millatlar har xil bo'lishi mumkin biroq ona har doim har yerda bir xil vazifani bajaruvchi mehr timsoli bo'lib qolaveradi.

O'zbek xalq ertaklarida ham ona avvalo ezgulik ulashuvchi nafis hilqat sifatida namoyon bo'ladi. Oilada, jamiyatda farzand uchun birinchi raqamli himoyachi va qalqondir. Birgina "Echki bolalari" ertagida echki bolalarini himoya qilish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rgani misolida ham buni ko'rishimiz mumkin.

Ona nafaqat oilada balki jamiyat va davlat rivojida ham muhim rol oynaydigan xilqatdir. Jamiyatda mavjud illatlarga kurashish asnosida hunarmandchilik, dehqonchilik bilan shug'ullanishi, rahbarlik lavozimida ishlashi, kuchli yarmi – erkaklar bilan yelkama-yelka turib mehnat qilishlari mumkin.

Xulosa. Qissadan hissa shuki, ertaklarda tasvirlangan ayol-ona obrazi yoshlarga ezgulik ulashish, jamiyatda bir-biriga nisbatan bag'rikenglikka va kashfiyotlarga undovchi, mehribon, qahramon va himoyachi timsoli sifatida namuna bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Allen S., Hawkins A.J. (1999). "Maternal Gatekeeping: Mothers'beliefs and behaviors that inhibit greater father involvement in family work". Journal of Marriage and the Family, No. 61.
- 2.Amato P. (1987). Children in Australian families: The growth of competence. Sidney. Printice Hall of Australia.
- 3.Amato P., Gilbreth Jean G. (1999). "Nonresident Fathers and Children's Well-Being: A Meta-Analysis". Journal of Marriage and the Family, No. 61.
- 4.Bertoia C., Drakich J. (1995). "The father's rights movement: contradictions in rhetoric and practice". In Marsiglio W. (ed), Fatherhood, Contemporary Theory, Research, and Social Policy. Thousand Oaks. Wise Publications.
- 5.Brissac G. (1998). Mother hunting weekend. Paris. Threshold.
- 6.Cadolle S. (1998). The step-parent-step-child relationship in recomposed families: from common representations to identity trajectories. Doctoral thesis under the supervision of I. Thery. Institute of Political Studies in Paris.
7. Florian C. Fables. Paris, chez Briand, 1816. Un vol. de 180 pp.

DUNYO TILSHUNOSLIGIDA EVIDENSIAL KO'RSATKICHLAR

Xamraeva Maxzuna Gayratovna, PhD
Turon universiteti, o'qituvchi
e-mail:makhzuna.khamraeva@gmail.com
Tel: 88-237-50-10

Annotatsiya: Mazkur maqolada evidensiallik kategoriyasining 3 xil ko‘rsatkichlari aniqlangan hamda olimlarning bu boradagi fikrlari yoritib berilgan. Evidensial ko‘rsatkichlar tukano va tuyuka tillari bilan bir qatorda ingliz va o‘zbek tilidagi badiiy matnlarda ham qiyosiy jihatdan lingvistik tahlilga olingan.

Kalit so‘zlar: *ko‘rsatkich, evidensiallik, pragmatik ko‘rsatkich, grammatik ko‘rsatkich, ami, api, asi, suffikslar, klishe, marker.*

ЭВИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В МИРОВОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Аннотация: В данной статье были определены 3 вида показатели категории эвиденциальности и характеризуются предположения ученых об этом явлении. Эвиденциальные показатели были анализированы на лингвистическом методе в контекстах не только на узбекском и английском языках, но и на туканском и туюкском языках тоже.

Ключевые слова: *показатель, эвиденциальность, прагматический показатель, грамматический показатель, ами, апи, аси, суффиксы, клише, маркер.*

Har qanday lingvistik hodisa yoki kategoriya o‘ziga xos lisoniy ko‘rsatkichlarga hamda ifoda vositalariga ega bo‘lganidek, evidensiallik ham ma’lum leksik-grammatik markerlar yordamida yuzaga chiqadi. Marker atamasi [*fransuzcha marquer*] so‘zidan olingan bo‘lib, belgi yohud ko‘rsatkich ma’nolarini anglatadi [1]. Shuningdek, marker so‘zi ingliz tilida holatni, makonni, yo‘nalishni, o‘ziga xos xususiyatni ko‘rsatuvchi belgi va mazmun ma’nolarini anglatadi.

Nutqda ko‘rsatkichlar belgilovchi, ko‘rsatuvchi, urg‘u beruvchi vazifalarni bajarganligi sababli, so‘zlovchining nutq mazmuniga ahamiyatli ta’sir ko‘rsatadi. Ko‘rsatkichlar og‘zaki va yozma nutqda ko‘pincha *klishe*lar, *affikslar* va *qo‘shimchalar* hamda *ravishlar, zamon belgilari* kabi ko‘rinishlarda uchraydi.

Evropa tilshunoslari ko‘rsatkichlarni uch guruhga ajratadilar: 1) evidensial; 2) grammatik; 3) pragmatik [2].

Evidensial ko‘rsatkichlar: kommunikativ ehtiyojlar uchun zarur bo‘lgan lisoniy birliklarda namoyon bo‘ladi. Misol uchun, Avtraliyalik olim A.Ayxenvaldning ta’kidlashicha: “Amazonkada tuyuka deb nomlanuvchi til mavjud bo‘lib, unda so‘zlovchi nutqi oxiridagi suffikslar butun boshli jumlani o‘zgartirib yuborishi mumkin. Garchi suffikslar yakka tartibda qo‘llanganida hech qanday ma’no anglatmasa-da, so‘zlovchining yangilikni qay tarzda qabul qilganini ko‘rsatib berish uchun xizmat qiladi”. Olima tukano oilasiga mansub bo‘lgan tuyuka tilini ingliz tili bilan qiyoslab, evidensial markerlarni so‘zlovchining

berayotgan ma'lumotiga asoslangan holda sodda kontekstni to'rtta konstruksiya orqali tushuntirib beradi:

Diayi wa 'i-re yaha-ami - The dog stole the fish (I saw it).

Diayi wa 'i-re yaha-asi - The dog stole the fish (I heard the noise)

Diayi wa 'i-re yaha-api - The dog stole the fish (I suppose)

Diayi wa 'i-re yaha-api - The dog stole the fish (They told me)[3].

Ushbu misollar odatiy sodda gap tarzida berilgan. Mazkur gaplarning barchasi ingliz tilida bir xil ma'noga ega. Ammo, olimaning ta'kidlashicha, tuyuka tilidagi *-asi*, *-api* suffikslarida *-ami* suffiksiga nisbatan evidensiallik semantikasi kuchliroq hisoblanadi, ya'ni ma'lumot etkazuvchi shaxs aniqroq ma'lumotga egaligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Bunda *-ami*, *-asi*, *-api* suffikslari *ko'rdim*, *eshitdim*, *deya taxmin qilayapman* semalarini yuzaga chiqaradi. O'zbek tilida esa *-im*, *-ipdi*, *-apti*, suffikslarini evidensial ko'rsatkichlar sirasiga kiritish mumkin. Masalan: *Xullas shu asnoda o'limni esladim, lekin o'limdan emas, balki manavi sheriklarimning ham o'shanda mana shunday bir lagan osh ustida o'tirib, meni mayna etishlaridan cho'chidim (M.Do'st.Lolazor; 15).*

Shuningdek, matn tarkibidagi ba'zi bog'lovchilar ham evidensial ko'rsatkich sifatida qo'shimcha informativ ma'no kasb etadi. Xususan, ingliz tilidagi informativ kontekstlarda fikr va guvohlik o'rtasidagi farq tahlilda muhim o'rin tutadi [4].

Grammatik ko'rsatkich erkin yoki bog'langan morfema bo'lib, u *so'z*, *fraza* yoki ma'lum gapning grammatik funksiyasini bajarish uchun qo'llanadi [5]. Misol uchun, ingliz tilida grammatik jins, grammatik son, grammatik kelishik, nisbatlarni ot va olmosh *so'z* turkumlari tarkibida uchratishimiz mumkin. Fe'lda zamon va aspektni, sifat va ravishda daraja (oddiy, qiyosiy, orttirma)larni, payt va daraja-o'lchov ravishlarini, shuningdek, predloglar, bog'lovchilar hamda artikllarni ham grammatik ko'rsatkichlar sirasiga kiritamiz. Masalan, ingliz tilida *-ing/-es/-ed/ had -ed* va o'zbek tilida esa *-apti*, *-yapdi*, *-mish*, *-ayotir* suffikslar zamon yasovchi ko'rsatkichlar sanaladi.

Pragmatik ko'rsatkichlar: odatda fikrning asl ma'nosini o'zgartirmaydigan, lekin nutqni tashkil etish, tuzish va so'zlovchining bildirayotgan ma'lumotiga munosabatini belgilash, shuningdek, xulosalar jarayonlarini osonlashtirish uchun zarur bo'lgan lingvistik elementlarning funksional sinfini o'z ichiga oladi. Nazariy jihatdan sintaktik birliklar o'zining turlicha kommunikativ funksiyalari, konseptual ma'noning kamayishi, o'ziga xos xususiyatlar, indekslilik, kontekstga bog'liqlik va boshqa ko'p funksiyaliklarni o'z ichiga oladi. Chunonchi, ingliz tilida *of course*, *surely*, *I think*, *well*, *if*, *please*, *still*,

anyway, may I interrupt kabilarni fransuz tilida *merci, pardon, nemis tilida danke, Entschuldigung, sicher* kabilar pragmatik markerlar sanaladi [6].

O'zbek tilida esa *menimcha, albatta, aytishlaricha, kechirasiz* kabi so'zlarni pragmatik ko'rsatkichlar sirasiga kiritishimiz mumkin. V.Plungenning fikricha: "Evidensiallik lingvistik tarkibning ta'sirchanligi hamda etkazilgan ma'lumotni bir xil xususiyatiga ko'ra birlashtirish orqali muvofiqlashtiriladi. Bunda ma'lumot asosini aks ettiruvchi asosiy lisoniy birlikni izlash muhim ahamiyat kasb etadi"[7]. Shuningdek, evidensiallikda fe'ning birlik shakli so'zlovchiga nisbatan etkazilayotgan ma'lumotlardan tashkil topgan paradoksial (mantiqsiz) birlashmani hosil qiladi. Evidensiallik kategoriyasi *direct (bevosita)* hamda *indirect (bilvosita)* qabul qilish kabi qarama-qarshiliklardan tashkil topgan bo'ladi. Qarama-qarshiliklar ma'lum ko'rsatkichlar ishtirokchilaridan tashqari, ma'lumotga qo'shimcha mazmun kasb etuvchi muhim birliklarning qo'llanilishini qamrab oladi. Agar so'zlovchi ma'lum vaziyatning subyekti sifatida ishtirok etsa, unda bu direkt (to'g'ridan-to'g'ri) evidensiallik hisoblanadi. Mazkur vaziyatda evidensiallikni namoyon etuvchi asosiy ko'rsatkichlarni aniqlash bilan belgilanadi. Zero, biz ko'rsatkichlarning ko'p qismini bevosita evidensiallik doirasida ishlatamiz.

Evidensiallikda ma'lumot etkazuvchi subyekt vizual jihatdan guvoh bo'lgan "*Jane same home, I saw (Jeyn uyiga keldi, o'zim ko'rdim)*" yoki eshik ochilganini eshitgan *Jane same home (I heard the noise) (Jeyn uyiga keldi o'zim eshitdim)*. Ehtimol, boshqa manbalar orqali ma'lumot olgan, Chunki kimdir unga u haqida aytgan bo'lishi ham mumkin *I heard Jane same home (they told me) (Ular menga Jeyn uyiga kelganini aytishdi)*. Bundan tashqari, muallifning taxmini nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Masalan, *Jane same home (I assume) (Jeyn uyiga kelibdi deb o'ylayman)*. Qo'shimcha lisoniy vositalar evidensiallik darajasini gapni etkazishda ta'kidlanishi mumkin *Jane apparently came home (evidense) (Jeyn aniq uyiga kelgan (fakt))*. Ushbu misoldagi *apparently* ravishi evidensialikka qo'shimcha dalil vazifasini o'tovchi leksik vosita hisoblanadi.

O'zbek tilida ham sezgi guruhiga oid fe'llar ma'lum ma'noda evidensial xususiyatga ega bo'ladi [8]. Zamon grammatik ma'nosini ifodalovchi affikslar (*-ti, -di, -apdi, -yapdi, -ayotir, -gandi, -kandi, -qandi -moqchi*) evidensial voqelanishni darajalash uchun xizmat qiladi. Misol uchun, *Sarg'imtil-ko'kish barglar qoplagan suvda eshkaklari ichiga olingan eski qayiq lopillab turibdi (H.G'ulom. Mash'al; 5)*.

Mazkur gap aynan guvohiy evidensiallikni namoyon etmoqda.

Bu qizning falsafa fakultetida o'qiyotganini eshitgandim, mahalladagi eng modniy qizlardan ekanini, jinsi shim kiyib yurishini bilardim-u, kechagina ko'chada cherta o'ynab yurgan qizaloqdan bunchalik ilmoqli savol kutmagan edim

(O'.Hoshimov. *Dunyoning ishlari*; 49). Mazkur misoldagi *eshit* o'zagi leksik, *-gan* grammatik *-dim* o'tgan zamoni yasovchi qo'shimcha bo'lib morfologik vazifani bajarish bilan birgalikda ham reportativ ham informativ evidensiallikni hosil qilgan.

Analitik hamda agglyutinativ tillarda evidensial ko'rsatkichlarni aniqlash unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi, biroq polisintetik tillarda ularni ajratib olish biroz mushkuldir. Mazkur tillarda so'zlashuv jarayonida evidensial ko'rsatkich ehtiyojni ifodalovchi til belgisi sifatida qo'llanadi. Jumladan, V.Chafe hamda J.Nikols Amazonka hududining rasmiy tili bo'lmish tuyuka tilida kontekstning oxirida kelgan suffikslar gap semasini o'zgartira oladi, deb hisoblaydilar. Ular odatda ma'lum so'zning oxirida kelgan suffiks yakka holda qo'llanganida hech qanday ma'noni anglatmaydi, biroq fe'l bilan birlashib kelganida butun boshli kontekstni o'zgartira olishini e'tirof etishgan. Misol uchun, ingliz tilidagi *He's shopping trees* gapi to'liq ma'lumot tarzida beriladi. Ko'rinib turibdiki, ingliz tilida hozirgi progressiv shaklda ifodalanayotgan ma'lumotlarning asosiy qismini evidensial mazmun kasb etadi.

Analitik hamda agglyutinativ tillarda evidensial ko'rsatkichlarni aniqlash unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Aksincha, polisintetik tillarda ularni ajratib olish biroz mushkul. Mazkur tillarda so'zlashuv jarayonida ko'rsatkich ehtiyojni ifodalovchi til belgisi sifatida qo'llaniladi. Jumladan, Amazonka hududining rasmiy tili bo'lmish tuyuka tilida kontekstning oxirida kelgan suffiks gap semasini o'zgartira oladi. Odatda ma'lum so'zning oxirida kelgan suffiks yakka holda qo'llanganida hech qanday ma'noni anglatmaydi, biroq fe'l bilan birlashib kelganida butun boshli kontekstni o'zgartirib yubora olish xususiyatiga ega bo'ladi. Misol uchun, ingliz tilidagi *He's chopping trees* gapi to'liq ma'lumot tarzida beriladi [9]. Ko'rinib turibdiki, ingliz tilida hozirgi progressiv shaklda ifodalanayotgan ma'lumotlarning asosiy qismini evidensial mazmun kasb etadi.

O'zbek tilida hozirgi zamon davom fe'li anglatadigan mazmun ma'lum ma'noda evidensiallikka borib taqaladi. Masalan, *Dadam er ag'darayapdi*. O'zbek tilidagi *-di* suffiksi fe'lning zamon shaklini hosil qiluvchi vosita sanaladi. Keltirilgan kontekstlarda evidensiallik ma'lumotni to'liq qamrab olmaydi, balki atrofda sodir etayotgan voqea-hodisaning kechishi ong orqali anglanmoqda. Ingliz tilida *He is chopping trees I saw* kontekstiga e'tibor qaratadigan bo'lsak *chop* fe'li taqlid-tovush mazmuniga ega. Shuning uchun, mazkur gapdan *I heard* ma'nosi anglashiladi. O'zbek tilidagi *dadam yer ag'darayapti* gapida so'zlovchi bevosita guvohlik bermoqda. *U daraxtlarni chopayapti* gapi tugal ma'lumot hisoblanadi. Ikkala tilda ham fe'lning leksik-semantik xususiyati evidensial hodisa turini yoritishda ko'proq vazifani bajarmoqda. Evidensial ko'rsatkichlarni aniqlashda zamon shakllari o'rning muhimligi yanada oydinlashadi. Chunonchi, ingliz

tilidagi *I have heard the news* bilan *I heard the news* kontekstlari tugagan ish-harakatni ifodalagani bois, ular aksariyat tillarda bir xil zamoni ifodalaydi. Chunki, har ikkala gap amalga oshirilgan voqelik borasidagi ma'lumotga ega. Yuqoridagi gaplardagi ma'lumotni vaqt o'lchamida farqlanishi faqatgina ingliz tili sohiblarigagina tushunarli. Xususan, fe'ning perfekt shakli ma'lumotni muloqot vaqti bilan yoki muloqot kechishi bilan aloqadorlik xususiyati mavjudligiga qarab, so'zlovchi evidensiallikning darajasini yuqori baholashi mumkin. Shuning uchun, boshqa til sohiblariga ular o'rtasidagi farqni ajratib berish biroz mushkul hisoblanadi [10]. Shuningdek, evidensial ko'rsatkich ma'lumotni aniqlovchi xususiyatga ega bo'lib, ular turli xil lingvistik kategoriyalarga tegishli bo'ladi.

Ingliz tilida evidensial ko'rsatkichlar hisobotga aloqador (*according to/ reportedly/apparently/slearly/evidently/obviously/sound/seem* ravishlari aniq mavjud bo'lgan faktga ishora qiladi. Kognitiv jarayonni ham ifodalovchi ko'rsatkichlar mavjud: (*believe-ishonmoq, know-bilmoq, remember-eslamog, suppose-taxmin qilmoq, think-o'ylamoq, sonsider-faraz qilmoq*). Ular kishi ongida paydo bo'ladi va sezgilar orqali qabul qilingan xatti-harakatlarni ifodalaydi. Masalan, *look-qaramog, see-ko'rmoq, watsh-tomosha qilmoq, hear-eshitmoq, make out-fahmlamoq*). O'zbek tilida ham *aytishlaricha/eshitishimcha* ravishlari (mish-mish) evidensial ko'rsatkichlar *taxminimcha/menimcha/adashmasam/o'ylashimcha* ravishlari (presumptive) taxminiy evidensiallik ko'rsatkichlar vazifasida keladi.

Barcha tillardagi grammatik ko'rsatkichlar boshqa tillardan farqlab turuvchi xususiyat hisoblanib, ular og'zaki va yozma nutqda etkazilayotgan ma'lumotning muhim bo'lagi sifatida xizmat qiladi. Ingliz tilida grammatik ko'rsatkichlar sifatida *-s, -es, -ing, -d, -ed, will* kabi zamon va aspekt birliklari hamda *can't, ain't, didn't* kabi inkor ko'makchilari bilan qo'llanadi [11]. Mazkur ko'rsatkichlar aspekt hamda zamon ko'rsatgichlari bo'lish bilan bir qatorda, fe'llar anglatayotgan evidensial hodisalarning shakllari sifatida ham tan olinadi. Chunki, ushbu zamon va aspekt qo'shimchalari ma'lumotning vaqti hamda kechish jarayonini yoritish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, ingliz tilida grammatik evidensiallik sifatida to'liq shakllangan leksik birliklar ham tan olinadi. Jumladan, ko'rish yoki eshitish ma'nosiga aloqador lisoniy birliklarning nutqda faollashuvi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xuddi shunday ko'rsatkich o'zbek tilida *eshit(di), eshit(yapti), eshit(moqchi), eshit(gan), eshit(adi), eshit(ganmish)*[12] kabi fe'llarning ma'lum suffikslar orqali ifodalanishida namoyon bo'ladi. Shuningdek, grammatik ko'rsatkich tahlilida mayl, zamon, nisbat, shaxs-son kategoriyalari ham e'tiborga olinishi lozim. Masalan, *shuncha jon kuydirib aytilgan so'zlarni eshitmayotgandek bir-birlari bilan pichir-pichir qilishardi* (H. Nazir, *Ko'kterak shabadasi* 28).

Yuqorida fe'l ishtirok etgan bosh gap keyingi ergash gaplar anglatgan mazmunga lingvistik vaziyatda partikular referens vazifasini o'tab kelgan. Bundan ko'rinib turibdiki, evidensial markerlar lingvistik ifodaning funksional tarkibi sifatida amal qilish bilan birga, etkazilgan ma'lumotning mazmuni o'zgarmaydi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, dunyoning ayrim tillarida evidensiallik o'zining alohida grammatik ko'rsatkichlariga ega va ushbu ko'rsatkichlarni aniqlashda mavjud grammatik belgilarni o'rganish muhim sanaladi. Evidensiallikni hosil qiluvchi ko'rsatkichlarni aniqlashda zamon shakllarining ham o'rni beqiyos. Mazkur maqolada tahlilga tortilgan har ikkala til misolidagi fe'llar ifodalagan evidensial ko'rsatkichlar zamon shakllarida muhim o'rin tutishi va ularning evidensial ifodalar bilan bevosita kognitivlik, epistemik modallik, pragmatika, aspektuallik kabi lingvistik sathlar bilan chambarchas bog'liqligini ham aniqladik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Lyoxina I.V., Petrova F.N. Slovar inostrannykh slov. – Moskva 1954. – S 425.
2. Chafe W., Nichols J. Evidentiality, the linguistic coding of epistemology. – Alex Publishing Corporation: 1986. – P 277.
3. Alexandra Y Aikhenvald, Evidentiality. – Oxford University Press 2004. – P 49.
4. F de Haan WALS. Semantis Distinctions of evidentiality, Privacy Polisy Dislaimer 1999, p 219.
5. <https://teflpedia.com>
6. Ferdinand Sh. Pragmatic Markers, Discourse Markers and Modal Particles. – John Benjamins Publishing Company: 2017. – P 2.
7. Plungian V. The plase of evidentiality within the universal grammatisal spase. – De Gruyter Mouton: 2001. – P 71.
8. Ibragimova N. Akademik liqeylarda fe'l va uning ma'noviy turlarini o'rganish. Ziyonet: 2015. – B 7.
9. Chafe W., Nichols J. Evidentiality, the linguistic coding of epistemology. – Roy O. Freedle. Alex Publishing Corporation: 1986. – P 278.
10. McWhorter J. H. Linguistic simplicity and complexity: Why do languages undress? – Gruyter de Mouton: 2011. – P 338.
11. Faller M. T. Semantics and pragmatics of evidential in Suzso Queshua. – University of Manshester: 2001. – P 34.
12. Hojiev A. Fe'l. – Toshkent: O'qituvChi: 2007. – B 19.

O‘ZBEK VA FRANSUZ DISKURSLARIDA “ERKAK” VA “AYOL” IJTIMOIY MUNOSABATLARINING AKS ETISHI

Axmedov Dilshod Komiljonovich
O‘DJTU, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va fransuz diskurlarida erkak va ayol ijtimoiy munosabatlarining qisqacha tahlili yoritilgan bo‘lib, juda ko‘p til materiallari asosida misollar berilgan.

Kalit so‘zlar: erkak, ayol, nutq, nutq-kommunikativ ramka, nutqni tashkil etish, nutqni bo‘lish, aloqa kanalini ta‘minlash, tushuntirishlar, gap, tartibga soluvchi, nutq, turli lingvistik vositalar, fe‘llar, undovlar, qo‘shimchalar, turli xil kompozitsiyalar, barqaror ifodalar.

So‘zning ichki tuzilishi nuqtai nazaridan, erkak va ayollar xabarlarini tashkil qilish unsurlaridan har xil yo‘llar bilan foydalanishlariga e‘tibor qaratiladi. Ma‘lumki, nutqni tashkil qilishda nutq-kommunikativ ramka unsurlari muhim rol o‘ynaydi. Diskurs-kommunikativ ramka suhbatni o‘tkazish uslubiga oid so‘zlashuv unsurlarini qamrab, quyidagi asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi: 1) nutqni tashkil etish; 2) nutqni bo‘lish; 3) aloqa kanalini ta‘minlash; 4) tushuntirishlar. Gapni tartibga soluvchi va tuzuvchi nutqlar turli lingvistik vositalar bo‘lishi mumkin: fe‘llar, undovlar, qo‘shimchalar, turli xil kompozitsiyalarning barqaror ifodalari[Gak, 1986;182]. Bizning materialimizda eng ko‘p ishlatiladigan diskursiv so‘zlar et, mais va ergashgan qo‘shimchalar hisoblanadi: holatli (maintenant, alors, ici, et puis, d'abord, en ce moment etc.), modal (probablement, peut-etre, heureusement, malheureusement, etc.), bog‘lovchi (donc, ainsi, cependant, a ce proros), aniqlovchi (seulement, en général, à mon avis, a vrai dire). Bizning hisob-kitobimizga ko‘ra, erkak uchun diskursiv so‘zlarning umumiy soni – 159, ayollar – 145. Ma‘lum bo‘ldiki, so‘zlovchilar nutqda metadiskursiv vositalarni turlicha ishlatadilar: ayollar ko‘proq hissiy baholash unsurlarini, erkaklar esa o‘zlariga ishonch bildirgan holda va toifalik. Shunday qilib, erkak uchun modal qo‘shimchalar ro‘yxati quyidagilarni o‘z ichiga oladi: bien sur, justement, sans doute, pour preuve, en effet, vraiment, naturellement, c'est vrai que, certainement, etc. Nutqlarning umumiy sonidan ular 19 foizni tashkil qiladi, tabiiyki, eng tez-tez bien sur bo‘lib, butun ro‘yxatning uchdan bir qismini egallaydi. Ushbu ravish ko‘pincha ayollarning nutqida uchraydi, ammo ishonchni ifoda etadigan modal so‘zlar unchalik ko‘p emas - 13%. O‘z navbatida, ayollar ko‘pincha nutqlarini hissiy-baholovchi qo‘shimchalar bilan birga olib boradilar (foydalanish tezligi qavsda ko‘rsatiladi) malheureusement (7), heureusement (3): - "Heureusement pour eux que le ridicule tue moins que leurs carabine" (PM, 23) juin 1994:37). Heureusement (1), malheureusement (3) modal ravishi umumiy foydalaniladigan hisoblanadi, ammo erkaklar ularni nutqda kamroq ishlatishadi: heureusement (1),

malheureusement (3). Erkak nutqining o'ziga xos xususiyati yana shundaki, ular puis (et puis) dan 5 marta ko'proq foydalanishadi - 15:3. Materialimizdagi ba'zi suhbatlar sof "erkakcha" bo'lib chiqdi, bunga fikrlarni ifoda etish uslubi, globalement, finalement, spontanement, generalement, forcement, honnetement, en revanc, egoistement, bref ravishlar kiradi: - "Globalement une femme, c'est mille fois plus interessant qu'un mec (...) Finalement, cette espece de survalorisation des femmes, chez moi, c'est peut-etre de la misogynie, non?"

- "Spontanement, il a place mon disque sur la platine"

- "La, on s'occupe de vous, alors, forcement, on envie de rendre en retour". Bunday nutqlardan foydalangan holda, bayonot yanada asosli tus oladi, shu bilan birga, ushbu nutqlarning ma'muriy til uchun odatiy hodisa ekanligini, u qattiq tuzilishi va stereotipi bilan ajralib turishini aniqlash qiyin emas. Ular ayollarda ham uchraydi, lekin kamroq: nullement, absolution, de toute fason.

Gapning subyektivligini ta'kidlovchi a mon avis, en se qui me concerne umumiy foydalaniladiganlar bilan bir paytda, a mes yeux ni ayollar bilan intervyuda uch marta uchratamiz: "A mes yeux, Mel est une vraie star";

"Les seuls etres humains, a mes yeux, sont ceux qui sont dote d'un coeur et qui se revelent sensibles a la pitie".

Kutilmaganda, fatik funksiyaga ega nutq aylanmalari: vous savez, croyez-moi, erkak nutqida ko'proq bo'lib chiqdi: 2% li ayollarnikiga nisbatan 7%. Eslatib o'tamiz, bolalarning spontan nutqida aksincha holat kuzatildi (qizlar bunday iboralarni ishlatishda o'g'il bolalardan 6 marta oldinda). Mazkur fakt, ehtimol, erkak jinsiga oid taniqli kishilarning jurnalistik jamoatchilikka nisbatan yumshoqroq munosabatda bo'lishi bilan bog'liq, shunday tarzda ular go'yokim suhbatdosh bilan teskari aloqa o'rnatadilar, ayollarning javoblari bir tomonlama ekanligi bilan tavsiflanadi. Ayollar tomonidagi barcha aloqa o'rnatuvchi aylanmalar keksa yoshdagi aktrisalarga taaluqli:

- "Vous savez, il y a toujours des histoires de coeur dans une troupe" - "Vous savez, le vrai talent, c'est de donner l'impression que tout est spontané" .

Erkaklarda fatik aylanishlarni tanlash yanada har xil: je vais vous avouer, tenez, regardez, pardonnez-moi:

- "Pardonnez-moi, le mot tchador me donne froid dans le dos ...".

- "Tenez, l'enterre Montparnasse. C'est tout un symbole".

Aytilganlarni umumlashtirib, ta'kidlash strukturasi tashkil qilishda erkak va ayol nutqida ba'zi farqlar aniqlanganligini ta'kidlaymiz. Erkaklar ratsional baholash unsurlariga ustunlik berishadi, ayollar hissiy-baholovchi nutqlarga murojaat qilishadi [Akhrorova, 2022:166].

Intervyuda ayolning nutqi polilogga moyil.

1. Gaplarni sintaktik belgilari bo'yicha tasniflash asosida xulosa qilish mumkinki, erkak va ayollar turli xil turdagi jumladan foydalanadilar[Yaguello, 1987:202].

Har xil og'zaki reaksiyalardan suhbatdosh bilan kelishuv formulasi tanlandi. Fransuz informantlariga taklif qilingan anketada vazifalardan biri bo'lgan: "Vous exprimez à quelqu'un que vous êtes entièrement d'accord avec lui". Suhbatdosh bilan mutlaqo kelishuvni ifoda etgan holda, so'zlar-jumlalar yoki kommunikativ vositalarni (V.G.Gak terminologiyasiga muvofiq) ishlatishda mumkin bo'lgan farqlarni aniqlash kerak edi.

Quyidagi ro'yxatlar faqat "erkak" va "ayol" javoblariga ega:

H:	F:
Je pense comme vous.	C'est vrai.
C'est clair.	Oh! pas de probleme
Entièrement.	Entièrement d'accord
En effet.	
Oui. (2 javob)	

Izoh: Ba'zi javoblarda ikkita so'z-jumla bor, shu munosabat bilan kommunikativlarning umumiy soni $40 = 18 (N) + 21 (F)$ ni tashkil qiladi.

Tout a fait ravishi bugungi nutqiy tilda rusmga kirgan, obro'li so'z hisoblanadi. Ayollar o'z nutqda eng obro'li shakllardan foydalanishga moyil ekanligi sababli, ular ushbu ravishni erkaklarga qaraganda 2 baravar ko'p atashlari juda tushunarli. Binobarin, bu yerda yosh faktori hech qanday rol o'ynamaydi.

Ushbu kichik tajriba nutqni jinsiy farqlash faktlari ko'pincha standartlashtirilgan nutq formulalarida uchraydi, degan so'zlarning rostligini isbotlaydi. Ushbu fikr, shuningdek, hissiy og'zaki reaksiyalarni tahlil qilish natijalari bilan tasdiqlanadi, ular gapning emotsional tomoniga bag'ishlangan bo'limda ko'rib chiqiladi [Akhrorova, 2022:177].

Xushmuomalalik ayollar nutq xulq-atvorining ajralmas qismi hisoblanadi. Mavjud stereotiplarga ko'ra, ayol muloyimroq va nafisroq gapirishi lozim. Turli lingvistik jamiyatlarda erkak va ayollarning nutqni farqlash muammosi bilan shug'ullanuvchi barcha mualliflar, albatta, erkak eng qo'pol, ayollar esa eng odobli nutq shakllaridan foydalanganliklarini ta'kidlaydilar. Masalan, M.Yagello, jargon – erkak ongining yaratuvchisi va uning dunyoga nisbatan nuqtai nazarini aks ettiradi, deb yozadi. Ayollar, odatda faqat xonimlar huzurida xushmuomala erkaklarga qaraganda odobliroq.

Asosan, ko‘rilgan tafovutlar qo‘pol so‘zlardan foydalanishning miqdoriy tomoniga taalluqli, zero jargont va qo‘pol, shuningdek oddiy so‘zlar erkak va ayollarda taxminan bir xil:

H: "Il faudrait être spécialiste pour ne pas dire de conneries".

F: "Quelle connerie on a faite!"

H: "Il bougonnait: "Je m'emmerde ... Je m'emmerde ... "

F: " ... je les arrête tout de suite en leur disant: "Tu m'emmerde!"

H: "Il ne l'a pas engueulé."

F: "Je me suis engueulée avec Arditi la-dessus."

Bilvosita nutqi harakatlaridan foydalanish nutqda xushmuomalalik tamoyilini amalga oshirish bilan bog‘liq o‘laroq, yuqorida bir necha bor ta’kidlandi. “Ayollarning xushmuomalaligi, avvalambor, ijtimoiy holati bilan izohlanadi: u ayollarning jamiyatdagi mavqei pastligi bilan bevosita bog‘liq. Erkakdan ustun mavqega ega bo‘la olmagan ayol, mojarolarni oldini olish, qarama-qarshiliklarni yumshatish, norozilik, erkak suhbatdosh bilan suhbatda kelishmovchiliklarni oldini olish uchun muloyim nutq shakllariga murojaat qiladi. Bu singari strategiya ayollar nutq xulq-atvorining kooperativ uslubiga to‘liq mos keladi [Akhrorova, 2022:108].

Ushbu tamoyil asosida biz fransuz auditoriyasi uchun shunday vazifa yaratdik: "Si la phrase conseillée est plus typique pour un homme, marquez-la par la lettre H; pour une femme - par la lettre F; pour tous les deux - par HF ". Vazifa 7 ta iboraso‘rovdan iborat bo‘lib, ular, albatta, kamroq / ko‘proq muloyim shakl tamoyili bo‘yicha buyurtma qilinmagan, ammo ayollarning xushmuomalasi foydasiga aniq javob bermaslik uchun atayin tasodifiy joylashtirilgan. Shunga qaramay, har ikkala jinsdagi informantlar ayollarga xos nutqning ushbu xususiyatini intuitiv ravishda qayd etishlari va erkakka iltimoslarni izohlashning ko‘proq kategorik shakllariga murojaat qilishlari kerak, deb taxmin qilindi.

Natijalarning tahlili quyidagi jadvalda keltirilgan, iltimos-iboralar kamroq muloyimlikdan ko‘proq muloyimlik tartibida joylashtirilgan.

Shunisi e’tiborga loyiqki, erkak / ayol ma’lumot beruvchilar iltimosni bildirishning ikkita eng chetgi nuqta shakli borasida qarama-qarshi fikrlarga ega. Dastlab, erkak - qo‘pol, ayol - muloyim juftlikdagi munosabatlar inson ongi uchun universal, deb taxmin qilingandi.

Adabiyotlar

2. Гак В.Г. Француз филологиясига кириш, Москва: Таълим, 1986, 182 б.
3. Yaguello M. Les mots et les femmes. - P. : Payot, 1987. 202 p.
4. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. LEXICAL-SEMANTIC EXPRESSION OF EARLY YOUTH/JEUNESSE IN FRENCH. International scientific and

- practical in "MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS II". 2022/4/5. – P.166-168.
5. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Naming of the “age” concept. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022/10/20. –P. 178-182.
 6. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Essay writing terms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 2022/12/22. –P. 107-109.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШОК-ТЕЙМЕНТА В ТЕКСТАХ УЗБЕКСКИХ СМИ

Улаш Нематович Бобоев

Доцент кафедры французского языка и литературы

Самаркандского государственного института иностранных языков

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблематике выявления лингвокультурологических особенностей узбекского шок-теймента для последующего обеспечения их эквивалентного и аутентичного перевода на русский язык. Методами исследования стали: анализ научной литературы, анализ текстов узбекских СМИ, содержащих шок-теймент, лингвокультурологический анализ, индукция, дедукция, обобщение и комплексный анализ.

Ключевые слова: шок-теймент, узбекские СМИ, “Spot.UZ” и «Sputnik Ўзбекистон» лингвокультурологические особенности, русскоязычный перевод.

Шок-теймент часто присутствует в обычных новостных сообщениях узбекских СМИ на уровне текста или фотографий. Значительно реже в СМИ встречаются объемные материалы, нуждающиеся в другом оформлении и художественных средствах. Большинство узбекских изданий использует технологию шок-теймента в расследованиях и репортажах. Рассмотрим это на примерах новостей Интернет-порталов “Spot.UZ” и «Sputnik Ўзбекистон».

Одна из статей «Sputnik Ўзбекистон» вышла под заголовком: «Самарқандда ЙТХ оқибатида мактаб ўқувчиси вафот этди»² - «В

² Vlinov M. Самарқандда ЙТХ оқибатида мактаб ўқувчиси вафот этди // Sputnik Ўзбекистон. – 19.05.2023. – URL: <https://sputniknews.uz/20230519/samarqand-avtobus-kozi-ozizlar-maktabi-oquvchisi-35114469.html> (дата обращения: 21.05.2023).

Самарканде в ДТП погиб школьник». В нем фраза «погиб школьник» сразу привлекает внимание читателей, вызывая у них ужас и сострадание. Шок-теймент в данном случае служит привлечению внимания к проблематике защиты детей и более внимательному обращению с ними, повышению уровня их безопасности в общественных местах.

Специфика национально-маркированного узбекского шок-теймента проявлена и в новостях о праздничных и спортивных событиях. Общеизвестно, что в Узбекистане много внимания уделяется соревнованиям, которые обычно сопровождаются разнообразием оригинальных цветочных композиций, которыми любуются все жители страны и иностранные гости. В статье Интернет-портала «Sputnik Ўзбекистон» под названием «Тошкентда “Мен ғолиб” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди»³ - «В Ташкенте прошли массовые соревнования по бегу “Я – победитель”». Шок-теймент не только представлен во фразе «Я - победитель», которая побуждает узнать имя победителя и особенности прошедшего спортивного мероприятия, но и фотографией, в которой отражен весь национальный цветочный колорит, сопровождавший массовое мероприятие и награждение победителей. В статье можно увидеть следующее предложение: «Хумо Арена спорт мажмуасининг худудида 3 км ва 10 км масофаларга югуриш учун 2000 га яқин иштирокчилар тўпланди» - «Около 2000 участников собрались, чтобы пробежать 3 км и 10 км на территории спорткомплекса Humo Arena». В нем также представлена статистика по участникам соревнований – «около 2000 участников». Данная фраза впечатляет и вызывает гордость жителей за масштабное мероприятие. Аналогичные приемы шок-теймента наблюдаются и в другой статье Интернет-портала «Sputnik Ўзбекистон» под названием «Намангандаги Гуллар фестивалида гулли либослар тақдим этилди – фото»⁴ - «Платья в цветочек были представлены на Фестивале цветов в Намангане – фото». Красочные фотографии с фестиваля цветов, как и со спортивного мероприятия, показывают положительные примеры применения узбекскими СМИ средств шок-теймента, поскольку вызывают много положительных эмоций и демонстрируют национальные особенности проведения мероприятий и костюмов, основанные на многовековых

³ Тошкентда “Мен ғолиб” оммавий югуриш мусобақаси ўтказилди // Sputnik Ўзбекистон. – 21.05.2023. – URL: <https://sputniknews.uz/20230521/toshkent-men-golib-ommaviy-yugurish-musobaqasi-35182734.html> (дата обращения: 22.05.2023).

⁴ Рахматуллаев Д. Намангандаги Гуллар фестивалида гулли либослар тақдим этилди – фото // Sputnik Ўзбекистон. – 21.05.2023. – URL: <https://sputniknews.uz/20230521/namangan-gullar-festivali-gulli-liboslar-35177878.html> (дата обращения: 22.05.2023).

традициях. Это, в частности, подтверждает следующее предложение с данной статье: «Унда ипак, атлас, шойи, оқ адрас каби матолардан миллий либослар тақдим қилинди. Либосларда лола, атиргул, нулуфар гули, тоғ гуллари, атлас нақши туширилган» - «Здесь были представлены национальные костюмы из таких тканей, как шелк, атлас, белый адрас. На платьях напечатаны тюльпаны, розы, лилии, горные цветы и атласные мотивы».

Далее можно рассмотреть два материала, вызывающие заголовками беспокойство читателей за свою жизнь – «*Ulkan asteroidning Yer bilan to'qnashuvi ehtimolini nomladi*»⁵ - «Названа вероятность столкновения огромного астероида с Землей» и «*Olimlar ulkan asteroidning Yer bilan to'qnashishi xavfini taxmin qilishmoqda*»⁶ - «Ученые оценили риск столкновения огромного астероида с Землей». Оба материала об одном и том же астероиде. Опасность для всех из космоса по аналогии с концом света предрекают постоянно. Однако, если прочесть полностью содержание данных двух статей, то там идет речь об исследовании ученых, которые выяснили, что шанс столкнуться с Землей у астероидов равен одному к семи тысячам, при этом более-менее реальная угроза может произойти только к 2095 г. Это наглядно показывает, как посредством шок-теймента в заголовках текстов можно драматизировать события, чтобы просто обратить на них внимание читателей. Еще один материал вышел под следующим заголовком: «*Ichimlik ishlab chiqaruvchilari muhim faktni susaytirishda ayblanmoqda*»⁷ - «Производителей напитков обвинили в замалчивании важного факта». До того момента, пока читатели не откроют данную новость, они не смогут понять, о чем конкретно идет речь, однако их привлекает название статьи, поскольку каждый желает узнать скрытую информацию от потребителей напитков, ведь речь может идти и об опасности их употребления.

Таким образом, приведенные нами примеры использования средств шок-теймента в новостных материалах показывают, что в Узбекистане данный литературный прием имеет свои лингвокультурологические

⁵ Shumilov. D. Ulkan asteroidning Yer bilan to'qnashuvi ehtimolini nomladi // Spot.UZ. – 02/09/2022. – URL: <https://www.spot.uz/ru/2022/02/09/> (дата обращения: 24.05.2023).

⁶ Islaboev V. Olimlar ulkan asteroidning Yer bilan to'qnashishi xavfini taxmin qilishmoqda // Sputnik Ўзбекистон. – 22.09.2022. – URL: <https://sputniknews.uz/20230326/olimlar-ulkan-asteroidning-yer-bilan-toqnashishi-xavfini-taxmin-qilishmoqda-31031084.html> (дата обращения: 24.05.2023).

⁷ Petrov S. Ichimlik ishlab chiqaruvchilari muhim faktni susaytirishda ayblanmoqda // Spot.UZ. – 07/02/2021. – URL: <https://www.spot.uz/ru/2021/02/07/> (дата обращения: 24.05.2023).

особенности: максимальное использование шок-теймента в целях формирования положительных эмоций читателей, раскрытия узбекского колорита и масштаба проведения разных мероприятий, основанных на национальных обычаях и традициях. Безусловно, средства шок-теймента применяются Интернет-порталами “Spot.UZ” и «Sputnik Ўзбекистон» и по их привычному сценарию, удивляя, пугая и возмущая население, однако это происходит значительно реже, чем в других странах, например, в США, Франции, Германии, России и других странах. Мы полагаем, что такой эффект обусловлен высокими этическими нормами в узбекском обществе, нарушение которых возможно лишь в исключительных случаях по серьезным основаниям, иначе шок-теймент приведет к отказу читателей от потребления новостного контента на определенных Интернет-порталах.

Список литературы

1. Blinov M. Самарқандда ЙТХ оқибатида мактаб ўқувчиси вафот этди // Sputnik Ўзбекистон. – 19.05.2023. – URL: <https://sputniknews.uz/20230519/samarqand-avtobus-kozi-ojizlar-maktabi-oquvchisi-35114469.html> (дата обращения: 21.05.2023).
2. Islaboev V. Olimlar ulkan asteroidning Yer bilan to‘qnashishi xavfini taxmin qilishmoqda // Sputnik Ўзбекистон. – 22.09.2022. – URL: <https://sputniknews.uz/20230326/olimlar-ulkan-asteroidning-yer-bilan-toqnashishi-xavfini-taxmin-qilishmoqda-31031084.html> (дата обращения: 24.05.2023).
3. O‘zbekiston Xitoyga tabiiy gaz yetkazib berishni tikladi // Spot.UZ. – 23/05/2023. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2023/05/23/natural-gas-to-china/> (дата обращения: 24.05.2023).
4. O‘zbekistonda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantiruvchi tizim ishga tushiriladi // Spot.UZ. – 18/05/2023. – URL: <https://www.spot.uz/oz/2023/05/18/earthquake-warning/> (дата обращения: 24.05.2023).
5. Petrov S. Ichimlik ishlab chiqaruvchilari muhim faktni susaytirishda ayblanmoqda // Spot.UZ. – 07/02/2021. – URL: <https://www.spot.uz/ru/2021/02/07/> (дата обращения: 24.05.2023).
6. Pitalev I. Putinning aytishicha, dunyo xavfli chiziqqa yaqinlashdi // Sputnik Ўзбекистон. – 26.03.2023. – URL: <https://sputniknews.uz/20230326/rossiya-tanklari-soni-ukrainanikidan-uch-baravar-kop-boladi--putin--33231101.html> (дата обращения: 24.05.2023).
7. Shumilov. D. Ulkan asteroidning Yer bilan to‘qnashuvi ehtimolini nomladi // Spot.UZ. – 02/09/2022. – URL: <https://www.spot.uz/ru/2022/02/09/> (дата обращения: 24.05.2023).

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСПАНКОГО ЯЗЫКА

Сабилова Нилуфар Абдуллаевна
учитель кафедры испанского языка
Государственного университета
мировых языков Узбекистана

Аннотация. В данной статье рассматривается роль лингвокультурологии при обучении испанскому языку. Современная наука о языке и, следовательно, наука о преподавании языка переживают один из самых глубоких переломных моментов своего развития, обусловленный переходом от лингвистики имманентной с ее установкой рассматривать язык в самом себе и для себя к лингвистике антропологической, ориентирующейся на изучение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и духовно-практической деятельностью.

Ключевые слова: антропоцентрический, лингвокультурологический, культуроведческий, лингвокультурная компетенция, языковая личность.

Annotation. This article examines the role of linguistic and cultural studies in teaching Spanish. The modern science of language and, consequently, the science of language teaching is experiencing one of the most profound turning points in its development, caused by the transition from immanent linguistics with its attitude to consider language in itself and for itself to anthropological linguistics, focusing on the study of language in close connection with man, his consciousness, thinking and spiritual and practical activity.

Key words: anthropocentric, linguoculturological, cultural studies, linguocultural competence, linguistic personality.

В современной методике обучения иностранным языкам ведущим принципом является антропоцентрический. Современная наука о языке и, следовательно, наука о преподавании языка переживают один из самых глубоких переломных моментов своего развития, обусловленный переходом от лингвистики имманентной с ее установкой рассматривать язык в самом себе и для себя к лингвистике антропологической, ориентирующейся на изучение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и духовно-практической деятельностью.

Одной из актуальных задач современного этапа развития испанистики является системное исследование вариативности испанского языка в странах Латинской Америки. В настоящее время понятие “испанский язык” выступает как некая абстракция, как совокупность национальных вариантов, формирование которых обусловлено, прежде всего, различными

экстралингвистическими факторами - историческими, географическими, социальными, культурными, экономическими и др. Они, в свою очередь, неминуемо оказывают влияние на самобытность национального варианта каждой отдельно взятой латиноамериканской страны.

Изучение национально-культурной специфики того или иного полинационального языка (в данном исследовании - испанского) и его вариантов входит в прерогативу широкого круга научных отраслей: лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, этнолингвистики, лингвопрагматики, межкультурной коммуникации, когнитивистики и лингвокультурологии.

Являясь комплексной научной дисциплиной синтезирующего типа, лингвокультурология рассматривает язык как культурный код нации, создающий определенный этнический фон, который позволяет соотносить поверхностные структуры языка с их глубинной сущностью. Лингвокультурология изучает “взаимосвязь культуры и языка в его функционировании и исследует этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты, отражающие новую систему ценностей”.

Лингвистические особенности и национально-культурное своеобразие венесуэльского национального варианта испанского языка выявляются на фоне его пиренейского варианта (общеиспанского языка).

Во второй половине XX в. преподаватели РКП ощутили недостаточность передачи только лингвистических сведений, и связь языка и культуры в настоящее время широко обсуждается во многих работах. Так, например, справедливо говорится, что изучение культуры, наряду с четырьмя традиционными умениями — чтением, письмом, слушанием и говорением — может получить свое законное место как пятое умение, добавляя свою специфику к каждому из четырех. Лингвисты и методисты уже обозначили этот подход как лингвокультурологический или культурологический с необходимостью акцентируя внимание на педагогическом (обучающем) аспекте этого нового подхода, с которым будет связана дидактика в наступающем XXI веке, назовем данный подход культуроведческим.

Рассмотрим роль лингвокультурологии при обучении иностранным языкам, в том числе и русскому. При этом важность лингвокультурологии в обучении русскому языку иностранцев отмечается во многих работах. Во-первых, лингвокультурология дает возможность уйти от упрощенного фактологически-фрагментарного подхода к ознакомлению обучаемых с определенными аспектами культуры и позволяет им сформировать,

достаточно полную картину “иностранной действительности” посредством исследования как языкового; так и внеязыкового содержания избранных для изучения сфер. Иначе говоря, лингвокультурология предполагает описание национально-культурного содержания языковых единиц, чтобы иностранные учащиеся смогли понять и употреблять их во всей полноте содержания, оттенков, коннотаций и ассоциаций в степени, максимально приближенной к их восприятию носителями данного языка и данной культуры. Мы считаем, что данная специфика лингвокультурологии представляется исключительно важной в преподавании иностранных языков, в том числе и русского, так как она дает полную информацию об изучаемом языке, и, в итоге, позволяет учащимся успешно общаться с носителем языка.

Во-вторых, лингвокультурология исследуется в русле антропоцентризма, поэтому важным является языковая личность как носитель национальной картины мира. При этом мы понимаем языковую личность как реализацию типичных речевых особенностей носителя языка реально существующего конкретного этноса, в типичных ситуациях языкового общения, в рамках так называемого культурно-обусловленного сценария.

Следует сказать, что каждая языковая личность является уникальной, обладает собственным знанием языка и особенностями его использования.

Можно, однако, выделить национальную инвариантную часть в структуре языковой личности, обуславливающую сущность национального языкового типа и детерминирующую принадлежность индивида к тому или иному лингвокультурному сообществу. Д.Б. Гудков подтверждает, что не существует просто языковой личности, она всегда национальна, всегда принадлежит определенному лингвокультурному обществу.

Итак, по-нашему мнению, лингвокультурология максимально помогает иностранной личности овладеть совокупностью национально-специфических знаний и умений языковой личности.

В-третьих, часть национально-культурной характеристики общечеловеческих ценностей носит универсальный характер, являясь основой разности национальных культур, в то время как другая часть характерна лишь для определенной культуры. В этом проявляется роль лингвокультурологии как основы сопоставительно-культурной характеристики.

Говоря о целях обучения РКИ в рамках лингвокультурологии, необходимо учитывать понятие лингвокультурная компетенция, т.е. знание идеальным говорящим - слушающим всей системы культурных ценностей, выраженных в языке.

Формирование лингвокультурной компетенции у старших школьников позволит им легче интегрироваться в современное поликультурное общество.

Что касается лингвокультурной компетенции (ЛКК), то ее можно рассматривать как часть коммуникативной компетенции (КК), которая в методической литературе по РКП понимается как “способность к выбору и реализации программ речевого поведения в зависимости от способностей человека ориентироваться в различной обстановке, ситуации, теме”.

Таким образом, что лингвокультурная компетенции иностранного учащегося будет определяться его способностями ориентироваться в чужой (и своей) культуре языке на основе определенных знаний о национальных культурах, навыков и умений владения ими, понимания в определенном объеме.

Литература:

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология. М., 1998.
2. Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения. Лекционный курс для студентов РКП. М., 2000
3. Воробьев В.В. Культурологическая парадигма русского языка. Теория описания языка и культуры во взаимодействии. М.: ИРЯП, 1997.
4. Митрофанова О.Д., Костомаров В.Г. Методика преподавания РКП. М., 1990.
5. Митрофанова О.Д. Культуроведческая методика преподавания иностранного (русского) языка: обретения и потери. Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. Варшава, 1997.

KONSEPTNING LINGVOMADANIY HODISA SIFATIDA O‘RGANILISHI

Fotima Komiljonovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari
universiteti o‘qituvchisi

Toirjonova Maysara

O‘zbekiston davlat jahon tillari
universiteti talabasi

Annotasiya. Konsept atama sifatida talqin qilinmasa, “tushuncha” soʻziga sinonim tariqasida ishlatilishi mumkin. Atama darajasiga chiqqan konsept oʻziga xos “kalit soʻz” maqomini olib – muallifning maʼlum bir ilmiy yoʻnalishga qarashli ekanligiga ishora qiladi. Aksar hollarda konsept kognitiv tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik sohasiga oid atama sifatida talqin qilinadi.

Kalit soʻzlar: mental hodisa, madaniy konsept, milliy xarakter, obraz

Abstract. A concept can be used synonymously to the word “notion” if not interpreted as a term. The concept, which has reached the level of the term, takes the status of a specific “keyword” – a reference to the fact that the author is attached to a certain scientific direction. In most cases, the concept is interpreted as a term related to the fields of cognitive and cultural linguistics.

Keywords: mental phenomenon, cultural concept, national character, image.

Lingvokognitologiyada konsept - “ongimizning mental birliklarini va psixik manbalarini, inson tajribasini aks ettiruvchi axborot tizimlarini izohlovchi atamadir; xotiraning operativ mazmunini, mental leksikonini, inson ongida mavjud olam manzarasining konseptual tizimini aks ettiruvchi opereativ birlikdir”. Bir soʻz bilan aytganda, konsept–jadval, ssenariiy, freym shaklida namoyon boʻluvchi har qanday mazmuni tizimlashtiruvchi vositadir. Tabiiy til, faqatgina, tadqiqotchiga ongda kechayotgan jarayonni aks etirib beruvchi qurol vositasini bajaradi, chunki, A. Vejbiskaya taʼkidlaganidek, “inson fikriga soʻz orqali yetib boramiz (uni ifoda qilish uchun soʻzdan boshqa vosita topilgani yoʻq)”.

Lingvomadaniy jihatdan konsept lisoniy voqelangan maʼlum madaniyatga xos mazmundir yoki boshqacha aytganda, madaniyat “tilining” semantik birligidir. Lingvokonseptni tushunish uchun maʼlum bir oʻziga xos fazoviy makonni tushunish lozim. Demak, lingvokonsept faqatgina muayyan bir millatga tegishli boʻlgan tushunchalarni bildiradi.

Lingvomadaniyatshunoslik etnik mentalitetning lisoniy vositalarda namoyon boʻluvchi til va madaniyatning oʻzaro munosabatini tadqiq qiladi. Natijada lingvomadaniyatshunoslarning qiziqishi mental birliklar xususiyatini oʻrganishga yoʻnaltirilib, maʼlum madaniy konseptlarni farqlovchi semantik belgilar tizimlashtiriladi. Biroq, shuni taʼkidlash lozimki, aynan lingvomadaniyatshunoslikda konsept mohiyatini tushunish boʻyicha eng koʻp kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Bu oʻz navbatida “madaniyat” atamasining noaniqligi natijasi boʻlishi mumkin. Madaniyatga millatga oid boʻlgan barcha narsani, artefaktlarni bogʻlash mumkin (tabiatdan tashqari), natijada baʼzan “madaniy boʻlmagan” biror konsept yoʻq degan xulosaga kelinadi. Ammo bu fikr lingvomadaniyatshunoslikni alohida fan darajasida ajratishga gumon tugʻilishiga olib kelishi mumkin.

Amalda, madaniy konsept – ko‘p o‘lchovli mental hosila degan fikr umumqabul qilingan bo‘lib, ushbu hosilada bir-biridan sifat jihatdan farq qilinuvchi bir necha qatlam mavjud. Konseptni tashkil qiluvchi semantik komponentlarning xususiyatlari va sifati jihatidan farqlar mavjudligi sabab turli yondashuvlar paydo bo‘lmoqda. Jumladan ba’zi tadqiqotchilar konseptning “diskret yaxlitligi” “tushuncha”, “obraz”, va “harakat”ning o‘zaro aloqasi natijasida hosil bo‘ladi deb hisoblasa boshqalari konseptning ikki tomonini, ya’ni mazmun va uni “madaniyat obyektini qiluvchi barcha narsalarni” – (etimologiyasi, zamonaviy tasavvurlar va baxolashlar) farqlashga harakat qiladilar. S. Vorkachev “konseptning belgisini va ifodasini aks ettiruvchi ma’no tarkibi, lisoniy ongda konseptni mavjudligini asoslab turuvchi kognitiv metaforalarni bildiruvchi obrazli hamda uning lisoniy tizimdagi o‘rnini aniqlashtiruvchi muximlilik tarkiblarini farqlash lozimligini ta’kidlaydi. Madaniy konseptning ko‘p o‘lchovli ekanligi uning murakkabligi, ichki tarqoqligi bilan izohlanadi.

Har qanday qiyosiy tadqiqot kabi konseptlarning o‘rganilishi obyektning har xil tushuniluvchi etnomadaniy xususiyatini aniqlashtirish - farqli, tafovutli jihatlarini aniqlashga qaratilgan. Etnomadaniy xususiyat deganda, nominativ asosda yotadigan ichki shakl tushinilib, uning amalga tadqiq qilinishida ko‘p martalik, ommaviylik nazarda tutiladi. Muayyan millatga xoslik konsept semantikasida aks etuvchi dunyoqarashning va xulq-atvorning modellarida namoyon bo‘ladi. Konseptning ma’lum millatga xoslik xususiyati tillararo qiyoslanayotgan kontekstda uni milliy metalitet birligi sifatida tahlil qilishga asos bo‘lib, muayyan millatning milliy xarakterini ochib beradi.

Madaniy konseptlarning universal va idioetnik turlarga bo‘linishi shartli hisoblanadi, chunki idioetnik xususiyat universal konseptlarda ham mavjud bo‘lib, ular bir biridan lisoniy idrok va semantik tizim asosida farqlanadi.

Konsept semantikasida uning mazmunini aniqlab beruvchi uning negizida turuvchi birgina ma’no bo‘ladi. Uning mazmun mohiyatini odatiy tasvirlash, ya’ni, farqlovchi belgilarini sanab o‘tish orqali bo‘lmaydi, bunday hollarda uni apofatik – inkor orqali talqin qiladilar. Madaniy konseptning ma’no tarkibini bir necha turdagi semantik belgilar tashkil qiladi: biron bir konseptni unga turdosh bo‘lgan konseptlardan farqlovchi belgilar; konseptni shakllantiruvchi konseptual–mazmuniy belgilar; tavsiflarda namoyon bo‘luvchi implikativ belgilar; ensiklopedik belgilar.

Madaniy konsept semantikasi asosida tizimli aloqalarga ega yoki obrazli–metaforik konnotasiya shaklidagi tasavvuriy/assasiativ komponent turadi.

Obrazli komponentni (prototip, geshtaltd, stereotip, ramz, odatiy tasavvur va h.k.) konsept tarkibiga kiritish konseptni ko‘rgzmalilik, yorqinlikdan xoli bo‘lgan tushunchadan farqlashning eng qulay usulidir. Bundan tashqari, konseptni so‘z

orqali ifoda qilinishi uni obrazli tarkibini ramziy tarkibgacha o'zgartirib borishi mumkin.

Lingvomadaniy konseptning o'ziga xos xususiyatini uning presentent o'ziga xosligini bildiruvchi, ya'ni, etnomadaniy jamoa a'zolarining barchasiga ma'lum bo'lgan verbal, ramziy yoki vaziyatga aloqador hodisalar bilan assosiasiyalanuvchi "vertikal kontekstga" kiritilganligi xam tashkil qiladi.

Madaniy konseptning statistik taxlilini amalga oshirishiga imkoniyat tug'diradigan xususiyati bu uning tilda bir yoki bir necha vositalar orqali voqelanishidir, lingvomadaniy jamoadagi muayyan konseptning mazmunida aks etuvchi qadriyatlar tizimidir. Madaniy konseptning yana bir relevantlik xususiyati sifatida uning "his qilinishini" keltirish mumkin, ya'ni, idrok qilina boshlangan konsept insonning ma'naviy hayotini faollashtira boshlaydi.

Lingvomadaniy konseptning ifoda vositalariga kiruvchi sinonimlar, qo'llanilishi chastotasiga va xususiyatlarga qarab tasniflanadi. Semantik guruhlarining ichida trli ma'noga ega konseptlar ajratib olinishi mumkin. Lingvomadaniyatshunoslik uchun o'zgacha qiziqishni semantik jixatdan bir-birini takrorlaydigan "baxt – saodat", "mehr – muhabbat", "erk – erkinlik", "or – nomus" va h.k. kabi juftli konseptlar tashkil qiladi. Mazkur jaftli konseptlarda ma'lum millatga oid xususiyat ikki konseptning birida mujassam bo'ladi.

Lingvomadaniy konseptlar tipologiyasi asosida mavhumlashuv darajasi yotadi: tabiiy realiyalar konseptlarga hech qachon nom bermasa ham, ma'lum madaniyatga xos bo'lgan artefaktlar nomlari konsept darajasigacha ko'tarilishi mumkin, ya'ni madaniy konseptning ramziy belgisi bo'lishi mumkin.

Shuning bilan birgalikda, mental hodisa bo'lgan konseptlarda milliy ruh, dunyoqarash o'z o'rnini topishi sababli, ularning ma'naviylik, individuallik, jamoviylikka hamda milliy ong egasiga asoslanganligini inkor etib bo'lmaydi.

Tadqiqot birliklari sifatida realiyalar, ya'ni obyektiv ravishda faqat shu etnomadaniy jamoaga xos bo'lgan birliklar jalb qilinadi, ya'ni (kiyim-kechak nomlari, binolar nomlari, oziq-ovqat nomlari, marosimlar nomlari va boshqalar), lakunalar, ya'ni voqelikning "bo'shliqlari", muayyan belgilarning mavjud emasligi, odatda, ma'lum milliy madaniyat haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni turtki beradi.

Xullas, lingvokulturologiyada til tizimi madaniy hodisa sifatida talqin qilinib, milliy madaniyat vakiliga va uning lisoniy qobiliyatiga alohida e'tibor qaratiladi. Til va madaniyatning o'zaro munosabatlari orqali shakllangan, lisoniy belgilarning madaniy semantikasi jiddiy tadqiqolarni talab qiladi. V.I. Karasikning fikricha, milliy til tarkibiga millatning o'ziga xos tajribasini ifodalovchi va faqat shu millat tomonidangina idrok etiluvchi lisoniy birliklar, realiyalar, keng tarqalgan allyuziyalar, presentent matnlar, xissiy-baholovchi ma'noli so'zlar qatorida, butun insoniyat uchun umumiy bo'lgan so'z va iboralar kiradi. Biroq til so'z boyligining

aksariyati lug‘atning milliy-o‘ziga xos va umumbashariy qismlari o‘rtasida oraliq mavqeni egallaydi, chunki uning madaniy o‘ziga xos xususiyatlari har doim ham oshkora ifodalanmasdan, ular maxsus izohli kontekstda namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Khaydarova Shakhlo, Khalimova Firuza. 2023. Specific qualities of the literary concepts. *IQRO*. 2, 2 (Apr. 2023), 911–917.
2. Shamahmudova Aziza Furkatovna, Bakhramova Dilovar Gazanfarovna. (2022) Verbal politeness as a strategy of approach. *Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6, No. 5, 1593 – 1599, <http://journalppw.com> (<http://journalppw.com/>).
3. Shamahmudova Aziza Furkatovna, Shakirova Nodirabegim Shayxnurovna. (2022) Intercultural analysis of politeness strategies in uzbek and spanish languages. *Journal of Positive School Psychology*. Vol. 6, No. 4, 4088 – 4094, <http://journalppw.com> (<http://journalppw.com/>).
4. Shokhrukhovna U. S. Cognitive Approach to Classification of Conceptual Metaphors //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 34-37.
5. Xalimova F. Типология художественных концептов //Farg‘ona davlat universiteti ilmiy jurnali. – 2023. – №. 1. – С. 490-493.
6. Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры. – М.: Academia, 2002. – 394 с.
7. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. – 103 с.

SUSTANTIVOS GENERALES EN ESPAÑOL MODERNO.

Xodjayeva Shahnoza

O‘zbekiston davlat jahon tillari
universiteti o‘qituvchisi

Murodova Mohinur Shuhrat qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillari
universiteti talabasi

Como sabes, los sustantivos comunes en español son sustantivos que tienen una forma común e invariable para ambos géneros. El artículo antes de dicho

sustantivo sirve para determinar el género (por ejemplo, el testigo - la testigo, el artista - la artista, el ayudante - la ayudante, el joven - la joven).

La mayoría de los sustantivos comunes terminan en -a, -e o consonante precedida de vocal, excepto o. Entre ellos, dos grupos son especialmente numerosos:

1) palabras con el sufijo -ista: artista, cineista, periodista, socialista, oculista, taxista, especialista, etc.;

2) palabras con sufijos -ante y -ente, sustantivadas a partir de participios presentes (participio presente): estudiante, cantante, principiante, ayudante, docente, debutante, residente, etc. En el español moderno, hay dos tendencias principales asociadas con el uso de sustantivos genéricos.

1. Transformación de sustantivos que tradicionalmente se consideraban masculinos en sustantivos genéricos (sustantivos de género común). Así, la última edición del diccionario de la Real Academia Española define 125 palabras que antes se clasificaban como sustantivos masculinos como sustantivos generales -entre ellas, por ejemplo, gerente (gerente, gerente), profesional (profesional, especialista), aspirante (candidato, solicitante), dentista (dentista, dentista), estudiante (estudiante, estudiante), practicante (paramédico (masculino y femenino)).

Los cambios indicados anteriormente son especialmente obvios en relación con el grupo de palabras que terminan en -ta, por ejemplo cosmonauta, poeta, astronauta, que anteriormente se usaban exclusivamente como sustantivos masculinos. El sufijo es de origen griego y llegó al español vía el latín. Cuando aparecieron tales palabras, las actividades que denotaban se referían sólo a hombres y por lo tanto la terminación -a no se percibía como una terminación femenina. Cuando las mujeres comenzaron a participar en estas actividades “masculinas”, la terminación -a comenzó a percibirse como una terminación femenina, y las palabras terminadas en -ta comenzaron a clasificarse como sustantivos comunes.

2. Transformación de sustantivos comunes en sustantivos de dos formas (sustantivos con doble forma). En la última edición del diccionario de la Real Academia Española se pueden encontrar formas que aún son escasas en el lenguaje hablado moderno, pero que ya están reconocidas oficialmente jueza presidenta (presidenta), dependienta (subordinada), asistententa (sirviente, ama de llaves), regenta (maestro, mentor).

Al mismo tiempo, junto con las palabras recién aparecidas del género femenino que terminan en -anta/-enta, se mantienen en uso las formas anteriores del género general en -ante/-ente con artículo femenino:

la sirvienta (f.r.) – la sirvienta (general r.),

la regenta (fr.) – la regenta (general r.).

Esta coexistencia de formas antiguas y nuevas de palabras en el idioma es bastante natural. El uso de nuevas normas lingüísticas depende enteramente de la reacción

de los hablantes de esta lengua, por lo que no es sorprendente que algunos hablantes nativos no acepten tales innovaciones. En este sentido, es significativo que los sustantivos individuales del género general en -ante/-ente no hayan formado formas femeninas en el español moderno, por ejemplo:

el escribiente (scribe)/la escribiente (scribe),

el viajante (viajero)/la viajante (viajero),

el comerciante (comerciante, dueño de tienda)/ la comerciante (comerciante, dueño de tienda).

Sin embargo, una serie de sustantivos comunes terminados en -ista - dentista (dentista, odontólogo), hispanista (españolista, españolista), ebanista (ebanista, ebanista), artista (artista, actriz), etc., así como -ta, -tra – acróbata (acróbata, acróbata), terapeuta (terapeuta), psiquiatra (psiquiatra), atleta (atleta, deportista) – sigue siendo el mismo para ambos sexos. Para evitar ambigüedades, dichos sustantivos van precedidos de un artículo masculino o femenino.

Los sustantivos comunes tienen la misma terminación para ambos géneros, por lo que no necesitan una forma femenina especial, pero ya son sustantivos tanto femeninos como masculinos. Pero como uno de los fenómenos más importantes y visibles de nuestro tiempo es el proceso social de emancipación y el giro de las mujeres hacia actividades tradicionalmente masculinas, el lenguaje refleja los cambios que se están produciendo en la sociedad.

Sin embargo, las razones por las que se forman formas especiales del género femenino a partir de sustantivos comunes y masculinos probablemente no sean exclusivamente lingüísticas, ya que en el proceso de dicha formación estos sustantivos no están sujetos a ninguna regla morfológica, sino que se forman por analogía.

No existe ninguna norma gramatical en la lengua que regule los cambios que se producen. No es casualidad que, a partir de una de las últimas ediciones del diccionario de la Real Academia Española (2001), podamos identificar un grupo de palabras bastante común en el que se hace patente la tendencia general a la feminización de los sustantivos masculinos con la simple sustitución de terminación masculina -o con la terminación femenina -a:

or→ora: editor – editora, pescador – pescadora, restaurador – restauradora;

ero→era: fontanero – fontanera, ingeniero – ingeniera, banquero – banquera;

ario→aria: comisario – comisaria, funcionario – funcionaria, boticario – boticaria;

o→a: criado – criada, podólogo – podóloga, agrónomo – agrónoma, cirujano – cirujana, maestro – maestra, técnico – técnica, arquitecto – arquitecta, decano – decana.

Algunos de los sustantivos terminados en -l y -e también forman la forma femenina: alcaldesa (de alcalde - mayor), jefa (de jefe - jefe, jefe, líder), oficiala (de oficial - oficial, funcionario). Entre ellos, según el Instituto de la Mujer, que presentó al público el libro “Profesiones de la A a la Z” en 2006, se encuentran incluso “albañila” (de albañil - albañil), “bachillera” (de bachiller - soltero), “bedela” (de bedel - supervisor universitario), “edila” (de edil - miembro del ayuntamiento).

Sin embargo, en algunos casos de feminización de sustantivos comunes y masculinos, la asimetría semántica es evidente. Por ejemplo, el gobernante es el líder (del estado), un miembro del gobierno, el gobernante, y la gobernanta se traduce como “el administrador, ama de llaves, mucama;

2) administrador (de un hotel).” La forma femenina denota profesiones menos prestigiosas. En este sentido, muchas mujeres prefieren utilizar la forma general la gobernante. Varios sustantivos que denotan profesiones todavía se perciben no como una forma femenina, sino en su interpretación tradicional. Por ejemplo, la alcaldesa no es una alcaldesa, sino la esposa del alcalde, o la sargenta no es una sargento, sino la esposa de un sargento. Un ejemplo sorprendente de asimetría semántica es el par de sustantivos el secretario – la secretaria.

El sustantivo masculino corresponde al alto y prestigioso cargo de secretario de la corte o secretario general de Estado, y el sustantivo femenino se traduce como “esposa del secretario”, además de “secretaria”, que significa (a diferencia del sustantivo masculino) la posición subordinada de un asistente que realiza instrucciones de datos para él. Es obvio que la mayoría de los nombres de profesiones y oficios se usaban tradicionalmente en el género masculino o, con menos frecuencia, en general, y las ocupaciones que se denotaban con sustantivos femeninos eran pocas y estaban asociadas principalmente con el trabajo doméstico: costurera (costurera), niñera (niñera), lavandera (lavandera).

Por lo tanto, una rara excepción a las dos tendencias principales mencionadas anteriormente en la transformación de sustantivos comunes y masculinos es la palabra “modisto”, que indica el proceso inverso que ocurre en la sociedad. Anteriormente, cuando sólo las mujeres cosían ropa, la palabra “modista”, aunque se refería al género general, se percibía como un sustantivo femenino. Con el desarrollo de la industria de la alta costura, se hizo necesario distinguir entre conceptos como el de una costurera común y un modista y el de un diseñador de moda, un creador de tendencias.

Así entró en uso el sustantivo masculino modisto, que en español moderno se traduce como “diseñador de moda”. Ejemplos similares incluyen las palabras “violinist®” y “bombisto”, que se formaron a partir de los sustantivos comunes violinista (violinista, violinista) y bombista (fabricante de bombas),

respectivamente. Es de destacar que los sustantivos masculinos terminados en -o se forman exclusivamente a partir de sustantivos comunes terminados en -a, que recientemente han pasado a ser percibidos como palabras femeninas o, menos comúnmente, a partir de sustantivos femeninos, como en el caso de dos profesiones exclusivamente “femeninas”: enfermero (de enfermera - enfermera) y azafato (de azafata - asistente de vuelo).

En español existe un grupo de palabras llamadas género común. Son palabras que, según el artículo utilizado, pueden denotar género femenino o masculino. Se escriben exactamente igual. La elección del género de estas palabras depende de de quién se habla: una mujer o un hombre. Estas palabras denotan título, profesión, ocupación. En la mayoría de los casos terminan en -ista.

Por ejemplo: El periodista – la periodista (periodista-periodista).

Las profesiones terminadas en -r requieren agregar la terminación -a cuando se habla de una mujer: *profesor (maestro, catedrática) – profesora (maestra), doctor (médico) – doctora (médica), domador (formador) – domadora (formadora), conductora (conductor) - conductora (conductora).*

Por supuesto, es bastante difícil recordar todas las palabras con el género correcto, por lo que le recomendamos que memorice inmediatamente palabras con artículos, por ejemplo, el día, la profesión, el mapa, etc. en.

Los sustantivos de doble género son palabras que pueden ser tanto masculinas como femeninas. Sin embargo, los significados de estas palabras muchas veces no tienen nada en común entre sí, y por tanto el significado de una frase puede cambiar radicalmente dependiendo del artículo que elijas. Se recomienda que simplemente recuerde dichos sustantivos. A continuación se muestran algunos ejemplos de estas palabras:

el capital/ la capital - капитал/ столица, ***el coma/ la coma*** - состояние комы/ запятая, ***el corte/ la corte*** - кройка/ суд или королевский двор, ***el frente/ la frente*** - фасад/ лоб, ***el guardia/ la guardia*** - полицейский/ защита, ***el moral/ la moral*** - куст ежевики/ мораль, ***el tema/ la tema*** - тема/ одержимость, навязчивая идея, ***el cólera/ la cólera*** - холера/ гнев

La Real Academia Española (RAE) participa hoy activamente en la resolución de cuestiones controvertidas, incluidas las relacionadas con los sustantivos de doble género. Por ejemplo, una de las últimas publicaciones estuvo dedicada al uso correcto de las palabras “la jefa” (“la jefa”) y “la primera ministra” (“la primera ministra” (femenino)), ya que antes las palabras “el jefe” y “el primer ministro”, al ser sustantivos masculinos, se aplicaban tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, la RAE ha decidido recientemente que se podrá utilizar el género femenino para las palabras mencionadas.

Bibliografía

1. Concha Moreno, Carmen Hernández, Clara Miki Kondo. En Gramática. Elemental A1-A2. España, Anaya ELE 2022
2. Luís Aragonés, Ramón Palencia Gramática de uso español A1-B2. Anaya ELE España.-2010
3. T. Oltiyev. “Gramática práctica del español”. Tashkent, 2007
4. Español sin fronteras ESF 2. M.2005

EL PAPEL DEL VERBO “TENER” EN ESPAÑOL

Ахадова С.С.

УзГУМЯ, преподаватель

Комилжонова Лобар

УзГУМЯ, студентка

El verbo *tener* es uno de los verbos más utilizados en la lengua española. Por lo tanto, si has empezado a aprender español, simplemente necesitas leer este artículo. Se presenta la lista más completa de los significados verbales, desde los más utilizados hasta los menos. También en el artículo se encuentra las expresiones y modismos conjuntos más comunes con el verbo tener.

Uno de los principales significados del verbo tener es expresar la relación de pertenencia al sujeto (sujeto) de este verbo, que es el objeto del verbo, es decir, se utiliza para expresar la presencia de un objeto, persona o concepto abstracto en alguien o algo. En palabras simples: expresa propiedad de algo. En este sentido, el verbo se traduce literalmente como tener, pero corresponde a las construcciones en el ruso «у меня есть, у тебя есть, у него есть...», etc.

Ejemplos:

Tengo una familia grande. У меня большая семья.

Felipe, ¿tienes una casa grande? Фелипе, у тебя большой дом?

Juana tiene un hermano pintor. У Хуаны брат художник.

Tenemos muchos amigos españoles. У нас много друзей испанцев.

El libro tiene ocho capítulos. Книга содержит восемь глав.

No tengo mucho tiempo. У меня не так много времени.

¿Tenéis agua, chicos? Ребята, у вас есть вода?

Teniendo estos ejemplos, veamos las características gramaticales del uso de *tener* en este significado. La estructura de uso es

tener + sustantivo

El sustantivo en esta combinación nombra el objeto de posesión, y si es contable en persona singular, entonces debe ir precedido por el artículo indefinido un para el masculino y una para el femenino, si el sustantivo denota algo que no se puede contar, o se usa en forma plural, no se usa el artículo indefinido. Pero en el último caso, las palabras que nombran una determinada cantidad se pueden usar activamente con sustantivos contables: números cardinales: *dos, tres, cuatro*, etc., y adjetivos que nombran una cantidad indefinida: *mucho, bastante / suficiente, poco* como con sustantivos contables e incontables.

Nota: en español, las palabras *mucho, bastante, suficiente y poco* son adjetivos, por lo que concuerdan en género y número con el sustantivo al que se refieren.

Un par de ejemplos más:

Tengo un libro interesante. У меня есть интересная книга.

Letizia tiene muchos libros sobre su país. У Летиции много книг о своей стране.

Juan y Laura tienen dos gatos rojos. У Лауры и Хуаны два рыжих кота.

Con este verbo se describe la experiencia de un sentimiento, un estado emocional, así como la presencia de determinadas sensaciones físicas y necesidades fisiológicas.

En este sentido, por regla general, el verbo *tener* se usa en combinación con un sustantivo que nombra este sentimiento, estado o necesidad. En este caso, el sustantivo, en la mayoría de los casos, se usa sin artículo, ya que no denota un objeto separado, sino que nombra un estado o sensación, y tales sustantivos son incontables.

A continuación se muestra la lista más completa de expresiones *tener* en español para describir estados emocionales, necesidades fisiológicas y sensaciones cotidianas.

tener hambre – быть голодным, проголодаться, испытывать чувство голода

tener sed – хотеть пить, испытывать чувство жажды

tener frío – замерзать, испытывать ощущение холода, озябнуть

tener calor – испытывать ощущение жары

tener sueño – хотеть спать

tener tos – кашлять, иметь кашель

tener fiebre – иметь температуру, испытывать жар (при заболеваниях)

tener dolor de algo – чувствовать боль какой-либо части тела

tener nauseas – испытывать тошноту

tener humor para algo – быть в настроении для чего-либо

tener sentido del humor – иметь чувство юмора

tener ganas de hacer algo – иметь смелость или желание сделать что-либо

tener valor – цениться, быть смелым

tener miedo de alguien – бояться кого-либо
tener miedo a algo / hacer algo – бояться чего-либо
tener vergüenza (de alguien) – стесняться, стыдиться (кого-либо)
tener suerte – быть везучим или удачливым в чём-либо
tener éxito – быть успешным, иметь успех, преуспевать
tener celos de alguien – испытывать ревность по отношению к кому-либо
tener mucho cariño a alguien – быть увлечённым кем-либо
tener lástima de alguien – жалеть кого-либо
tener confianza en alguien – доверять кому-либо, питать доверие к кому-либо
tener confianza en sí mismo – быть уверенным в себе самом
tener la culpa (de algo) – быть виноватым (в чём-либо)
tener cuidado – быть осторожным
tener razón – быть правым
tener derecho (a) – иметь право (на что-либо)
tener prisa (por) – торопиться (что-то сделать)
tener en cuenta – учитывать, принимать во внимание

Tenga en cuenta que algunas de estas expresiones se utilizan con preposiciones que deben memorizarse de inmediato, ya que su uso en estas frases es estable. Así que en la expresión *tener miedo*, para introducir una palabra que nombre el objeto del miedo, se debe utilizar la preposición *a*:

Tengo miedo a las alturas. Я боюсь высоты.

En las construcciones *tener + sustantivo*, este verbo indica no sólo la presencia de cualquier objeto o estar en un determinado estado emocional o psicofisiológico, sino también la presencia de cualquier evento, actividad en los planes o agenda en la que participamos o que debemos organizar. Otra vez, en este significado, las frases con el verbo *tener* corresponderán a las expresiones *у меня, у тебя, у него, у нас, у них что-то есть или имеется* en la lengua rusa.

Ejemplo:

A las ocho tengo clase de inglés. В восемь у меня урок английского.

Mantener a alguien en un determinado estado emocional o crear una situación con un estado de ánimo especial.

Ejemplo:

Esa situación me tiene preocupada. Эта ситуация держит меня в беспокойстве.

En su otra acepción, el verbo *tener* corresponde a los verbos *tomar* o *sostener* en el ruso, especialmente cuando hablamos de acciones que realizamos con las manos.

Ejemplo:

Ten tu teléfono móvil a mano. Держи свой мобильный при себе.

Usamos el verbo *tener* para describir la edad tanto de personas como de cosas.

Ejemplo:

Este libro tiene cien años. Этой книге уже сто лет.

Se utiliza para expresar una actitud hacia alguien o cómo, teniendo en cuenta la impresión que causa en otras personas, una determinada persona es percibida o vista por los demás.

Ejemplo:

Él es muy engreído se tiene por sabio. Он очень самодовольный, так как его считают очень мудрым.

Así, todo lo anterior confirma que el verbo “tener” juega uno de los papeles más importantes en el idioma español. Este verbo se encuentra en diversas construcciones gramaticales y tiene la capacidad de combinarse con varias unidades lingüísticas, formando así nuevas unidades lingüísticas más grandes, tanto a nivel gramatical como léxico.

LITERATURA:

1. Concha Moreno, Carmen Hernández, Clara Miki Kondo. En Gramática. Elemental A1-A2. España, Anaya ELE 2022.
2. Luís Aragonés, Ramón Palencia Gramática de uso español A1-B2. Anaya ELE España-2010.
3. M. Pilar Nuño Álvarez . José Ramón Franco Rodríguez. “Español Lengua Extranjera en fonética”. A1-A2 Madrid, 2010.

DIFERENCIA ENTRE EL ESPAÑOL HABLADO EN ESPAÑA Y EL DE LATINOAMÉRICA

Tuychieva Munira

profesora del Departamento de las Ciencias Aplicadas del Español

Lobar Turdalieva

estudiante del primer curso de la facultad de la Filología Romana-Germánica

Anotación : En este artículo se analiza las palabras españolas que se utilizan mucho en la lengua hablada y la diferencia entre el español en España y el de América Latina.

Palabras clave: gramatical, tú, vosotros, pronunciación, vocabulario, término, difusión, colonización, sufijos, idioma.

El español lo hablan unos 440 millones de personas como lengua materna y unos 550 millones, incluidos los hablantes de una segunda lengua. Es la lengua

oficial en 20 países, pero también se habla mucho en otros países como Marruecos, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial y Filipinas. Pero no todo el español es igual.

En Latinoamérica, se refieren al idioma como *español*, ya que lo llevaron los colonizadores españoles. En España, sin embargo, suele llamarse *castellano*, en referencia a la región de Castilla, considerada la cuna de nuestra lengua. Además, en España mucha gente opta por denominarlo *castellano* porque el catalán (o valenciano), gallego y vasco también son lenguas españolas.

América del Norte, América Central, América del Sur y América Latina. Muchos términos que causan confusión. Pero, ¿cuál es exactamente la diferencia entre ellos y cómo se diferencian? El continente gemelo de América se divide en América del Norte y América del Sur, con la frontera continental trazada entre Panamá y Colombia. Centroamérica y las islas del Caribe forman parte geográficamente de Norteamérica. El término América Latina no se basa en la geografía, sino en la lengua. Esto se debe a que la colonización de las Américas por Cristóbal Colón en 1492 dio lugar a la difusión del español, sobre todo en el continente americano. El término América Latina abarca todos los países de habla española y portuguesa para distinguirlos de aquellos en los que se habla inglés, francés y neerlandés.

Está claro que las diferencias entre el **español que se habla en España y el que se habla en América Latina** no supone ningún inconveniente a la hora de entenderse y comunicarse entre personas de ambos lugares, pero **¿cuáles son las diferencias más significativas entre el español de España y el español de Latinoamérica?** En este post te explicamos cuáles son a diferentes niveles y algunos ejemplos de palabras que son completamente diferentes de un lugar a otro.

Parecido al del freno de mano pero con las letras 'ABS' en el interior. Este piloto indica que el **sistema antibloqueo de frenos no está funcionando** correctamente. Se puede continuar circulando si se enciende pero lo más recomendable es llevarlo a un mecánico para que revise el problema.

Diferencias gramaticales

Una de las principales diferencias gramaticales que existen entre el español hablado en España y el hablado en América Latina está en el uso de los pronombres en segunda persona del singular y del plural.

En España, están claras las diferencias entre el *tú* como forma informal y el *usted* como forma formal al tratar con alguien, pero aunque el *tú* se usa en todas

partes, solo en España utilizamos la diferencia en el pronombre en segunda persona del plural, ya que utilizamos *vosotros* de manera informal y *ustedes* de manera formal; sin embargo, en América Latina solamente se utiliza el pronombre *ustedes*, tanto formal como informalmente.

También, en referencia a esta segunda persona del plural debemos hablar del voseo latinoamericano (más típico de Argentina), a través del cual en vez de preguntar *¿De dónde eres tú?* Como se haría en España, se sustituiría por *¿De dónde sos vos?*

Otra diferencia bastante marcada es la diferencia entre el uso de los tiempos verbales pasados, ya que en España se utiliza el pretérito perfecto compuesto (*hoy he cantado*) y en América Latina el pretérito perfecto simple (*hoy canté*).

Diferencias de pronunciación

Una de las mayores y más claras diferencias entre el español de España y el de Latinoamérica es la pronunciación:

En la mayoría de partes de América Central la *s* no siempre se pronuncia y algunas sílabas se pierden.

En Argentina, por ejemplo, la doble *l* se pronuncia como *y*, sonando como un “*sh*”.

Una de las diferencias más considerables entre la pronunciación de España y la de Latinoamérica es el “ceceo”, habitual de España.

Otra diferencia está en los diminutivos pueden expresar cariño o el tamaño pequeño de algo o alguien, aunque también pueden utilizarse de forma despectiva. La mayoría de **los países latinoamericanos** usan con mayor frecuencia los diminutivos en comparación con España. En Latinoamérica tienen un uso mayor, sobre todo en un ambiente más informal. Aunque España tenga una mayor variedad de sufijos, en América Latina se utilizan con mayor frecuencia. Además, en Latinoamérica pueden llegar a estirar mucho más el diminutivo -ito, -ita.

El uso del *vos* que sustituye al *tu*. Lo interesante de este dato es que antiguamente en España se utilizaba esta forma para referirnos a la segunda persona del singular, pero de forma más educada. **En la actualidad** en España ya no se usa, pero en Latinoamérica hay muchos países que sí lo usan, y esto se da en el nivel formal e informal.

Los apelativos son las palabras que utilizamos para referirnos a alguien o a algo de forma cariñosa para demostrar la importancia o valor que tiene para nosotros. Aunque todos entendemos el significado y la intención con la que utilizan ciertos apelativos en Latinoamérica, lo cierto es que hay algunos apelativos que a los españoles nos puede resultar algo diferente o muy empalagoso.

Diferencias de vocabulario

Las diferencias de vocabulario se dan no sólo entre América Latina y España, sino que dentro de América Latina hay también diferencias significativas para denominar a una misma palabra.

La mayor parte del vocabulario español es universal, pero no todo. Algunos términos que varían son *teléfono móvil* (España) y *celular* (Latinoamérica), u *ordenador* (España) y *computador* (Latinoamérica). De hecho, un mismo término puede decirse de varias maneras diferentes —no solo de dos. Por ejemplo, en España se dice *bolígrafo*; en Chile, *lápiz pasta*; y en Argentina, *lapicera*. En general, no hay más diferencias de vocabulario que las que pueda haber entre el inglés británico y el estadounidense.

Pero... ¡ojo! En España, se utiliza mucho el verbo *coger*, no solo en el sentido de atrapar, sino también de agarrar o traer. Por ejemplo, un español diría “coger el bus”, mientras que un latino diría “tomar el bus”. En América Latina, *coger* se usa de manera vulgar para describir... el acto sexual.

Lo que en España llamamos *autobús* (aunque en Canarias se denomine *guagua*, al igual que en La República Dominicana y Puerto Rico), en Uruguay se llama *ómnibus*, en Venezuela *buseta o carrito*, en México *camión*, en Chile *micro*, *bus* o *liebre* y en Argentina *colectivo*.

Otro ejemplo es que mientras en España decimos *bolígrafo*, en Chile *lápiz pasta*, en México *pluma*, en Colombia *esfero* y en Argentina *lapicera*.

En España hablamos de un *piso*, pero en Latinoamérica siempre se habla de un *apartamento o departamento*. De hecho, en muchos lugares de América Latina *el piso* significa *el suelo*.

La expresión de *tener resaca* que tan asimilada tenemos en España, cambia en México con *tener cruda*, en Colombia con *tener guayabo* y en Chile con *tener caña*.

En cuanto al *móvil* o el *ordenador*, en Latinoamérica denominan a estos términos *celular* y *computador/a*, respectivamente.

Por ejemplo, en España, cuando algo nos gusta decimos “*esto mola*”, “*esto está guay*” ... pero en México dirán “*está chido*”, en Puerto Rico “*está chévere*” o en Colombia “*está bacano*”.

Otra diferencia está en el vocabulario; en definitiva, es una de las mayores diferencias entre el español de España y Latinoamérica. Y es que puedes encontrar que una palabra o expresión cambie dependiendo del país en el que estés.

El yeísmo es la pronunciación de las letras y y ll con el sonido sh, y se da especialmente en Argentina y Uruguay. Esta diferencia nos ayuda a reconocer si la persona a la que escuchamos es de esta zona de América Latina.

Al aprender, por ejemplo, el español de América Latina, el tiempo y los medios de comunicación se encargarán, tarde o temprano, de enseñarnos de una forma muy fácil y natural cómo entender a la perfección el que se habla en España.

Aunque el vocabulario es básicamente el mismo, es bueno saber que, en español, las cosas suelen llamarse de manera diferente en cada país e incluso región: eso incluye, desde los nombres de las frutas hasta las tecnologías. A veces puede cambiar simplemente la acentuación (“vídeo” en España – “video” en América Latina), pero en otros ejemplos cambia la palabra completa (“ordenador” en España – “computadora” o “computador” en América Latina).

Literaturas

1. [M.^a Azucena Penas Ibáñez](#) (coord.), [Lidio Nieto Jiménez](#) (dir.) “Fonética española actual” Editores: [Arco Libros](#), España , 2013
2. Diccionario de fonética en 22 lenguas. [Editorial Comares](#) Colección Interlingua, 2022 , edición Nº 1 EAN 9788413693200.
3. [Nicolás Martínez](#), [María Carlota](#) “[Del oído al habla](#)”. Edición [Octaedro](#), 2015

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

М. Туйчиева

старший преподаватель УзГУМЯ

Аннотация: В данной статье анализируются особенности испанского языка. Рассматриваются особенности некоторых слов, употребляемых в Латинской Америке, и их употребление в устной речи.

Ключевые слова: лексические, морфосинтаксические, фонетические, местоимения, феномен, спряжения.

Интерес к испанскому языку неуклонно растет. По всему миру на испанском языке говорят уже 548 миллионов человек. Из них 470 миллионов в совершенстве владеет испанским языком, 58 миллионов знает язык несколько хуже и 20 миллионов только знакомится с азами испанского.

Стремительное увеличение популярности испанского языка особенно заметно в некоторых регионах США, где стремительными темпами увеличивается численность испаноговорящего населения. Кроме того, 30 миллионов человек в Бразилии владеют испанским как вторым языком после португальского. Отчасти на это влияет рост объемов торгового обмена между двумя странами. По оценкам экспертов, владение и использование испанского языка способствует росту коммерческих отношений на 290%, а английского всего на 240%.

Отметив такую динамику, Институт Сервантеса стремительными темпами расширяется, уже открыто 86 языковых центров в 42 странах и более 170 аккредитованных учреждений по всему миру. Число учащихся постоянно растет. Подобная тенденция наблюдается и в университетских центрах, в которых преподают испанский язык. На данный момент 20 миллионов человек изучают испанский язык, из них 8 миллионов находятся в США, 6 миллионов – в Бразилии, 2 миллиона – во Франции.

По многочисленным исследованиям можно сказать, что испанский язык ждет большое будущее. На данный момент он входит в пятерку самых распространенных языков в мире с точки зрения числа владеющих им людей, а также числа стран, где он является официальным, и степени его географического распространения. Что касается китайского и английского, которые опережают его в рейтинге, эксперты прогнозируют снижение их популярности по демографическим причинам, в то время как испанский и хинди ожидает значительный рост.

По прогнозам экспертов, в 2030 году испанским будет владеть 7,5% населения Земли, а в 2050 году Америка, где в настоящее время насчитывается 52 миллиона испаноговорящих жителей, превратится в первую в мире испаноязычную страну, а количество жителей в США увеличится до 133 миллионов человек. Кроме того, испанский уже на третьем месте среди наиболее часто используемых в соцсетях языков, опережают его английский и китайский.

Имеются все основания считать, что в ближайшем будущем испанский язык станет более популярным и значимым в мире. На этот процесс указывает в том числе тот факт, что число испаноговорящих жителей крупных городов значительно растет, а также катализатором данного процесса является экономический рост латиноамериканских стран и нежелание носителей испанского языка использовать при общении другие языки.

К слову, французский и итальянский языки занимают более слабые позиции. Во-первых, на этих языках говорит сравнительно небольшое количество жителей планеты, а во-вторых, небольшая совокупная экономическая значимость, что, учитывая реалии XXI в. и возвышенную роль экономики, не имеет дальнейших перспектив.

Ключевым инструментом испанский язык стал и в сфере развития внешней политики.

Испанский язык в странах Латинской Америки имеет свои отличительные черты.

Всем известно, что испанские завоеватели достигли берегов Латинской Америки в конце 15 века. Многие из них были родом из Андалусии. Вот почему испанский язык стран Латинской Америки больше всего напоминает андалузский диалект.

Колонизаторы начали распространение испанского языка на завоеванной территории, однако местные индейские языки не могли на него не повлиять. Слова, вошедшие в испанский язык из индейских языков, принято называть **индихенизмами**.

Прежде всего это слова, обозначающие предметы домашнего обихода, названия животных, растений, слова, связанные с обычаями и верованиями индейских племен. Например: **chocolate**, **maíz**, **patata**, **tabaco** (шоколад, кукуруза, картофель, табак). Некоторые из таких слов проникли из испанского в другие языки. С самого начала завоеватели столкнулись с незнакомой флорой и фауной, которая отличалась от флоры и фауны в родных краях. Для того чтобы придумать названия неизвестным реалиям, кроме индихенизмов уроженцы Кастилии, Эстремадуры и Андалусии

использовали и средства испанского языка, пытаясь найти сходство между новым и привычным.

Рассмотрим основные отличительные особенности испанского языка в Латинской Америке. Их можно разделить на 3 группы: **лексические, морфосинтаксические и фонетические.**

Лексические особенности:

1. Разные слова, встречающиеся в Испании и Латинской Америке, имеют одинаковое значение:
 - **Platicar** (Лат. Ам.) - (**charlar**) (исп.)- болтать
 - **Carro (coche)** - машина
 - **Boleto (billete)** - билет
 - **Manejar (conducir)** - вести (напр., машину)
 - **Lentes (gafas)** - очки

1. Слова, активно употребляемые в Латинской Америке, которые в Испании считаются архаизмами:
 - **Recordar (despertar)** - будить
 - **Prieto (negro)** - черный
 - **Frazada (manta)** - одеяло
2. Слова-заимствования из английского или слова, возникшие под влиянием английского языка в Лат. Америке:
 - **Rentar (alquilar)** - арендовать
 - **Bife (chuleta)** - котлета
3. Слова-заимствования из индейских языков (индихенизмы):
 - **Canoa** - каноэ
 - **cacique** - кацик
 - **hule** – резинка

Морфосинтаксические особенности:

"Voseo" (употребление местоименной формы **"vos"** вместо **"tú"** ("ты"))
Например: vos cantás (tú cantas) - "ты поешь", *vos partís (tú partes)* "ты отправляешься", *vos sos (tú eres)* "ты есть", *vení (ven)* "подойди".
Феномен **"voseo"** существовал и в Испании в средние века. Форма **"vos"** считалась более официальной и уважительной, чем форма **"tú"**. Обращение на **"tú"** носило пренебрежительный характер. В Испании распространилась форма **"tú"** (**tuteo**) и исчезла форма **"vos"**; но в большей части Латинской Америки сохранилась форма **"vos"**, а не **"tú"**.

- 1, Отсутствие формы **"vosotros"**

В странах Латинской Америки никогда не употребляется местоимение **"vosotros/vosotras"**, вместо него используется **"ustedes"**. Таким образом, в парадигме глагольного спряжения нет формы множественного числа 2 лица (*cantáis, cantéis, cantabais...*) во всех временах и наклонениях.

Также отсутствует форма безударного местоимения **"os"** : *vos te marchás de aquí, marchate vos, etc.*

1, Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов:

Такие формы используются более активно, чем в Испании, в том числе и с глаголами.

Например:

ahorita	voy -	сейчас	иду
pueblo lindito - красивый поселок			

1.Использование эмфатических конструкций с глаголом **ser** + вопросительное наречие:

Например:

¿Cuándo fue que llegaste? (por ¿cuándo llegaste?) - Когда ты пришел?
¿Dónde fue que lo viste? (por, ¿dónde lo viste?) -Где ты это видел?

Фонетические особенности:

1. **"seseo"** (произнесение **"s"** и **"z"** как **"s"**).

Например:

"sapato" вместо *"zapato"* - "ботинок"
"Seseo" встречается на большей территории Латинской Америки практически повсеместно.

2. **"yeísmo"**: Одинаковое произнесение **"ll"** и **"y"**.

Например:

"pollo" (курица) и *"royo"* (скамья).
"yeísmo" наблюдается на Карибском побережье, в Мексике, Венесуэле, большей части Колумбии и Перу, на западе Эквадора, Чили, почти повсеместно в Аргентине и Уругвае.

3. Одинаковое произнесение **r/l** в конце слога или слова (произнесение **"r"** и **"l"** как **ll**)

Например:

amor - [amól] (любовь), *suerte* - [swelte] (удача)
Это явление встречается в некоторых регионах Пуэрто Рико, Панамы,

Колумбии, на эквадорском побережье, в Венесуэле и Аргентине. В других зонах - может вообще исчезать.

4. Аспирация или потеря "s" в конце слога или слова (наиболее часто встречается аспирация):

Например:

произнесение "cajtaña" вместо "castaña", "las botas" - la' botas (ботинки), "esto" - e'to (это)

Как мы видим, испанский язык в странах Латинской Америки имеет свои индивидуальные особенности. Однако, несмотря на различия, он все же остается единым языком. Сохранению этого единства способствует деятельность *Испанской Королевской Языковой Академии, Ассоциации Академий испанского языка и Института Сервантеса.*

Литературы

1. Нарумов Б.П. Испанский язык / Б.П. Нарумов // Языки мира: Романские языки: Сборник. -М.: Academia, 2001. 718 с.
2. Плавский З.И. Испанская литература XIX-XX веков / З.И. Плавский. -М.: Высшая школа, 1982. 247 с.
3. Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романского речи / Г.В. Степанов. М.: Наука, 1976. - 224 с.

Pedagogik ta'limda xalqaro tajriba va yangi texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar

Maxmudova Nilufar Murotovna

Испан тили амалий fanlar kanfedira katta o'qituvchisi

Rahimboyeva Anvara Ulug'bekovna

O'zDJTU talabasi

Аннотация. Pedagogik ta'limda xalqaro tajriba va yangi texnologiyalardan foydalanib yangiliklar yaratish va yosh o'quvchi yoshlarni yangi innovatsion yondashuvlar orqali rivojlantirib, bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish. Ushbu maqola o'quvchi va o'qituvchilar uchun pedagogik ta'limda xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar va yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish usullarini taqdim etishga qaratilgan bo'lib mavzuni kengroq yoritib beradi.

Калит so'zlar. Innovatsion yondashuvlar, pedagogik ta'lim, xalqaro tajriba, innovativ shaxs, axborot texnologiyalari.

KIRISH

Pedagogik talimda xalqaro tajriba bu bizning o'qituvchi va o'quvchilarimiz uchun chet mamlakatlardan kelgan yangi tajribalar va yangiliklarni o'rganishdir. Xalqaro tajriba bu pedagogik amaliyotda chet mamlakatlardan kelgan talaba va o'qituvchilarning tajriba va amaliyotlaridan foydalanib ko'proq bilim va malaka oshirishdir.

Pedagogik ta'lim - o'quvchilarga o'quv jarayonini tashkil etishda va o'zlarining bilimlari va ma'lumotlarni oshirishga yordam beradigan tarbiyaviy va ilmiy jarayon hisoblanadi. Pedagogik ta'lim sohasi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishlari, qabul qilishlari va bilimlarni o'rganishlarini taminlovchi muhim jarayon. Bu soha o'quvchilarning ma'lumotlarini oshirish, fikrlash doirasini kengaytirish va shaxsiy rivojlanishni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu soha na faqat o'quvchilar uchun o'qituvchilar uchun ham muhim hisoblanadi chunki o'quvchilarni o'qitish jarayonida ular yosh avlodni tarbiyalab, o'qitib, o'rgatib rivojlantirishadi va yosh avlodni tarbiyalashadi.

Pedagogik ta'limning muhim komponentlari o'qituvchining munosabatlari, ma'naviy va ma'rifiy tarbiya, o'quvchilarni mustahkam samarali, bilimli, zukko shaxslar qilib tarbiyalashdir. O'qituvchi o'quvchilarga bilim berarkan ularni darslardan bezdirib qo'ymasdan ularga o'z fikrlarini tortinmasdan yetkazib berishlariga o'rgatishlari shu bilan bir qatorda ularni rag'batlantirib ham turishlari kerak. Pedagogik ta'limda o'quvchilarning faoliyatini mustahkam qo'llab quvvatlash, birgalikda ishlashni rivojlantirish va yangi bilimlarni olishlarida yo'l yo'riqlar berish ham muhim hisoblanadi.

Xalqaro tajriba insonlar orasida mamlakatlararo munosabatlarni anglash, rivojlantirish jarayonida o'zgaruvchan rolni ifodalaydi. Xalqaro tajriba odamlarning chet mamlakatlar madaniyatnii, tilini, adabiyotini o'rganishga va keng dunyoqarashlarni o'rganishlariga imkon yaratadi. Xalqaro tajriba insonlarning global muammolarni, mamlakatlararo muloqotda qanday ishtirok etishlarini o'rganishda nazariy va amaliy bilimlarini oshirishga katta yordam beradi. Xalqaro tajriba insonlarning dunyoqarashini tushunishni, global muammolarni yechishni va har qanday vaziyatda ham to'g'ri fikrlashni o'rganishga olib keladi. Xalqaro tajriba barcha sohalarda faoliyat ko'rsatuvchi insonlar uchun juda keng imkoniyatlar yaratadi. Xalqaro tajriba insonlarni o'rganish, tarbiyalash va shaxsiy rivojlanishlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tajriba insonlarni jamiyatning katta qismi sifatida his qilish va dunyoqarashni o'rganishda katta ro'l o'ynaydi.

Pedagogik ta'limda innovatsion yondashuvlar yangiliklar va rivojlanishlarni qo'llash uchun muhim hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini va ta'limga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda, o'zlashtirishlarini yaxshilashda, yangi metod yangi bilimlarni, fikrlarni o'rganishlarida yordam beradi. Innovatsion yondashuvlar o'qituvchi va o'quvchilarning ko'plab yangiliklar yaratishlariga imkoniyat yaratib beradi. Innovatsion yondashuvlar o'quv dasturlarini yangilashda, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishda, tajribalarni amalga oshirishda, masofaviy ta'limni rivojlantirishga va qo'llashga, guruh bo'lib ishlashni rivojlantirish va o'quvchilarning o'zlashtirishlarini oshirishda kerak bo'lgan texnika va metodlar bilan bog'liq hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning bilimlarini, savodxonliklarini oshirishda va ularning yangi bilimlarni o'rganishlari uchun zarur bo'lgan muhitni yaratishda asosiy rol o'ynaydi. Bunday yondashuvlar ta'lim jarayonini yanada samaraliroq qilishda katta yordam beradi va o'quvchilarni mustahkam, bilimli, ma'rifatli va innovativ inson sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Innovativ shaxs yangiliklar yaratish va ularni qo'llash, o'zlarini har sohada rivojlantirishga qat'iy kirishgan insondir. Innovativ shaxs o'zlarining bilim va ko'nikmalarini yanada rivojlantirib o'zlarini mustahkamlash uchun yaxshi muhitni yaratish, yangi fikrlar taklif qilib ularni amaliyotga tatbiq qilish, yangi texnologiyalardan foydalanish va o'zlarining bilimlarini amalga oshirishga intilgan yetuk shaxsdir. Innovativ shaxslar o'quv dasturlarini yangilashda, ta'lim sohasini rivojlantirishda va o'quvchilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini oshirishda katta ahamiyatga egadir. Ularning innovatsion yondashuvlari va yangi fikrlari ta'lim jarayonini zamonaviy va samarali qilishda katta rol o'ynaydi.

Axborot texnologiyalari - rivojlanishning muhim qismi hisoblanadi. Axborot texnologiyalari innovatsion yondashuvlarning muhim qismidir, ular jamiyatning har qanday sohasida o'zaro aloqalarni kuchaytirishda va yangi imkoniyatlarni ochishda katta ahamiyatga egadir. Axborot texnologiyalari insonlarga yangi mahsulotlar bilan tanishish, ular bilan ishlash va ma'lumotlarni almashish imkoniyatlarini yaratib beradi. Bu esa insonlarni rivojlanishiga, yangiliklardan habardor bo'lish va o'zgaruvchan fikrlashlarni o'rgatadi.

Axborot texnologiyalari jamiyat tarmoqlarini bir biri bilan bog'lash va ma'lumotlar almashishni osonlashtiradi. Axborot texnologiyalari kompyuterlar, telefonlar, internet va boshqa elektron qurilmalar orqali insonlarga ma'lumotlarni izlash, topish va ular bilan ishlash imkoniyatlarini beradi. Bu esa insonlarni yanada chuqurroq o'ylashlarini, keng fikrlashlarini taminlaydi. Axborot texnologiyalari tadbirkorlik sohasida na faqat boshqa sohalarda ham katta ahamiyatga egadir.

Texnologiyalar yordamida tadbirkorlar yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, bozorga taqdim etish va mijozlarga yetkazish imkoniyatlarini oshiradi. Axborot texnologiyalari tadbirkorlarga har xil platformalar orqali mijozlar bilan ishlashni, ularning talab-istaklarini o'rganish va ularga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini beradi.

Axborot texnologiyalari ta'lim sohasida ham juda katta ahamiyatga egadir. Ular o'quv dasturlarini tuzishda, o'quvchilarga ma'lumotlar berishda va o'quvchilarning bilimlarini sinovdan o'tkazish imkoniyatini oshiradi. Bu esa o'quvchilar o'zlarining bilimlarini oshirib, o'zlarini rivojlantirish va yangiliklardan xabardor bo'lishlarini ta'minlaydi. Bundan tashqari axborot texnologiyalari ijtimoiy sohada ham muhim ahamiyatga ega. Ular insonlarning bir biri bilan aloqa qilish, ijtimoiy tarmoqlarda yaqinlari, do'stlari bilan muloqot qilish va yangi bilimlarni o'rganish imkoniyatini yaratadi. Bu esa insonlarning ijtimoiy aloqa va ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim imkoniyatlarini yaratadi.

Innovatsion yondashuvlar ta'lim tizimini modernizatsiyalash va ta'lim samaradorligiga erishishning asosiy shartidir. Zero, bugungi kun yoshlarining tanlagan sohasiga qiziqishini yanada oshirish, layoqati bor yigit-qizlarni ta'limga va mutaxassisligiga to'g'ri yo'naltirish ta'lim-tarbiyada erishajak yutuqlarimiz samarali bo'lishini ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "... oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizdan oshirish, sohada sog'lom raqobat muhitini yaratish" vazifasi qo'yildi.

Yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda "Davlat ta'lim standartlari va davlat ta'limi talablariga muvofiq ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi nodavlat ta'lim tashkilotlari bitiruvchilariga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ta'lim to'g'risidagi hujjatlarni beradi", deb belgilab qo'yildi. Ya'ni tegishli tashkilotlarning litsenziyasiga ega xususiy oliy ta'lim muassasasi diplomi davlat oliy ta'lim muassasalari diplomlari bilan bir xil maqomga ega.

Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyada "Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi", deyiladi. Ya'ni davlatimiz davlat ta'lim tashkilotlari bilan bir qatorda, nodavlat ta'lim tashkilotlarini rivojlantirishni ham o'z zimmasiga olyapti.

XULOSA

Pedagogik ta'limda xalqaro tajriba va yangi texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar juda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajriba, yani boshqa mamlakatlardagi ta'lim tizimlarining tajribalari va yaxshi amaliyotlari, o'zimizga o'rganish uchun yaxshi misollar va ilhom bo'ladi. Bu esa, ta'lim jarayonini rivojlantirish, yangi texnologiyalardan foydalanish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.yoshlarovozi.uz/oz/news/innovatsion-yondashuvlar-talim-samaradorligiga-erishishning-asosiy-shartidir>
2. <https://bestpublication.org/index.php/sit/article/download/4052/3882/3836>
3. <http://akademiyafvv.uz/post/luighghfgncghe>

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСПАНСКИХ ТОПОНИМОВ, КАК “ANDALUCÍA”, “GRANADA” И “ALHAMBRA”

Мамонтова Ольга Валерьевна

Узбекский государственный университет мировых языков,
факультет романо-германской филологии, преподаватель кафедры
прикладных наук испанского языка.
e-mail: olyamamontova2@gmail.com

Шигапов Фарид Русланович

Узбекский государственный университет мировых языков,
Студент 2 курса факультета романо-германской филологии (испанский язык)

Аннотация: В данной статье рассматриваются теории происхождения таких испанских топонимов, как “Andalucía”, “Granada” и “Alhambra”. Даются разновидности схожих переводов на другие языки, в частности на русский и английский. Делается вывод, что данные слова имеют в себе элементы арабского или латинского языка.

Ключевые слова: Андалусия, Гранада, Аль Амбра, Испания, латинский язык, арабский язык, термин, происхождение слова, корни слова

THE ORIGIN OF SPANISH PLACE NAMES LIKE “ANDALUCÍA”, “GRANADA” AND “ALHAMBRA”

Shigapov Farid Ruslanovich

Uzbekistan State World Languages University Faculty of Romano Germanic
Philology (spanish language) 2nd year
Scientific supervisor: Mamontova Olga Valerievna
Uzbek State University of World Languages,
Faculty of Romano-Germanic Philology, Lecturer in the Department of
Applied Sciences of the Spanish Language.
e-mail: olyamamontova2@gmail.com

Annotation: The theories about the roots of several Spanish toponyms, such as “Andalucía”, “Granada” and “Alhambra” are discussed in this article. Other similar translations into other languages, particularly into Russian and English, are given. It comes to the conclusion that these words have elements of Arabian or Latin languages in them.

Key words: Andalusia, Granada, Alhambra, Spain, Latin, Arabian, origin of a word, roots of a word

“ANDALUCÍA”, “GRANADA” VA “ALHAMBRA” KABI ISPAN TOPONIMLARINING KELIB CHIQISHI

Shigapov Farid Ruslanovich

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Roman-german filologiyasi fakulteti 2-kurs talabasi (ispan tili)

Ilmiy rahbar: Mamontova Olga Valerievna
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Romano-german filologiyasi fakulteti, ispan tili amaliy fanlari kafedrasida
o‘qituvchisi.

e-mail: olyamamontova2@gmail.com

Izoh: Ushbu maqolada "Andalucía", "Granada" va "Alhambra" kabi ispan toponimlarining kelib chiqishi nazariyalari ko‘rib chiqiladi. Boshqa tillarga, xususan rus va ingliz tillariga o‘xshash tarjimalarning turlari mavjud. Xulosa shuki, bu so‘zlar Arab yoki lotin tillarining elementlariga ega.

Kalit so‘zlar: Andalusiya, Granada, AlAmbra, Ispaniya, lotin tili, Arab tili, atama, so‘zning kelib chiqishi, so‘zning ildizlari

«Андалусия» - одно из самых больших автономных сообществ Испании, занимающее 1/5 территории страны. Топоним «Андалусия» имеет арабские корни, так как именно арабы называли это место «Аль-Андалус». В прочем, этот термин использовался мусульманами для названия всей части Иберийского полуострова, не считая Астурии.

После отвоевания земель испанцами в период Реконкисты слово «Андалусия» закрепилось за южной территорией страны, которая была

освобождена католиками самой последней. Однако, в науке известны и другие версии происхождения данного слова.

К примеру, существуют версии того, что этот термин возник от слова «вандал» (Вандалусия от лат. *Vandalitia*). А топоним «Аль-Андалус» вошёл в обиход жителей региона после захвата арабами Пиринейского полуострова. Тем не менее, оба варианта названия этой части Испании использовались равнозначно и ни одно из предложенных значений слова не принято доказанной или общепринятой. [1]

Любопытно узнать и другие версии происхождения термина, которые являются не менее правдоподобными: Понятие Аль Андалус может быть результатом изменения слова, как “Atlas - Antalas - Andalus – *Ándalus*”, что подтверждается мифом о загадочном затонувшем городе Атлантида, имеющим отношение к цивилизации тартессов. “Al-*Ándalus*” имеет общие корни с *Andalaus* (ánдалос) - германское название этого региона, согласно вестготам.

Здесь “Anda” (край) и “laus”(без)-имеет значение «бескрайняя». Турецкое “Ana-dolu” и греческое “Anatolia”(восход солнца) имеют практически одинаковое значение Гранада - провинция автономной республики Андалусии в Испании, а также столица этой части южного региона. Город расположен на склонах гор Сьерры Невады.

Слово Гранада (*Gárnata* или также *Kárnata*) возможно имеет свои корни из арабского языка. Однако точно утверждать этот факт нельзя, так как значение слова и источник являются неясными и часто вызывают споры у лингвистов. [2]

Предполагается, что слово впервые начали использовать мусульмане, которые завоевали эту часть Испании приблизительно в IX веке н.э., так как это слово можно найти в арабских источниках, датированных X веком н.э. Термин *Gránata* (или *Kárnata*) возможно означал «холм незнакомцев», или также «холм пилигримов». Тем не менее, имеются и другие теории происхождения — это слова. [3]

К примеру, это слово могло произойти от латинского слова *granum* (*grana* - pl), что означает «семена» или же «алый цвет», что вполне могло перейти в арабский язык в виде *Garnata* или *Igranata*. Так, к примеру, арабский историк Аль-Маккари искал подтверждение факту, что это слово перешло из латыни, где оно обозначало «гранат» или «гранатовое дерево» - *granata*, хотя можно предположить, что слово не использовалось только в этом значении, но ещё и выражало красный цвет, который относился к описанию местности или сооружений. Слово *Pomegranate* (*punica granatum*)

на английском используется для обозначения граната и гранатового дерева. Термин имеет корни в средневековой латыни (*rotum* - яблоко, *granatum* - семена). Может показать, что значение слова можно перевести, как “apple of Granada”, что связывало бы слово с городом Гранада на юге Испании, однако это всего лишь предположение, и название города, скорее всего, происходит из арабского языка. [4]

Существуют аналогичные варианты, связывающие слово “granatum” с фруктовым деревом и его плодом:

- 1) Римское “*malum granatum*” – «зернистое яблоко».
- 2) Немецкое “*Granatapfel*” (*apfel* – яблоко)
- 3) Итальянское “*melograno*” (*Mela* - яблоко)
- 4) Русское слово «гранат» [5]

Аль Амбра (*Alhambra* - esp.) - крепостной комплекс и замок в городе Гранада автономного сообщества Андалусии в Испании, является, пожалуй, одним из самых великолепных экземпляров мусульманской архитектуры во всем мире, а также прекрасный пример архитектуры Ренессанса в Испании. Обращаясь к этимологии данного термина, мы снова прибегаем к арабским источникам и получаем следующее: “al-Hamra” - «красный» или же “red one”, или же полное название “al-Qalat al-Hamra” – «красная крепость» или же “the red fortress”. [6] “Al” в арабском языке является определенным артиклем, как “El/La” на испанском и “The” на английском, однако на этих двух языках этот факт не принимается и используются также артикли этих языков. К примеру, “*The Alhambra*”. Название крепости связано с цветом стен, сделанных из красного кирпича, который сделан из глины с присутствием оксида железа.[6]

Многие мусульманские термины и названия комплексов и городов этой части Испании даны уже после начала 19-го века, так как оригинальные названия были утрачены в ходе богатой истории этой прибрежной зоны. Однако, многое из того, что дожило до наших дней, указывает на влияние культуры Арабского Халифата и Ислама на этот регион, на испанский и другие языки, делая современные версии этих языков богаче и разнообразнее. Примеры этого влияния арабской (и латинской) культуры мы можем видеть на показанных терминах, которые используются в современном кастильском и других языках [6]

Литература:

1. Cultura en España (B1-B2) - Nuevo Edición - Amalia Balea y Pilar Ramos, 2015

2. alhambra.org/en/
3. etimologias.dechile.net/?granada
4. exler.ru/blog/granada-almambra.htm
5. wikipedia.org/wiki/Alhambra
6. worldhistory.org/trans/ru/1-17457/

EL IMPACTO ETERNO DE DON QUIJOTE: UN LEGADO DESDE 1605

Turdiqulova R.T

O‘zDJTU katta o‘qituvchisi

Erkinova SH. U

O‘zDJTU talabasi

El impacto eterno de Don Quijote es innegable. Desde su publicación en 1605, la novela de Miguel de Cervantes ha dejado un legado duradero en la literatura, la cultura y la sociedad en general. Don Quijote es el héroe de la novela de Miguel de Cervantes, deseoso de reconstruir el mundo. Hay una contradicción en las páginas del libro. Lo que realmente es el mundo y cómo lo ve el personaje principal son dos cosas diferentes. La romanticización le jugó una broma cruel al viejo noble y sus aspiraciones resultaron inútiles. Mientras tanto, la novela de Cervantes tuvo un gran impacto en el desarrollo de la cultura mundial.

El español Miguel de Cervantes decidió burlarse de la literatura caballeresca tras leer el libro “Interludios de romances”. Es de destacar que la obra fundamental de Cervantes fue escrita en prisión. En 1597, el autor fue encarcelado acusado de malversación de fondos públicos.

La obra de Miguel de Cervantes consta de dos volúmenes. La primera, "El astuto hidalgo Don Quijote de La Mancha", fue vista por los ratones de biblioteca en 1605, y la siguiente novela, titulada "La segunda parte del brillante caballero Don Quijote de La Mancha", se publicó diez años después. El año de redacción es 1615.

Este personaje icónico ha trascendido el tiempo y se ha convertido en un símbolo de la lucha por los ideales y la búsqueda de la verdad.

Don Quijote, con su locura y su obsesión por convertirse en un caballero andante, ha cautivado a generaciones de lectores. Su espíritu indomable y su deseo de hacer justicia en un mundo que él ve como injusto y corrupto, han inspirado a innumerables personas a seguir sus propios sueños y a no rendirse ante las adversidades.

Pero más allá de su influencia en la literatura, Don Quijote ha dejado una profunda huella en la cultura y la sociedad. Su figura ha sido retratada en obras de arte, adaptada en películas y obras de teatro, e incluso ha inspirado la creación de parques temáticos y festivales en su honor. Su nombre se ha convertido en sinónimo de idealismo y valentía, y su imagen se ha convertido en un emblema de la lucha por la justicia y la libertad.

Además, Don Quijote ha tenido un impacto duradero en la forma en que vemos y entendemos el mundo. Su locura nos invita a cuestionar la realidad y a desafiar las normas establecidas. Nos enseña que la realidad es subjetiva y que cada uno de nosotros tiene el poder de darle significado a nuestra propia existencia. Su lucha contra los molinos de viento nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros propios miedos y obstáculos, sin importar cuán imposibles puedan parecer.

Emotivo final de Don Quijote de la Mancha. El emotivo final de Don Quijote de la Mancha es considerado uno de los momentos más destacados de la obra.

En este desenlace, el caballero andante se encuentra en su lecho de muerte y renuncia a su vida de fantasía para enfrentar la realidad. A continuación, se presentan los elementos principales de este emotivo final:

1. La reconciliación con la realidad: Don Quijote comprende que sus aventuras y su vida como caballero andante son producto de su imaginación y decide abandonar su locura. Reconoce que los molinos de viento no son gigantes y que su amada Dulcinea del Toboso es en realidad una campesina llamada Aldonza Lorenzo.
2. La despedida de los amigos: Don Quijote se despide de sus fieles compañeros, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Agradece su lealtad y amistad durante sus peripecias.
3. La muerte y el testamento: Don Quijote fallece en paz y deja instrucciones para que sus bienes sean entregados a su sobrina y a su ama de llaves. También pide que se le recuerde como el Caballero de la Triste Figura.
4. El mensaje de Cervantes: A través del emotivo final, Cervantes transmite la idea de que la fantasía y la realidad pueden coexistir, pero es importante reconocer los límites de cada una. Don Quijote representa la lucha por los ideales y la importancia de perseguir los sueños, pero también muestra las consecuencias de vivir en un mundo irreal.

Don Quijote, el caballero melancólico. Don Quijote es un personaje de la famosa novela escrita por Miguel de Cervantes. Es conocido por su idealismo y su lucha contra los molinos de viento, los cuales veía como gigantes malvados. Su carácter melancólico se refleja en su obsesión por la caballería y su búsqueda constante de aventuras. Su figura ha trascendido a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los ideales y la locura poética. Su historia sigue siendo relevante en la actualidad, ya que nos invita a reflexionar sobre la importancia de perseguir nuestros sueños, incluso cuando parecen imposibles de alcanzar.

En conclusión, Don Quijote ha dejado una huella imborrable en la literatura y en la cultura. Su valentía, locura y búsqueda incansable de la verdad nos inspiran aún hoy en día. ¡Hasta siempre, caballero de la triste figura!

Список литературы

1. Сервантес, Мигель де Сааведра. Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский / Мигель де Сааведра Сервантес. – Москва ; Ленинград, 1932. – Том 2. – 911 с.
2. Франк, Б. Сервантес / Бруно Франк. – Москва, 1960. – 277 с.
3. Цуканов, Е. А. Мир в руках «благородных» рыцарей: гностический краш-тест от Дон Кихота Ламанчского / Е. А. Цуканов // Art Logos (искусство слова). – 2022. – № 4 (21). – С. 164-175.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ

Анорбоева Солиха Аскарровна
учитель кафедры испанского языка
Государственного университета
мировых языков Узбекистана

Аннотация. Данная статья посвящена важному явлению, составляющему основу переводческой деятельности, а именно переводческой компетентности. Автор акцентирует внимание на письменном и устном переводе, а также анализирует формирование переводческой компетенции студентов, обучающихся на уровне бакалавриата и магистратуры в системе высшего образования. Выявлены проблемы,

связанные с профессиональной подготовкой, и предложены возможные решения. В исследовании сравниваются традиционные взгляды и новые подходы в переводоведении.

Ключевые слова: профессиональная подготовка переводчиков, бакалавриат, магистратура, компетенция переводчика, компетенция переводчика.

Abstract. This article is devoted to an important phenomenon that forms the foundation of translation activity, that is, translation competence. The author focuses on written and oral translation, and the formation of translation competence of students studying at the bachelor's and master's levels in the higher education system is analyzed. Problems related to professional training are identified and possible solutions are proposed. The study compares traditional views and new approaches in translation studies.

Keywords: Professional training of translators, bachelor's, master's, translator's competence, translator's competence.

На данном этапе своего развития наука переходит от традиционного подхода к более новому - компетентностному. Отличие традиционного и компетентностного подхода в том, что компетентностный ориентирован не только на получение профессиональных знаний, умений, навыков, но и на способность будущего профессионала правильно реагировать и действовать в конкретных жизненных ситуациях.

Понятия “компетенция” и “компетентность” многими учеными трактуются неоднозначно. Это свидетельствует о том, что компетентность специалиста приобретает актуальность в исследовании проблем в современном психолого-педагогическом контексте.

Толковый словарь русского языка под редакцией профессора Д.Н. Ушакова дает следующее определение понятия “компетенция” (латин. *competential*) (книжн.):

- 1) круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом;
- 2) круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений.

В современной дидактике под компетенцией также понимаются общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, приобретенные благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность.

По мнению Дж. Равен, компетентность - это совокупность знаний, умений и способностей, которые проявляются в личностно значимой для субъекта деятельности. При этом предполагается, что наиболее важную роль при определении компетентности играет именно ценность деятельности для субъекта. Для ее оценки сначала нужно измерять ценность деятельности и лишь затем - совокупность внутренних средств, с помощью которых субъект достигает определенного результата в данной деятельности.

В.А. Демин рассматривает компетентность как “уровень умений личности, отражающий степень соответствия определенной компетенции и позволяющий действовать конструктивно в изменяющихся социальных условиях”. Ученый выделяет особо общекультурную компетентность как основу профессиональной компетентности, считая, что главными направлениями общекультурной компетентности обучающегося при личностно-ориентированном подходе являются личностные потенциалы.

В данном исследовании, согласно мнению И. А. Зимней, мы определяем компетенцию как некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека, когда компетентность трактуется ей “как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека”.

Необходимой составляющей профессионализма переводчика является профессиональная компетентность. Вопросы профессиональной компетентности изучаются и исследуются как отечественными, так и зарубежными учеными, однако единого мнения до сих пор нет.

Отечественными учеными проблемы профессиональной компетентности рассматриваются преимущественно в деятельностной парадигме как система знаний, умений и способов исполнения деятельности. В социологическом подходе компетентность связывают с эффективным решением жизненных задач. Понимаемая таким образом компетентность рассматривается как синоним понятия “средство” или как индивидуальный способ решения, а также как особый тип организации предметно-специфических знаний.

В данной статье под профессиональной компетенцией мы будем понимать понятие, приведенное В.Д. Симоненко, который считает, что “под профессиональной компетентностью принято понимать интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую

уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода деятельности, которая связана с принятием решений”.

Мы формируем профессиональную компетентность студентов языковых вузов на занятиях техническому переводу. Вышесказанное означает, что студенты не имеют технического образования, а это существенно осложняет задачу. Для подготовки профессиональных переводчиков технических текстов студентам также необходимо получить фоновые знания в области науки и техники.

Как уже отмечалось, вопросы профессиональной компетентности рассматриваются отечественными и зарубежными учеными и по сей день. Это означает, что еще не существует единого мнения, какими именно компетенциями должен обладать переводчик профессионально ориентированных текстов.

Изучив и проанализировав работы отечественных и зарубежных ученых, мы пришли к выводу, что при формировании профессиональной компетентности переводчика необходимо развивать нижеприведенные компетенции.

1. Языковая компетенция - это свободное владение языковой парой, а также нормами и правилами обоих языков.

Таким образом, переводчик технических текстов должен в совершенстве владеть технической терминологией и уметь подобрать правильный эквивалент при переводе.

2. Коммуникативная компетенция - формирование правильных выводов из высказывания на основе фоновых знаний, введение необходимых для понимания рецепторами перевода фоновых знаний в процессе перевода. Как было отмечено нами ранее, фоновые знания - это неотъемлемая часть профессионализма технического переводчика, поэтому коммуникативная функция является одной из ключевых.

3. Переводческая компетенция - умение четко и безошибочно переводить с одного языка на другой.

4. Информационно-поисковая компетенция: подразумевает умение переводчика работать с компьютерными технологиями, быстро ориентироваться и находить информацию в сети Интернет, электронных каталогах и т.д.

5. Техническая компетенция включает в себя знание и владение переводческими стратегиями, трансформациями и переводческими приемами.

6. Лингвистическая компетенция - это знание и умение применять грамматические, лексические, идиоматические структуры исходного языка и языка перевода.

7. Специальная компетенция - стремление к приобретению специальных знаний в какой-либо сфере деятельности.

8. Экстралингвистическая компетенция - знания о социокультурном, историческом фоне, перцептивных феноменах, реальной действительности.

9. Textoобразующая компетенция - умения, нацеленные на первичную и вторичную текстовую деятельность, а также создание текстов различных типов.

10. Стратегическая компетенция: включает вербальные и невербальные стратегии, помогающие восполнить пробелы в знаниях переводчика при возникновении проблем рецептивного или продуктивного характера.

Поскольку технические документы всегда насыщены специфическими терминами, то технический перевод требует от переводчика опыта и высокой квалификации. От правильности перевода технического текста может зависеть безопасность человеческой жизни, функционирование крупных предприятий и т.д. Поэтому технический переводчик берет на себя огромную ответственность.

Формирование профессиональной компетентности также предполагает постоянное повышение квалификации и получение новых знаний в различных областях техники и науки.

Из всего этого следует вывод, что развитие и формирование профессиональной компетентности на занятиях техническому переводу необходимы, а следовательно, это неотъемлемая часть учебного процесса.

Литература

1. Анорбоева С. Формирование профессиональной компетентности переводчика //Journal of Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 35-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.805187>

2. Анорбоева С. А. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ: БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 337-348.

3. АНОРБОЕВА С., ХАМРАКУЛОВА, Э., & МУРОДОВА, М. (2024). СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ В ВУЗАХ. Тараққиёт тадқиқотлари: илмий-амалий

анжуманлар материаллари тўплами, 2(14), 62–66. Retrieved from <https://inashr.uz/index.php/rid/article/view/559>

4. ANORBOYEVA, S. (2023). "SHADOWING" METODI ORQALI ISPAN TILI MASHG'ULOTLARIDA TALABALARDA TARJIMONLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ, 1(11), 3–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10133781>

Zamonaviy adabiyotlarda kommunikativ kompetensiya tushunchasiga doir fikr-mulohaza hamda ta'riflarning tahliliy tuzilishi

Achilov Shoxrubbek Sharibjon o'gli
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Ispan tili amaliy fanlar kafedrasida o'qituvchisi
+99897 777 69 35 Achilovshoxruh328@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada chet tillarni o'qitishda kommunikativ kompetensiyani shakillantirish, rivojlantirish hamda takomillashtirishning muhim ahamiyatlari haqida va kommunikativ kompetensiyaning amaliy va nazariy muammolari, zamonaviy adabiyotlarda kommunikativ kompetensiya tushunchasiga doir bir necha fikr mulohaza hamda ta'riflarning tahliliy tuzilishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Leksik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, kompetentlik, leksika, so'z yasalishi, lingvistik elementlar, leksik birlik, lingvistik lug'at.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga qodir, malakali, yetuk mutaxassislar tayyorlanishini ta'minlashdan iborat. Bunday mutaxassislar o'z dunyo qarashlarini takomillashtirish va boshqa mamlakatlar bilan ijtimoiy, siyosiy va boshqa soxalarga oid tajribalar almashishda chet tilini muloqot vositasi sifatida ishlatishlari darkor. Aynan shu maqsadda chet tillarni o'qitishda kommunikativ kompetensiyani shakillantirish, rivojlantirish hamda takomillashtirish mamlakatimiz ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etib ulgurgan.

Zamonaviy adabiyotlarda kommunikativ kompetensiya tushunchasiga doir bir necha fikr mulohaza hamda ta'riflar keltirib o'tilgan bo'lib uning tahliliy tuzilishiga doir qator qarashlar mavjud.

O'tgan asrning 60 - yillarida D. Xayms (Dell Hymes) "kommunikativ kompetensiya" konseptini fanga kiritdi. D. Xaymsning fikricha KK grammatik, sociolingvistik, strategik, diskursiv kompetensiyalarni qamrab oladi. D. Xaymsning ushbu nazariyasi chet tillarini o'qitishdagi muhim qadamlardan biri

bo'ldi. O'tgan asrning 80 – yillarida M. Kaneyl (M. Canale) va M. Sveyn (M. Swain) KK nazariyasini rivojlantirishda davom etdilar va o'sha davrdan boshlab ushbu tushuncha keng tarqala boshladi. Ular bilimlar tizimi va qobiliyatlar bilan birga muloqotni shakllantiradigan kommunikativ kompetensiyaning asosiy tuzilishini ishlab chiqishdi:

- grammatik kompetensiya (leksika, fonetika, to'g'ri yozish, semantika va sintaksis);
- sosiolingvistik kompetensiya (aniq nutq jarayonida shakli va tuzilishi bo'yicha kontekstga mos keluvchi);
- diskursiv kompetensiya (og'zaki va yozma nutqda mantiqan bog'langan iboralarni tuza olish);
- strategik kompetensiya (chet tilda muloqot jarayonida nutqiy va ijtimoiy bilimlardan kelib chiqib tilni yetarli darajada bilmaslikni muhim manbalar bilan kompensatsiya qilish).

Shuningdek kommunikativ kompetensiyaning amaliy va nazariy muammolarini xorij pedagog olimlaridan D. Uilkins (Jennifer D. Wilkins), A. Xarding (A. Harding), P. Xartman (P. Hartman), D. Djonson (D. Johnson), N. Kerr (N. Kerr), J. Xill (J. Hill), M. Long (M. Long), P. Poter (P. Potter), Bruner (Bruner), Jin Pijet (Jin Piaget) tomonidan o'rganilgan va hozir takomillashtirilmoqda.

Mamlakatimizda ushbu termin 2000-yildan keyin iste'molga keng kirib keldi. Pedagogik atamalar lug'atida "Kompetensiya" - muayyan muammo va masala, hodisa borasida shaxsning bilim, tajriba, mutasaddilikka ega bo'lishi va ularni hal qilishga yetadigan salohiyati tushuniladi deya ta'rif beriladi. Jamol Jalolovning darsligida kommunikativ so'ziga "kommunikativ lot. kommunikatsiya – kommunikatsiya bilan bog'liq; ~ akt (nut'giy amal/parcha /jarayon/muloqot) ~ birlik/topshiriq/yonalish / zarurat / muhit / malaka / vazifa~(-funksiya) maqsad / niyat / mashq;~ intensiv, interaktiv metod (chet til o'qitish metodlaridan); ~ yonalish, metodika, usul; ~ kognitiv/kumulativ metod deb, kompetensiyaga esa "kompetensiya [lot. *competentia* < *competo* – intilaman] : til ~ si (tilga layoqat, til bilishga yaroqlilik, lisoniy (- nutqiy) iqtidor , saviya) deb ta'rif beriladi . ”

Kommunikativ kompetensiya quyidagi asosiy kompetensiyalardan iborat: lingvistik kompetensiya, sosiolingvistik kompetensiya, pragmatik kompetensiya, leksik kompetensiya, grammatik kompetensiya, semantik kompetensiya, fonologik kompetensiya, orfografik, kompetensiyasi orfoepik kompetensiya, pragmatik kompetensiya. Shuni ta'kidlab o'tish joizki ,har qanday tilni o'rgatish va o'rganishda leksik kompetensiyani shakllantirish jarayoni katta qiziqish hamda ahamiyat kasb etib qo'shimcha izlanishlarni talab qiladi, chunki profesor Pavlovaning so'zi bilan aytganda "aynan leksik zaxirani boyitish, rivojlantirish va

takomillashtirish tinglovchilarning chet tilini bilish malakalarining barcha bosqichlarida asos bo‘lib xizmat qiladi"

Chet tili leksik kompetensiyasini takomillashtirish jarayoni chet tili leksik zaxirasining o‘zaro bog‘liq hamda uyg‘un bo‘lgan birliglarini yetarli darajada bilish va o‘zlashtirishni nazarda tutadi, shu o‘rinda aytish joizki leksik kompetensiya kommunikativ jarayon asosida shakillansa, kommunikativ kompetensiya ham shubhasiz leksik kompetensiya shakillanishi, rivojlanishi, takomillashishi bilan bir qatorda shakillanadi, rivojlanadi hamda takomillashadi. Leksik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qisimlaridan bo‘lib muloqot qilish uchun mavzular, nutq harakatlarida suhbatdoshlarning ijtimoiy va kommunikativ roli, mavzu turlari va ularni tuzish uchun zarur lingvistik elementlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi.

Leksik kompetensiya deganda ikki tildagi leksik bilimlarni hajmini taqqoslay olish, so‘z ma‘nosining tuzilishini aniqlay olish va so‘zdagi milliy ma‘noni anglay olish va leksik bilimlar, malakalar, ko‘nikmalarga asoslangan bilimlar nazarda tutiladi. Shuningdek E.N.Solovovning fikricha “Leksik kompetensiya bu leksik elementlarni o‘zida jamlagan tilning lug‘at tarkibini bilish va uni nutqda ishlata olish qobiliyatidir, leksik elementlar deganda so‘z birikmalari, turg‘un so‘z birikmalari (frazali iborali fe‘llar), so‘z yasovchi lingvistik elementlar (qo‘shimchalar), murakkab predloglar nazarda tutiladi. Leksik kompetensiyani yetarli darajada o‘zlashtirish nutq faoliyatining barcha turlarida ijobiy samara beradi. Aynan shuning uchun ham chet tilini o‘rgatishda asosiy e‘tibor asosan leksikaga qaratiladi. Leksik kompetensiya produktiv va reseptiv turdagi leksik malakalarni takomillashtirish asnosida shakillanadi, rivojlanadi hamda takomillashadi. Leksik kompetensiya takomillashtirish deganda talabalarning chet tili leksik elementlarini egallashi va uni nutqda egallangan bilimlar, ko‘nikmalar tarzida amaliy ishlatishini tushunamiz. Ispan tilini o‘rganayotgan talabalar uchun leksik kompetensiya quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi.

- ispan tili so‘zidagi tovushni o‘xshata olish;
- leksikondan so‘zni darhol topa olish;
- so‘zni tabiiy shaklini bilish;
- leksik va grammatik shaklda keladigan so‘zni topa olish;
- biror predmetni ajratish va unga doir leksikani ishlatish;
- bir fikrni har xil leksik manbalar bilan ifodalay olish;
- notanish so‘zni gapdagi boshqa so‘zlardan hamda lingvistik elementlardan kelib chiqib topa olish;
- nutqni to‘g‘ri leksika hamda lingvistik elementlar orqali jazibaliy va ifodali qilish;
- so‘z yasovchi lingvistik elementlar orqali gapni mazmunli qilish;

- leksik zahirani yetishmasligini boshqa usullar bilan to'ldira olish; nutqda leksikani o'zi to'g'irlay olish va so'z yasallishini boshqara olishga erishish;

Ispan tili lingvistik elementlarini tanlash, xususan, ularning muntazamlik darajasini aniqlash asosida amalga oshiriladi. Buning uchun biz ispan tili ko'rpusi materiallarida keltirilgan O.S.Suares, F.X. Riudavets, X.K.Ag'yar va G.Rodrigeslarning, ispan tilining prefiks morfoleksik munosabatlarini belgilovchi 134109 dan ziyod misollarini tahlil qilish asosidagi tadqiqotlarida keltirilgan ma'lumotlardan foydalanamiz. Shuningdek, biz ispan tili ko'rpusining suffikslar lug'atida keltirilgan ma'lumotlardan foydalanamiz. (El Diccionario de sufijos de la lengua española (DISULE). URL: <http://www.sufijos.lli.ulaval.ca/>). Unda 29 000 dan ortiq ispancha so'zlarning rasmiy tarkibiy qismlari bo'yicha tahlil taqdim etilgan va funksional, kategorik va leksik xususiyatlar va ularning ishlab chiqarish imkoniyatlari keltirib o'tilgan.

Bizning nazarimizda ispan tili leksikasini nutqda ishlatishda transpozisiya jarayonini tavsiflovchi hamda funktsionallik xususiyatiga ega lingvistik elementlar (affikslar) ni bilish alohida ahamiyat kasb etadi binobarin leksikani o'rgatish bu so'z ishlata olishni egallashdir. So'zni ishlatish bu faqatgina so'zlarni bilishni emas balki ulardan o'z nutqida foydalana olish va boshqalarning ham nutqida uni tushuna olishni talab qiladi. Bizning vazifamiz leksikani talabalarning xotirasida uzoq vaqtga qolishini, zarur paytda ulardan foydalana olishni, so'zni nutq faoliyatiga to'g'ri kirita olishni ta'minlashdir.

Oliygozlardan bakalavr talabalar o'quv soatlari va rejalaridan kelib chiqqan holda chet tilni bilishi uchun ma'lum bir sondagi so'z bilishlari kerak. Shuning uchun leksikani tanlash murakkab ilmiy jarayon hisoblanadi va tanlashning samarali usullarini talab qiladi. Leksik material hajmi uchun aniq talablar mavjud. Oliy o'quv yurti dasturiga muvofiq faol leksik minimum o'qishning boshidan oxirigacha ma'lum bir sondagi leksik birlikni tashkil etadi. Mana shu miqdor CEFRTalablariga (B2,C1) mos keladi va chet tilda erkin muloqot qilish imkonini beradi. Ispan tilida berilgan Leksik kompetensiya tushunchasi haqidagi ba'zi bir fikrlarni keltirib o'tishni ham joiz deb topdik. Gomez Molina , Xose Ramon kabi metodistlarning ishlarini tahlil qilishi natijasida quyidagi fikr bildiriladi. "Concepto de competencia léxica para Lahuerta y Pujol (1996: 121) "la capacidad para relacionar formas con significados y utilizarlas adecuadamente se denomina competencia léxica, y al lugar donde reside el conocimiento de esa competencia se le denomina lexicón mental". La competencia léxica en el currículo de español para fines específicos (EPFC) el Marco de referencia común europeo (Council of Europe, 2001: 126-131) define la "competencia léxica como el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo; posteriormente, señala que la competencia semántica comprende la conciencia y el control de la

organización del significado que posee el alumno” . Yoki leksik zahirani oshirish muhimligi to‘g‘risida ispaniyalik boshqa mutaxassislar M. Pilar Núñez Delgado va Cristina del Moral Barrigüete quyidagi ilmiy tahlilni keltiradilar. “Tradicionalmente se ha venido produciendo una identificación bastante arraigada en el ámbito escolar entre conocimiento del vocabulario y dominio de la lengua en general, y así, una de las frases más habituales de los profesores para sintetizar las carencias en el dominio de la lengua propia o extranjera suele ser la de “Tienen muy poco vocabulario”, que viene a expresar la creencia de que un manejo amplio y preciso del léxico garantiza la posesión de destrezas comunicativas suficientes.(Pérez Basanta, 1999). . Shunday qilib bir leksik birlikni o‘zlashtirish bir necha bo‘limlardan tashkil topadi:

- a) eshitganda leksik birlikni tushunish va uni talaffuz eta olish,
- b) leksik birlikni yozuv shaklini bilish va uni yoza olish,
- v) leksik birlikni morfologiyasini to‘g‘ri ifodalay bilish,
- g) leksik birlikni bir necha ma'nolarini bilish va kontekstga moslab to‘g‘ri ishlata olish,
- d) grammatik kategoriyasini bilish,
- e) leksik birlikni sintaktik tuza olishini bilish,
- j) leksik birlikni ma'no (sinonimlar, omonimlar) jihatdan ishlata olish,
- z) leksik birliklarni birikmalarda ishlata olish,
- i) tez-tez ishlatilish sohasini bilish,
- k) leksik birlik qanday madaniy axborotni yetkaza olayotganligini bilish,
- l) boshqa tillarda uning ekvivalentlarini bilish.

Xulosa qiladigan bo‘lsak ,bu ro‘yxat leksik kompetensiyaning asosiy tamoyillarini o‘z ichiga oladi . Virginia De , Alba Quiñoneslar leksik kompetensiyaga “el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo” (2002:108) deya ta'rif beradilar. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak leksik kompetensiyani o‘rgatishda lingvistik lug‘atlarning asosiy turlari, ulardagi so‘zning ma'no tuzilishi, tilning aktiv va passiv leksikasi, yangi o‘zlashtirilgan so‘zlar idiomalarning tarjimasi, yangi so‘zlar yasalishi va ma’no hosil bo‘lishida lingvistik elemenlarning transpozision, funksional, mutatsion, xususiyatlari va boshqa jihatlar juda muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati :

1. Alba Quiñones, Virginia De. La competencia léxica. una propuesta de actividades sobre los campos léxicos para las clases de ELE. Revista didáctica Español.http://marcoele.com/descargas/13/alba-competencia_lexica.pdf
2. El Diccionario de sufijos de la lengua española (DISULE). URL: <http://www.sufijos.lli.ulaval.ca>

3. Canale, M. and Swain, M., 1980. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics Vol I Chomsky, N; 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Ambridge, Mass, MIT.
4. La competencia léxica en el currículo de español para fines específicos (EpFC)
José Ramón Gómez
Molina. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ciefe/pdf/02/cvc_ciefe_02_0009.pdf
5. Suárez O.S., Carreras Riudavets F.J., Pérez Aguiar J.R., Rodríguez G.R. Relaciones morfológicas prefijales del español// Procesamiento del Lenguaje Natural. URL: http://www.gedlc.ulpgc.es/art_ps/art36.pdf.
6. Фомина Т.Д. Методика отбора английской лексики для средней общеобразовательной школы: автореф. дисс. ... канд. пед. наук 13.00.02/Т.Д. Фомина. - М., 1991. - 210 с.
7. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам).- М.:Издательство ИКАРЮ.Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин.2009.
8. Павлова, Л.П. Формирование иноязычной лексической компетенции у студентов экономического вуза / Л.П. Павлова // Инновационные образовательные технологии. – 2011. – №2. – С. 44-50.

“BOBURNOMA” VA UNING INGLIZCHA TARJIMALARIDAGI NUQSONLAR

Mubina Abbasova⁸

Annotatsiya. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari XX asr boshlaridan beri bir necha marta ingliz tiliga tarjima qilingan. Bugungi davrgacha ularning muqoyasasi amalga oshirilmagan. Ushbu maqolada tarjimonlarning ayrim toponimlar va joy tavsiflari tarjimalarida yo‘l qo‘ygan xatoliklari haqida to‘xtalgan.

Kalit sozlar: *Joy nomlari, Lamgon, Obi rahmat, Kora kotali, Gulkina, Hoja ro‘shnoi, tarjima muammolari.*

Аннотация. Книга “Бабурнама” Захериддина Мухаммада Бабурна с начала XX века несколько раз переводилась на английский язык. К

⁸Abbosova Mubina. Aliim Navoi nomidagi ozbek tili va adabiyoti universiteti magistri
E-mail: mbnabbasova@gmail.com
ORCID ID: 0009-0006-2271-7557

сожалению, до сих пор не проведены сопоставительные исследования качества, эквивалентность данных переводов. В данной статье анализируются некоторые не правильные переводы описаний названий местностей и топонимов

Ключевые слова: Топоним, Ламган, Оби Рахмат, Кора кутали, Гулкина, Ходжа Рушнайи, проблемы перевода.

Annotation. This article is devoted to the translations concerning places' names in the work "Boburnoma" done in its' three different English translations. Author analyses some shortcomings done by translators on translation issues and reveals the translation approaches to the original text.

Key words: places' names, Lamgon, Obi rahmat, Kora pass, Gulkina, Hoja roshnoi, translation problems.

“Boburnoma”da yuzlab toponimlar uchraydi. Shuning uchun ham “Boburnoma” asariga bo‘lgan qiziqish G‘arbda juda kuchli. XIX asrda Hindistonda ingliz kolonizatorlari “Boburnoma”ni ingliz tiliga tarjima qilishga uringanlar. Bu tarlimalarning ichida eng mashhurlari J.Leyden va V.Erskin (1826), A.S.Beverij (1921) tarjimalaridir. U davrlarda Hindiston tarkibiga hozirgi Afg‘oniston va Pokiston ham kirgan. XX asrning oxirgi choragida “Boburnoma” chet ellarda sof ilmiy maqsadlarda o‘rganila boshladi. V.Tekston (1996) tomonidan ilgari mavjud bo‘lgan inglizcha “Boburnoma” qayta tahrir qilinib chop etildi. Ushbu tarjima oldingilariga nisbatan mukammal deyilgan bo‘lsa-da, ularni qiyosan o‘rganish ishlari bu tarjimalarda katta kamchiliklar borligini ko‘rsatdi.

Masalan, “Boburnoma”da aytiladi: “*Dushanba kuni **Lamg‘on** sayri azimatig‘a o‘tlanildi. Xayolda bu edikim, bu sayrda Humoyun ham bizning bila bo‘lg‘ay. Turmoqqa mayl qildi **Ko‘ra ko‘talidin** ruxsat berildi* [5; 181].

J.Leyden va V.Erskin (1826) tarjimasida asliyat matni quyidagicha beriladi:

*On Monday, set out again on my tour in **Lemghan**. I had intended to have carried Humaiun along with me on this journey, but he preferred staying, and I took leave of him at the **Pass of Kora**; after which I went on, and halted at **Bedraw*** [10; 282]. – Dushanba kuni yana **Lemgan** safariga yo‘l oldim. Bu gal Humoyunni ham o‘zim bilan birga olib ketmoqchi bo‘ldim, lekin u qolishni ma‘qul ko‘rdi va men uni **Ko‘ra Dovonida** qoldirdirib, undan so‘ng yo‘lda davom etdim va **Bedravda** to‘xtadik.

Yuqoridagi matn tarjimasiga e‘tibor qaratilsa, asliyatdagi joy nomi **Lamg‘on Lemghan** tarzida kalka tarjima va **Ko‘ra ko‘tali** esa **Pass of Kora** da **ko‘tal** leksik birligi “pass” orqali berilib, u leksik transformatsiga uchramoqda. Lekin bu tarjimada garchi asliyat matnida berilmagan bo‘lsa-da, “Berdav” joy nomi ham ishtirok etmoqda.

Ayni matn A.S.Beverij (1921) tarjimasida shunday beriladi:

*On Monday (10th) we rode on intending to visit **Lamghan**. I had expected Humayun to go with us, but as he inclined to stay behind, leave was given him from **Kura-pass**. We went on and dismounted in **Badr-au** (Tag-au) [2; 421].* – Dushanba kuni (10) biz **Lamg'anga** borish niyatida edik. Men Humoyun biz bilan ketishini kutgandim lekin u ortda qolishga moyil bo'lgani uchun unga **Kura dovoni**dan ruxsat berildi. Biz davom etib, **Badr-auda** otdan tushdik.

Asliyatdagi *Lamg'on– Lamghanga, Ko'ra ko'tali* esa *Kura-pass ya'ni Kura dovoni*, deya tarjima qilingan lekin *Badr-au* joy nomining talaffuziga e'tibor qaratilib, yozilishida o'zgarish sodir bo'lgan.

V.Tekston (1996)ning tarjimasi quyidagicha:

*On Monday we mounted intending to make an excursion to **Laghman**. It was planned that Humayun too should be with us on this excursion, but he was inclined to stay and was given leave to depart at the **Kura Pass**.* [14; 304]. – Dushanba kuni biz **Lag'monga** ekskursiya qilish niyatida otga chiqdik. Bu safar Humoyun ham biz bilan birga bo'rishi kerak edi lekin u qolishga moyil bo'lib, **Kura dovoni**da unga jo'nab ketishga ruxsat berildi.

Ushbu uchinchi bor qilingan tarjimada *Lamg'on* joy nomi **Lag'monga** aylanib qoladi, *Ko'ra ko'tali* esa *Kura Pass* ya'ni, Tekston tarjimasida ham leksik transformatsiya amalga oshirilganini koramiz.

Yuqorida, asliyat matnida keltirilgan *Lamg'on* joy nomi uch turdagi Leyden-Erskin, S.Beverij, V.Tekstonda **Lemghan– Lamghan– Laghman** tarzida beriladi. Bu tarjimalarda toponim *Lamg'onni* S.Beverijning "*Lamghan*" tarzidagi variantida mos kelishi, keyingi tarjimalar baxs va munozaraga sabab bo'ladigan tarjimalarni ko'rish mumkin.

ADABIYOTLAR

- 1.Beveridge, Anette Susannah. The Babur-nama in English. Emperor of Hindustan Babur. – London, 1921. – 880 r.
- 2.Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – T.: O'qituvchi, 2008. – 287 b.
- 3.Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi – T.: Sharq, 2017. – 688 b.
- 4.Eugene A. Nida. Toward a science of translating. Leiden. E. J. Brill. – 1964. 170 pp.
- 5.Leyden John. Memoirs of Zehir-Ed-Din Muhammed Baber: Babur Emperor of Hindustan. – London., 1826. – 432 r.
- 6.Teshaboeva Ziyodaxon Qodirovna. «Boburnoma»ning inglizcha tarjimalaridagi frazeologik birliklarning kognitiv va leksikografik tadqiqi. Filol.fan. dok-ri. O'zDJTU. – 2021.

7.Thackston Wh.M. The Baburnama. Memoirs of Babur, Prince and Emperor. – New York, 1996. – 554 r.

« Sharl Perroning “Qizil qalpoqcha” ertagi va uning rus va o’zbek tillariga tarjimalari »

Avezberdiyeva Nafisa Komuljonovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya : Ushbu maqolada mashhur fransuz ertaknavisi Sharl Perroning “Qizil qalpoqcha” ertagining yaratilish tarixi va uning rus va o’zbek tiliga tarjimalari va ularning tahlili haqida so’z yuritiladi.

Abstract: This article talks about the history of the creation of the famous French fairy tale writer Charles Perrault's fairy tale "Little Red Riding Hood" and the analysis of its translations into Russian and Uzbek.

Аннотация: В данной статье рассказывается об истории создания сказки известного французского сказочника Шарля Перро «Красная Шапочка» и анализе ее переводов на русский и узбекский языки.

Kalit so’zlar : adabiy janr, ertak, folklore, tarjima, tarjimon, tahlil, tanqid, motiv, syujet

Keywords : literary genre, fairy tale, folklore, translation, translator, analysis, criticism, motive, plot

Ключевые слова: литературный жанр, сказка, фольклор, перевод , переводчик, анализ, критика, мотив, сюжет

Badiiy ertaklar muayyan muallifga tegishli bo’lib, folklor bilan uzviy bog’liqdir. Badiiy ertaklarda muallifning dunyo qarashi, g’oyalari va o’y-fikrlari aks ettiriladi. Bunday ertaklar asosan xalq ertaklari syujetlari asosida yaratiladi. Badiiy ertaklar jahon adabiyoti, shuningdek o’zbek yozma adabiyotining ham katta qismini tashkil etadi. Chet el ertaknavislari Sharl Perro, Aka-uka Grimmlar, Hans Xristian Andersen, Jonni Rodari, Lev Nikalayevich Tolstoylar yozma badiiy ertaklarning rivojlanishiga katta hissa qo’shganlar. Badiiy ertak va xalq ertaklari o’rtasida qator farqlar mavjud bo’lib, adabiy ertaklar har doim yozib olinadi va uning shakli va mazmuni o’zgarmaydi. Xalq ertaklarida esa belgilangan qat’iy

matn mavjud emas, asrlar davomida og'izdan og'izga o'tib, har bir ertakchi tomonidan qandaydir o'zgarishlarga uchrab, butun bir xalqning orzu-umidlari, g'oya va qadriyatlarini o'zida aks ettiradi.

Umri davomida bironta ertak tinglamagan inson bo'lmasa kerak !?... Hammaga ma'lum va mashhur ertaklarda qo'llanilgan iboralar barchamizga yod bo'lib ketgan. "Buvijon, qo'llaringiz buncha uzun?", albatta, bu iborani eshitishimiz bilanoq XVII asrda Fransiyada yashab ijod etgan, adabiy ertak janriga asos solgan mashhur fransuz ertaknavisi Sharl Perroning "Qizil qalpoqcha" ertagi hayolimizga keladi. Mana uch yuz yildirki bu ertak jahon kezib yuribdi.

"Qizil qalpoqcha" ("*Le Petit Chaperon rouge* ") — bo'ri bilan uchrashgan kichkina qizcha haqidagi Yevropa xalq ertagi bo'lib, Sharl Perro tomonidan qayta ishlangan, keyinchalik aka-uka Grimmlar tomonidan nemischa varianti yaratilgan.

Bo'riga aldangan qiz haqidagi syujet o'rta asrlardan beri Fransiya va Italiyada keng tarqalgan [Aarne-Tompson, 2015, 15]. Alp tog'lari etaklarida va Tirolida, XIV asrdan beri ma'lum bo'lgan bu ertak juda mashhur edi. Qizcha buvisiga olib borishi kerak bo'lgan savatning tarkibi har xil edi: Italiyaning shimolida nabirasi buvisiga yangi baliq, Shveysariyada pishloq, Fransiyaning janubida patir va bir ko'za sariyog' olib borishi keltiriladi [Воронцова Татьяна, 2016, 6]. Folklor yozuvlarida syujetning ilk ko'rinishlari quyidagicha keltiriladi: [Robert Darnton, 2002, 113] Ona qiziga sut va non berib buvisini ko'rib kelgani yuboradi. Qizil qalpoqcha bo'ri yoki odamxo'r bilan uchrashadi va unga qayerga ketayotganini aytadi. Bo'ri qisqa yo'lni bosib o'tib, qizdan oldin buvisini uyiga yetib keladi va buvisini o'ldiradi. Buvisining tanasidan ovqat va qonidan esa ichimlik tayyorlaydi, o'zi esa buvisining kiyimlarini kiyib, o'rniga yotadi. Qiz yetib kelgach, bo'ri unga ovqat taklif qiladi. Buvining mushugi qizni buvisining qoldiqlarini yeyayotgani haqida ogohlantirmoqchi bo'ladi, lekin bo'ri mushukka yog'och tuflini otib, uni o'ldiradi. Keyin bo'ri qizni kelib uning yoniga yotishni taklif qiladi. U shunday qiladi va bo'rining yoniga yotib, nega uning sochlari ko'p, yelkalari keng, tirnoqlari uzun, tishlari katta ekanligini so'raydi. Oxirgi savolga bo'ri shunday javob beradi: „Bu seni tezda yeyish uchun, bolam!“ — va qizni yeb qo'yadi. Ko'pgina yozma versiyalar shu bilan tugaydi, ba'zilarida qiz ayyorlik bilan bo'ridan qochib ketadi.

Sharl perro xalq hikoyasini badiiy sayqal berib qayta ishlaydi. U kannibalizm motivini, mushuk obrazini va uning bo'ri tomonidan o'ldirilishini olib tashlaydi, qizil qalpoqchani — „hamroh“ qalpoqchasini (asl nusxada — "*chaperon*") (Perro davrida shaharlarda modadan chiqib ketgan, ammo qishloq ayollari orasida mashhur bo'lgan) qiz tomonidan kiyilgan va eng muhimi, u ertakni

ahloqiy jihatdan boyitib, qizning odob-ahloq qoidalarini buzganligi evaziga katta to'lov to'laganligi va she'riy axloq bilan ertakni yakunlab, qizlarni har xil tovlamachilardan ehtiyot bo'lishga chorlaydi. Shunday qilib, xalq ertaklarining qo'pol naturalistik lahzalari sezilarli darajada yumshatiladi.

Bu ertak 1697-yilda Parijda Sharl Perroning „Ona g'oz ertaklari “ va “O'tmish hikoyalari yoki ertaklari“ kitobida nashr etilgan. Bu kitob „Ona g'oz ertaklar“ nomi bilan mashhur bo'lgan.

Perroning jinlar o'rtasidagi munosabatlar haqidagi axloqiy qarashlari, barcha shunday rangdagi motivlar singari, ertakdan g'oyib bo'ladi. Ertak matnida Qizil qalpoqcha odobni emas, balki qizini hech narsaga chalg'itmasdan buvisining oldiga borishni so'ragan onaning istagini buzganligi ko'rsatib beriladi. Oxiridagi axloq quloqsiz bolalarga ogohlantirish sifatida keltiriladi.

Ma'lumki, ertak janrining rivojlanishiga fransuz yozuvchi va olimlari katta hissa qo'shganlar. Sharq ertaklarining Yevropaga kirib borishida aynan fransuzcha tarjimalar vositachi vazifani bajargan. O'z navbatida Sharl Perroning “Qizil qalpoqcha” ertagi ham dunyoning ko'plab tillariga turlicha tarjima qilingan.

Rossiyada Sharl Perro ertaklarining birinchi nashri 1768-yilda Lev Voinov tomonidan tarjima qilingan va „Sehrgarlar haqida ahloqli ertaklar“ nomi bilan nashr etilgan. Garchi u o'z ishini L. A. Narishkinning qizi yetti yoshli Natalya Narishkinaga bag'ishlagan bo'lsa-da, kitob bolalar uchun mo'ljallanmagan edi. 1795-yilda maxsus bolalar nashri chiqadi, bu tarjima nusxasi to'g'ridan-to'g'ri „Janob Perro tomonidan bolalar uchun tuzilgan, rus va fransuz tillarida axloq bilan sehrli hikoyalar“ sarlavhasi ostida chiqadi.[Мельников Александр Юлианович, 2018, 581]

„Qizil qalpoqcha“ Rossiyada 100 martadan ortiq nashr etilgan va dastlabki yuz yillikdagi tarjimalarida ertakning mudhish yakuni bo'lgan (qiz va buvisining vafot etishi). 1897-yilda ertakning oxiri baxtli yakun bilan tugallaydigan varianti paydo bo'ldi. Ertakning ushbu versiyasi XX-asrdagi tarjimalarda ko'proq keltirilgan. Rus nashrlaridagi ertak tarjimalaridan she'riy axloqiylik olib tashlangan va asl matnga mos kelmaydigan qo'shimchalar paydo bo'lgan.

Perroning „Qizil qalpoqcha“ ertagining rus tilidagi tarjimalari va qayta hikoyalari to'plami 5 variantga bo'lingan:

1. Ertakning Perro tomonidan fojiali yakun bilan tugaydigan asl mualliflikni ko'rsatuvchi tarjimasi: 1795 va 1825-yillardagi tarjimalar, shuningdek,

I.S.Turgenev tomonidan qilingan tarjimasida. Unda taqiqni buzish sabablari va tavsiflarning ba'zi tafsilotlari olib tashlangan.

2. Anonim nashr: Perro matni asosida xuddi shunday tugaydi: birinchi tarjima 1768-yilda shunday chop etilgan.

3. Aka-uka Grimmlar matniga asoslangan anonim nashr: bu A.I. Altaeva [Perro va Grimm, 1898] va V. P. Andreevskaya [Grimm, 1901] tarjimalaridir.

4. Sharl Perroning ertagiga asoslangan anonim nashr, baxtli yakun bilan: — Qizil qalpoqcha va buvisini ovchilar yoki o'tinchi qutqaradi. Dastlab bunday nashr 1897-yilda chiqadi va XX asrda aynan shu nashr etilgan variant ustunlik qila boshlaydi.

5. „Qizil qalpoqcha“ asari muallifi Sh. Perro, lekin ertak baxtli yakun bilan yakunlanadi: (E. Ursinovich tarjimasida). Shunday qilib, ushbu versiyada Perro va aka-uka Grimmlar versiyalari birlashtirilgan va matn har doim so'zma-so'z tarjima qilinmagan, lekin Grimmlar matnidagi kabi bir xil voqealarni tasvirlaydi. Ba'zi hollarda qayta hikoyalash yuz berib, yangi tafsilotlar bilan ta'minlanadi (o'tinchi , ovchilar o'rniga qutqaruvchi qo'llaniladi).

„Qizil qalpoqcha“ tarjimonlari bilan bog'liq eng munozarali masala 1826-yilda N. I. Grex va F. V. Bulgarinning „Bolalar suhbatdoshi“ jurnalida nashr etilgan matnning muallifligini aniqlashda yuzaga kelgan (aka-uka Grimm va Perroning oltita ertaklari). Nashriyotlar nashrga „Xurmatli shoirimiz V. A. Jukovskiy tarjimasida“ degan havolani taqdim etishadi. Biroq, V. A. Jukovskiyning tadqiqotchilari bu yerda Perro emas, balki aka-uka Grimmlarning xuddi shu nomdagi ertagi tarjima qilingan deb hisoblashadi. [Kanunova va boshqalar, 2009, 232]

Sharl Perroning ushbu ertagi ko'p vaqtlardan buyon o'zbek bolajonlari tomonidan sevib mutoala qilinadi. Dunyodagi eng yoqimtoy qiz prototipi sifatida ularning ko'z o'ngida Qizil qalpoqcha obrazi namoyon bo'ladi. Bu ertak bir necha marotaba ko'plab tarjimonlar tomonidan rus tili , ya'ni vositachi til orqali o'zbek tiliga tarjima qilingan. Milliy mentalitetimizdan kelib chiqqan holda, o'zbek tarjimonlari „Qizil qalpoqcha“ ertagini baxtli yakun asosida tugatishgan.

Ammo bu ertakning asl fransuzcha matnidan o'zbek tiliga tarjimasida mahoratli tarjimon va davlat arbobi Shoazim Minovarov tomonidan amalga oshirilgan. Tarjimon Sharl Perroning „Ona g'oz ertaklari“, „Kuloyim yoki billur boshmoqchalar“, „Ustasi farang yoki etik kiygan mushuk“, „Sehrgarlar“, „Kokildor Rike“ ertaklarini ham o'zbek tiliga mohirona tarjima qilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, ertaklar bolalar tarbiyasida juda muhim ahamiyatga ega. Ular ertaklar orqali dunyo tanishadi. Ertak sodda, qiziqarli

va bola tushunadigan tilda bo'lishi lozim. Bir qarashda ertakni tarjima qilish eng oson tarjima qilish mumkin bo'lgan badiiy asar bo'lib ko'rinsada, aslida juda murakkab jarayon, chunki ertakda makon va zamon tez-tez almashadi. Tarjimon chet el adibini asariga o'z tilida jon baxsh eta olishi va uni o'quvchilarga yetkazib berishda ko'prik vazifasini o'tay olishi lozim. Shuning uchun ham ertaklarni tarjima qilishda o'ziga xos qiyinchiliklar mavjudligini hisobga olgan holda, tarjimondan chuqur bilim va hushyorlik talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Ashliman D. L. „[Little Red Riding Hood and other tales of Aarne-Thompson-Uther type 333](#)“ 2015
2. Воронцова Татьяна. „[Подлинная история Красной Шапочки](#)“ . Москва. 2016
3. Robert Darnton. Великие эпизоды из истории французской культуры. Москва, „Новое литературное обозрение“, 2002.
4. Мельников А. Ю. „Сказка про Красную Шапочку: три века заблуждений“, . М.: Дело, 2015 — 51—56 bet.
5. Мельников Александр Юлианович. [К вопросу о переводах сказки Шарля Перро "Красная Шапочка" в России](#) // Детские чтения. — 2018
6. Mamasoli Jumaboyev. "Bolalar adabiyoti va folklor" Toshkent. 2006, 10-45 b.
7. http://ziyo.uz/images/01_m.xolbekov.jpg

Аннотация. Мазкур мақола назарий ва амалий тилшунослик қиёсланишидан келиб чиқиб, унда асосан амалий тилшунослик масалалари таҳлилга тортилади. Бугунга келиб нафақат тилшунослик, балки илм-фаннинг аксарият соҳаларида амалий ёндашув долзарб аҳамият касб этмоқда, прагматик устуворлик қилаётган 21-асрнинг давр талабига айланиб бормоқда. Ўзбекистон олий таълим тизимидаги немис филологияси йўналиши доирасида ўқитилаётган назарий фанлар мазмунан ва методик эскирган, улар бугунги куннинг талабларидан анчи йироқ. Ўқув фанларига замонавий ўқитиш методларидан фойдаланган ҳолда амалий ёндашув талабаларда коммуникатив компетенция эгаллаш билан бевосита боғлиқ. Амалий тилшуносликнинг мақсад ва вазифалари ечими, бизнинг назаримизда немис тилининг она тили сифатидаги мақоми ва немис тилининг чет тили сифатидаги мақомидан келиб чиқиб белгиланиши лозим. Амалий тилшунослик қуйидаги уч йўналиш: чет тили ўқитиш амалиёти, луғатшунослик амалиёти ва таржимашунослик амалиётида айниқса яққол равишда намоён бўлади. Мақолада “Немис тили лексикологияси” назарий ўқув фани доирасидаги “Сўз муаммоси” мавзуси таҳлили мисолида турфахил амалий машқ ва вазифалар орқали лексикологик компетенцияни ўзлаштириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: назарий тилшунослик, амалий тилшунослик, прагматик ёндашув, лингвистик компетенция, коммуникатив компетенция, тил ўқитиш амалиёти, таржимашунослик амалиёти, луғатшунослик амалиёти.

Annotation: Based on the comparison of theoretical and applied linguistics, this article mainly analyzes the issues of applied linguistics. Today, not only linguistics, but also in most fields of science, the practical approach is gaining

urgent importance, it is becoming a demand of the 21st century, when pragmatic is the priority. The theoretical subjects taught in the field of German philology in the higher education system of Uzbekistan are outdated in terms of content and methodology, they are far from today's requirements. A practical approach to academic subjects using modern teaching methods is directly related to students' acquisition of communicative competence. The solution to the goals and tasks of applied linguistics, in our opinion, should be determined based on the status of the German language as a mother tongue and the status of the German language as a foreign language. Applied linguistics is particularly evident in the following three areas: foreign language teaching practice, lexicology practice, and translation studies practice. The article covers the issues of mastering lexicological competence through various practical exercises and tasks on the example of the analysis of the topic "Word problem" within the framework of the theoretical study of "German language lexicology".

Key words: theoretical linguistics, applied linguistics, pragmatic approach, linguistic competence, communicative competence, language teaching practice, translation studies practice, lexicological practice.

Biz yashayotgan XXI asr bir qancha o'ziga xosliklari bilan ajralib turadi. Globallashuv, urbanizatsiya, baynalmilallashuv, raqamlashtirish va pragmatizm davri sifatida bu asr insoniyatga yangi imkoniyatlar, shuningdek muammolarni ham taqdim etmoqda. Ular orasida jamiyat hayotining barcha sohalarida ongli va ongsiz ravishda o'z ifodasini topadigan pragmatizm alohida ahamiyatga ega. Gumanitar fan sifatida filologiya ham bundan mustasno emas. Filologiya jamiyat ko'zgusi sifatida jamiyat o'zgarishlariga bog'liq bo'lib, zamon talablariga javob berishga harakat qiladi.

Ushbu maqolada lingvistik muammolar pragmatik nuqtai nazardan tahlilga tortiladi. Mutaxassislar orasida bu yondashuv ko'proq "amaliy tilshunoslik (maqola davovimida AL)) atamasi bilan ma'lum. AL fan sohasi sifatida nazariy tilshunoslik natijalarini ijtimoiy hayotning turli sohalarida tatbiq qaratiladi. Bu sohalar bevosita

yoki bilvosita til bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. AL ham til o‘rganish, ham tilni boshqa sohalarda qo‘llash bilan bog‘liq amaliy vazifalarni hal qilishga ixtisoslashgan. Shuning uchun AL fanlararo xususiyatga ega. AL ning fanlararo aloqadorligi odatda quyidagi ikkita yo‘nalishda, xususan, gumanitar fanlar: falsafa, media, pedagogika va psixologiya, sotsiologiya, adabiyotshunoslik, kriminologiya, huquqshunoslik, madaniyatshunoslik, siyosatda (til siyosati, ritorika) ifodalanadi, iqtisodiyot (atamashunoslik, madaniyatlararo muloqot, shuningdek, tibbiyot (nutq terapiyasi), informatika (hisoblash tilshunosligi, matnni qayta ishlash) kabi tabiiy fanlar, fizika (fizik fonetika, lingvistik tovush signallarining akustik artikulyatsiyasi).

Quyida nazariy mavzu, ya'ni nemis tili leksikologiyasi misolida AL ning transformatsion jihatlarini ko'rib chiqishga harakat qilinadi. “Filologiya va tillarni o‘qitish” yo‘nalishi tarkibida nemis tili O‘zbekistondagi o‘n ikkita oliy o‘quv yurtida asosiy chet tili sifatida va barcha universitetlarda chet tili sifatida, asosan, ingliz, fransuz va boshqa Yevropa va sharq tillari bilan bir qatorda o‘qitiladi. Nemis tilining nazariy jihatlarini “Roman va german tilshunosligiga kirish”, “O‘lkashunoslik”, “Nazariy fonetika”, “Nazariy grammatika”, “Tarjima nazariyasi va amaliyoti”, “Nemis adabiyoti”, “Tarjima nazariyasi va amaliyoti” Nemis stilistikasi”, “Nemis leksikologiyasi”, “Nemis tili tarixi”, “Qiyosiy tipologiya”, “Chet tillarni o‘qitish metodikasi va ta’lim texnologiyalari” kabi o‘nlab fanlarda yoritiladi. Ushbu nazariy fanlarning aksariyati o‘tgan asrning 60-yillari o‘rtalarida sobiq Ittifoqda o‘qitish fanlari sifatida paydo bo‘lgan. Ular o‘z davrining mahsullari edi, ya'ni o‘ta nazariylashtirilgan va ko‘pincha mafkuralashtirilgan edilar. Ularda kognitiv kompetentsiya birinchi o‘ringa, lingvistik kompetentsiya (masalan, fonetik, grammatik, leksikologik, stilistik va boshqalar) kognitiv kompetentsiya soyasida qolib ketgan edi. Buning sababi aniq edi: o‘zlashtirilgan chet tilini siyosiy sabablarga ko‘ra amaliy deyarli qo‘llanilish imkoniyati mavjud emas edi. Nazariy muammolar tildni amaliy foydalanishda ustunlik qilib kelgan. Mustaqillikdan keying yillarda vaziyat ijobiy tomonga o‘zgargan bo‘lsa-da,

nazariy fanlarni o'qitishda o'ziga xos inertsiani kuzatish mumkin. Asosiy muammo shundaki, o'qituvchilar tomonidan taqdim etilgan nazariy materiallar amaliy seminar mashg'ulotlarida an'anaviy ravishda og'zaki ma'ruza shaklida takrorlanib kelyapdi.

Quyida "Nemis tili leksikologiyasi" fanining ayrim amaliy jihatlarini "Das Wort" mavzusi misolida ko'rib chiqishga harakat qilinadi. O'quv dasturiga 36 ta o'quv soati (50% ma'ruza, 50% seminar darslari) kiritilgan ushbu fan bakalavriyatning yettinchi semestrida taqdim etiladi. So'z muammosi tilning lug'at tarkibi bilan bir qatorda leksikologiyaning

II QISM

MAGISTRATURA VA BAKALAVRYAT YO'NALISHIDA TA'LIM OLAYOTGAN TALABALARINING MAQOLA VA TEZISLARI

XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Isoqova Gulhayo G'anisher qizi

O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Salaxova Dilnoza Sagdullayevna

Annotatsiya: *Hammamizga ma'lum bo'lganidek, hozirgi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarini mukammal o'rganadigan o'zi o'rganayotgan xorijiy tilda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash chet tillarini o'rganish orqali dunyo xalqlari madaniyatiga kirib borish belgilangan talabga javob beradigan kadrlarni tayyorlash yurtimizda o'tkazilayotgan ta'lim islohotining maqsad va vazifalaridan biridir.*

Kalit so'zlar: *Xorijiy tillarni o'rganish, zamonaviy texnologiyalar, o'qituvchilar, o'rganish jarayoni, global muloqotlar, xalqaro bozorlar, o'qitish metodlari, samaraliroq, ma'naviy, intellektual va professional daraja, o'qitishning ahamiyati, zamonaviy texnologiyalar, internet, avtomatik tarjima, savdo, ilmiy tadqiqotlar, kompyuterlar, smartfonlar.*

Abstract : *As we all know, the young generation who are growing up today, who learn foreign languages perfectly, speak freely in the foreign language they are learning. the people of the world by learning foreign languages training of personnel who meet the specified requirements to enter the culture is one of the goals and tasks of the educational reform in our country.*

Key words: *Learning foreign languages, modern technologies, teachers, learning process, global communication, international markets, teaching methods, more effective, spiritual, intellectual and professional level, the importance of teaching, modern technologies, internet. automatic translation, commerce, scientific research, computers, smartphones*

Xorijiy tillarni o'rganish, bugungi global jamiyatda keng qabul qilingan va talab qilingan bir qiziqishdir. Bu insonlarga yangi imkoniyatlar ochadi, ularga dunyoni kengroq ko'rish, xalqaro bozorlarda ishtirok etish va chet elda o'qish imkoniyatlarini yaratadi. Zamonaviy texnologiyalar esa bu jarayonni sodda va samaraliroq qiladi, shuningdek, o'qituvchilarga ham xorijiy tillarni o'rganishda katta yordam beradi. Zamonaviy dunyoda, insonlar fikrlarini, tajribalarini va mavqelarini dunyo bo'ylab almashish va o'zlashtirishga qodir bo'lishadi. Bu esa

xorijiy tillarni o'rganishni katta ahamiyatga ega qiladi. Xorijiy tillarni o'rganish insonning moliyaviy, ma'naviy va professional darajasini oshiradi. U insonlarga xalqaro muloqotlarda ishtirok etish, yangi imkoniyatlarni topish va dunyoni kengroq tushunish imkoniyatlarini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar, internet va kompyuterlar orqali insonlarga xorijiy tillarni o'rganishda katta o'zgarishlar keltirib chiqarmoqda. Avvalo, xorijiy tillarni o'rganishga erishish uchun insonlar klassik usul orqali erishishi mumkin edi, masalan, xalqaro forumlarda, kitoblar orqali yoki xorijiy mamlakatlarda turmush kechirish orqali. Ammo bugungi kunda, onlayn o'quv platformalari, interaktiv darsliklar va mobil ilovalar orqali, insonlar har qanday vaqtda va joyda xorijiy tillarni o'rganish imkoniyatlariga ega. Bu o'rganish jarayonini tezlashtiradi va o'qitishning samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Zamonaviy texnologiyalar o'qituvchilarga ham katta yordam beradi. Virtual darsliklar, interaktiv darsliklar va onlayn ma'ruzalar o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'rganishdagi yangi metodlarni o'rganishda va darsni o'rganish jarayonini yanada qulaylashtirishda katta rol o'ynaydi. Bu o'qituvchilarga turli xil o'quv materiallaridan foydalanish imkonini beradi va o'rganish jarayonini yanada samaraliroq qiladi. Xorijiy tillarni o'rganish, insonlarga global muloqotlarda ishtirok etish, xalqaro bozorlarda ish topish va chet elda o'qish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Bundan tashqari, bu jarayon insonlarning ma'naviy, intellektual va professional darajasini oshiradi. Xorijiy tillarni o'rganish, insonlarga dunyoni kengroq ko'rish, yangi imkoniyatlarga ega bo'lish va insoniy munosabatlarni kuchaytirish imkonini beradi. Shuningdek, bu yangi kasblar va mavqelar egallash uchun kerakli qo'llanmalar va bilimlarni o'rganishda kerakli tajribalar bilan doimiy ravishda ta'minlaydi. Jamiyatimizda xorijiy tillarni o'rganishga qiziqishni oshirish, zamonaviy texnologiyalar bilan birgalikda xorijiy tillarni o'rganishning muhimligini tasdiqlaydi. Bu insonlarga dunyoni kengroq ko'rish, yangi imkoniyatlarga ega bo'lish va insoniy munosabatlarni kuchaytirish imkonini beradi.

Xorijiy tillar bugungi dunyoda aholi uchun ko'plab foydali imkoniyatlarni ochadi. Xalqaro muloqot va savdo, ilmiy tadqiqotlar, tarixiy ma'lumotlar, va bir qancha boshqa sohalar xorijiy tillarni o'rganishga qiziqishni oshirgan. Ammo, chet tilini o'rganish jarayoni vaqt talab etadi va ko'p insonlar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar esa bu muammolarga yechim topishda yordam beradi. Internet, kompyuterlar, smartfonlar va dasturlash tillari kabi uskunalardan foydalanish orqali xorijiy tillarni o'rganish osonlashadi va ko'p odam uchun muhim bo'lib qoladi.

Birinchi navbatda, internetdagi onlayn darsliklar va dasturlar xorij tillarni o'rganish uchun yaxshi manbalardan biridir. Bu darsliklar xorij tillarni o'rganishga qiziqishni oshiradi va o'rganish jarayonini qulaylashtiradi. Ikkinchi navbatda, tarjimon dasturlar xorij tillarni o'rganishda juda yaxshi yordam beradi. Bu dasturlar matnni avtomatik tarjima qiladi va foydalanuvchi uchun o'zlashtirilgan tarjima variantini taklif qiladi. Bu, xorij tillarni o'rganish jarayonini tezlashtiradi va odamlarga muhim bo'lgan ma'lumotlarga tezroq kirish imkonini beradi. Uchinchi navbatda, xorij tillarni o'rganish uchun mahalliy va xalqaro jamoatlar bilan aloqada bo'lish imkoniyatlarini yaratish uchun internetdagi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish muhimdir. Bu tarmoqlar orqali insonlar boshqa o'rganuvchilar bilan ma'lumot almashish, savollariga javob topish va amaliy mashg'ulotlar o'tkazishlari mumkin. Xorij tillarni o'rganish zamonaviy dunyodagi insonlar uchun muhim ko'nikma. Zamonaviy texnologiyalar bu jarayonni qulaylashtiradi va odamlarga ko'proq imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi Ozbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining №1875 – qarori.
2. Lynette Hirschmann, Baholash evolyutsiyasi. Kompyuter nutqi va bilimi, 1998 yil.
3. Fellbaum C. 1997. Handtagging vazifasini tahlil qilish. Proc.da. ANLP-97 Tagging bo'yicha seminar
4. Leksik semantikaga ega matn: nima uchun, nima va qanday? Vashington, AQSh.
5. O'zbek tilining isoqli lugati. 5 tomli. – Toshkent, 2000-2006 y. - 1-jild. – B. 41.
6. Hamroeva Sh. Ozbek tili morfologiya analizatori lingvistika taminoti. Monografiya. – GlobeEdit, 2020. – 253 b. – B. 197.
7. Пармонов А.А. Чет тилини о'rganishda axborot texnologiyalarining ahamiyati / А.А Пармонов.-Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2017

BOY O‘TMISH TARIXIMIZ, MADANIYATIMIZ, TILIMIZ, MILLIY URF-ODATLARIMIZ ASOSIDA TA’LIM-TARBIYANING YANGI SHAKLI, METOD VA USULLARINI YARATISH

Tolibjonov Jovoxir Ilxomjon o‘g‘li

O‘zDJTU 3- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Achilova Zulxumor Pulatovna

Ispan tili nazariy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Mustaqil Respublika sharoitida xalk ta’limi uziga xos rivojlanish davrini boshidan kechirmokda. Bu uziga xoslik eng avvalo ta’lim-tarbiya mazmunini milliyashtirish, ya’ni uzimizning juda boy utmish tariximiz, madaniyatimiz, fanimiz, tilimiz o‘z moxiyati bilan juda chiroyli, yuksak insoniy axlokiy mazmunga ega bo‘lgan milliy urf-odatlarimiz asosida jamiyatimiz kelajagi bo‘lgan yosh avlodni o‘qitish baxtiga muyassar buldik. Bu narsa barcha muallimlar katori biz o‘qituvchilarning xam kalbidamizda yuksak g‘urur xislarini shakllantiradi. Mana shu sharoitda xammamiz juda katta kutarinkilik bilan jamiyatimizning yosh avlodini yuksak vatanparvarlik, xalkparvarlik, milliy g‘urur ruxida tarbiyalashimizni talab etadi. Bu esa ta’lim-tarbiya jarayoniga yangicha yondoshishni, yangicha uslub va mazmun, shakl va vositalardan xam foydalanishimizni takozo etadi. Eski uslub bilan yangi vazifalarni amalga oshirib bo‘lmaydi.

Xozirgi yangi pedagogik texnologiyalar asri bizdan boy o‘tmish tariximiz, madaniyatimiz, tilimiz, milliy urf-odatlarimiz asosida ta’lim-tarbiyaning yangi shakli, metod va usullarini yaratish va ushbu usullar yordamida kelajak avlodlarni tarbiyalashni taqazo etmoqda. Ma’lumki an’anaviy o‘qitish usuli mamlakatimizda keng tarkalgan. Biroq ta’lim soxasidagi isloxotlarni amalga oshirishda an’anaviy ta’limning muxim ta’limiy muammolar o‘z yechimini topa olmayotganligini qator ilg‘or pedagogik tajribalar ommalashmayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Demak eski an’anaviy uslub bilan amalga oshirib bo‘lmaydi. Shuning uchun fikrimizcha biz bu masalani yangi pedagogik texnologiya asosida amalga oshirilishimiz mumkin.

Xo’sh, yangi pedagogik texnologiyaning o‘zi nima, unga qanday erishib bo‘ladi? Yangi pedagogik texnologiya (YAPT)- bu qandaydir mavxum, ko‘l bilan tutib bo‘lmaydigan, faxm-farosat bilan amalga oshirib bo‘lmaydigan narsa emas. Bu murakkab uzoq davom etadigan jarayondir. Bu jarayon o‘qituvchining bosqichma-bosqich pedagogik maxorat pillapoyalarini egallab uning yuksak

pedagogik darajasiga ko'tarilishi kabi nixoyatda qiyin mashaqqatli mexnatning samarasi sifatida har bir o'qituvchi erishishi mumkin bo'lgan maxorat cho'qqisidir.

Modomiki pedagogik texnologiya bosqichma-bosqich qo'lga kiritilar ekan, uning bosqichlarini karab chikaylik. Pedagogik texnologiyani egallash eng avvalo, tinimsiz mexnat, har bir o'qituvchining o'z ustida ishlashini takozo qiladi. Bu ish dastlab ilg'or pedagogik tajribalarni o'rgatishdan boshlanishi lozim. Ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganish va yoyish o'qituvchilar uchun o'z kasb maxoratlarini takomillashtirishning tajribali o'qituvchilarini takomillashtirishning eng kulay shaklidir. Ilg'or pedagogik faoliyatga ijodkor va novatorlarga yondoshib, o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berishning yangi yullarini izlab topishdir.

Keyingi paytlarda "Ilg'or pedagog", "Ilg'or o'qituvchi", "Novator pedagog" tushunchalari matbuot sahifalarida, pedagoglarning o'zaro suhbatlarida, uslubiy kengash, seminar va konferensiyalarda ko'p tilga olinmokda, lekin ular asosida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar xali uncha yangi emas.

"Ilg'or pedagog" avvalo, boshqa o'qituvchilarga qaraganda o'z ishiga mu'suliyat bilan qaraydi. Shu soxadagi ijobiy tajribalarni o'rganib o'z darslarida, maktabda va sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarda ko'llaydi. Shu orqali o'quvchilarni ta'lim va tarbiyasida muayyan yutuqlarni qo'lga kiritadi.¹

"Novator pedagog" bizningcha o'zining yaxlit pedagogik vosita va usullarini mavjudligi bilan farqlanib turadi. Shu bilan birga novator o'qituvchilarda ilmiy taxlil, o'ziga tankidiy ko'z bilan qaray bilish xususiyatlari xam bo'ladi. Ularning ko'pchiligi boshqalar o'ziga ishonmaydigan g'oyat murakkab sharoitlarda xam o'z ishlarining to'g'ri ekanligiga ishonch va ushbu vaziyatga yechim borligi bilan ajralib turadilar.

"Ijodkor o'qituvchi"da xam "Ilg'or pedagog"dagi xususiyatlar bo'lishi mumkin. Ular jiddiy manbalarni o'rganib shular asosida ish olib borsa, ijodkor o'qituvchi bor manbalarga tankidiy ko'z bilan qaray biladi. Ko'p xollarda mavjud uslubiy yo'l-yo'riqlarga o'z munosabatini bildirib, sharoit va vaziyat takozosida o'zining imkoniyatlarini nazardan qochirmagan xolda o'ziga hos metodik usullardan foydalanadi.

Ilg'or pedagogik tajribalarni aniqlashda ma'lum mezonlarga asoslanishi kerak. Bunda eng muxim mezon o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatida qo'llaydigan ta'lim-tarbiyaning yangi shakl, metod va usulidir. Bu mezon ilg'or o'qituvchini oddiy o'qituvchilardan ajratadigan eng muxim belgisidir. O'qituvchi ko'llaydigan yangilik turlicha masalan ta'lim yoki tarbiyaning yangi mazmuni, shakli, metodi,

pedagogik mehnatning eng ta'sirchan takomillashtiruvchi yo'llarini belgilashdan iborat bo'lishi mumkin.

Ilg'or pedagogik tajribani ifodalovchi yana bir mezon uning yuqori natijalarga erishishi uchun zamin xozirlashidir. Bunda o'quvchilarning bilim va tarbiyalanganlik darajasi xisobga olinishi zarur. Ko'yilgan baxoga, o'tkazilgan tarbiyaviy tadbirlarning soni emas ularning o'quvchilarni inson sifatida shakllanishiga ta'sirining mezoni sifatida qarash lozim. Chunki, yuqori natijaga erishishda o'quvchilar va o'qituvchilarning kuchini, vaqtini tejash, ularni toliqtirishdan asrash xam muximdir. Bu mezonlar ilg'or pedagogik tajribalarni oddiy tajribadan ajratish va uni avaylab yoyishga yordam beradi. Ilg'or tajribalarni fakat viloyat yoki Respublika bo'ylab izlab yurish shart emas. Har bir pedagogik jamoada ajralib turadigan pedagoglar bo'ladi. Bu esa pedagogikning jamoadagi muxitiga bog'liqdir. Bu muxitni mo'tadillashtirib, kerakli yo'nalishga burib yuborishda maktab raxbarlari, maktab metodika kengashining xam o'ziga xos usuli bo'lishi lozim.

Pedagogik maxorat o'z ichiga pedagogik texnikani oladi. Pedagogik texnikaning yana bir muxim tarkibiy kismi pedagogning mimik, tantomimik xarakteridir. Aniq imo-ishora, yuz-ko'z, gavda xarakati, ma'noli qarash, rag'batlantiruvchi yoki istexozli tabassum pedagogik ta'sir ko'rsatishda so'z bilan tushuntirishga qaraganda ancha samarali muomila vositasi bo'la oladi.

Pedagogik texnikani egallash o'qituvchining eng yaxshi tarbiyaviy ta'sir ko'rsata olishini ta'minlaydi. U o'qituvchining kuchini, vaqtini tejab, ijodiy ishlashi uchun sharoit yaratadi. 1

Pedagogik sezuvchanlik va faxm-farosat xam pedagogik maxoratni egallashda muxim ahamiyatga ega. Pedagogik maxorat pedagogik texnikaning eng muxim, nozik qismi xisoblangan so'z bilan ta'sir qiladi. A.S.Makarenko "Mening tajribam xakida" ma'ruzasida yozilgan ediki: "Men bu yoqqa kel (idi syuda) deb aytilishning 15-20 xil oxangini o'rganib olganimdan keyin, yuz gavda, ovoz tuzilishidan 20 xil nozik farqlar beraolishini o'rganib olganimdan keyingina xaqiqiy murabbiyga aylandim".

Xulosa qilib aytganda yangi pedagogik texnologiyalar asri bizdan boy o'tmish tariximiz, madaniyatimiz, tilimiz, milliy urf-odatlarimiz asosida ta'lim-tarbiyaning yangi shakli, metod va usullarini yaratish va ushbu usullar yordamida kelajak avlodlarni tarbiyalashni taqazo etmoqda. Shundagina ilmiy ijod jarayonida ta'lim tarbiyaning murakkab muammolari yechiladi, kelajakda uning rivojlanish istiqbollari belgilanadi. O'qituvchi faoliyatida ijod turli ko'rinishlarda shakllanib boraveradi, pedagogik ijodning o'ziga xosligi, takrorlanmasligi xar qachongidan

xam muxim ahamiyat kasb etaveradi chunki uning maxsuli sifatida inson shaxsi shakllanadi. Shuning uchun ta'lim-tarbiyaning yangi shakli, metodlari va usullari to'g'risidagi masala barcha zamonlarda xam dolzarb bo'lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumanazarov I.I. «Boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirish: muammolar, yechimlar». – T.: 2014.
2. Kenjaboyev A. Pedagogik texnologiyalar – dars samaradorligining muhim omili.– T.: «Navro'z», 2012.
2. Kenjaboyev A. Pedagogik mahorat asoslari. – T.: «Navro'z», 2012.
3. Kenjaboyev A., Salomova G., Sohibov B. Masofaviy o'qitishning pedagogik asoslari. // «Zamonaviy ta'lim», 2014, 10-son. -3–7-b.
4. Kenjaboyev A., Kenjaboyev J. Tarbiya texnologiyasi va uning dolzarbligi. // «Zamonaviy ta'lim», 2015, 4-son. -61–64-b.
5. Saidaxmedov N. Pedagogik texnologiyalar. – T.: «Fan», 2006
6. Feberman B. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: «Fan», 2000.

TILSHUNOSLIKNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Muhammadxonova Nilufarxon Mansurxonovna

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Salaxova Dilnoza Sagdullayevna

Annotatsiya:Ushbu maqolada tilshunoslikning mohiyati va o'zaro farqlarini tushunish muhimdir. Tilshunoslik, tilning ilmiy o'rganilishi, strukturasi, tarixi va uning asosiy tarkibiy qismlarini o'rganadi. Bu soha ham turli tillar va adabiyotlar boyicha o'rganish, tahlil qilish va tarjima qilish kabi ko'plab amallarga ega bo'lib, ularga o'zlariga xos metodlar va usullar yordam beradi..

Key words: Tilshunoslik (lingvistika) ,til strukturasi, til funktsiyalari, diplomatik munosabatlar, til kommunikatsiyalari.

Annotation:Understanding the nature and differences of linguistics is essential in this article. Linguistics studies the scientific analysis, structure, history, and fundamental components of language. This field encompasses various practices such as studying, analyzing, and translating various languages and literature, providing unique methods and approaches tailored to them.

Key words: Linguistics, language structure, language functions, diplomatic relations, language communication.

Kirish

Tilshunoslikning mohiyati tilning ilmiy o'rganilishi, strukturasi, tarixi va uning asosiy tarkibiy qismlarini o'rganadi. Bu soha ham turli tillar va adabiyotlar boyicha o'rganish, tahlil qilish va tarjima qilish kabi ko'plab amallarga ega bo'lib, ularga o'zlariga xos metodlar va usullar yordam beradi. Tilshunoslik asosan tilning ularni o'zaro almashtirish, aholi almashinuvi, tilda kommunikatsiya qilish, va diplomatik munosabatlar, shuningdek, tilning ijtimoiy, madaniy, va tarixiy ahamiyati bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. Tilshunoslik, til va uning strukturasi, tarixi, fonetika, morfologiya, sintaksis va pragmatika bo'yicha o'qishni o'z ichiga olgan ilm fanidir. Tilshunoslikning mohiyati va o'zaro farqlari, turli tillarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning tarixiy va ijtimoiy kontekstda o'zgarishi, hamda tilning aholi almashinuvi va kommunikatsiya tizimi bilan bog'liqlik qanday o'zgarishi haqida o'z ko'rsatmalarini o'z ichiga oladi. Tilda kommunikatsiya, diplomatik munosabatlar, tarixiy madaniyatlar va boshqa ko'plab sohalarda tilshunoslikning roli va ahamiyati katta.

Asosiy qism

Tilshunoslikning asosiy qismini ko'rib chiqaylik:

1. Tilshunoslik:

- Bu, til va uning strukturasi (fonetika, morfologiya, sintaksis) bo'yicha o'qish va tadqiq qilishni o'z ichiga olgan ilmiy soha.

- Tilshunoslikda tillarning tarixi, rivojlanishi, aloqador soha bo'yicha qo'llaniladigan usullar va metodlar mavjud.

- Tilning fonetika, morfologiya, sintaksis, pragmatika va semantika kabi asoslari o'rganiladi.

Ushbu sohalar o'zaro bog'liq, lekin o'zlarida o'z maxsusliklari va metodlari mavjud.

Tilshunoslikning maqsadi odamlarga turli tillarni o'rganishda yordam berish va tillarning o'zgaruvchan xususiyatlarini tushunishda qo'llaniladi. **Tilshunoslikning asosiy bo'limlari quyidagilar:**

1. Fonetika: Ovozli tovushlarni, ularning shakli va qulayliklarini o'rganadi.

2. Morfologiya: So'z va so'z qurilmalari bo'yicha tadqiqotlar olib boradi.

3. Sintaksis: So'z va so'z qurilmalarining jumlaviy bog'lanishlari va tarkibi haqida o'rganish.
4. Semantika: Ma'nolarni, ularning alohida va umumiy ma'nolari, sinonimlar va antonimlar kabi mavzularni o'rganadi.
5. Pragmatika: Til amalga oshirilish usullarini, kommunikatsiya tushunchalarini, til foydalanish konteksti va maqsadlarini o'rganadi.

Tilshunoslikning bir bo'limi morfologiya haqida ham ma'lumot keltirsak: Morfologiya tilning so'zning o'zining qurilishini, tuzilishini, morfemalarni, so'z tuzilishini va ularning funksiyalarini o'rganadi. Bu soha odamlar orasidagi tilda mavjud bo'lgan morfemalar va ularning ularga xos funksiyalari, so'z tarkibi va o'zining o'ziga xosliklari, shuningdek so'zlar orasidagi almashuvlar va ularning tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan qonuniy va tizimlarini o'rganadi. Morphology yana so'zlardan qurilgan so'zlar va ularning morfemalari yordamida so'zlar orasidagi aloqani tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Morfologiya, tilshunoslikning bir qismidir va so'zlar va ularning komponentlarini, shu jumladan shakllarini va o'zgaruvchanliklarini o'rganadi. Uning asosiy ma'nosi "so'zshunoslik" yoki "so'zning tuzilishi" deb tarjima qilinadi. Bu, so'zning qanday tuzilganligi, uning shakli va strukturasi haqida tushunchalar, qonunlar va tadqiqotlar bilan shug'ullanadi. Morfologiya, so'zlar va ularning qo'llanishini, ularning bir-biriga o'xshashliklarini va farqliliklarini, shuningdek, ularning funksiyalarini o'rganishda yordam beradi.

Morfologiya, tilning so'z tuzilishini va so'zlar orasidagi aloqani o'rganishga yordam beradi. Ushbu soha, tilning qismlarini (morfemalar) va ularning ularga xos funksiyalarini, so'z tarkibini va o'zining o'ziga xosliklarini tahlil qiladi. Morfologiya, tilning qonuniy va tizimiy xususiyatlarini, misol uchun so'zlar orasidagi almashishni, prefikslar, suffikslar, infixlar va ularning funksiyalarini o'rganadi. Morfologiya, tilning o'ziga xos tarkibiy tizimi va uning qonuniy bo'limlarini tahlil qilish orqali tilning qonuniy tizimini aniqlashda juda muhim rol o'ynaydi.

Morfologiya, tilning qoidalari va strukturasi bo'yicha o'rganishga imkon beradi. Bu tuzilish va shakllar orqali so'zlar o'rnini aniqlash, ularning turli xil funksiyalari va ma'no nuanslarini tushuntirish uchun juda muhimdir. Misol uchun, "kitob" so'zi "kitoblar" shaklida ko'payishi yoki "kitobdan" deb qanday turdagi so'zni qanday talaffuz qilish mumkinligi haqida fikrlashishda morfologiya foydali bo'ladi.

Morfologiya, tilning so'zlar va ularning komponentlarini, shakllarini va o'zgaruvchanliklarini o'rganishga bag'ishlangan tilshunoslikning bir qismidir. Bu tuzilish, shakllar va o'zgaruvchanliklar orqali so'zlarning tuzilishini, ularning qo'llanishini, bir-biriga o'xshashliklarini va farqliliklarini, shuningdek, ularning funksiyalarini tushuntirishda yordam beradi. Morfologiya, tilning qoidalari va strukturasi bo'yicha o'rganishga imkon beradi. Bu esa so'zlar o'rnini aniqlash, ularning turli xil funksiyalari va ma'no nuanslarini tushuntirish uchun juda muhimdir.:

1. "Kitob" so'zi "kitoblar" deb ko'payishi.
2. "Kelmoq" so'zi "keladi", "kelgan", "kelmoqchi", "kelish" kabi shakllarga aylanishi.
3. "O'qimoq" so'zi "o'qiyotgan", "o'qitmoqchi", "o'qiyotir" kabi shakllarga aylanishi.

Bu misollar orqali, siz morfologik tuzilish va o'zgaruvchanliklarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Badiiy tilda yana bir nechta misollar:

1. O'zbek tilida "yozish" so'zi "yoz" asosiy so'zidan "ish" sufiksini qo'shish bilan yaratilgan. "Yoz" so'zi "yozmoq" fiilining maqsul shaklini ifodalaydi va "ish" sufiksi "ish"ning "yaratish" manasini bildiradi.
2. "O'qituvchilar" so'zi "o'qituvchi" asosiy so'zidan "lar" sufiksini qo'shish bilan jamo nomini yaratadi. "O'qituvchi" so'zi "o'qitmoq" fiilining mos shaklini ifodalaydi va "lar" sufiksi jamo mavqelik emaslikni bildiradi.
3. "Qalamzor" so'zi "qalam" asosiy so'z va "zor" sufiksining birlashmasidan hosil bo'lgan. "Qalam" so'zi "qalam"ning mo'jizaviyligini bildiradi va "zor" sufiksi "qalam"ga murojaat qiluvchi yoki uning xususiyatlarini ko'rsatadi.
4. "O'qitish" so'zi "o'qit" asosiy so'ziga "ish" sufiksini qo'shish bilan yaratilgan. "O'qit" so'zi "o'qitmoq" fiilining maqsul shaklini bildiradi va "ish" sufiksi biror bir faollik yoki jarayonni ko'rsatadi.
5. "Yozuvchi" so'zi "yoz" asosiy so'ziga "uvchi" sufiksini qo'shish bilan yaratilgan. "Yoz" so'zi "yozmoq" fiilining maqsul shaklini bildiradi va "uvchi" sufiksi faollikni amalga oshiruvchi bo'limni ko'rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilinganda, tilshunoslikda morfologiya bo'limi, so'zlar va ularning komponentlarini, shakllarini va o'zgaruvchanliklarini o'rganadi. Ushbu bo'lim tuzilish, shakllar va o'zgaruvchanliklar orqali so'zlar o'rnini aniqlash, ularning turli xil funksiyalari va ma'no nuanslarini tushuntirishda yordam beradi. Morfologiya bo'limi tilning qoidalari va strukturasi bo'yicha o'rganishga imkon beradi. Bu esa so'zlar o'rnini aniqlash, ularning turli xil funksiyalari va ma'no nuanslarini tushuntirish uchun juda muhimdir. Bu bo'lim, tilning tuzilishi, o'rganishi, va foydalanishi bo'yicha tushunchalar, qonunlar va tadqiqotlar bilan shug'ullanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Tilshunoslik Tarixi" - R.L. Trask.
2. Selivanov N. A. (1991, Literary and cross-cultural approach to the selection of texts for home reading, Foreign languages at school 1, 60-69.
- Solovova E.N. (2010).
3. Jalolov J. Chet tilini o'qitish metodikasi — Toshkent: 1996.
4. "The Study of Language" Geoffrey Pullum and William A. Ladusaw
5. "Language Files: Materials for an Introduction to Language and Linguistics"

XORIJIY TILLARNI O'RGANISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI

Hafizova Hanifa Odiljon qizi

O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Salaxova Dilnoza Sagdullayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini muvaffaqiyatli o'rganishga ta'sir qiluvchi omillar ko'rib chiqiladi. Muallif ularning o'zaro bog'liqligi va chet tilini o'rganish jarayoniga ta'sirini ko'rsatadi. Maqolada chet tilini o'rganishning uslubiy va psixologik jihatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Lingvodidaktikada, psixologiya, tilshunoslik, o'qitishning yondashuv va tamoyillari, kasbiy til kompetentsiyasi, o'qish motivatsiyasi, individual xususiyatlar, pedagogik psixologiya.

Abstract: This article examines the factors influencing the successful learning of a foreign language. The author shows their interdependence and influence on the process of learning a foreign language. The article discusses the methodological and psychological aspects of learning a foreign language.

Key words: Foreign language, psychology, linguistics, approaches and principles of teaching, professional language competence, educational motivation, individual characteristics, educational psychology.

Zamonaviy jamiyat uchun chet tilining ma'nosini ortiqcha baholash qiyin, chunki u har bir mamlakat rivojlanishining barcha asosiy hayotiy jihatlari bevosita ta'sir qiladi. Hozirgi kunda yuqori malakali mutaxassis bo'lish nafaqat o'z tor sohangizda professional bo'lishni, balki chet tillarini ham puxta egallashni anglatadi. Chet tilini muvaffaqiyatli o'rgatish uchun turli omillar mavjud. Ularning eng muhimlaridan biri psixologiyaga tegishli. Turli xil psixologik jihatlarni chuqur tushunish o'qituvchilarga o'z ishidagi ko'plab muhim daqiqalarni hal qilishga yordam beradi: har bir o'quvchilar guruhida to'g'ri ishlash usulini topish; murakkab yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quvchilarning malaka va ko'nikmalariga ko'ra to'g'ri yondashuvni amalga oshirish; chet tilini o'zlashtirishda yuqori motivatsiyani ta'minlash; til o'rganish jarayonida paydo bo'ladigan "to'siqlar" deb ataladigan tabiiy muammolarni bartaraf etish.

Xoh xorijiy, xoh ona tilini yaxshi bilish uchun har bir kishi psixologiyani - til o'qitish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan fanni yaxshi bilishi kerak. O'rganilgan adabiyotlarda ko'rsatilgandek, ko'plab taniqli olimlar pedagogikaning psixologik tomoni bilan qiziqib, ta'lim jarayonini samaraliroq qilishga harakat qilganlar. Shunday qilib, J. Maneska, H. G. Ollendorff, X. Svit, X. Palmer psixologik nazariyalarni til o'qitish tamoyillari va yondashuvlarida qo'llashga harakat qildi. I. V. Rahmonov chet tillarini o'qitish metodikasi tarixini o'rganuvchi yetakchi tadqiqotchilardan biri edi. Bu yo'nalishda S. Hardjono va X. Klark tomonidan ko'p ishlar qilindi.

Ushbu mavzuning pedagogika va ta'lim jarayoni uchun ahamiyatini hisobga olib, maqsadni quyidagicha belgilash mumkin. Ushbu maqolaning maqsadi chet tillarini o'qitish va o'rganish jarayonida psixologiyaning rolini o'rganish va tahlil qilish va tilni samarali o'qitishda psixologik jihatlarni qo'llash zarurligini asoslashdir.

Hozirgi vaqtda lingvodidaktikada ingliz tilini o'zlashtirishning samarali usullarini faol metodik izlanishlar olib bormoqda. Bundan tashqari, "samarali yo'l" tushunchasi "tezkor yo'l" tushunchasini o'z ichiga oladi, chunki 21-asrda tezlashib borayotgan hayot sur'ati odamga ingliz tilini bir necha yil davomida metodik ravishda o'rganishga imkon bermaydi, bu mumkin bo'lmagan natijaga ishonishadi. kelajakda. Zamonaviy odam zudlik bilan natijaga muhtoj, allaqachon yo'lda. Yo'lda natija tushuniladi, albatta, ravonlik emas, balki hech bo'lmaganda ingliz

tilida ijtimoiy o'zaro munosabatlarning eng oddiy vaziyatlarida kundalik mavzularda gapirish. Xuddi shu didaktik usul va usullar bir vaziyatda samarali, boshqa holatda samarasiz bo'lishi mumkin.

Bularning barchasini hisobga olsak, ingliz tilini o'rganish muammosini faqat didaktik tushunish yetarli emasdek tuyuladi. Bu jarayonga ta'sir etuvchi, lekin lingvodidaktikadan tashqarida yotgan omillarga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Ulardan eng muhimi psixologik bo'lib, biz ushbu maqolada ularning sof uslubiy jihatlar bilan aloqasini ko'rsatamiz.

Ingliz tilini o'rganishning asosiy psixologik jihatlari orasida eng muhimlari quyidagilardir: tilni o'rganishga motivatsiya va qiziqish; til o'rganish qobiliyati; o'rganishda til va nutqning nisbati; til to'sig'i.

Psixolingvistikaning ma'nosi. Hozirgi kunda bizning zamonaviy jamiyatimiz chet tillarini o'zlashtirishga bo'lgan katta ehtiyojni anglab yetdi, chunki bu yuqori malakali mutaxassis uchun yangi keng istiqbollarni ochib beradi, uning raqobatbardoshligini oshiradi, kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan turli xil xorijiy axborot manbalarini taqdim etgan holda hayotning barcha jabhalarida dunyoqarashini kengaytiradi. Chet tilini oson va samarali o'rganish jarayonida katta yordam psixologik tamoyillarni bilish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Avvalo, biz psixolingvistika - til psixologiyasi tushunchasidan boshlamoqchimiz. Bundan ko'rinib turibdiki, psixolingvistika ikki fandan - tilshunoslik va psixologiyadan kelib chiqadi. X. Klarkning fikricha, psixolingvistika uchta psixik jarayonni o'rganadi - tinglash, gapirish va bu ikki qobiliyatni bolalar tomonidan o'zlashtirish. T. Xarli ham xuddi shunday fikrni bildiradiki, X. Klark psixolingvistikani tilni tushunish, hosil qilish va tilni eslab qolish bilan bog'liq bo'lgan psixologiya jarayonlarini o'rganishga berilgan nom sifatida qaraydi. Ushbu ta'riflardan ko'rinib turibdiki, Psixologiya, Tilshunoslik va Pedagogika o'rtasida qandaydir bog'liqlik mavjud. Pedagogik psixologiyaning o'quv jarayonidagi o'rni. Pedagogik psixologiya rivojlanish va yosh psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u shaxsning aqliy rivojlanishining yosh dinamikasini, aqliy jarayonning ontogenezini va rivojlanayotgan shaxsning psixologik sifatini o'rganadi. Ontogenez deganda alohida organizmning tug'ilishidan to o'limigacha bo'lgan rivojlanish jarayonlarining ketma-ketligi tushuniladi.

Ushbu rivojlanish tarixi ko'pincha oddiylikdan yuqori murakkablikka o'tishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, rivojlanish va yosh psixologiyasining barcha muammolari buxgalterni yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ko'rib chiqiladi.

Pedagogik va yosh psixologiyasi o'z tadqiqotlarida umumiy psixologik qonuniyatlarni ochib beruvchi, psixik jarayonlar, psixik holatlar va shaxsning

individual-psixologik xususiyatlarini o'rganuvchi umumiy psixologiya nazariyalariga asoslanadi.

19-asr oxirida pedagogika va psixologiyada ko'plab tajribalar va yutuqlar amalga oshirilganda pedagogik psixologiya mustaqil sohaga aylandi. U ta'lim psixologiyasi, tarbiya psixologiyasi va o'qituvchi psixologiyasidan iborat. Ushbu psixologiya sohasi ko'pincha Amerikada Ta'lim psixologiyasi deb ataladi.

Ta'lim psixologiyasi - bu odamlarning ta'lim sharoitida qanday o'rganishini, ta'lim tadbirlarining samaradorligini, o'qitish psixologiyasini va tashkilot sifatida maktablarning ijtimoiy psixologiyasini o'rganadi. Ta'lim psixologiyasi o'quvchilarning qanday o'rganishi va rivojlanishi bilan shug'ullanadi, ko'pincha iqtidorli bolalar va o'ziga xos nogironligi bo'lgan kichik guruhlariga e'tibor beradi.

Ta'lim psixologiyasini chuqurroq tushunish uchun uning boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasini to'g'ri tekshirish yaxshiroqdir. Ko'pgina ma'lumotlar Psixologiyadan keladi, lekin u o'z navbatida fanning boshqa ko'plab sohalarini boyitadi. Ta'lim psixologiyasi kognitiv fan va o'rganish fanlaridan oladi va unga hissa qo'shadi.

O'quvchilarning qobiliyatlarini yaxshiroq tushunish uchun har bir o'qituvchi o'zining farqlovchi xususiyatlari, individualligi bilan nafaqat balog'at yoshida, balki bolaligida ham tanishishi kerak, deb hisoblaymiz. Shu maqsadda pedagogik psixologiya inson taraqqiyoti nazariyalarini ishlab chiqadi va qo'llaydi. Bu yerda ular juda muhim, chunki ularning asosiy maqsadi aqliy qobiliyatlardagi barcha o'zgarishlarni, bilimning tabiati haqidagi axloqiy fikrlashni tekshirishdir.

O'quv jarayonini tashkil etish. O'qitish jarayonini tashkil etar ekan, o'qituvchi ta'lim tamoyilini qo'llashi, o'qitishning psixologik jihatlariga e'tibor berishi va o'qitish materiali va uslubini o'quvchilarning jismoniy rivojlanishiga moslashtirishi kerak. S. Hardjono ishni tashkil etishda va ayniqsa, materialni yetkazishda o'qituvchi quyidagilarni bilishi va ulardan foydalanishi kerak degan xulosaga keldi:

- 1) umumiy psixologiya nazariyasi;
- 2) rivojlanayotgan yoshning psixologiyasi;
- 3) ko'pgina psixologik rivojlanish darajalarining tipologiyasi;
- 4) individual xususiyat psixologiyasi.

O'qitish jarayonida ikkita asosiy jihat mavjud - o'qitish va tarbiyalash bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Ta'limning maqsadi - o'quvchining shaxsiyatini rivojlantirish. O'qitish ko'proq bilim berishi, o'quvchining ko'nikma va malakalarini oshirishi kerak. Muvaffaqiyatli ta'lim va tarbiya jarayoni uchun o'qituvchi o'quvchining chet tilini o'zlashtirishi uchun ushbu ikki jihatning rivojlanish bosqichini to'g'ri tushunishi kerak. Bu ish davomida yondashuvlarni tanlashda, mashqlar, matnlarni tanlashda hisobga olinishi kerak.

Amalga oshirilgan tadqiqotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, chet tillarini o‘qitish nafaqat ta’lim fanining asosiy tamoyillariga, balki psixologiya fanining tamoyillarini ham qo‘llashga asoslangan bo‘lsa, samaraliroq bo‘ladi, chunki har bir turdagi ta’lim aqliy jihatlar bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arif, N. (2012). The application of psychology in teaching foreign languages. Retrieved from <http://journal.unbari.ac.id/index.php/JIP/article/view/74>
2. Kudysheva, A. A. Psychology of teaching foreign languages. 2010.
3. Nishanova Z.T. Kamilova N.G. Rivojlantirish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. – T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2018
4. Jerlygina A.V. Ona va chet tillarida erkin og‘zaki birlashmalardagi farqlar / A.V.Jerlygina // Psixologiya i Psixotexnika. – 2010. – № 9. – С. 75-79.
5. Komochkina E.A. Nolingvistik universitetda chet tillarini o‘qitish: tarix va zamonaviylik / E.A.Komochkin.– 2014. – № 7. – С. 30-37.
6. Medjidova K.O. Motivatsiya ilmiy tadqiqot predmeti sifatida / K.O. Mejidova // ПсихологияиПсихотехника. – 2012. – № 4. – С. 44-50.
7. Rivlina A.A. Ingliz tilining globallashuvi va ommaviy rus-ingliz ikki tilliligining shakllanishi / A.A.Rivlina // Cherepovets davlat universiteti axborotnomasi. – 2014. – № 4. Филологическиенауки. – С. 104–108.

Turizmga oid o‘zlashgan terminlarning leksek-semantik xususiyatlari

Marjona Rabbimova Shuhrat qizi

O‘zDJTU talabasi

Tashpulatova Feruza Sultanovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari

universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada terminologiya sohasi va turizm sohasining leksikasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda terminlarning paydo bo‘lishi, ayniqsa, turizm sohasiga oid atamalar va ularning tarjima muommolari yoritib berilgan. Turizm sohasining asosiy jihati uning leksikasi, ya’ni terminologiyasi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Sohaga kirish terminologiyani o‘zlashtirish bilan boshlanishi shubhasiz.

Kalit so‘zlar: termin, atama, terminologik sistema, suffiksatsiya, leksika, metod, ispan tili, tarjima.

Abstract: The article is devoted to the field of terminology and its theoretical issues. It will not be an exaggeration to say that the main aspect of the tourism industry is lexical, that is, terminological. There is no doubt that entering this field begins with mastering the terminology.

Key words: term, term, terminological system, suffixation, vocabulary.

Ma'lumki, har bir fan sohasining rivojlanishi va takomillashuv darajasi shu soha terminologiyasining qay darajada taraqqiy etgani, shuningdek, tartibga solingani bilan ham uzviy bog'liqdir. Atamalarining ishlanmaganligi va tartibga solinmaganligi nutq uslubiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, terminologiya - ma'lum bir soha, faoliyat, bilimlarni chuqurlashtirish uchun atamalar to'plamidir. V.M.Leychikning fikriga ko'ra, "terminologiya tilshunoslikda markaziy o'rinni egallaydigan, hozirgi davrda adabiy tilning funksional xilma-xilligi sifatida tan olingan fan tili, lug'atining semantik yadrosidir" - deya ta'rif beradi. Shu jumladan, L.Vinogradova kasbiy leksema bilan terminlar o'zaro bog'liq bo'lsa-da, biroq qo'llanilish sohasi jihatdan farq qilishini aytadi: terminlarga "rasmiylik", kasbiy leksema norasmiy munosabatlarda foydalanilgani uchun "norasmiylik" maqomini beradi.

XX asrning 30-yillarida o'zbek tilida ko'plab atamashunoslik lug'atlari shakllantirilib nashr etildi. Shu jarayonda terminlar tarixi, terminlarning ma'no va mavzu guruhlari, grammatik tuzilishi va yasalishi, rivojlanish yo'li va boyish manbalari haqida nazariy masalalar ham ishlab chiqildi. Tilshunoslikda atamalarining o'zgarishi, yangi atamalarining paydo bo'lishi ilm-fan rivoji va sohalar rivoji bilan bevosita bog'liqdir. V.M.Leychikning ta'kidlashicha: "terminalogiya tilshunoslikda markaziy o'rinni egallaydigan, hozirgi davrda adabiy tilning funksional xilma-xilligi sifatida tan olingan fan tili, lug'atning semantik yadrosidir."

Turizm terminologiyasi ochiq xarakterda bo'lib, tarkibining tez boyishi bilan boshqa terminologik tizimlardan farq qiladi. Jahon tishunosligida turizm terminologiyasi bo'yicha qiyosiy xarakterdagi ilmiy tadqiqot ishlarining olib borilganligi ularda ushbu soha terminologiyasi ma'lum ma'noda tartibga solinganligi, yangi paydo bo'layotgan tushunchalarni nomlashda ma'lum tamoyillar ishab chiqilganidan dalolat beradi.

Ispan leksikologiyasi farqli holda o'zbek leksikologiyasidan turizm bilan bog'liq tushunchalarni o'zida keng mujassam etadi. Ispan tilida *recorrida* deb ataladigan turizm termini aslida fransuzcha *tour* so'zidan olingan bo'lib, sayohat sayr qilish ma'nosini anglatadi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati" da *sayohat* so'zi quyidagicha izoh bilan berilgan. Sayohat atamasi arab tilidan olingan bo'lib, dunyoni bevosita ko'rib o'rganish maqsadida dam olish, hordiq chiqarish bilan birga safar qilish ma'nosidagi so'zdir.

Safar termini ham ma'no jihatidan sayohat atamasiga o'xshash aks ettirilgan bo'lib arabchadan tarjima qilinganda sayohat yoki xizmat asnosida biror joyga borish ma'nosini anglatadi.

Ispan tili atamashunosligida turizm-sayohatga oid quyidagi tushuncha va birliklar mavjud:

Vuelo — uchish. Acción de volar; espacio que un ave recorre volando sin posarse; trayecto que recorre un avión, haciendo o no escalas, entre el punto de origen y el de destino; conjunto de plumas que en el ala del ave sirven principalmente para volar; ala del ave.

Sinonimlari: revoloteo, planeo.

Aeropuerto — aeroport. Área destinada al aterrizaje y despegue de aviones dotada de instalaciones para el control del tráfico aéreo y de servicios a los pasajeros.

Sinonimlari: aeródromo, aeroparque.

Equipaje — yuk. Conjunto de cosas que se llevan en los viajes.

Sinonimlari: bagaje, maleta, valija, bulto.

Maletero — yuk tashuvchi. Fabricante o vendedor de maletas; hombre que por oficio transporta maletas o, en general, equipajes; en los vehículos, lugar destinado para maletas o equipajes; en las viviendas, lugar destinado a guardar maletas.

Sinonimlari: baulero, mozo, cargador, changador, portaequipajes, portamaletas, maleta, maletera, baúl, cajuela, altillo.

Estación — bekat/vokzal. En los ferrocarriles y líneas de autobuses o del metropolitano, sitio donde habitualmente hacen parada los vehículos; edificio o edificios en que están las oficinas y dependencias de una estación del ferrocarril o de autobús.

Sinonimlari: parada, apeadero, terminal, intercambiador.

Hotel — mehmonxona. Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes o viajeros; vivienda con jardín, más o menos aislada de las colindantes y habitada por una sola familia.

Sinonimlari: alojamiento, hospedaje, hostel, hostería, hospedería, parador, albergue, pensión, posada, fonda, chalé, chalet.

Turistik terminosistema o'z ichiga sohaga oid terminlarni va terminoidlarni oluvchi tizim deya qayd etiladi. Tadqiqotchi terminoid deganda turizm sohasidagi kasbiy maxsus leksik birliklarni (professionalizm), kasbiy so'zlashuv tilida qo'llanadigan so'z va iboralarni (professional xalq tili) va kasbiy jargonlar (professional jargonlar) ni nazarda tutadi. Misollar shuni ko'rsatadiki, semantik terminlarning shakllanishi allaqachon mavjud bo'lgan so'zlarni qayta ko'rib chiqishni nazarda tutadi, bu jarayonda oddiy so'zning semantik tuzilishi salohiyatining oshishi, shuningdek so'z boyligining miqdoriy va sifat jihatdan boyishi kuzatiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karebina O.P. “Turizm: muallif. dis. samimiy. filol. Fanlar: M, 2008.
2. Leichik B.M. Atamalar va terminologik tizimlar - tabiiy va sun'iy til bilan chegaradosh mintaqa // Terminologiya va lingvistik statistika masalalari: Sat. Ilmiy san'at Voronej, 1981. -S. 68-115.
3. aliyeva M. Dizaynerlik termenlarida semantik maydon// O‘zbek tili va adabiyoti Toshkent, 2017.
4. Alieva M.T. O'zbekistonda turizm rivojlantirish tendentsiyalari// O'n beshinchi Xalqaro Plexanov o'qishlari, 27 aprel REA. ular. G.V. Plexanov. -M., 2012 yil.
5. Белан Э. Особенности формирования новых терминосистем (на материале английской и русской терминологий международного туризма): Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Москва, 2009.

THE ORIGIN OF THE LANGUAGE AND ITS DEVELOPMENT THROUGHOUT HISTORY

Khurshid Mukhtarov

Researcher at the Uzbek State University of World Languages, Tashkent
Scientific Advisor **Dilrabo Bakhronova**

ABSTRACT. This particular article explores how the language was originated and its evolution throughout time and cultures. In addition, different points of views of diverse famous researchers on how the language was created. Apart from that, how the language will be evolving with time with the constant creation of new words.

Key words: language, history, cultures, etymology, evolvement, theories

INTRODUCTION

Human communication is based on language, which is a miracle that has developed over millennia, influencing and being influenced by the people and cultures it serves. Discovering its beginnings is a voyage into the depths of human history, a story intertwined with inventiveness, necessity, and cross-cultural interaction.

The precise beginnings of language are still unknown since no hard proof can be found to identify when it first appeared. Nonetheless, scientists surmise that early human ancestors used gestures, vocalizations, and rudimentary speech to

communicate. These primitive means of communication most likely performed essential tasks including warning of impending danger, organizing group activities, and expressing fundamental emotions.

Human societies and their communication methods developed together. There are several elements that contribute to language development, including biological, cognitive, and sociocultural aspects. Based on genetic research and archeological discoveries, *Homo sapiens* represented a major advancement in language skills.

THE YO-HE-HO THEORY

British anthropologist Sir Edward Burnett Tylor initially put out the Yo-He-Ho Theory in 1871. This idea states that the exclamations made while performing physical labor activities like lugging logs or rowing boats gave rise to the earliest human languages. As people started utilizing these exclamations for other purposes, including storytelling, they gradually developed into intricate grammatical structures. The Yo He Ho theory's emphasis on useful applications rather than hypothetical beginnings has led to its widespread acceptance among contemporary linguists.

THE POOH-POOH THEORY

According to the pooh-pooh idea, moans, sighs, and other involuntary vocalizations are the ancestors of language. British linguist Henry Sweet initially put out this notion in the 1800s. As to this view, prior to the development of complex languages with words and syntax, early people expressed their emotions or intents through these vocalizations. These vocalizations developed into increasingly intricate forms throughout time, leading to the creation of contemporary languages.

THE DING-DONG THEORY

Dutch linguist Jan Baudouin de Courtenay put up the Ding-Dong Theory in 1913. According to this hypothesis, words that mimic or allude to natural sounds, or onomatopoeia, are what gave rise to early human languages and were used to describe things or occurrences. For instance, early people may have employed words like 'boom' or 'meow' in response to sounds like trees collapsing or animals meowing. Since then, this idea has been mainly disproved since it is devoid of scientific support and relies more on conjecture than on data-driven research.

THE BOW-BOW THEORY

According to the bow-wow idea, animal noises are where language originated. Johann Gottfried Herder, a German philosopher, initially put out this

notion in the late 1700s. This notion suggests that people imitated animal noises to communicate with one another. To alert someone else to the presence of a dog, someone may have mimicked the sound of a dog's bark. These animal sounds developed into increasingly sophisticated language systems throughout time. This idea has the benefit of being straightforward, making it simple to comprehend and picture how animal noises may have led to the evolution of humans. The intricacy and structure of modern languages, however, are not taken into consideration by this idea, and it is not clear how such complexity could have developed from simple animal noises.

Through the perspective of linguistic evolution, the development of language may be comprehended as a process influenced by several variables like migration, intergroup interaction, and cultural exchange. Different linguistic families arose from proto-languages, which are ancestor forms of current languages. The 'Out of Africa' theory, which postulates that modern people began in Africa and then expanded around the world, bringing their languages with them, is one of the most important hypotheses in the study of language development. Languages experienced significant changes and diversification when populations moved and settled in various areas, creating the complex tapestry of linguistic variety that exists today.

LANGUAGE GLOBALIZATION: TRANSITIONING FROM REGIONAL DIALECTS TO INTERNATIONAL LINGUA FRANCAS

The emergence of globalization has changed the linguistic landscape by promoting greater interconnection and the dissemination of lingua francas like Mandarin, Spanish, and English. Globalization has made it easier to communicate on a worldwide scale, but it has also given rise to worries about the disappearance of linguistic variety and the maintenance of endangered languages.

Attempts are being made to record and revive endangered languages in response to these difficulties, realizing the inherent importance of linguistic variety in maintaining cultural legacy and promoting intercultural understanding. Preserving linguistic variety for future generations is mostly dependent on initiatives like digital archives, community-led language restoration projects, and language revitalization programs.

It is possible to observe similarities in the linguistic variety and intercultural coherence of the Portuguese, Spanish, and Italian Roman languages. The simple word 'water', for instance, has a similar spelling and pronunciation. The term 'water' is written 'Acqua' in Italian, 'Água' in Portuguese, and 'Agua' in Spanish.

WHAT LIES AHEAD FOR THE LANGUAGE

Globalization, technology, and cultural preservation will all play interesting roles in language use in the future. Text-based conversations are becoming more nuanced because to the rapid evolution of digital communication. Emojis, GIFs, and memes are changing online relationships. Meanwhile, developments in artificial intelligence and natural language processing are eradicating linguistic barriers and facilitating cross-cultural communication with the use of voice assistants and translation software. Multilingualism is becoming more and more popular as a recognition of the benefits of a variety of language abilities in a world where globalization is bringing people closer together. With the assistance of digital platforms and online tools, efforts to conserve endangered languages are also stepping up. However, privacy, partiality, and automation become more pressing ethical issues as language technology advances. To put it briefly, innovation, connectedness, and a dedication to cultural legacy will determine the dynamic terrain of language in the future.

REFERENCES

1. Bahronova, D. & Mukhtarov, K. (2023). Water: a universal symbol of life, renewal, and cultural significance. why is water considered sacred across cultures? // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (12), 552-556.
2. Bakhronova D., Adilova S. Promoting Global Academic Mobility for Sustainable Development // *SPAST Reports*. – 2024. – T. 1. – №. 1.
3. Dilrabo Bakhronova, Khurshid Mukhtarov. AGUA: etymological journey throughout the cultures and rivers Guadalquivir and Guadiana. – O‘zbekiston: Til va madaniyat. *Lingvistika*, 2024. – p. 19-27.
4. Gerard Manley Hopkins on the Origin of Language by Michael Sprinker Vol. 41, No. 1 (Jan. - Mar., 1980), pp. 113-128 (16 pages)
5. Language by Sapir–Whorf (1921)
6. The origin of language by Dr. E. L. Thorndike (July, 1943)
7. Theory of Language by Steven E. Weisler and Slavoljub Milekic (October 25, 1999)

TILSHUNOSLIKDA TILNING JAMIYAT BILAN, XALQ TARIXI VA MADANIYATI BILAN BOG‘LIQLIGI

Ergashev Alisher Farxod o‘g‘li

O‘zDJTU, 3- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Achilova Zulxumor Pulatovna

Ispan tili nazariy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Tilshunoslikda tilning jamiyat bilan, xalq tarixi bilan bog‘liqligi isbot talab qilinmaydigan aksiomadir, tillarni bir-biri bilan qiyoslab o‘rganish o‘z navbatida til tarixini, milatning urf-odatlarini, bayramlari, madaniyati kabi muxim tomonlariga etiborni qaratish kerakligini ko‘rsatib beradi. Xar qanday tilni o‘rganish jarayonida o‘sha xalqning ichki dunyosiga kirib borish muxim. Chunki ba’zida shunday so‘zlar uchraydiki u so‘zning ma’nosini faqat o‘sha xalq urf-odatlari, madaniyati yoki tarixi xaqida aniq tushunchaga ega bo‘lgandagina tarjima qilish yoki tushunish mumkin bo‘ladi. Jamiyatning ongli ravishda tilga ta’siri muhim masaladir. Shu o‘rinda tilshunoslik tarixiga nazar solamiz va tilning jamiyat bilan, xalq tarixi bilan bog‘liqligi xaqida fikr muloxazalarni keltirib o‘tamiz.

Tilshunoslikning tarixida asosan uch qadimiy makon mavjud, bular: qadimgi Hindiston, Yunoniston va Arab mamalakatları xsoblanadi. U davrda tilshunoslik asosan mantiq yunalishiga qurilgan bo‘lib, til mantiqning yordamchi vositasi sifatida o‘rganilgan. Til fikrni shakllantiruvchi va ifodalovchi qurol sifatida qurilgan. Aristotel kadimiy mutafakkirlardan birinchi bo‘lib tilning grammatik formalariga e’tibor berdi va so‘z turkumlari to‘g‘risidagi g‘oyani rivojlantirdi. O‘rta asrga kelib Yevropada xamma ilmiy soxalardagi kabi tilshunoslikda xam turg‘unlik yuzaga keldi. Ko‘prok qiziqish lotin tiliga qaratilgan edi. Chunki o‘sha davrda lotin tili tilshunoslikda xukmronlik qildi, desak mubolag‘a bulmaydi. U xamma yerda o‘qitilar va o‘rganilar, dunyoviy va diniy ilmlar lotin tilida olib borilar edi. Shu sababli lotin tili xar tomonlama tadqiq qilindi. Ko‘prok lotin tilining yozuv tomoni o‘rganildi, u rivojlanmagan til bo‘lganligi sababli, og‘zaki nutq tomoni, ya’ni tovush tomoni o‘rganilmadi. Bulardan tashqari, lotin tili grammatikasi avtomatik tarzda boshqa tillar grammatik normalariga ko‘chirib o‘rganildi. [3.316-318 bet]

XVII asrga kelib tilshunoslikda ancha til materiallari to‘planib koldi va ko‘p tilli lug‘atlar tuzish davri yuzaga keldi. 1723 yili Ispanyada qirollik akademiyasi ochildi. Qirollik akademiyasida bir qancha mashxur tilshunos olimlar ijod qilishi uchun sharoit yaratildi. O‘sha davrning tilshunos olimlaridan bo‘lmish Andres Bello, Amado Alonso, Martin Alonso, Allarcos Llorac ishtirokida bir qancha ispan tili grammatikasiga oid kitoblar va lug‘atlar nashr etildi. Bu lug‘atlarda xatto ba’zi bir Afrika, Amerika va Lotin Amerika tillari xam kiritilgan. 1490 yili Isidor De

Seillyaning etimologiyaga oid lug‘ati, 1505 yilda Arab va Kastilya tili lug‘ati va Ispanya Qirollik akademiyasi tomonidan 1926-1939 yillari 6 tomlik ensiklopedik lug‘at yaratildi.

Ispan monaxi Lorenzo Ervasi Pandura avval italyan, so‘ng ispan tilida o‘zining mashxur tillar katalogini, ularning bo‘linishi, klassifikatsiyasi, shevalari xaqidagi (1800—1804 yillar) asarini chop etdi. U 300 ga yaqin tillar xaqida ma‘lumot va 40 tilning grammatikasiga tavsif berdi. Bular esa o‘z navbatida ispan tili rivojiga katta xissa qo‘shdi. Millatning shakllanishi yozuvli tillarning mustaxkamlanishiga olib bordi. Yozuv tilining rivoji Ispanyada, Italiyada, Fransiyada, Germaniyada va Rossiyada normativ grammatikaning tuzilishini taqozo etdi. O‘sha davrda Antonio Nebrixaning “Kastilya tili grammatikasi” 1492 y, P. Ramening (1552) «Fransuz tili grammatikasi», I. Uollisning (1653) «Ingliz tili grammatikasi», Lavrentiy Zizaniyaning (1656) «Slovenskaya grammatika»si va boshqalar yuzaga keldi.

XIX asrning boshlariga kelib tilshunoslikda yangi bir yuna-lish, izlanish shakllana boshladi. Bu yunalishning nomi «qiyosiy-tarixiy tilshunoslik» deb ataladi. Bu yunalishning tug‘ilishi va oyoqqa turishiga uzoq izlanishlar sabab bo‘ldi. Birinchi bo‘lib XVI asrda yashagan italiyalik sayox va olim F. Sosetti o‘zining Xindistonga qilgan safarida qadimgi xind tili — sanskrit bilan italyan tilidagi so‘zlarning ajoyib o‘xshashliklari, kelib chiqishida bir xillik borligi xaqida yozadi. Masalan, u rus tilidagi mama, ispan tilidagi mama yoki brat, tojik tilidagi birodar, tamat yoki pomidor ispan tilida tomate, dat bermoq ispan tilidagi dar, parte qism partiya, bo‘lim yoki tashkilot, den –dia, dengi-dinero, marshirovat – marchar, materinskiy –maternal, matros –marino, monax-monje, nash-nuestro va boshqa shunga o‘xshash qarindosh —urug‘chilikni ifodalovchi so‘zlarni ko‘zda tutgan bo‘lsa kerak. Bu vaqtda sanskritni o‘rganishga e‘tibor kuchaydi. Olmon olimi F. Shlegelning xind madaniyati va tiliga qiziqishi tufayli «Xind tili va xindlarning donoligi» asari paydo bo‘ldi, unda sanskrit tilining lotin, grek, fors, german tillaridagi o‘zak so‘zlar bilan yaqinligiga e‘tibor qaratildi. Bundan tashqari bu tillarning grammatik strukturasi xam yaqinlik mavjudligi e‘tirof etildi.

[1.238-239 bet]

Shunday qilib, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik quyidagi prinpiplarga asoslandi:

- ✓ Xar bir til boshqa tillardan farqli o‘laroq o‘z xususiyatiga egadir.
- ✓ Bu farqlar qiyoslashda namoyon bo‘ladi.
- ✓ Qiyoslash orqali ko‘plab tillar oilalarga guruxlashtiriladi.
- ✓ Qarindosh, oiladosh tillar o‘rtasidagi farqlar to‘xtovsiz tarixiy o‘zgarishlar orqali asoslanishi, tushuntirilishi mumkin, darvoqe tarixiy o‘zgarish xar bir tilning zaruriy xususiyatlaridandir.

- ✓ Til tovushlari boshqa elementlardan ko‘ra ko‘proq o‘zgaruvchan bo‘ladi va ularning bir oila ichidagi o‘zgaruvchanligi, so‘zning o‘zagi, fleksiya va affikslar ba‘zan ming yillar davomida o‘zgarmay, turg‘un bo‘ladi. Olimlar tomonidan xatto xind—yevropa «Bobo tilini» to‘liq tiklash xam mumkin deyiladi. [1.225-228 bet]

Umumiy tilshunoslik nazariyasi buyicha qiyosiy-tarixiy yunalish keyinchalik katta, murakkab evolyutsiyaga uchradi. Xozirgi davrda tarixiy-kiyosiy lingvistika o‘zga tillar tipologiyasini va madaniyat tarixini jalb etib, ancha muvaffaqiyatli izlanishlar olib bormokda.

1820 — 1831 yillari Xumboldt tillarni o‘rganishning keng qamrovli rejasini tuzadi. «Tilda nimaiki mavjud bo‘lsa - bu absolyut rux orqali paydo bo‘lgan, tillarning xar xilligi bu faqat tovush va belgilar xar xilligi emas, bu dunyoqarashning xar xilligidadir», - deydi Xumboldt. U yozadi: «Xalqning ruxiy (Ma‘naviy) o‘ziga xosligi va tilning qurilishi shunday bir —biriga chukur kirishib ketganki, tez orada ularni bitta xodisa deb tan olinadi, xatto ularni bir —birlari orqali ajratib olish xam mumkin. Ongli faoliyat va til o‘zlarini qoniqtiradigan shakllarni yaratadilar. Til xuddi xalq ruxining tashqi ko‘rinishidir, xalq tili uning ruxidir, xalq ruxi esa uning tilidir. Bunday bir butunlikni boshqa narsalarda ko‘rish kiyin. Til ruxning doimiy faoliyatidir, tovushni to‘xtovsiz fikr ifodasiga aylantiruvchidir».Olimning fikricha, til orqali xalq xarakterini xam anglab olish mumkin. Milliy, ruxiy xususiyati orqali tilning o‘ziga xos ligi xam aniqlab olinishi mumkin. Til avloddan avlodga an‘anaviy tarzda o‘tadi va xar bir individning til faoliyatani belgilab beradi.[1.235-237 bet]

Buyuk tilshunos Ferdinand De Sossyur (1857—1913) Shveysariyada tug‘ildi, millatiga ko‘ra fransuz. Uning "Xind— yevropa tillari unlilarining dastlabki tazimi xaqida ma‘lumotlar" kitobi tilshunoslikda ma‘lum va mashxurdir. 1916 yili Sossyur vafotidan keyin uning shogirdlari o‘z ma‘ruza daftarlaridan ustozlari kursini kitob qilib chiqardilar. Ushbu kitob original g‘oyalari, novatorlik fikrlariga to‘laligi bilan umumiy e‘tarofga sazovor bo‘ldi. Sossyur ta‘limotining asosiy qoidalari kuyidagilardir: Sossyur til - bu grammatik tizim va lug‘at tarkibidir. Nutq faoliyati esa — muayyan xalqning ifoda imkoniyatlari tizimidir. Til bilan nutq sotsial va individual xususiyatlariga ko‘ra farq qiladi. Bundan tashqari Sossyur ichki va tashki lingvistikani farqlaydi. Sossyur til tarixini jamiyat tarixi, kishilik madaniyati tarixi bilan bog‘laydi. Uning e‘tiroficha millat urf — odatlari tilda aksini topadi.[4. 23-28 bet]

Xulosa qilib aytganda Tilshunoslikda tilning jamiyat bilan, xalq tarixi bilan bog‘liqligi isbot talab qilinmaydigan aksiomadir, tillarni bir-biri bilan qiyoslab o‘rganish o‘z navbatida til tarixini, milatning urf-odatlarini, bayramlari, madaniyati kabi muxim tomonlariga etiborni qaratish kerakligini ko‘rsatib beradi.

Xar qanday tilni o‘rganish jarayonida o‘sha xalqning ichki dunyosiga kirib borish muxim. Chunki ba’zida shunday so‘zlar uchraydiki u so‘zning ma’nosini faqat o‘sha xalq urf-odatlarini, madaniyati yoki tarixi xaqida aniq tushunchaga ega bo‘lgandagina tarjima qilish yoki tushunish mumkin bo‘ladi. Til sistemasining sinxron taxlili tilni tadqiq qilishning muxim vositasidir. Tilda yangiliklar ayrim shaxslar tomonidan yaratiladi, lekin ular barcha so‘zlovchilar qabul qilganlaridagina muomalada qoladi. Shuning uchun xam til jamoasi ruhsati xalq qiluvchi ma’no kasb etadi. Indivud o‘z bilganicha til belgisini yarata olmaydi. Shu boisdan til taraqqiyoti psixik yoki fizik sabablarga ko‘ra aniqlanmaydi, balki uni ijtimoiy - tarixiy sharoit aniqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarxodjayev M. I “Umumiy tilshunoslik” o‘quv qo‘llanmasi. Andijon 2010 yil.
2. Умарходжаев М. И. “Принципы установления межъязыковых эквивалентов при составлении фразеологического словаря”. 1974 год.
3. Achilova Z. P. Tarjimashunoslik nazariyasi mutaxassisligi fanlariga bag‘ishlangan zamonaviy darsliklar yaratishning axamiyati //journal of innovations in scientific and educational research. – 2023. – T. 6. – №. 2. – S. 316-318.
4. Achilova Z. P. Sinxron tarjima jarayonida murakkab morfologik hodisalar va sintaktik konstruksiyalarning o‘ziga xos xususiyatlari //obrazovaniye nauka i innovatsionnie idei v mire. – 2023. – t. 31. – №. 2. – s. 23-28.
5. Achilov Sh. Sh. O‘., Achilova M. Sh. Q. Leksik kompetensiya hamda kommunikativ kompetensiya masalasiga doir ba’zi fikr va mulohazalar //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 7. – S. 157-163.

XORIJIY TILLARNI O‘RGANISH VA O‘RGATISHDA INTERGATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING MADANIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Farxodova Parvina Rustam qizi

O‘zDJTU, III - bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Tashpulatova Feruza Sultanovna
Ispan tili nazariy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Xorijiy tillarni o'rganish va hamkorlikning, shuningdek, madaniyatlararo muloqotning kengayishi bo'lajak mutaxassislar oldiga yangi talablarning paydo bo'lishiga olib keldi: chet tilidagi professional muloqotning faol ishtirokchisi bo'lish, kommunikativ jarayon davomida nutqiy xulq-atvor standartini ravon egallash. Shunday qilib, olimlar va oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari oldida eng yuqori darajadagi til malakasini ta'minlash vazifasi turibdi.

Kalit so'zlar: Til kompetensiyasi; interaktiv usul; interaktiv trening; interaktiv ta'lim texnologiyalari.

Kompetentlilik yondashuvining shakllanishi ta'limni taraqqiy ettirish talabi, zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga moslashish yo'llarini qidirish bilan bog'liq hisoblanadi. Kompetentlilik yondashuvi shaxsda bilimlardan tashqari amaliy vazifalarni hal etish qobiliyatini shakllantirishga intilishini ham aks ettiradi. Kasbiy faoliyat mazmunining o'zgarishi, yangi texnologiyalarni qo'llash, o'zgacha miqyosdagi tayyorgarlikni, umumta'lim asosi maktabdanoq shakllantiriluvchi kasbiy tayyorgarlikni taqozo etadi. Yuqorida keltirib o'tilgan ushbu kompetensiyalar talabalarning chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalarini shakllanishga olib kelishi ko'zda tutiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, kommunikativ kompetensiya ham tayanch kompetensiyalar asosida turadigan ham xususiy kompetensiyalar jamuljamidan kelib chiqadigan, kompetentlikni ta'minlab berishga xizmat qiladigan asosiy kompetensiyadir. O'z navbatida kommunikativ kompetentlilik, lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv, strategik, ijtimoiy-madaniy va ijtimoiy kompetensiyalarni kabi kompetensiyalarni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy-madaniy yondashuvning til ta'limidagi umumiy maqsadi kursantlarni chet tili vositalari orqali ko'p madaniyatli dunyoda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish orqali faol hamkorlikka tayyorlashdir. Til muayyan ijtimoiy-madaniy voqelikni aks ettiruvchi vosita bo'lib, uni egallash orqali biz madaniyatga tegishli olam manzarasini ham egallaymiz. Til bilishning o'zi aslida madaniyat belgisining bir ko'rinishidir. Barchamizga ma'lumki bizning buyuk bobolonlarimiz ham qadimdan ikki, uch tilni bilganlar. Bu esa ularga boshqa millat vakillari bilan erkin muloqot qilish va hamnafas yashash imkonini bergan. Shuning uchun ham, chet tilini o'qitishda kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini shakllantirib borish nihoyatda muhim bo'lib, bu nafaqat chet tilini kerakli darajada chuqur o'zlashtirishga, balki turli mamlakatlar xalqlari o'rtasida keng miqyosli ijtimoiy-madaniy munosabatlarni o'rnatishga ham samarali ta'sir ko'rsatuvchi vositalardan biri hisoblanadi.

Mamlakat iqtisodiyotining sanoat texnologiyalaridan ilmiy-axborot ishlab chiqarishga va global voqelikka o'tishi fonida Rossiyaning xalqaro aloqalari kengayib bormoqda. Shu bois xorijiy tillarni o'rganishga tobora ko'proq e'tibor

qaratilmoqda. Bu, ayniqsa, chet tili xalqaro iqtisodiy, ilmiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishning kaliti bo'lgan mamlakatlar hayotining barcha sohalariga taalluqlidir. Shu munosabat bilan, tilga oid bo'lmagan oliy o'quv yurtlari bitiruvchilariga chet tilini kasbiy faoliyatda qo'llash bo'yicha qo'shimcha talablar qo'yiladi. Bu muammolarni hal qilish uchun yangi konstruktiv g'oyalarni izlash, xorijiy tillarini o'qitishni optimallashtirish va faollashtirish, yangi bilimlarni olish va tilni o'rganish darajasini ta'minlash zarurligini oldindan belgilab beradi.

Xorijiy tilini bilishning yuqori darajasiga erishish uchun oliy ta'limda fundamental tillarni o'rganish zarur. Shuning uchun o'qituvchi ma'lum darajada chet tilini o'qitishning eng yangi uslublari, maxsus ta'lim texnologiyalari va texnikasi bilan ishlashga kirishishi yoki asosiy maqsadiga erishish uchun uslubiy o'qitishi kerak. O'qituvchilarni avtoritar o'qitish uslubidan voz kechishga nima undaydi - o'quvchilarning xususiyatlarini hisobga olgan holda individual ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradigan usullardan foydalanish. Shu bilan birga, asosiy muammo talabalarning o'quv jarayonida passivligi va inertsiyasi bo'lib qolmoqda, chunki eng zamonaviy pedagogik texnologiyalar, usullar va vositalarning hammasi ham o'quv fanlarining o'quv va kognitiv faoliyatining boshlanishini to'liq ta'minlay olmaydi. Zamonaviy oliy maktabda shaxsning faol pozitsiyasini shakllantirish, talabalar o'rtasida motivatsiya va qiziqish uyg'otish muammosi turibdi. Binobarin, oliy ta'lim muassasalarida ixtisoslik va davlat ta'lim dasturlarini hisobga olgan holda o'quv-tarbiyaviy faoliyatni faollashtirish jarayonlari o'quv jarayonini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mutaxassislar tayyorlashning sifat jihatidan yangi darajasiga erishish zarurati talabalarga chet tilini o'rgatishning yangi shakllari va jarayonlarini joriy etish vositalarini ishlab chiqishga olib keldi. Mutaxassislar tayyorlash jarayonida zamonaviy oliy o'quv yurtlari talablariga muvofiqligi jarayonning nutqiy yo'nalishini ta'minlashdan iborat. Shunday qilib, o'qituvchining vazifasi endi chet tilidagi o'quv materialini shunchaki takrorlash va o'rgatish emas, balki talabalarni rag'batlantirish va ularni faol harakatlarga yo'naltirish, ularni kommunikativ muammolarni hal qilishga jalb qilish va demak, har bir kishi uchun bilim beradigan o'qitish usullaridan foydalanishdir. Nutq faoliyatida ishtirok etish imkoniyati, nutq tashabbusini qo'llab-quvvatlash.

Xorijiy tili darslarida interaktiv ta'lim quyidagilarga qaratilgan:

- zamonaviy tafakkurni rivojlantirish, fikrlarga mustaqil yetakchilik qilish, o'z fikrini ifoda etish, ijodiy munosabatlarni rivojlantirish, chet tilini o'zlashtirish, mantiqiy nutqni rivojlantirish, materialni mustaqil tushunish, aniq va to'g'ri bayon etish;
- fikr va xulq-atvor namunalarini taklif qilish qobiliyatini rivojlantirish, o'z fikrlarini mustahkamlash, vaziyatlar yaratish, fikrlarga ruxsat berish. Interfaol

texnologiyalar kontekstida muammoli vaziyatni hal qilish qarama-qarshilik va tushunmovchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan fikrlash faoliyatini faol ravishda ragʻbatlantiradi. Interfaol taʼlim shaxsning oʻzini oʻzi bilishini oʻz ichiga oladi va buning asosida oʻqituvchi va talabanning oʻzaro tushunishi va talabalarning ajoyib oʻqituvchilarning talablari va eʼtiborini tushunishlari asoslanadi. Oʻz xatti-harakati, harakatlari va oʻqishida nafaqat ijobiy, balki salbiy tomonlarini ham toʻgʻri, yetarli darajada bilish tufayli oʻziga nisbatan tanqidiy munosabat paydo boʻladi, bu birinchi navbatda boshqalarning talablarini idrok etish uchun zarurdir.

Shunday qilib, nutq sheriklarining hamkorligi va oʻqituvchilar tomonidan talabalarning nazorat qilish qobiliyatini oshirish boʻyicha interfaol tadbirlar kommunikativ muammolarni hal qilishning standart usullaridan voz kechishni oʻz ichiga oladi va intensiv nutq ishini taʼminlaydi. Talabalar nisbatan erkin ijodiy muhitni mashq qiladilar, masalan: suhbatlar, dialoglar, poliloglar va boshqalar. Darsda interfaol amaliyotlardan foydalanish talabalarning chet tilida oʻz fikrlarini mantiqiy va malakali ifodalash, muhokama qilish, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy-siyosiy muammoni kontseptsiyalash va uning variantlarini taklif qilish boʻyicha barqaror koʻnikma va koʻnikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Yechimlari, bu talabalar oʻrtasida motivatsiyani oshirishga yordam beradi. Shuning uchun ular oʻz sheriklarining natijalarini tomoshabinlarga taqdim etish uchun bunday guruhlar yoki jamoalarda ishlashga bajonidil qoʻshilishadi.

Foydalangan adabiyotlar roʻyxati:

1. Dobrynina D.V.Universitet talabalarini oʻqitishning innovatsion usullari interaktiv taʼlim modelini amalga oshirish vositasi sifatida // Buryat davlat universitetining xabarnomasi. - Ulan-Ude, 2010. No 5. P. 172-176.
2. Oskolskaya I.A.Universitetda chet tilini oʻqitishning interfaol usullarining baʼzi jihatlari // Pedagogika fanlari. 2017 yil. 3-son (84). 64-71-betlar.
3. Yakubov F.U., Em M. Chet tillarni oʻrganishda oʻquv jarayonida interfaol usullar va internetning oʻrni // XXI asr olimi. 2016 yil. 4-1-son (17). 26-28-betlar.
4. Shukurova I.V., Orexova E.Yu. Texnik mutaxassisliklar talabalarining kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirish jarayonida interfaol usullardan foydalanish samaradorligi // Tomsk davlat pedagogika universiteti axborotnomasi. 2015 yil. 8-son (161). 94-98-betlar.

EL LUGAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA CLASE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS

Axmatjonova Mushtariy Xayotali qizi
O'zDJTU, III-bosqich talabasi

Axmatjonova Mushtariy Xayotali qizi

O'zDJTU Ispan tili nazariy fanlar kafedراسi katta o'qituvchisi

Annotacion: Bu maqolada chet tili o'qitishni "Chet tillarni bilishning umumevropa kompetentsiyasining o'rganish, o'qitish va baholash (CEFR) tizimi"ga asoslanib o'quvchi va talabalarning bilimni baholashda milliy xususiyatlardan kelib chiqib belgilanganligi va mamlakatimizning barcha ta'lim tizimiga tatbiq etilganligi ko'zda tutiladi.

Palabras clave: herramientas, informática, aplicación, enseñanza, aprendizaje

En este artículo se considera que la enseñanza de lenguas extranjeras se determina en función de las características nacionales en la evaluación de los conocimientos de los alumnos y estudiantes basándose en el "Sistema MCER de aprendizaje, enseñanza y evaluación de la competencia europea de conocimiento de lenguas extranjeras" y está implementado en todo el sistema educativo de nuestro país.

Калит сўзлар: herramientas, informática, aplicación, enseñanza, aprendizaje

En el presente trabajo trataremos del uso de las herramientas informáticas y su aplicación a la clase de ELE como medio para que nuestros alumnos participen de las ventajas y oportunidades que las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El empleo de las TIC no está reñido con la presencia del docente en clase, sino todo lo contrario: la labor pedagógica de estos profesionales es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, partimos de un concepto educativo que conjuga la labor pedagógica de tutores y profesores y el apoyo importantísimo de las herramientas tecnológicas para hacer del aprendizaje algo activo, de manera que sean los propios alumnos los que tomen la iniciativa de su propio aprendizaje. Se trata, por tanto, de desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de aprender por sí mismos, de ejercer un aprendizaje autónomo con la ayuda de las herramientas informáticas y el apoyo de tutores y docentes.

•

Reflexión sobre el empleo de las TIC en la clase de ELE Cuando elegimos una determinada herramienta informática debemos contar desde un primer momento con las ventajas e inconvenientes que ésta presenta. A Para visitar la sede oficial de esta plataforma de e-learning. vid, Ya desde el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) se hace hincapié en la necesidad de

desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de "aprender a aprender", haciendo que sean cada vez más conscientes de su aprendizaje, de las opciones de las que disponen y de aquellas que más les convienen. Las ventajas derivadas del acceso directo a contenidos reales y adecuados al nivel e intereses de los estudiantes, o del contacto con alumnos y hablantes nativos de todo el mundo a través de Internet, hay que unir otra serie de desventajas relacionadas con los condicionamientos de las instalaciones o del equipamiento con los que cuenta el profesor de E/LE en su clase, o la preparación del profesor y el alumnado para integrar las TIC en el contexto del aula. Sin embargo, a pesar de que somos conscientes de que la incorporación de las TIC a nuestras clases de E/LE no garantiza nada, consideramos su empleo un medio eficaz para cumplir otra serie de objetivos, como son: la interdependencia positiva entre los miembros del grupo, el desarrollo de las competencias relacionales, la mejora de los resultados académicos, la evaluación adecuada del grupo y de cada miembro, o la solución a la falta de motivación.

- El aula ofrece muchos momentos favorables para el uso de las TIC y los profesores de E/LE son cada día más conscientes de los beneficios que estas nuevas herramientas aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje.

- La posibilidad de obtener información puntual, el apoyo y complemento a lo trabajado (a través de la consulta individual o por parejas), o la disposición del material para que el alumno realice su autoevaluación son algunos de los beneficios que estas herramientas proporcionan. De esta forma, la utilización adecuada de este tipo de recursos debe ser vista como posibilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el docente o tutor el guía que favorecerá al éxito o fracaso del mismo.

- Descripción de una plataforma de e-learning: Moodle Moodle es una plataforma de e-learning empleada normalmente en la enseñanza a distancia, pero cuyo uso en las clases presenciales consideramos puede ser igualmente satisfactorio. El importante número de recursos que ofrece Moodle permite al profesor de E/LE crear diferentes cursos aportando un aprendizaje cooperativo en red, dado que cuenta con un amplio abanico de actividades y recursos para el trabajo interactivo.

- La función del docente es la misma: dotar de contenido al curso, con la excepción de que, como usuario de la plataforma digital, tendrá que definir e instalar los recursos materiales que los alumnos necesiten aprender, así como las actividades docentes que el alumno vaya a llevar a cabo. La aplicación de la tecnología de la información y la comunicación, describimos los módulos de los que se compone este entorno virtual, así como las funcionalidades que posee. Así, por ejemplo, el espacio dedicado a la enseñanza de E/LE podría dividirse en

tres secciones: una primera sección destinada a la información sobre la plataforma, donde puede verse un pequeño saludo y los cursos disponibles en el entorno; una segunda, dedicada a los cursos ofrecidos; y una tercera, en la que podríamos añadir el calendario y un foro de información sobre eventos próximos. Como puede verse en los cursos disponibles, hemos optado por proponer para los distintos niveles del MCRE diferentes cursos. No obstante, son muchas las posibilidades por las que puede optar el docente en función de las necesidades que considere oportunas cubrir. Así, podría también dividirse por módulos temáticos o por módulos que tratasen las diferentes destrezas escritas u orales. Cada uno de los cursos cuenta con lo que Moodle denomina "categorías", que son las secciones en las que se divide cada uno de los cursos, las cuales pueden organizarse en torno a unidades temáticas y prepararse atendiendo a las necesidades de nuestros estudiantes. Actualmente existen plataformas de e-learning especializadas en la enseñanza de español que se ofrecen como sede web donde poder colgar los cursos. Los módulos de contenidos materiales están centrados en la presentación de los contenidos del curso y, como tales, pueden incluir cualquier tipo de información. Trataremos en esta ocasión aquellos que consideramos poseen mayor facilidad de uso y tienen aplicación directa a la clase de E/LE. Comenzaremos por los recursos, los cuales son simplemente enlaces a cualquier tipo de material, ya sea documentos de textos, presentaciones con diapositivas, imágenes, programas de ordenador o archivos de audio y video. Además, permiten añadir fácilmente enlaces a otras páginas webs, con lo que podemos agregar contenidos adicionales a la plataforma de forma rápida y beneficiarnos de materiales reales disponibles en Internet. La utilización de la plataforma en este caso es un refuerzo positivo para el alumno, dado que dispone directamente de la evaluación de las actividades que ha llevado a cabo y, por tanto, de información sobre su aprendizaje. Cabe destacar, además, que las actividades se pueden adaptar a diferentes estilos de aprendizaje según las necesidades del grupo o del alumno individual.

A modo de conclusión, consideramos que el uso de esta herramienta tecnológica y su aplicación a la clase de E/LE es sumamente beneficiosa para nuestros alumnos de español. El empleo de sus múltiples funcionalidades no solo permite al docente disponer de manera cómoda y eficaz de los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para el que ha sido formado, sino que además permite a nuestros alumnos tener una mayor autonomía de aprendizaje, así como un conocimiento más detallado de lo que aprenden. De este modo, consideramos que, a pesar de las posibles desventajas con las que puede encontrarse el profesor de E/LE en su labor diaria debido a la falta de equipamiento o a la preparación exigida para el uso de las TIC, esta

herramienta aporta múltiples ventajas. La posibilidad de atender de manera instantánea a las necesidades de nuestros alumnos, la facilidad para combinar diferentes tipos de actividades presenciales y no presenciales, la realización del trabajo colaborativo, la autoevaluación por parte del alumno o la tutorización fuera de clase son algunas de las facilidades que esta herramienta aporta al docente. Por todo ello, creemos que su empleo en la clase de español no sólo es especialmente beneficioso, sino muy aconsejable.

BIBLIOGRAFÍA

1. Díaz, F. *Educación y nuevas tecnologías de la información y la comunicación: ¿Hacia un paradigma educativo innovador?.* Sinéctica, 30 (enero-junio, 2008).
2. Instituto Cervantes. *Las Competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras 2012* [Documento en línea]. Disponible: http://cfr.cervantes-es/imagenes/File/competencias_profesorado.pdf [Consulta: 12/07/2014].

EL TIEMPO, MODO Y ASPECTO VERBAL DEL CATALÁN EN COMPARACIÓN BREVE CON LOS DEL ESPAÑOL

Kim Oleg Vladislavovich

Estudiante de tercer año de la Facultad Filología Romano-Germánica (lengua española) de la Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán

Jefa científica: **Turamuratova Iroda Ilkhombaevna**

Directora del Departamento de Ciencias Teóricas de la Lengua Española de UELMU, Doctora en Filologías (PhD)

Anotación: en este papel se examina el sistema verbal del catalan considerando la similitud o diferencia de lo del español brevemente para evitar de afirmaciones erroneas comun que el catalan represente un dialecto español. Éste es más bien el primer artículo que se aparece en los estudios uzbekos de las lenguas romana y germánica que introduce la lengua catalana de manera breve.

Palabras clave: sistema verbal, conjugación, catalán, castellano.

El catalán es una lengua romance utilizada por más de 9.2 millones de las personas, principalmente en España, poblando en Cataluña y Valencia, donde se reconoce nombrado *valenciano*, pero pocos saben que se también habla en sus diferentes variades en algunos partes de Francia y Italia. [Fabra:1912, p. 6]

En conjunto, las regiones que se comunican en esta lengua se denominan "Paisos Catalans" (en catalan por Paises Catalan).

Esta trabaja está en busca de examinar solamente la sistema verbal como se prescribe por El Institut d'Estudis Catalans (El Instituto de Estudios Catalanos), institución cultural fundada por los Decretos de la Diputación de Barcelona en 1907 y 1911, reconocido por Real Decreto 3118/1976 que otorga el Estatuto del Instituto.

El verbo en catalán y castellano. Infinitivo. El verbo catalán regular se clasifica por su terminación en infinitivo con los ejemplos acabando en -ar pertiniendo a la conjugación 1ª y los de -ir, sin sus subclases, a la conjugación 3ª. [IEC:2016, 9.2.3.2]

La conjugación 2ª es bastante disimilar a lo de español a raíz de su modelo de formación peculiar, ya que se puede acabar el verbo en -re, -er o -r con ejemplos apropiados siendo *batre, témer, voler, dir*. En español el tipo segundo de los verbos suelen acabarse en -er solo. [Bradley:2004b]

La conjugación 3ª se divide en dos subclases, distinguidos por su formación de la persona 3ª el presente de indicativo. Los dos subclases son los que acaban en terminación nula como en *dorm, sent, cull* (duerme, siente, cosecha) y son los que se conjugan con -eix en su terminación como observado en *serveix, pateix, segueix* (sirve, sufre, sigue). [IEC:2016, 9.2.3.3]

El tiempo y modos verbales. Los tiempos, en manera similar a los del español, se dividan a los simples y a los complejos generalmente.

Su función es analogica al de español porque expresan el concepto temporal en futuro, pasado y presente.

Además, el catalán, como cualquier otra lengua romance, utiliza una forma especial para indicar la situación irrealis, a saber, el subjuntivo, que se forma de manera similar al español, aunque lo revisaremos más adelante en este trabajo.

También están presentes el modo indicativo, el modo imperativo y el modo condicional.

Ejemplado por tres verbos regulares – *cantar, perder, dormir*. Examinaremos las características principales del verbo catalán en relación del tiempo y modo. [IES:2016, Conjugacion]

	Singular	plural
I	canto (cant)	cantem (cantam)

II	cantes	canteu (cantau)
III	canta	canten

	Singular	plural
I	perdo (perd)	perdem
II	perds	perdeu
III	perd	perden

	Singular	plural
I	dormo (dorm)	dormim
II	dorms	dormiu
III	dorm	dormen

Indicativo. Vimos que como regla general, la primera persona y la tercera persona en todos los tipos de conjugación pueden coincidir en presente de indicativo si eliminamos la terminación, sin embargo, lo que es más peculiar es el hecho de que la primera y la segunda conjugación son similares en tiempo presente.

En el pasado indicativo podemos notar que con excepción de la 1ª y 3ª persona, se forma el pasado indicativo a través de usar del infinitivo y añadir las terminaciones como en el presente indicativo de la conjugación 1ª. La conjugación 2ª y 3ª es la misma en este tiempo. [IES:2016, Conjugacion: Cantar]

	Singular	plural
I	cantí	cantárem
II	cantares	cantáreu
III	cantí	cantáren

En el pasado imperfecto seguimos un modelo de añadir av plus terminaciones personales (a, es, a, em, eu, en) en la conjugación 1ª pero en otras en el lugar de -av añadimos -i. Ejemplos [IES:2016, Conjugacion: dormir]

	Singular	plural
I	dormía	dormiem

II	dormíes	dormie <u>u</u>
III	dormia	dormie <u>n</u>

En español, la conjugación en indicativo está bastante más delimitada, por ejemplo, en presente -comúnmente hay vocales que coinciden con la del infinitivo (por ejemplo, decimos, cantamos, tú cantas, ellos cantan [Bradley:2004b]), pero en catalán es más probable que tengan una terminación similar a pesar de sus diferentes tipos de conjugación.

Además, en español sólo en tiempos pasados la primera y la tercera persona son similares en su terminación gramatical, pero en catalán es posible que la primera y la tercera persona en todos los tiempos tengan la misma terminación.

Imperativo. No he encontrado ningún indicio de que en catalán exista una distinción entre imperativo negativo y afirmativo [Wilkie:2007], por lo tanto, simplemente eliminamos el infinitivo como en *dorm* o le agregamos -iu como en *dormiu*.

Subjuntivo. Por lo general, usan la terminación -i para indicar que es una forma subjuntiva del verbo más terminaciones personales en singular. Sin embargo, cuando es plural, usan -e en plural, pero en preterite, añaden -es más terminaciones personales en la conjugación 1a y -is en otras. [Fabra:1912]

Presente de subjuntivo y preterito de subjuntivo de los verbos cantar y dormir en catalán

	Singular	plural
I	canti	cant <u>em</u>
II	canti <u>s</u>	cant <u>eu</u>
III	canti	cant <u>en</u>

	Singular	plural
I	dormi <u>s</u>	dormissi <u>u</u>
II	dormissi <u>s</u>	dormissi <u>u</u>
III	dormissi <u>m</u>	dormissi <u>n</u>

Si bien el catalán es una lengua bastante similar al español, este artículo ha intentado formar una comprensión general de los principios que subyacen y se revelan en el estudio comparativo de las lenguas romances.

El idioma catalán parece tener una forma mucho más sencilla de conjugación verbal en comparación con el español y, por lo tanto, se supone que es más fácil de memorizar.

Referencias

1. Ros, J. (Director). (2016, agosto). Institut d'Estudis Catalans - Gramàtica de la llengua catalana. Recuperado 6 de abril de 2024, de <https://giec.iec.cat/inici>
2. Fabra, P. (1912). Gramática de la lengua catalana. Recuperado 7 de abril de 2024 de <https://ocpf.iec.cat/obres/03Gramatica12.pdf>.
3. Wilkie, I., & Arnaiz, C. (2007). Intermediate Spanish: A Grammar and Workbook. Routledge.
4. Bradley, P. T., & Mackenzie, I. (2004b). Spanish: an essential grammar. Routledge.

EMOCIONES Y LENGUAJE: TEORÍA DE LAS EMOCIONES EN LA PSICOLINGÜÍSTICA

Pazilova Laziza

Estudiante de cuarto año de filología Española de la Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán

Jefe científico: Adilbek Xalillayev

Profesor senior del Departamento de Ciencias Teóricas de la Lengua Española de la Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán

ANNOTACIÓN. Este artículo se propone analizar la relación entre el lenguaje y la emoción, investigar cómo influye la competencia lingüística en nuestra capacidad de reconocer emociones en nosotros mismos y en otros. Se basa en dominios interdisciplinarios y presta especial atención a la semántica, la experiencia lingüística cruzada, al desarrollo y la percepción emocional.

Palabras clave: lenguaje, emoción, semántica, psicolingüística, percepción emocional

Una de las funciones principales del lenguaje es la de compartir intenciones, pensamientos o sentimientos en forma proposicional de manera que resulten comprensibles para las personas a los que van destinados. Dada la importancia que

tienen las emociones para aspectos fundamentales de nuestras vidas como la evitación de peligros, el establecimiento de relaciones de apego, la reproducción o la consecución de metas, no resulta sorprendente que el lenguaje cotidiano sea permeable a lo emocional en muy variados niveles. Todos los humanos tenemos emociones y a menudo hablamos de ellas, explicándonos unos a otros qué sentimos y por qué. [6] La lingüística, que nace como ciencia en los albores del siglo XX, se sostiene en visión en la que lo emocional se subordina a la razón. El trabajo del psicólogo y humanista argentino, Aníbal Ponce, es un ejemplo de ello, ya que en su *Gramática de los sentimientos* analiza la esfera sentimental del lenguaje distinguiendo razón y afectividad. En su opinión, **la emoción** es un estado afectivo intenso, fugaz y de escaso contenido intelectual, a diferencia del **sentimiento** que es un proceso menos intenso pero más duradero y reflexivo. Por su parte, **la pasión** tiene continuidad en el tiempo como el sentimiento, en contraste con la emoción, pero implica una desviación de la personalidad bajo una influencia obsesionante. Así, *la ira* es una emoción, *el desprecio* es un sentimiento y *el odio* una pasión. [5]

Sin embargo la ciencia ha guardado hasta hace poco un sorprendente silencio sobre este tema. A lo largo de la historia sólo unos cuantos investigadores en el campo de la filosofía, las ciencias naturales o la psiquiatría se han interesado puntualmente por el estudio de las emociones, mientras que la mayor parte de las disciplinas las han considerado algo irracional, arbitrario o simplemente poco relevante, y por tanto no susceptible de convertirse en objeto de estudio científico. Sólo en el siglo XX, con la llamada “**revolución afectiva**”, un gran número de disciplinas, lideradas por la psicología cognitiva y experimental, empezaron a admitir la importancia de las emociones para el ser humano como individuo y en sociedad, además de resaltar su inherente racionalidad y su razonable sistematicidad.

Emoción y los aspectos del lenguaje. La investigación lingüística muestra que casi todos los aspectos del lenguaje hablado humano comunican emoción, incluyendo prosodia, fonética, semántica, gramática, discurso y conversación. [4] Mediante el uso de un enfoque lingüístico computacional para examinar la comprensión de los seres humanos de 24 conceptos de emoción (*por ejemplo, "ira", "tristeza", "miedo", "amor", "dolor", "alegría"*) a través de 2.474 idiomas que abarcan el mundo, se observa una variabilidad lingüística significativa en la estructura semántica de la emoción en las 19 familias lingüísticas de la base de datos. Curiosamente, la similitud lingüística cruzada en la semántica de las emociones se predice por la proximidad geográfica entre las familias lingüísticas, lo que sugiere el papel potencial del contacto cultural en la formación de la comprensión de las emociones de una familia lingüística. [3]

Por otro lado, todas características de las emociones se dividen en cuatro dimensiones semánticas, las mismas en todas las lenguas:

1. **valencia**, es decir, si la emoción es más o menos positiva;
2. **potencia**, es decir, si uno se siente más o menos fuerte, potente;
3. **activación**, a saber, si uno experimenta mayor o menor activación o excitación;
4. **novedad**, es decir, si el evento que motiva la emoción es más o menos predecible

Todas las emociones tienen un valor en estas cuatro dimensiones, que suelen ser además bastante parecidos en los diferentes idiomas. Por ejemplo, en todos los idiomas hay emociones marcadamente positivas como la felicidad y el orgullo, negativas como la vergüenza y el odio, empoderizantes como la ira y la alegría, debilitantes como la desesperación y la culpa, excitantes como el amor y el estrés, desactivadoras como la tristeza, predecibles como la satisfacción, e impredecibles como la sorpresa. [2]

Lenguaje y desarrollo de la emoción. Diferentes lenguajes pueden impactar la emoción porque codifican diferentes conceptos emocionales. Aprender un idioma ayuda a los hablantes a adquirir los conceptos emocionales relevantes para su cultura. De hecho, la investigación en psicología del desarrollo demuestra que el discurso temprano con los adultos ayuda a los niños a adquirir y desarrollar una comprensión compleja de los conceptos emocionales codificados en su lenguaje. [7] Por ejemplo, los primeros investigaciones mostraron que el uso del lenguaje de los padres sobre las emociones en el habla dirigida por el niño predijo longitudinalmente la comprensión de los niños de otras emociones a los 36 meses. [1] Además, fue demostrado que la capacidad de los niños de 2 a 7 años para percibir emociones en los rostros se correlaciona con el número de categorías emocionales que esos niños producían en el discurso hablado. Estos estudios mostraron también que la comprensión de los niños del significado de las categorías como "ira", "tristeza", "miedo" y "disgusto" comenzó bastante ampliamente en términos de valencia, pero que se redujo con el tiempo para ser más discreto y categórico. [8]

El lenguaje y la percepción emocional. La investigación deja cada vez más claro que el lenguaje representa contenido semántico relacionado con la emoción, impacta la percepción emocional y la comprensión durante el desarrollo temprano. Un cuerpo de investigación creciente sugiere que el acceso momentáneo a las palabras de emoción puede afectar el contenido de las percepciones emocionales de las personas. Por ejemplo, uno de los estudios de "lenguaje como contexto" mostrando cómo la exposición a palabras emocionales a través de la lectura de ficción puede ayudar a los individuos a construir la base de conceptos emocionales que a su vez guían la percepción emocional. A través de un análisis de corpus a

gran escala, los autores demuestran que la ficción contiene específicamente información lingüística relacionada con los contenidos de las mentes de los demás; la exposición a la ficción, a su vez, predice la capacidad de los participantes para percibir la emoción en las representaciones faciales. Estas investigaciones reflejan la evidencia del desarrollo de que la exposición a las palabras emocionales en la infancia predice la comprensión emocional y sugerir que la exposición a palabras emocionales a través de la ficción puede seguir facilitando una mayor capacidad de percepción de emociones a lo largo de la vida. [1]

El lenguaje nos informa sobre cómo representamos nuestro universo emocional. Todavía hay mucho de una perspectiva científica básica para entender cómo el lenguaje y la emoción interactúan. El lenguaje y la emoción pueden haber interactuado en las mentes de Homo sapiens durante milenios, pero solo fue arañado la superficie de examinar empíricamente su compleja relación y sus implicaciones para el comportamiento humano.

BIBLIOGRAFÍA

1. Dunn, J., Brown, J., Beardsall, L. Family talk about feeling states and children's later understanding of others' emotions. 1991. *Developmental Psychology*, 27(3), 448–455.
2. Fontaine, J.R.J. y Scherer. K.R. «The Global Meaning Structure of the Emotion Domain: Investigating the Complementarity of Multiple Perspectives on Meaning», en J.R.J. Fontaine, K.R. Scherer y C. Soriano (eds.), 2013. *Components of Emotional Meaning: A Sourcebook*, Oxford, Oxford University Press: 106-125.
3. Jackson, J. C., Watts, J., Henry, T. R., List, J.-M., Forkel, R., Mucha, P. J., Greenhill, S. J., Gray, R. D., & Lindquist, K. A. Emotion semantics show both cultural variation and universal structure. 2019. *Science*, 366(6472), 1517–1522.
4. Majid, A. Current emotion research in the language sciences. 2012. *Emotion Review*, 4(4), 432–443. <https://doi.org/10.1177/1754073912445827>.
5. Lindquist, K.A. Language and Emotion: Introduction to the Special Issue. 2021. *Affec Sci* 2, 91–98. <https://doi.org/10.1007/s42761-021-00049-7>
6. Soriano, C. El lenguaje de las emociones. In M. C. Horno Chéliz, I. Ibarretxe Antuñano & J.L. Mendivil Giró (Eds.). *Panorama actual de la ciencia del lenguaje* (pp. 243-259). 2016. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
7. Shablack, H., Lindquist, K. A. The role of language in emotional development. In *Handbook of emotional development* (pp. 451–478). 2019. Springer.

8. Widen, S.C., Russell, J. A. Children acquire emotion categories gradually. 2008. *Cognitive Development*, 23(2), 291–312.

INTERGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA. MULTIFUNCIONALIDAD DEL LENGUAJE. DIRECCIONES CONTEMPORÁNEAS: LINGÜÍSTICA DE GÉNERO

Karpenko Anatoliy

Estudiante de tercer año de filología Española de la Universidad Estatal de
Lenguas Mundiales de Uzbekistán
tolyanz2018@gmail.com
+998936167738

Supervisor científico: **Turamuratova Iroda Ilkhombaevna**
Directora del Departamento de Ciencias Teóricas de la Lengua Española de
UELMU, Doctora en Filologías (PhD)

ANOTACIÓN. Mi artículo aborda el fascinante campo de los estudios de género, centrándose específicamente en las diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres. Exploro cómo el lenguaje refleja y perpetúa las normas de género, y cómo estas diferencias lingüísticas pueden influir en nuestras percepciones y experiencias. Más allá de simplemente documentar estas variaciones lingüísticas, mi investigación busca desentrañar cómo el uso del lenguaje influye en la construcción y percepción de los roles de género en la sociedad. Además, examino el papel del feminismo en este contexto, destacando cómo los movimientos feministas han desafiado las normas lingüísticas tradicionales y han abogado por un lenguaje más inclusivo y equitativo. Al profundizar en estas cuestiones, mi objetivo es contribuir a una mayor comprensión de cómo el lenguaje y el género se entrelazan en nuestra sociedad.

Palabras clave: estudios de género, movimientos feministas, desigualdades, discriminación, comunicación.

**МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА. СОВРЕМЕННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ: ГЕНДАРНАЯ ЛИНГВИСТИКА.**

Карпенко Анатолий Викторович

Студент 3 курса романо-германской филологии (испанский язык), УзГУМЯ,
Узбекистан
tolyanz2018@gmail.com
+998936167738

Научный руководитель: **Турамуратова Ирода Илхомбаевна**
Зав.кафедрой теоретических наук испанского языка УзГУМЯ, доктор
философии по филологическим наукам (PhD), доцент

АННОТАЦИЯ. Эта статья рассматривает увлекательное поле гендерных исследований, сосредотачиваясь на языковых различиях между мужчинами и женщинами. Мы рассмотрим, как язык отражает и поддерживает гендерные нормы, и как эти языковые различия могут влиять на наши восприятия и опыт. В этом исследовании стремление не только документировать эти языковые вариации, но и разгадать, как использование языка влияет на формирование и восприятие гендерных ролей в обществе. Кроме того, исследуется роль феминизма в этом контексте, подчеркивая, как феминистические движения вызывают традиционные языковые нормы и выступают за более инклюзивный и справедливый язык. Глубже погружаясь в эти вопросы, основная цель - способствовать более глубокому пониманию того, как язык и гендер переплетаются в нашем обществе.

Ключевые слова: гендерные исследования, феминистские движения, неравенства, дискриминация, коммуникация.

Introducción. En el contexto contemporáneo, los estudios de género han emergido como un campo interdisciplinario vital que busca y examina las complejidades de las identidades, roles y relaciones de género en diversas sociedades, contextos culturales y las relaciones de poder asociadas. Este campo busca desafiar las normas tradicionales de género, así como explorar las formas en que el género interseca con otras categorías de identidad, como la raza, la clase social, etc. Este campo aborda una amplia gama de temas, desde la igualdad de género y la diversidad sexual hasta las estructuras sociales y culturales que influyen en la construcción de las identidades de género. En este artículo, exploraremos algunas de las principales perspectivas y enfoques dentro de los estudios de género, destacando su importancia en la promoción de la equidad en nuestras sociedades contemporáneas, exploraremos las múltiples dimensiones de la lingüística de género, destacando su importancia en la comprensión de las dinámicas sociales y culturales contemporáneas, así como su relevancia para la promoción de la igualdad de género y la justicia social. Los estudios de género no solo se centran en

examinar las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, sino que también exploran una variedad de identidades de género y expresiones sexuales que desafían las normas tradicionales binarias. Este campo ofrece una plataforma para el análisis crítico de las estructuras sociales, culturales y políticas que perpetúan la discriminación y la opresión basadas en el género. La lingüística de género analiza cómo el lenguaje refleja y moldea los roles e identidades de género en la sociedad. Esto incluye estudiar características gramaticales, el uso de léxico específico de género, estereotipos y preferencias lingüísticas, así como el impacto del lenguaje en el pensamiento y el comportamiento en el contexto de cuestiones de género. Es importante tener en cuenta que en diferentes culturas y lenguas pueden existir enfoques diversos sobre los aspectos de género en la comunicación.

Sección principal. La historia de los estudios de género ha sido un proceso complejo y multifacético, que ha evolucionado a lo largo del tiempo en respuesta a cambios sociales, políticos y culturales. Aunque los estudios de género como campo académico formal son relativamente recientes, las raíces del movimiento pueden rastrearse hasta las luchas por los derechos de las mujeres a lo largo de la historia. El feminismo como movimiento social y político emergió en el siglo XIX con demandas de igualdad política, legal y económica para las mujeres. La primera ola del feminismo, que abarcó finales del siglo XIX y principios del XX, se centró principalmente en la lucha por el sufragio femenino y los derechos legales básicos, como la propiedad y el divorcio. La segunda ola del feminismo, que se desarrolló en las décadas de 1960 y 1970, marcó un período de renovado activismo feminista y una mayor atención a temas como la discriminación en el lugar de trabajo, la violencia de género, la sexualidad y el control sobre el cuerpo de las mujeres. Durante esta época, surgieron nuevas teorías feministas, como el feminismo radical, feminismo de la diferencia y el feminismo marxista. La lingüística de género investiga cómo los idiomas reflejan, perpetúan y a veces desafían las construcciones sociales de género. Esto implica examinar cómo se asignan géneros gramaticales a palabras, cómo se expresan roles de género en el lenguaje y cómo estas estructuras lingüísticas pueden influir en la percepción y el tratamiento de diferentes grupos en la sociedad. Además, estudia cómo el lenguaje puede ser utilizado como herramienta para desafiar estereotipos de género y promover la igualdad de género. Este campo interdisciplinario cruza la lingüística, la sociología, la psicología y otros campos para comprender cómo el lenguaje y el género interactúan y se entrelazan en la vida cotidiana. “El género es una categoría de análisis acuñada por pensadoras feministas para referirse a los atributos, las funciones y los valores que socialmente se asignan a los individuos en virtud de las características anatómicas y fisiológicas de sus cuerpos”, explica Cecilia Luque,

responsable del Programa Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Género (PIEMG), cuyo objetivo es analizar con conciencia crítica los múltiples aspectos de las vidas, las historias y los saberes de las mujeres y otros sujetos que carecen de representación política, para contribuir a construir una sociedad más equitativa. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se produjo un cambio significativo hacia una comprensión más amplia de las construcciones sociales del género, que no solo se centraba en las mujeres, sino también en las relaciones de género en general. Esto condujo al desarrollo de los estudios de género como un campo académico interdisciplinario que examina las formas en que el género influye en la vida individual y social. Uno de los desarrollos más significativos en los estudios de género ha sido el reconocimiento de la interseccionalidad, que destaca cómo las identidades de género interactúan con otras dimensiones de la identidad, como la raza, la clase social, la sexualidad y la capacidad, para dar forma a las experiencias individuales y colectivas.

Los estudios de género abarcan una amplia gama de temas, incluyendo la sexualidad, la identidad de género, la igualdad de género, la diversidad sexual, entre otros. Exploran cómo estas cuestiones impactan en la sociedad, la cultura, la política y las relaciones interpersonales. Por otro lado, el lenguaje sexista no solo se refiere al uso de términos que excluyen a ciertos géneros, sino también a la reproducción de roles y estereotipos de género a través del lenguaje, lo que puede contribuir a la discriminación y la desigualdad de género. Se ha observado que las mujeres tienden a utilizar un estilo de comunicación más colaborativo, buscando el consenso y mostrando empatía, mientras que los hombres a menudo prefieren un estilo más directo y competitivo. Además, En algunas culturas, las mujeres pueden usar más diminutivos en su lenguaje, lo que puede reflejar una tendencia a comunicarse de manera más suave o cortés. Las mujeres a menudo tienden a expresar emociones de manera más detallada y utilizar un vocabulario emocional más amplio en comparación con los hombres, quienes pueden ser más reticentes a compartir emociones o usar un lenguaje emocionalmente cargado. En conversaciones grupales, se ha observado que las mujeres tienden a tomar turnos de habla de manera más equitativa y a mostrar más señales de apoyo verbal, mientras que los hombres pueden dominar más la conversación y hablar por períodos más largos sin interrupción. También, las mujeres y los hombres pueden manifestar diferencias en el lenguaje corporal, como gestos, postura y contacto visual, que pueden reflejar normas culturales de género y diferencias en la socialización. “En nuestros mundos, no estamos frente a una diferencia en sí que posteriormente una sociedad injusta desigual, sino que en el mismo movimiento en que se distingue alguna particularidad como “la” diferencia, necesariamente se

instituye la desigualdad. Por otra parte, todo grupo social discriminado recibe permanentemente los efectos de distintos tipos de violencia que generan los procesos de apropiación de los que son objeto. Se trata de las apropiaciones tanto de los bienes que pueda producir como de las potencias colectivas y de cada quien para producirlos, garantizando tanto su circulación en desigualdad de oportunidades como su naturalización” (Las lógicas sexuales: Amor, política y violencias Autora: Ana María Fernández Buenos Aires Nueva Visión 2009).

Conclusión. En conclusión, el estudio de las diferencias en el lenguaje utilizado por mujeres y hombres es fundamental dentro de los estudios de género. En un sentido más amplio, el estudio de las diferencias en el lenguaje entre mujeres y hombres no solo nos ayuda a comprender cómo se construyen las identidades de género, sino que también arroja luz sobre las dinámicas de poder y las desigualdades sociales. Estas diferencias lingüísticas están arraigadas en estructuras más amplias de poder y en las normas sociales que dictan cómo se espera que mujeres y hombres se comporten y se comuniquen en la sociedad. Al analizar estas diferencias lingüísticas, podemos desafiar las desigualdades de género y trabajar hacia una comunicación más equitativa y respetuosa. Además, al reconocer la diversidad en la forma en que las personas se expresan verbalmente, podemos avanzar hacia una sociedad más inclusiva que valore y celebre las múltiples formas de ser y comunicarse. En última instancia, este estudio nos invita a reflexionar sobre cómo el lenguaje moldea nuestras percepciones y experiencias, y cómo podemos utilizarlo como herramienta para promover la igualdad y la justicia de género en todas las esferas de la vida.

BIBLIOGRAFÍA

1. Las lógicas sexuales: Amor, política y violencias Autora: Ana María Fernández Buenos Aires Nueva Visión 2009
2. Caracterización de los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México: 1990-2014, Dr. Guillermo Núñez Noriega.
3. <https://www.entrehombres.net/233-estudios-de-genero-de-los-hombres-1990-2014-dr-guillermo-nunez-noriega/>
4. <https://ffyh.unc.edu.ar/ciffyh/los-estudios-de-genero/>

LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL: TEORÍA Y PRÁCTICA

Makhmudov Azimjon

Estudiante de cuatro año de filología Española de la Universidad Estatal de
Lenguas Mundiales de Uzbekistán

Jefa científica: **Mirzayeva Nigina Fayzitdinovna**

Profesora titular del Departamento de Ciencias Teóricas de la Lengua Española de
la Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán

ANNOTACIÓN. Muchos de nosotros utilizamos motores de búsqueda, asistentes de voz y traductores de texto todos los días. El surgimiento de estas tecnologías fue posible gracias a la lingüística computacional, un campo de la inteligencia artificial que se ocupa de la descripción de lenguajes naturales mediante modelos matemáticos. El hombre ha creado máquinas que ayudan a las personas en diversos campos. Sin embargo, muchas barreras separan a la máquina del hombre, una de las cuales es la barrera del idioma. Pero ¿cuánto durará esto?

Palabras clave: lingüística computacional, traducción automática, inteligencia artificial (IA), educación.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Махмудов Азимжон Олимжон угли

Студент 4 курса романо-германской филологии (испанский язык), УзГУМЯ,
Узбекистан

Научный руководитель: **Мирзаева Нигина Файзитдиновна**

Старший преподаватель кафедры теоретических наук испанского языка
УзГУМЯ

АННОТАЦИЯ. Многие из нас ежедневно пользуются поисковыми системами, голосовыми помощниками и переводчиками текстов. Появление этих технологий стало возможным благодаря компьютерной лингвистике — области искусственного интеллекта, которая занимается описанием естественных языков при помощи математических моделей. Человек создал машины, которые помогают людям в разных областях. Однако машину и человека разделяют многие барьеры, одним из которых является языковой барьер. Но надолго ли это?

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, машинный перевод, искусственный интеллект (ИИ), образование.

La lingüística computacional es una dirección de la lingüística aplicada, centrada en el uso de herramientas informáticas (programas, tecnologías

informáticas para organizar y procesar datos) para modelar el funcionamiento del lenguaje en determinadas condiciones, situaciones, áreas problemáticas, etc., así como en todo ámbito de aplicación de modelos informáticos del lenguaje en lingüística y disciplinas afines.

El modelado informático del lenguaje también puede considerarse como un campo de aplicación de la informática y la teoría de la programación para resolver problemas en la ciencia del lenguaje. En la práctica, la lingüística informática incluye casi todo lo relacionado con el uso de computadoras en lingüística. La lingüística computacional como disciplina aplicada especial se distingue, en primer lugar, por su instrumento, es decir, sobre el uso de herramientas informáticas para el procesamiento de datos lingüísticos.

Quizás la forma más obvia de utilizar máquinas en lingüística sea la traducción automática, que hoy en día utiliza un gran número de personas a diario. La idea de utilizar tecnología informática para la traducción se propuso por primera vez en Estados Unidos en 1947. La primera manifestación se celebró en 1954 en la sede de IBM en Nueva York. Aunque el sistema era primitivo, tenía un diccionario de solo 250 palabras y 6 reglas gramaticales y solo podía traducir unas pocas frases simples, este experimento recibió una amplia respuesta, razón por la cual la traducción automática se convirtió rápidamente en un campo separado de la ciencia. Un experimento similar tuvo lugar en 1955 en la URSS. Este experimento involucró a un traductor automático inglés-ruso con un diccionario de 2300 palabras del campo de las matemáticas aplicadas.

La traducción automática no es adecuada para textos literarios, porque las características del estilo literario del habla pueden variar mucho entre diferentes idiomas.

Las categorías conceptuales más importantes de la lingüística informática son estructuras de conocimiento como "marcos" (estructuras conceptuales o, como dicen, conceptuales para la representación declarativa del conocimiento sobre una situación temáticamente unificada tipificada), "guiones" (estructuras conceptuales para la representación procedimental del conocimiento sobre una situación estereotipada o un comportamiento estereotipado), "planes" (estructuras de conocimiento que capturan ideas sobre posibles acciones que conducen al logro de un objetivo determinado).

La lingüística informática se enfrenta a la tarea de proporcionar soporte lingüístico a los procesos de recopilación, acumulación, procesamiento y recuperación de información. El más importante de ellos:

1. Reconocimiento y síntesis de voz.
2. Generando texto.
3. Traducción automática de textos.
4. Creación y uso de corpus de textos electrónicos.
5. Extraer información del texto.
6. Autorreferenciación.
7. Detecta y corrige automáticamente errores al ingresar texto en una computadora.
8. Creación de sistemas de preguntas y respuestas.
9. Creación de diccionarios electrónicos, tesauros, ontologías.

La traducción automática se utiliza a menudo para textos técnicos. Con diccionarios especializados y cierta personalización de los programas, el resultado es una traducción de alta calidad que sólo necesitará algunos ajustes. Los mejores resultados de traducción automática se logran si el texto utiliza un estilo comercial técnico o formal.

También existe la traducción automática, que se diferencia de la traducción automática en que la propia persona traduce, mientras que el programa solo le ayuda a él, reduciendo el tiempo dedicado a la traducción y mejorando la calidad del propio texto traducido.

También hay traducción automática estadística. En este caso, el programa compara un gran número de pares de frases escritas en dos idiomas diferentes, pero que significan lo mismo. Estos programas tienen la capacidad de autoaprender. Un ejemplo del uso de dicha traducción es Google Translator.

Pero las máquinas pueden usarse no sólo para traducir texto, sino también para procesarlo. Reconocer y sintetizar el habla, analizar y generar textos son las principales tareas de esta área. El concepto mismo de la palabra "comprender" es una de las principales tareas de la IA. Las ambigüedades lingüísticas son el principal problema del procesamiento del lenguaje natural y su resolución se produce traduciendo la representación externa de los lenguajes naturales a la estructura interna.

También existen sistemas expertos que pueden sustituir parcialmente a un experto en la resolución de un problema específico. Los sistemas expertos son sistemas hombre-máquina, donde el núcleo intelectual es un medio de percepción, reconocimiento y comprensión del habla por parte de la máquina a partir de modelos de lenguaje natural con modelos de dominio. Todos los sistemas expertos tienen una base de conocimientos que consta de productos, cada uno de los cuales es un programa simple de una declaración condicional. En programas tan simples, la secuencia está determinada por un conjunto de posibles transformaciones desde el estado inicial hasta la solución final del problema. Los productos se pueden

agregar, cambiar y eliminar mediante un programa especial. El formulario de preguntas y respuestas proporciona una interacción sencilla con el usuario en un idioma que comprende.

Dado que mencionamos la generación de texto, es necesario prestar atención a los propios generadores de texto: programas que pueden crear (generar) texto que suele ser correcto desde el punto de vista de la aplicación de las normas del lenguaje, pero que, paradójicamente, no tiene sentido. Al crear texto a partir de palabras seleccionadas al azar, obtendremos un resultado de baja calidad, por lo que los textos se crean utilizando frases modelo preescritas. Pero en nuestro tiempo, con nuestro nivel de desarrollo de la tecnología informática, no existen generadores de uso gratuito que puedan crear textos suficientemente significativos. Y los generadores basados en el uso de frases modelo o simplemente conjuntos de palabras sin sentido tienen un ámbito de aplicación muy limitado. Los generadores de texto se pueden utilizar en la creación de sitios web y la optimización de motores de búsqueda. Ha habido casos en los que los generadores de texto se han utilizado con éxito para identificar la mala calidad de las revisiones por pares en revistas científicas.

La lingüística computacional es un área importante de la ciencia moderna no solo porque profundiza la investigación de la IA, sino también porque cualquier avance en este campo nos ayuda a comprender el proceso evolutivo del desarrollo del lenguaje y el pensamiento humanos.

El hombre creó una máquina que facilitó el cálculo aritmético. Posteriormente comenzó a utilizar este tipo de máquinas para resolver una gran cantidad de problemas creativos relacionados con el conocimiento humano. Constantemente se acumulaban hechos, se inventaban lenguajes artificiales para procesar el conocimiento y se escribían programas de ordenador. Este proceso condujo al surgimiento de una nueva dirección, que se llamó “inteligencia artificial”. Hoy en día, existen muchos estudios teóricos sobre la IA que han recibido aplicación práctica. Los robots creados pueden escribir poesía, reconocer imágenes, realizar búsquedas en condiciones difíciles y realizar operaciones mecánicas precisas. El trabajo sobre IA incluso se ha transferido de la categoría de ciencias teóricas a la categoría de ciencias aplicadas. Uno de los principales problemas de la IA sigue siendo la comprensión del lenguaje natural por parte de las computadoras.

BIBLIOGRAFÍA

1. Anton Nijholt, Computadoras y lenguajes: teoría y práctica. Junio de 1998. Universidad de Twente.

2. Briscoe, E.J. y B. Boguraev, (Editores). *Lexicografía computacional para el procesamiento del lenguaje natural*. 1989. Londres/Nueva York: Longman.
3. Piek Vossen, *Lingüística computacional para la teoría y la práctica*. Mayo de 2002. Sail-labs, Amberes.
4. Smagin M.R. y Filatova E.Yu., *Lingüística computacional: teoría y práctica*. 2017. D. Mendeleev Universidad de Tecnología Química de Rusia.

ВЛИЯНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

Студентка ТГУВ Исмагилова Лобар Муродовна

Научный руководитель, старший преподаватель УзГУМЯ

Хайдарова Д.З.

Аннотация. Противостояние Востока и Запада складывалось и укреплялось на протяжении многих веков. Сегодня Европа — идеальный пример высокоразвитой цивилизации, впитавшей лучшие черты разных культурных систем. Европейцы заимствовали, преобразовывали и упорядочивали ценности, которые получали из всех направлений. Но Испания до сих пор держится особняком в компании выдающихся соседей. А причина этого кроется в продолжительном присутствии на территории страны представителей другой религии.

Ключевые слова. Арабский язык, испанский язык, влияние, арабизмы, заимствование,

Арабское влияние на испанский язык имеет долгую и богатую историю, начиная с периода мусульманского правления в Испании, известного как Аль-Андалус.

В период Аль-Андалуса, арабский язык стал одним из главных языков культуры и управления. Это привело к значительному влиянию арабской лексики и грамматики на испанский язык. Множество арабских слов было заимствовано в испанский, особенно в областях науки, математики, астрономии, алхимии и сельского хозяйства, архитектурой, военными терминами и культурой науки, искусства и кулинарии. Некоторые примеры включают слова *azafrán* (шафран), *asesino* (убийца), *arroz* (рис), *jefe* (начальник) и т.д. В основном это были технологии, привнесённые *moros* (маврами) — примерно, как сейчас происходит с английским. Например, *alberca* (водохранилище, резервуар) и *acequia* (оросительный канал). Другими

примерами являются *álgebra*, *algoritmo*, *cifra* или *cero*. Всего таких слов около 4 000.

Следует отметить, что в процессе формирования испанского языка в период арабского господства при заимствовании самих арабских слов происходило их видоизменение под влиянием лексико-грамматической структуры испанского языка. Из арабского в испанский язык приходили слова, обозначающие те понятия, которые в то время отсутствовали в его лексической системе и обогащали тем самым его словарный состав [2: 105]. Самыми частотными заимствованиями стали слова, относящиеся к научно-техническим, политическим и религиозным реалиям. Период заимствования арабской лексики оказался явлением достаточно продолжительным, заимствованное слово входило во всеобщее употребление постепенно. Кроме того, в процессе данного заимствования наблюдалась определенная закономерность, которая свидетельствует о том, что арабские слова входили в испанскую лексико-грамматическую структуру не хаотично, а согласно четкой системе. Ученым-лингвистам, изучающим испанские арабизмы, удалось выявить несколько тематических групп и периодов проникновения арабских заимствований в испанский язык, были прослежены пути и способы освоения данных заимствований.

Так, арабизмы испанского языка делятся на следующие группы:

- слова, вошедшие в испанский язык непосредственно в годы арабского завоевания: с 711 г. до половины XI в.;

- слова, вошедшие в язык в эпоху разложения халифата, господства альморавидов и первых альмохадов, или же в эпоху так называемой «великой» Реконкисты (*las grandes Reconquistas*): с середины XI до начала XIII столетия;- слова, вошедшие в язык в эпоху окончательной победы Кастилии и установления будущего кастильского языка, т.е. в период расцвета испанской литературы: с начала и до конца XIII в.

Арабские заимствования первого периода были распространены на территории от Галисии до Каталонии, по своему употреблению они являлись общими для всей страны. Большая часть арабизмов этого времени не дошла даже до XIII века, они навсегда ушли из испанского языка. В большинстве своем это были обозначения одежды, тканей, монет, военные звания. Здесь можно выделить такие слова, как: «*avende*» – *bandera*, «*albaz*» – *pano*, «*suruz*» – *sillas*, «*zarama*» – *sapa*, «*alisare*» – *borde* и т.д. Сохранившиеся же в испанском языке слова этого периода тесным образом были связаны с особенностями жизни арабского населения, а именно: арабским администрированием и общественным укладом (*alfoz*, *aldea*); различными областями сельского хозяйства (*almunia*, *maquila*, *alquería*); военным делом

(atalaya, alferez); текстильной промышленностью (algodon, agitara); домашним бытом (redoma, taza, almud).

Значительная часть арабизмов второго периода встречается в испанском языке до сих пор. Это свидетельствует о более устойчивом влиянии арабского языка данного периода. Здесь среди слов арабского происхождения мы встречаем такие, как: «alaules»-perlas, «mancale»-mesa, «alcailo» -caballo и многие другие. Слова, заимствованные в этот период, относятся к следующим сферам жизни: военное дело (adarga, alcazar, alcazaba); бытовая лексика (alcantara, alfajor); техническая лексика (aljofar, guadameci, talega); терминологическая лексика (fanega, maravedi).

Другой пласт лексики, полный арабизмов, – еда и продукты питания. Слово *almuerzo*, например, арабское, также, как и *albaricoque*, *sandía*, *naranja*, *limón*, *azúcar*, *escabeche* (маринад). Есть и слова, относящиеся к дому, быту: *almohada* (подушка), *alféizar* (подоконник), *alfombra* (ковёр).

Все, кто уже столкнулся с субхунтивом, точно слышали слово *ojalá*, которое выражает пожелание. Да-да, оно тоже арабское и происходит от выражения *in shaa Allah*, которое дословно переводится как «если Богу угодно».

Еще одним выдающимся вкладом арабского языка в испанский язык является артикль "аль", который стал частью испанского артикля "el". Это влияние арабской грамматики в испанском языке до сих пор ощущается и помогает определить род многих существительных.

Хотелось бы отметить один факт о том, что почти все заимствованные от арабского языка слова начинаются на al. У этого есть простое объяснение – al – это арабский артикль (иногда встречается его вариация «а», как в *azúcar*). Дело в том, что испанцы повторяли слова как слышали, не зная грамматики и не отделяя артикль от слова, поэтому al в итоге «приклеилось» к словам, да так и осталось. То же произошло с El Dorado – мы говорим Эльдorado, но ведь в испанском-то el – это артикль!

И ещё один интересный момент. Несмотря на то, что основное влияние арабский оказал на лексику, грамматики оно тоже коснулось: в прилагательных национальности, описывающих мусульманские страны, есть нехарактерное для испанского окончание -í: *iraní*, *marroquí*, *iraquí*, *pakistaní*, *yemení*). Тоже арабское наследие!

Также арабское влияние на грамматику испанского языка заключается в использовании определенных изъявительных местоимений. Например, вместо использования отдельных местоимений "я", "он" и "она", испаноязычные говорящие часто используют группы "lé, té, sé" для уточнения лица. Это напоминает арабскую структуру предложений.

Арабская фонетика, особенно презентация звуков "ح" (звук, похожий на "х" в испанском), "خ" (мягкий звук, похожий на "ж" в аргентинском испанском) и "س" (мягкий звук, похожий на "с" или "сь" в испанском). Также есть изменение произношения некоторых гласных звуков. Влияние арабской фонетики можно увидеть в испанских словах, таких как "jalifa" (халиф), "jaquesa" (мигрень), "jazmín" (жасмин), "chacra" (частица) и т.д.

Арабское влияние на испанский язык является важным историческим наследием Испании, подчеркивающим связи между разными культурами и языками. Оно остается видным в испанском языке до наших дней и является одной из причин его богатства и разнообразия.

Использованная литература:

1. Багана Ж. Заимствования испанского языка в лингвокультурном аспекте / Ж. Багана, Д.Н. Еркова. М.: Инфра-М, 2014. 116 с.
2. Бухарова С.Ю. Специфика заимствований в испанском языке (на материале арабизмов и англицизмов): автореф. дис. канд. фил. наук / С.Ю. Бухарова. – М., 1994. – 90 с.
3. Хайдарова Д. 3. DIFICULTADES PRINCIPALES DEL PROCESO DE TRADUCCIÓN //Интернаука. – 2019. – №. 21-3. – С. 49-51.
4. Diccionario de Palabras Españolas de Origen Árabe. – 2003 – 2019. – URL: <http://www.arabespanol.org/andalus/palabras.htm#V> (дата обращения: 27.10.2018).

LA IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Isaqulova Zilola Nurali qizi

O'zDJTU, talaba

Ilmiy rahbar: Xamrakulova Barchinoy Abduraxmatovna
Ispan tili nazariy fanlar kafedراسи katta o'qituvchisi

Annotacion: Este artículo se analiza la importancia de la competencia comunicativa en la enseñanza de lengua extranjera y los métodos de enseñanza más comunes y su importancia en la enseñanza de idiomas. Durante la enseñanza de lenguas extranjeras se expresaron opiniones sobre la correcta elección de métodos y técnicas y su correcto uso durante la lección.

Palabras clave: lengua, enseñanza, educacion, metodos, pedagogika

Ushbu maqolada chet tilini o'qitishda kommunikativ kompetentsiyaning ahamiyati va eng keng tarqalgan o'qitish usullari va ularning til o'qitishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Chet tilini o'rgatish jarayonida metod va usullarni to'g'ri tanlash, dars jarayonida ulardan to'g'ri foydalanish haqida fikrlar bildiriladi.

Kalit so'zlar: til, o'qitish, ta'lim, metodlar, pedagogika

La competencia comunicativa se manifiesta como una suma de subcompetencias o dimensiones; no obstante, se debe tener en cuenta que, sean unas u otras, estas tienen que integrarse de forma simultánea. El término competencia comunicativa ha sido estudiado por diferentes autores como: Hymes (1972), Savignon (1997), Finocchiaro (1977), Canale & Swain (1980), Bachman (1995), entre otros. Las investigaciones realizadas en torno a este concepto han ayudado a su enriquecimiento. Chomsky (1965) es el primero en mencionar el concepto de competencia, para lo cual hace una diferencia entre la competencia y la ejecución de la lengua. Hymes (1971) critica esta concepción, pues opina que son estudios abstractos y formales del aprendizaje de lenguas y del estudio del propio lenguaje. Hace notar que la dicotomía chomskiana competencia-actuación era insuficiente para explicar las reglas de uso para la interacción lingüística en la sociedad, haciendo énfasis en los aspectos socioculturales. De ahí que la competencia lingüística sea el conocimiento tácito de la lengua de un hablante-oyente ideal que posee un grupo limitado de reglas para producir un número infinito de oraciones en esa lengua, mientras que la actuación lingüística es el uso real de esa lengua en situaciones concretas.

La teoría de formación de hábitos del audio-lingualismo tiene una vaga semejanza a la visión primitiva de la teoría de asociación de Thomdike, mientras la teoría del código-cognitivo es reminiscente de los movimientos geltaltistas contemporáneos de la psicología que enfatizan la importancia de percibir la estructura de lo que va a ser aprendido, sin creer realmente en tales movimientos". Ante esta situación me surge la duda de cuánto realmente ha contribuido la psicología a la enseñanza de lenguas y me presto a la tarea de hurgar en la literatura especializada en la enseñanza de lenguas en busca de precisiones y de consenso. Si de aclaraciones se trata, es indudable que debo acudir a la revisión de los métodos de enseñanza de lenguas y buscar dentro de sus concepciones teóricas las nociones que debe a la psicología, y destacarlas como una forma de hacer justicia. Tradicionalmente, en este campo se ha conocido como método a un cuerpo de teoría verificado científicamente o una serie de procedimientos, medios generales o técnicas usadas de forma sistemática para lograr un objetivo. También se le refiere como un conjunto de acciones dirigido por el profesor y con la finalidad de organizar la actividad cognoscitiva y práctica de los estudiantes en la consecución de la meta.

El Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, en su edición de 1997, define al método como una forma de enseñar una lengua que se basa en principios y procedimientos sistematizados que a su vez representan la concepción de cómo la lengua es enseñada y aprendida. Según el Longman Dictionary, los métodos difieren unos de otros en su concepción sobre la naturaleza del lenguaje y su aprendizaje, en los propósitos y objetivos de enseñanza, en el tipo de programa que promueve, las técnicas y procedimientos que recomienda y el papel que le asignan al profesor, a los aprendices y a los materiales instructivos. En la enseñanza de lenguas se distinguen entre métodos generales y específicos, tradicionales y contemporáneos; más sin hacer válidas estas distinciones -entre otras razones por vagas e imprecisas-, la literatura ha documentado un sinnúmero de métodos que ha clasificado de acuerdo a: categorías lógicas (síntesis, análisis, inducción, deducción); el aspecto de la lengua en el que centra su atención (gramatical-léxico, fonético, etc.); las habilidades que se entrenan (traducción, oral, escrito, de lectura); la teoría base lingüística o psicológica del aprendizaje en la que se apoya (consciente, sugestopédico, estructural, etc.) y también se les llama de acuerdo a su inventor o figura más prominente (el método de Comenius, Gouin, Berlitz, Palmer, Lozano, Jorrín, etc.). Claro, que también sería necesario distinguir entre los métodos diseñados para enseñar la lengua materna (método auditivo, alfabético o fónico, lingüístico, de la oración, de la palabra, de la vista, etc.) y aquellos diseñados o utilizados particularmente para enseñar lenguas extranjeras o segundas lenguas (método de lectura, TPR o respuesta física total, audiovisual, etc.) que en ocasiones se confunden. Dada esta situación, consideramos más práctico analizar tan solo aquellos que han tenido una larga historia de influencias en la enseñanza de lenguas extranjeras y que aún mantienen vivas sus raíces en los métodos contemporáneos.

1. El método Gramática-Traducción

Este es el más viejo y ortodoxo de los métodos de enseñanza de lenguas que reinó durante el siglo XVIII y parte del XIX, y debe su origen a las escuelas de latín donde fue ampliamente usado para enseñar las lenguas "clásicas" (Latín y Griego) aunque más tarde se utilizó también para enseñar algunas lenguas modernas (Francés, Alemán e Inglés). En él se le presta atención a la asimilación de reglas gramaticales, para ello se auxiliaba de la presentación de una regla, el estudio de una lista de vocabulario y la ejecución de ejercicios de traducción. La traducción de una lengua a la otra servía como técnica principal para explicar las nuevas palabras, las formas y estructuras gramaticales, y como vía óptima de llegar al dominio de la lengua en general. Para los seguidores de este método la mejor vía para decir una oración en la lengua extranjera (LE), era comenzar una oración en la lengua materna (LM), analizar sus componentes gramaticales y luego encontrar sus

equivalentes en la LE. Dicho análisis se hacía en términos de la gramática de la (LM) a partir del principio erróneo de que los patrones gramaticales son universales y pueden, por tanto, pasar de una lengua a la otra. Las explicaciones se hacían en lengua materna desaprovechándose la oportunidad de desarrollar hábitos auditivos y orales y de estimular el pensamiento en la lengua extranjera (Antich, 1986); no obstante, aquí se exigía tremendamente de la memoria pues había que recitar todos los patrones estructurales y aprender cientos de miles de palabras así como oraciones no naturales y descontextualizadas con el propósito de entrenar y desarrollar habilidades. Una sola mirada al almanaque nos deja saber que la influencia de la psicología (hablando en términos de teorías del aprendizaje propiamente dichas) no se hizo sentir. Sin embargo, no se descarta la influencia de nociones más o menos intuitivas pertenecientes a teorías que conformaban la protopsicología, como la psicología de las facultades mencionadas por Carroll (1966) citado por Donough (1989).

2. El método Directo

El método directo (muy popular al final del siglo XIX y principios del XX) deviene hijo menor de los métodos prácticos; dentro de los que se destacan: el método natural; el psicológico; el fonético; y el de lectura. Es innegable que el acelerado crecimiento industrial, la internacionalización del comercio y la expansión colonial constituyeron pre-requisitos de su surgimiento. Se le llama método directo porque trata de establecer una conexión directa entre la palabra extranjera y la realidad a la que esta denomina; en otras palabras, asociar las formas del habla con las acciones, objetos, gestos y situaciones, sin la ayuda de la lengua materna (LM). Aquí el profesor repite una palabra apuntando al objeto que esta denota y lo hace tantas veces como sea necesario hasta que el estudiante la pueda reproducir. Este método centró su atención en el desarrollo de las 4 habilidades, comenzando por las orales, donde la expresión oral se convierte en la habilidad básica. Se ignora la existencia de la (LM), asumiendo que el aprendizaje de la (LE) y la (LM) constituyen procesos similares, solo que comenzados en diferentes edades. Se elimina la traducción como procedimiento de enseñanza, otro tanto así le pasa a la lectura; estimula la enseñanza inductiva de la gramática y el uso de los medios visuales, ejercicios orales y escritos. Se evitan los errores a toda costa, asumiendo que un error genera un hábito incorrecto. Existen criterios de que este método estimuló la curiosidad de los aprendices por aprender y progresar. También se dice que con él se puede aprender en 200 horas (Pekelis 1987). Sobre este método se dice que la pedagogía, la lingüística y la psicología aperceptiva, jugaron en él un papel singular y que el mismo dio origen a múltiples variantes. Pero que fue entre las dos guerras mundiales que se revivieron sus principales principios y se llevaron a cabo estudios de experimentación con los nuevos

descubrimientos de la lingüística (Ferdinand de Saussure) y de la psicología (Thomdike). Entonces se puede hablar de la influencia del conductismo ortodoxo y otras psicologías que ayudaron a esclarecer que el aprendizaje de lenguas es una actividad psicológica más que lógica donde existe la necesidad de despertarle y sostener el interés de los estudiantes. Hablamos de conductismo ortodoxo y la presencia de la estimulación como vía para elicitación de una reacción verbal en los aprendices y el cuidado en no formar hábitos incorrectos nos sirven como elementos para confirmar nuestra tesis.

3. El método Audio-lingual

Este método, que también se le conoce como aural-oral y mim-mem, data de la segunda guerra mundial. La expansión del imperialismo, necesidades políticas y estratégicas, así como los éxitos en la investigación aceleran el desarrollo de esta metodología (heredera incuestionable del método directo). En él se le da prioridad a la lengua hablada (expresión oral y audición) considerándola como un sistema de sonidos usado para la comunicación social. Se busca la corrección lingüística y se trata de que el individuo aprenda el nuevo vocabulario por asociación de la palabra hablada y la imagen visual, fundamentalmente mediante la repetición. Hace mucho énfasis en ejercicios mecánicos y de imitación de patrones nativos para lo cual se usan medios tecnológicos avanzados (audiogramófonos, grabadoras) y una guía de estudio bien detallada que modele todas las posibles situaciones donde el individuo deba usar la lengua para que le sirva de ejemplo; toda esto a fin de lograr un modelo lo más preciso posible.

Para la metodología comunicativa la lengua es más que un sistema de hábitos que pueden ser formados a través de ejercitación mecánica. Esta es un sistema específico y el aprendiz debe saber cómo es que este sistema acciona en la comunicación real como medio para lograr un fin. Sus materiales, básicamente con una organización nocional, a menudo ilustran el lenguaje necesario para expresar y entender diferentes funciones, y enfatizan el uso del lenguaje apropiadamente en diferentes tipos de situaciones y para solucionar diferentes tipos de tareas.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Gagné, Ellend. 1991. La Psicología Cognitiva del Aprendizaje Escolar. Visor Distribuciones. SA. Madrid.
2. Irizar, Valdés, A. 1996. El Método de la Enseñanza de Idiomas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996.
3. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5761589.pdf>
4. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5761589>

TIL VA NUTQIY FAOLIYAT O'RTASIDAGI MUNOSABATLAR

Erkinov Firdavs Farxod o'g'li

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Sabirova Nilufar Abdullayevna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Til va nutqiy faoliyat o'rtasidagi munosabatlarini ko'rib chiqishdan avval unga berilgan ta'rif va tasniflarni, nuqtai nazarlarni e'tiborga olish, nutqiy faoliyat tushunchasini chetlab o'tish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: individual va psixofizik tomonlar, til faoliyat mahsuli, voqea til, nutqiy faoliyat, til madaniyati, nutq madaniyati.

Abstract: Before considering the relationship between language and speech activity, it is thought to consider the definitions and classifications given to it, points of view, to bypass the concept of speech activity.

Key words: individual and psychophysical aspects, language as a product of activity, real language, speech activity, language culture, speech culture.

Til-imkoniyat sifatida aloqa-aralashuv, fikr almashuv quroli. Nutq -tildan fikr almashuv maqsadida foydalanish usuli, jarayoni. Demak, bu tushunchalar bir-biridan farqli va mohiyatan o'ziga xos tushunchalar ekan. Til o'rnida nutqni, nutq o'rnida tilni tushunishimiz xato hisoblanadi. Til va nutq o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish hozirgi zamon tilshunosligining eng muhim vazifalardan biridir. Bu masala alohida bir milliy tilni yoki umuman tillarni nazariy ta'riflashdagi boshlang'ich nuqtadir. Til va nutq hodisalarini farqlash aksariyat tilshunoslar tomonidan tan olinadi, ammo ularning mohiyatini, chegarasini aniqlash mezonlari haqidagi fikrlar turli-tuman.

Har bir fan tarixida yuksalish davri bo'lganidek, inqiroz bosqichlari ham bo'lishi muqarrar. Bunday holatning yuzaga kelishi o'z - o'zidan olimlardan o'rganilayotgan ob'ektga "yangicha ko'z" bilan qarashni, oldingilaridan farq qiladigan nuqtai nazardan yondashuvni talab qiladi. Binobarin, XX asr boshlarida nazariy fizikada yuzaga kelgan inqiroz uzoq vaqt davom etdi. Tadqiqotlarda yangicha usullarning tadbiiq etilishi natijasida tamoman yangi yo'nalishlar, o'zga ko'rinishdagi nazariyalar paydo bo'ldi. Nazariy tilshunoslikda xuddi shunday holat o'tgan asrning ikkinchi yarmida tug'ildi. Tilshunoslikdagi inqirozning asosiy sababi axborot texnologiyalarining rivoji bilan bog'liqdir. Zero, insonning "sun'iy intellekt" tizimiga oid vositalar bilan muloqoti til tizimi va lisoniy faoliyat tadqiqiga butunlay yangicha yondashuvni talab qiladi. Darhaqiqat, aynan shu

davrda tilshunoslik fanining turg'unlashgan yoki an'anaviy uslub va xulosalari keskin taraqqiy etayotgan intellektual axborot texnologiyalari amaliyotida yuzaga kelayotgan savollarga javob bera olmasligi ma'lum bo'ldi. Til tizimini va nutqiy faoliyat mahsuli bo'lgan matn qurilishini shu paytgacha filologik nuqtai nazardan tahlil qilib kelayotgan bu fan doirasi endilikda idrok etish, bilish, tushunish, tahlil qilish faoliyatlariga oid tushuncha va kategoriyalar bilan kengaydi. Natijada, tilshunoslikning mantiq, psixologiya, bilish nazariyasi kabi kognitiv fan sohalari bilan hamkorlikka ehtiyoji yanada kuchaydi. Bu hamkorlik, bir tomondan, tilshunoslikni inson tafakkur faoliyati muammolari bilan shug'ullanuvchi kognitologiya fani tarmog'iga kiritgan bo'lsa, ikkinchidan, tilshunoslikning o'zini yana bir soha – kognitiv lingvistika sohasi bilan boyitdi

Inson borki, til yordamida aloqa almashinadi, atrofida gilar bilan fikr almashinib borliqni anglaydi. Borliq haqidagi bilimlarini boyitadi. Hozirda tilshunoslik ham taraqqiy etib, unda sotsiolingvistika, neyrolingvistika, lingvokulturologiya, kognitiv lingvistika kabi tilni turli jihatdan tadqiq va tahlil etishga qaratilgan sohalar vujudga keldi. Shuningdek, ushbu sohada tadqiqot olib borayotgan olim yoki izlanuvchi lingvist deb emas, balki lingvokulturolog, sotsiolingvist singari nomlar bilan ham atalmoqda.

F.Sossyur til va nutqni nutq faoliyatining ikki ajralmas bo'lagi deb hisoblab, ularni "bir paytning o'zida fizik, fiziologik va psixik, bundan tashqari, individual va ijtimoiy munosabatlarga daxldor" jarayonlar deb ta'riflagan edi. Til, Sossyurning fikricha, nutq faoliyatining ijtimoiy va psixik tomonlaridir, nutq esa uning individual va psixofizik tomonlari, yo'li "odamlar nimani gapirsa, o'shalarning yig'indisidir". "Til faoliyat mahsuli emas, balki faoliyatning o'zidir" degan g'oyani ilgari surgan V.Fon Gumboltdan farqli o'laroq, Sossyur "til faoliyat emas, balki so'zlovchi tomonidan passiv qayd qilinadigan tayyor mahsulot, nutq mahsulidir" deydi. Uning ta'kidlashicha, "tilning voqeligi, o'z tabiatiga ko'ra nutqqa nisbatan kam emas".

Analiz va tahlillar. A.I.Smirniskiy til va nutq munosabatlarini tahlil qilar ekan, nutqiy faoliyat tushunchasini chetlab o'tadi, ammo u Sossyurga qaraganda umumiy insoniyat nutqi tushunchasiga ko'proq mazmun bag'ishlashga harakat qiladi. Jumladan, olim nutq quyidagi shakllarda mavjudligini alohida ta'kidlaydi:

- 1) tashqi tovushli belgili og'zaki nutq;
- 2) tashqi grafik belgili yozma nutq;
- 3) hech qanday real belgilarga ega bo'lmagan botiniy nutq.

A.I.Smirniskiy fikricha, nutqning og'zaki va yozma shakllarda mavjud bo'lishi uning ob'ektiv tomonini tashkil etadi va ular tashqi nutqqa tegishli bo'ladi, ichki nutq esa faqat sub'ektiv shaklda mavjud bo'ladi va tafakkurdagi fikrni ifodalaydi. Shuningdek, "inson nutqi son-sanoqsiz va cheklanmagan miqdordagi

turli-tuman nutqiy harakatlar natijasidir” va uning turlicha ko'rinishida aynan bir xil komponentlar va bu komponentlarning qo'llanishidagi qonuniyatlar aniqlanadi. Turlicha nutq bo'laklarining majmuasi va bu komponentlarning ishlatilishi to'g'risidagi qonuniyatlar va qoidalar umumiylikda muayyan bir sistemani tashkil qiladi, ya'ni o'zaro bir-birlariga bog'langan birliklar majmuasini va ular orasidagi munosabatlarni hosil qiladi. Birliklarning bunday tizimi tildir. Olimlarning fikricha, nutq umuman olganda “tadqiqot uchun xom materialdir”, til esa bu “materialga asoslangan tadqiqot predmatidir”.

F. de Sossyur va A.I.Smirniskiy faqat bir masalada hamfikrdirlar, ya'ni til nutqdan hosil bo'ladigan mahsulotdir va u tilshunoslar uchun ilmiy tadqiq predmetidir.

Ayrim tadqiqotchilar til va nutq munosabatiga boshqacha yondashadilar. Ularning fikricha, nutq tildan hosil bo'ladi, ya'ni til mutaxassislarning lingvistik faoliyatning natijasi emas, balki nutqda o'z ifodasini topadigan ob'ektiv mavjud hodisadir.

Masalan, T.P.Lomtevning fikricha, “Til shunday ma'no-mazmunni anglatadiki, uning mavjud bo'lishi va ifodalanishi nutq orqali amalga oshadi”. O'zbek olimi Sh.Rahmatullayev ham xuddi shunday fikrni bildiradi. Uning ta'kidlashicha, til nutq uchun xomashyo bo'lganidek, nutq ham til uchun xomashyo vazifasini o'taydi. Olimning fikricha, chaqaloq tug'ilganda uning til zahirasi bo'sh bo'ladi va atrofdagilarning nutqi hisobiga boyib boradi. Biz bu fikrni ma'qullaymiz, ya'ni til va nutq o'rtasida qarama-qarshilik emas, balki o'zaro aloqadorlik mavjud deb hisoblaymiz.

O'rganilayotgan masala bo'yicha bildirilgan turli-tuman nuqtai nazarlarni umumlashtirib, shuni aytish mumkinki, til nutqiy faoliyatning ko'chmasidir, biroq turli tushunchalarni ifodalovchi bu atamalar turli ma'nolarda ishlatib kelinmoqda. Til bir tomondan nutq hosil qilinadigan va tushuniladigan qurilma sifatida talqin qilinsa, ikkinchi tomondan, mutaxassislar nutq faktlaridan xulosa qiladigan qoidalar tizimi, birliklar majmuasidir. Bu tushunchalarning har ikkalasi ham o'zaro bir-birlariga bog'liqdir, chunki til qurilma sifatida mohiyatni anglatadi, bu mohiyatni unda mavjud bo'lgan qoida va birliklar orqali bilish mumkin.

Nutq, birinchidan, fikr-mulohaza bildirish jarayoni, ikkinchidan, u til qurilmasi faoliyati natijasidir.

Til va nutq haqida bildirilgan bunday fikrlarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, ular o'zaro bog'liq, bir-birini taqozo etuvchi hodisalardir.

Til asosida inson ichki dunyosining o'ziga xos shaklda obrazlashuvi sodir bo'ladi. Shuning uchun ham til ma'naviy va moddiy ishlab chiqarish jarayonlari va ijtimoiy munosabatlarga bog'liq. Shu bilan birga, u o'z qonuniyatlariga ega mustaqil barqaror va turg'un tizim, (masalan, undagi jumlar, til birliklari, ya'ni

o‘z birikmalari, so‘z, morfema va boshqalarga ajraladi). Til insonlar xotirasida saqlansa-da, biroq u o‘z – o‘zidan ishlab ketmaydi. Til muayyan ijtimoiy faoliyat (ya’ni muloqot) quroli bo‘lgani uchun, asosan, nutqiy faoliyat jarayonida unga nisbatan kuchli ehtiyoj seziladi. Natijada insonlar o‘rtasidagi turlicha munosabat shakllanadi.

Nutq - mustaqil faoliyat, u orqali til tizimi o‘zligini to‘liq namoyon etadi. Nutq -muloqot, unda jamiyatning u yoki bu qatlamiga tegishli madaniyati ham ma’lum darajada o‘z aksini topadi. Til va nutqni o‘zaro taqqoslaganda quyidagilar yaqqol ko‘zga tashlanadi:

1. Til muloqot uchun xizmat qiladi va insonning dunyo haqidagi bor tasavvurlarini ma'lum bir belgilar orqali ifodalashga qodir.

2. Nutq tilning amaliyot jarayonida tatbiq etilishidir; u harakatdagi til bo‘lib, muloqot vositalarini aniq qo'llash paytidagi ketma- ketligi sifatida namoyon bo‘ladi.

Til biror bir ijtimoiy jamoaga (biror bir millatga) tegishli belgilar tizimi va nutqiy faoliyatning muhim tarkibiy qismi bo'lsa-da, biroq u nutq bilan teng bo'la olmaydi. Nutq jarayonida til tizimlari ishga solinadi. Nutq - individual ong va hohish-istak shakli. U bir tomondan so‘zlovchi til shakllari orqali o'z fikrlarini ifodalashdagi almashinuvni taqozo etsa, ikkinchi tomondan - u psixofiziologik mexanizm sifatida ushbu almashinuvlar mustaqilligini ta'minlaydi.

Til va nutq tushunchalarining mohiyatidan kelib chiqadigan bo‘lsak, til madaniyati tilning leksik, sintaktik, semantik, ifodalilik va turfa o‘zgaruvchanligi qay darajada rivojlangan va boy ekanligini ko‘rsatsa, nutq madaniyati nutqiy muloqot asosida borliq va shaxs haqidagi axborotni yuzaga keltirish, uni til tizimi belgilari orqali ifodalash va aniq yetkazish usulidir. Yoki til madaniyati tilning “madaniylashganlik”, adabiylashganlik, normalashganlik darajasini, lug‘at tarkibi, grammatik, semantik, stilistik jihatlardan rivojlanganlik, boylik darajasini, potentsial ifoda imkoniyatlarining ko‘lamdorligini ifoda etadi. Nutq madaniyati esa bemalol, maqsadga muvofiq va ta’sirchan bir tarzda foydalana olishni ta’minlaydigan ko‘nikma, malaka va bilimlarning jami demakdir.

Boshqacha aytganda, nutq madaniyati tilda mavjud bo‘lgan xilma-xil ifoda shakllaridan fikr uchun eng maqbulini tanlay bilish va shu asosda to‘g‘ri va ta’sirchan nutq tuza olish mahoratidir. Har qanday nutqning asosiy maqsadi muayyan axborotni tinglovchi (o‘quvchi) ga yetkazish, shu yo‘l bilan unga ta’sir qilishdan iborat.

Til va nutq o‘zaro dialektik bog‘liq ijtimoiy - tarixiy, ijtimoiy - psixologik hodisalar bo‘lib, til aloqa quroli sifatida, nutq esa aloqa usuli sifatida mavjuddir.

Nutq - bu til deb ataluvchi, ijtimoiy - individual noyob quoldan foydalanish jarayoni, til birliklari, imkoniyatlarining ob'ektiv borliq, tafakkur hamda vaziyat bilan o'zaro zaruriy, doimiy munosabatda namoyon bo'lishidir. Nutq bu rasmiy tildir. U keng ma'noda so'zlardan, so'z birikmalari va gaplardan tashkil topadi. Nutq so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidan shakllantirilgan matn ko'rinishining ifodasi bo'lib, u faqatgina lisoniy hodisa sanalmasdan, balki ruhiyat va nafasat hodisasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.Usmonov. General Linguistics. T., 1972.
2. Yu.S. Stepanov. Foundations of General Linguistics. - M., 1975.
3. N.A. Baskakov, A.S.Sodiqov, A.A.Abduazizov. General Linguistics. T., 1979
4. R. Rasulov. Lexico-semantic groups of state verbs and their valence. T., 1991.
5. H.Nematov, O.Bozorov. Language and speech. T., 1993.

TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI, OG'ZAKI VA SINXRON TARJIMA MASALALARI

Umirova Xusnora Xolmurodovna

O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Salaxova Dilnoza Sagdullayevna

Ispan tili nazariy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi zamonaviylashib borayotgan hayotimizdagi tarjima nazariyasi va uning amaliyoti, shu bilan birga bizga kerakli bo'lgan nafaqat og'zaki hamda sinxron tarjima masalalari balki Xalqaro sinxron tarjima asoslari haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Xalqaro konferensiyalarda sinxron tarjimani tashkil etish, Tarjima faoliyati bo'yicha dastlabki atroflicha o'rganilgan ishlar hamda Tarjima tillarni mukamal bilish, egallash bilan yuzaga chiqish aks ettiriladi.

Key words: Konsentualizatsiya, tarjima, ilmiy-nazariy tadqiqotlar, Qutadg'u bilig, Roman-german filologiyasi, uskategoriya, ostkategoriya.

“Konsentualizatsiya tilshunoslar qo‘llaydigan nazariya bo‘lib, agar tarjimon matn jarayoni haqida ma‘lumotga ega bo‘lmasa, uning talqini noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin. Tarjimonning maqsadi muloqotda va to‘g‘ri muloqotni tashkil etishdir.”

Engene Toword

Tarjima nazariyasi va amaliyoti uzoq asrlardan buyon dunyo xalqlari tarixi va madaniyatida shakllanib kelayotgan ko‘hna ijodiy faoliyat sohalaridan biridir. Tarjima nazariyasi predmeti - tarjima amaliyoti, tarjima asarlari, tarjima jarayonlari, tarjimon faoiyyati, tarjima tarixi va ularni o‘rganish asosida tug‘ilgan til bilan chambarchas bog‘liq, tarjimaning qonun-qoidalari, yo‘l-yo‘riqlarini aks ettiradi va umumlashtiradi.

Tarjima nazariyasi tarjimaning keng jonli amaliyoti bilan bog‘liq bo‘lgan qarashlar, fikr-mulohazalar, kuzatishlar va rang-barang kechinmalarni ilmiy-tanqidiy tadqiq etish, tarjima qonun-qoidalari va tamoyillarini, ularning chegaralari va me‘yorlarini tushuntirib beradi. Tarjima ilmiy-nazariy tadqiqot obyekti bo‘lishi kerak. Tarjima tilshunoslik, psixologiya, madaniyat, adabiy jarayon va boshqa omillarni o‘z ichiga olgan murakkab jarayondir.

Ayni paytda o‘zbek adabiyoti durdonalarini xorijiy tillarga tarjima qilish bobida ham yoshlar yaxshigina tashabbus ko‘rsatmoqda. Bu sohadagi ishlarning izchil tus olganini O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi qoshidagi Badiiy tarjima va xalqaro aloqalar bo‘limining respublikamizdagi yosh ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida poytaxt va viloyatlardagi oliy o‘quv yurtlari bilan hamkorlikda “Yosh tarjimonlar maktabi”ni tashkil etgani, yosh tarjimonlarning ilk tarjima asarlari “Adib” nashriyotida chop etilayotgani, “Jahon adabiyoti” jurnalining muntazam chiqib turgani va amalga oshirilgan boshqa ko‘plab tadbirlar misolida ko‘rish mumkin. Zero, o‘zbek adabiyoti namunalarini chet tillariga, jahon adabiyoti sara asarlarini ona tilimizga munosib tarzda tarjima qilib taqdim etishdek sharafli vazifa bugungi navqiron avlodning iqtidori, g‘ayrat-shijoatiga bog‘liqligi sir emas.

Tarjima tillarni mukamal bilish, egallash bilan yuzaga chiqadi. Qadimgi adiblarimizdan biri Yusuf Xos Xojib mashhur “Qutadg‘u bilig” (“Baxt keltiruvchi bilim”) asarida inson hayotida tilning o‘mini shunday ta‘riflagandi:

Uquvga, bilimga tilmochdir bu til

Yoritguvchi emi ravon tilni bil.

Kishini til ulug‘lar, topar qut kishi

Kishini til tubanlar, yorilar boshi...

Tarjimon tilning mana shunday ulug‘lovchi, odamni baxtiyor qiluvchi imkoniyatlarini ishga solib, taraqqiyotga xizmat qiluvchi shaxsdir.

Mamlakatimizda tarjima nazariyasi mustaqil filologiya fani sifatida asosan XX asrning 50-yillarida shakllana boshlagan, biroq tarjima amaliyoti bir necha

ming yillik tarixga ega. Bundan tarjima ming yillar davomida nazariyasiz rivojlanib kelgan, degan xulosaga kelmaslik kerak. Arab, fors, hind, ozarbayjon, turk, rus tillaridan ko'plab ilmiy, tarixiy, siyosiy, diniy, falsafiy va badiiy kitoblarni o'z tillariga o'g'irgan tarjimonlarimiz asrlar davomida qabul qilingan va amalda bo'lgan taniqli tarjimonlardir.

Shu tariqa o'tgan asrning yetmishinchi yillari boshida sobiq Ittifoq oliy o'quv yurtlarining roman-german tillari fakultetlari va chet tillar institutlarida tarjima nazariyasi va amaliyoti kursi joriy qilinib, ularda moskvalik olimlar tomonidan tuzilgan o'quv dasturi asosida mashg'ulotlar olib borila boshlandi. Moskva Davlat chet tillari pedagogika instituti esa tarjimaning lingvistik nazariyasi yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar markaziga aylandi. Bu yillar O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ham tarjima nazariyasi va amaliyotidan mashg'ulotlar yo'lga qo'yildi.

Og'zaki tarjima turlari orasida eng murakkabi sinxron tarjima bo'lib, mazkur turdagi tarjimada maxsus jihozdan foydalanib tarjima amalga oshiriladi. Bu notiq nutq so'zlayotgan chog'ida tarjimonning uni bo'lmasdan uzluksiz nutq mazmunini tinglovchilarga yetkazib berishning og'zaki tarjima usulidir.

Sinxron tarjima tadqiqoti amaliy tilshunoslikdagi boshqa tadqiqotlardan ayro holda olib borilgan. Buning sababi ko'pgina tillarning va turli vaziyatlarning mavjudligidan kelib chiqqan metodologik muammolar hisoblanadi. Bundan tashqari bu tillarni o'rgatishning va og'zaki nutq ko'nikmalariga ega bo'lishning yangi metodlariga muxtoj amaliy tilshunoslikning yirik bozori bilan solishtirganda oz miqdordagi foydalanuvchilar uchun zarur tadqiqotlar natijalarining amaliy qo'llanilishi bilan ta'minlangan. Tarjima faoliyati bo'yicha dastlabki atroflicha o'rganilgan ishlar mazkur sohadagi mutaxassislarni tayyorlash uchun nazariy poydevor yaratishga uringan professional tarjimonlar qalami ostida yaratilgan.

Sinxron tarjima imkoniyatlarining namoyishidan so'ng darhol sinxron tarjimonlarni tayyorlash bo'yicha dasturlar ishlab chiqildi. Birinchi amaliyotchilarga esa professional va akademik mezonlarni o'rnatishlariga to'g'ri keldi. Ilk bosqichda chop etilgan alohida qo'llanmalar hozirga qadar klassik namuna bo'lib qoladi. Sinxron tarjima faoliyatining shiori "faqat muvaffaqiyat, xatolikka esa yo'l yo'q" bo'lib, konferensiyal chog'ida yo'l qo'yiladigan xato, anglashmovchiliklarni nazorat qiladigan bir tashkilot mavjud emas.

Sinxron tarjimon o'z faoliyatida doim tayanch daraja, ustkategoriya va ostkategoriyalarni tanlash muammosi bilan duch keladi. U yoki bu tushunchani noto'g'ri tanlash g'aliz tarjimani keltirib chiqaradi. Sinxron tarjimon oldida turgan muammolardan biri asliyat tilidan tarjima tiliga nafaqat ustkategoriya va tayanch darajalarni, balki ostkategoriyalarni ham to'g'ri yetkazishdan iborat bo'ladi.

Xalqaro konferensiyalarda sinxron tarjimani tashkil etishning ikkita sxemasi mavjud. Birinchi sxema - to'g'ridan to'g'ri tarjima sxemasi – Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning maxsus muassasalarida qo'llaniladi. Bu sxemada kabinalar soni yig'ilish yoki sessiyaning ishchi tillari soni muvofiq keladi. Masalan, BMT organlarining yig'ilishlarida qabul qilingan beshta rasmiy tillarda qiyidagi til kabinolari ish olib boradi: ingliz tili, fransuz tili, rus tili, ispan tili va xitoy tili. Har bir kabinada har yig'ilishda o'z kabinolari tiliga qolgan to'rtta tildan tarjimani ta'minlashi kerak bo'lgan tarjimonlar brigadasi ishlaydi. Sinxron tarjimani tashkil etishning ikkinchi sxemasi yetakchi til orqali tarjima yoki "bosh tarjimon bilan" tarjima sxemalari nomini olgan. Bu sxema asosan sotsialistik mamlakatlarda qo'llanilgan.

Sinxron tarjima xalqaro konferensiyalarda keng qo'llanishidan tashqari, yana diplomatik faoliyatlar, muzokara uchrashuvlar, savdo-sotiqqa oid tadbirlar, ommaviy axborot vositalari, tayyorlash va o'qitish kurslari, televidenie, xalqaro hakamlklar hamda ko'plab sohalarda keng foydalaniladi. Mazkur tarjima turidan farqli izchil tarjima usuli ko'lam nisbatan kichikroq bo'lgan faqat ikkita ishchi

Rozan 1956, Herbert 1965

Tafakkur-Bo'stoni, 2012. 216 b.

tildan foydalanadigan tadbirlarda ko'p foydalaniladi, masalan, diplomatic uchrashuvlar, ikki tomonlama muzokaralar, ekspedisiyalar, kichik sohaviy muhokama kelishuvlar, muxbir intervyulari, sud jarayoni, banket nutqlarida foydalaniladi.

Jahonda sinxron tarjimonlarni akkreditasiyadan o'tkazuvchi bir qator xalqaro tashkilotlar mavjud. Shulardan Xalqaro Sinxron Tarjimonlar Assosiasiyasi (International Association of Consultant Interpreters – IACI) 1953 yili tashkil topgan bo'lib, IACIning a'zolari mavqei konferensiya tarjimonlarining eng yuqori professional sifatida keng tan olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A science of translating. Zeiden 1964. p 120.
2. Rozan 1956, Herbert 1965
3. Tarjima nazariyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma /I.G'ofurov, O, Mo'minov, N.Qambarov. - Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni, 2012. 216 b.
4. O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi toshkent davlat sharqshunoslik instituti sharq filologiyasi va falsafa fakulteti tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrası
5. Tarjima nazariyasi: tadqiqot obyekti va tahlil usullari

6. <https://library.navoiy-uni.uz/files/tarjima%20nazariyasi-2012%20i.gafurov,%20n,qambarov.pdf>
7. https://kompy.info/pars_docs/refs/78/77169/77169.pdf
8. https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarjima_nazariyasi:_tadqiqot_obyekti_va_tahlil_usullari

ZAMONAVIY TA'LM JARAYONINI TOIFALASH TEXNOLOGIYALARINING MUHIM JIXATLARI

Xurramova Marjona G'ayrat qizi

Uzbekiston davlat jahon tillari universiteti Tarjimonlik fakultetining Tarjima nazariyasi va amaliyoti ingliz tili yo'nalishining 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Maxmudova Nilufar Murotovna

Ispan tili amaliy fanlar kafedrasining katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada hozirgi kunda ta'lim sifatini yaxshilash borasidagi muammolar, ularga yechim bo'la oladigan bir qancha chora-tadbirlar, zamonaviy ta'limdagi qulayliklar va bu borada o'quvchi yoshlarning fikr-mulohazalari, jumladan, o'quv dasturida zamonaviy texnologiyalarning ta'lim uchun o'rni, o'quvchi va o'qituvchilarning ularga bo'lgan ehtiyojlari, o'quv mashg'ulotlari bilan texnologiyalar asosida shug'ullanish, buning ijobiy va salbiy oqibatlari, texnologiyalarni ta'limdagi o'rni asosida chet el tajribalaridan foydalanish, ta'lim oluvchilarning kasbiy sifati uchun hamda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda texnologik yo'llar bilan ta'lim olishning natijalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, chora-tadbir, qulaylik, o'quv dasturi, o'quv mashg'ulot, texnologiya, mantiqiy fikrlash, ijobiy, salbiy, texnologik ta'lim, kasbiy sifat va b.q.

ABSTRACT: This article discusses the problems of improving the quality of education today, a number of measures that can be solutions, the convenience of modern education and opinions of students in this regard, the role of modern technologies in educational program, the needs of teachers and students to them, engaging in educational activities based on technologies, its positive and negative consequences, the utilize of foreign experiences based on the role of technology in education, the development of professional qualities and logical thinking of students as a result of technological education.

Key words: education, measures, convenience, educational program, educational activity, technology, logical thinking, positive, negative, technological education, professional quality, etc.

Ma'lumki, hozirgi globallashuv davrida jahon ilm-fan, texnika va texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgini aslo ko'zdan qochirib bo'lmaydi. Bu esa o'z navbatida ta'lim, ilm fan sohasida yangi talablarni ko'ndalang qo'yimoqda. Ta'lim tizimini muntazam isloh etish, o'qitishning zamonavay usuli va vositalarini takomillashtirish, ta'lim mazmunini boyitib borish bugungi kunning eng dolzarb talabi bo'lib qolaveradi. Zamonaviy davr miqyosida ko'plab texnologiyalar ta'lim sohasiga jalb qilinmoqda, bu usul ta'lim oluvchilarga bilimlarni aniq va ravshan va oson yetkazishga yordam beribgina qolmay, talabalarga o'z ta'sirini ham o'tkazmoqda.

Bugungi kunda deyarli barcha insonlar internet tarmog'idan : smartfon, kompyuter, planshet kabi qurilmalar orqali bemalol foydalana oladi. Bundan kichik yoshli bolalar ham mustasno emas. Hattoki maktab yoshidagi bolalar bu qurilmalardan muammosiz foydalanadilar, albatta bu quvonarli holat, ammo bu texnologiyalardan samarali yo'lda foydalana olmasa ular uchun shunchaki vaqt o'tkazadigan qurilmalar bo'lib qolishi mumkin. Bu borada ota-onalardan va o'qituvchilardan katta mahorat talab qilinadi. Pedagogning haqiqiy mahorati mana shu zamonaviy davr texnologiyalari bilan taqqoslanadi, chunki texnologiya ta'lim oluvchilarga hech qanday tushuntirishlarsiz hech narsani o'rgata olmaydi. Umuman olganda, o'qituvchilar texnologiyalar orqali o'z bilimlarini o'quvchilarga namunalar orqali yetazib berish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Pedagoglarning texnologiyalar bilan ishlash sohasidagi bilim salohiyati ularning malakasini oshirish orqali amalga oshiriladi. Dars sifatini yaxshilash va oshirish uchun o'qituvchilar texnologiyalardan foydalanishda yangi usullar bilan bilimlarini oshirish uchun muntazam malakalarini oshirib turishlari kerak. Bundan tashqari, o'qituvchilar uchun turli xil ilmiy-amaliy usullardan foydalanish samara bermaydi, buning o'rniga ular konferensiyalarda, xorijdagi o'z sohasiga oid xalqaro forumlarda, chet ellik o'qituvchilar va texnologiyalar yordamida online seminarlarda tajriba almashishlari mumkin.

Bizga ma'lumki, texnologiyalar orqali har qanday mushkulot ancha yengillashadi, shu bilan birga har bir ta'lim jarayonida o'qituvchilar AKTdan foydalanishni mukammal tarzda bilishi, tahlil qila olishi va yangilik yarata olish darajasida bilimli bo'lishi, darsni tashkil etish jarayonida barcha o'quvchilarga tushunarli va oson, qiziqarli usullarni tanlashi va qo'llay olishi, zamonaviy AKT

va multimedia vositalari, kompyuterlardan foydalanishi, o'quvchilarni ijodiy, mustaqil ishlashga undashi juda muhim omil hisoblanadi.

Shunday qilib, dars sifatini oshirish uchun AKTni joriy qilish va undan yaxshi foydalanishni bilish, hamda internetdan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

O'qituvchilarga kasbiy sohasida ko'plab imkoniyatlar;

O'quvchilarni ta'lim olishga bo'lgan qiziqishini oshirish;

O'qituvchilar uchun o'z kasbiga yanada ijodiy yondashish uchun yetarlicha imkoniyatlar;

Ta'lim olishda masofaviy ta'lim va mustaqil ta'lim uchun ham keng qamrovli afzalliklar;

O'ylashimcha bir sohaga asoslangan bir qancha oliygohlarda ham AKTni rivojlantirish ancha foyda beradi, bunda bir sohani ichida texnologik asoslarni o'rganish ham ta'lim oluvchilarning istiqboli uchun imkoniyatlar yarata olishi mumkin. Bu sohaga hozirgi vaqt nuqtai nazaridan qarajak taxminan 60% yosh ta'lim oluvchilar qiziqadi. Shu bilan birga o'qituvchilar o'zlarida bor bilimlari bilan yondashib texnologiyalar orqali yangiliklar yaratishga qiziqtirish orqali o'quvchilarning texnologik ta'lim tizimiga bo'lgan qarashlarini o'zgartirishi mumkin.

Ta'lim dasturlariga raqamli ta'lim resurslari va axborot resurslaridan foydalanish yo'llarini kiritish ancha foydali bo'ladi. Bu bilimlar albatta malakali o'qituvchini talab qilish bilan birga ta'lim masalalarini hal qilish maqsadida mos tushadiganlarini tanlashlari, axborot vositalaridan, skanerlardan, vediokameralardan, raqamli mikroskop va proyeksiya uskunalaridan foydalanish yo'lini yaxshi biladigan mutaxassislar albatta ta'lim uchun va o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish uchun juda ham kerakli shaxslardir. Men amaliyot davomida olgan tajribalarimdan kelib chiqib shuni aytolamanki, texnologiya sohasi insoniyat rivojlanishiga turtki bo'la oladigan omillardan biri ekanligi va bu borada har qanday sohada muvaffaqiyatlarga erishish insonlarga ancha osonroq bo'lishi mumkin. Amaliyotim davomida texnologiyalar orqali har qanday mushkulot yengillashganini va bu biz uchun ancha samarali yo'l ekanligiga yana bir bor guvoh bo'ldim. Chunki xalqaro almashuvlar uchun internet tizimi orqali talabalar va o'qituvchilar o'zi uchun o'qish joyining qulayliklarini va qanday o'qitish tizimi joriy etilganligini bemalol ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda bilib olishlari

va kelib yoki borib o'qishga xohishi bo'lsa, gmaillari orqali xabar jo'natib ma'lumotlar olishi mumkin. Shuningdek, ta'lim sohasini yaxshilash va sifatini oshirish uchun ta'lim tizimi faoliyatini baholashda jamoatchilik va kadrlarning zamonaviy qarashlari va yondashuvlarini yanada takomillashtirish talab etiladi. Yevropaning rivojlangan davlatlari ta'lim tizimida qabul qilingan 'Jamoatchilik va Kadrlarning' tamoyillaridan keng foydalanish ham ta'lim sohasi uchun yaxshi samara berishi haqida texnologiyalar haqida insonlarning qarashlarini ham inobatga olmoqda.

Xalqaro standartlar, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini inobatga olgan holda, o'quv dasturlarini, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini, o'qitish uslubiyatini muntazam takomillashtirish orqali ta'limning barcha bosqichlarida xorijiy tillarni o'rganishni kengaytirish lozim. Hozirgi rivojlanayotgan davrda raqamli texnologiyalardan foydalanish faqatgina ta'lim sohasidagina emas boshqa ko'plab sohalarda ham o'z foydasini bermoqda.

Yana bir muhim narsa shundaki ta'limda faqat texnologiyalardan foydalanib muvaffaqiyatga erishish yoshlar uchun kelajakda biroz mushkul bo'lishi mumkin. Chunki erkin fikrlash kabi qobiliyatlarini yo'qotishdan oldin, internet tarmog'iga asoslanmasdan ham qanday o'qitishni va o'quvchilarni texnologiyalarsiz ham bilim olib bo'lishiga ishonitirish va uni amalda qo'llab ba'zi bilimlarni berish yaxshi natija beradi. Ana shunday o'qitish tizimini o'zida saqlab qolgan va texnologiyalardan ham o'z o'rnida samarali foydalanib kelayotgan Osiyodagi, Yevropadagi bir qancha oliygohlarni ko'rishimiz mumkin. Misol qilib Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi 6-sonli Davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktab internati matematika-fizika fanlari chuqurlashib o'qitiladigan ta'lim muassasasi hisoblanadi. Bugungi kunda 400 dan ziyod o'quvchiga 50 nafar o'qituvchi-pedagog zamonaviy, ilg'or pedagog texnologiyalar asosida ta'lim berib kelmoqda. Bugungi kunda o'quvchilarga ta'lim tarbiya berishda zamonaviy, ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Darhaqiqat, ta'limda zamonaviy, ilg'or pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi va o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi.

XXI asr axborot texnologiyalari asri, deb bejizga atalmayapti. Bugungi kunda dunyo miqyosida axborot kommunikatsiya tizimi jadal rivojlanib bormoqda, buning natijasida deyarli barcha sohalar o'z yutuqlariga erishmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, ta'lim texnologiyalari ulkan salohiyatga ega, ammo u ko'plab muammolarni ham keltirib chiqaradi. Masalan, maxfiylik va xavfsizlik muammolari. Ta'lim texnologiyasidan foydalanish bilan talabalarga shaxsiy hayotini himoya qilish va xavfsiz onlayn muhitni ta'minlash mas'uliyati yuklandi.

Maxfiylik bilan bog'liq muammolarni hal qilish va kiber tahdidlardan himoyalash onlayn ta'lim platformalarining yaxlitligi va xavfsizligini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, bugungi kunda o'qitish sifatini oshirishda texnologiyalar asosida o'qitishni yo'lga qo'yish bilan birga o'qituvchilardan keng ko'lamli bilim va malakalarni talab qilmoqda. Chunki bugungi kunda ko'plab talabalar texnologik ta'lim tizimini yo'lga qo'yilganligidan va uni rivojlanib borayotganligidan juda ham mamnun va bu haqida bir qancha bilimlarga ega. O'quvchilar texnologiya asoslari haqida o'qituvchilardan bilim olishi bilan birga atrof-muhit haqidagi bilimlarni ham o'zlashtirib borishi yaxshi holat deb o'ylayman. Shu bois, bugungi kunda o'qituvchilarning AKT va innovatsion texnologik ko'nikmalarini doimiy tarzda oshirish zarurati paydo bo'lmoqda. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etishdan oliy maqsad o'quvchilarni zamonaviy axborot va texnologiyalar bilan yaqindan tanishishi, bu boradagi savodxonligini oshirish, eng muhimi, ushbu ma'lumotlardan foydalanish malakasini oshirishdan iborat. O'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish muhimligini ta'kidlash bilan birga texnologiyalardan to'g'ri maqsadda foydalanish qoidalarini ham unutmashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Burxonova M.M CISCO tarmoq texnologiyasi va uni kompyuter tarmoqlarini o'qitishdagi o'rni va samaradorligi. Интернаукаюю 2020. С 75-76.
2. Suyumov, J.Yu.(2022). Zamonaviy ta'limda kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish uchun ilg'or texnologiyalar, Yosh tadqiqotchi Jurnal,7(1).
3. Suyumov,J.Yu.(2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. Academicia an international multidisciplinary research journal. (7). 205-210.
4. Shaxzod G'offorov. Ta'limda zamonaviy ,ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida yondashuv samarasi.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. 31-61 b.T.- "Sharq", 1997y. – 64b.
6. Tolipov.O', No'monova N. Ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar G'.G' Xalq ta'limi. Toshkent 2002- N 3.23-29b.3.ziyonet.uz.

SOTSIOLINGVISTIK OMILLARNING XORIJIY TILLARNI O'RGANISH VA O'RGATISHDA BILIM KO'NIKMASINING TARAQQIYOTI

Donaboyeva Maftuna Irsoli qizi

O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Salaxova Dilnoza Sagdullayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada sotsiolingvistik omillarning xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishda bilim ko'nikmasining taraqqiyoti, o'qish, tinglash, yozish va gapirishning afzalliklari, shuningdek talabalarning kognitiv faolligini rivojlantiradi, chet tilini o'rganishga qiziqish uyg'otadi va kommunikativ kompetensiyani shakllantiradi ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: o'qish, gapirish, kognitiv faoliyat, tinglash, yozish, o'rganishga qiziqish, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article examines the sociolinguistic factors of learning and teaching foreign languages, the development of cognitive skills, the benefits of reading, listening, writing and speaking, as well as the development of students' cognitive activity, awakening interest in learning a foreign language, as well as the development of students' cognitive activity. forms of increasing communicative competence were considered.

Key words: reading, speaking, cognitive activity, listening, writing, interest in learning, communicative competence.

Chegaralar ochilishi va xalqaro aloqalarning kengayishi bilan xorijiy tillarni o'rgatish metodologiya fanining eng muhim va dolzarb muammolaridan biriga aylanib bormoqda. Chet tilini o'rganish sohasidagi jamiyatning ijtimoiy tartibi hozirgi vaqtda boshqa millat va madaniyat vakillariga nisbatan bag'rikenglik, ya'ni barcha turdagi kompetentsiyalarga ega bo'lgan mutaxassislarni: lingvistik, kommunikativ, lingvomadaniy, sotsial-madaniy va madaniyatlararo. Madaniyatlar dialogiga kirish qobiliyati o'rganilayotgan til mamlakatining mentaliteti, milliy xususiyatlari, urf-odatlari va madaniyatini bilishni nazarda tutadi.

Maktabda yoki universitetda xorijiy tillarni o'rganishda talabalarni o'rgatishning asosiy maqsadi - nutq faoliyatini izchil va tizimli rivojlantirish, xususan: gapirish, yozish, o'qish va tinglash o'z ichiga oladi. Nutq faoliyati - bu til tizimi orqali ifodalangan va muloqot holatiga bog'liq bo'lgan xabarlarini uzatish va qabul qilishning faol, maqsadli jarayonidir.

"Ingliz tili" fanini o'qitishning asosiy maqsadi bir nechta tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdir:

- gapirish, tinglash, o‘qish va yozishda muloqot qobiliyatlari;
- ma'lumotni yaratish va tanib olish uchun ushbu til qurilish materiali bo'yicha til bilimlari va ko'nikmalari;
- Ijtimoiy-madaniy asosni ta'minlash uchun lingvistik va mintaqaviy bilimlar, ularsiz kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish mumkin emas.

Tilni to'kis tadqiq etish uchun tilshunoslik doirasidagina ish ko'rishning kamligi bugun shu fan mutaxassislarining hech biriga sir emas. Shu bois, zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda boshqa fanlar yutuqlaridan ham keng foydalanilmoqda.

Ana shunday urinishlarning samarasi o'laroq, lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik, etnolingvistika, psixolingvistika, etnopsixolingvistika, pragmalolingvistika kabi sohalar rivoj topmoqda va bu sohalar tilga, an'anaviy strukturalizmdan farqli ravishda doimiy harakatdagi, o'sish-o'zgarishdagi hodisa sifatida yondashayotgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sotsiolingvistika ham jamiyatshunoslik va tilshunoslik kesishgan nuqtada paydo bo'lgan soha sifatida tilning asoslarini jamiyatdan, jamiyatning asoslarini tildan qidiradi, ijtimoiy-siyosiy omillarning tilga ta'siri va yana boshqa masalalarni tekshiradi.

Tadqiqotlarda sotsiolingvistikaning rasman AQSHda shakllangani ko'p aytilsa ham uning markaziy masalasi bo'lgan til va jamiyatning o'zaro ta'siri, tilning jamiyatda tutgan o'rni, milliy tillar va davlat tili, til siyosatiga doir qarashlar hind, yapon, ingliz, nemis va chex tilshunosliklarida sotsiolingvistika nomi ostida bo'lmasada, o'rganilgan edi. Amerika tilshunosi U.Labov faol sotsiolingvistik tadqiqotlar ko'p tilli Hindistonda hindiyini yagona davlat tiliga aylantirish g'oyasi bilan bog'liq vaqtlardayoq boshlanganini qayd etadi.

Lingvistik adabiyotlarda til va jamiyat munosabati, tilning sotsial farqlanishi, jamiyatdagi lisoniy vaziyat, til ijtimoiyligi, til va ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy omillarning tilga ta'siri, ikkitillilik va ko'ptillilik, til siyosati, millat va milliy til muammolari sotsiolingvistikaning muhim vazifalari sanaladi. Shu jihatdan tilning sotsial farqlanishi turli maslak, turlicha kasb-kor, turfa aqliy-ruhiy imkoniyatdagi jamiyat a'zolaridan tashkil topganidan kelib chiqadi va bunga mos ravishda har qaysi ijtimoiy guruhning faol hamda nofaol lug'at tarkibi bo'ladi. Jamiyat a'zolarining hududiy mansubligi ham, tabiiyki, har xil. Binobarin, sotsial va hududiy dialektlar ijtimoiy guruhlarning maslak, kasb-kor, aqliy-ruhiy imkoniyat va hududiy kelib chiqishiga ko'ra, tildan foydalanish tarzlaridir.

Shu ma'noda hozirgi zamon sotsiolingvistikasidan sotsial va hududiy dialektlarni shunchaki qayd qilish, lingvistik tabiatini tushuntirishgina emas, balki ulardan unumli foydalanish yo'llarini ko'rsatish ham talab etiladi. Zero, adabiy tilni boyitish, o'zlashma terminlarga milliy muqobillarni topishda sotsial va

hududiy dialektlar muhim leksik-semantik manba bo'lishi aniq. Birgina sud-huquq tizimi leksikasida afv, vaj, garov, gumondor, gumonlanuvchi, ijrochi, ish, tadbir, o'zlashtirish so'zlarining ixtisoslashgan, maxsuslashgan yangi ma'nolaridan adabiy tilni boyitish va rasmiy uslub imkoniyatini kengaytirishda foydalansa bo'ladi.

Ingliz tili darsida nutqni o'rgatishning maqsadi - o'quvchiga umumiy qabul qilingan kundalik muloqot darajasida o'quvdan tashqari nutq amaliyotida foydalanishga imkon beradigan nutq ko'nikmalarini shakllantirishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish talabalarda quyidagi muloqot ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq:

a) muloqotning o'ziga xos holati, nutq vazifasi va kommunikativ niyatiga muvofiq ingliz tilidagi bayonotlarni tushunish va yaratish;

b) muloqot qoidalari va o'rganilayotgan til mamlakatining milliy-madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda o'zlarining og'zaki va noverbal xatti-harakatlarini amalga oshirish;

v) ingliz tilini o'zlashtirishning oqilona usullaridan foydalanish, uni mustaqil ravishda takomillashtirish. Gapirishning eng muhim usuli - kommunikativ (og'zaki) nutqdir. Kommunikativ vaziyat horijiy tilda gapirishni o'rgatish usuli sifatida to'rt omildan iborat:

1) aloqa amalga oshiriladigan voqelik sharoitlari;

2) rasmiy va norasmiy aloqa vakillari o'rtasidagi munosabatlar;

3) nutq (gapirish) motivatsiyasi;

4) yangi vaziyatni, gapirishni rag'batlantirishni yuzaga keltiradigan muloqot harakatining o'zini amalga oshirish.

Tipik kommunikativ vaziyat atamasi haqiqiy aloqa modeli sifatida tushuniladi, unda suhbatdoshlarning nutq xatti-harakatlari ularning tipik ijtimoiy va kommunikativ rollarida amalga oshiriladi. Oddiy kommunikativ (gapirish) vaziyatga misollar: xaridor va sotuvchi o'rtasidagi suhbat, teatr kassiri bilan tomoshabin, o'qituvchi bilan talaba va boshqalar.

Gapirishni o'rgatish metodining yana bir muhim tarkibiy qismi bu muloqot turidir. Muloqotning 3 turi mavjud: individual, guruhli va ommaviy: Individual muloqotda ikki kishi ishtirok etadi. Bu tezkorlik va ishonch bilan ajralib turadi. Bu erda aloqa sheriklari umumiy nutq "mahsulotida" ishtirok etish ulushida tengdir. Guruhdagi muloqotda bir nechta odam bitta muloqot jarayonida (do'stlar bilan suhbat, trening, uchrashuv) ishtirok etadi. Ommaviy muloqot nisbatan ko'p sonli shaxslar bilan amalga oshiriladi. Shu sababli, ommaviy muloqotda ishtirokchilarning kommunikativ rollari odatda oldindan belgilanadi: ma'ruzachilar va tinglovchilar (qarang: yig'ilishlar, mitinglar, bahslar va boshqalar).

Nutq (gapirish) monologik va dialogik shakllarda namoyon bo‘ladi. Dialogni o‘rgatishda dialogning turli shakllari va ular bilan ishlash shakllarini farqlash kerak: dialog-suhbat, dialog-sahna, o‘quvchilarning o‘zaro va o‘qituvchi bilan suhbat, juftlik va guruh shakllari. Monolog kengayish, izchillik, izchillik, asoslilik, semantik to‘liqlik, umumiy konstruksiyalarning mavjudligi, grammatik rasmiyatchilik bilan ajralib turadi.

Shunday qilib, gapirganda, talabalar ma'lumotni etkazish yoki tushuntirish, ma'qullash yoki qoralash, ishontirish, isbotlash imkoniyatiga ega bo‘lishlari kerak. Yozishda talabalarining o‘zlarining va boshqalarning fikrlarini tezda tuzatish qobiliyati zarur; o‘qilganidan yozish, materialni qayta ishlash; nutqning rejasini yoki tezislarini yozish. O‘qishda o‘quvchilarning gazeta va jurnal maqolalarini, o‘rtacha murakkablikdagi badiiy asarni tez o‘qish qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Tinglash jonli muloqotda nutqni normal sur'atda tushunish qobiliyatini, shuningdek, televidenie / radio dasturlarining ma'nosini talab qilinadi.

BIBLIOGRAFÍA

1. Botirova A.A., Solovova E.N. Chet tillarni o‘qitish metodikasi. Murakkab kurs: darslik. - 4-nashr. – M-T.: AST-Astrel, 2020.
2. Berman I. M. (2020) Reading as a subject of education and as a psycholinguistic process. - In the book: Methods of teaching a foreign language at the university.
3. Galskova N.D. Language portfolio as a tool for assessment and self-assessment of students in the field of learning foreign languages. – M.: MIR. 2019.
4. Mirolyubov A.P. Michael West and his method of teaching reading and speaking// AST, 2020.
5. Passov E.I. Communicative method of teaching foreign communication. Methods of listening and writing - M .: Vys. school. – 2021.
6. Rasulova M.K. Chet tillarini o‘qitishning zamonaviy usullari: o‘qituvchilar uchun qo‘llanma. - 3-nash. - Nukus: ARKTI, 2017.
7. Weisburd M.L., Blokhina S.A. Learning to understand a foreign text when reading as a search activity//In.yaz. at school. 2020.

EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Karimova Amaliya

Estudiante de tercer año de la Facultad Filología Romano-Germánica (lengua española) de la Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán

Jefa científica: Mirzayeva Nigina Fayzitdinovna

Profesora titular de departamento de las asignaturas teóricas de la lengua española de UELMU

ANNOTACIÓN: Este estudio se centra en analizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación contemporánea. Exploramos los aspectos positivos y negativos de la aplicación de las TIC en el proceso educativo, incluido el mejor acceso a la información, la colaboración entre estudiantes y la personalización del aprendizaje. También examinamos los desafíos y obstáculos en la integración de las TIC en la enseñanza, como la brecha digital y la dependencia excesiva de la tecnología. El objetivo de la investigación es proporcionar una visión integral del impacto de las TIC en la educación actual y ofrecer recomendaciones para optimizar su uso con fines educativos.

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación (TIC), educación, desafíos, aprendizaje digital, plataformas educativas, evaluación, dependencia tecnológica.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Каримова Амалия Бахромовна

Студент 3 курса романо-германской филологии (испанский язык), УзГУМЯ,
Узбекистан

Научный руководитель: **Мирзаева Нигина Файзитдиновна**

Старший преподаватель кафедры теоретических наук испанского языка
УзГУМЯ

АННОТАЦИЯ: Данное исследование направлено на анализ использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном образовании. Мы исследуем положительные и отрицательные аспекты применения ИКТ в образовательном процессе, включая улучшенный доступ к информации, сотрудничество между учениками и индивидуализацию обучения. Также рассматриваются вызовы и препятствия в интеграции ИКТ в

образование, такие как цифровое неравенство и излишняя зависимость от технологий. Цель исследования - предоставить всестороннее представление о влиянии ИКТ на современное образование и предложить рекомендации по оптимизации их использования в учебных целях.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), образование, вызовы, цифровое обучение, образовательные платформы, оценка, технологическая зависимость.

El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación tiene sus raíces en el siglo XX, cuando la computación comenzó a integrarse en los sistemas educativos. A medida que la tecnología evolucionaba, se introducían nuevas herramientas y recursos digitales en las aulas, lo que transformaba la forma en que se enseñaba y se aprendía. Sin embargo, fue a partir de la década de 1990 cuando el uso de las TIC en la educación comenzó a expandirse de manera significativa. Con la popularización de internet y el desarrollo de software educativo, las posibilidades de integrar la tecnología en el proceso educativo se ampliaron considerablemente.

Desde entonces, en la educación contemporánea, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se convierte cada vez más en un elemento crucial e indispensable del proceso educativo. Este rápido avance en la integración de la tecnología en la educación se debe no solo al rápido desarrollo de diversas formas de TIC, sino también a los cambios en el estilo de vida y a las demandas sociales sobre el sistema educativo. En la actualidad, las TIC ofrecen oportunidades únicas para mejorar la enseñanza, aumentar la motivación de los estudiantes y crear un proceso educativo más flexible y accesible.

El objetivo de nuestra investigación es analizar la efectividad y el impacto del uso de la tecnología en la educación. Nos proponemos examinar tanto los aspectos positivos como negativos de este fenómeno, así como ofrecer recomendaciones para optimizar el uso de las TIC en el ámbito educativo.

El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación se está convirtiendo cada vez más en un aspecto común e importante del proceso educativo moderno. Las TIC introducen nuevas oportunidades y desafíos en el campo educativo, mejorando el acceso al conocimiento, desarrollando habilidades en los estudiantes y cambiando la dinámica de la enseñanza. En esta sección, examinaremos los principales beneficios y desventajas del uso de las TIC en la educación para obtener una comprensión más profunda de su papel e impacto en el proceso educativo:

1. **Mejora del acceso a la educación e información:** El uso de las TICS permite a los estudiantes acceder a recursos educativos e información desde cualquier parte del mundo donde haya internet. Esto amplía las oportunidades de aprendizaje, especialmente para aquellos en áreas remotas o desfavorecidas. "Como las personas llevan consigo los dispositivos móviles la mayor parte del tiempo, el aprendizaje puede ocurrir en momentos y lugares que anteriormente no eran propicios para la enseñanza. Por lo general, las aplicaciones de aprendizaje móvil permiten elegir entre unidades didácticas que pueden completarse en unos pocos minutos y otras que exigen una concentración constante durante varias horas. Gracias a esta flexibilidad es posible estudiar durante una pausa larga o durante un corto trayecto en autobús" [4, p:14].
2. **Desarrollo de habilidades digitales:** Mediante el uso de las TICS, los estudiantes adquieren habilidades para trabajar con computadoras, internet, software y herramientas digitales. Esto les ayuda a adaptarse al entorno digital moderno y a funcionar exitosamente en la sociedad.
3. **Aumento de la motivación y eficacia del aprendizaje:** Los métodos de enseñanza interactivos y multimedia disponibles gracias a las TICS hacen que el proceso de aprendizaje sea más interesante y atractivo para los estudiantes. Esto contribuye a mejorar su motivación y participación en el estudio, así como a aumentar la eficacia del aprendizaje.
4. **Interactividad y atractivo del proceso educativo:** El uso de programas educativos interactivos, sitios web, presentaciones multimedia y clases en línea hace que el proceso de aprendizaje sea más interesante e interactivo para los estudiantes. Pueden interactuar con el material, realizar experimentos y resolver problemas, lo que favorece un aprendizaje más profundo y efectivo.
5. **Creación de un aprendizaje flexible e individualizado:** Con las TICS, los profesores pueden adaptar el proceso educativo a las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante. Pueden proporcionar materiales, tareas y retroalimentación personalizados, lo que ayuda a estimular a los estudiantes para que alcancen sus objetivos educativos.

A pesar de las numerosas ventajas, el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación también conlleva ciertas limitaciones. En esta sección, examinaremos las principales restricciones y problemas que enfrentan las instituciones educativas y los educadores al incorporar las TIC en el proceso de enseñanza. Al comprender estos inconvenientes, podremos abordar de manera más completa las dificultades y desafíos que enfrenta la educación contemporánea en la era digital:

1. **Dependencia excesiva de la tecnología:** El uso de tecnologías de la información puede generar una dependencia excesiva en los estudiantes hacia los dispositivos electrónicos, lo que podría disminuir su capacidad para aprender de forma independiente y desarrollar pensamiento crítico.
2. **Desigualdad digital:** La disparidad en el acceso a la tecnología podría ampliar las brechas entre estudiantes de diferentes grupos sociales y económicos, creando desigualdades en la educación y limitando las oportunidades de obtener una educación de calidad.
3. **Problemas de seguridad y privacidad:** La utilización de plataformas digitales y recursos en línea puede conllevar riesgos en cuanto a la seguridad de los datos de los estudiantes, como la filtración de información personal o el hackeo de cuentas, lo que podría afectar su privacidad y confianza en el proceso educativo.
4. **Distracciones y falta de concentración:** La presencia constante de dispositivos electrónicos en el aula puede generar distracciones como mensajes, notificaciones y redes sociales, dificultando que los estudiantes se concentren en el material de estudio y reduciendo su productividad académica. "Las actitudes sociales negativas en relación con las posibilidades pedagógicas de la tecnología móvil constituyen la barrera más inmediata para la aceptación generalizada del aprendizaje móvil. En términos generales, se suele pensar en los dispositivos móviles (y los teléfonos móviles, en particular) como medios de entretenimiento, no de educación, por lo que este tipo de tecnología a menudo se descarta en las aulas por considerar que supone una distracción o un trastorno " [4, p:37].
5. **Baja calidad educativa:** La falta de preparación adecuada de los docentes en el uso de tecnologías en el proceso educativo puede resultar en una baja calidad de la enseñanza, una utilización ineficaz de los recursos y tecnologías disponibles, así como una evaluación y adaptación insuficientes a las necesidades de los estudiantes.

En este estudio, hemos discutido el papel y el impacto del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación contemporánea. Hemos identificado que las TIC desempeñan un papel importante en mejorar el acceso a la educación y la información, estimulan el desarrollo de la alfabetización digital y contribuyen a aumentar la motivación y la eficacia del aprendizaje. Sin embargo, a pesar de varias ventajas, también hemos identificado algunos inconvenientes del uso de las TIC en la educación. Los principales incluyen la necesidad de una preparación adecuada para los educadores, el riesgo de dependencia tecnológica y la distribución desigual del acceso a estas tecnologías.

Para aprovechar al máximo el potencial de las TIC en la educación, es necesario prestar atención tanto a las ventajas como a los inconvenientes, desarrollar estrategias de formación docente y garantizar un acceso equitativo a las tecnologías para todos los estudiantes. Solo de esta manera podremos utilizar al máximo el potencial de la tecnología para mejorar el proceso educativo y preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo contemporáneo. Por lo tanto, nuestro trabajo proporciona una importante contribución para comprender el papel y el impacto de las TIC en el ámbito educativo, así como ofrece recomendaciones para futuras investigaciones y trabajo práctico en este campo.

BIBLIOGRAFÍA

5. Cuban, L. Sobrevalorados y subutilizados: las computadoras en el aula. 2001. Harvard University Press.
6. Koehler, M. J., Mishra, P. Introducción a TPACK: Manual de Conocimiento Pedagógico del Contenido Tecnológico (TPCK) para Educadores. 2008. Routledge.
7. Prensky, M. Los 'nativos digitales' y los 'inmigrantes digitales'. 2001. Nativos digitales, inmigrantes digitales.
8. Selwyn, N. Educación y tecnología: cuestiones clave y debates. 2011. Bloomsbury Publishing.
9. UNESCO. Directrices políticas para el aprendizaje móvil. 2013.
10. Мирзаева Н. Ф., Багаутдинова И. С. Цифровизация и информатизация иноязычного образования как условие подготовки студентов факультета иностранных языков //Интернаука. – 2021. – №. 24-2. – С. 32-34.

Pedagogikada psixologiyaning oʻrni

Abdullayeva Kamola Kimsanboyeva

OʻZDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Maxmudova Nilufar Murotovna

Ispan tili amaliy fanlar kafedrasida katta oʻqituvchisi

Annotatsiya: Pedagogik bilimlar oʻquvchi va talabalarga bilim berishda eng asqotadigan bilimlardir. Pedagogikada psixologiyaning oʻrni ham oʻzgachadir. Yaʼnikim, zamon oʻzgarib, texnologiyalar rivojlanib, insonlar, xususan oʻsmirlarda psixologik oʻzgarishlar kuzatilmogʻda. Aynan biz yashab turgan zamonda bilim

berish jarayonida pedagogik psixologiya bilimlari o'qituvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan bu maqola ham pedagogikada psixologiyaning o'rni qay darajada yuqori ekanligini bayon qiladi.

Kalit so'zlar: Bixeviorizm, ta'lim psixologiyasi, tarbiya psixologiyasi, kuzatish metodi, eksperiment metodi, suhbat metodi

Annotation: Pedagogical knowledge is the most ascetic knowledge in providing knowledge to students and students. The role of psychology in pedagogy is also different. Ya'nikim, times are changing, technologies are developing, and psychological changes are observed in people, in particular adolescents. It is in the process of imparting knowledge in the time in which we live that the knowledge of pedagogical psychology becomes important for teachers. It is this article that also explains to what extent the role of psychology in pedagogy is high.

Keywords: Behaviorism, educational psychology, educational psychology, observation method, experiment method, interview method

KIRISH

Pedagogik psixologiya atamasi 19-asrning 2-yarmida vujudga kelgan bo'lib, uning vujudga kelishida o'sha davrdagi turli xil psixologik yo'nalishlar katta ahamiyatga ega. Bunga misol qilib, psixologiyaning Bixeviorizm - insonlarga tashqi muhitning ta'sirini o'rganuvchi yo'nalishni aytishim mumkin. Pedagogik psixologiya Eksperimental psixologiya tadqiqotchilarining turli xil izlanishlari natijasida yuzaga kelgan va 2 turga bo'linadi: Ta'lim psixologiyasi va tarbiya psixologiyasi.

Ta'lim psixologiyasi – O'qituvchining, o'quvchilarning qiziqishlariga, shuningdek o'quvchiga o'quv jarayonida nutq, tafakkur, xotira, intizom va turli xil omillar ta'sir qiluvchi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta'lim predmetining o'ziga xos tomonlarini yetkazib bera olishga ko'maklashuvchi psixologiyadir.

Tarbiya psixologiyasi – Bu bog'cha yoki maktablardagi o'quv jarayonida bolalar va o'quvchilarda xulq-atvor, axloqining shakllanishida yordam beruvchi psixologiyaning bir turidir.

O'quvchi yoki talabalarga psixologiya va pedagogika uzviy bog'liqligini bilgan holda biror ta'lim obyektini yetkazib berishning turli yo'llari mavjud.

Shaxsan, tajribamdan kelib chiqib, har bir talaba yoki o'quvchiga biror bilim berish jarayonida o'quvchilarning shaxsiy psixologiyasi, o'zgacha qobiliyatlari, ularning kun tartibi, o'zining yoshiga nisbatan qay tarzda rivojlanayotgani, ya'ni turli yoshdagi bolalarning psixik rivojlanish xususiyatlariga e'tibor qaratilsa, natija tezroq va sifatliroq bo'ladi.

Tasavvur qiling, siz tajribasiz o'qituvchisiz. Sizing turli yoshdagi talabalardan iborat guruhingiz bor. Sizing 4-darsingiz va siz shu guruhga o'quvchilarning vaqtidan unumli foydalanishlarini o'ylagan holda me'yoridan ortiq uyga vazifa bergandingiz, lekin bir talabangiz uy vazifasini bajarmagan. Xo'sh, bu holatda siz nima qilasiz? Uyga vazifasining miqdorini kamaytirasizmi? Aslida siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa umumiy psixologiyaning asosiy metodlari bo'lgan kuzatish va eksperiment va shuningdek yordamchi metodlariga kiruvchi suhbat faoliyat mahsulini o'rgatish, anketa, test va boshqa metodlarni o'rganib qo'llashdir...

Kuzatish metodi

Ko'plab tajribali o'qituvchilarning fikriga ko'ra, har bir bola qaysidir tomonlama qobiliyatga ega. Talaba bilim olishda oqsoqlansa birinchi ayb bu ustozdadir. "Talabanning o'zida bo'lmasa, ustozning aybi nima?" - degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Sababi, o'qituvchi o'quvchining kuchli tomonini kuzatishi lozim. Ya'ni misoli uchun, IELTS imtihoniga ko'ra, qaysidir talaba ma'lumotni eshitish orqali osongina eslab qola oladi. Lekin boshqa talabanning kuchli tomoni bu yaxshi fikrlab yoza olish bo'lishi mumkin. Dars davomida turli xil uslubdagi mashqlarni talabalarga nisbatan qo'llab, ulardagi bilish qobiliyati (tafakkur, xotira, fikr yuritish)ni kuzating. Umuman psixologiyaga ko'ra, inson ma'lumotlarni 5 xil usulda qabul qiladi: ko'rish, eshitish, teri orqali sezish, ta'm bilish, xid sezish. Shu sababli, bilim berayotganda har bir talabanning qay usulda ma'lumot qabul qilishiga va psixik kuchli tomonlariga e'tibor berish lozim.

Shuningdek, talabanning yosh davriga ham e'tibor berish muhim ahamiyatga ega. Sababi, ko'pincha o'smir yoshdagi talabalar yoki o'quvchilarning o'tish davrida turli xil psixik muammolar, chalg'ishlar kuzatiladi. Bunday omillar esa talabanning bilim olishiga atroflicha ta'sir etishi mumkin. Aynan shunday vaziyatlarda umumiy psixologiyaning yuqorida aytib o'tilgan yordamchi metodlari (suhbat faoliyat mahsulini o'rgatish, anketa, test va boshqa metodlar)ni qo'llagan holda, talaba bilan yaqindan tanishib uning to'g'risida ko'proq ma'lumot olish mumkin.

Eksperiment metodi

Eksperiment metodi psixologiyada eng ko'p ishlatiladigan metodlardan biridir. Bu metod eksperiment o'tkazuvchi kishining maqsadi uchun kerak bo'lgan biror psixik jarayonni tekshiriluvchi psixikasiga ta'sir qilishi va faoliyati sharoitlarini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Eksperiment metodi uch turli bo'ladi: a) laboratoriya eksperimenti; b) tabiiy eksperiment; v) pedagogik – psixologik eksperiment.

Pedagogik psixologiyada o'qituvchilar eksperiment metodining pedagogik-psixologik eksperiment turidan foydalanishlari maqsadga muvofiq. Bu metodlardan biri turli yoshdagi bolalar faoliyatining mahsulini tahlil qilish metodidir. Faoliyat mahsulini o'rganish metodida o'quvchilarning [yozgan insholari](#), xatlari, yasagan buyumlari, chizgan

chizmalari, rasmlari, yozib qoldirgan kundaliklari, estaliklaridan foydalanib ularning qobiliyati, xarakter va tempiramenti, xayol va tafakkuri diqqat va kuzatuvchanligi haqida bilib olinadi. Bu metodning mohiyati shundaki, turli yoshdagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlari ular moyil bo'lgan faoliyat hamda ularning mehnat mahsullarini tahlil qilish yo'li bilan o'rganiladi.

Metodlar haqida yozar ekanman yordamchi metodlarga ham to'xtalib o'tishni lozim deb topdim.

Suhbat metodi

Suhbat metodi ham talabaniing psixik ongini o'rganishda asqotadigan eng yaxshi metodlardan biridir. Ayniqsa tafakkur, xayol, iroda kabi murakkab jarayonlarni tekshirishda suhbat metodidan foydalanilishi katta ahamiyatga ega. Chunki bunday psixik jarayonlarni tajriba qilib yoki sirdan kuzatish vositasida bilish juda qiyin. Tahlil va sirdan kuzatish natijasida to'plangan materiallarni odatda suhbat vositasida olingan ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Lekin suhbat metodidan to'g'ri foydalanish va undan kutilgan natijaga erishish suhbat uchun puxta tayyorlanishga bog'liq. Suhbat o'tkazishga tayyorlanishda:

- a) o'tkaziladigan suhbatning mavzusi va mazmuni bolalarning yoshlik va shaxsiy xususiyatlariga mos bo'lishi;
- b) suhbatdan oldin talabalar yoki o'quvchilarga beriladigan savollar o'ylab olinishi zarur;
- v) savollar bolalarni o'ylamasdan "ha" yoki "yo'q" deb qisqa javob berishiga emas, balki uni fikr yuritishiga undaydigan bo'lishi;
- g) suhbat haddan tashqari cho'zilib [ketmasligi](#);
- d) u samimiy, do'stona munosabatda bo'lishi, o'quvchini qo'rqitib yubormaslik, hayajonlantirmasligi ruhida tashkil qilinishi maqsadga muvofiqdir.

O'qituvchi psixologik bilimining o'quvchi hayotida o'rni

O'quvchi bilim olar ekan, bu jarayon davomida natijaning ijobiy yoki salbiyligi albatta o'qituvchiga bog'liq. Ayniqsa, bola psixikasi o'ta murakkabligi sababli, unga salbiy ta'sir etmasdan, bilim berish o'qituvchining yelkasidagi mas'uliyati va shuni tan olish kerakki, bolaning qobiliyatlari va psixikasini o'rganib, ularni bilim olishga qiziqтира olgan o'qituvchi tahsinga sazovordir.

Raqobat o'rnatish

Guruh yoki sinfda bolalarni ilm olishga qiziqtirishda ko'plab o'qituvchilar o'quvchilar uchun yengil raqobat o'rnatishga harakat qilishlari lozim. Chunki raqobat bo'lgan joyda o'sish bo'ladi va shuningdek, shaxsiy tajribamdan shuni ayta olamanki, bolalar raqobatlashish jarayonida bilimlarni tezroq olishga harakat qilishadi. Yengil raqobat o'rnatish uchun turli xil o'yinlar o'ynalsa maqsadga muvofiqdir.

Chalkashtirib so'rash usuli

Men ko‘p hollarda shuni kuzatganmanki, ko‘plab o‘qituvchilar kitob orqali biror mashqni og‘zaki qildirish jarayonida o‘quvchilardan ketma-ketlik bilan so‘raydi. Mening o‘ylashimcha bu noto‘g‘ri, chunki o‘quvchi o‘zining navbati qachon kelishini bilib, oldindan tayyorlanib oladi va hattoki, boshqa tengdoshlarining gapini tinglamaydi, xato yoki to‘g‘ri ma‘lumotlarni tahlil qilib o‘rganmaydi. Bu esa bolaning bilim olishiga salbiy ravishda ta‘sir etadi. Shu sababdan, o‘qituvchilar chalkashtirib so‘rash usulidan foydalanishlari zarur. Ya‘ni bir o‘quvchidan so‘raldimi, endi umuman boshqa tomonda o‘tirgan o‘quvchidan so‘ralishi zarur. Bunda, o‘quvchi navbat qachon unga kelishini bilmaydi va tengdoshlarini diqqat bilan tinglaydi, tahlil qiladi va o‘rganadi. Ming dangasi yoki o‘qishni xohlamaydigan o‘quvchi ham o‘zi vazifani bajarmasa ham, tengdoshlarini eshitish orqali biror narsa o‘rganishi mumkin. Muhimi bola psixologiyasini va qiziqishini o‘rganib, shunga ko‘ra chora qo‘llash lozim.

XULOSA

Yuqoridagi sanab o‘tilgan metodlar bola psixologiyasini o‘rganib, uning ilm olishini sifatliroq va tezroq bo‘lishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ko‘rib turganingizdek, pedagogika va psixologiya uzviy bog‘liq tushunchalardir va ular birlashgan joyda albatta natija bo‘ladi. Bu maqolamda asosiy bilimlarni bo‘lishib o‘tdim va siz bu maqoladan qisman pedagogik qo‘llanma sifatida foydalanishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Pedagogik_psixologiya
2. Bafayev Muxiddin Muxammadovichning “Psixologiyada o‘qitish metodlariga umumiy tavsif” mavzusidagi maqolasi
3. <https://muhaz.org/umumiy-psixologiya-v5.html?page=83>

ОТРАЖЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ИСПАНЦЕВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПАРЕМИЙ

Пак Александра Игоревна

Студентка 4 курса романо-германской филологии
(испанский язык), УзГУМЯ

Научный руководитель: **Олтиев Тимур Жонимбаевич**
кандидат филологических наук, доцент

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается лингвосоциокультурный аспект гендерных стереотипов на базе испанского фразеологического фонда, путем сопоставительного анализа выявляются лингвистические точки пересечения и расхождения в языковой картине мира. Стоит заметить, что в этом аспекте представляет интерес лингвокультурная сторона национального фольклора, так как через фразеологические единицы, пословицы, поговорки и характер их составляющих компонентов можно изучить историю и культуру народа.

Ключевые слова: *язык, гендерный стереотип, мужчина, женщина, фразеологизмы, пословицы, поговорки, национальный характер, языковая картина мира.*

Язык - составная часть культуры, которую мы наследуем, и одновременно ее орудие. Язык отражает социокультурные традиции, представления и ценности общества, а следовательно, и гендерные стереотипы. Изучение языковой картины мира с учетом гендерных особенностей становится особенно актуальным и должно стать неотъемлемой частью изучения языков в целом, чтобы создавать более равные и эмансипированные социокультурные отношения.

Гендерная языковая картина мира состоит из совокупности знаний о мире, способа мировосприятия и мировоззрения, основой которых является функционирование гендерных стереотипов, зафиксированных в языке. Язык создает картину мира, которая основана на мужской точке зрения, где женское главным образом предстает в качестве второстепенного объекта или полностью игнорируется.

Ценности и представления, касающиеся роли и места женщины и мужчины в обществе и связанные с ними гендерные стереотипы и социальные установки, регулируются на глубинном ментальном уровне общественного сознания, уходящем корнями в далекое прошлое, наиболее стабильном, передающемся из поколения в поколение. Описывают определенные особенности нации, специфику образа жизни, мышления, манеры поведения, которые свидетельствуют о национальном характере и о присущем ему менталитете.

Ю.Л. Оболенская в книге «Мир испанского языка и культуры» пишет о том, что «в характере языка отражаются национальный характер и менталитет, этнические стереотипы, особенности психики и национального самосознания... В целом, этнокультура нации складывается из множества составляющих и контекстов: таких, как социально-исторический,

геополитический, религиозный и др.; они-то и создают уникальную этнопсихологическую основу, обуславливающую как характер национального языка, так и национальную ментальность.»[2; с.109].

Стереотипное изображение образов мужчины и женщины, которые несут в себе информацию о социальных ролях, национальных обычаях, укладе жизни и отношениях, мы находим во фразеологическом пласте словарного фонда национальных языков. Анализ устоявшихся много лет назад оборотов речи позволяет определить мировоззрение народа, в том числе его отношение к мужчине и женщине.

Пословицы и поговорки не устаревают. Веками закреплявшиеся в массовом сознании, они содержат в себе комбинацию из стереотипов архаики и современности, моды и традиции, национального и всемирного. В этом заключается актуальность паремий в наши дни. Ведь мы по сей день используем фразеологизмы, созданные и актуальные много лет назад. Они также влияют на наше сознание и формируют определенную картину мира. В устойчивых выражениях, характеризующих гендерные стереотипы, присутствует специфика национального быта, миропонимания и мироощущения. Предполагается, что в каждом языке существуют фразеологизмы, которые воспринимаются носителями этого языка как «свои и только свои», то есть сугубо национальные.

Языковое сознание испанцев очень ярко проявляется в пословицах и поговорках, поэтому они служат прекрасным материалом для ознакомления с особенностями национального характера.

Пословицы и поговорки, в научном языке обозначенные как *«паремии»*, играют важную роль в формировании знания о роли мужчины и женщины в обществе. Особое внимание заслуживают те пословицы и поговорки, которые испокон веков передают сложившиеся стереотипы и представления о «хорошей женщине» и о «плохой женщине», о «жалком мужчине» и «настоящем мужчине». Они успешно демонстрируют социальной роли мужчины и представительницы прекрасного пола. Количество таких поговорок в испанском языке огромно. Наиболее яркими кажутся стереотипы жены и мужа. В целом, это универсальные образы, но в каждой языковой картине мира они изображены в соответствии с данной культурой. [1; с.25]

В современной испанской лексике сохраняется наличие особенного образа «идеальной женщины». В испанском фольклоре присутствует целый ряд пословиц, в которых отражены качества, присущие идеальной жене. Такие пословицы нередко носят назидательный характер. Представления об

идеальной женщине присутствуют в следующих концептуальных признаках: «молчаливая», «хозяйственная», «скромная», «послушная», «чистоплотная», «работящая».

Например: «*La que luce en la cocina, no luce con su vecina, ni a cosas malas se inclina*» – «Та, что на кухне сидит, ни с соседкой не посплетничает, ни гадостей не сотворит». Одобряются женщины, полностью посвящающие свои жизни домашнему хозяйству. Пословицы позитивного восприятия женщины, где положительно оцениваются домовитость:

«*La mujer buena, de la casa vacía hace llena*» - «Хорошая жена делает пустой дом полной чашей»; «*La mujer casada, en el monte es albergada*» – «Замужняя женщина и на горе устроит дом».

Рекомендация мужчине затворять женщину в четырёх стенах обосновывается тем, что дом – это и тюрьма, и царство. В доме женщина главенствует подобно королеве, выполняя обязанности матери и жены.

Например: «*El pie en la cuna, las manos en la rueca, hila tu vela y cria tu hijuela*» – «Ногой колыбель качает, руками пряжу прядёт и детей твоих блюдёт»; «*La mujer y la sartén, en la cocina están bien*» – «Женщине и сковороде место на кухне, а не везде». Женщина, как следует из содержания поговорок, не должна жить для себя, ей следует находиться в процессе постоянной заботы о муже и детях, у нее почти не должно быть времени для сна. [1; с.27]

Например: «*La que a su marido quiere servir, ni puede, ni quiere dormir*». - «Та, что хочет мужу своему угодить, не может и не хочет спать».

Многие пословицы и поговорки фиксируют женскую болтливость и несдержанность. «*Si una mujer te habla, sonríe y no la escuches*». – «Если с вами разговаривает женщина, улыбайтесь и не слушайте ее». «*Palabra de mujer no vale un alfiler*» – «Женское слово не стоит и булавки». Женская болтливость вызывает негодование и считается отрицательной чертой характера. Утверждается, что подобное качество мешает ей достойно выйти замуж, так как болтливую никто не сможет полюбить. «*Por ese hablar tan suelto, habrás de perder» casamiento.*» – «Длинный язык замужеству вредит». В текстах пословиц также подчеркивается, что женщины, по вине чрезмерной разговорчивости и неспособности хранить секреты, не заслуживают доверия со стороны мужчины, с женщиной не следует делиться тайнами: «*Secreto confiado a mujer, por muchos se ha de saber.*» – «Секрет, доверенный женщине, в последствии узнают все». «*Mujer, niño y loco no guardan el secreto de otro*» – «Женщина, ребенок и сумасшедший не хранят чужие секреты». [3]

Слово *mujer* в испанском языке означает «женщина» и «жена», а *hombre* означает «мужчина» и «человек», но не означает «муж». Важнейшей функцией женщины издревле была функция жены. С другой стороны, только в значении «жена» слово *mujer* приобретает положительную оценку, особенно в тех пословицах и поговорках, которые посвящены вопросам мужского счастья. «*El caballo y la mujer a ninguno has de ofrecer*», основной призыв — не одалживать и не дарить никому жену и коня, ведь это ценные средства достижения благосостояния. В испанском языке на материале паремий широко представлен образ смелого, отважного, решительного мужчины: «*Hombre osado, bien afortunado*» – «Смелым счастье помогает»; «*Hombre cobarde no conquista mujer bonita*»– «С робким сердцем красотку не завоеешь». [4; с.14]

Для испанской культуры типичен контраст гендерных ролей: публичность, общественность для мужчины и домашность, семья для женщины: «*El hombre, en la plaza, y la mujer, en casa*» – «Мужчина – на площади, женщина – в доме».

Анализ языкового материала показывает, что в пословицах и поговорках, описывающих образ женщины, преобладают отрицательные оценки, связанные с описанием ее мнимых пороков и соответствующего негативного к ней отношения. Большинство испанских пословиц, обращенных к образу женщины, выражают негативные оценки: этические, эстетические, и другие. Трудно найти идиомы, которые характеризовали бы женщину положительно. Все они носят оттенок насмешливости; в лучшем случае это ирония, в худшем — сарказм.

Содержание многих пословиц и поговорок, как одного из главных жанров испанского фольклора, свидетельствует о том, что в испаноязычном обществе женщина не обладает высоким статусом, что она фактически находится в бесправном положении, она должна быть покорной, робкой, беспрекословно подчиняться мужу. Фольклор выполняет важную воспитательную функцию и способствует сохранению традиционных ценностей и принципов: уважение мужа, главенство мужа, подчиненное положение женщины, целомудренное поведение и т. д. Так, стереотипные представления о мужчинах и женщинах, в которых прослеживаются особенности каждой из культур, представленные примеры подчеркивают отличительные особенности каждой языковой картины мира.

Времена меняются, меняется и общество со своими взглядами на мир, и фразеологизмы, которые были раньше так популярны, уходят, уступая место

новым, в которых гендеру нет места. Теперь женщина стоит наравне с мужчиной во всех сферах деятельности. Так как и язык развивается вместе с обществом, можно сделать вывод, что фразеология постепенно избавится окончательно от отголосков мачизма, который на данный момент ещё присутствует в испанском языке и в обществе.

Список литературы

1. Попкова В. Д. Гендерные стереотипы в публицистических текстах испаноязычных СМИ [Электронный ресурс] <https://dspace.spbu.ru>
2. Оболенская Ю.Л. Мир испанского языка и культуры: очерки, исследования, словарь суеверий и символов. — М.: Леннанд, 2018. — 256с.
3. Испанско-русский фразеологический словарь: 30 000 фразеологических единиц / Ред. Э.И. Левинтова, Е.М. Вольф, Н.А. Мовшович, И.А. Будницкая. Москва: Русский язык, 1985. — 1080 с.
4. Зыкова С.А., Способы выражения доминирующей маскулинности в лексическом фонде испанского языка/ [Электронный ресурс] <https://journals.tsu.ru/uploads/import/831/files/318-025.pdf>

YO'QOLIB BORAYOTGAN TILLARNI O'RGANISHDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINING O'RNI

Yodgorova Xumora Xolmurod qizi
O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Salaxova Dilnoza Sagdullayevna
Ispan tili nazariy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola yo'qolib ketish xavfi ostida turgan tillarni o'rganishda axborot texnologiyalarining asosiy rolini o'rganadi, uning turli xil qo'llanilishi, afzalliklari va muammolarini o'rganadi. Raqamli arxivlar va lingvistik ma'lumotlar bazalaridan tortib hisoblash tahlillari va onlayn hamkorlik platformalarigacha IT til hujjatlari, tahlillari va jonlantirish ishlarini osonlashtiradigan ko'plab vositalar va resurslarni taklif etadi. Bundan tashqari, IT geografik va madaniy chegaralar

bo'ylab tadqiqotchilar, jamoalar va manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlikni rag'batlantirib, til ma'lumotlariga kengroq kirish va tarqatish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: qo'llanishi, raqamli arxivlar, jonlantirish, tadqiqotchilar, tarqatish.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE STUDY OF ENDANGERED LANGUAGES.

Yodgorova Khumora Kholmurod qizi

Student of UzSWLU

Scientific adviser: Salaxova Dilnoza Sagdullayevna

Abstract. This article explores the pivotal role of information technology in the study of endangered languages, examining its various applications, benefits, and challenges. From digital archives and linguistic databases to computational analysis and online collaboration platforms, IT offers a plethora of tools and resources that facilitate language documentation, analysis, and revitalization efforts. Moreover, IT enables greater accessibility and dissemination of linguistic data, fostering collaboration among researchers, communities, and stakeholders across geographical and cultural boundaries.

Key words: applications, digital archives, revitalization, researchers, dissemination .

Insoniyat madaniyati va o'ziga xosligining o'ziga xos ifodalarini ifodalovchi yo'qolib borayotgan tillar turli ijtimoiy-madaniy va ekologik omillar ta'sirida yo'q bo'lib ketish xavfiga duch kelmoqda. Raqamli asrda axborot texnologiyalari (IT) ushbu til boyliklarini o'rganish, hujjatlashtirish va jonlantirish bo'yicha davom etayotgan sa'y-harakatlarda hal qiluvchi ittifoqchi sifatida paydo bo'ladi. Ushbu maqola yo'qolib ketish xavfi ostida turgan tillarni saqlashda IT ning ko'p qirrali rolini o'rganadi, uning hujjatlashtirish, tahlil qilish, jonlantirish, jamoatchilik ishtiroki va global targ'ibotga ta'sirini ta'kidlaydi. Axborot texnologiyalari o'zining o'zgartiruvchi kuchi va cheksiz salohiyati bilan tilshunoslikni saqlash va jonlantirishning yangi davrini boshlab berdi. Raqamli vositalar, hisoblash texnikasi va hamkorlik platformalarining konvergentsiyasi orqali IT til xilma-xilligini himoya qilish bo'yicha azaliy muammoga innovatsion yechimlarni taklif etadi. Ushbu maqolada biz yo'qolib ketish xavfi ostida turgan tillarni o'rganishda axborot texnologiyalarining ko'p qirrali rolini ko'rib chiqamiz, uning hujjatlashtirish, tahlil qilish, jonlantirish, jamoatchilikni jalb qilish va global targ'ibotga ta'sirini o'rganamiz. Tilni saqlashning raqamli landshafti bo'ylab ushbu sayohatga kirishar ekanmiz, keling, texnologiya yo'qolib ketish xavfi ostida turgan til xazinalarini

himoya qilish va nishonlash uchun katalizator bo'lib xizmat qiladigan son-sanoqsiz usullarni ochib beraylik.

Til xilma-xilligini hujjatlashtirish: Axborot texnologiyalari raqamli audio va video yozuvlar, matn korpusi va ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari orqali yo'qolib ketish xavfi ostidagi tillarni tizimli hujjatlashtirishni osonlashtiradi. Tilshunoslar og'zaki an'analar, rivoyatlar va lingvistik ma'lumotlarni yozib olish, ularning kelajak avlodlar uchun saqlanishini ta'minlash uchun ilg'or ovoz yozish uskunalari va dasturiy vositalardan foydalanadilar. Raqamli arxivlar lingvistik bilimlarning bebaho ombori bo'lib, tadqiqotchilar va mahalliy jamoalar uchun ochiqdir.

Lingvistik ma'lumotlarni tahlil qilish: Hisoblash tilshunosligi va tabiiy tilni qayta ishlash usullari tadqiqotchilarga katta hajmdagi lingvistik ma'lumotlarni samarali tahlil qilish imkoniyatini beradi. Mashinani o'rganish algoritmlari yo'qolib ketish xavfi ostida turgan tillardagi lingvistik naqshlarni, morfologik tuzilmalarni va sintaktik xususiyatlarni aniqlashga yordam beradi va ularning grammatikasi, leksikasi va fonologiyasini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Raqamli vositalar qiyosiy tadqiqotlar va dialektologik tadqiqotlarni osonlashtiradi, yo'qolib borayotgan til oilalarining til xilma-xilligi va evolyutsiyasini yoritadi.

Raqamli saqlash: IT vositalari va metodologiyalari til resurslarining uzoq muddatli foydalanish imkoniyati va barqarorligini ta'minlash orqali lingvistik merosni saqlashga hissa qo'shadi. Raqamli arxivlar va omborlar lingvistik ma'lumotlarning markazlashtirilgan ombori bo'lib, ularni yo'qotish, shikastlanish yoki buzilishdan himoya qiladi. Raqamlashtirish, metama'lumotlarni belgilash va ma'lumotlarni zaxiralash kabi raqamli saqlash usullari kelajak avlodlar uchun til materiallarining yaxlitligi va haqiqiyiligini saqlashga yordam beradi.

Tilni qayta tiklash: IT tilni jonlantirish harakatlari uchun innovatsion yechimlarni taklif etadi. Mobil ilovalar, onlayn platformalar va raqamli o'quv resurslari yo'qolib borayotgan tillarni o'qitish va o'rganish uchun qulay va interaktiv vositalarni taqdim etadi. Bu manbalar ko'pincha til o'rganuvchilar va hamjamiyat a'zolarining o'ziga xos ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirilgan til darslari, talaffuz qo'llanmalari, interfaol mashqlar va madaniy tarkibni o'z ichiga oladi.

Yo'qolib borayotgan tillarni jonlantirish: Axborot texnologiyalari tilni jonlantirish harakatlarida muhim rol o'ynaydi, o'quvchilarni jalb qilish va tildan foydalanishni rag'batlantirish uchun raqamli resurslardan foydalanadi. Mobil ilovalar, interaktiv veb-saytlar va multimedia platformalari yo'qolib borayotgan tillarni yangi avlodlarga audiovizual materiallar, til o'yinlari va interfaol mashqlarni birlashtirgan holda o'rgatishning innovatsion usullarini taklif etadi. Raqamli lug'atlar, grammatik qo'llanmalar va til o'rganish dasturlari til

o'rganuvchilar va o'qituvchilar uchun foydalanish mumkin bo'lgan resurslarni ta'minlaydi, tilni o'zlashtirish va malakasini oshiradi.

Tilni tahlil qilish va saqlash: IT vositalari ilg'or lingvistik tahlil va saqlash usullarini qo'llab, yo'qolib borayotgan tillar va ularning madaniy ahamiyati haqidagi tushunchamizni kuchaytiradi. Hisoblash tilshunosligi, mashinani o'rganish va tabiiy tillarni qayta ishlash algoritmlari vaqt o'tishi bilan til tuzilmalari, dialektal o'zgarishlar va til evolyutsiyasi haqida yangi tushunchalarni taklif qiladi. Raqamli saqlash usullari til resurslarining uzoq umr ko'rishini ta'minlaydi, ularni yo'qotish yoki buzilishdan himoya qiladi. Bundan tashqari, IT tilni qayta jonlantirish materiallarini, jumladan, lug'atlar, grammatikalar va til bo'yicha qo'llanmalarni yaratishga yordam beradi, ular yo'qolib ketish xavfi ostida turgan til jamoalarining o'ziga xos ehtiyojlari va afzalliklariga mos keladi.

Lingvistik ma'lumotlarni tahlil qilish: Hisoblash tilshunosligi va tabiiy tilni qayta ishlash usullari tadqiqotchilarga katta hajmdagi lingvistik ma'lumotlarni samarali tahlil qilish imkoniyatini beradi. Mashinani o'rganish algoritmlari yo'qolib ketish xavfi ostida turgan tillardagi lingvistik naqshlarni, morfologik tuzilmalarni va sintaktik xususiyatlarni aniqlashga yordam beradi va ularning grammatikasi, leksikasi va fonologiyasini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Raqamli vositalar qiyosiy tadqiqotlar va dialektologik tadqiqotlarni osonlashtiradi, yo'qolib borayotgan til oilalarining til xilma-xilligi va evolyutsiyasini yoritadi.

Qiyinchiliklar va imkoniyatlar: Transformatsion potentsialiga qaramay, ITning yo'qolib ketish xavfi ostidagi til tadqiqotlariga integratsiyalashuvi muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. Raqamli tafovut, texnologik infratuzilma va ma'lumotlar suvereniteti kabi masalalar texnologiyadan adolatli foydalanish va axloqiy foydalanishni ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Bundan tashqari, til o'zgarishining dinamik tabiati va jamiyat dinamikasi rivojlanayotgan lingvistik kontekstlarga moslasha oladigan moslashuvchan va moslashuvchan IT echimlarini talab qiladi. Biroq, faol hamkorlik va inklyuziv amaliyotlar bilan IT xavf ostidagi tillar va ularning jamoalari duch keladigan murakkab muammolarni hal qilish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi.

Texnologiyalar yordamida ishlaydigan dala ishi: AT tadqiqotchilarga uzoq yoki qiyin muhitlarda ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish uchun ko'chma va foydalanuvchilarga qulay vositalarni taqdim etish orqali dala ishi amaliyotini yaxshilaydi. Mobil qurilmalar, raqamli yozib olish uskunalari va til hujjatlari bo'yicha dasturiy ta'minot sohada lingvistik ma'lumotlarni to'plash jarayonini soddalashtiradi, tadqiqotchilarga til namunalarni olish, suhbatlar o'tkazish va madaniy amaliyotlarni yanada samaraliroq hujjatlashtirish imkonini beradi.

Axborot texnologiyalari o'zining o'zgartiruvchi kuchi va cheksiz salohiyati bilan tilshunoslikni saqlash va jonlantirishning yangi davrini boshlab berdi. Raqamli vositalar, hisoblash texnikasi va hamkorlik platformalarining konvergensiyasi orqali IT til xilma-xilligini himoya qilish bo'yicha azaliy muammoga innovatsion yechimlarni taklif etadi. Ushbu maqolada biz yo'qolib ketish xavfi ostida turgan tillarni o'rganishda axborot texnologiyalarining ko'p qirrali rolini ko'rib chiqamiz, uning hujjatlashtirish, tahlil qilish, jonlantirish, jamoatchilikni jalb qilish va global targ'ibotga ta'sirini o'rganamiz. Tilni saqlashning raqamli landshafti bo'ylab sayohat qilganimizda, texnologiya yo'qolib ketish xavfi ostida turgan til xazinalarini himoya qilish va nishonlash uchun katalizator bo'lib xizmat qilishining ko'plab usullarini bilib olamiz.

Tez globallashtirish va madaniy homogenlashuv sharoitida yo'qolib ketish xavfi ostida turgan tillarni saqlash va jonlantirish har qachongidan ham muhimroqdir. Axborot texnologiyalari til xilma-xilligini hujjatlashtirish, saqlash va jonlantirish uchun innovatsion vositalar va metodologiyalarni taklif etuvchi bu borada kuchli katalizator sifatida namoyon bo'ladi. IT salohiyatidan foydalangan holda tadqiqotchilar, hamjamiyatlar va siyosatchilar kelajak avlodlar uchun xavf ostida qolgan tillarni himoya qilish uchun birgalikda ishlashlari mumkin, bu o'tmishning ovozlari raqamli asrda va undan tashqarida aks sado berishda davom etishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Schubert, L. (2014). Computational Linguistics. In Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford Center for the Study of Language and Information. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/computational-linguistics/>
- 2.Zanon Boito, M., Villavicencio, A., & Besacier, L. (2020). Investigating Language Impact in Bilingual Approaches for Computational Language Documentation. Proceedings of the 1st Joint Workshop on Spoken Language Technologies for Under-Resourced Languages (SLTU) and Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages (CCURL), 79–87.
- 3.Devlin, J., Chang, M. W., & Lee, K. et al. (2018). "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding." arXiv preprint arXiv:1810.04805.
4. Wittenburg, P., Brugman, H., & Russel, A. et al. (2006). "ELAN: A Professional Framework for Multimodality Research." Proceedings of LREC
5. Austin, P. K., & Sallabank, J. (2014). Endangered Languages: An Introduction. Oxford University Press

6. Ibaraki, S. (n.d.). Turning To AI To Save Endangered Languages. Forbes.
<https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2018/11/23/turning-to-ai-to-save-endangered-languages/>

Национальные варианты и диалекты испаноязычных стран

Ачилова Мадина Шерзод қизи

Ўзбекский государственный университет мировых языков

Студентка 1 курса (магистратура)

+998975990616 madina.achilova11@gmail.uz

Научный руководитель: Ачилов Шохруҳбек Шарибжон ўгли

Аннотация: Ushbu maqolada ispan tilini o'rganishning afzalliklari, uning dunyodagi tutgan o'rni, shuningdek, ispan tilida so'zlashuvchi mamlakatlar bilan fonetik, leksik va dialektik farqlar haqida so'z boradi. Ushbu maqolada biz ispan tili va uningdunyoga ta'siri hamda zamonaviy jamiyatda tarqalishi bilan tanishamiz.

Калит so'zlar: Til, ispan tili, ispan tilida so'zlashuvchi mamlakatlar, leksikologiya, grammatika, dialektlar, zamonaviy og'zaki ispan tili.

Аннотация: На этой статье говорится о преимуществе изучения языка, испанский язык, его место в мире, а также фонетические, лексические и диалектические различия с испаноязычными странами. В данной статье мы познакомимся с испанским языком и его влиянием и распространением в современном обществе.

Ключевые слова: Язык, испанский язык, испаноязычные страны, лексикология, грамматика, диалекты, современный разговорный испанский язык.

Annotation: This article talks about the benefits of learning the Spanish language, its place in the world, as well as phonetic, lexical and dialectical differences with Spanish-speaking countries. In this article we will get acquainted with the Spanish language and its influence and spread in modern society.

Keywords: Language, Spanish, Spanish-speaking countries, lexicology, grammar, dialects, modern spoken Spanish.

В современном мире каждый образованный человек знает помимо родного языка еще и несколько иностранных. Ведь иностранный язык всегда рассматривается как фактор социально-экономического, научно-технического и общекультурного прогресса общества. Поэтому иностранный

язык является предметом, служащим развитию личности и ее профессиональному становлению. В данной статье мы познакомимся с испанским языком и его влиянием и распространением в современном обществе. Испанский язык поражает людей многогранностью в использовании при общении, красотой и уникальностью звучания. Многие люди по всему миру узнают об испанском языке при помощи множества источников, увлекаются им, стараются изучить наиболее важные аспекты, которые пригодятся в его детальном изучении. Нельзя не отметить и то, что основным источником распространения языка является сама Испания, ведь в этой прекрасной стране зародилось множество диалектов, традиций, накоплено богатое культурное наследие. Испания – замечательная страна, в которую невозможно не влюбиться. Именно поэтому многие стараются приехать туда, чтобы ощутить все ее красоты и, что естественно, насладиться звучанием не менее прекрасного испанского языка.

Испанский язык относится к группе романских языков и является самым распространенным из них. К началу XXI века, по оценкам специалистов, число жителей нашей планеты, говорящих на испанском языке, превысило 420 миллионов человек. В наши дни в мире насчитывается около 500 млн носителей испанского языка. Он входит в число официальных языков Европейского союза, Организации американских государств, Африканского союза и Организации Объединенных Наций. Испанский язык, как и другие романские языки (французский, португальский, итальянский и др.), образовался из разговорного латинского языка, народной латыни, который принесли на Пиренейский полуостров римские завоеватели в начале III века до нашей эры. Испанский язык является родным для жителей Испании и 18 стран Латинской Америки: Аргентина, Боливия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор. На нем говорят свыше 25 миллионов человек, проживающих в США, а также жители Филиппин и некоторых районов Северной Африки. По распространенности в мире испанский язык уступает только китайскому и уже опережает английский по количеству общающихся на нем. Он официально признан вторым языком международного общения. Все благодаря тому, что испанский язык является государственным языком во многих странах помимо Испании, а также благодаря огромному интересу, проявляемому к изучению испанского языка. Крупнейшая испанская компания Telefónica запустила проект под названием «Экономическая ценность испанского языка». Согласно подготовленному отчету, в мире

насчитывается более 439 млн человек, которые говорят на испанском языке. Более 18 млн человек в мире изучают испанский язык .

Литературная норма испанского языка фиксируется Королевской академией Испании и американскими академиями. Академия диктует официальные правила орфографии, выбирает слова, наиболее активно используемые в языке, и включает их в словарь. Во всем мире испанский язык изучается в университетах, школах и академиях, а также в центрах Института Сервантеса. Каждый год 150 000 студентов приезжают в Испанию для изучения языка. Германию представляют 21 % учащихся, Францию – около 14 %, среди неевропейцев преобладают студенты из США и Японии. Суммарная численность испаноговорящего населения в США уступает в абсолютных цифрах лишь населению Мексики. Большинство государственных учреждений США (официальные органы, национальные библиотеки и др.) ведут делопроизводство и создают интернет-сайты на двух языках – английском и испанском .

Современный разговорный испанский язык в странах Латинской Америки весьма отличается один от другого и по фонетике, и по лексическому составу: мексиканец из глубинки не всегда поймет аргентинца, перуанец кубинца, а чилиец — гватемальца и т.д. Это естественно, т.к. в каждой стране свой быт, свои особенности, свои история и культура. И в этом нет ничего удивительного: даже в самой Испании, в разных провинциях, к примеру, в Валенсии и Леоне, Андалусии и Кастилии говорят по-разному, но всех носителей испанского языка во всем мире объединяет общепринятый литературный язык и нормативное кастильское произношение (так называемый "castellano"), которых придерживаются все образованные люди.

Существуют диалектные разновидности испанского языка. Они есть и в Латинской Америке, и в Испании. На территории Испании традиционно выделяют две группы диалектов: северные и южные.

К северным относят кастильский (castellano), каталанский (catalán), галисийский (gallego) и др., к южным – мадридский (madrileño), валенсийский (valenciano), эстремадурский (extremadura) и прочие.

В то же время в Латинской Америке образовалось огромное множество вариантов испанского языка. По схожим признакам и особенностям их объединяют в пять основных групп.

Карибская группа (Caribe). Этот вариант испанского языка распространился в некоторых регионах Кубы, в Панаме, Колумбии, Никарагуа, Венесуэле. Также его можно услышать в регионах Мексики, расположенных вблизи Карибского моря.

Южноамериканский тихоокеанский регион (Región del Pacífico Sudamericano). На специфическом языке разговаривают некоторые жители Перу, Чили, Эквадора.

Центральноамериканская группа (Centroamericano). Сюда входят Сальвадор, Гватемала, Белиз, Коста-Рика, Парагвай, Уругвай, Аргентина.

К пятой группе относят латиноамериканский испанский язык (Español hispánico). На нем общаются жители Гватемалы, Мексики, Колумбии. Испанский язык в Латинской Америке в каждой стране разный [4].

Нельзя не отметить проблемы, которые затрагивают испанский язык и его распространение во всем мире. Эти проблемы касаются не только испанского, но и любого языка международного общения, ведь речь идет не только о лингвистических изменениях, но и о политических факторах, влияющих на его судьбу. Во-первых, испанский язык все более разобщается на уровне диалектов. Во-вторых, процесс глобализации и стремительное развитие технического прогресса упрощают язык, который все в большей степени рассматривается лишь как средство элементарной коммуникации, вследствие чего он лишается литературной глубины и художественного разнообразия.

Современный разговорный испанский язык в странах Латинской Америки весьма отличается один от другого и по фонетике, и по лексическому составу, но всех носителей испанского языка во всем мире объединяет общепринятый литературный язык и нормативное кастильское произношение, которых придерживаются все образованные люди.

Как альтернатива требованиям точности, объективности, обоснованности «классической» журналистики, сейчас на первое место выступают методы нового журнализма, кредо которого субъективизм, включение в содержание публикаций авторского мнения, отражение его личного отношения к проблеме его настроений и даже элементов художественного вымысла, что роднит журналистику с художественной литературой.

Однако при всей тематической и лексической пестроте язык газеты, публицистики не становится эклектичным. Единство языка формируется благодаря общей установке на использование языковых средств. Если художественный стиль стремится выявить в слове конкретное, наглядное, образное, научный - обнажить понятие, то газетно-публицистический - выделить в слове оценочное, точнее, социально-оценочное.

Как утверждают специалисты, в настоящее время люди одной испаноязычной нации все меньше способны понимать разговорную речь другой испаноязычной нации. Как заявил король Хуан Карлос, «испанский язык – это единый, но полифонический голос. Это единый голос, состоящий

из множества голосов, которые в разной степени ушли от первоначальной конфигурации».

Возможно, со временем взгляды на изучение испанского языка в мире и в нашей стране изменятся, и все больше и больше людей погрузятся в изучение различных диалектов и форм языка, который окажется им по душе.

Библиографический список

- 1.Испанский язык – происхождение и отличительные особенности. URL: <http://www.nativespeakers.ru>
- 2.Испанский язык в мире. URL: <https://vk.com/@isyaz-ispanskii-yazyk>.
- 3.Испанский язык и его диалекты. URL: <http://hispablog.ru>
- 4.Испанский язык. Географическое распространение. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Испанский_язык.
- 5.Мардыко М. Н., Душевский А. А. Испанский язык. Минск: ТетраСистемс, 2006. 512 с.

CHET TILLARINI INTENSIV O‘QITISHDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINING O‘RNI

Rahmonkulova Dilshoda Sattor qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Sadinova Mohira Abdirashid qizi

Ispan tili nazariy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada chet tillarini o‘qitishda yangi pedagogik metodlar, ularni dars jarayonida qo‘llash usullari hamda metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati xususida so‘z yuritiladi. Shuningdiki, bu metodlar chet tilini o‘quvchilarning puxta o‘zlashtirishida, o‘sha tilda bema'lol so‘zlay olishida qo‘l kelishi haqida ham alohida ma’lumotlar keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: metod, chet tili, samara, ta’lim, o‘quvchi, AKT.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN INTENSIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Rahmonkulova Dilshoda Sattor qizi

Student of 3rd course of
Uzbekistan State World Languages University

Research advisor: Sadinova Mohira Abdirashid qizi

Teacher of the Department of Theoretical Sciences of the Spanish Language

Abstract. The article discusses the new types of pedagogical methods in teaching foreign language and the methods of its application in the classroom, as well as the practical importance of the effective use of methods. Therefore, it is noted that these methods are useful for students to master another language and speak it fluently.

Keywords: method, effective, education, student, foreign language ICT.

Kirish. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan yig'ilishda 2021-yildan chet tili o'qituvchilariga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi kiritilishi haqida ta'kidlangan edi. Bu esa chet tili o'qituvchilarining yelkasiga juda ulkan mas'uliyatni yuklaydi. Endi an'anaviy dars metodlari o'rniga yangi AKTdan foydalangan holda interfaol usullar asosida dars jarayonini tashkil qilishimiz lozim.

Bu talim davr talabi ham bo'lib, o'qituvchini o'z ustida yana ham ko'proq ishlashga undaydi. Ushbu maqolada dars o'tishning yangi usullariga e'tibor qilar ekanmiz avvalo, bu usullarning turi va samaralilik darajasiga e'tibor qaratish lozim. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, respublikamizda chet tilining o'qitilishi, chet tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumyevropa me'yolari tavsiyanomalari (CEFR) ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun darsliklar yaratilmoqda. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalari stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi. Chet tili o'rganishga bo'lgan talab ham kundan kunga oshdi. Chet tili fani to'rt aspektga (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish) bo'linib, ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar berildi.

Asosiy qism. Chet tilini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rgatish va o'rganish eng samarador usullardan biridir. Bu jarayonda, jumladan:

- kompyuterdan foydalanganda o'quvchi chet tilidagi video roliklarni, taqdimotlarni, dialoglarni kino yoki multfilmlarni ham ko'rishi ham eshitishi mumkin;
- chet tilidagi radio eshittirishlar va televideniya dasturlarni eshitish va tomosha qilish mumkin;
- ancha an'anaviy usul hisoblanadigan magnitafon va kassetalardan foydalanish;
- CD pleyerlardan foydalanish mumkin.

Bu texnik vositalardan foydalanish o'quvchilarning chet tilini o'rganishlari jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi. Chet tili darslarining o'tilishi jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalar, interfaol, innovatsion usullardan, axborot-kommunikativ vositalaridan foydalanish yuqori samara beradi.

O'sib kelayotgan yoshlarni zamonaviy o'quv anjomlari bilan to'liq ta'minlash va chet tillarini o'qitish borasida axborot texnologiya vositalari ya'ni kompyuter jihozlari bilan, lingofon xonalar bilan ta'minlash borasida 2010-yil 10-dekabrda qabul qilingan "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qaror bu borada muhim omil bo'lib kelmoqda.

Hozirgi zamonning jadal rivojlanayotganini hisobga olib, axborot kommunikatsion texnologiyalarning keng imkoniyatlaridan foydalanib chet tilini o'qitishga yangicha innovatsion g'oyalar bilan yondashish zarur. XXI asr axborot texnologiyalar asri, har bir o'quvchida turli sohalarni mukammal darajada o'rganish va tajribasini oshirish imkoniyatlari mavjud. Ammo, hozirgi kungacha mamlakatimizning ayrim chekka qishloqlarida bu kabi texnik ta'minot yetishmovchiligi mavjud. Axborot texnologiyalar haqidagi bilimlarni o'zlashtirish, bilim va ko'nikma hosil qilishda chet tillariga bog'lab o'rganishda tafakkur-verbal ya'ni fikrlash va fikrni ifoda etish ko'nikmalarini birga shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Chet tillarini o'rganishda axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish ancha samarali. Kompyuterdan foydalanib videorolik, taqdimotlar, kino va multfilmlar qo'yib berish va chet tillarida foydali o'yinlar o'ynatish dars samarasini yanada oshirishga sabab bo'la oladi. "Tarmoqda o'ynaladigan o'yin" bu o'yinning asosiy maqsadi xotirani rivojlantirish bo'lib, o'yin davomida ingliz tilida yangi so'zlarni o'rganish va eslab qolish va o'yin qayta o'ynalganda uni xotiraga chuqurroq joylashdan iboratdir. Bu o'yinlar ijtimoiy tarmoq orqali o'ynaladi. Hozirgi kunda barchada *internet* so'zini eshitganda, uning nima ekanligi va unda ishlash jarayoni hayoldan o'tadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, chet tili darslarida innovatsion usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, nutqi ravonlashadi, tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanadi. Bunday usullar

o‘quvchida bilimga ishtiyoq uyg‘otadi. O‘quvchi darslarga puxta hozirlik ko‘rishga intiladi. Bu esa o‘quvchilarni ta’lim jarayonining faol subyektlariga aylantiradi.

Ta’lim tizimi o‘z oldiga erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shaxsni tarbiyalashni vazifa qilib qo‘yar ekan, kelgusida biz bo‘lajak o‘qituvchilar innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish usullarini yanada mukammalroq ishlab chiqish orqali pedagogika sohasi rivojiga o‘z xissamizni qo‘shishimiz mumkin. O‘quvchilarning til tajribasi chet tilni o‘rganishga g‘ov bo‘lishi (salbiy ta'sir — interferensiya) yoki yordam berishi (ijobiy ta'sir — transpozitsiya) kuzatiladi. Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda axborot texnologiyalarning chet tillarini samarali o‘rganishdagi ahamiyatining transpozitsion, ya’ni ijobiy taraflari juda ko‘p, faqat internetdan to‘g‘ri foydalanish zarur.

Chet tilini o‘rganishda noodatiy metodlar orqali o‘quvchi va talabalarga turli o‘yinlar o‘ynatish va internetdan foydalanib aqliy salohiyatni rivojlantirishga yordam beruvchi metodlarni qo‘llash dars sezilarli sifatini oshiradi va interaktiv metodlardan foydalanish orqali o‘quvchining bor e’tiborini darsga qaratish oson kechadi.

Chet tili darslarida innovatsion usullarni qo‘llash natijasida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, nutqi ravonlashadi, tez va to‘g‘ri javob berish malakasi shakllanadi. Bunday usullar o‘quvchida bilimga ishtiyoq uyg‘onadi. O‘quvchi darslarga puxta hozirlik ko‘rishga intiladi. Bu esa o‘quvchilarni ta’lim jarayonining faol sub’yektlariga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jamol Jalalov “Chet tillarni o‘qitish metodikasi nashriyot-matbaa uyi. Toshkent 2012.
2. Bekmurotova U.B. “Ingliz tilini o‘qitishda Innovatsion texnologiyalardan foydalanish” mavzusida referat.2012.
3. O. Hoshimov, I.Yoqubov. “INGLIZ TILINI O‘QITISH METODIKASI” sharq nashriyoti 2003.
4. Xodjiyev.M,Qahharov.M Chet tillarni o‘qitish metodikasi.Fan va texnologiya 2013.

TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDAGI YANGICHA YONDASHUVLAR VA ULARNING AHAMIYATI

O'rolova Shoxida Husanovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti Tarjimonlik fakultetining
“Tarjima nazariyasi va amaliyot ingliz tili” yo'nalishining 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Maxmudova Nilufar Murotovna

Ispan tili amaliy fanlar kafedrasining katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimidagi yangicha yondashuvlarning muhim ahamiyati, shuningdek ta'lim tizimidagi zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish zarurligi va ularning ta'lim oluvchilar uchun samarasi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlari: zamonaviy ta'lim, yangicha yondashuv, axborot tizimi, texnologiya, ta'lim oluvchi.

ABSTRACT: This article mentions about the importance of new approaches in the modern education system, as well as the need to use modern information technologies in the education system and their effectiveness for students.

Key words: modern education, new approach, information system, technology, learner.

KIRISH: Bizga ma'lumki hozirgi kunda zamonaviy ta'lim tizimidagi yangicha yondashuvlardan foydalanish masalasi tobora bahslashuvlarga sabab bo'lib bormoqda. Zamonaviy ta'lim tizimidagi bir qancha yangicha yondashuvlarni o'qitishdagi zamonaviy metodlardan tortib, zamonaviy texnik vositalarni amalda qo'llash va o'qitish tizimiga yangilik kiritish orqali yangicha yondashuvlarni tatbiq qiladi.

Ta'lim oluvchilarning faolligini va qiziqishlarini oshirish maqsadida har bir o'qituvchi keng qamrovli texnologiyalar va multimedialarga asoslanib, ularga yangicha ta'lim shaklini va o'zgacha yondashuvlarni amalda qo'llab ko'rsatishlari talab qilinmoqda. Bu sohada deyarli barcha yoshlar o'z qiziqishlari orqali bilimlarini boyitib bormoqda. Ko'plab oliy ta'lim dargohlarida o'quvchilar

chet tilini o'rganish va yangicha ta'limdagi tizimlar orqali chet eldagi nufuzli oliygohlarda amaliyot o'tash, 2+ dasturi orqali tajribalar almashish maqsadida ko'plab grandlarni qo'lga kiritmoqda. Bu albatta yangi ta'lim tizimining o'z yurtimizga kirib kelishi orqali va unga yondashib, malakali kadrlarni jalb qilish bilan amalga oshirilmogda. Bu yangicha tizimga yondashish faqatgina oliy ta'limlarda emas balki maktablarda ham rivojlanib borish orqali maktablarda ham texnologiyalarga asoslanib o'quvchilarga ta'lim berish ularning dunyoqarashini kengaytirishga, atrof-muhitga bo'lgan qarashlarini yaxshi tomonga o'zgartirishga yordam beradi.

O'zLiDeP Xorazm viloyat Kengashi raisi Islom Fayzullayev o'z nutqida shuni bayon etadiki, - "Zamonaviy hayotni bugun ilm-marifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur qilib bo'lmaydi, insoniyat fan o'qi atrofida aylanayotgandek go'yo". Jahonning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi asosiy vazifa sifatida belgilanishi ham bejizga emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritilgan yutuqlarimiz bilan chambarchas bog'liqdir. Buning amalga oshishi albatta biz o'quvchi yoshlarning ta'limga bo'lgan qiziqishlarimiz orqali va malakali o'qituvchilar tomonidan saviyali, yangi ta'lim tizimiga asoslangan texnologiyalarga yondashgan holda ta'lim berishlari ustuvor va muhim va'zifalardan biridir.

Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishdagi yangicha yondashuvlarga axborot texnologiyalari yaqqol misol bo'ladi, bular: computer, planshet, telefon, iPod – o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib uni tizimli ta'limning boshqa shakllaridan ajratib turadi. Shuningdek, bu vositalar bizga sifatli ta'lim olishimizda keng qamrovli imkoniyatlarni yaratadi. Misol qilib Yevropadagi Oxford, Cambridge va USAdagi eng mashhur oliygohlar ham keng qamrovli texnologiyaga asoslangan ta'lim tizimiga ega. Bu o'z ichiga talabalarga sifatli ta'lim berishdan tortib, dunyoning istalgan joylaridan kelib o'qiydigan talabalarga texnologiyalarga asoslangan o'z ta'lim tizimini qamrab oladi. Shu bilan birga, muhandislar, dasturchilar, menejerlar, maslahatchilar, tadbirkorlar uchun sifatli texnik o'quv kurslarini ham o'z ichiga oladi, xuddi shu tarzda bizning yurtimizda ham sifatli ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida ko'plab izlanishlar va shu kabi keng ko'lamli yo'nalishlar, biznes va tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun ham ko'plab chora-tadbirlar olib borilmoqda.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohatlarning asosiy qismini albatta oliy ta'lim tizimidagi islohatlar tashkil qiladi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat

jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalarga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish uchun hamma choralar ko'rilmogda. Hurmatli Prezidentimiz aytib o'tganlaridek Eng katta boylik – aql zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Shu sababli hammamiz uchun ilg'or bilimlarni o'zlashtirish, chinakkam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak.

Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot tizimlarini egallashamiz zarur va shart. Bu bizga rivojlanishning eng qisqa yo'lidan borish imkonini beradi. Chunki intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik, nodir iste'dod egalarini tarbiyalab kamolga yetkazishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo'q.

Mazkur ishni sifatli amalga oshirish uchun xorijiy ekspertlar, olimlar, amalioyotchilar va tajribali pedagog kadrlardan iborat malakali ekspertlarni jalb qilgan holda, ushbu turdagi muassasalarda o'qitiladigan mutaxassislik fanlari bo'yicha "Modulli o'quv dasturlarni ishlab chiqish texnologiyasi" metodik qo'llanmasini yaratish va ta'lim muassasalariga tadbiq qilishi lozimligi aytili. Professional ta'lim sifatini oshirish, o'qitishning zamonaviy uslub va metodlarini joriy etish, metodik ta'limotni oshirish maqsadida xorijiy ekspertlar, olimlar, tadqiqotchilarni jalb qilgan holda ijodiy guruhlar shakllantirish hamda ular tomonidan ta'lim sohalar bo'yicha mutaxassislik fanlarini zamonaviy o'qitish metodiklari va uslublari bo'yicha ishlanmalar yaratish, nashr etish va ta'lim muassasalariga yetkazish zarurligi ta'kidlandi. Bundan nafaqat o'quvchilar balki jamiyat ham foyda ko'rishi mumkin. Rivojlangan ta'lim sohasini yo'lga qo'yish bilan, o'quvchi yoshlarning fikrini va dunyoqrashini kengaytirish eng asosiy maqsadlardan biridir. Bu borada Prezidentimiz tashabbusi bilan oliy ta'lim tashkilotlari uchun akademik va tashkiliy, shuningdek, moliyaviy mustaqillikning berilishi hamda Kengashlar vakolatlarining kengayotgani ta'lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish, sifatli ta'lim xizmatlarini ta'minlash va bu borada hukumatimiz tomonidan berilgan vazifalarni to'la-to'kis ado etish orqali mamlakatimiz taraqqiyotini belgilab beruvchi salohiyatli kadrlar tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratadi.

Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, zamonaviy ta'lim tizimidagi innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi ham albatta ta'lim oluvchilarga keng imkoniyatlar, dunyo bilan tanishish, yangicha tushunchalarga ega bo'lish va eng dolzarb muommolarni ham zamonaviy fikrlash orqali, malakali o'qituvchilardan olgan bilimlariga tayanib hal qila olishi muhimdir. Shuningdek, ta'lim sohasidagi

islohotlar ham bugungi kunda o‘zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko‘lamda davom ettirish davr talabidir. Negaki, inson kapitali sifatini oshirmasdan turib, keyingi iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash qiyin kechadi. Shu bois, zarur kuch va resurslarni ta‘lim sifatini oshirishga, malakali kadrlar tayyorlashga yo‘naltirish nafaqat bugun, balki ertaning ham ustuvor vazifasiga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sobitxon Turg‘unov. Ta‘lim tizimi va yangicha yondashuvlar.
2. Islom Fayzullayev. Yangi O‘zbekiston: yangicha ta‘lim tizimi va yangicha yondashuvlar.
3. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. Toshkent: “O‘zbekiston “ nashriyoti, 2022.
4. Turg‘unov S. T. “Ta‘lim muassasalarini boshqarishdagi innovatsion faoliyat”.
5. M.X. Babayeva “Ta‘lim tarbiya jarayonida innovatsion texnologiyalar”.

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНЦЕПТА “EDAD” В ИСПАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Ачилова Мадина Шерзод кизи

Узбекский государственный университет мировых языков

Студентка 1 курса (магистратура)

+998975990616 madina.achilova11@gmail.com

Научный руководитель: **Турамуратова Ирода Илхомбаевна**

Зав. кафедрой теоретических наук испанского языка УзГУМЯ

доктор философии по филологическим наукам (PhD)

Аннотация: Целью работы является исследование концепта “возраст” в испанской лингвокультуре. Актуальность темы обусловлена гуманизацией международной сферы и растущим интересом к межкультурной коммуникации. Исследование посвящено рассмотрению средства -выражения концепта “возраст” в испанском языке.

Ключевые слова: Испанский язык, концепт, возраст, период жизни, лексема.

Концепт “возраст” – это один из важнейших элементов лингвокультурной среды, в которой существует человек. Возраст - это качественно своеобразный период физического, психологического и поведенческого развития, характеризующийся присущими только ему особенностями.

Возраст человека проявляется в познавательных процессах, его восприятии, памяти, мышлении, речи, особенностях его личности, в интересах, суждениях, взглядах, мотивах поведения. Понятие возраста служит основой для установления возрастных норм в интеллектуальном и личностном развитии детей.

Существительное “*edad*” произошло от латинского *sevit* (бесконечность, вечность). По сравнению с существительным *tempus* применялось для обозначения более длительных периодов времени. Субстантивная природа лексемы свидетельствует о том, что обозначаемый ей феномен также обладает определенными характеристиками и состояниями.

Основным значением лексемы в большинстве словарей испанского языка признается значение “время, прошедшее с рождения кого-либо или с начала чего-либо” [Priberam]; [Inforédia]; [DLLP].

Вторым по частотности является значение “период жизни, для которого характерен определенный уровень сил”. Данное значение обнаруживает сходство со значением “определенный этап жизни человека”.

Помимо вышеуказанных, у лексемы *edad* выделяют следующие значения:

- этап жизни; длительность жизни
- эра, эпоха, время; историческая эпоха;
- момент времени; ограниченный период времени;
- старость, пожилой возраст;
- время;
- продолжительность времени;
- (геологич.) единица геохронологической шкалы, ярус.

Перечисленные значения существительного *edad* позволяют сделать вывод о том, что в испанской языковой картине мира, как и в русской, понятие “возраст” неразрывно связано с понятиями времени, развития. В русском языке лексема “возраст” также имеет значения “период, ступень в развитии, росте кого-нибудь или чего-нибудь”, “количество прожитого времени, лет”, “эпохи, периоды, эры в истории Земли”, “эпохи, периоды в истории человечества”. Однако сопоставление данных из

лексикографических источников испанского и русского языка позволило установить, что в толкованиях лексем *edade* и *возраст* есть некоторые несовпадения. В то время как лексема *edad* имеет в качестве одного из значений “старость, пожилой возраст”, лексема *возраст* в словарях русского языка имеет среди толкований “зрелость, зрелый возраст” и “старость, пожилой возраст”.

Многозначность слова *edad* позволяет ему в разных своих значениях входить в состав сразу нескольких синонимических рядов, приобретая как семантические, так и стилистические синонимы:

- в значении “время, прошедшее с рождения кого-либо или с начала чего-либо” лексема *edade* имеет следующие синонимы: *año, años* (год, годы), *eneros* (январь), *inviernos* (зимы) (применительно к пожилым людям), *primaveras* (весны) (применительно к молодым людям);
- в значении “период жизни, для которого характерен определенный уровень сил” лексема *edade* имеет следующие синонимы (гипонимы): *infancia* (детство), *juventud* (молодость), *vejez* (старость);
- в значении “период жизни” [Inforédia]; “длительность одной жизни” [Priberam] - *período* (период), *generación* (поколение) (в значении “средняя продолжительность человеческой жизни” [Inforédia; Priberam]);
- в значении “эра, эпоха, время” - *era* (эра), *época* (эпоха), *tiempo* (время);
- в значении “старость, преклонный возраст” – *ancianidad* (глубокая старость; старина, древность), *feliz edad* (счастливый возраст), *tercera edad* (третий возраст), *edad de planeta* (возраст планеты), *otoño de la vida* (осень жизни), *invierno de la vida* (зима жизни), *fase final de la vida* (последний этап жизни).

Как видно, лексема *edad* передает концептуальное содержание, характеризующееся интегративностью различных его аспектов. Лексема отражает многоаспектное знание, объединяющее в себе множество концептуальных областей как контекстов возможного ее осмысления.

Подводя итог, концепт возраст является одним из основных для испанского языка. Возраст человека во многом определяет его социальное положение и систему обращений, опирающуюся на термины родства. Понятие возрастного развития является важным понятием, входящим в концептосферу “возраст” наряду с концептами “детство, подростковый возраст, молодость, средний возраст и старость”. Эти составляющие в своей совокупности составляют динамический образ исследуемой концептосферы. Таким образом, выявлено, что исследуемый концепт “возраст” имеет сложную двучленную структуру, которая включает центральный и периферийный слои. Центральный слой концепта, единицы которого

заклучены в разного рода лексикографических источниках, рассматривается как лингвокультурологический аспект концепта.

Литература :

1. Ачилова М.Ш. Лингвистическое понятие концепта “edad”(“возраст”) в испанском языке// vol. 7 no. 2 (2024): Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari . –2024. –с.11-13.
2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
3. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. М.: АСТ, 2005. 1168 с.
4. Русский семантический словарь. Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Азбуковник, 2003. Т.3. 630 с.
5. Infopédia - Dicionario de Termos Médicos. URL:
6. Sharibjon o'g'li A. S. et al. Lexical Competence as a Component of Communicative Competence //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 25. – С. 202-204.
7. <https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos> .
8. <https://www.dissercat.com/content/sredstva-vyrazheniya-kontseptu-vozrast-v-angliiskom-yazyke>
9. <http://www.dslib.net/russkij-jazyk/koncept-vozrast-v-semanticheskom-prostranstve-obraza-cheloveka-v-russkoj-jazykovej.html>
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-kontseptu-vozrast-zhenschiny-i-ego-iskazheniya-v-novostnom-diskurse>

ESPECIFICIDAD DE LA PARTE DIALECTAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA COMO REFLEJO DE LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA EN EL MUNDO HISPANOHABLANTES

Fayzullayeva E'zoza Ulug'bek qizi

Estudiante del III curso de UELMU

Jefa científica: Xaydarova Dilafruz Zakirovna
Profesora titular de departamento de las asignaturas
teóricas de la lengua española

Anotación:El artículo examina el aspecto lingüístico de la variabilidad lingüística, contiene referencias y análisis de estudios de lingüistas-dialectólogos que describen la influencia de varias lenguas en el desarrollo de la situación lingüística en el mundo hispanohablante y proporciona ejemplos de esta influencia en México y varios países latinoamericanos, estudia el funcionamiento de las características dialectales de las variedades nacionales de la lengua española y su relación con la norma. Durante el artículo podemos observar los problemas actuales de la difusión de la lengua española y el dialecto en España.

Palabras clave: variabilidad lingüística, dialectismo, contactos lingüísticos, América Latina, lengua castellana.

**ISPAN TILIDA SO'ZLASHUVCHI DUNYODA LINGVISTIK
VAZIYATNING
AKSI SIFATIDA ISPAN TILINING DIALEKT BO'LINISHINING O'ZIGA
XOSLIGI**

**Fayzullayeva E`zoza Ulug`bek qizi
O`ZDJTU, III-bosqich talabasi**

Ilmiy rahbar:Xaydarova Dilafruz Zakirovna Ispan tili
nazariy fanlar kafedراسi katta o`qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada lingvistik o'zgaruvchanlikning lingvistik jihati ko'rib chigiladi, ispan tilida so'zlashuvchi dunyoda lingvistik vaziyatning rivolanishiga turli tillarning ta'sirini tavsiflovchi tilshunos-dialektologlarning tadqiqotlari havolalari va tahlillari majud va Meksika va Meksikada ushbu ta'sirning misollari keltirilgan. bir qancha mamlakatlar Lotin amerikaliklar, ispan tilining milliy navlarining dialektal xususiyatlarini va ularning norma bilan aloqasini o'rganadilar. Maqolada biz Ispaniyada ispan tili va dialektlarining tarqalishining dolzarb muammolarini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: lingvistik o'zgaruvchanlik, dialektizm, lingvistik aloqalar, ikki tillilik, Lotin Amerikasi, ispan tili.

El español es una de las lenguas romances más habladas en el mundo. Según el Instituto Cervantes, 580 millones de personas hablan español, de las cuales 438 millones son hispanohablantes. Hoy podemos confirmar que el español es la segunda lengua nativa del mundo. Es sabido; El español o castellano es el idioma oficial de España, aunque hay 21 países en el mundo donde el español está reconocido como idioma oficial, entre ellos México, Colombia, Argentina, Perú,

Ecuador, República Dominicana y Cuba. Aunque el español es la lengua principal en casi todas las comunidades autónomas de España, seis de ellas tienen otras lenguas oficiales comunes: el catalán en Cataluña, el valenciano en la Comunidad Valenciana, el gallego en Galicia, el vasco y el catalán en el País Vasco y Navarra. en las Islas Baleares. Además de la lengua oficial y las lenguas oficiales, existen diferentes dialectos tanto en España como en América Latina. Antes de estudiar los diferentes dialectos de la lengua española, es importante recordar que los dialectos son variantes de una lengua común que identifican a sus hablantes y suelen manifestarse a nivel fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico.

Dialectos españoles en España

En España podemos distinguir dos grandes variedades de Castilla: la del norte y la del sur. Las variedades norteñas son las que se hablan en la mitad norte peninsular (leonés, castellano norteño, churro, aragonés y riojano). Son muy cercanos a los dialectos españoles que se consideran "español estándar" y se utilizan de manera muy uniforme en las zonas norte y centro de la península. En cambio, las variedades meridionales (andaluz, canario, extremeño, murciano, madrileño y manchego) se hablan en la mitad sur de España y Canarias y tienen rasgos fonéticos más pronunciados, fruto de la expansión del castellano, idioma. En el sur de la península durante la Reconquista. Así, y sin entrar en demasiadas divisiones, podemos distinguir un total de 12 dialectos del español de España: dialecto castellano, castilla aragonesa, castilla riojana, castilla churro, castilla leonesa, dialecto andaluz, andaluz oriental, extremeño, canario, manchego.., Madrid y Murcia. Al mismo tiempo, distinguimos variedades del español influenciadas por otras lenguas españolas. podemos mostrar. Así hablamos euskera en Galicia regiones (País Vasco, Navarra y Treviño) y donde se habla catalán diferencias del español por regiones (Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares) y podemos identificar características específicas.

Variedades del norte

Los dialectos castellanos del norte, más conservadores, cubren principalmente la mitad norte de España. cubre, lindero claro Salamanca, Ávila, Madrid, Guadalajara, Cuenca, norte Pasa por Albacete, Toledo y Ciudad Real. al dialecto del norte en Madrid y La Mancha A pesar de que las regiones tienen Aspiración de /s/ en caso implosivo. Sus características principales y distintivas son las siguientes:

- Laísmo, leísmo
- Yeísmo, aunque es propio de los dialectos del sur
- Diferencia entre /s/ y /z/ (casa, caza)
- Pérdida de la -d intervocálica en el participio de verbos en primera conjugación (cansao, avisao)

- Pronunciación interdental de -d final (verdad, verdaz) o pérdida del sonido (amistad amistá)

Variedades del sur

Los dialectos del sur provienen de la expansión de Castilla hacia el sur durante la Reconquista. De hecho, la mitad sur de la península y las Islas Canarias son únicas que ha sufrido cambios fonéticos, incluso fonológicamente diferentes al español creó el sistema. Las características comunes de estos dialectos españoles son:

Relajación de -s en la posición final de sílabas y palabras, esto es aspiración (las niñas, lah niñah) o puede provocar la pérdida de una consonante (avispa, avipa).

- Seseo (cielo, cielo)
- Ceceo (soy, zoy)
- Aflojamiento de consonantes intervocálicas (/b/, /d/, /g/)
- Yeísmo (halla, haya) .

En muchos trabajos sobre lingüística, en particular, sobre estudios hispánicos, hay muchos trabajos dedicados a las cuestiones de demarcación y clasificación de los dialectos españoles, el problema de la adquisición y el reconocimiento de la normalidad del fenómeno lingüístico.

En este artículo, consideraremos las opiniones de académicos locales y extranjeros sobre el tema de la división del español moderno en dialectos en la Península Ibérica y algunos países latinoamericanos, y también abordaremos los aspectos de las conexiones y préstamos lingüísticos. Según G.V. Stepanova afirmó que "la lengua española de América es una variedad (variante) de la lengua española, estructuralmente unida en la suma de nuevas formas nacionales y características de dialectos y dialectos locales" [3]. Todas las variedades latinoamericanas de español en un único modelo de español lingüísticamente estandarizado considerando que G.V. Stepanov propuso clasificarlos como "variedades de la lengua española con las correspondientes tendencias en el desarrollo de una estructura lingüística todavía fundamentalmente unificada" [4].

Opción de idioma Al determinar el factor que afecta el proceso de formación de características diferenciales, cabe señalar que una parte importante de las diferencias entre las opciones nacionales se debe a la elección de opciones opcionales a nivel estándar. un cierto "conjunto de rasgos constitutivos invariables característicos de una lengua particular en cualquier región de su distribución" [4]. Desde un punto de vista lingüístico, la base común del español moderno describir como un conjunto de dialectos geográficos y sociales que tienen posible, por lo que la división dialectal del territorio español moderno corresponde a determinadas

zonas lingüísticas. El problema de la variación dialectal en la hispanología rusa está ampliamente tratado en las obras de N.F. Mikheeva.

El autor realizó una tipología de clasificaciones de los dialectos españoles basándose en los siguientes factores extralingüísticos: a) proximidad geográfica de los países latinoamericanos; b) la distancia de los países latinoamericanos con respecto a España y el grado de intensidad de las relaciones con la metrópoli; c) distribución territorial de las principales familias lingüísticas de los indios americanos en ellos; d) vivir en zonas climáticas similares a su tierra natal; e) los lugares de residencia de los conquistadores españoles, tanto en España como en las nuevas tierras; f) afiliación social de los conquistadores españoles; g) rasgos fonéticos de la lengua española difundidos en diferentes regiones; h) fondo léxico del español en diversos países latinoamericanos, i) sistema gramatical del español en países latinoamericanos; j) moderno universales lingüísticos en español.

Firsova identifica las formas existentes de qui en español.

1. La versión nacional del idioma español con los siguientes caracteres: 1) el español tiene un nivel de lengua oficial (estatal); 2) tiene un estándar literario nacional; 3) el español es la lengua materna para el número absoluto de la población o la proporción de población hispanohablante es más del 50% de la población total del país; 4) el español cumple todas las funciones sociales; 5) el idioma es linguocultural específico tiene una característica. Además de los Pirineos, existen indicios de la variante nacional, todas variedades latinoamericanas de España.

2. Una variante regional de la lengua española caracterizada por lo siguiente Las siguientes características: 1) el español tiene un nivel oficial (estatal); 2) no tiene una norma literaria; 3) el español no es la lengua materna del número absoluto de la población, y la proporción de la población de habla hispana es inferior al 50% de la población total del país; 4) tiene una característica lingüística y cultural bien conocida. Estas características están en Guinea Ecuatorial. Es característico de la lengua española.

3. Dialecto regional del español. Sus principales características son: 1) la difusión de la lengua española fuera de los países donde el estatus sociolingüístico se define como variante (nacional o regional); 2) el idioma no tiene su propio estándar literario; 3) no tiene un nivel de idioma oficial (estatal); 4) no pertenece a la mayoría absoluta de la población del país; 5) atiende a ciertos subgrupos de la población; 6) utilizado en áreas limitadas de comunicación; 7) el idioma tiene ciertas peculiaridades locales.

4. Un dialecto de la lengua española que se diferencia de un dialecto regional en el primer aspecto, es decir: suele ser el estatus sociolingüístico de la lengua española distribuido dentro (no fuera) de los países designados como variantes

(nacionales o territoriales). Las áreas de uso del dialecto se limitan al habla cotidiana y religiosa. Es conocida la base histórica de la relación entre la lengua española y las lenguas indígenas de América Latina: fue el famoso descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, lo que supuso el enriquecimiento del vocabulario español. En las primeras etapas, los conquistadores dieron nombres españoles a nuevas costumbres, creencias, animales, plantas, alimentos y artículos para el hogar, pero pronto los españoles comenzaron a adaptar palabras locales para expresar cosas y conceptos desconocidos. Respecto al vocabulario del español mexicano, Lope Blanche [19] afirma que las lenguas indígenas que influyeron en el español fueron, en orden ascendente, caíto, zapoteco, otomí, tarasco, maya y náhuatl (azteca), muchas palabras tomadas de lenguas indígenas. han sufrido cambios y ya no se utilizan en su forma original, que difiere de las familiares al idioma español. La situación lingüística actual en México es un claro reflejo de la dinámica de los procesos de integración y diferenciación de la lengua española, que combina los rasgos comunes de la lengua española (articulación, normas gramaticales, vocabulario básico), panamericano (seseo, eliminación de la oposición). formas vosotros-ustedes) y tienen carácter nacional (yeísmo, fonética y vocabulario). Una de las tareas de la dialectología en todas las etapas de desarrollo fue el estudio de los préstamos y las variaciones regionales de la lengua. En la etapa actual, este aspecto sigue siendo relevante, especialmente desde el punto de vista de la situación sincrónica de las variedades nacionales de la lengua española. La naturaleza del interés por este problema está determinada por su importancia en el campo de los problemas actuales, como su variabilidad regional, las relaciones entre variantes de la lengua literaria. ellos y dialectos regionales y otros no sólo en los estudios españoles, sino también en la lingüística general campos.

La peculiaridad de este habla latinoamericana está en el vocabulario, Se explica por el hecho de que también aparece en fonética y gramática. Actualmente hay diez poblaciones hispanohablantes en América Latina .Hay nueve países. Cada país tiene su propio idioma español. Hay una versión nacional. Actualmente, América Latina existen diversas relaciones entre los países, que en la era moderna . Medios de comunicación como la prensa escrita, la radio, el cine sonoro y la televisión se está volviendo más estable con su existencia. Por tanto, no puede haber grandes diferencias en el idioma de estos países. El español es el idioma nacional de todos los países latinoamericanos, países La unidad lingüística se preserva entre ellos. Sin embargo, a pesar de ello, podemos hablar de las diferencias que caracterizan al idioma español de cada país o zona latinoamericana. Por un lado, existen diferencias entre España y América Latina y entre los propios países latinoamericanos, porque la norma puede tener una

codificación amplia, lo que permite al mismo tiempo mantener ciertas fronteras. El lenguaje como sistema.

Bibliografía

1. Ananieva N.E. Historia y dialectología polskogo yazika. - - M.: URSS, 2004.
2. Vinogradov V.S. Lexicología ispanskogo yazika. — M.: Vishaya shkola, 1994.
3. Vinogradov V.S. Lexicología ispanskogo yazika. - M.: Nauka, 1994.
4. Ershova G.G. Fray Diego de Landa (Biograficheskaya povest). Drevniye Maya: uity, chtoby vernutsia (Istoky predstavlenia o modely mira). - M.: Ladomir, 2000.
5. Grehneva G.M. Sootnoshenie terminov «norma» i «sistema» // Termini y ih funkzionirovanie: Mezvuz. sb. Gorkov. rgos. un-t im. N.I. Lobachevskogo / Pod red. V.N. Nemchenko — Gorkiy:GGU, 1987.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-tili-dialektal-korpusini-yaratishning-lingivistik-asoslari/viewer>.
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-dialektnogo-chleneniya-ispanskogo-yazyka-kak-otrazhenie-yazykovoy-situatsii-v-ispanyazychnom-mire/viewer>.
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-razgranicheniya-yazyka-i-dialekta-na-primere-ispanskogo-yazyka/viewer>.

INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA: EVOLUCIÓN, METODOLOGÍA Y PRACTICA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Karimova Amaliya

Estudiante de tercer año de la Facultad Filología Romano-Germánica (lengua española) de la Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán

Jefa científica: **Turamuratova Iroda Ilkhombaevna**

Directora del Departamento de Ciencias Teóricas de la Lengua Española de UELMU, Doctora en Filologías (PhD)

ANNOTACIÓN: Este artículo aborda una revisión y análisis de la práctica e historia de la interpretación simultánea, considerando su papel en el mundo contemporáneo. Exploraremos la evolución de la interpretación simultánea desde sus inicios hasta los logros tecnológicos actuales. Analizaremos las metodologías utilizadas en la interpretación simultánea, incluyendo diversos enfoques e herramientas, así como los aspectos prácticos de esta profesión, incluyendo tipos de ejercicios para el desarrollo de habilidades de interpretación y el impacto de la tecnología en la práctica de la interpretación. El objetivo es proporcionar una

comprensión completa de la interpretación simultánea, su historia, metodología y aspectos prácticos, así como discutir su importancia en el mundo actual.

Palabras clave: traducción simultánea, evolución, practica, tecnologías, innovaciones, educación, metodología.

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД: ЭВОЛЮЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Каримова Амалия Бахромовна

Студентка 3 курса романо-германской филологии (испанский язык),

УзГУМЯ, Узбекистан

Karimovaamalia282@gmail.com

+998977611501

Научный руководитель: **Турамуратова Ирода Илхомбаевна**

Зав.кафедрой теоретических наук испанского языка УзГУМЯ, доктор

философии по филологическим наукам (PhD), доцент

АННОТАЦИЯ: Эта статья посвящена обзору и анализу практики и истории синхронного перевода, с учётом его роли в современном мире. Мы рассмотрим эволюцию синхронного перевода от его истоков до современных технологических достижений. Проанализируем методологии, используемые в синхронном переводе, включая различные подходы и инструменты, а также рассмотрим практические аспекты этой профессии, включая типы упражнений для развития навыков перевода и влияние технологий на практику перевода. Цель – предоставить полное понимание синхронного перевода, его истории, методологии и практических аспектов, а также обсудить его значение в современном мире.

Ключевые слова: синхронный перевод, эволюция, практика, технологии, инновации, образование, методология.

Introducción. En el mundo moderno, la interpretación simultánea desempeña un papel fundamental en garantizar la comunicación entre diferentes grupos lingüísticos y culturales. Este arte multifuncional de la traducción requiere no solo un profundo conocimiento de los idiomas, sino también habilidades especializadas que permitan al intérprete transmitir el significado y el contexto del discurso instantáneamente en tiempo real.

La interpretación simultánea tiene raíces antiguas que se remontan a los tiempos más remotos de la humanidad. En diversas formas, se ha utilizado a lo largo de los siglos para facilitar el intercambio intercultural y asegurar la comprensión mutua entre diferentes pueblos y naciones. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología y la globalización, la interpretación simultánea ha adquirido una importancia aún mayor, convirtiéndose en parte integral de muchos ámbitos de la vida, incluida la diplomacia, los negocios, la ciencia, la medicina y la cultura.

El objetivo de nuestra investigación es examinar la historia, la práctica y las innovaciones tecnológicas en el campo de la interpretación simultánea, así como identificar metodologías educativas y la formación de intérpretes en este campo. También nos enfocaremos en analizar las tendencias y desafíos actuales que enfrentan los profesionales en el campo de la interpretación simultánea, y ofreceremos recomendaciones prácticas para futuras investigaciones y desarrollo en esta importante área de la actividad de traducción.

Sección principal. La historia de la interpretación simultánea cuenta con una serie de hechos y eventos que han moldeado su desarrollo y formación en lo que vemos hoy en día. Uno de los primeros ejemplos de interpretación simultánea fue el sistema de interpretación de conferencias desarrollado e implementado en la Exposición Universal de París de 1900. Desde entonces, la interpretación simultánea se ha convertido en una herramienta indispensable en diversos ámbitos de la interacción internacional. Según Lynn Visson: "En Europa en el siglo XIX no había una necesidad especial de intérpretes de alto nivel, ya que el francés era el idioma común de los diplomáticos y de todas las personas educadas"[4, p:19].

La práctica de la interpretación simultánea también es diversa y variada, incluyendo trabajo en diferentes campos como conferencias internacionales, reuniones de negocios, procesos judiciales, consultas médicas y mucho más. Los intérpretes simultáneos profesionales enfrentan diversos desafíos en su trabajo diario y utilizan diferentes estrategias y técnicas para garantizar una interpretación precisa y de calidad en tiempo real. Entre las estrategias que emplean se encuentran la anticipación, la escucha activa, la toma de notas rápida y precisa, y el uso de la memoria de trabajo para retener y procesar la información. Además, utilizan recursos tecnológicos como sistemas de sonido, equipos de interpretación simultánea y software de gestión de terminología para mejorar su rendimiento y facilitar la comunicación fluida entre los participantes.

Al mismo tiempo, la innovación en el campo de la interpretación simultánea desempeña un papel clave en el desarrollo de esta área. Con la aparición de nuevas tecnologías, como programas informáticos de traducción y sistemas de traducción inteligente, los intérpretes simultáneos cuentan con nuevas herramientas y oportunidades para mejorar su eficiencia profesional y la calidad de la

interpretación. Según Miniyar Beloruchev: "La teoría de la interpretación oral abarca cuestiones comunes a todos los tipos de interpretación oral. Los problemas específicos de la interpretación consecutiva, simultánea o de lectura, tratados en las teorías correspondientes, inevitablemente se reducen al funcionamiento de los mecanismos mentales, al modo significativo de traducción y a otras cuestiones que no están fuera del ámbito de la teoría de la interpretación oral"[7, p:11].

El análisis de las etapas clave en la evolución de los métodos y tecnologías de la interpretación simultánea permite comprender cómo ha evolucionado este proceso con el tiempo y qué cambios han ocurrido en su desarrollo:

- 1) **Prácticas iniciales:** El comienzo de la interpretación simultánea está relacionado con el uso de intérpretes profesionales que trabajaban de forma oral. Esto podría incluir juicios, negociaciones políticas y otros eventos donde se necesitaba una interpretación rápida y precisa.
- 2) **Desarrollo de tecnologías:** Con el avance de las tecnologías como la telefonía y la radiodifusión, surgieron nuevas oportunidades para la interpretación simultánea a distancia. Esto condujo al desarrollo de sistemas y equipos especializados para la transmisión de voz e interpretación entre idiomas.
- 3) **Era de las tecnologías digitales:** Con la aparición de las computadoras e internet, la interpretación simultánea se hizo más accesible y efectiva. Plataformas virtuales para la interpretación simultánea, como seminarios web, conferencias en línea y videoconferencias, se convirtieron en estándar en muchas áreas.
- 4) **Inteligencia artificial y aprendizaje automático:** Las tecnologías modernas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están transformando la interpretación simultánea, haciéndola más precisa, rápida y accesible. La automatización del proceso de interpretación mediante estas tecnologías abre nuevas perspectivas para diversas industrias, incluyendo la medicina, los negocios y la educación

El análisis de estas etapas permite comprender la dinámica de desarrollo de la interpretación simultánea y determinar las tendencias actuales en este campo.

En nuestro mundo, donde la globalización y el multilingüismo están cada vez más extendidos, la capacidad para una comunicación intercultural efectiva se vuelve cada vez más importante. Una de las herramientas clave para garantizar esta comunicación es la traducción simultánea, también conocida como interpretación simultánea. Discutiremos la historia y evolución de este método, su papel en la sociedad y los negocios contemporáneos, así como ejemplos exitosos de aplicación en diversos contextos.

- 1) **Diversos campos y áreas de aplicación:** La interpretación simultánea se utiliza ampliamente en una variedad de campos y sectores. Esto incluye conferencias y reuniones internacionales, negociaciones comerciales, procedimientos judiciales y

consultas legales, consultas médicas y operaciones, seminarios técnicos y capacitación, así como programas de televisión y radio.

- 2) **Ejemplos exitosos de aplicación:** En el ámbito de las negociaciones comerciales y las conferencias internacionales, la interpretación simultánea permite que los participantes de diferentes países se comuniquen en su idioma nativo, lo que facilita una mejor comprensión mutua y el éxito en los negocios. En el ámbito médico, la interpretación simultánea se utiliza para garantizar una comprensión precisa de las consultas médicas y las operaciones de pacientes de diferentes culturas y grupos lingüísticos. En programas de televisión y radio, la interpretación simultánea proporciona acceso a información y entretenimiento en diferentes idiomas, lo que amplía la audiencia y mejora la eficacia de la comunicación.

Conclusión. En el cierre de este artículo sobre la traducción simultánea, se resumen las conclusiones principales y se proporcionan recomendaciones para futuras investigaciones y la aplicación práctica de este tipo de traducción.

Resumen de conclusiones y hallazgos principales:

- La traducción simultánea desempeña un papel fundamental en el mundo contemporáneo, facilitando una comunicación efectiva en varios idiomas en diversas áreas de actividad.
- El análisis de la historia y la evolución de la traducción simultánea ha revelado hitos clave en el desarrollo de esta profesión, el papel de figuras destacadas en su formación y la influencia de las innovaciones tecnológicas en el proceso de traducción.
- El análisis de importantes etapas en la evolución de la traducción simultánea ha permitido identificar diversos métodos y enfoques para este tipo de traducción, así como la importancia de los estándares profesionales y la influencia de factores culturales y sociales en su desarrollo.
- La aplicación práctica de la traducción simultánea abarca diversas áreas y campos de actividad, desde conferencias y negociaciones internacionales hasta transmisiones de televisión y radio, servicios médicos y procesos judiciales. Se proporcionan ejemplos exitosos de aplicación de la traducción simultánea en diversos contextos.

Recomendaciones para futuras investigaciones y aplicación práctica de la traducción simultánea:

- Las investigaciones futuras en el campo de la traducción simultánea pueden centrarse en el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, la mejora de la calidad y eficacia del proceso de traducción, y el estudio del impacto de la traducción simultánea en la comunicación y la comprensión intercultural.

- En términos prácticos, se recomienda desarrollar las habilidades profesionales de los traductores simultáneos, monitorear y actualizar constantemente las tecnologías utilizadas, y tener en cuenta la especificidad de los diferentes ámbitos de aplicación de la traducción simultánea para garantizar una interacción óptima y proporcionar servicios de alta calidad.

Por lo tanto, la interpretación simultánea es una herramienta necesaria en ese período, cuando la interacción internacional se vuelve cada vez más intensiva y crucial para el intercambio efectivo de conocimientos, experiencias e información. Gracias a la interpretación simultánea, personas de diferentes culturas e idiomas pueden comunicarse y colaborar fácilmente, lo que fomenta el desarrollo científico, empresarial y cultural. Facilita la realización sin problemas de conferencias internacionales, negociaciones y eventos, permitiendo que los participantes se centren en el núcleo de los temas discutidos, evitando las barreras lingüísticas. En el mundo moderno, la interpretación simultánea se convierte en una herramienta indispensable para eliminar las diferencias de idioma y cultura, promoviendo la interacción y la comprensión globales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bowen, D. (2005). Desarrollo de la entrega sincrónica en línea como método de aprendizaje. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 9(4), p. 216
2. Gile, D. (2009). Conceptos básicos y modelos para la formación de intérpretes y traductores. John Benjamins Publishing Company, p. 303
3. Jones, R. (2016). La interpretación de conferencias explicada, p. 489
4. Kurz, I. (2001). Interpretación consecutiva: un curso breve. *Multilingual Matters*, p. 409
5. Lynn Visson (1999). La traducción simultánea del ruso al inglés, p. 275
6. Pöchhacker, F. (2004). Introducción a los estudios de interpretación. Routledge, p. 8
7. Seleskovitch, D., & Lederer, M. (1995). Un enfoque sistemático para la enseñanza de la interpretación. John Benjamins Publishing Company, p. 141
8. Миньяр-Белоручев Р. К. (1996) Теория и методы перевода. - М.: Московский Лицей, p. 209

O‘ZBEK VA ISPAN TILLARIGA O‘ZLASHGAN ARABIZMLARNING O‘XSHASH JIHATLARI

Muxtarova Luiza Umrzoq qizi

O‘zDJTU, Roman-german filologiyasi fakulteti
3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Tashpulatova Feruza Sultanovna
Ispan tili nazariy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA: Har bir tilning etimologiyasiga nazar tashlasak, undagi so‘zlarning kelib chiqish tarixiga guvoh bo‘lamiz. Til ma’lum shaklga kelguniga qadar turli ta’sirlar yordamida sayqallanadi. Bunga misol sifatida o‘rta asrlarda arablarning Ispaniya va O‘rta Osiyoga istilosi tufayli ispan va o‘zbek tiliga arab tilidagi so‘zlarning shiddat bilan kirib kelishini olishimiz mumkin. Ushbu maqolada bu ikki tillarga singan ba’zi o‘xshash arabizmlar sanab o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: arabizm, istilo, to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashgan so‘zlar, Alcalá, Ojalá.

ANNOTATION: Looking at the etymology of each language, we can witness the history of the origin of the words in it. The language is polished using various influences until it reaches a certain shape. An example of this is the rapid penetration of Arabic words into Spanish and Uzbek due to the Arab conquest of Spain and Central Asia in the Middle Ages.

Keywords: arabism, invasion, words that have been mastered directly, Alcalá, Ojalá.

KIRISH

Tarixdan ma’lumki, hech qaysi til ma’lum qolipda davom etmaydi. Unga asrlar davomida jahon urushlari, bosqinlar, xalqaro savdo aloqalari, texnologiya rivoji kabi turli omillar ta’sir qiladi. Shunday ekan, tildagi ba’zi so‘zlar eskirib muomaladan chiqishi yoki uning o‘rniga yangi analoglari paydo bo‘lishi mumkin. Yangi asrimizda texnologiya shiddat bilan rivojlanib unga xos bo‘lgan yangi termin va iboralar chet tillaridan bevosita tilimizga o‘zlashgan. Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, tilimizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri va uchinchi til (masalan, rus tili) vositasida o‘tgan so‘zlar mavjud. Misol uchun zaytun, ta’rif kabi so‘zlar tilimizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashgan bo‘lsa, admiral va maska so‘zlari arab, fransuz tillaridan uchinchi til yordamida lug‘atimizga kirib kelgan.

O‘rta asrlarda arab xalqlarining ikki ulkan hudud: Ispaniya va O‘rta Osiyo (hozirgi Turkmaniston, O‘zbekiston, Tojikiston, Qozog‘iston va Qirg‘iziston) ga istilosi arab tilidagi ko‘plab so‘zlarning bu ikki hudud tillarida o‘zlashishiga sabab

bo‘ldi. Buning natijasida o‘zbek va ispan tili lug‘atlarida ayrim o‘xshash so‘zlar paydo bo‘ldi. Bularga misol tariqasida quyidagi so‘zlarni keltirishimiz mumkin:

Fulano (ispan) – falon (o‘zbek)

Algoritmo (ispan) – argoritm (o‘zbek)

Limón (ispan) – limon (o‘zbek)

Tarifa (ispan) – ta‘rif (o‘zbek)

Tambor (ispan) – tambur (o‘zbek)

Máscara (ispan) – maska (o‘zbek)

Arab xalifaligi O‘rta Osiyoga islom dini va madaniyatini singdirishga erishdi. Garchi ispan xalqiga o‘z dinini tadbqiq qilmagan bo‘lsada bu mamlakatda arablardan qolgan ko‘plab yodgorliklar (La Alhambra de Granada, La Giralda de Sevilla, La Mezquita de Córdoba, El Generalife, Alcalá de Henares) orqali arab madaniyati va arxitekturasini ko‘rishimiz mumkin.

Arab istilosi davrida Ispaniya janubidagi ko‘plab joy nomlari arab tilidan kelib chiqqan, va ularning ko‘pi hozir ham shu nomlar bilan ataladi. Qadimda 11 ta shahar nomlari oldidan kelgan Alcalá joy nomi etimologiyasi arab tiliga borib taqaladi. Ushbu toponim arab tilidagi al-qal‘at so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, ispan tilida “el castillo”, o‘zbek tilida “qasr” ma‘nosini anglatadi. Bundan tashqari, arablar nomlagan, hozir ham nomini yo‘qotmagan viloyat, shahar, daryo nomlari mavjud:

Algarve – al-garb ‘occidente’ – g‘arb

La Mancha – manxa ‘tierra seca’ – quruq yer

Rábida, Rábita – ribat ‘convento militar’ – harbiy monastir

Guadalquivir - wādī l-kabīr ‘rio grande’ – katta daryo

Guadalajara - wādī l-ḥijāra ‘ rio entre piedras’ – toshlar orasidagi daryo

Mustamlaka davrida arab tilidagi ko‘plab so‘zlar ispan toponimlariga ko‘chgan bo‘lsa, o‘zbek tilida ko‘plab inson ismlarining arab tili so‘zlaridan hosil bo‘lganligini kuzatamiz. Masalan, Madina ismi Saudiya Arabistonidagi muqaddas shahar, ziyoratgoh – Madinai Munavvara nomidan olingan. U “muqaddas shahar”, “oltin shahar” deb tarjima qilinadi. Ispaniya hududiga arablar tomonidan islom dini targ‘ib qilinmagan bo‘lsada, ispan aholisi orasida musulmonlar ko‘p ishlatadigan so‘zlar va frazalarni uchratamiz. Masalan, islom dini vakillari ko‘p ishlatadigan “Xudo xohlasa”, “Xudo saqlasin” kabi iboralarni ispan xalqi “Ojalá”, “Si Dios quiere”, “Dios te guarde” kabi frazalar yordamida ifodalashadi.

Shuningdek, -al artikli bilan boshlangan ispan tilidagi ko‘plab so‘zlar bevosita arab tilidan o‘zlashgan so‘zlar hisoblanadi: algebra, alcalde, alberca, alfombra, alcázar, alquería, almacén kabilar. O‘zbek tilida ham –al artikli bilan boshlangan algoritm, algebra, alkogol, alhazar kabi so‘zlar arab tilidan o‘zlashgan.

Xulosa qilib aytsak, ispan va o‘zbek leksikasida ko‘plab o‘xshashliklar mavjud, chunki bu ikki tilda so‘zlashuvchi davlatlarga arablarning kuchli ta’siri o‘tgan. Hatto turkiy xalqlar arab tilini bir necha yillar davomida rasmiy til sifatida ishlatganligi, hujjatlar shu tilda olib borilganligi, olimlarning arab tilida ijod qilganligi sabab ham o‘zbek tiliga ushbu til terminlari sezilarli darajada o‘zlashdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bahronova D. O‘zbek va ispan tillariga o‘zlashgan arabizmlarning lingvistik-etimologik xususiyatlari// International scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan” 2023, No 1 (48), 65-75. <https://journal.fledu.uz>
2. Saidova S. Arab tilidan o‘zlashgan atamalarning lug‘aviy-ma’noviy xususiyatlari// “Sharq tillarini O‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya. Volume 2/ Special Issue 24. <https://cyberleninka.ru/article/n/arab-tilidan-o-zlashgan-atamalarning-lug-aviy-ma-noviy-xususiyatlari>
3. Arablarning O‘rta Osiyo istilosi. Wikipedia. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Arablarning_O%E2%80%98rta_Osiyo_istilosi
4. Diccionario etimologico – Chile <https://etimologias.dechile.net/?Alcala.->
5. La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en español <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-invasin-rabe-los-rabes-y-el-elemento>

STILISTIK VA PRAGMATIK JIHATDAN TARJIMA TURLARI.

Murodova Mohinora

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

Anorboyeva Solixa

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqola stilistik va pragmatik jihatdan tarjima turlarining mazmun-mohiyatini ochib berishga bag‘ishlangan. Maqolada tarjimonlik kompetensiyasi tushunchasi izohi, tarjimonlik kompetensiyasining

ahamiyati hamda milliy va xorijiy tajriba asosida uning o'rganilganlik darajasi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjimon, stilistika, pragmatika, tarjimonlik, kompetensiya, tarjimonlik kompetensiyasi, mamlakat, rivojlanish, tarjimashunoslik, chet tili, chet tilini o'rgatish, mamlakat rivoji, siyosat, ta'lim, chet tiliga qo'yilgan talablar.

Abstract. This article is devoted to revealing the essence of stylistic and pragmatic types of translation. The article explains the concept of translation competence, the importance of translation competence, and the level of its study based on national and foreign experience.

Key words: translation, translator, stylistics, pragmatics, translation, competence, translation competence, country, development, translation studies, foreign language, foreign language teaching, country development, policy, education, foreign language requirements

Adekvatlik va ekvivalentlik garchi bir – birlari bilan chambarchas bog'liq tushunchalar bo'lsa-da, V.A.Komissarov, A.D.Shveytsar ular aslo bir-birlariga teng emas deb hisoblaydilar.

Professor A.D.Shveytsar (1973) o'zining "Tarjima nazariyasi" kitobida ularga quyidagicha izoh beradi: "Agar ekvivalentlik tarjima matniga mos keladimi yo'qmi degan savolga javob bersa, u xolda adekvatlik muayyan kommunikatsiya sharoitlarida ro'y berayotgan jarayon sifatida javob beradimi yo'qmi degan savolga javob beradi".

Adekvatlik bugungi kunda ham tarjima nazariyasi va amaliyotida eng asosiy tushunchalardan biri bo'lib qolmoqda. XX asr o'rtalarida zamonaviy tarjima nazariyasiga asos solgan ilmiy tadqiqotlarda adekvatlik tushunchasi asl matning ma'no va mazmun jihatdan to'liq mos keladigan tarjima kontsepsiyasiga asoslangan edi. Ushbu kontsepsiya doirasida tarjima adekvatligi o'z ichiga tarjima matnini tarjima tilining funksional–stilistik me'yorlariga to'liq bo'ysindirish tamoyilini kiritgan, stilistik (uslubiy) ekvivalentligi bilan to'ldirilgan semantik (ma'noviy) va aniqlik kategoriyalari negizida ko'rib chiqilar edi. Shu kabi adekvatlik – semantik – stilistik (ma'noviy - uslubiy) hodisa deb ataladi.

XX asr oxirlariga kelib, tarjimonlik faoliyati informatsion amaliyot va kommunikatsiya nazariyasi sohasida yangi bosqichga ko'tarildi, bu esa tarjima adekvatligining funksional-pragmatik kontsepsiyasi shakllanishiga imkoniyat yaratdi. Budan buyon funksional-adekvat tarjimadan nafaqat tarjima tilining funksional stilistik me'yorlariga muvofiqlashtirilgan aslyat matnining asosiy kommunikativ vazifasini to'g'ri tarjima qilish talab etiladi, balki lingvistik

tamoyillar asosida ularning pragmatik va kognitiv xususiyatlari ham ochib berilishi talab etiladi.

Har qanday matn qandaydir bir kommunikativ vazifani bajaradi: u yoki bu narsa haqida xabar beradi, hissiy qiyinchiliklarni ifoda etadi, kommunikantlar o'rtasida aloqa o'rnatadi, suhbatdoshdan qandaydir bir aks sado yoki aks hatti – xarakterlar qilishni talab etadi.

Verbal muloqat chog'ida bunday maqsadlarni qo'yilishi berilayotgan xabar va uning tilda ifodasini belgilab beradi.

Muloqot jarayonida matnning umumiy nutqiy funksiyasini ko'rsatuvchi matn mazmuniy qismi kommunikatsiya maqsadini tashkil etadi. U albatta mushohada orqali bilinadigan, yashirin tarzda mazmun emas, balki gapdagi barcha so'zlar qo'shib umumiy mazmunni tashkil etadi. Bu aslida qo'shimcha mazmundir.

Retseptor nafaqat til birliklari ma'nosi, ular o'rtasidagi bog'lanishni tushunishi, balki shu asnoda u gap umumiy mazmunidan zarur qo'shimcha axborotlarni xam farqlab olishi kerak bo'ladi. Suhbatdosh nima demoqchi ekanligini farqlash kerak bo'ladi.

Har qanday matn kommunikativlik xususiyatiga ega bo'ladi. Matnda aslyatdan retseptorga beriladigan ma'lumot mavjud bo'ladi. Retseptor bu axborotni qabul qiladi va o'z o'rnida matnga nisbatan xususi pragmatik munosabatlarga kirishadi. Ular turlicha bo'ladi: Intellektual yoki retseptor uchun axborot tarzidagi fakt va voqealar sifatida matn namoyon bo'ladi; yoki retseptor uchun ma'lumot ahamiyatli va ta'sirchan bo'lishi mumkin. Axborot uning hishayonini qo'zg'atish, u yoki bu xatti–xarakterlarga chorlashi mumkin.

Matnning bu kabi kommunikativ effekt hosil qilish imkoniyati retseptorda ma'lumotga nisbatan pragmatik munosabatni paydo qiladi.

Kommunikativ maqsad – muddaoasidan kelib chiqib matn tuzuvchi ma'lum ma'no va mazmunga ega, axborot tashuvchi til birliklarini tanlaydi. Tanlab olingan birliklar o'rtasida mazmuniy aloqalar mavjud bo'ladi. Shu asnoda matn pragmatik xususiyat kasb etadi.

Matnning pragmatik potentsiali mazmun va axborot formasi orqali reallashadi. “Retseptorlarning matnga nisbatan pragmatik munosabati, deb yozadi V.N.Komissarov” “Teoriya perevoda” nomli qo'llanmasida, nafaqat matn pragmatikasi, balki retseptorning shaxsiyati, fon bilimlari, hayotiy, tajribasi, ruhiy xolati va boshqalarga ham bog'liq bo'ladi.

Tarjima matnida ifodalangan xabarga nisbatan retseptorning pragmatik munosabatini tarjimon tomonidan tarjima matnini tuzishda qanday til ifoda vositalaridan foydalanganligiga ko'proq bog'liq bo'ladi. Asl matnda ko'zda

tutilgan pragmatik maqsadni tarjima matni orqali berish va ko‘zlangan ta’sirga erishish tarjima pragmatikasi deb ataladi.

Tarjimada ko‘zlangan maqsadga erishishda tarjimon ikki til bilan ish ko‘rar ekan, u til egalari tarixi, madaniyati, adabiyoti, urf–odatdlari, hayot tarzi, xos so‘zlar kabilar borasida fon bilimlarni puxta egallagan bo‘lishi kerak bo‘ladi. Bu jarayonda tarjimon ham asl matndagi retseptori hisoblanadi. Bu jarayonda u pragmatik jihatdan xolis bo‘lish, o‘zining shaxsiy munosabatlarini tarjima sifatiga salbiy ta’sir etishidan o‘zini saqlashi kerak bo‘ladi.

Asl matn tarjimasini o‘qib tushunishda o‘quvchida etishmagan fon bilimlarni o‘rnini qoplash maqsadida tarjimon tarjima matniga kerakli qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritishi mumkin.

Bu xol odatda atoqli otlar, jug‘rofik nomlar, realiyalar borasida kuzatiladi. Bu usul tashkilotlar, firmalar va nashiriyotlar nomlarini tarjima qilishda ham qo‘llanadi.

Tarjima matn o‘quvchiga o‘qish va tushunish oson va qulay bo‘lishi uchun matn ostiga maxsus ilovalar ham berib ketilishi uchraydi.

Tarjima jarayonida matnning pragmatik salohiyati ba’zi – bir qismlarni tushirib qoldirish orqali ham ifodalanishi mumkin. Bunda bu qismlar retseptor uchun notanish va noma’lum bo‘ladi:

Tarjimaning pragmatik muammolari ko‘pincha va bevosita original matn janri va retseptorlar tipiga bog‘liq bo‘ladi. Bunday matnlar ko‘pincha ma’lum bir soha, fan tarmoqlari o‘quv asoslari uchun tarjima qilinadi.

Asliyatdagi badiiy asarning pragmatikasini o‘g‘irishda tarjimonlar ko‘proq qiyinchiliklarga uchraydilar. Badiiy asarlar ma’lum tilda, bu til ona tili bo‘lgan, odamlar uchun yaratildi. Ular boshqa tillarga tarjima qilinganda tarjimonlar xalq tarixi bilan bog‘liq voqea, narsalarga duch keladilar, turli badiiy mushohadalar, hayot tarzi, urf – odatlar, realiyalarni uchratadilar. Retseptor matnni adekvat tarzda tushunishi uchun tarjimon bu jarayonda pragmatik farqlarga o‘z to‘g‘rilashlarini kiritadi.

Pragmatik ma’no u yoki bu fan – texnika sohasi vakillari uchun yaratilgan matnlarda kam o‘zgarishga uchraydi. Chunki ular fan bo‘yicha fan ma’lumotlarga ega bo‘ladilar. Bunday ma’lumotlar turli tillarda so‘zlashuvchi olimlar tomonidan bir xil tushuniladi. Matnlarda asosan o‘lchov birliklari, maxsus nomlash nomenklaturasi va firmalar nomlariga e’tibor qaratiladi.

Asliyatdagi matnning janr va stilistik xususiyatlariga ko‘ra, tarjimaning ikkita funktsional turlari farqlanadi: 1) badiiy tarjima va 2) informativ (maxsus) tarjima. Badiiy tarjimaning vazifasi badiiy estetik va yoki poetik vazifa bo‘lib, uning maqsadi, o‘quvchiga estetik ta’sir ko‘rsatishdir. Informativ tarjimadan farqli

o‘laroq badiiy tarjimada erkinlik, mazmuni maksimal darajada ifoda etishdan chekinish xolatlari mavjud bo‘ladi.

Vazifasi u yoki bu ma‘lumotlar haqida xabar berishdan iborat bo‘lgan tarjima matnlari informativ tarjima deb ataladi. Bunday matnlar sirasiga ilmiy, ish yuritish, ijtimoiy – siyosiy, maishiy xususiyatga ega matnlar kiradi. Xususiyatlariga ko‘ra ular ilmiy – texnika materiallari tarjimasi, rasmiy – ish materiallari tarjimasi, siyosiy – publitsistik gazeta - axborot materiallari tarjimasi kabi turlarga ajratiladi.

Ilmiy – texnik stiliga xos xususiyatlar bu mantiqiylik izchillik, aniqlik, tushunarlik kabilardir. Bu stilga xos terminlar, ya‘ni maxsus leksik birliklar mavjud. Bunday terminlarga bir ma‘nolilik, aniq ifoda xos bo‘lib ular emotsionallik, ifodalilik xususiyatlaridan yiroq turadi.

Pragmatik nuqtai nazardan tarjimaning quyidagi besh turini farqlash mumkin: 1) amaliy tarjima;

2) o‘quv jarayonida amalga oshiriladigan tarjima;

3) na‘munaviy tarjima;

4) nashr etilgan tarjima;

5) eksperimental tarjima.

Amaliy tarjima sinxron, izchil (og‘zaki) va yozma tarjimalarni o‘z ichiga oladi. O‘quv jarayonidagi tarjima tilning og‘zaki, yozma ko‘nikmalarini o‘stirishga xizmat qiladi. Uni didaktik tarjima deb ham atash mumkin. Uning eng asosiy maqsadi til o‘rganuvchilarni tarjimaga emas, chet tiliga o‘rgatishdan, chet tilidagi matni lug‘atsiz tushunishga o‘rgatishdan iborat. Rasmiy nashr etilgan har qanday tarjima matni nashr etilgan tarjima turiga kiradi. Ular sirasiga badiiy va informativ harakterdagi tarjima matnlari kiradi. Ular o‘qish, ma‘lumot olish, tanqidiy taxlil, taxlil obyekti sifatida qiyoslashga xizmat qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

5. Анорбоева С. Формирование профессиональной компетентности переводчика //Journal of Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 35-39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.805187>

6. Анорбоева С. А. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ: БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 337-348.

7. АНОРБОЕВА С., ХАМРАКУЛОВА, Э., & МУРОДОВА, М. (2024). СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ В ВУЗАХ. Тараққиёт тадқиқотлари: илмий-амалий

анжуманлар материаллари тўплами, 2(14), 62–66. Retrieved from <https://inashr.uz/index.php/rid/article/view/559>

8. ANORBOYEVA, S. (2023). "SHADOWING" METODI ORQALI ISPAN TILI MASHG'ULOTLARIDA TALABALARDA TARJIMONLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ, 1(11), 3–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10133781>

9. Anorboyeva Solixa Asqarjon qiz. (2023). ISPAN TILI MASHG'ULOTLARIDA TALABALARDA TARJIMONLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR, 1(5), 216–221. Retrieved from <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/223>

==

ПОСЛОВИЦЫ И ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В МЕТОДИКЕ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Сирожова Эъзога Нишон кизи

студент кафедры испанского языка Государственного университета
мировых языков Узбекистана

Научный руководитель: Сабирова Нилуфар Камилжановна

учитель кафедры испанского языка Государственного университета
мировых языков Узбекистана

Аннотация. Тезис посвящена практическому использованию пословиц и устойчивых выражений при формировании социокультурной компетенции на среднем этапе для студентов с углубленным изучением испанского языка

Ключевые слова: пословицы, устойчивые выражения, методика, испанский язык, фразеология.

Annotation. The thesis is devoted to the practical use of proverbs and stable expressions in the formation of socio-cultural competence at the middle stage in for students with in-depth study of the Spanish language.

Keywords: proverbs, stable expressions, methodology, Spanish, phraseology

Все устойчивые выражения они имеют многолетнюю историю своего образования, многие пословицы и идиоматические выражения претерпевают существенные лексические и грамматические изменения, что объясняется сменой исторических и политических событий. Пословицы и устойчивые выражения являются носителями уникальной социокультурной и экстралингвистической информации, так как, по сути, представляют собой короткие и содержательные изречения, отражающие ментальность того или иного народа. Зачастую пословицы наглядно иллюстрируют те или иные характерные особенности и моральные устои общества. Их можно классифицировать на различные тематические группы, такие как относящиеся к сфере профессиональной деятельности человека, межличностным отношениям, характеризующие религиозность общества, отношение к противоположному полу и многие другие. Некоторые из них распространены лишь среди определенного социального круга, другие знакомы и представителям всех возрастных и социальных групп.

Особенность употребления пословиц и устойчивых выражений состоит в том, что носители языка с раннего детства имеют возможность воспринимать и анализировать ситуации, в которых окружающие прибегают к их использованию, что представляет определенные трудности для изучающих иностранный язык в отрыве от социума, без практики ежедневного использования иностранного языка как основного инструмента коммуникации. Знание пословиц и устойчивых выражений, умение использовать их не только придает речи особый колорит, делает ее «жи вой», яркой, но и влияет на формирование у учащихся образа страны изучаемого языка, помогает выбирать приемлемую в социокультурном и коммуникативном плане модель поведения, приобщает к иному национальному сознанию

В повседневной речи пословицы и устойчивые выражения довольно часто употребляются в различных коммуникативных ситуациях, и, что

особенно важно, их используют представители практически всех социальных слоев общества.

Одним из методических приемов совершенствования артикуляционных, фонетических и интонационных навыков является использование пословиц и скороговорок. В силу того, что многие из них созвучны или рифмуются, они легко запоминаются учащимися. Например, приведем некоторые из них.

Coto roso coso coto, roso coso compro.

При использовании этой скороговорки студенты не только совершенствовали фонетические навыки, но и узнали новую информацию социокультурного характера: школьники познакомились с названием фрукта, который практически не употребляется в нашей стране, но широко распространен в ряде испаноязычных стран Латинской Америки. В результате учащиеся запомнили новую лексическую единицу, расширили свои знания о распространенности испанского языка в мире, узнали об особенностях национальной кухни и климате ряда стран, смогли сопоставить новую информацию с уже имеющимися знаниями о родной стране.

Hay Cilicia y Cecilia, Sicilia, Silesia y Seluecia.

Использование этой скороговорки позволило совершенствовать произношение межзубных звуков, а также познакомить учащихся с испанскими именами.

Paco Pino Ponte Pascual Pérez pinta pinturas preciosas para personas pudientes.

Скороговорка содержит в себе следующую социокультурную информацию: широко распространенный сокращенный вариант испанского имени Francisco (Paco) и такая национальная особенность, как наличие нескольких имен у одного человека, что совершенно нетипично для России.

Таким образом, уже на самом раннем этапе изучения иностранного языка у студентов начинает формироваться и развиваться социокультурная наблюдательность, толерантность, способность учитывать особенности национального менталитета, одним словом, те социокультурные и психологические способности, которые сводятся к умению воспринимать и

сопоставлять накопленные на данном этапе социокультурные знания о своей родной стране с социокультурным опытом другого лингвосоциума.

все в розовом свете).

Сопоставляя и анализируя их лексическое наполнение, внимание учащихся необходимо обратить на то, что если некоторые устойчивые выражения полностью совпадают (*ver todo de color de rosa* — видеть все в розовом цвете), то другие (*tener mala pata* — невезение) передают то же смысловое содержание путем совершенно иных лексических единиц и грамматических структур, что, в свою очередь, свидетельствует о различной ментальности, другой картине мира людей, говорящих на разных языках.

На данном этапе обучения студенты учатся составлению объявлений и написанию коротких записок. В следующем упражнении учащиеся не только самостоятельно выделяют и объясняют устойчивые выражения, но и вспоминают нормы написания дружеского письма.

Pedro está enfadado con su amigo Lucas y ha escrito una carta a su hermana Alicia.

Localiza las frases hechas y explica su significado.

Querida Alicia:

¿Cómo te va la vida? Perdona por no escribirte hace mucho, es que ando un poco mosqueado. ¿Te acuerdas de Lucas, mi mejor amigo? Pues no nos separamos y siempre lo pasamos en grande. Yo le ayudaba con inglés cada dos por tres y el lunes por la primeravez le pedí apuntes de geografía. Imagínate, no me los prestó y estaba que mordía. Desdeaquel día sigue teniendo cara de pocos amigos y dice a los cuatro vientos que soy un sinvergüenza, lo que me saca de quicio. Creo que más temprano que tarde voy a perder los estribos y, entonces, le montaré el número, ¡va a saber quién soy yo!

При работе над развитием социокультурной компетенции необходимо использовать социальный опыт школьников, полученный ими в родной стране. Следует предложить учащимся назвать схожие по содержанию русские пословицы и устойчивые выражения, тем самым преподаватель побуждает студентов к сопоставлению, сравнению со значением подобных пословиц на родном языке, к выявлению сходств и различий.

Вышеописанное упражнение носит социокультурную направленность и способствует формированию у учащихся психологической готовности использовать иностранный язык в различных коммуникативных ситуациях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анурова И.В. Формирование функциональной социокультурной грамотности на среднем этапе обучения в школе с углубленным изучением иностранного языка: Дисс. канд. пед. наук. — М., 2001.
2. Соловцова Э.И., Анурова И.В. Понятие функциональной социокультурной грамотности в курсе обучения иностранным языкам // Иностр. язык в школе. — 2007. — № 2. — С. 17—23.

TARJIMA JARAYON VA FAOLIYAT MAHSULI

O'sarova Komila Alisher qizi

O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Xaydarova Dilafuz Zakirovna

Ispan tili nazariy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada tarjimaning etnologik kelib chiqishi, bu sohada faoliyat olib borgan olimlar va ularning fanga qo'shgan xissalari ko'rib chiqildi. Bundan tashqari butun dunyo bo'ylab tarjima sohasini rivojlantirish va uning mustaqil fan sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan bir nechta xalqaro tashkilotlar ham sanab o'tildi, jumladan, hozirgi kundagi tarjimaning turli yo'nalishlari ham tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: tarjima, maqol, xalqaro tashkilot, til, nazariya, fan.

THE TRANSLATION PROCESS AND ACTIVITY RESULT

Usarova Komila Alisher qizi

Student of Uzbekistan State World Languages University

Scientific supervisor: Khaydarova Dilafuz Zakirovna

Abstract

In this article, the etymological origin of translation, scientists who worked in this field and their contributions to science were considered. In addition, a number of international organizations that have been of great importance in the development of the field of translation around the world and its formation as an independent science have been listed, including the analysis of various directions of translation today.

Key words: translation, proverb, international organization, language, theory, science.

XXI asrda ya'ni raqamli texnologiyalar asrida, ilm-fan va texnika soat sayin rivojlanib, insoniyatning og'irini yengil qilmoqda. Albatta bir davlat o'z-o'zidan yuksak marralarni egallashi juda qiyin, biror millat rivoj topishi, taraqqiy etishi uchun fikr almashishi, boshqa mamlakatlar bilan aloqa qilishi zarur. Shu bois butun dunyo bo'ylab mamlakatlar ijtimoiy, siyosiy, madaniy hamda iqtisodiy hamkorliklarni yurgazib kelishadi. Har bir mintaqaning o'z tili, urf-odati turlichadir, albatta davlatlar aro bevosita muloqot qilishning imkoni yo'q, ya'ni tarjimonlik sohasi bu borada insoniyatga beminnat yordam beradi. Bundan xulosa shuki, tarjima yuqorida sananb o'tilgan hamkorliklarni kengaytirishda suv va havo vazifasini o'taydi.

“Tarjima tushunchasining ma'nosi juda keng. Bir tildan ikkinchi tilga badiiy adabiyot: she'r, dramatik va nasriy asarlar, fanning turli-tuman sohalariga doir ilmiy va ilmiy-ommabop kitoblar, diplomatiya hujjatlari, rasmiy qog'ozlar, siyosiy arboblarning maqolalari va notiqarning nutqlari, gazeta materiallari, boshqa-boshqa tillarda so'zlashuvchi, “tilmoch”larning xizmatiga muhtoj bo'lgan kishilarning suhbatlari tarjima qilinadi, kinofilmlar o'giriladi.” (Salomov G'. “Tarjima nazariyasiga kirish” kitobidan.)

Tarjimaning tarixini o'rganadigan bo'lsak, u uzoq o'tmishga borib taqaladi: turli tillarda so'zlashuvchilar o'rtasida muloqotlar jarayonida ko'plab munozaralar kelib chiqqan va ularni Platon va Tsitseron o'z asarlarida keltirishgan. Qadimgi sivilizatsiya asosan Yunoniston va Rimda bo'lganligi bois, yunon va rim olimlari bu sohada yaxshigina yutuqlarga erishganlar, chunki aynan ularning asarlarida ilk tarjimaga to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari tarjima qilishning rivoj topishiga zamin yaratgan muhim omil diniy matnlar va diplomatik hujjatlarni o'girish ehtiyoji bo'lgan.

O'rta asrlarni ham tarjima chetlab o'tgan emas, bu asrlarda din, ilm-fan va falsafa rivojlangan, tarjimonlik vositasida yana ham yuksalgan va keng yoyilgan. Husayn ibn Is'hoq, taxminan 809-873 yillarda yashab o'tgan, Abbosiylar xalifgaligida taniqli arab olimi va tarjimoni bo'lgan, u yunon tilidagi asarlarni arab

tiliga o'girish bilan ushbu bilimlarni saqlashda va tarqatishda ko'prik vazifasini bajargan. Muqaddas Jerom esa, taxminiy 347-420 yillar oralig'i, nasorolarning diniy kitobi bo'lmish Bibliyani lotin tiliga o'giran tarjimasini bilan mashhur. Ispaniyalik tarjimon, Sevilyalik Jon nomi bilan tanilgan olim, arab tilidagi ilmiy va falsafiy matnlarni lotin tiliga o'giran va shu bilan ilm va falsafaga ulkan hissa qo'shgan. Bundan tashqari, Jerar Kremona, taxminan 1114-1187 yillarda yashagan italyan olimi va tarjimoni, arab tilidagi matematika, falsafa, tibbiyot va astronomiyaga oid asarlarni lotin tiliga tarjima qilish orqali ilm-fanni boyitgan.

Uyg'onish davriga kelib insoniyatning dunyoqarashi va fikrlari o'zgardi, unda insonparvarlik g'oyalari va klassik matnlarning tiklanishi yetakchilik qildi. Ushbu davrda tarjima sohasida lingvistik ekvalentlik, uslub va madaniy moslashuv kabi nazariyalar vujudga keldi.

XVIII-XIX asrlar ma'rifat davri bo'ldi, endilikda insoniyat tarjimonlikka ilmiy yondoshdi, Freyzer Taytler esa o'z davrining mashhur tarjimon olimi sifatida namoyon bo'ldi. XIX asrda esa romantizm yetakchilik qildi, bu vaqtdagi tarjimalar asosan adabiyotga qo'yilgan poydevor edi.

Hozirgi davrda esa, globallashtirish, ilmiy tadqiqotlar va texnologiyaga doir bilimlar tarjima qilinmoqda va bu shuni ko'rsatadiki, tarjima yoki tarjimonlik qadimgi sivilizatsiyadan beri insoniyatni bir biri bilan turli sohalarda birlashtirib kelmoqda. Hattoki, xalqaro tarjima uyushmalari ham tashkillashtirilgan, bu esa yillar davomida tarjima nazariyasining o'sib, rivojlanib kelayotganligidan dalolat beradi. Ular butun dunyo bo'ylab bir qanchani tashkil etadi va har birining o'z vazifasi va nomlari bor, quyida ular bilan tanishamiz.

Birinchi bo'lib, 1953 – yilda Parijda FIT, “Federation Internationale des Traducteurs” muassasasi tashkil qilingan, uning asoschisi Per-Fransua Kayye hisoblanadi. Undan keyin esa AIIC “International Association of Conference Interpreters” ham aynan o'sha yili ya'ni 1953 – yilda tashkil topgan. Bundan 6 yil o'tib, yana bir xalqaro tashkilot yuzaga keldi, hozirda uning nomi ATA, “American Translators Association” deb nomlanadi. Hozirgi kundagi eng yosh va mashhur uyushma 1992 – yilda Venada “Europäische Gesellschaft für Translationswissenschaft” nomi bilan ochilgan. Albatta boshqa xalqaro tarjimonlik tashkilotlari talaygina, ammo yuqorida sanab o'tganlarimiz eng qadimiy va eng mashhurlari hisoblanadi.

Endi esa tarjima nazariyasi haqida so'z yuritamiz, bu soha haqida gap ketganda, uning boshi Rossiyalik tilshunos va adabiy nazariyotchi Roman Yakobson nomiga borib taqaladi. U XIX asrda yashab ijod qilgan va tajjimaning baholash mezonlari jamlanmasini, madaniy kontekst, maqsadli auditoriya va asl matnning qamrab olinishi kerakligini taklif qilgan. Keyinchalik esa, Amerikalik tilshunos Yudjin Albert Nayda 1960 – yilda fanga yangi “dinamik ekvalentlik”

nzariyasini kiritdi. Ushbu nazariyaga binoan matnni so'zma so'z tarjima qilishdan ko'ra uning umumiy ma'nosi va maqsadiga tayangan holda biror tilga o'girish zarur degan g'oya ilgari suriladi. Germaniyalik olim Hans Vermeering fikriga ko'ra, eng to'g'ri tarjima qilish, matnning maqsadi yoki funksiyasini hisobga olishga bog'liq va bu "skopos nazariyasi" deb nomlanadi. Yuqoridagi olimlarning fikrini muhokama qiladigan bo'lsak, tarjima qilishda faqatgina so'zlarning kombinatsiyasiga tayanib emas, balki, umumiy ma'noga ham asosiy e'tiborni qaratish lozim. Har bir tilda turli iboralar va frazaviy brikmlar mavjud, uni biror tilga o'girish tarjimondan katta tajribani talab qiladi va o'sha qo'llanilgan ibora yoki fraza kontekstdan anglashiladi. Misol uchun: "En la vida, el tiempo vuela como el viento, llevándose consigo risas y llantos, alegrías y tristezas. Como se dice, "no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy" Cada momento es único, irrepetible, una oportunidad dorada que debemos aprovechar al máximo. ¡Vive intensamente cada instante!". Bu ispan tilidagi qandaydir matn va undagi "no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy" jumlasini o'zbek tilidagi "bugungi ishni ertaga qo'yma" degan xalq maqoliga to'g'ri keladi. Agarda ushbu jumalarni so'zma so'z tarjima qiladigan bo'lsak, matnning umumiy ma'nosiga umuman to'g'ri kelmasligi aniq. Ammo shunga qaramay, fanda faqatgina so'zlarning kombinatsiyasiga tayangan holda tarjima qilish turi mavjud, uning ispancha nomi "Traducción Literal", ya'ni so'zma-so'z tarjima qilish. Bunda iboralar, maqollar va turli qochirimlar hisobga olimagan holda kombinativ tarjima qilinadi, u faqat ma'lumotlar yig'indisi bo'lganligi bois, ilmiy matnlar bunga misol bo'la oladi: "La replicación del ADN es un proceso fundamental en la biología celular, en el cual se sintetiza una copia idéntica de una molécula de ADN preexistente mediante la acción de enzimas especializadas." O'zbek tilida: "DNK replikasiyasi hujayra biologiyasidagi asosiy jarayon bo'lib, unda oldindan mavjud bo'lgan DNK molekulasi bir xil nusxasi maxsus fermentlar ta'sirida sintezlanadi."

"Transliteratsiya" - bu tarjima turida biror tilga tarjima qilinmaydi, shunchaki matnning alifbosi o'giriladi, misol uchun biror o'zbek tilidagi tekst kirill alifbosida yoziladi holos: "Ғазал мулкининг султони Алишер Навоий дунё миқиёсида асарларида энг кўп сўз қўллаганлиги боис биринчи ўринда туради, иккинчилики инглиз ёзувчиси Уильям Шекспир қўлга киритган."

"Location", ya'ni mahalliyashtirish, unda asosan matn biror xalqning madaniy, lingvistik va ijtimoiy normalaridan kelib chiqqan holda moslashtiriladi, bunga maqol, matal, ibora va hazillarni tarjima qilish kiradi va yuqorida bunga misol berib o'tilgan.

"Automatic translation" – avtomatik tarjima. Nomidan ko'rib turibdiki, bunda bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish uchun kompyuter algoritmlaridan

foydalaniladi. Bunga “Google Translate”, “Yandex” va boshqa avtomatlashtirilgan tarjima dasturlarini misol qilib keltirish mumkin.

“Transcreation” - bunda matndagi xabar, ohang va uslubga e’tibor qaratiladi, so’zlarning tarjimasini unchalik ahamiyatga ega emas, aynan marketing materiallari, reklama va ijodiy kontent shu yo’sinda ya’ni xabar, ohang va uslubga binoan tarjima qilinadi.

“Consecutive Translation” – ketma-ket tarjima qilish, ushbu tarjima turida tarjimon dastlab nutqning bir qismini tinglaydi, keyin umumiy ma’noni boshqa tilga tarjima qiladi. Bunday tarjimalar oodatda muzokaralar, millatlararo majlislar va uchrashuvlarda qo’llaniladi.

“Simultaneous translation” – sinxron tarjima, bu so’zlovchi nutqi davomida u bilan parallel ravishda tarjima qilishdir, masalan, BMT, UNESCO va boshqa xalqaro yig’inlarda biror mamlakat vakili nutq so’zlaydi va uning nutqi davomida boshqa bir inson ya’ni tarjimon maxsus quloqchinlar vositasida tinglovchilarga nutqning ma’nosi, mazmuni va shu kabi ma’lumotlarni yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Саломов Ф. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983.
2. Hajdarova, D. Z. (2020). Компаратив фра-зеологик бирликлар ва таржима. Молодой ученый, (18), 597-599.
3. Бархударов, Л.С. Язык и перевод: во-просы общей и частной теории перевода. Москва: Международные отношения, 1975, 336 с.
4. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва: Высшая школа, 1990, 253 с.

CHET TILINI O’RGANISHNING INSON HAYOTIDA TUTGAN O’RNI VA RO’LI

Dushanova Moxinur Shuxrat qizi

O‘zDJTU, RGF 1-kurs talabasi (kechki)

Ilmiy rahbar: Sadinova Mohira Abdirashid qizi

Ispan tili nazariy fanlar kafedrasini o‘qituvchisi

Annotatsiya: Dunyo tobora rivojlanib borayotgan va insonlar chet tillarini bilish va o‘rganishlari shunchaki oddiy holat emas, balki zamon talabiga aylangan davrda yashayabmiz. Chunki chet tillari kundan kunga rivojlanib bormoqda. Bu jarayon mamlakat rivojlanishidagi muhim ustunlardan biridir. Ushbu maqolada ko‘p tilda so‘zlasha olish ya’ni xorijiy tillarni bilishning zaruriyati va ularning samaradorligi, ular orqali muloqot qilishning manfaatli jihatlari, shuningdek uning insonlar hayoti uchun ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: chet tili, globallasuv, onlayn tarjima, texnika, texnologiya, tanqidiy fikrlash, ilmiy salohiyat, o‘rganish qobiliyati.

The place and role of learning a foreign language in human life

Dushanova Moxinur Shuxrat qizi

Uzbekistan State World Languages University

Student of 1st course

Research advisor: Sadinova Mohira Abdirashid qizi

Teacher of the Department of Theoretical

Sciences of the Spanish Language

Abstract: We are living in a time when the world is developing more and more and people know and learn foreign languages is not just a simple thing, but it has become a requirement of the time. Because foreign languages are developing day by day. This process is one of the important pillars of the country’s development. This article talks about the need to be able to speak many languages, that is, to know foreign languages their effectiveness, the beneficial aspects of communicating through them, as well as its importance for people’s lives.

Key words: foreign languages, globalization, online translation, engineering, technology, critical thinking, scientific competence, learning capacity.

Insoniyat yaralibdiki, odamlar bir-birlari bilan o‘zaro til orqali muloqotga kirishib kelishmoqda. Til – bir tarafdin xalqlarni bir-biriga bog‘lovchi betakror fenomen hisoblansa, boshqa tarafdin esa turli millatlarni bir-biridan ajratuvchi

o'ziga xos noyob hodisadir. Bugungi kunda til o'rganish juda ham muhim. Tarixdan malumki, qaysi xalq vakillari qancha ko'p til bilsa shuncha tez va mukammal taraqqiyot yo'liga chiqa olganlar.

Bizda savol tug'ilishi mumkin: texnika va texnologiya rivojlangan davrda chet tillarini qiynalib, so'zlar yodlab o'rganish kerakmi, axir hozirgi kunda ko'plab onlayn tarjima dasturlari va turli xil programmalar ham mavjudku? To'g'ri, bugungi kunda biz texniklar bilan ishlaymiz, lekin ularga doim ham suyanib qolmasligimiz, o'zimiz ham harakat qilishimiz kerak. O'ylaymanki, hamma narsaning tabiiysi yaxshi, yo'qsa u bizni yalqov qilib qo'yishi ehtimoldan holi emas.

Tilshunos olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha til o'rganish miyani rivojlantiradi. Ikki va undan ortiq til o'rganish natijasida inson xotirasi faollashadi. Radio eshitish, televizor tomosha qilishdan ko'ra til o'rganish miya uchun foydali funksiya hisoblanadi. Necha yoshda bo'lishimizdan qat'i nazar chet tilini o'rganish aqliy faoliyatimizga ijobiy tasir o'tkazadi. Chet tillarini o'rganishning afzalliklaridan biri shuki, til o'rganish bizni hayotimizda har bir jabhada muvaffaqiyatga erishishimiz uchun bizni moslashtirish qobiliyatiga ega. Ikki va undan ko'p tilni o'rganish salohiyatiga ega insonlar boshqalardan ko'ra ko'proq pul topish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Olimlarning taqdiqodlari shuni ko'rsatadiki, ikki tilda gapira olish har yili oylikning 2% ga oshishiga xizmat qiladi, biroq bu siz qaysi tilda ikkinchi til sifatida faoliyat yuritishingizga ham bog'liq. Ko'p tilli insonlarning dunyoqarashi ham keng bo'ladi. Shu shababli ularda har qanday muammoli vaziyatlarni oson hal qila olish qobiliyati shakllanadi. Chet tilini o'rgangan kishilar boshqalardan farqli o'laro tanqidiy jihatdan ham erkin va ravon fikrlaydilar. Ularning suhbatlari juda ham qiziqarli va maroqli bo'lishi tajribalar orqali isbotlangan.

Albatta biz bilamizki, chet tillarini o'rganish natijasida kommunikativ imkoniyatlarimiz kengayishi, nufuzliroq ishga kirishimiz, film va kitoblarni orginal tilda ko'rish va o'qishimiz mumkin. Shuningdek, ona tilimiz bo'yicha bilimlarimiz yanada oshadi ya'ni uni boshqa tillar bilan solishtira boshlaymiz va biz bilmagan boshqa qirralarini ham ko'ra olamiz. Yangi davr nemis adabiyotining asoschisi Iogann Volfgang fon Gyote aytganidek: "Agarda siz chet tilini o'rganishni xohlasangiz avvalambor, o'z ona tilingizni mukammal bilishingiz shart!". Yana bir afzalliklaridan biri shuki, agarda siz xorijiy tillarni puxta o'rgansangiz sizda o'rganiy salohiyati va yangi axborotlarni eslab qolish qobiliyati yaxshilanadi, bu esa o'qish vaqtini kamaytiradi, albatta. Bir vaqtning o'zida ko'p vazifalarni bajara olish qobiliyatini oshiradi. Vaqtni boshqarish va ko'p vazifani bajarish sizga

doimo yordam beradigan ikkita qobiliyatdir. Ko‘p tilli odamlarning turli tillarda fikrlash va bir nechta tillarda muloqot qilish qobiliyati ko‘p vazifani bajarishga yordam beradi. Amerikalik olimlar tadqiqot o‘tkazib, bir nechta tillarni biladigan kishilarga so‘zlarni tushunish bo‘yicha topshiriqlar berdi va ularning tomograflarini kuzatishdi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, bunday odamlar faqat bitta tilda gapiradiganlarga nisbatan, o‘xshash so‘zlarni yaxshi aniqlay oladi. Ushbu qobiliyat turli chalg‘ituvchi omillarni bloklab, bitta vazifaga diqqatni qaratishga yordam beradi. Dunyoning turli burchaklariga sayohat qilishni yoqtiradigan, boshqa

xalqlarning madaniyatiga, urf odatlariga, turmush tarziga qiziqadigan insonlar uchun chet tilini o‘rganish juda asqotadi. Siz joylarni mahalliy kishilardan so‘rab oson topishingiz, o‘zingizning xohish-istaklaringizni bemalol tushuntira olishingiz, istagan narsangizni buyurtma qilishingiz mumkin. Agar git xizmatidan foydalansangiz bu sizga ortiqcha xarajat bo‘ladi. Chet tilini bilishni yana bir foydali tarafi shundaki, siz boshqa mamlakatlarda ham do‘stlar orttirishingiz mumkin. Janubiy Afrika Respublikasining eng birinchi qora tanli prezidenti Nelson Mondelaning fikriga ko‘ra, “Agarda siz chet ellik bilan tarjimon orqali gaplashsangiz, ha siz u bilan gaplashasiz, ammo, siz uning o‘z ona tilida gaplashsangiz uni qalbi bilan gaplashasiz”. Bu juda ajoyib deb o‘ylayman. Chet tilini o‘rganganingizda sayohat arzonroq va osonroq bo‘ladi. Ma’lumki, ko‘pchilik sayyohlar boshqa bir mamlakatga borganda mahalliy aholining tilini tushunmasligi tufayli ba’zi muammolarga duch kelishi tez-tez uchraydigan holatdir. Bunday ko‘ngilsizliklarning oldini olish uchun esa ko‘pchilik tarjimon xizmatlaridan foydalanadi. Bu esa arzon xizmat emas. Shunday ekan siz ko‘p tillarni bilish orqali moliyaviy tomondan o‘zingizga foyda keltirishingiz va sayohatingizni osonroq tashkil etishingiz mumkin bo‘ladi.

Frank Smit aytganidek: “Bir til sizni hayot yo‘liga boshlaydi, ikkinchi til yo‘lda har bir eshikni ochadi”.

Til bilishning mohiyati – boshqa odamlar bilan muloqotdan iborat. Suhbatlashish malakalarini takomillashtirish uchun esa yaxshisi, shu tilda so‘zlashuvchi, yoki bu tilni allaqachon o‘rganib bo‘lgan kishilar bilan shug‘ullangan ma’qul.

Bilasizmi inson go‘dakligidan hech qanday grammatikasiz til o‘rganadi, ya’ni unga ota-onasi tomonidan o‘rgatilgan og‘zaki nutq orqali tashqi tomondan o‘rganadi. Siz ham chet tillarini tezroq o‘rganishni xohlasangiz ko‘proq shu tildagi film va seriallarni aynan o‘sha tildagi subtitrlar orqali tomosha qiling, musiqa va

radio eshittirishlarni tinglang, hozir texnika rivojlangan davr shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda audio kitoblardan ham foydalanish mumkin va yana asosiy usullaridan biri siz soʻzni faqatgina oʻzini emas, balki uni iboralar bilan yod oling. Oʻrganayotgan horijiy tilingizdagi gazeta va maqolalarni muntazam ravishda oʻqib borish ham foydadan holi emas. Nazariyadan koʻra amaliyot koʻproq muvaffaqiyat keltiradi.

Lekin til oʻrganishning faqat yaxshilikka xizmat qiladigan afzalliklarini sanab oʻtish bilan bir qatorda shuni ham taʼkidlab oʻtish lozimki, davlat tili, milliy til, ona tili kabi tushunchalar har doim hammamiz uchun birinchi oʻrinda boʻlmogʻi darkor. Sababi shundaki, har bir mustaqil davlatning ham oʻz milliy tili mavjud emas. Shunday ekan, oʻzbek tili Oʻzbekistonning istiqloolidan nishonadir. Biz uni asrashimiz, dunyoga tanitishimiz hamda kelgusi avlodga sof holatda yetkazishimiz darkor. Boshqa tilni oʻzlashtirish oʻz tilidan foydalanishni cheklash degan xulosani keltirib chiqarmasligi lozim. Til davlat ramzi, millat koʻzgusidir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(3), 159-163.
2. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 133-138.
3. Frank Smith, To Think: In Language, Learning and Education, 1990.

ISPAN TILIDA TILNING LEKSIK BOYISH MANBASI – NEOLOGIZMLARNING AHAMIYATI

Umirzoqova Durdona Dilshod qizi

Oʻzbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti

3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Sadinova Mohira Abdirashid qizi

Ispan tili nazariy fanlar kafedrasida oʻqituvchisi

Annotatsiya: Neologizm - bu maʼlum bir tilda nisbatan yaqinda paydo boʻlgan va yakkalanib qolgan soʻz yoki ibora boʻlib, u hali odatiy holga aylanmagan. Bu koʻpincha jamiyatdagi texnik va madaniy innovatsiyalar bilan bogʻliq. Neologizm

odatda nom berishni talab qiladigan yangi voqelik paydo bo'lganda kelib chiqadi. Masalan, ixtirolar va kashfiyotlar, shuningdek, yangi siyosiy, iqtisodiy va madaniy hodisalarni nomlash orqali kelib chiqishi mumkin.

Hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalari neologizmlarning asosiy targ'ibotchilaridir. Ushbu atamalarning ba'zilarining umri qisqa.

Kalit so'zlar: Neologizmlar, manba, tasnif, Ispaniya qirollik akademiyasi (RAE)

The importance of neologisms - the source of lexical enrichment of the language in Spanish

Umirzakova Durdona Dilshod qizi

Uzbekistan State World Languages University

3rd grade student

Research advisor: Sadinova Mohira Abdirashid qizi

Teacher of the Department of Theoretical Sciences of the

Spanish Language

Abstract: A neologism is a relatively recent and isolated word or phrase in a particular language that has not yet become commonplace. It is often associated with technical and cultural innovations in society. A neologism usually arises when a new reality emerges that requires naming. For example, inventions and discoveries can also originate by naming new political, economic and cultural phenomena.

Currently, mass media is the main neologism are propagandists. Some of these terms are short-lived.

Neologizmlar - biror bir mavjud tilga kiritilgan yangi so'zlar, iboralar yoki ma'nolardir. Ispan tilida neologizmlar Ispaniya Qirollik akademiyasi (RAE) tomonidan qabul qilingan, odatda, ular yevropa tillaridan kirib keladi. Biror bir yangi so'z tilga kirib kelganda, qisman leksik va fonetik jihatdan o'zgarishlarga uchraydi.

Ushbu so'zlar ispan tiliga kirib kelishi uchun uni qirollik akademiyasi tasdiqlaydi va bu so'zlar aynan RAE tomonidan qabul qilinganidek ishlatilishi va yozilishi kerak. Ba'zida esa ular boshlang'ich holatida, ya'ni o'zgarishlarsiz ham qabul qilinishi mumkin (hockey, camping, surf va h.z.)

Quyida siz RAE tomonidan qabul qilingan neologizmlarning ba'zi misollar bilan tanishasiz:

- **Kruassan (Cruasán):** fransuz (croissant) - yarim oy shaklidagi rulonli bulochka.

- Shampun (**Champú**): ingliz (shampoo) - soch va bosh terisini yuvish vositasi.
- Yogur(Yogurt): fransuz (yogourt) - sutning bakterial fermentatsiyasi natijasida hosil bo'lgan oziq-ovqat mahsuloti.
- Bulvar (Bulevar): fransuz (boulevard) - odatda daraxtlar bilan qoplangan keng ko'cha. Bu shuningdek: keng xiyobon yoki ko'chaning daraxtlar bilan qoplangan markaziy sayr qilish qismi.
- Dril (dril): Ingliz tilidagi (drill). - xom ipdan yoki paxtadan tayyorlangan kuchli mato.
- Och jigarrang (Beige): fransuz bej rangidan. Teri rangiga o'xshash och jigarrang tus.
- Viski (Güisqui): Ingliz viskisi. Bu ba'zi o'simliklarning donidan olingan spirtli ichimlik hisoblanadi. Ispan tilida uning ingliz tilidan aynan olingan holati whisky ham ishlatiladi.
- Marketing (**Márquetin**): Ingliz (marketing). Bu mahsulotni tijoratlashtirish va unga bo'lgan talabni rag'batlantirish uchun qo'llaniladigan strategiyalar to'plamiga berilgan nom. RAE, shuningdek, márketing yoki marketing so'zlarini ishlatishni ham tavsiya qiladi.
- Reyting (Ranquin): Ingliz (ranking). Bu odamlar yoki narsalarning ierarxik tasnifi.
- Kasting(Castin): Inglizcha (catering). Bu filmning aktyorlar tarkibini yoki shou ishtirokchilarini tanlash jarayonidir. Ingliz tilidagi casting so'zining aynan ko'rinishi ham ispan tilida uchrab turadi.
- Ovqatlanish (**Cáterin**:) Inglicha catering - ovqatlanishidan. Samolyotlar, poezdlar, maktablarga oziq-ovqat va ichimliklar yetkazib berish xizmati.
- Cederrón: CD-ROMning qisqartmasi - kompakt disk, faqat o'qish uchun mo'ljallangan xotira. Bu raqamli formatda katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va o'qish uchun lazerlardan foydalanadigan kompakt disk.
- Stend (stand): inglizcha (stand) - mahsulotlarni ko'rgazma yoki sotish uchun bozor yoki yarmarka ichidagi o'rnatish.
- Status (estatus): Ingliz tilidan - shaxsning jamiyatda yoki ijtimoiy guruh ichida egallagan mavqeiini bildiradi. Bu, shuningdek, ma'lum bir moslama doirasidagi nisbiy vaziyatni anglatadi.

Ushbu ma'nolarning aksariyati Ispan tili lug'atidan (Diccionario de la lengua española - DLE) olingan.

So'z yaratish manbalari

Barcha tillar ma'lum yangi so'zlarni hosil qilish uchun ushbu manbalarga ega:

- Tarkibiga ko‘ra: Ikki yoki undan ortiq mavjud so‘zlarning birlashuvidan yangi so‘z yasaladi; Masalan, hispano + América = Hispanoamérica.
- Orqa qo‘shimchani qo‘shish orqali: So‘zning o‘zagi yoki leksemasiga suffikslar, ya’ni qo‘shimchalar qo‘shiladi; Masalan, América + -no = americano.
- Old va orqa qo‘shimchani qo‘shish orqali: Yangi so‘zlar kompozitsiya va hosila birikmasidan hosil bo‘ladi; Masalan, por- + dios + -ero = pordiosero.
- Qisqartma: bosh harflar. Bir necha so‘zning bosh harflaridan yangisi yasaladi; Masalan, ESO (Educación Secundaria Obligatoria), láser (del acrónimo inglés LASER: light amplification by stimulated emission of radiation, ‘amplificación de la luz mediante emisión estimulada de radiación’), ovni (del acrónimo OVNI: objeto volador no identificado).
Shu o‘rinda neologizmlarning tasnifiga ham to‘xtalamiz.
- Shaklning neologizmi: ular tilning o‘zida mavjud bo‘lgan so‘zlarning morfologik o‘zgarishidan yaratilgan so‘zlar: masalan, aeronave = aéreo + nave; teledirigido = tele+dirigido.
- Semantik neologizmlar: tilda allaqachon mavjud bo‘lgan va yangi ma’no kasb etgan so‘zlar. Masalan, virus so‘zi virusli jarayonlar va kompyuterlarning infeksiya jarayonlari o‘rtasidagi o‘xshashlik va kontentning ijtimoiy tarmoqlarda virusli tarqalishi tufayli tibbiy tildan kompyuter lingvistikasiga eksport qilindi.

Xulosa. Yangi atama - bu paydo bo‘lgan vaqtga nisbatan neologizm; keyin va ma’lum parametrlarni hisobga olgan holda, u tilga o‘zlashib boradi va neologizmlar safidan chiqadi, o‘rnini boshqa neologizmlarga bo‘shatadi. Ispan tilida *anestesia*, *guillotina*, *autopsia*, *bolígrafo*, *telescopio*, *radar*, *tren*, *robot* kabi so‘zlar ham qachonlardir neologizm deb hisoblangan.

Ispan tilidagi ba’zi neologizmlar ingliz va fransuz kabi boshqa tillardan kirib kelgan. Ba’zi tilshunoslarning ta’kidlashicha, neologizmlarning yaratilishi moda va yangi nomlarga bo‘lgan ehtiyoj tufayli yuzaga keladi. Purizm nuqtai nazaridan, keraksiz neologizmlar mavjud, masalan, so‘zlarni cho‘zuvchi, ularni arxisillablarga aylantiradigan; lekin boshqa zarur neologizmlar ham mavjud, masalan, avtobus vaucheri yoki seropozitiv. Biroq, boshqa mutaxassislar neologizmlar tilga energiya beradi va uni tirik qoldiradi, deb ham hisoblashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ↑ Arteta, Aurelio (13 de febrero de 2016). [«Penúltimos archisílabos»](#). Diario [El País](#). Consultado el 14 de febrero de 2016.
2. ↑ [Saltar a:^a^b «Nuevas palabras para nuevas realidades | Página/12»](#).

3. ↑ Casado Velarde, Manuel (2023 (3^a edición actualizada y ampliada)). *La innovación léxica en el español actual*. Madrid: Síntesis. [ISBN 978-84-9077-151-8](#).
4. ↑ [«Análisis de los neologismos semánticos viral y bizarro: un estudio de corpus.»](#).
5. ↑ [«El fenómeno viral: el boca a boca de las redes sociales | El neologismo del mes - Red de Antenas Neológicas»](#).
6. ↑ [«ex.» Diccionario panhispánico de dudas](#). Consultado el 19 de agosto de 2014. Según la entrada en este diccionario de la [Real Academia Española](#), el prefijo «ex» es siempre autónomo, esto es, nunca se une al sustantivo que precede. Sin embargo, esta versión del citado diccionario, del 2005, está en proceso de actualización para adaptarse a la [Nueva gramática de la lengua española](#) (2009) y a la [Ortografía de la lengua española](#) (2010), en la cual se afirma que «El prefijo ex- funciona como todos los demás prefijos: se escribe unido a la palabra siguiente, pero separado de la misma cuando esta conste de varias palabras», según la última edición de la *Ortografía de la lengua española*, publicada en diciembre del 2010. [«ex-.» Fundéu](#). Consultado el 19 de agosto de 2014.

METAFORA VA UNING ASOSIY TURLARI

Maxamatqulova Dilnavoz Otabek qizi

O‘zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Turdikulova Rayxon Turdikulovna

O‘zDJTU, Ispan tili amaliy fanlar kafedrasi katta o‘qituvchisi

Metaforalar bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan ikki narsa o‘rtasida taqqoslash, ko‘pincha chuqurroq ma‘no berish yoki kitobxon ongida yorqin obraz yaratish uchun ishlatiladigan adabiy vositadir. Ushbu hodisada narsa o‘z xususiyat, shakl, harakat, rang, hid, hajm va shu kabi biror belgisiga ko‘ra boshqa shu xususiyatga ega bo‘lgan narsaning nomini oladi. Bu kitobxonning ongiga yorqin va xayoliy tushunchani olib kelish uchun bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan ikkita narsa o‘rtasida taqqoslashni o‘z ichiga oladi. Metaforalar turli adabiyotlarda, she‘riyatda va kundalik tilda uchraydi, so‘zlarga chuqurlik, rang-baranglik va turli ma‘no qatlamlarini qo‘shadi.

Metafora turlari har xil bo‘lib, ularning har biri ikki mavzu o‘rtasidagi taqqoslashni yetkazishning turli usullarini ta‘minlaydi.

Vizual metafora: Vizual metaforalar fikrni tasvirlash uchun tasvirlar yordamida taqqoslashlarni nazarda tutadi, kitobxon ongida yorqin rasm chizadi va o'sha tushunchaning kitobxon ongida yanada aynan tasvirlar orqali namoyon bo'lishini ta'minlaydi.

Masalan, "Uning ko'zlari misoli porloq olmos edi".

Mutlaq metafora: Mutlaq metaforada taqqoslanadigan sub'ektlarning har ikkisi ham keltirilmasdan, ularning bittasi keltiriladi va asosan, o'xshatish so'zlari keltirilmaydi va bu o'xshatishga juda keskin va kuchli ma'no beradi. Mutlaq metaforaga misol tariqasida quyidagi gapni keltirishimiz mumkin.

Uning yuragi tosh edi.

Murakkab metafora: Murakkab metafora bir nechta metaforalarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi, ular birgalikda yagona, murakkab taqqoslashni yaratadi. Ushbu turdagi metafora qatlamli ma'noni etkazish uchun turli elementlarni birlashtiradi.

Misol uchun: Uning kamon qoshlari, charos ko'zlari, qirmizi lablari har qanday yigitn aqlini bir lahzada shoshirib qo'yardi.

Ildiz metafora: Ildiz metafora odamlarning ma'lum bir tushuncha haqida o'ylash va tushunish usullarini o'z ichiga oladi, ko'pincha madaniy yoki ijtimoiy e'tiqodlarga chuqur singib ketgan bo'ladi. Ushbu metaforalar tushunchalar yoki g'oyalarni tushunish uchun asosdir.

Umr bir kiprik qoqquncha o'tadigan soniyalardan iborat.

Konseptual metafora: Konseptual metafora bir konsepsiyani boshqa nuqtai nazardan tushunish uchun ishlatiladi. Ushbu metaforalar mavhum g'oyalarni aniqroq tushunchalar bilan bog'lash orqali tushuntirish va tushunishga yordam beradi.

Qalb osoyishtaligi juda qimmat turadi.

Bu erda qimmat so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, u aslida narx, pul kabi tushunchalarga xizmat qiladi. Ammo bu yerda u o'ziga birozgina yod bo'lgan tushunchani ifoda qilmoqda va bu orqali ma'no yanada bo'rttirilmoqda.

O'lik metafora: O'lik metaforalar adabiyot sohasida ham, so'zlashuv va gazeta uslublarida ham juda keng qo'llaniladi va shu qadar keng tarqalganki, asl tasvir va ma'no deyarli chuqur o'y talab qilmaydi. Bu metaforalar hozirgi paytda tilning shartli qismiga aylangan darajada hisoblanadi. Bunday metaforalar hozir bo'rttirish va gapga alohida ta'sir berish kuchini yo'qotgan va uni tinglovchi ham, so'zlovchi ham va odatda boshqa millat va til vakillari ham bemalol tushuna oladi, chunki ushbu turdagi metaforalar turli xil tillarning lingvistikasida deyarli bir xil vazifa bajaradi.

Umr oqar daryo.

Vaqt qush bo'lib uchmoqda.

Vaqt – bu pul.

Qora qosh yigit, qora qosh qiz.

G‘unchalab yoki g‘unchadek lablari.

Aralash metafora: Ikki yoki undan ortiq mos kelmaydigan metafora mantiqsiz tarzda birgalikda qo‘llanilganda yuzaga keladigan metafora turi bo‘lib, ko‘pincha yozuvchi bitta ifoda yoki jumlada bog‘liq bo‘lmagan turli xil metaforalarni noto‘g‘ri birlashtirganda sodir bo‘ladi.

Uning charos ko‘zlari alamdan yondi.

Bu erda “charos” so‘zi ijobiy bo‘yoqdorlikka ega so‘z bo‘lgani uchun ham, keyin kelayotgan “alamdan yondi” kabi salbiy ruhdagi frazeologik birligiga mos kelmagan.

Metaforalar yozuvchining arsenalidagi muhim vosita bo‘lib, ularga jozibali va hayoliy nasr yaratish imkonini beradi. Ularning yozma so‘zga jon va tiniqlik kiritish qobiliyati ularni adabiyot, she‘riyat va kundalik tilning ajralmas qismiga aylantiradi.

Turli xil metafora turlarini va ulardan foydalanishni keng tushungan holda, yozuvchilar va so‘z ustalari, publissistik uslubshunoslari o‘z asarlarini boyitishi va o‘z kitobxonlarini yangi usullar bilan o‘ziga jalb qilishi mumkin.

Nutqimizda har doim metaforalarga ehtiyoj yuqori bo‘lgan. Chunki biz har kungi nutqiy faoliyatimizda metaforalardan foydalanamiz. Ba‘zi hollarda anglamagan holda ham ularga yuzlanamiz. Ba‘zan bitta fikrni ifodalash uchun bir necha gaplardan foydalanamiz. Bu esa, yozuvchiga ham, o‘quvchiga ham noqulaylik tug‘dirishi mumkin. Metaforalar yordamida esa bita gap yoki bitti so‘z yordamida fikrimizni aniq ifodalab berishimiz mumkin. Shuning uchun metaforalarning ism (nom) lar qatoridan joy olib, ko‘plab tadqiqotlarning asosiy o‘rganish obektiga aylanaytgani shubhasizdir.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. O‘zbek tili stilistikasi. T.: O‘qituvchi, 1983, -B. 246
2. Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar/ Pod red. V.I. Yarsevoy. –M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1990. –685 s.; M.: Direktmedia, 2008. –1000 s.
3. Yuneev V.V. Metaforizatsiya slova v tekste sovremennoy publitsistiki. Avtor.dis...kand.filol.nauk. -Moskva., 2007. -S.24.

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LAS REDES SOCIALES

Ravshanova Sarvinoz

Estudiante de tercer grado de filología Española de la Universidad Estatal de Lenguas Mundiales de Uzbekistán

Supervisor científico: **Sadinova Mohira Abdirashid qizi**

Profesora del Departamento de Ciencias Teóricas de la Lengua Española de UELMU

ANNOTACIÓN: Este artículo está dedicado a las características de la comunicación intercultural en el contexto de una red de Internet desarrollada. Consideremos el impacto de las comunicaciones por Internet en los jóvenes y la investigación moderna. Así como las ventajas y desventajas de la comunicación intercultural en las Redes Sociales y su papel. Difusión activa de la cultura y los valores a través de la comunicación por Internet. El propósito de este artículo es proporcionar una comprensión completa de las comunicaciones interculturales a través de Internet, sus características e impacto en la sociedad. Se concluye que Internet representa un entorno de comunicación universal, esencialmente. Ampliar las formas de comunicación intercultural.

Palabras clave: comunicación intercultural, Internet, investigación, valores culturales, juventud, intercambio de información.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Равшанова Сарвиноз Азизбек кизи

Студент 3 курса романо-германской филологии (испанский язык), УзГУМЯ, Узбекистан

joxaravshanov77@gmail.com

+998935950015

Научный руководитель: **Садинова Мохира Абдурашид кизи**

Преподавательница теоретических наук испанского языка УзГУМЯ

АННОТАЦИЯ: Эта статья посвящена особенностям межкультурной коммуникации в условиях развитой сети Интернет. Рассмотрим воздействия интернет-общений на молодежь и современные исследования. А также преимущества и недостатки межкультурного общения в Социальных сетях и его роль. Активное распространение культуры и ценностей посредством

Интернет - общения. Цель данной статьи - предоставить полное представление о межкультурных коммуникаций посредством интернета, его особенности и влияния на общество. Делается вывод, что Интернет представляет собой универсальную коммуникационную среду, существенно расширяющую формы межкультурных коммуникаций.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, интернет, исследования, культурные ценности, молодежь, обмен информацией.

Introducción. En el siglo XXI, el proceso de globalización se está desarrollando cada vez más. Este fenómeno conduce a la ampliación de las relaciones entre diferentes culturas y pueblos. Una persona vive en una sociedad, lo que significa que constantemente entra en comunicación con otros miembros de la sociedad. En la investigación moderna, el concepto de "comunicación" se entiende con mayor frecuencia como un proceso socialmente determinado de transmisión y percepción de información en condiciones de comunicación interpersonal, grupal y de masas basado en el uso de diversos canales y medios [3, p 11].

Sección principal. Gracias a las tecnologías de la información, la distribución masiva de computadoras personales, el rápido desarrollo de Internet y el surgimiento de diversas redes sociales, la comunicación intercultural hoy se lleva a cabo no solo a través de contactos directos, sino también con la ayuda de la Red Global [4, p 33].

El estudio planteó tres hipótesis principales:

- la comunicación intercultural influye en la cultura;
- aparecen nuevas palabras en el idioma que se convierten generalmente comprensible;
- la comunicación intercultural influye en el valor orientación juvenil.

Internet se describe como un sistema global de redes informáticas conectadas, cuyos componentes son: correo electrónico, navegación, programas de mensajería instantánea, foros, chats; Canales de información a través de los cuales se transmiten los datos. Se proporciona una breve descripción de servicios de comunicación en Internet como correo electrónico, foros, blogs, programas de mensajería instantánea (ICQ) y chats.

La aparición de nuevos dispositivos técnicos en el ámbito cultural permite a las personas transmitir y recibir información de forma más rápida y fiable.

En la sociedad moderna, la información es comunicación que determina el éxito posterior de la actividad de una persona. El grado de participación de una persona en los procesos mundiales y su conciencia están determinados por la cantidad de comunicaciones que lleva a cabo. Hoy en día, el papel de las tecnologías de la

información, la informatización global y la creación de redes es importante, donde una persona aparece en un papel completamente nuevo para él. Casi todos los procesos reales los puede realizar una persona a través de Internet. Es en Internet donde una de las funciones humanas más importantes es la comunicación. Message (mensaje) se convierte en la base de su actividad y existencia en la red; los procesos de recepción y transmisión tienen características completamente diferentes a los de la vida real: el usuario puede definirse a sí mismo basándose únicamente en sus intereses, sin tener en cuenta el género, edad, estado social y material.

Internet se presenta como un fenómeno de comunicación, se revelan las principales características de la comunicación intercultural en Internet:

- **comunicatividad**, que incluye comunicación “directa” y concentrada y brinda oportunidades ilimitadas para la comunicación intercultural a nivel individual;
- **interactividad**. la presencia de retroalimentación entre comunicadores;
- variedad y “capacidad” de contenidos. Con la ayuda de cómodos sistemas de búsqueda y navegación, los sitios de Internet brindan a los participantes en la comunicación intercultural acceso a extensas bases de datos de información. Cada participante en la comunicación intercultural tiene la oportunidad de familiarizarse con diversos materiales no solo dentro de su propia cultura, sino también de acceder a documentos en bases de datos de información relacionados con una cultura extranjera, lo que facilita enormemente el proceso de comunicación intercultural. Gracias a su gran “capacidad” e interconexión interna, Internet tiene la capacidad de unir a una gran cantidad de comunicadores en el menor tiempo posible y organizar una discusión colectiva sobre tal o cual información;
- **indexabilidad**. Esta característica está asociada con la diversidad de contenido informativo en Internet. Es importante que un participante en la comunicación intercultural conozca los sistemas básicos de recuperación de información (proporciona búsquedas en la World Wide Web y grupos de noticias) para poder encontrar exactamente lo que le interesa;
- **puntualidad y eficiencia de la transferencia de información**, el "modo de tiempo real" suaviza las diferencias horarias y crea así nuevas condiciones para la comunicación;
- **multilingüismo**. Muchos sitios tienen versiones en varios idiomas, existen varios traductores y programa informático para traducción automatizada en línea.

Kimberly Young" definió la adicción a Internet como un deseo obsesivo y maniaco de acceder a Internet. Al mismo tiempo, el uso de Internet se convierte en una prioridad en relación con la familia, los amigos y la vida en general, en la realidad, así como con la Principios básicos de construcción y organización de la vida cotidiana. Los adictos a Internet lo utilizan para recibir apoyo social (por

pertenecer a un determinado grupo social: participar en un chat o teleconferencia); la oportunidad de crear, provocando así una determinada reacción de los demás, obteniendo el reconocimiento de los demás. El apoyo social en este caso se lleva a cabo mediante la inclusión de una persona en algún grupo social (chat, blog o foro) en Internet [2, p 630].

En la etapa actual de desarrollo de la sociedad, el problema de la comprensión mutua, la apertura y el diálogo entre diferentes culturas y pueblos parece especialmente relevante y vital.

En el proceso de comunicación, el comportamiento de las personas está determinado por varias razones:

- las peculiaridades del mecanismo de inculturación, cuando el dominio de un individuo de su cultura nativa se lleva a cabo simultáneamente en un nivel consciente a través de la socialización a través de la educación y la crianza, y en el nivel inconsciente, cuando el proceso de dominio ocurre de forma espontánea, bajo la influencia de varias situaciones y circunstancias cotidianas; Las peculiares “gafas culturales” de E. Hall, en las que la mayoría de la gente ve su propia cultura como el centro y la medida de otras culturas. El comportamiento y las formas de percepción de un individuo están influenciados por su propia cultura, mientras que es necesario darse cuenta de que las personas de otras culturas tienen puntos de vista, sistemas de valores y normas diferentes;

- circunstancias ambientales y de comunicación. Las acciones de las personas no son las mismas en diferentes aspectos, y la ubicación de una persona le impone una determinada línea de comportamiento;

- la cantidad de tiempo asignado para la comunicación y la parte del día en la que se produce la comunicación.

En el proceso de comunicación intercultural a menudo se encuentran diferencias significativas en la percepción de los mismos valores por parte de representantes de diferentes culturas. El papel de los valores en la vida tanto del individuo como de la sociedad en su conjunto es extremadamente grande. De acuerdo con ellos, se produce la selección.

Información en el proceso de comunicación, se establecen relaciones sociales, se forman afectos (emociones y sentimientos), habilidades de interacción, etc.

Lamentablemente, la difusión y accesibilidad de Internet también conduce a la aparición de nuevos problemas globales. Hay un gran número de sitios de naturaleza extremista y terrorista, a través de los cuales diversas organizaciones realizan propaganda para inculcar sus ideologías. Además, en la Red Global hay una gran cantidad de sitios, grupos y comunidades suicidas donde los jóvenes se ven obligados a suicidarse. Los encuestados señalan que son frecuentes los casos de fraude en Internet para obtener recursos financieros. Recientemente, la

comunicación por Internet está reemplazando cada vez más en la vida a la comunicación directa tradicional, que a veces se convierte en una forma de adicción. Hoy la gente es adicta a las relaciones cibernéticas. Comienzan a comunicarse estrechamente, a establecer relaciones amistosas y de confianza con ellos, pero esto no siempre conduce a buenas consecuencias. Cuando una persona comienza una relación con un miembro de otra cultura, debe comprender que está yendo más allá de los límites de la cultura familiar. La falta de conocimiento sobre otra cultura puede, en el mejor de los casos, conducir a errores de comunicación embarazosos o divertidos.

Otro problema de la comunicación por Internet es que resulta muy difícil utilizar el componente emocional. Los usuarios intentan expresar sus emociones utilizando caracteres especiales o descripciones de estas emociones. Pero esto no siempre puede ser interpretado correctamente por el interlocutor.

Según Yu.D. Babaeva, A.E. Voiskunsky, O.V. Smislovoy, una de las características de la World Wide Web es el anonimato. A menudo aquí puede encontrar información falsa u ocultación de información. Como resultado, una persona puede exhibir una gran libertad de expresión, como usar lenguaje obscuro e insultos. Estas acciones están impulsadas por la liberación que supone el anonimato y, en cierta medida, la impunidad [1,p 78-79].

También conviene recordar que existen ventajas:

-voluntariedad en la comunicación. Una persona puede interrumpir la comunicación en cualquier momento;

-la oportunidad de comunicarse con personas de todo el mundo, sin restricciones de espacio y tiempo (básicamente, todo se reduce a la barrera del idioma, pero aún puedes aprender un idioma gratis, pero no todos pueden viajar a Australia);

-una forma de encontrar personas con intereses similares, ampliar tu círculo de amigos;

-comunicación entre sí en tiempo real;

La cultura no puede existir fuera de la comunicación. Pero la comunicación siempre se basa en reglas de comportamiento basadas en normas y valores culturales. El portador de cualquier cultura, participe directo de la comunicación, es siempre una persona; su comportamiento está determinado por los valores y normas de la cultura que le fueron inculcados durante el proceso de inculturación. También determinan los medios de comunicación verbal, no verbal y paraverbal utilizados por una persona en una situación determinada.

La conciencia de los valores de la propia cultura se produce sólo cuando se conocen representantes de otras culturas, cuando se produce la interacción de diferentes culturas y se descubren diferencias en sus orientaciones valorativas.

Internet, como una de las manifestaciones de las tendencias de globalización de la cultura moderna, es un entorno de comunicación universal, es uno de los factores del progreso social y cultural y afirma nuevos principios de la existencia humana y la comunicación humana: en red, virtual, interactiva.

Es imposible decir con seguridad si la comunicación intercultural es útil con usar el Internet. Este fenómeno tiene muchas ventajas y contras. Es una parte integral de nuestra realidad. Es importante aquí cumplimiento de medidas en el proceso de comunicación virtual. Y sin embargo, no importa cómo la comunicación por Internet era interesante, atractiva y accesible, nunca reemplazará la comunicación en la vida real.

BIBLIOGRAFÍA

1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смылова О.В. Интернет: воздействие на личность/ Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, О.В. Смылова. - М.: Можайск-Терра, 2000.
2. Kimberly S. Young Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment / Kimberly S. Young. University of Pittsburgh at Bradford, 1999.
3. Романов А.А., Васильев Г.А. Массовые коммуникации. - М. : Инфра, 2009. - 237 с.
4. Чулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации : учеб. пособие. - М. :Евразийский открытый институт, 2010.- 144 с.

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE ALGUNAS CONSTRUCCIONES DEL INFINITIVO ESPAÑOL

Maxamatqulova Dilnavoz Otabek qizi

Estudiante de 3er año del Departamento de Filología Romano-Germánica de la Universidad Estatal de Lenguas del Mundo de Uzbekistán

Jefa científica: Tashpulatova Feruza Sultanovna

***Anotación:** Este artículo analiza los verbos en la gramática española y sus construcciones, usos y conjugaciones.*

Palabras clave: verbo, infinitivo, gerundio, verbos reflexivos, preposiciones, pronombre reflexivo, construcción ir+ gerundio, verbo + participio, gramática.

En la descripción que hacen los autores de las primeras gramáticas castellanas del sistema verbal de la lengua española, se hace referencia a la existencia de determinados verbos, en especial los que indican estado y movimiento, que, aparte de su sentido pleno, presentan una pérdida progresiva de su significado concreto y una evolución hacia un empleo como auxiliar, en particular, en aquellos contextos en los que van acompañados de un infinitivo, gerundio o participio. El análisis de los valores de estos verbos en su uso independiente y en su empleo como auxiliares, aunque no siempre llegan a una pérdida completa de su sentido propio, ya que con frecuencia conservan algún carácter de su significado originario, en los casos que se documentan en los manuales de los principales gramáticos del siglo XVI y principios del XVII, va a ser el objeto fundamental de nuestra investigación.

Las construcciones verbales en español abarcan varias formas en las que se combinan los verbos para expresar diferentes acciones, condiciones o ideas. Estas construcciones incluyen el uso de verbos en infinitivo en secuencia o junto con otros verbos para denotar intenciones, obligaciones, habilidades o deseos. Además, los verbos se combinan con gerundios o participios pasados para transmitir acciones en curso o formar tiempos compuestos. Los verbos reflexivos, que requieren pronombres reflexivos, indican acciones realizadas por el sujeto sobre sí mismo. Comprender estas construcciones es crucial para dominar la gramática española y comunicar ideas de manera efectiva en diferentes contextos.

En español, las construcciones verbales implican la combinación de verbos para expresar diversas acciones, condiciones o ideas. Algunas construcciones comunes incluyen:

- **Infinitivo + Infinitivo:** Se usan dos verbos en infinitivo consecutivamente para expresar acciones que ocurren en secuencia o como parte de una sola idea. Ejemplo: "Voy a comer" (voy a comer).
- **Verbo + Infinitivo:** Un verbo va seguido de un infinitivo para expresar intención, obligación, capacidad o deseo. Ejemplo: "Quiero estudiar".
- **Verbo + Gerundio:** Un verbo va seguido de un gerundio (forma -ando o -iendo) para expresar acciones en curso. Ejemplo: "Estoy comiendo" (estoy comiendo).
- **Verbo + Participio:** Un verbo va seguido de un participio pasado para formar tiempos compuestos, como el presente perfecto o el pasado perfecto. Ejemplo: "He comido".

- Verbo + Pronombre reflexivo: Los verbos reflexivos se utilizan con un pronombre reflexivo para indicar que el sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Ejemplo: "Me lavo las manos" (me lavo las manos).

Verbos de movimiento: «andar», «ir»

El significado originario de andares, naturalmente, la expresión del movimiento: ir de un lugar a otro dando pasos', pero en las gramáticas se recogen ya ejemplos en los que andar presenta un nuevo sentido, que ya no es el específico de 'movimiento físico' ; se trata de giros en los que este verbo, seguido de sustantivos, adjetivos o adverbios, expresa la situación en que se halla el sujeto, cuando es un ser vivo o algo personificado: ya sabéis como fulano anda loco por la Señora fulana»; «fulano anda todo el día de acá para allá sin hazer nada» , donde la determinación de lugar «de acá para allá» hace que el verbo manifieste su relación con su sentido fundamental de 'movimiento en el espacio', pero es evidente que se trata de un proceso anímico de 'moverse por el mundo sin saber qué hacer, sin sentido', de 'movimiento indeterminado', porque el propio autor señala que si dijese «todo el día va de acá para allá», «non parlerebbe cosí propriamente» , ya que la frase con ir mantiene implícita la idea de 'movimiento físico', de cambio de un lugar a otro.

En frases como «andar bueno, o malo», la construcción con andarse considera equivalente a una formación con estar; lo peculiar en el giro con andar es la «representación imaginativa de una manifestación del vivir activa y pasiva, reiterada y variada, que se caracteriza determinadamente», estar se refiere a un estado alcanzado.

En los ejemplos que aparecen en estos gramáticos, la construcción andar+ infinitivo se utiliza para expresar un ruego, mandato o exhortación: «andaos a hazer question cada día y vereys»; «andaos a burlar de cada uno; y vereys lo que passa»; pero también se registran casos en los que andar conserva su significado y el infinitivo introducido por a indica el fin del movimiento: «los que andan a buscar oportunidad». El empleo auxiliar de andares evidente en los ejemplos que se documentan de andar+ gerundio, en los que andar ya está muy alejado de su sentido concreto de 'movimiento físico', aunque, a veces, conserva algún rasgo heredado de su valor originario, como es la idea de 'movimiento reiterado o indeterminado'; así «andaos burlando»; «andaos sirviendo señores que os darán vuestro pago»; en los que la perífrasis insiste en el carácter reiterado, prolongado de la acción.

En algún caso la construcción andar+ participio se considera como equivalente de estar: «que no anduviesen en otras cosas perdidos», «se andan en los vicios embobescidos», con la diferencia de que el giro con andar carece del valor de

acción acabada y estado resultante tan frecuente en estar+ participio y encierra un matiz intensivo.

Ir se recoge con su valor originario de moverse de un lugar hacia otro: «yo voy a caça», «tú te vas a padua; y yo me yré a Roma» en este sentido andar e ir tienen en común la idea de moverse de un lugar hacia otro, la diferencia se establece entre ambos, porque «andar significa andar con fretta, & quasi vagando, & yr, andar á suo bell'agio, & in luogo certo e determinato».

Aparte de su valor fundamental se documentan tres acepciones distintas en las que el verbo aún mantiene un sentido pleno:

- a. 'acontecer', suceder': «¿cómo os fue en el camino de milán?»; «¿cómo os fue en el camino de Belmonte?»; «¿cómo os va en essa tierra?».
- b. distinguirse', diferenciarse una persona o cosa de otra': «¿qué va de mí al Rey?, lo que va de mí al Rey esso va de vos a un sabio»; «mucho va de Pedro a Pedro».
- c. importar, interesar construido con la preposición en: «¿qué va en ello?», «no va en ello nada».

La construcción ir+ gerundio está documentada en la baja latinidad y es la perífrasis común a un mayor número de lenguas románicas occidentales . Deriva este giro de ejemplos en los que ir funciona como verbo pleno; a partir de empleos en sentido figurado aparece su valor de 'acción vista en curso, en sus fases, realizada gradualmente': «va diziendo», «va loando», «aquí quiero acostar me y en cayendo la siesta, iré siguiendo mi corçillo».

En los giros que se registran de ir+ participio se destaca esencialmente el estado, aproximándose la perífrasis a construcciones con estar «esta obrezilla va dirigida al Señor Fulano», «estas historias van disfraçadas debaxo de otros nombres»; de este tipo de giros con participio no se encuentran ejemplos hasta el siglo XIII y no tiene cierto desarrollo hasta el siglo XV " .

Una breve lista de al menos 5 perífrasis y verbos con preposiciones.

- Estar+gerundio: acción a largo plazo que ocurre durante un período de tiempo.
¿Qué estás haciendo?
- Seguir+gerundio: sigue haciendo algo.
Este mes sigo trabajando sin parar.
- Llevar+gerundio: continuidad de la acción dentro de un período de tiempo determinado.
Llevo trabajando aquí desde hace tres meses.

- Empezar+a+gerundio: empezar a hacer algo.
¿Cuándo empiezas a trabajar?
- Romper+a+gerundio: empezar algo de repente.
No pudo contenerse más y rompió a reír a carcajadas.
- Echa(se)+a+infinitive: iniciar alguna acción.
Si no me llaman pronto para la entrevista me voy a echar a llorar.

Referencias:

1. Español en marcha. Libro del alumno. Francisca Castro Viúdez, Pilar Diaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díes, Carmen Sardinero Francos. SGEL 2018.
2. Grammatica del uso de Español teoría y práctica. Luis Aragonés, Ramón Palencia.

Fuentes de Internet:

1. <https://biblioteca.org.ar/libros/200072.pdf>
2. entre-amigos.ru

Грамматические различия в языковых системах испанского и русского языка

Йўлдошева Лайло Чори қизи

Ўзбекский государственный университет мировых языков

Студентка 1 курса (магистратура)

layloyuldoweva2506@gmail.com

Научный руководитель : Ачилов Шохрухбек Шарибжон ўгли

Annotatsiya: Ushbu maqola ispan tilida so'z yasalishining ko'p turlari mavjud bo'lib, ayniqsa oratorik nutqida so'zlovchi tomonidan yaratilgan va lug'atda bo'lmagan so'zlar juda ko'p uchrashi haqida gapiriladi. Bu so'zlarni faqat morfemalarga (odatda negiz va sufiks yoki ikkita negiz) ajratish orqali tarjima qilish mumkin. Ispan tilining morfologiyasi odatda matnlarni tushunishda va tarjima qilishda qiyinchiliklarga olib kelmaydi. Sintaksis esa tarjimon uchun qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Ularni engish uchun, ispan adabiy tilining barcha sintaktik tuzilmalari, jumladan, noyob va eskirib qolgan so'z va so'z birikmalarni, felli konstruksiyalarni yoddan bilish talab etiladi.

Kalit sozlar: *fel, konstruksiyalar, sintaksis, morfemalar, so'zlovchi, adabiy til, noyob, morfologiya.*

Аннотация: На этой статье говорится о том, что в испанском языке многие словообразовательные типы очень продуктивны, и в текстах ораторских речей довольно часто встречаются слова, созданные самим оратором и отсутствующие в словаре. Эти слова можно перевести, только разложив их на морфемы (обычно на корень и суффикс или на два корня). А морфология испанского языка обычно не вызывает никаких трудностей в понимании и переводе текстов. Больше трудностей создает синтаксис. Для их преодоления требуется безукоризненное владение всеми синтаксическими конструкциями испанского литературного языка, в том числе редкими и устаревшими.

Ключевые слова: глагол, конструкции, синтаксис, морфология, оратор, литературный язык, уникальность, морфология.

Словообразовательные трудности:

В испанском языке многие словообразовательные типы очень продуктивны, и в текстах ораторских речей довольно часто встречаются слова, созданные самим оратором и отсутствующие в словаре. Эти слова можно перевести, только разложив их на морфемы (обычно на корень и суффикс или на два корня). Общеизвестный пример слова на -dor, которые обычно переводятся действительными причастиями или даже глаголами: la fuerza de que la Gran Potencia es poseedora -Сила, которой великая держава обладает.

Несколько менее известна роль суффиксов -ero и -ista. В политической и научной речи они применяются часто в значении русских суффиксов -н- и -ов- в прилагательных, а еще чаще полученные с их помощью прилагательные переводятся существительным в родительном падеже или целыми описательными оборотами: Congreso Azucarero может означать «совещание представителей сахарных компаний» или «профсоюзная конференция рабочих сахарных заводов», или иной съезд (конференцию), имеющий какое-то отношение к сахару. Estudios indigenistas «исследования культуры и языков индейцев», equilibrio armamentista переводится «равновесие вооружений», а carrera armamentista – «гонка вооружений».

При глагольных корнях латинского происхождения (voces cultas) весьма распространены суффиксы -ivo и -tario, часто переводимые на русский язык отглагольным существительным в родительном падеже или с предлогами, инфинитивом или описательными оборотами разного рода: medios compulsivos «средства принуждения», afán igualitario «стремление к равенству», el esfuerzo constitutivo de nuevas naciones «усилия, увенчавшиеся созданием новых государств», el título representativo «право быть

представителем», «право участвовать в работе» (представительного учреждения) и т.д.

Новые слова постоянно создаются в речи не только с помощью самых продуктивных суффиксов (-idad, -ción, -ismo, -ez, -eza, -és, -ense, -ano, -eno, -able и т.п.), но и посредством более редких суффиксов: словосочетание *la requeñez y finitud del hombre* может быть понято при членении слова *finitud* на основу прилагательного *finito* 'конечный, смертный' и суффикс абстрактных существительных -*ud*, откуда значение этих слов - ничтожность и смертность человека. (1.стр.25)

Грамматические трудности:

Морфология испанского языка обычно не вызывает никаких трудностей в понимании и переводе текстов. Больше трудностей создает синтаксис. Для их преодоления требуется безукоризненное владение всеми синтаксическими конструкциями испанского литературного языка, в том числе редкими и устаревшими (примем во внимание, что использование архаичных синтаксических конструкций подчас может служить таким же украшением стиля, каким служат изысканные синонимы или необычные сравнения). Типичные ошибки связаны с незнанием таких, например, конструкций, как *dado* (*dada, dados, dadas*) -существительное:

Dada la elección del Presidente de la Asamblea el número de puestos debe reducirse ... «В связи с избранием председателя Генеральной ассамблеи число мест снижается до ...»

Следует помнить, например, что *por* с инфинитивом означает причину: *por ser débil* «благодаря своей слабости», «из-за своей слабости».

Неопытные переводчики часто допускают ошибку в переводе, забывая, что в испанском языке отрицание по обычно относится к глаголу или, точнее, ко всему предложению (тогда как по-русски отрицание не может относиться к любому члену предложения). Во фразе *No por eso dejamos de sentir ...* отрицание по относится ко всему предложению (то есть предложение с отрицанием равнозначно предложению *No es verdad que por eso dejemos de sentir...*), а следовательно, понимать его следует так: «От этого мы не перестанем ощущать...» (то есть «Мы, тем не менее, ощущаем...»). При незнании же этой синтаксической особенности испанского языка мог бы получиться неправильный перевод: «Не от этого мы перестаем ощущать...». Специфические синтаксические трудности синхронного перевода связаны с отмеченной выше невозможностью обратной корректировки.

Эта невозможность сказывается прежде всего там, где испанский порядок слов отличен от русского.

В испанском языке порядок слов в целом довольно близок к русскому. Отличия касаются лишь нескольких пунктов, и именно здесь возникают трудности для синхронного переводчика. Вот каковы важнейшие из этих отличий: (1,стр.26)

а) Прилагательные в отличие от русского языка, располагаются чаще всего после определяемого им существительного; после существительного расположены и подчиненные ему конструкции с предлогом (de и pr.), которые переводятся на русский язык прилагательными: Congreso de París- Парижский конгресс. Чтобы облегчить свою задачу, переводчик должен переводить текст не слово за словом, а синтагма за синтагмой. В этом случае прилагательные и приименные предложные конструкции оказываются в одной синтагме с существительным, и следовательно, мы переводим всю группу имени существительного, услышав ее целиком.

б) Испанские предложения нередко начинаются с глаголасказуемого, за которым следует дополнение, подлежащее или обстоятельство места:

La llegada a esta capital el President de la Republica Argentina. Correspondido a un discipulo suyo....agradecer....

Ha correspondido a las Naciones Unidas Ante este acto de ecuménica justicia, se regocija mi delegación al extenderle sus más calurosos parabienes. Ha correspondido a las Naciones Unidas transformar la consideración.

В (следует название города) прибыл президент Аргентины. Мне, его ученику..., выпала честь поблагодарить...

На долю Организации Объединенных Наций выпала задача ...

Моя делегация рада передать вам свои самые горячие поздравления по поводу этого акта международной справедливости.

Такой порядок слов характерен для фраз, в которых новая информация содержится в подлежащем или ином члене предложения, располагающемся в конце предложения. Фраза El Presidente de la República llega a Bogotá уместна в тексте, где уже прежде шла речь о президенте, и новая информация фразы в том, куда приехал президент. Фраза же Llega a Bogotá el Presidente de la República используется тогда, когда логический акцент падает на подлежащее.

В русском языке такому испанскому порядку слов соответствует (как это видно, в частности, и из приводимых здесь примеров) иное расположение слов: в начале предложения располагается дополнение, подлежащее или обстоятельство места, а за ним следует сказуемое. Поэтому, услышав в начале предложения сказуемое, переводчик не должен переводить его тут же, а должен услышать следующий за ним член предложения, и передать все предложение с естественным для русского языка порядком слов.

Трудность эта усугубляется другим обстоятельством: в испанском языке очень часто предложение начинается со сказуемого в 3-м лице и не имеет выраженного словами подлежащего: по смыслу оно часто соответствует русскому предложению с подлежащим «он», «она», «оно», «они»: *La sensación de un país como el nuestro que concurre a este recinto, no puede ser más curiosa. Os la voy a explicar con absoluta sinceridad. Se sabe en presencia de un mundo cada día más vasto y con problemas cada vez más serios. Sin embargo, comprende que se halla también en presencia de algo que desea vivir a todo trance.* Здесь *comprende* переводится 'она (моя страна) понимает'. Поэтому, услышав в начале предложения сказуемое, мы не сразу можем понять, будет ли подлежащее где-то дальше в предложении или оно здесь формально не выражено (и тогда переводится личным местоимением 3-го лица). Чтобы избежать ошибок при переводе следует, услышав начальное сказуемое, ждать, пока будет произнесен следующий член предложения или даже несколько членов предложения и синтаксическая ситуация прояснится.

Приведем пример: *Han recaído este año dos designaciones de la más alta importancia en representantes de América Latina.* Синтаксическая структура фразы становится ясной только тогда, когда переводчик услышит слова *dos designaciones*.

в) Некоторые трудности связаны с переводом предложений, содержащих выделительную конструкцию *Es ... lo que ...* (*Es ... el que ..., es ... la que*) — в русском языке ей соответствует постановка выделенного члена предложения в конец фразы:

Для решения этой проблемы нужна не помощь, а справедливость.

No es ayuda lo que se quiere para solucionar el problema, es equidad.

Поэтому, услышав в начале предложения *es*, переводчик часто оказывается перед синтаксической неясностью, поскольку возникает выбор из трех возможностей: фраза с выделительной конструкцией *es... lo (el, la, los)que...*, фраза с подлежащим, которое будет где-то далее в предложении, или фраза без выраженного подлежащего (тогда надо вставлять «он» и т.п.). *No es motivo de tranquilidad social el que nuestros pueblos estén imposibilitados de disfrutar de los bienes que la civilización ha creado para su beneficio y comodidad.* Здесь синтаксическая структура становится ясной только тогда, когда переводчик услышит слова *el que*. Догадаться об этой синтаксической структуре можно и ранее (по отсутствию артикля у слова *motivo*, показывающему, что *motivo* здесь не подлежащее, а именно член сказуемого), но такая догадка недостаточно надежна, чтобы на нее можно было опереться без риска испортить всю фразу.

г) Нередко бывает и так, что порядок слов испанского предложения мало отличается от русского, и тем не менее, начальные слова предложения не позволяют еще понять его синтаксической структуры, и для того, чтобы начать перевод, приходится ждать окончания первой синтагмы или даже последующей.

Так происходит, в частности, тогда, когда фраза начинается с конструкции *al*+инфинитив: *Al elegirle en forma unánime se ha honrado, particularmente, a uno de los grandes obreros de las Naciones Unidas.* Только услышав подлежащее и сказуемое, можно понять, следует ли здесь применить в переводе деепричастие (при совпадении субъектов инфинитива и глагола-сказуемого) или придаточное предложение, а если придаточное, то какое: временное, причинное или условное.

Такая же трудность возникает подчас, если испанская фраза начинается с имени существительного (или именной группы) без артикля — это ведь может быть не только подлежащее предложения, но и приложение (которое по русски переводится конструкцией «будучи ... творит. падеж»): *Firmes partidarios del método de las negociaciones para resolver los conflictos internacionales, deseamos dejar constancia ...* Впрочем, в данном случае можно рискнуть и приступить к переводу с самого начала (переводя испанское существительное русским существительным в именительном падеже), ибо приложение по-русски может быть передано (иногда со стилистическими натяжками) и именительным падежом: «Убежденные сторонники метода переговоров при решении международных конфликтов, мы хотим...». (1, стр.29)

Итак, мы можем сказать, что необходимость не пословного, а по синтагменного перевода (а иногда и перевода с еще большим запозданием) которой диктуется и другим, еще более существенным обстоятельством: слова, находящиеся в пределах одной синтагмы, семантически влияют друг на друга, и поэтому перевод отдельного слова до окончания синтагмы может оказаться лексически неправильным. В силу этого к по синтагменному переводу приходится прибегать и в тех случаях, когда этого не требуют собственно синтаксические причины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Г.Я.Туровер “Пособие по устному переводу с испанского языка для институтов и факультетов иностранных языков» Москва, 1980 г (260 стр)
2. В.В.Виноградов “Система и уровни языка” Москва 1969 г

3. М.А. Баранов “Мастерство перевода” Москва 1974 г.
4. Б.А. Серебrenников “Общее языкознание”, “Внутренняя структура языка” Москва., 1972г
5. В.М. Жирмунски “О синхронии и диахронии в языкознании”. Москва-1958г.
6. <http://es.altavista.com>
7. [http:// www. sobre españa.ru](http://www.sobre.españa.ru)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ И ПОДХОДОВ К ОБРАЗОВАНИЮ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Алимова Гулчехра Вохиджон кизи

Узбекский государственный университет мировых языков,
Студентка 2 курса факультета романо-германской филологии (испанский
язык)

e-mail: gulchehraalimova2@gmail.com

Научный руководитель: Мамонтова Ольга Валерьевна

Узбекский государственный университет мировых языков,
факультет романо-германской филологии, преподаватель кафедры
прикладных наук испанского языка.

e-mail: olyamamontova2@gmail.com

Аннотация: для получения престижной должности и обеспеченной жизни необходимо постоянно совершенствоваться и развивать себя. Именно образование дает человеку возможность найти хорошее место в социуме, помогает самоутвердиться, дает стимул для раскрытия своих потенциалов и саморазвития. Методы и системы образования стран различаются в зависимости не только от нормативно-правовых основ, но и от менталитета населения. Целью данной статьи выступает определение особенностей и подходов к образованию в зарубежных странах.

Ключевые слова: образование, методы обучения, интеллектуальный капитал, эрудиция, высококвалифицированные специалисты.

CHARACTERISTICS OF FEATURES AND APPROACHES TO EDUCATION IN FOREIGN COUNTRIES

Alimova Gulchehra Vohijon qizi

Uzbekistan State World Languages University Faculty of Romano Germanic
Philology (spanish language) 2nd year

e-mail: gulchehraalimova2@gmail.com

Scientific supervisor: Mamontova Olga Valerievna
Uzbek State University of World Languages,
Faculty of Romano-Germanic Philology, Lecturer in the Department of
Applied Sciences of the Spanish Language.
e-mail: olyamamontova2@gmail.com

Annotation: To obtain a prestigious position and a prosperous life, it is necessary to constantly improve and develop yourself. Namely, education gives a person the opportunity to find a good place in society helps to assert themselves, gives an incentive to reveal their potentials and self-development. Of course, the methods and systems of education of countries differ depending not only on the legislation, but also on the people living in it. The purpose of this article is to determine the features and approaches to education in foreign countries.

Keywords: education, teaching methods, intellectual capital, erudition, highly qualified specialists.

XORIJIY DAVLATLARDA TA'LIM XUSUSIYATLARI VA YONDASHILISHINING XUSUSIYATLARI.

Alimova Gulchehra Vohijon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Roman-german filologiyasi fakulteti 2-kurs talabasi (ispan tili)
e-mail: gulchehraalimova2@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mamontova Olga Valerievna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Romano-german filologiyasi fakulteti, ispan tili amaliy fanlari kafedrası
o'qituvchisi.
e-mail: olyamamontova2@gmail.com

Izoh: Obro'li mavqega ega bo'lish va farovon hayotga ega bo'lish uchun o'zingizni doimo takomillashtirib borish va rivojlantirish kerak. Ya'ni, ta'lim insonga jamiyatda yaxshi o'rin topish imkoniyatini beradi, o'zini namoyon qilishga yordam beradi, o'z salohiyatini va o'zini rivojlantirishga turtki beradi. Albatta, mamlakatlarning ta'lim usullari va tizimlari nafaqat qonun hujjatlariga, balki unda yashovchi odamlarga ham qarab farqlanadi. Ushbu maqolaning maqsadi xorijiy mamlakatlarda ta'limning xususiyatlari va yondashuvlarini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: ta'lim, o'qitish usullari, intellektual kapital, eruditsiya, yuqori malakali mutaxassislar.

В современном мире постоянные изменения требуют от нас постоянной адаптации. Чтобы достичь успеха, современному человеку нужно обладать целым рядом навыков, помимо уверенности в себе. Образование играет ключевую роль в этом процессе, поскольку образованным людям легче ориентироваться в жизни и строить успешную карьеру. Такие специалисты всегда востребованы на рынке труда и являются надеждой и будущим для любой страны. Поэтому улучшение качества образования является одной из главных задач государства. Для этого разрабатываются различные методики, составляются учебные планы и разрабатывается стратегия обучения.

Образование в зарубежных странах характеризуется следующими особенностями и подходами:

1. Разнообразие образовательных систем: в различных странах существуют разнообразные образовательные системы, которые могут отличаться по структуре, содержанию и методике обучения.

К примеру, разберём систему образования в США: система образования в США децентрализована, что означает, что контроль над образованием в значительной степени находится в компетенции отдельных штатов. В каждом штате существуют свои учебные стандарты, программа обучения и методы оценки. Несмотря на это разнообразие, существуют также общенациональные стандарты, которые определяют базовые требования к образованию. Система образования в США обычно начинается с дошкольного образования, которое может включать в себя программы для детей в возрасте от нескольких месяцев до пяти лет. Затем следует начальная школа, обычно начиная с 5-6 лет, где дети начинают получать базовые навыки чтения, письма и математики. После начальной школы следует средняя школа, которая обычно включает 6-8 или 7-9 классы, а затем старшая школа, состоящая из 9-12 классов. Высшее образование в США предоставляется в колледжах и университетах. Студенты могут получить бакалаврские степени (обычно в течение четырех лет), магистерские степени и докторские степени в различных областях знаний. Важно отметить, что образование в США имеет свои особенности в каждом штате, и могут существовать различия в требованиях, методах обучения и доступности ресурсов в зависимости от места проживания.[1]

2. Акцент на практические навыки: во многих зарубежных странах образование ориентировано на развитие практических навыков и профессиональной подготовки, что позволяет выпускникам быть более конкурентоспособными на рынке труда.

В Германии широко применяется система дуального обучения, которая представляет собой интеграцию теоретического обучения в учебных

заведениях с практическим обучением на предприятиях. Эта уникальная модель образования обеспечивает студентам не только теоретические знания, но и практические навыки, что значительно улучшает их подготовку к будущей профессиональной деятельности. В рамках дуальной системы студенты проводят часть своего времени в учебных заведениях, где получают теоретическую базу в своей области специализации. Затем они проводят оставшееся время на предприятиях, где применяют свои знания на практике под руководством опытных специалистов. Это может включать стажировки, практические занятия или даже полноценные рабочие позиции в зависимости от уровня образования и требований предприятий. Дуальная система обучения в Германии широко признана за ее эффективность и успешность. Она позволяет студентам получить практические навыки и опыт работы еще на этапе обучения, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда после окончания образования. Кроме того, предприятия также имеют возможность выявить и подготовить талантливых будущих сотрудников, что является взаимовыгодным для всех сторон.[2]

3. Активное использование информационных технологий: зарубежные страны активно внедряют информационные технологии в образовательный процесс, что позволяет студентам получать доступ к широкому спектру образовательных ресурсов и онлайн-курсам.

Например, Финляндия славится своим инновационным подходом к образованию, в рамках которого широко применяются современные цифровые технологии. Этот подход включает в себя использование интерактивных досок, онлайн-платформ для выполнения домашних заданий, электронные учебники и другие средства, способствующие эффективному обучению. В Финляндии цифровые технологии не просто используются как дополнительные средства обучения, а интегрируются в учебный процесс таким образом, чтобы обогатить образовательный опыт студентов. Интерактивные доски позволяют преподавателям демонстрировать материал более наглядно, а онлайн-платформы и электронные учебники предоставляют студентам доступ к дополнительным материалам, упражнениям и ресурсам для самостоятельного изучения. Такой инновационный подход к образованию в Финляндии способствует активному вовлечению студентов в учебный процесс, стимулирует их интерес к изучаемым предметам и помогает развивать цифровые навыки, которые являются все более важными в современном мире. Кроме того, эта система образования активно исследуется и адаптируется с учетом изменяющихся требований и возможностей, что позволяет постоянно совершенствовать образовательный процесс в стране.[3]

4. Уделяется внимание индивидуальным потребностям: Образовательные программы в зарубежных странах часто ориентированы на удовлетворение индивидуальных потребностей студентов, что позволяет им выбирать курсы и специализации в соответствии с их интересами и целями.

В Швеции образовательные программы часто базируются на концепции (учиться по своему пути), что предполагает гибкий подход к обучению. В этой системе студентам предоставляется возможность выбирать курсы, модули и специализации в соответствии с их интересами и потребностями. Такой подход способствует созданию индивидуального образовательного пути для каждого студента, учитывая их уникальные способности, цели и предпочтения. Эта система позволяет студентам активно участвовать в формировании своего учебного процесса, что может повысить их мотивацию и эффективность обучения. Вместо того чтобы быть ограниченными predetermined курсами и учебными планами, студенты имеют возможность настраивать свое образование в соответствии с их уникальными интересами и целями. Такой гибкий и индивидуализированный подход к образованию в Швеции способствует развитию самостоятельности, креативности и самоопределения у студентов, что может подготовить их к успешной карьере и личному развитию в будущем.

5. Международная ориентация: Образование в зарубежных странах часто ориентировано на международные стандарты и межкультурное взаимодействие, что способствует формированию у студентов международного опыта и компетенций.

В Великобритании существует долгая традиция привлечения студентов из разных стран мира, что делает британские университеты международно признанными и разнообразными. Университеты предлагают широкий спектр программ обучения, ориентированных на международные стандарты качества образования и развитие международных компетенций у студентов. Эти программы часто включают в себя интернациональные аспекты, такие как межкультурное обучение, обмен студентами, международные стажировки и проекты с участием международных партнеров. Это помогает студентам приобретать широкий кругозор, развивать межкультурное понимание и подготавливаться к работе в глобальной среде. Британские университеты также активно сотрудничают с международными организациями и институтами, чтобы обеспечить актуальность своих программ и соответствие мировым стандартам образования и индустрии. Это создает благоприятные условия для студентов, стремящихся к карьере в международном масштабе, и поддерживает привлекательность британских университетов для студентов со всего мира.

Эти примеры иллюстрируют, что образование за рубежом часто ориентировано на международные стандарты и активно способствует развитию межкультурного взаимодействия. Это в свою очередь помогает студентам приобретать ценный международный опыт и компетенции, что является важным аспектом их личного и профессионального развития.

Если в большинстве азиатских стран школьники и студенты осваивают массу теоретических знаний, то в странах Европы действует другой подход. Здесь главная цель образования - польза, а не эрудиция, статус или диплом.

Другими словами, в зарубежных странах создаются условия, чтобы учащиеся смогли продемонстрировать свои навыки в деле и укрепить знания на практике. Так же организуются различные конкурсы и поощряют победителей денежными призами, мотивируя и помогая самореализоваться. Например, студенты “Hult International Business School” уже во время обучения создают проекты по социально-экономическому развитию регионов – победитель конкурса получает 1 млн. долларов на реализацию своих идей. [7]

Ещё одной особенностью системы образования зарубежных стран является гибкая система выбора специальности. Например, большинство испанских университетов используют модульную структуру обучения, где студенты могут выбирать индивидуальные предметы или модули в зависимости от своих предпочтений и целей. Это позволяет студентам создавать собственный учебный план, учитывая их уникальные потребности. Ещё испанские университеты часто используют систему кредитов ECTS, которая позволяет студентам накапливать кредиты за успешное прохождение курсов и модулей, что в свою очередь обеспечивает гибкость в выборе предметов и специализаций, а также возможность переноса кредитов между университетами или странами. [6]

Также важной особенностью испанской системы образования является акцент на практическом обучении и стажировках. Студентам предоставляется возможность получить практический опыт работы в своей области специализации, что помогает им приобрести практические навыки и подготовиться к будущей профессиональной деятельности.

Если мы говорим про качественное образование, то образование Финляндии стабильно входит в пятерку лучших. Преимуществом является то, что учеников не делят по способностям, для каждого составляется индивидуальный план обучения и развития. Все отметки конфиденциальны, сравнение детей запрещено. Но существуют страны, где дети учатся по 12 часов в день, а также посещают репетиторов даже в каникулы. Речь идёт о странах Ближнего Востока и Азии. Образовательная система представляет

собой тотальную нагрузку на детей, когда уроки по 8-10 часов шесть дней в неделю, плюс репетиторы или курсы, а между учениками невероятная конкуренция. В Южной Корее, в Японии и в Китае образовательная программа может отличаться, но всегда основана на государственных стандартах.

Сравнив системы обучения детей в разных странах мира, можно сделать вывод, что в каждой из них есть как плюсы, так и минусы. Специфика отдельных европейских образовательных моделей, когда ученикам ничего не навязывают, оставляют на самоконтроль выполнение домашних заданий или вообще их не задают, кажется, в наших реалиях совершенно немыслимой, но идея о более персонализированном подходе к ребенку – вполне хороша. В любом случае, образование нужно не только для построения успешной карьеры. Оно учит не бояться неудач, правильно расставлять приоритеты и шире смотреть на мир.

Список литературы

1. Вульфсон Б.Л., Савина А.К., Долгая О.И., Дудко С.А.: Развитие образования в европейских странах в условиях глобализации и интеграционных процессов. – 2013
2. Кларин М.В.: Инновационные модели обучения // Исследование мирового опыта. – 2017
3. Тимоти Уокер: Финская система обучения // Как устроены лучшие школы в мире. – 2018
4. Шустова М.Е.: Высшее образование за рубежом // Экономика и социум №2(7). – 2013
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
6. https://www.abcpain.ru/articles/chto_stoit_znat_o_sisteme_kredit_ov_prezhde_chem_otpravlyatsya_poluchat_obrazovanie_v_ishpanii/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
7. <https://www.hult.edu/>

ISPAN TILIDA QO'LLANILADIGAN IBORALAR VA ULARNING MA'NOLARI

Rixsiboyeva Nilufar Mahmud qizi

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti

III bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Xaydarova Dilafruz Zakirovna

Ispan tili nazariy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Hayotning zavqi har doim yangi narsalarni o'rganishdir. Tilni o'rganar ekanmiz, biz dunyoqarashimizni kengaytiramiz, uzoqni ko'ramiz va turli madaniyatlar va dunyoda o'zimizni tushunish va ifodalash usullari haqida bilib olamiz. Shu sababli, ba'zida biz bu so'zlarni nimani anglatishini yoki o'zaro ta'sir qilish maqsadiga ko'ra, ularni turli kontekstlarda qanday qilib to'g'ri ishlatishni shubha ostiga qo'yamiz.

Kalit so'zlar: ibora, ispan tili, ma'no, ekivalent, kontekst, majoziy ma'no.

EXPRESSIONS USED IN SPANISH AND THEIR MEANINGS

Rikhsiboyeva Nilufar Makhmud qizi

Student of Uzbekistan State World Languages University

Scientific adviser: Khaydarova Dilafruz Zakirovna

Abstract. The joy of life is always learning new things. When we learn a language, we expand our worldview, see further, and learn about different cultures and ways of understanding and expressing ourselves in the world. Therefore, sometimes we question what these words mean or how to use them correctly in different contexts according to the purpose of interaction.

Keywords: phrase, Spanish, meaning, equivalent, context, figurative meaning.

Ibora nima ekanligini bilasizmi? Bu ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan keng qo'llaniladigan ko'chma ma'noga ega bo'lgan tushuncha. Frazologizmlar, iboralar, aforizmlar, shuningdek, maqollarning boy repertuariga tegishli bo'lgan til iboralarining madaniy komponenti glottodidaktikaning juda muhim qismi bo'lib, tilni o'rgatishda e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Oddiy idiomatik iboralarni, shuningdek, turli xil so'zlar yoki maqollarni bilmaslik leksik va madaniy aralashuvning tez-tez uchraydigan sababi bo'lib, u ko'pincha ijtimoiy-madaniy kompetentsiyani buzadi va uzoq muddatda kommunikativ kompetentsiyaga zarar yetkazishi mumkin. Frazologizmlar va iboralarining o'ziga xos xususiyati ma'lum bir til jamiyatining an'analari va urf-odatları bilan juda kuchli bog'liqdir. Har bir

tilning lingvistik tizimi o'z tarkibida juda xilma-xil xarakterdagi iboralarni hosil qiluvchi leksik bog'lanishlarga ega. Til o'rgatishda an'anaviy leksik bog'lanishlarning bu turidan foydalanish nafaqat madaniy va kommunikativ kompetentsiyani ta'minlabgina qolmay, balki shu bilan birga ma'lum bir mamlakatning an'analari va urf-odatlarini aks ettiradi.

Frazeologizmlar, iboralar va maqollarni xuddi so'zlar kabi o'rgatish va o'rganish kerak, chunki ularning amaliy qo'llanilishi muloqotda bir xil darajada muhim rol o'ynaydi. Har bir til, avvalambor, turli til vositalari orqali shakllangan kodga asoslangan insonlararo va madaniyatlararo muloqot vositasi sifatida ishlaydi. Bularga nafaqat turli grammatik hodisalar, balki barcha turdagi iboralar va frazeologik birliklarga ega leksik-semantik tizim, iboralar, idiomalar, gaplar, shuningdek, har bir tilning lingvistik normasining ajralmas qismini tashkil etuvchi stilistik tuzilmalar kiradi. Tabiiyki, lingvistik shaklning tilga kirib borishi, normaga aylanishi va keyinchalik har qanday tilning lingvistik tizimining elementiga aylanishi uchun ma'lum, tez-tez va doimiy lingvistik harakat zarur. Shuning uchun ma'lum leksik bog'lanishlarning qo'llanish chastotasi juda muhimdir. Agar ular tez-tez ishlatilsa, vaqt o'tishi bilan ular umumiy tilga kirib borishi mantiqan to'g'ri. Ularning tez-tez va doimiy qo'llanilishi ularni normaga aylantiradi va shu tariqa ma'lum bir tilning lingvistik tizimini boyitadi.

Yuqorida tilga olingan leksika va frazeologik iboralarning barcha turlari tilning madaniy qadriyatlarining bitmas-tuganmas manbaidir. Frazeologiya ispan tilining madaniy o'ziga xosligining shubhasiz namoyishi va aksidir. Kundalik hayotda, matbuotda, radio va televideniya qo'llaniladigan iboralar yoki frazemalar kommunikativ harakatni kuchaytiradi, unga kuchliroq va muhimroq ifoda beradi va ba'zan boshqa yo'l bilan uzatish qiyin bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu ko'pincha g'alati ko'rinadigan shakllar va hatto ularni birinchi marta eshitgan odamlar uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Frazeologik birliklar barcha turdagi lingvistik hodisalarning bitmas-tuganmas manbaidir. Iborani birinchi bo'lib kim aytgani yoki yozgani, asl nusxada qanday shaklga ega bo'lganligi, qanday o'zgarishlarga uchraganligi va oddiy hayot sharoitlarida qanday qo'llanishlarga mos kelishini aniqlashdan iborat bo'lgan lingvistik tadqiqot juda mashaqqatli ishdir. Bu savollarga javob berish uchun kitob tadqiqoti zarur.

Bir qancha frazeologik formulalarning ko'p qo'llanishi tufayli turli ko'rinishlari ko'payib, fonetik va ma'no jihatdan soxtalashtirilgan. Ammo boshqa tomondan, paremiologik tadqiqotlar ko'pincha muvaffaqiyatsizlikka uchragan vazifaga aylandi.

Xose Mariya Romera tomonidan qayta-qayta iqtibos keltirgan Xulio Kasares bizga tushuntirganidek, maqol iboralar nazarda tutilgan faktlar, ertaklar va urf-odatlar ma'ruzachilar xotirasida saqlanib qolsa, ulardan amaliy foydalanishning

maksimal samaradorligi kafolatlanadi. Afsuski, vaqt o'tishi bilan bu samaradorlik avloddan-avlodga kamayadi. Bu holat ko'pgina frazeologik iboralar nafaqat oddiy odamlar, balki olim tadqiqotchilar uchun ham tushunarsiz bo'lib qolganligini bildiradi.

Ona tilida so'zlashuvchining eng qulay so'zlashuv usullarini tanlashi va noaniq iboralarga murojaat qilishi odatiy holdir, ba'zida ma'lum bir jumla ularsiz tushunarsizdir. Aynan shu turdagi frazeologik iboralarni til bilan birgalikda o'rgatish va o'rganish kerak chunki bu ispan jamiyatida keng qo'llaniladi. Ispan tili bu turdagi so'zlarga, leksik va flaskologik tuzilmalarga juda boy. Uning shakli va murakkabligi suhbatdoshlarning bilim darajasi va suhbatingiz mavzusi ko'lamiga bog'liq. Uning amaliy qo'llanilishining to'g'riligi yaxshi suhandonlikning haqiqiy namoyishidir. Ko'rinib turibdiki, frazeologik iboralar yoki gaplar va boshqa kommunikativ harakatlarni qurish uchun bu juda muhim material bo'lib, tilning denotativ vazifasini bajaradi. Bu funktsiya nutq aktining mazmunida mavjud bo'lib, semantik nuqtai nazardan juda muhimdir.

Xuddi shu tarzda, Alberto Buitragoning fikriga ko'ra, "iborani tashkil etuvchi guruh so'zlar bo'lib, uning ma'nosi maqol yoki aforizim kabi, har doim ham uni hosil qiluvchi so'zlardan chiqarilmaydi" ibora aniqlanadi. (A. Buitrago 1995:IX).

Kasaresning fikricha, ibora "ikki yoki undan ortiq so'zlardan iborat bo'lib, ular to'liq gap hosil qilmaydi" (J. Casares, 1989: 517). Qo'shimcha so'z birikmalari orasida arxaik kelib chiqishi ustunlik qiladi. Shuningdek, odatda barcha tillarda uchraydigan qiyosiy iboralar juda qiziq lingvistik hodisani ifodalaydi, bu boshqa mamlakatlar jamiyatining turli mentalitetining haqiqiy namoyonidir. Quyidagi qiyosiy iboralar misol bo'la oladi:

- **a pilles juntillas:** (Mariya Molinerning ispan tilidan foydalanish lug'atida pies juntillas "oyoqlari birga" degan ma'noni anglatadi. Xuddi shunday, iboraga ishonmoq fe'li ham uning har qanday shaklida kelsa, idioma "hech qanday shubhasiz" ma'nosini oladi; Creyó a pies juntillas las promesas de su amigo (U do'stining va'dalariga so'zsiz ishondi) Qirollik ispan akademiyasi (RAE) o'z navbatida o'z lug'atiga "muhokamasiz" ma'nosini beruvchi "a pie juntillo" va "a pie juntillas" variantlarini qo'shadi. Bundan tashqari, u inkor qilish kabi boshqa fe'llarning ishlatilishiga ishora qiladi: "To'g'ridan-to'g'ri rad etmoq").

- **meterse en camisa de once varas:** (Qirollik Ispaniya Akademiyasining (RAE) lug'ati iboraning qisqacha ta'rifiga ko'ra, muammoga duch kelish - bu "sizga tegishli bo'lmagan yoki siz uchun ahamiyatsiz narsaga aralashish" degan ma'noni anglatuvchi og'zaki iboradir. Bu aralashuv har doim muammolarga olib keladi va hech qanday foyda keltirmaydi, deb qo'shimcha qilishimiz mumkin).

- **las paredes oye:** "Devorlar eshitadi" degan mashhur ispan iborasining ma'nosi, sir bo'lib qolmoqchi bo'lgan narsani aytishda ehtiyot bo'lishlikni anglatadi chunki u ma'lum bo'lishi mumkin. Bu iboraning o'zbek tilida ham xuddi shu kabi ekvivalenti bor ya'ni: "Devorning ham qulog'i bor".

- **echar leña al fuego:** Ma'nosi: Oldindan yomon bo'lgan vaziyatni og'irlashtirish yoki yomonlashtirishga hissa qo'shish uchun sabablar keltirish. Biz bu iboraga ekvivalent qilib o'zbek tilidagi " Olovga moy quyish" iborasini misol qilib keltirishimiz mumkin.

- **poner pies en polvorosa:** (Bu iboraning ma'nosini uchta versiya mavjud).

Birinchi qarashga ko'ra, bu ibora eski yo'llardan kimdir to'liq tezlikda o'tib ketganda paydo bo'ladigan chang bulutidan kelib chiqqan.

Ikkinchi qarashda bu iboraning kelib chiqishi milodiy 9-asrda arablarga qarshi olib borilgan muhim jangga ishora qiladi. "el Magno"- Buyuk nomi bilan mashhur bo'lgan Asturiya qiroli Alfonso III Kordova amiri yuborgan Sarasen qo'shinlariga qarshi og'ir va qonli jang olib bordi. Voqea sodir bo'lgan joy hozirgi Palensiya provinsiyasidagi Orbigo daryosi yaqinidagi nuqta edi.

Uchinchi qarashda esa jinoyatchi o'z o'g'riligidan tushgan daromadi bilan qochib ketganida yoki o'zini aniqlagan kishidan qochish uchun ko'taradigan changga ishora qiladi.

Ushbu turdagi ko'plab so'zlashuv iboralari, shubhasiz, ularning semantik qiymatiga ta'sir qiladigan kelib chiqishiga ega ammo ko'plab iboralar allaqachon eskirgan va foydalanishdan toxtagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хайдарова Д. З. Терминология сегодня: концепции, тенденции и приложения //Вестник науки и образования. – 2022. – №. 2-2 (122). – С. 15-18.
2. Buitrago Jiménez, A. (2015): Diccionario de dichos y frases hechas, Barcelona, Espasa.
3. Corpas Pastor, G. (1996): Manual de fraseología española, Madrid, Gredos.
4. International House Barcelona (2015). Expresiones útiles para estudiantes de español. Canal Youtube. [en línea] [fecha de consulta: 26-28 octubre2016] Disponible en: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLOHDFnI4cHWDseJz5RJvkuRloOupSFNxx>
5. Real Academia Española (2001): Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 22ª edición. (DRAE).

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Алимова Гулчехра Вохиджон кизи

*Студентка 2 курса Узбекского государственного университета мировых
языков,*

Романо-германской филологии

Науч. рук.: *Сатимова Мадинабону Шухрат кизи, преподаватель
Узбекского государственного университета мировых языков*

Аннотация: Испанский язык не только представляет собой средство общения, но и является окном в мир литературы, искусства и истории испаноязычных народов. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты обучения испанскому языку, обратив внимание на методы, стратегии и тенденции, которые формируют процесс усвоения этого многослойного языка. Кроме того, мы исследуем филологический подход к анализу испанского языка, охватывая его структуру, эволюцию и взаимосвязь с другими языками, что позволит нам глубже понять его суть и значение в современном мире.

Ключевые слова: основные аспекты, испанская культура, филологический анализ, методы и структуры.

SPANISH LANGUAGE: KEY ASPECTS OF TEACHING AND FEATURES OF PHILOLOGICAL ANALYSIS

Gulchehra Alimova Vokhidjon qizi

Second-year student at the Uzbek State University of World Languages,

Romano-Germanic Philology

Academic Supervisor: *Madinabonu Satimova Shuhrat qizi, Teacher at the Uzbek
State University of World Languages*

Abstract: The Spanish language is not only a means of communication, but also a window into the world of literature, art and history of Spanish-speaking peoples. In this article, we mainly consider aspects of learning the Spanish language, paying attention to the methods, strategies and trends that model the processes of formation of this multi-layered language. In addition, we take a philological approach to the analysis of the Spanish language, covering its structure, evolution and relationship with other languages, which allows us to better understand its essence and significance in the modern world.

Key words: main aspects, Spanish culture, philological analysis, methods and structures.

ISPAN TILI: O'QITISHNING ASOSIY JONLARI VA FILOLOGIK TAHLIL XUSUSIYATLARI.

Gulchehra Vohidjon Alimova Vohidjon qizi

O'zbekiston Jahon Tillari Universiteti Romano-german filologiyasi 2- kurs talabasi,

Ilmiy maslahatchi: Madinabonu Satimova Shuhrat qizi, O'zbekiston Jahon Tillari Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ispan tili nafaqat muloqot vositasi, balki ispan tilida so'zlashuvchi xalqlar adabiyoti, san'ati va tarixi olamiga bir oynadir. Ushbu maqolada biz ispan tilini o'qitishning asosiy jihatlarini ko'rib chiqamiz, ushbu ko'p qatlamli tilni egallash jarayonini shakllantiradigan usullar, strategiyalar va tendentsiyalarga e'tibor qaratamiz. Bundan tashqari, biz ispan tilini tahlil qilishda uning tuzilishi, evolyutsiyasi va boshqa tillar bilan aloqasini qamrab olgan filologik yondashuvni o'rganamiz, bu bizga uning mohiyati va zamonaviy dunyoda ahamiyatini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: asosiy jihatlar, ispan madaniyati, filologik tahlil, uslub va tuzilmalar.

В современном мире испанский язык играет значительную роль как один из самых распространенных языков, используемых в общении, культурном обмене и бизнесе. Его привлекательность для изучения распространяется далеко за пределы страны испанского происхождения, включая испаноязычные страны Латинской Америки, а также США и другие регионы мира. Однако, за этим лоском межкультурного обогащения скрываются ключевые аспекты обучения, а также филологические особенности, которые не только расширяют понимание языка, но и открывают богатство его культурного контекста.

Обучение испанскому языку представляет собой многогранный процесс, включающий различные аспекты, начиная от основных языковых навыков и заканчивая культурным погружением.

1. Грамматика и лексика: Освоение базовых грамматических правил и основной лексики является фундаментом для изучения любого языка. Это включает в себя знание времен, спряжений глаголов, правил склонения и строения предложений на испанском. При изучении испанского языка,

можно заметить его схожесть с русским и английским языками. Например, если рассмотреть в плане грамматики, то можно выделить ряд особенностей испанской грамматики.

Испанские глаголы спрягаются по лицам и числам, а также по временам и наклонениям. Особенно важно знать спряжение неправильных и неправильно-правильных глаголов.

Существительные в испанском языке имеют грамматический род (мужской или женский), что влияет на форму определенного и неопределенного артиклей, а также на окончания прилагательных.

В испанском языке порядок слов в предложении часто меняется в зависимости от ударения и контекста. Однако, обычно, основное правило такое же, как и в русском языке: субъект – глагол – дополнение.

Прилагательные в испанском языке должны согласовываться по роду и числу с существительным, к которому они относятся.

Испанский язык имеет обширную систему местоимений, которые изменяются в зависимости от рода, числа, лица и падежа.

2. Прослушивание и произношение: Слушание носителей языка и практика произношения помогают развить устную и аудиальную способности. Это важно для того, чтобы студенты могли свободно общаться и понимать испанскую речь в различных ситуациях. В качестве примера можно рассмотреть произношение буквы «г». В испанском языке буква «г» может иметь различные варианты произношения в зависимости от контекста и региональных особенностей. В некоторых случаях она произносится как мягкое «р», а в других - как звук «х».

3. Чтение и письмо: Умение читать и писать на испанском языке не только расширяет словарный запас, но и позволяет понимать грамматические структуры в контексте. Чтение текстов различной сложности и написание сочинений способствует углубленному пониманию языка.

В испанском языке есть несколько особенностей, которые стоит учитывать при чтении и письме:

В испанском языке принято читать слова так, как они написаны, благодаря консистентной фонетической системе. Каждая буква обычно соответствует одному звуку, что делает чтение более простым по сравнению с некоторыми другими языками. Но не стоит забывать про испанские дифтонги⁹.

Испанский, подобно французскому, итальянскому, португальскому и другим романским языкам, использует дифтонги в своей фонетике. В

⁹ Дифтонги – это сочетание двух гласных звуков, произносимых в одном слове.

испанском языке дифтонги обычно имеют ударение на первом гласном звуке дифтонга, что также типично для других романских языков. Дифтонги в испанском языке формируются сочетанием различных гласных, таких как «*ie*», «*ue*», «*ei*», «*ai*», «*oi*», что также схоже с другими романскими языками.

Ударение в испанском языке обычно падает на предпоследний слог, если слово заканчивается на гласную, или на последний слог, если слово заканчивается на согласную, если это не уточнено ударением. Рассмотрим несколько примеров:

- Слово «*teléfono*» (телефон) – ударение падает на *e*, так как в слове есть графическое ударение¹⁰.
- Слово «*computadora*» (компьютер) – ударение также падает на предпоследний слог, так как слово заканчивается на гласную.
- Слово «*hospital*» (больница) – ударение падает на последний слог, так как слово заканчивается на согласную. Это помогает правильно произносить слова и понимать их в разговорной речи.

В испанском языке диакритические знаки, такие как ударение (´) и тильда (˜)¹¹, могут использоваться для обозначения ударения и определенных звуков (например, ñ), что помогает различать слова с одинаковым написанием, но разным значением.

Испанский язык имеет относительно простую орфографию, где каждая буква обычно представляет один звук. Однако есть некоторые правила и исключения, например, двойные согласные и использование буквы «*h*».

Ударение обычно используется для указания ударного слога в словах, где это нужно для правильного произношения.

Испанский язык имеет пять гласных и 22 согласных, что делает его фонетически богатым.

Испанский язык использует те же общепринятые знаки пунктуации, что и многие другие языки, такие как точка, запятая, вопросительный и восклицательный знаки и т. д.

4. Разговорная практика: Важной частью обучения является активная разговорная практика. Общение на испанском языке с носителями языка или практика диалогов с другими студентами помогает увереннее и свободнее выражать свои мысли на испанском.

¹⁰ Графическое ударение – это особенность романской группы языков, а в тоже время и их сложность.

¹¹ Тильда - это диакритический знак, который используется в испанском языке над буквой «ñ» для обозначения звука «нь», который является уникальным для испанского языка. Этот знак делает букву «n» мягкой, а следующий за ней гласный звук произносится как «й» в английском слове «*capuon*».

Разговорная практика в испанском языке имеет свои особенности, которые помогают улучшить коммуникативные навыки и эффективно общаться на испанском. Рассмотрим несколько ключевых особенностей:

- **Использование формального и неформального обращения:** В испанском языке существует различие между формальным (*Usted/Ustedes*) и неформальным (*Tú/Vosotros*) обращением, в зависимости от уровня близости и социального статуса собеседников. Знание, когда использовать каждую форму помогает установить и поддерживать социальные отношения.

- **Употребление вежливых выражений:** В испанском языке существует множество выражений и формул вежливости, которые используются в разговорной практике, таких как «*por favor*» (пожалуйста), «*gracias*» (спасибо), «*de nada*» (пожалуйста), «*perdón*» (извините), и т. д.

- **Использование жестов и мимики:** Жесты и мимика играют важную роль в испанской разговорной практике, помогая выразить эмоции, уточнить смысл слов и подчеркнуть важные моменты в разговоре.

- **Обилие фразеологизмов и выражений:** Испанский язык богат фразеологическими оборотами и выражениями, которые придают живость и выразительность речи. Понимание и использование таких выражений помогает делать речь более естественной и понятной.

- **Активное участие в диалоге:** В разговорной практике важно активно участвовать в диалоге, задавать вопросы, выражать свое мнение, и общаться на различные темы. Это помогает развивать навыки общения и уверенность в себе.

5. Изучение культуры и традиций: Понимание испанской культуры, литературы, истории и обычаев помогает студентам в полном овладении языком. Это включает знание о традиционных праздниках, кулинарных традициях, искусстве и других аспектах испанской культуры.

6. Использование современных образовательных технологий: Современные методики обучения испанскому языку включают использование интерактивных онлайн-уроков, мобильных приложений, аудио- и видеоматериалов, что делает процесс обучения более увлекательным и эффективным.

Все эти аспекты в совокупности способствуют эффективному освоению испанского языка и помогают студентам стать компетентными и уверенными в его использовании как в учебных, так и в реальных жизненных ситуациях.

Процесс усвоения испанского языка охватывает разнообразные методы, стратегии и тенденции, которые отражают современные подходы к обучению и включают в себя следующие аспекты:

1. Коммуникативный подход: Этот подход акцентирует внимание на коммуникативной компетенции студентов, т.е. их способности свободно и эффективно общаться на испанском языке. Методы коммуникативного обучения включают в себя ролевые игры, диалоги, задания на обмен информацией и другие активности, которые ставят перед студентами реальные коммуникативные задачи.

Например, студентам предлагается сценарий, в котором они играют роли покупателя и продавца в магазине. Они должны использовать испанский язык для общения, задавая вопросы о товарах, выражая свои предпочтения, уточняя условия продажи и т.д. В ходе этой симуляции студенты применяют свои знания испанского языка на практике, улучшая свои умения в общении и понимании речи. Такой подход ставит ученика в реальную ситуацию, что помогает ему лучше усвоить язык и увереннее использовать его в будущем.

2. Использование мультимедийных ресурсов: С развитием технологий обучения стали широко использоваться мультимедийные ресурсы, такие как аудио- и видеоматериалы, интерактивные приложения и онлайн-курсы. Эти ресурсы делают процесс обучения более интересным, доступным и эффективным.

Студенты имеют доступ к онлайн-платформе, где они могут просматривать испанские фильмы, сериалы, видеоуроки и слушать аудиозаписи на испанском языке. Например, они могут смотреть испанское кино с субтитрами на испанском, чтобы улучшить свои навыки восприятия речи и понимания контекста. Они также могут использовать видеоуроки для изучения грамматики, лексики и произношения.

Эти мультимедийные ресурсы предоставляют студентам возможность погрузиться в аутентичную испанскую речь и культуру, что делает процесс изучения более интересным и эффективным. Кроме того, использование мультимедийных ресурсов позволяет студентам обучаться в своем собственном темпе и в любое удобное для них время, что делает процесс изучения более гибким и доступным.

3. Интерактивные методики: Интерактивные методики обучения, такие как групповые обсуждения, игры, проектная работа и коллективное решение задач, способствуют активному участию студентов и стимулируют их мотивацию к изучению языка.

Например, они могут проводить ролевые игры, имитируя ситуации из реальной жизни, такие как заказ еды в ресторане, путешествие по испаноязычной стране или общение с местными жителями.

В ходе этих интерактивных уроков студенты могут обмениваться мнениями, решать задачи вместе, выражать свои мысли на испанском языке и учиться от своих товарищей. Это помогает им развивать навыки общения, уверенность в себе и понимание испанской культуры, делая процесс изучения более интересным и эффективным.

4. Индивидуализированный подход: С учетом различий в уровне знаний, интересах и обучаемости студентов, все более популярен индивидуализированный подход к обучению испанскому языку. Это может включать индивидуальные консультации с преподавателем, персонализированные задания и учебные материалы.

Студенты имеют возможность выбирать свой собственный учебный план и методику обучения в соответствии с их уровнем языковых навыков, целями и индивидуальными потребностями. Например, один студент может предпочитать фокусироваться на практике разговорного испанского, в то время как другой может быть более заинтересован в изучении грамматики или письма.

На основе своих предпочтений студент может выбрать соответствующие материалы и ресурсы для изучения, такие как учебники, онлайн-курсы, аудиозаписи, приложения для изучения языка и т. д. Кроме того, они могут работать с преподавателем по индивидуальной программе, которая учитывает их уровень, цели и области интересов.

5. Использование автентичных материалов: Для развития языковых навыков в реальных ситуациях важно использовать автентичные материалы, такие как тексты из испаноязычных книг, статей, фильмов, музыки и т.д. Это помогает студентам освоить реальный язык, который они будут встречать в повседневной жизни.

Студенты могут изучать испанский язык с использованием статей из испаноязычных газет и журналов. Они могут читать новостные статьи, обзоры кинофильмов, интервью с известными личностями, статьи о культуре и искусстве, и т. д.

Эти автентичные материалы позволяют студентам погрузиться в реальный испаноязычный контекст, узнать о современных событиях и темах, которые интересны им лично. Через чтение и анализ таких материалов студенты улучшают свой словарный запас, грамматические навыки и способность понимать тексты на испанском языке. Кроме того, они также

узнают о культуре и обычаях испаноязычных стран, что делает их обучение более глубоким и целостным.

6. Иммерсивное обучение: Возможность погружения в испаноязычную среду, будь то через обмен студентов, стажировки, культурные мероприятия или живое общение с носителями языка, является мощным методом для усвоения испанского языка. Этот подход позволяет студентам быстрее приспособиться к языковой среде и улучшить свои навыки общения.

Таким образом, современные методы, стратегии и тенденции в обучении испанскому языку направлены на создание интерактивной, эффективной и мотивирующей среды для студентов, способствующей их полноценному освоению испанского языка и культуры.

Филологический подход к анализу испанского языка основан на изучении языка в его историческом, лингвистическом, литературном и культурном контексте. Этот подход предполагает более глубокое исследование языка, чем просто изучение его грамматических правил и словарного запаса. Ключевые аспекты филологического подхода к анализу испанского языка:

1. Исторические корни: Филологический анализ испанского языка начинается с изучения его исторических корней. Это включает в себя изучение происхождения языка, его эволюции от латинского к испанскому, влияние различных языковых элементов на формирование современного испанского языка.

2. Лингвистические особенности: Филологический подход также включает анализ лингвистических особенностей испанского языка, таких как фонетика, морфология, синтаксис и семантика. Это позволяет понять структуру языка и его особенности с точки зрения грамматики и лексики.

3. Литературное наследие: Филологический анализ испанского языка тесно связан с изучением испанской литературы. Испанский язык богат литературным наследием, включая работы таких великих писателей, как Мигель де Сервантес, Федерико Гарсия Лорка, Хорхе Луис Борхес и многих других. Изучение и анализ литературных произведений помогает понять развитие языка и его роль в формировании испанской культуры.

4. Диалектология: Филологический подход также включает изучение диалектов и различных вариантов испанского языка, которые существуют в различных регионах испаноязычного мира. Изучение диалектологии помогает понять разнообразие испанского языка и его социокультурный контекст.

5. Связь с другими языками: Филологический анализ испанского языка также учитывает его связь с другими языками, особенно с латинским и арабским.

Испанский язык заимствовал множество слов из этих языков, и изучение этой связи помогает понять происхождение и развитие лексики и фразеологии испанского языка.

Филологический подход к анализу испанского языка играет ключевую роль в понимании его структуры, эволюции и значимости в современном мире, а также позволяет глубже проникнуть в испанскую культуру и историю.

В заключение можно отметить, что изучение испанского языка охватывает широкий спектр методов, стратегий и тенденций, которые отражают его сложность, богатство и значимость как языка межкультурного общения и наследия. В процессе обучения испанскому языку студенты сталкиваются не только с грамматическими и лексическими аспектами, но и с культурным контекстом, историческим наследием и лингвистическими особенностями этого языка.

Методы коммуникативного обучения, использование современных технологий, интерактивные приемы и погружение в аутентичную испаноязычную среду играют ключевую роль в эффективном освоении испанского языка. Филологический анализ, в свою очередь, позволяет глубже понять структуру, эволюцию и культурное значение испанского языка, раскрывая его многообразие и связь с другими языками и культурами.

Сегодня изучение испанского языка не только представляет собой академическое занятие, но и открывает двери к новым возможностям в международной коммуникации, культурном обмене и профессиональном росте. Стремление к освоению испанского языка отражает желание погрузиться в богатство испанской культуры, литературы и истории, а также обогатить свой мировоззренческий опыт через общение с испаноязычным миром.

Таким образом, изучение испанского языка является не только интеллектуальным и культурным вызовом, но и возможностью для расширения горизонтов и обогащения личностного развития. В этом процессе каждый шаг, сделанный в погружении в мир испанского языка, приближает нас к пониманию и восприятию разнообразия и красоты мировой культурной палитры.

Список литературы

1. Горячева И.Н., Сапожникова А.С.: «Учебное пособие по испанскому языку в сфере профессиональной коммуникации» 2021 год

2. Григорьев В.П.: «История испанского языка». Издание 5-е – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 176 с. (История языков народов Европы.)
3. Иванова Н.В.: «История испанского языка. Учебное пособие для вузов» 2022 год
4. Куцубина Е.В.: «Испанская грамматика в таблицах и схемах»
5. Савчук Е.А., Яковлева В.В.: «Испанский язык для профессионального общения» Уровень В2. Учебное пособие. 2024 год
6. Хомович Н.В.: «Уровневая методика формирования грамматической компетенции у студентов-лингвистов на основе сложных грамматических явлений испанского языка». Монография. 2022 год
7. Сайт Испанский язык для всех [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.studyspanish.ru/article/obrazovatelnye> (дата обращения 24.03.2024)
8. Сайт Википедия [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Испанский_язык (дата обращения 24.03.2024)

“MAKTAB” va “ESCUELA” LEKSEMALARINING ETIMOLOGIK - SEMANTIK TAHLILI

Ruxshona Ablayorova, O'zDJTU 1-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: Dilrabo Baxronova, filol.f.d. professor

Annotatsiya Soʻzlarning kelib chiqishi uzoq oʻtmishga borib taqaladi. Etimologiyasiga koʻra leksemalar turli maʼnolarda foydalanilgan. Ushbu maqolada “maktab” va “escuela” leksemalarining kelib chiqish tarixi, uning lugʻaviy maʼnosi va turli mamlakatlarda qanday nom olgani haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlar: *Etimologiya, maktab, madrasa, munozara, oʻqituvchi, shogird, sinonim.*

Abstract The origins of words trace back to ancient times. Etymology reveals that lexemes often carry multiple meanings. This article explores the historical roots of the lexemes “maktab” and “escuela”, their dictionary definitions, and the variations in their usage across different countries.

Key words: *etymology, school, madrasa, discussion, teacher, student, synonym*

Ona tilimizga oʻzlashgan soʻzlarning etimologik, tarixiy-semantik xususiyatlarini oʻrganish davomida ularning qiziqarli jihatlari yuzaga chiqdi, ayniqsa, bir tilda muayyan maʼnoga ega boʻlgan soʻz oʻzga tillarga “sayohati”

davomida boshqa mazmun “yuki” bilan qaytib kelishi etimologiyaning qiziqarli faktlaridandir.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida o‘zlashma so‘zlarning qaysi tilga tegishli ekani alohida shartli qisqartmalar asosida ko‘rsatilgan bo‘lib, ularning o‘z tilidagi lug‘aviy ma‘nosi va tilimizga o‘zlashganidan keyingi monosemantik yoki polisemantik xususiyati alohida ko‘rsatib berilgan. O‘zbek tilining izohli lug‘atida tuzuvchilar tomonidan o‘zlashma so‘z olib kirgan vositachi va bevosita tillar sifatida 20 ga yaqin tillar ko‘rsatilgan va har bir leksemaning qaysi tilga mansubligi izohlab ketilgan. Shu qatorda, MAKTAB leksemasi o‘zbek tiliga arab tilidan, ESCUELA leksemasi esa ispan tiliga lotin tilidan o‘zlashgan. Quyida shu so‘zlarga aloqador mavzularda fikr yuritiladi.

Maktab – o‘qituvchi rahbarligida yosh avlodga ta‘lim beriladigan va tarbiyaviy ishlar olib boriladigan o‘quv tarbiya muassasasi hisoblanadi.

Ilk maktablar qadimgi Sharq mamlakatlari (Xitoy, Bobil, Misr va boshqalar)da paydo bo‘lgan; bu mamlakatlardagi ibodatxonalarda kohinlar va kotiblar maktablari mavjud bo‘lgan. Yevropada dastlabki maktablar taxminan miloddan avvalgi VI asrda Yunonistonda, miloddan avvalgi IV asrda Qadimgi Rimda vujudga kelgan.

Biz maktabni juda keng ma‘noda, har qanday bolaga ta‘lim beruvchi muassasa deb tushunamiz, ya‘ni bolalar, yoshlar yoki kattalar ma‘lum bir turdagi ta‘lim oladigan joy sifatida tushuniladi. Biroq ko‘pgina mamlakatlarda bu atama odatda faqat boshlang‘ich maktabga nisbatan qo‘llaniladi.

Bundan tashqari, “maktab” atamasi ma‘lum bir muallifning ta‘limotlari yoki qadriyatlariga, ularga rioya qiladigan izdoshlari to‘plamiga (masalan, Arastu tafakkur maktabi, Samarqand frazeologiya maktabi) murojaat qilish uchun ishlatiladi.

Maktab so‘zi o‘zbek tiliga arab tilidan kirib kelgan bo‘lib, **yozuv stoli** ma‘nosini anglatgan, keyinchalik bu leksema o‘zida jarayondan kelib chiqib *o‘qish joyi, bo‘lim, idora, o‘quv uyi* kabi ma‘nolarni jamlagan. Bugungi maktab haqidagi zamonaviy tushunchaga ko‘ra, u bolalar va yoshlar (yoki ba‘zi kattalar) mashg‘ulot o‘tkazish va o‘rganish uchun boradigan davlat yoki xususiy markaz hisoblanadi. O‘TILga ko‘ra, maktab so‘zining turli ma‘nolari mavjud, masalan:

1) O‘qituvchi rahbarligida yosh avlodga savod o‘rgatib, uni ma‘lumotli qiluvchi ta‘lim-tarbiya muassasasi. Masalan, *Boshlang‘ich maktab. O‘rta maktab.*

2) Oliy maktab ma‘nosida. Oliy o‘quv yurtlarining umumiy nomi. Misol: *Ammo oliy maktab orzusi men uchun yolg‘iz puch xayol bo‘lsa ham, undan voz kecha olmadim.* Oybek, “Nur qidirib”.

3) Kasb, hunar, ixtisos o‘rganiladigan o‘quv yurti. *Musiqqa maktabi. Shofyorlar maktabi.*

4) Ilm-fan, san'at, adabiyot, ijtimoiy-siyosiy faoliyat sohasida biror oqim, yo'nalish ma'nosida. *Maktab yaratmoq. Maktab yaratgan olim.*

5) O'rganish, tajriba orttirish, o'rnak olish manbai. Masalan: *Hayot zo'r maktab ekan, haqiqiy fikrlar vujudga kelayotir.* Oybek, "Nur qidirib".

Maktab so'zi boshqa tillarda quyidagicha ifodalanadi: inglizcha: school ispancha: escuela; ozarbayjoncha: məktəb, niderlandcha: school, portugalcha: escola turkcha: okul, mektep; gagauzcha: okul, şkola; kurdcha: mekteb; fincha: koulu; fransuzcha: école (dişil) va hk.

Lotin tilida **schola**, yunonchada **scholé** dam olish yoki bo'sh vaqt ma'nolarini anglatgan, chunki uning kelib chiqishi yunonlar uchun o'qib-o'rganish zimmalaridagi majburiyat va mehnatdan bo'sh vaqtda o'yin-kulgi va individual qiziqish bilan bog'liq bo'lgan. Bugungi kunda ijtimoiy va madaniy jihatdan maktabga borish huquq va majburiyat bo'lsa-da, bilimni boyitish o'rniga uni vazifa, noqulaylik va majburlash deb tushunish orqali xatolikka yo'l qo'yiladi. Dunyo dinamikasi bizga qadimgi davr va bugungi kunlar o'rtasidagi farqlarni solishtirishga imkon bermaydi va shuning uchun hayotni yaxshilashga bevosita ta'sir ko'rsatadigan boshqa muhim jihatlar qatorida bilimlarni egallash lozimligini idrok etish orqali maktablarda ta'lim olishda davom etiladi.

Qadim zamonlarda bilim va hunarni o'rgatish, oilaviy ish bo'lib, ota-onalar farzandlariga umrining oxirigacha qiladigan hunarni o'rgatishgan.

Biroq, ko'plab qadimgi diniy madaniyatlar o'zlarining yoshlari orasida marosimlarni o'rganishni rag'batlantirganlar.

Xitoy va Misr kabi boshqa madaniyatlar o'rniga monarxiyaning madaniy yoki siyosiy ehtiyojlaridan kelib chiqib shaxslar texnik va kasbiy jihatdan o'qitiladigan ko'proq yoki kamroq byurokratiyaga asoslangan insitutlarni ishlab chiqdilar. Misol uchun, misrliklar ta'lim uylari (ya'ni maktablar) ga asoslangan ta'lim tizimini ishlab chiqdilar, ularda o'qish va yozish, madaniyat, din, hisoblash, suzish va gimnastika kabi ta'lim mavjud bo'lib, qabul qilish imtihonlari orqali bir-biridan ajralib turgan. Boshlang'ich maktabdan keyingi ta'limga o'tgach, mutaxassislikka qaratilgan chuqurroq maxsus ta'lim olganlar.

Qadimgi Yunoniston va xususan, Afina nafaqat me'morchilik beshigi, balki Yevropa tamaddunining asosi hamdir. Yunon mutafakkirlari turli Kichik Osiyo, Misr, Vizantiya kabi davlatlardan olib kelingan bilimlarni o'z mamlakatlari hududida jamlaganlar. Keyinchalik rivojlanib, ko'payib borgan yunon fanlari o'ziga xos madaniyat va an'analarga ega bo'lgan o'sha qo'shni mamlakatlar uchun bilim bazasiga aylandi. Yunonlar 7 yoshga to'lgandan keyin maktablarda ta'lim ola boshladilar. Shu vaqtgacha bola onasi va emizuvchi-oqsochning qaramog'ida edi. Maktabga chiqqach, otasi va o'qituvchi-qul bola hayotida birinchi o'ringa chiqardi. O'qituvchilar asosan qullar edi. Yunon tilidan so'zma-so'z tarjima qilinganda

“pedagog” soʻzi “hamroh, kuzatib boruvchi” degan maʼnolarni anglatadi. Yosh maktab oʻquvchisiga tayinlangan qul nafaqat bolani maktabga kuzatib qoʻygan, balki uning munosib tarbiyalanishi ham zimmasiga yuklatilgan.

Maktabning oʻzida bolalarning har birida kamida 3 ta oʻqituvchi biriktirilgan:

Grammatika ustozlari.

Diniy bilimlarni oʻrgatuvchi oʻqituvchi-mutaxassis.

Musiqachi.

Bularning ichida eng asosiysi grammatika fani hisoblangan. Grammatika oʻqituvchisi bolalarga nafaqat yozish va savodxonlik, balki hisob-kitobni ham oʻrgatish bilan shugʻullangan. Gramolog oʻz shogirdlari bilan birgalikda turli sheʼrlarni oʻrganib, kuylagan. Bu davrda Ezop ertaklari va Gomer asarlari alohida eʼzozlangan.

Miloddan avvalgi 4- asr atrofida qadimgi yunonlar milliy taʼlimni **paideia** deb ham ataganlar. Bu soʻz bugun biz qoʻllaydigan **ensiklopediya** termini tarkibida uchraydi. Etimologik nuqtai nazardan, “ensiklopediya” soʻzi yunoncha “en” (ichida), “kiklos” (aylana, doira) va “paideia” (taʼlim)), soʻzma-soʻz “doiradagi bilim [yoki koʻrsatma]” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, taʼlim-tarbiyani shu nom ostida tizimlashtirganlar. Ushbu tizimlashtirilgan modelga koʻra, yunon taʼlimi quyidagilardan iborat boʻlgan:

1) Uyda 7 yoshgacha (Trofe) deb atalgan ona yoki emizuvchi hamshira qoʻlida tarbiyalash orqali yunon qadryatlarini singdirishdan iborat edi.

2) Keyinchalik bola davlat tomonidan amalga oshirilgan toʻlov orqali, maktabda xususiy oʻqituvchilar tomonidan 14 -yoshgacha (Spartada 18-yoshgacha) turli bilimlarni oʻrgangan.

3) Keyingi bosqichda oʻquvchi 20 yoshga toʻlgunga qadar efebiyaga (Afinada) yoki melestreniyaga (Spartada) kirib, butun hayoti davomida unga hamroh boʻluvchi va uni chin yunon fuqarosiga aylantiruvchi yanada murakkab bilimlarni egallagan.

Markaziy Osiyoda boshlangʻich taʼlim beradigan maktab maktabxona deb nomlangan. Markaziy Osiyoda maktablar sirasiga yana madrasa, qorixonona ham kiritilgan. Madrasa oʻrta va oliy tipdagi maktab hisoblangan; qorixonada Qurʼonni tilovat qilish oʻrganilgan.

Olimlarning maʼlumot berishlaricha, Turkistonda 1876-yildan gimnaziya, real maktab, muallimlar seminariyasi va boshqa xil maktablar ochilgan. Rus maktablarining ayrimlarida mahalliy millat bolalari ham oʻqigan. XIX asr oxirlarida mahalliy millat bolalari uchun rus-tuzem maktablari ham tashkil etila boshlangan. Bu maktablar, asosan, chorizmning mustamlakachilik siyosatiga xizmat qilgan boʻlsa-da, oʻlkada oʻsha davr ilgʻor oʻqish usullarining yoyilishida maʼlum rol oʻynadi. Sovet tuzumi davrida maktablardagi taʼlim jarayonining oʻzi

va o‘qitish uslubiyatidagi har xil kamchiliklar oqibatida bilim berishda yuzaga kelgan nodemokratik hamda jamiyat uchun zararli muhit shunga olib keldi-ki, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash rivojlanmay qoldi.

Xulosa qilib aytganda, maktab “yozuv taxtasi, yozadigan narsa”, escuela “dam olish joyi, bo’sh vaqt” kabi ma’nolarni bildirgan bo’lsa-da, u xoh diniy, xoh dunyoviy bo’lishidan qat’iy nazar asosiy maqsadi bir yo’nalish – ta’lim-tarbiya berishga qaratilgan bo’ladi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Бахронова Д., Абдурахматова Н. Испан ва узбек тилларига узлашган неологизмларнинг тарихий-семантик тадқиқи //Молодой ученый. – 2021. – №. 52. – С. 394.
2. Вахронова Д., Вурxonov У. О‘zbek va ispan tillariga o‘zlashgan arabizmlarning lingvistik-etimologik xususiyatlari//“O‘zbekistonda xorijiy tillar” elektron jurnali, 2023, №1(48). <https://journal.fledu.uz/uz/ozbek-va-ispantillariga-ozlashgan-arabizmlarning-lingvistik-etimologik-xususiyatlari/>
3. <https://dle.rae.es/escuela>
4. <https://etimologia.com/escuela>
5. <https://etimologia.com/escuela/>
6. <https://kompy.info/toshkentning-qadimiy-maktablari-tarixiga-oid-virtual-muzei-sha.html>
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbek_tilining_izohli_lug%CA%BBati
8. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2006-2008.
9. O‘zbekiston milliy ensiklopediasini. – Toshkent, 2000-2005.

АРАБСКИЙ СЛЕД В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Turdaliyeva L.R

O‘zDJTU talabasi

Turdiqulova R.T

O‘zDJTU katta o‘qituvchisi

Говоря о развитии языков, мы имеем в виду те изменения, которые происходят в языке под влиянием социальных контактов. Человеческое общество и его история неотделимы от речевой деятельности. Все сферы жизни человека предполагают постоянное общение, причем, как внутри одной языковой общности, так и за ее пределами.

Испания находилась под влиянием арабов, начиная с 711 года и это ознаменовало начало новой эпохи в истории страны, которая продолжалась вплоть до 1492 года. В этот период в Испании бок о бок жили 2 народа, у которых были свои языки и культура. С течением времени возникали и смешанные культуры, которые назывались мосарабы (*los mozárabes*) – это христиане, проживающие на землях, завоеванных арабами, и мудехары (*los mudéjares*) – это мусульмане, жившие на земле христиан.

Естественно, что арабское влияние той эпохи отразилось и на истории испанского языка, привнеся в него новые понятия политической, культурной и социальной жизни мусульман. К примеру, многие испанские слова, которые начинаются с артикля **al**- имеют арабское происхождение.

Примеры:

- *la almoneda* — торги, аукцион
- *el almacén* – склад
- *la alfombra* — ковер
- *la almohada* — подушка
- *el algodón* – хлопок

Арабское влияние на науку Испании также оставило след в испанском языке, когда и появилась следующая группа слов:

- *el ajedrez* — шахматы
- *el cenit* — зенит
- *la cifra* — цифра
- *el azufre* — сера
- *el almagre* — охра
- *el albayalde* — свинцовые белила
- *el azogue* — ртуть
- *el alcanfor* — камфара

Однако, есть еще и такое понятие как топонимы- географические названия, которые занимают особое место в лексической системе любого языка. Познавательный потенциал топонимов поистине безграничен, а потому они могут изучаться с разных сторон и разной целью. С этой точки зрения интересно проследить, как происходит наименование географических объектов в определенный исторический период в конкретной лингвокультуре, в нашем случае это мусульманская Испания VIII–XV веков. Следы арабского влияния обнаруживаются в фонетике и морфологии испанского языка. Многовековое пребывание арабов на территории Иберийского полуострова привело к проникновению в испанский язык огромного количества арабизмов, включая топонимическую лексику.

Топонимы такого рода распространены по всей территории, подверженной арабскому влиянию, в особенности там, где располагались основные культурные центры. К ним относятся Валенсийское побережье, территория Андалусии и часть Кастилии, где встречается множество топонимов арабского происхождения.

В основном эти названия включают в свою структуру арабские имена собственные (антропонимы), означающие принадлежность тех или иных земель какому-либо арабскому владельцу:

Benimuslem ('дети мусульман'), или женское имя *Almudena* — арабского происхождения, от арабского топонима *Almudaina* (маленький город), место, где явилась Божья Матерь Альмудена (*María de Almudena*) — покровительница Мадрида.

Внедрение арабской антропонимической системы на территорию Испании отражает установление новых мусульманских порядков через насильственное введение имен собственных в топонимию.

Кроме того, арабская традиция именованья сохраняет латинскую тенденцию включения в состав топонима слова *medina* 'город' (*Medinaceli*, *Medina de Pomar*), *Zamora* (*Medina zumura* 'изумрудный город').

В освоении географического пространства важную роль играли **дороги**, что также нашло отражение в топонимах арабского происхождения:

- *Albalat* или *Albalate* ('мощеная дорога'),
- *Almohaja* ('правильный путь'),
- *Almusafes* (*al-mansaf* 'часть пути'),
- *Cirat* (*sirat* 'дорога'),
- *Almansa* (*al-mansaf* (*al-mousaf*) 'часть, половина дороги').

Довольно разнообразны и другие географические названия, обозначающие природные, естественные объекты:

- *Albacete* (*al-basite* 'равнина'),
- *Alcira* (*al-gazira* 'остров'),
- *Algeciras* (*al-gazirat* 'зеленый остров'),
- *Granada* (*Garnata* 'ущелье между горами'),
- *Guadalajara* (*wadi-l-hiyara* 'долина камней'),
- *Guadalquivir* (*al-wadi-kabir* 'большая река').

Следует также отметить, что значительная часть арабизмов образовалась от римских терминов: *Caudete* (*al-qabdag* 'начало воды').

Среди географических критериев, возникает еще один – указание на стороны света. Правда, отмечены главным образом топонимы, указывающие на

‘восток’. Они вербализуют данное знание через слово **alba** ‘заря, рассвет’. В частности, на территории Астурии это такие топонимы, как *Fontalba, Villalbilla, Villalba*; в Кастилии-Ла-Манча это топонимы *Albaladejo de Cuendo, Albalate de las Nogueras, Montalbanejo, Albares, Villalba, Torralba*.

Таким образом, видно, что множество испанских слов, включая географические названия городов, крепостей, рек, а также слов, связанных с наукой, привнесены в испанский язык во времена арабского владычества...

По хронологической классификации, арабизмы испанского языка можно разделить на следующие группы:

1) слова, вошедшие в язык в годы самого арабского завоевания или же в течение всего периода завоевания и начала периода обратного завоевания Реконкисты с 711 г. до середины XI века. Эти арабизмы были распространены на территории от Галисии до Каталонии, их можно считать общими для всей страны. Для них характерно следующее: а) зафиксированы в документах, датированных до 1050 г.; б) появляются, по крайней мере, в трёх языках: испанском, португальском и каталанском; в) имеют различные фонетические особенности. Многие арабизмы данного периода исчезли к XIII веку: **avende** «флаг», **zarama** «плащ», **alisare** «граница» и др.;

2) слова, вошедшие в язык в эпоху разложения халифата, в эпоху так называемой «великой» Реконкисты (с середины XI века до начала XIII века): **alauls** «жемчуг», **mancale** «стол», **alcailo** «лошадь», **yucefi, merini** – названия монет.

3) слова, пополнившие язык в эпоху окончательной победы Кастилии и формирования «кастильского стандарта», т.е. начало расцвета испанской литературы, (XIII век): **aduana** «таможня, склад», **azúcar** «сахар», **álgebra** «алгебра», **elixir** «эликсир», **alcohol** «алкоголь», **azimut** «азимут», **algoritmo** «алгоритм», **aldea** «деревня» и др.

Топонимы представляют очень многочисленную группу лексических единиц. На Пиренейском полуострове топонимы арабского происхождения представлена не только в ареале арабского; завоевания, но и за его пределами. Приведем примеры некоторых из них:

La Mancha, Alcalá, Alcolea, Medina, Rábida, Rápita Iznajar, Guadalquivir, Guadalén, Guadalajara, Medinaceli, Calatayud, Benicasim, Guadalcanal, Guadalupe, Almonaster, Alpuente, Conchel (Huesca), Carabanchel (Madrid), Elche(Alicante), Hornachuelos (Córdoba).

Процесс ассимиляции арабской лексики был длительным процессом, и усвоенное слово постепенно стало использоваться в общем лексиконе. Изначально это слово было распространено в узком,

ограниченном кругу людей. Некоторые слова остались достоянием столь ограниченного круга, другие вошли во все сферы жизни общества.

Результат анализа показывает, что из арабского языка в испанский язык ассимилировались в основном существительные (большинство из них) и прилагательные, однако происхождение всех арабизмов неясно. В арабском языке есть аль- (арабский артикль), и испанские слова, начинающиеся с него, считаются арабскими, но есть много арабских слов, которые не начинаются с аль-. В то же время некоторые слова, которые на первый взгляд кажутся арабскими, происходят из древнелатинского языка, например, испанская лексема *almidón*, которая представляет собой арабский артикль *al-*, и латинский *amidum*, который в свое время был греческим от слова «амилон», что означает вид хлеба, приготовленного из зерна без муки и воды

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Казакбаева Г.А. Изучение арабских заимствований в тюркологии // Вопросы истории, историографии, экономики, языкознания и литературы.
2. Бахтиярова А.Н., Фаткуллина Ф.Г. АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-27. – С. 6124-6128;
3. Гришаев С.П. Все о культуре Испании: Учебно-практическое пособие. М., 2001. С.43.

СЕНСИТИВНЫЙ ПЕРИОД В РАЗВИТИИ МОЗГА ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ ВТОРЫМ ЯЗЫКОМ: ERP-ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Хамидуллаев Хасанхужа Фаррух угли

Студент 4 курса романо-германской филологии (испанский язык), УзГУМЯ

Научный руководитель: **Турамуратова Ирода Илхомбаевна**

Зав. кафедрой теоретических наук испанского языка УзГУМЯ

доктор философии по филологическим наукам (PhD)

АННОТАЦИЯ: В данной статье освещается формирование и развитие отдельных элементов языка через призму возрастного развития мозга. При рассмотрении результатов ряда ERP-исследований, особое внимание уделяется влиянию сенситивного периода на освоение первичной грамматики и синтаксической обработки языка.

Ключевые слова: билингвизм, сенситивный период, возраст овладения, синтаксическая обработка, N400, P600, ERP-исследования

Существует ли критический период для изучения языка или нет - это один из вопросов, который интересует многих желающих изучать иностранный язык. То, что было изучено в случае с девочкой Джини, имеется диссоциация между различными аспектами языка, на которые влияет возраст овладения (AoA), в частности, ранняя языковая депривация влияет на грамматику и фонологию, но не на словарный запас [9]. Тот факт, что изучающие второй язык часто испытывают трудности с освоением фонологии и грамматики иностранного языка, и этот эффект меняется в зависимости от возраста, стали основой различных нейрофизиологических и поведенческих исследований.

Считается, что первые три года жизни ребёнка являются наиболее важными для когнитивного развития, в том числе, именно в этот период они особенно восприимчивы к изучению языка. Но, при рассмотрении отдельных элементов языка через призму возрастного развития, в научном сообществе не существует единого мнения. Сегодня исследователи считают, что сенситивный период, особенно для овладения синтаксисом, заканчивается не позднее 6 лет, в то время как некоторые утверждают, что этот «предел» наступает еще раньше, примерно в возрасте 3 лет [9]. Людей, изучающих свой второй язык в течение первых трех лет жизни, невозможно отличить от изучающих данный язык как родной при выполнении семантических и синтаксических заданий. Однако те, кто выучил свой второй язык после достижения половой зрелости, не показали существенной разницы с носителями языка в выполнении семантических заданий, но они хуже справлялись с синтаксисом [5].

Эти полученные данные свидетельствуют о том, что (а) в период от рождения до 3-летнего возраста изучение второго языка является родным как с точки зрения синтаксиса, так и семантики, (б) после достижения 3-летнего возраста изучение второго языка является схожим с родным в семантике, но уже не в синтаксисе, и (в) после половой зрелости второй язык, похоже, не усваивается таким образом, как родной. (рис 1)

Рис 1. Поведенческие показатели (% правильных ответов) при выполнении (А) семантических и (В) синтаксических заданий для монолингвов (М) и билингвов с разным возрастом овладения вторым

Чтобы определить, когда конкретный когнитивный процесс протекает в мозге, исследователи используют метод усреднения временного диапазона, которая позволяет им увидеть нейрофизиологические признаки определенного типа событий, улавливая электрический сигнал. Данные потенциалы, связанные с событиями (**ERP-event-related potentials**) используются для того, чтобы сделать выводы о времени протекания ряда когнитивных процессов, то есть эти различные волны рассматриваются как показатели определённых психологических процессов. Особый интерес для исследователей языка представляет **N400** - отрицательная волна, пик которой приходится на 400 мс, что связано с более глубокой семантической обработкой. [6] Также существует отрицательная волна **ELAN** - *early left anterior negativity*, которая достигает максимума примерно через 200 мс после стимула. Эта волна обычно наблюдается, когда слушателям предъявляют предложения с нарушениями структуры фраз, такие как: «*The pizza was in the eaten*» (*Пицца находилась в съедении*). Поскольку *«съедена»* - это причастие, образованное от глагола, а контекст требует существительное (например, печь, ящик), присутствие причастия приводит к нарушению структуры фразы. По мнению профессора Фридеричи, эта волна является частью ранней автоматической обработки грамматики, которая приводит к построению структуры предложения [2].

Кроме того, имеется грамматическая обработка второго уровня, достигающая максимума примерно через 600 мс, который, является более осознанной. Волна **P600** возникает в предложениях, содержащих морфосинтаксические нарушения, которые приводят к неправильному толкованию. Например, предложение «*The broker persuaded to sell the stock was tall*» (*Брокер, который убедил продать акции, был высоким*) вводит

людей в заблуждение, потому что после «убедил» следует использовать существительное (т.е. убедил меня или продавца). С другой стороны, при повторном анализе, необходимо обратить внимание на слово «to», который указывает, что «persuaded» на самом деле является страдательным залогом глагола (т.е. «брокер, которого убедили»). Это конкретное нарушение в толковании возникает из-за конфликта между двумя формами употребления слова «persuaded», что приводит к появлению волны P600 при слове "to" из-за необходимости повторного анализа [7].

Так, в одном из исследований путем сопоставления ERP данных, было выявлено, что ранняя волна ELAN, которая проявляется в предложениях с явными ошибками в используемых частях речи, уменьшилась у всех билингвов, даже при погружении во второй язык в первые три года жизни. Кроме того, не было обнаружено никаких признаков мозговых сигнатур, связанных с повторным анализом (P600) у лиц старше 11 лет, хотя в возрасте от 1 до 10 лет, этот более поздний компонент присутствовал. Наличие волн P600 говорит о том, что люди, которые изучают второй язык в раннем или среднем детстве, выполняют повторный, осознанный анализ так же, как и монолингвы. Аналогичные выводы были сделаны в ходе других ERP исследований с использованием различных языков. У японцев, изучающих немецкий язык позже, N400 был очевиден в ответ на семантически нарушенные предложения, в то время как компоненты синтаксического нарушения структуры фраз (ELAN и P600) отсутствовали у поздних учеников. [3] Поскольку, ELAN отражает ранние автоматические процессы и P600 отражает поздние контролируемые процессы грамматической обработки, отсутствие волн ELAN указывает на менее автоматические синтаксические процессы у поздних учеников.

В другом ERP исследовании было выявлено быстрая пластичность мозга, в семантических аспектах по сравнению с синтаксическими [4]. Иными словами, после 14 часов аудиторных занятий, мозг англичан, изучающих французский язык, начал различать слова и псевдослова нового языка, что было подмечено с помощью сигнала N400, в то время как эффект на поведенческом уровне впервые проявился после 63 часов обучения. Из этого следует, что первоначально N400 проявляет реакцию и на морфосинтаксические нарушения, однако по мере повышения уровня владения языком данная роль переходит на P600. Следовательно, билингвы в первоначальный период обучения демонстрируют компонент N400 для синтаксических нарушений, развивая шаблон N400-P600 после более длительного непрерывного обучения [1].

Взятые эмпирические данные показывают, что изучение второго языка, даже в детстве, не приводит к естественному паттерну электрической активности мозга как при родном языке. Полное отсутствие ELAN вне зависимости от возраста овладения (AoA) второго языка говорит о том, что автоматическая грамматическая обработка может не происходить у билингов несмотря на то, что компонент повторного анализа P600, необходимое для контролируемой грамматической обработки, присутствует. Таким образом, изучение второго языка в любом возрасте приводит к различиям в способности вычислять раннюю грамматическую информацию и во многом, обнаружение грамматических ошибок во втором языке зависит от последующего повторного анализа.

Список литературы

1. Citron, Francesca M. M., Regine Oberecker, Friederici, Angela D, Jutta L. Mueller. Mass counts: ERP correlates of non-adjacent dependency learning under different exposure conditions. 2011. *Neuroscience Letters* 487 (3): 282–286.
2. Friederici, Angela D. Towards a neural basis of auditory sentence processing. 2002. *Trends in Cognitive Sciences* 6 (2): 78–84.
3. Hahne, Anja, Friederici, Angela D. Processing a second language: Late learners' comprehension strategies as revealed by event-related brain potentials. 2001. *Bilingualism: Language and Cognition* 4 (2): 123–141.
4. McLaughlin, Judith, Osterhout, Lee, Kim, Albert. Neural correlates of second-language word learning: Minimal instruction produces rapid change. 2004. *Nature Neuroscience* 7 (7): 703–704.
5. Meisel, Juergen M. *First and Second Language Acquisition: Parallels and Differences*. 2011. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Lau, Ellen F., Colin Phillips, Poeppel D. A cortical network for semantics: (De)constructing the N400. 2008. *Nature Reviews. Neuroscience* 9 (12): 920–933.
7. Osterhout, Lee, Phillip J. Holcomb, David A. Swinney. Brain potentials elicited by garden-path sentences: Evidence of the application of verb information during parsing. 1994. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 20 (4): 786–803.
8. Weber-Fox, Christine M., and Helen J. Neville. Maturational constraints on functional specializations for language processing: ERP and behavioral

evidence in bilingual speakers 1996. Journal of Cognitive Neuroscience 8 (3): 231–256.

9. Хамидуллаев Х., Турамуратова И. Возраст овладения языком и сенситивный период: от пластичности к экспертности. 2024. Студенческий вестник 3-1 (289) 39-42

O'zbek tili tarixi va etimologiyasi

Maxmudova Nilufar Murotovna

Ispan tili amaliy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Tairjonova Maysara Davron qizi

O'ZDJTU talabasi

Annotatsiya: O'zbek tilida 50 Milonga yaqin aholi gaplashadi. Turkiy tillar Qarluq, Qipchoq va Og'uz tillarini birlashtirgan. Qadimgi turkiy til eski turkiy til, eski o'zbek adabiy tili, hozirgi o'zbek adabiy tili. Hozirgi o'zbek adabiy tili so'zlashuvchilar ko'pligi bo'yicha qardosh tillar orasida ikkinchi o'rinda turadi. O'zbek tili grammatikasi fonetika, grafika orfoepiya orfografiya, leksikologiya, morfemika, ot sifat, son, olmosh, ravish, fe'l, yordamchi so'zlar, so'z birikma, sodda gap, qo'shma gap, uslubiyyati, nutq ma'daniyyati, punktuatsiya orqali gaplashiladi.

KALIT SO'ZLAR : TURKIY TIL, ESKI O'ZBEK ADABIY TIL, HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TIL. FONETIKA, GRAFIKA, ORFOPIYA, ORFOGRAFIYA, LEKSIKOLOGIYA, MORFEMIKA OT SIFAT SON OLMOSH RAVISH FEL, YORDAMCHI SO'ZLAR, SO'Z BIRIKMASI, SODDA GAP, QO'SHMA GAP, USLUBIYAT NUTQ MADANIYATI.

Kirish

Miloddan avvalgi davrdan X asr qadimgi turkiy til deb yuritiladi. Urxun Enasoy yodgorliklari shu tilda yaratilgan. XI- XIV asrlarda eski turkiy til deb yuritiladi. Maxmud Ko'shg'ariyning „Devon ul lug'at turk“ Yusuf Xos Hojibning „Qutadg'u bilig“ Xorazmiyning „Muhabbatnoma“ N.B. Robg'uziyning „Qissasi robg'uziy“ shu tilda yaratilgan. XV-XIX Asrning 2chi yarimigacha Eski adabiy til deb yuritilgan, aynan shu vaqtda Lutfiy, Alisher N, Bobur, Mashra, Farog'iy T, Maxmud, Gulxaniy, Furqat, Zavqiy va yana ko'plab ijodkorlar Asarlari shu yilda yaratilgan. XIX asrning 2chi yarimida hozirgi yarimigacha Hozirgi o'zbek adabiy til deb ataladi. Turkiston Gazeta nashr qilgan to 1870 yilgacha Hozirgi adabiy til namunalari hisoblanadi. Yana qo'shimcha qilsam bo'ladi Alisher Navoiy barcha tillarni o'rganib bilib bizning tilimiz mukammaligini yoritib bergan

shaxsdir. Hamda ot so'z turkumi va fe'lni yartib aniqlagan shaxsdir. SO'Z TURKUMLARI mustaqil so'zlar ot sifat son olmosh ravish fe'l yordamchi so'zlar ko'makchi bog'lovchi yuklama. Alohida so'zlar undov so'zlar taqlit so'zlar modal so'zlar tasdiq va inkor so'zlardir. FONETIKA- so'zi yunonchada phone – tovush so'zidan olingan. Til fikrni ifodalash vositasidir Nutq tovushlari va ularning hosil bo'lishi nutq tovushlarini hosil qilishda ishtirok etadigan inson a'zolari o'pka tog'aylar un paychalari bo'g'iz bo'shlig'i og'iz bo'shlig'i burun bo'shlig'i til lablar tishlar. Tilimizda 6ta unli tovush bor a, o, u, o', e, i.

Undoshlarning ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra turlari sonor sonlar ovozdorlar m, n, ng, l, r shovqinlilar b, d, g, j, p, t k ch q v z y s f x sh g' h. GRAFIKA o'zbek yozuvi tarixi harf avesto yozuvi bundan 2700 muqaddam so'g'd yozuvi milloddan oldingi III asrdan milodiy VII asrgacha O'rxun enasoy yozuvi V-VIII asrlarda uyg'ur yozuvi VI-XV asrlar Arab alifbosi asosida eski o'zbek yozuvi tarixi 720 yildan VIII

Metodlar bo'limi. Leksikologiya. Leksikologiya bazan leksiya dwiyiladi Faqat mustaqil so'zlarga atash ma'nosiga ega bo'ladi olmoshlar atash ma'nosiga ega emas. Masalan Gul chiroyli Uning ochilishi kishiga zavq bag'ishlaydi Bu gapdagi uning olmoshi gul so'ziga ishora qiladi. So'z va leksema misol: ishchilarimizga so'z: ishchilarimizga leksema: ishchi . O'ZBEK TILIDA SO'ZLASHDA

-SO'ZNI QADRLASH

-YAXSHI SO'ZLAY OLISH

- CHIN SO'ZLASH

-TILNI TIYISH

-SUHBAT SIRLARINI SAQLASH

- EZMA VA VAYSAQI BO'LMASLIK KABILARGA AMAL QILISH.

-MORFOLOGIYA SO'Z TARKIBI MORFEMIKA SO'ZLAR BORLIQDA GI MA' LUM NARSA BELGI XUSUSIYAT HARAkat HOLATLAR BILDIRISHI ULARNING ATASH MA'NOLARI YOKI LUG'AVIY MANOLARI DEYILISHI DAN TILSHUNOSLIKNING ATASH MANOLARI O'RGANUVCHI BO'LIMI ESA LEKSIKOLOGIYA HISOBLANISHINI BILASIZ. GRAMATIK MANOLARNI IFODALOVCHI VOSITALAR GRAMATIK SHAKL HISOBLANADI

-QO'SHIMCHALAR BILAN : uyga ukam kelsa boraman

- YORDAMCHI SO'ZLAR VOSITASI: QALAM BILAN YOZDI SEN UCHUN OLDIM

■ SO'Z TARTIBI ORQALI :KENG KO'CHA BIRIKMA, KO'CHA KENG GAP

■ OHANG YORDAMIDA :dars tugadi. Dars tugadi? Dars tugadi !

■ Ot sifat fel ravish so'z yasovchi qo'shimchalar orqali yasala oladi , son olmosh bu yo'l bilan hosil bo'lmaydi.OT- so'z turkumi ot nom bildiruvchi so'z turkumi bo'lib shaxs narsa joy ma'nolarini anglatadi.Ot morfologik xususiyati kim nima qayer so'roqlariga javob bo'ladi Otning sintaktik xususiyati otlar gapda bosh va ikkinchi darajali bo'laklar shuningdek undalma vazifasida ham keladi.Yakka otlar shaxs yoki predmetlardan birini birlikni bildiradi bola hitob , ot kabi . Jamlovchi otlar esa shaxs yoki predmetlarning to'ldirishini yig'indisini bildiradi Masalan : xalq qo'shin armiya kabi.SIFAT QANDAY QANAQA SO'ROG'IGA JAVOB BO'LISHINI BILAMIZ. Sifatning mano guruhlari Xususiyat sho'x : dono rang tus :qizil sariq maza ta'm shirin achchiqHajm o'lchov uzun katta makon zamon: tonggi ertalabgi.Asliy sifat go'zal chiroyli yuzaki va nisbiy sifat derazali oilaviy do'ppili nisbiy sifatlar roq qo'shimchasini qabul qilmasligini bilamiz Sifat darajalari oddiy daraja qiyosiy daraja ozaytirma daraja ortirma daraja. Qo'shma sifat bodomqovoq sheryurak qimmatbaho tezoqar xomsemiz kamgap va ho kozo.

Son. Sanoq son besh dona son beshta chama son beshtacha taqsim son beshtadan jamlovchi son beshovlon kasr son beshdan biri aralash son besh butun uchdan bir tartib son beshinchi Olmosh. Olmosh so'roq turlari shaxs so'rog'i kim narsa hodisa so'rogi nima belgi xususiyat qanday qanaqa qaysi miqdor so'rog'i qancha necha nechta sabab maqsad nega o'rin payt qayer qayerga qayerda qayerdan payt so'rog'i qachon

Olmoshlarning tuzilish ko'ra turi sodda qo'shma juft takroriy .Ravish. Holat r qanday qanaqa qay holda qay tarzda jim chindan beforja tezdin arang zo'rg'a darhol birdaniga, payt roavishi ,qachon bugun kecha qishinyozin doim har doim hozirgacha hanuz qayerga qayer qayerdan olg'a ichkari oldinga uzoqda u yerda , miqdor r, qancha ko'p xiyol picha talay , maqsad r nimaga nega ,atay ataylab qasddan shular jumlasidan.sodda ravish ko'p oz sodda yasama ravish mardlarcha qahramonlarcha qo'shma ravishlar biroz har zamon ozmuncha juft ravishlar unda bunda birin ketin omon esin takroriy ravishlar esa asta asta borabora..Fe'l. Shaxs yoki narsalar ning harakat holati ifodalab nima qilmoq nima bo'lmoq so'roqlariga javob bo'ladigan so'z turkumi fe'l deyiladi .

nutqiy faoliyat fe'llari gapirmoq o'shg'irmoq vaysamoq.

Aqliy fe'llar faoliyati o'ylamoq xayol qilmoq fikrlamoq tassavur qilmoq

Jismoniy faoliyat fellarichizmoq bino qurmoq nobud bo'lmoq asos solmoq

Holat fe'llari titramoq sevinmoq jilmaymoq jonlanmoq jovdiramoq.

Bo'lishli fe'llar bajarilgan bajarilyapti yozdi qildi

Bo'lishsiz fe'llar bajarilmagan bajarilmaydigan yozmadi qilmadi.

Yordamchi so'z turkumi.. Yordamchi so'zlar mustaqil so'zlar yoki gaplarni bir biriga bog'lash ularning ma'nolariga qo'shimcha ma'no yuklash vaziflarini bajaradi.. Tobe bog'lanish ko'makchi: qalam bilan kelishik:qalamda yozmoq

ohang: qora qalam. Teng bog'lash bog'lovchi olma va olxo'ri sanash ohangi :olma o'ik nok shaftoli

Vazifadosh ko'makchi ot turkumiga oid old o'rta bosh tag tashqari holda ro'para .

ravish turkumiga oid oldin so'ng keyin asosan burun Fe'l turkumi atab qarab ko'ra deb degan yarasha qaramay Sifat turkumi sababli doir qarshi boshqa .

So'z birikma .Kesimlik belgisiga ega b. Iqism IIib tugallangan ohang bilan talaffuz qilinuvchi va ma'lum bir fikr ifodalovchi sintaktik birlik gap deyiladi.Gapda so'zlarnin bog'lanishi 2 xil bo'ladi teng bog'lanish tobe bog'lanish teng b. Ular Hofiz Navoiy Bedil va Fuzuli baytlarini tahlil qklib.. O'tirishardi. Tobe bog'lanish:Esli kelishgan chiroyli tadbirkor baland bo'yli pahlavon odam.

Gap Tugallangan ohanf va fikr ga ega bo'lib kesimlik shakllari vositasida ifodalangan muomalaning eng kichik birligi hisoblangan yakka so'z yoki so'zlar yig'indisi gap deb ataladi.

Ega ham gapning bosh bo'lagi hisoblanadi.

Uyushiq kesim gap tarkibi ikki va undan ortiq atov birliklar so'z ibora so'z birikmalar bilan ifodalangan kesim bo'lib kesimni shakllantiruvchi vositalar faqat keyingi kesimtarkibida ifodalanib barchasiga aloqador bo'lsa bunday ko'p kesimli gap uyushiq kesimli gap sanaladi. Uyushiq ega bir sodda gap tarkibida birdan ortiq ega qator kelishi mumkin.Masalan sharoiti iqlimi (i),(si).

Uyushiq to'ldiruvchi gapdagi 2 va undan ortiq to'ldiruvchi bir xil ma'noni bildirib bir xil shakl da kelsa taram taram olmalarni asl nashyatilarni po'sti yupqa luchchak shaftolilarni Qaymoqqa o'xshash anjirlarini aytmayisizmi bay-bay .

Uyushiq aniqlovchi narsa buyumlarning biR turdagi belgilari. Shuningdek bir narsa buyumning turli belgilarining bildirgan birdan ortiq sifatlovchilar ham uyushiq aniqlovchilar sanaladi.

Uyushiq hol Bir xil mazmun- munosabatni bildirgan bir necha holning o'zaro sanash ohangi bilan teng bog'lanib kelishi uyushiq holni hosil qiladi.M:Tomlardan ivigan devorlardan bug' ko'tarila boshladi .Daryo goh shovqin solib goh tinch oqar edi . U dam hazil bilan dam jiddiy so'rardi.

Qo'shma gap . Gapni qilib turgan asosiy belgi –uning kesimlik predikativlik belgisi M:O'qimaganman . Ko'm ko'k dala.

Bog'langan qo'shma gap teng munosabatdagi sodda gaplar ning o'zaro teng bog'lovchilar yoki shu bog'lovchilar vazifasidagi vositalar yordamida bog'lanishidan tuzilgan M:Havo bulut bo'ldi lekin yomg'ir yog'madi.

Murakkab qo'shma gaplar ko'chirma qo'shma gap va o'zlashtirma gap.

Foydalanilgan adabiyotlar

ona tili ma'ruzalari I qism.IIqism. IIIqism

KONSEPTNING LINGVOMADANIY HODISA SIFATIDA O‘RGANILISHI

Fotima Komiljonovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti o‘qituvchisi

Toirjonova Maysara

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

Annotasiya. Konsept atama sifatida talqin qilinmasa, “tushuncha” so‘ziga sinonim tariqasida ishlatilishi mumkin. Atama darajasiga chiqqan konsept o‘ziga xos “kalit so‘z” maqomini olib – muallifning ma’lum bir ilmiy yo‘nalishga qarashli ekanligiga ishora qiladi. Aksar hollarda konsept kognitiv tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik sohasiga oid atama sifatida talqin qilinadi.

Kalit so‘zlar: mental hodisa, madaniy konsept, milliy xarakter, obraz

Abstract. A concept can be used synonymously to the word “notion” if not interpreted as a term. The concept, which has reached the level of the term, takes the status of a specific “keyword” – a reference to the fact that the author is attached to a certain scientific direction. In most cases, the concept is interpreted as a term related to the fields of cognitive and cultural linguistics.

Keywords: mental phenomenon, cultural concept, national character, image.

Lingvokognitologiyada konsept - “ongimizning mental birliklarini va psixik manbalarini, inson tajribasini aks ettiruvchi axborot tizimlarini izohlovchi atamadir; xotiraning operativ mazmunini, mental leksikonini, inson ongida mavjud olam manzarasining konseptual tizimini aks ettiruvchi operativ birlikdir”. Bir so‘z bilan aytganda, konsept–jadval, ssenariiy, freym shaklida namoyon bo‘luvchi har qanday mazmuni tizimlashtiruvchi vositadir. Tabiiy til, faqatgina, tadqiqotchiga ongda kechayotgan jarayonni aks etirib beruvchi qurol vositasini bajaradi, chunki, A. Vejbiskaya ta’kidlaganidek, “inson fikriga so‘z orqali yetib boramiz (uni ifoda qilish uchun so‘zdan boshqa vosita topilgani yo‘q)”.

Lingvomadaniy jihatdan konsept lisoniy voqelangan ma’lum madaniyatga xos mazmundir yoki boshqacha aytganda, madaniyat “tilining” semantik birligidir. Lingvokonseptni tushunish uchun ma’lum bir o‘ziga xos fazoviy makonni tushunish lozim. Demak, lingvokonsept faqatgina muayyan bir millatga tegishli bo‘lgan tushunchalarni bildiradi.

Lingvomadaniyatshunoslik etnik mentalitetning lisoniy vositalarda namoyon bo‘luvchi til va madaniyatning o‘zaro munosabatini tadqiq qiladi. Natijada lingvomadaniyatshunoslarning qiziqishi mental birliklar xususiyatini o‘rganishga yo‘naltirilib, ma’lum madaniy konseptlarni farqlovchi semantik belgilar tizimlashtiriladi. Biroq, shuni ta’kidlash lozimki, aynan lingvomadaniyatshunoslikda konsept mohiyatini tushunish bo‘yicha eng ko‘p kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Bu o‘z navbatida “madaniyat” atamasining

noaniqligi natijasi bo‘lishi mumkin. Madaniyatga millatga oid bo‘lgan barcha narsani, artefaktlarni bog‘lash mumkin (tabiatdan tashqari), natijada ba‘zan “madaniy bo‘lmagan” biror konsept yo‘q degan xulosaga kelinadi. Ammo bu fikr lingvomadaniyatshunoslikni alohida fan darajasida ajratishga gumon tug‘ilishiga olib kelishi mumkin.

Amalda, madaniy konsept – ko‘p o‘lchovli mental hosila degan fikr umumqabul qilingan bo‘lib, ushbu hosilada bir-biridan sifat jihatdan farq qilinuvchi bir necha qatlam mavjud. Konseptni tashkil qiluvchi semantik komponentlarning xususiyatlari va sifati jihatidan farqlar mavjudligi sabab turli yondashuvlar paydo bo‘lmoqda. Jumladan ba‘zi tadqiqotchilar konseptning “diskret yaxlitligi” “tushuncha”, “obraz”, va “harakat”ning o‘zaro aloqasi natijasida hosil bo‘ladi deb hisoblasa boshqalari konseptning ikki tomonini, ya‘ni mazmun va uni “madaniyat obyekti qiluvchi barcha narsalarni” – (etimologiyasi, zamonaviy tasavvurlar va baxolashlar) farqlashga harakat qiladilar. S. Vorkachev “konseptning belgisini va ifodasini aks ettiruvchi ma‘no tarkibi, lisoniy ongda konseptni mavjudligini asoslab turuvchi kognitiv metaforalarni bildiruvchi obrazli hamda uning lisoniy tizimdagi o‘rnini aniqlashtiruvchi muximlilik tarkiblarini farqlash lozimligini ta‘kidlaydi. Madaniy konseptning ko‘p o‘lchovli ekanligi uning murakkabligi, ichki tarqoqligi bilan izohlanadi.

Har qanday qiyosiy tadqiqot kabi konseptlarning o‘rganilishi obyektning har xil tushuniluvchi etnomadaniy xususiyatini aniqlashtirish - farqli, tafovutli jihatlarini aniqlashga qaratilgan. Etnomadaniy xususiyat deganda, nominativ asosda yotadigan ichki shakl tushinilib, uning amalga tadqiq qilinishida ko‘p martalik, ommaviylik nazarda tutiladi. Muayyan millatga xoslik konsept semantikasida aks etuvchi dunyoqarashning va xulq-atvorning modellarida namoyon bo‘ladi. Konseptning ma‘lum millatga xoslik xususiyati tillararo qiyoslanayotgan kontekstda uni milliy metalitet birligi sifatida tahlil qilishga asos bo‘lib, muayyan millatning milliy xarakterini ochib beradi.

Madaniy konseptlarning universal va idioetnik turlarga bo‘linishi shartli hisoblanadi, chunki idioetnik xususiyat universal konseptlarda ham mavjud bo‘lib, ular bir biridan lisoniy idrok va semantik tizim asosida farqlanadi.

Konsept semantikasida uning mazmunini aniqlab beruvchi uning negizida turuvchi birgina ma‘no bo‘ladi. Uning mazmun mohiyatini odatiy tasvirlash, ya‘ni, farqlovchi belgilarini sanab o‘tish orqali bo‘lmaydi, bunday hollarda uni apofatik – inkor orqali talqin qiladilar. Madaniy konseptning ma‘no tarkibini bir necha turdagi semantik belgilar tashkil qiladi: biron bir konseptni unga turdosh bo‘lgan konseptlardan farqlovchi belgilar; konseptni shakllantiruvchi konseptual–mazmuniy belgilar; tavsiflarda namoyon bo‘luvchi implikativ belgilar; ensiklopedik belgilar.

Madaniy konsept semantikasi asosida tizimli aloqalarga ega yoki obrazlimetaforik konnotasiya shaklidagi tasavvuriy/assasiativ komponent turadi. Obrazli komponentni (prototip, geshtaldt, stereotip, ramz, odatiy tasavvur va h.k.) konsept tarkibiga kiritish konseptni ko'rgzmalilik, yorqinlikdan xoli bo'lgan tushunchadan farqlashning eng qulay usulidir. Bundan tashqari, konseptni so'z orqali ifoda qilinishi uni obrazli tarkibini ramziy tarkibgacha o'zgartirib borishi mumkin.

Lingvomadaniy konseptning o'ziga xos xususiyatini uning presentent o'ziga xosligini bildiruvchi, ya'ni, etnomadaniy jamoa a'zolarining barchasiga ma'lum bo'lgan verbal, ramziy yoki vaziyatga aloqador hodisalar bilan assosiasiyalanuvchi "vertikal kontekstga" kiritilganligi xam tashkil qiladi.

Madaniy konseptning statistik taxlilini amalga oshirishga imkoniyat tug'diradigan xususiyati bu uning tilda bir yoki bir necha vositalar orqali voqelanishidir, lingvomadaniy jamoadagi muayyan konseptning mazmunida aks etuvchi qadriyatlar tizimidir. Madaniy konseptning yana bir relevantlik xususiyati sifatida uning "his qilinishini" keltirish mumkin, ya'ni, idrok qilina boshlangan konsept insonning ma'naviy hayotini faollashtira boshlaydi.

Lingvomadaniy konseptning ifoda vositalariga kiruvchi sinonimlar, qo'llanilishi chastotasiga va xususiyatlarga qarab tasniflanadi. Semantik guruhlarining ichida tri ma'noga ega konseptlar ajratib olinishi mumkin. Lingvomadaniyatshunoslik uchun o'zgacha qiziqishni semantik jixatdan bir-birini takrorlaydigan "baxt – saodat", "mehr – muhabbat", "erk – erkinlik", "or – nomus" va h.k. kabi juftli konseptlar tashkil qiladi. Mazkur jaftli konseptlarda ma'lum millatga oid xususiyat ikki konseptning birida mujassam bo'ladi.

Lingvomadaniy konseptlar tipologiyasi asosida mavhumlashuv darajasi yotadi: tabiiy realiyalar konseptlarga hech qachon nom bermasa ham, ma'lum madaniyatga xos bo'lgan artefaktlar nomlari konsept darajasigacha ko'tarilishi mumkin, ya'ni madaniy konseptning ramziy belgsi bo'lishi mumkin.

Shuning bilan birgalikda, mental hodisa bo'lgan konseptlarda milliy ruh, dunyoqarash o'z o'rnini topishi sababli, ularning ma'naviylik, individuallik, jamoviylikka hamda milliy ong egasiga asoslanganligini inkor etib bo'lmaydi.

Tadqiqot birliklari sifatida realiyalar, ya'ni obyektiv ravishda faqat shu etnomadaniy jamoaga xos bo'lgan birliklar jalb qilinadi, ya'ni (kiyim-kechak nomlari, binolar nomlari, oziq-ovqat nomlari, marosimlar nomlari va boshqalar), lakunalar, ya'ni voqelikning "bo'shliqlari", muayyan belgilarning mavjud emasligi, odatda, ma'lum milliy madaniyat haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni turtki beradi.

Xullas, lingvokulturologiyada til tizimi madaniy hodisa sifatida talqin qilinib, milliy madaniyat vakiliga va uning lisoniy qobiliyatiga alohida e'tibor

qaratiladi. Til va madaniyatning o‘zaro munosabatlari orqali shakllangan, lisoniy belgilarning madaniy semantikasi jiddiy tadqiqatlarni talab qiladi. V.I. Karasikning fikricha, milliy til tarkibiga millatning o‘ziga xos tajribasini ifodalovchi va faqat shu millat tomonidagina idrok etiluvchi lisoniy birliklar, realiyalar, keng tarqalgan allyuziyalar, presendent matnlar, xissiy-baholovchi ma’noli so‘zlar qatorida, butun insoniyat uchun umumiy bo‘lgan so‘z va iboralar kiradi. Biroq til so‘z boyligining aksariyati lug‘atning milliy-o‘ziga xos va umumbashariy qismlari o‘rtasida oraliq mavqeni egallaydi, chunki uning madaniy o‘ziga xos xususiyatlari har doim ham oshkora ifodalanmasdan, ular maxsus izohli kontekstda namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Khaydarova Shakhlo, Khalimova Firuza. 2023. Specific qualities of the literary concepts. *IQRO*. 2, 2 (Apr. 2023), 911–917.
2. Shamahmudova Aziza Furkatovna, Bakhramova Dilovar Gazanfarovna. (2022) Verbal politeness as a strategy of approach. *Journal of Positive School Psychology*, Vol. 6, No. 5, 1593 – 1599, <http://journalppw.com> (<http://journalppw.com/>).
3. Shamahmudova Aziza Furkatovna, Shakirova Nodirabegim Shayxnurovna. (2022) Intercultural analysis of politeness strategies in uzbek and spanish languages. *Journal of Positive School Psychology*. Vol. 6, No. 4, 4088 – 4094, <http://journalppw.com> (<http://journalppw.com/>).
4. Shokhrukhovna U. S. Cognitive Approach to Classification of Conceptual Metaphors //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 34-37.
5. Xalimova F. Типология художественных концептов //Farg‘ona davlat universiteti ilmiy jurnali. – 2023. – №. 1. – С. 490-493.
6. Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры. – М.: Academia, 2002. – 394 с.
7. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. – 103 с.

KETMA-KET VA SINXRON TARJIMANING QIYOSIY TAHLILI

Qo'ziyeva Muslima

O'zDJTU, RGF

fransuz tili 4-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: PhD G.Yu.Rofiyeva

Annotatsiya: Mazkur maqolada ketma-ket va sinxron tarjima tafovutlari, o'zaro farqli hamda o'xshash jihatlari to'g'risida so'z boradi. Shuningdek, og'zaki tarjimaning ushbu turlarining gibrid holda qo'llanilish holatlari va qonuniyati to'g'risidagi tadqiqotlar sharhlangan. Ketma-ket-sinxron tarjima gibridligining texnik xususiyatlari tahlil qilinib, bugungi kundagi raqamli internet tarjimalari afzalliklari yoritilgan. Og'zaki tarjimonlarni tayyorlashda texnik vositalardan samarali foydalanish tamoyillari berib o'tilgan.

Kalit so'z: og'zaki tarjima, ketma-ket tarjima, sinxron tarjima, modus operandi, texnik ko'nikma, gibrid tarjima.

Zamonaviy texnologiyalar bo'lishiga qaramasdan, inson omili asosidagi tarjimaga hali ham ehtiyoj bor. Bugungi zamonaviy texnologiyalar barcha sohaga kirib kelgan bo'lishiga qaramasdan, ba'zi shunday sohalar mavjudki inson hali ham bunda ishtirok etadi. Jumaladan, tarjimada ham xuddi shunday. Ma'lum bir texnologik vositalar yordamida tarjima amalga oshirilsada, asosan katta qismida inson istirok etyapti. Aytish joizki, ketma-ket va sinxron tarjimalar inson tomonidan amalga oshiriladigan tarjima turiga kiradi. Bugungi kunda inson tili ijtimoiy hodisa deyiladi, ya'ni u muntazam o'zgarib boradi. Yangi so'zlar, jumalalar, ifodalar, ko'chma ma'nolar o'zgaruvchanlikka ega hisoblanadi. Va har doim ularni texnik vositalarning formulasiga joylab borishning imkoni yo'q va shuning uchun ham bizlar tarjima qilishda insonning bilim va ko'nikmalaridan foydalanamiz. Birinchi marta mukammal tarzda 1999-yilda amalga qo'llanilgan ketma-ket-sinxron tarjima ya'ni gibrid rejim, bu ketma-ketlik doirasida, maxsus texnik vositalar yordamida nutqni yozib olish va uni bir vaqtning o'zida bir tildan boshqa bir tilga tarjima qilishdan iborat va ushbu tarjima tadqiqotchilarni, murabbiylarni va malakali tarjimonlarni qiziqtirishda davom etib kelmoqda. So'nggi yigirma yil ichida uni amalga tatbiq qilish uchun ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Murabbiylar an'anaviy ketma-ketlik tarjimada muqobilini qo'llash yoki talqin qilish ko'nikmalarini egallashni o'zgacha tarzda kengaytirish uchun uning xususiyatlarini ta'lim nuqtai nazaridan o'rganib chiqdilar. Turli xil zamonaviy magnitafonlardan foydalangan holda mutaxassislar orasida foydalanishni kengaytirishga qaratilgan bir nechta sinovlar o'tkazildi.

Ushbu maqolada biz gibrid rejimning asl mohiyatini, evolyutsiyasini va holatini taqdim etishni, u bilan bog'liq turli xil ilmiy ishlarni ko'rib chiqishni, uning tarjimonlarni tayyorlashga qanday kiritilganligini yoki qo'shilishi mumkinligini ko'rib chiqishni va uning amaliy faoliyati bo'yicha (professional) fikrlarni

bildirishni taklif qilamiz. Shuningdek, o'zining belgilangan afzalliklariga qaramay, ketma-ket tarjima nima uchun bir vaqtning o'zida o'zini boshqa shaklini ko'rsatish uchun kurashayotganini tushunishga harakat qilamiz.

1968 yilda Otto Kade tomonidan asos solingan mezonlarga hamda Pöchhackerning¹² taklifiga binoan, tarjima taqdim etilgan bayonotning faqat bir tilda bir marotaba takrorlanishini aniqlashi mumkin. Ketma-ket tarjimada, asosan, tarjimon nutqni to'liq yoki uning ma'lum bir qismini eshitgandan so'ng gapiradi va u bayon qilinishi mumkin bo'lgan fikrni oldindan biloladi. Jons ta'kidlaganidek, sinxron tarjimonlar bunday imkoniyatga ega emaslar, chunki ular tinglash, tahlil qilish va gapirish mobaynida nutq so'zlovchining keying nutqi nima haqida bo'lishini bilishmaydi. (Shuning uchun ko'plab o'quv dasturlari bir vaqtning o'zida o'ziga xos bo'lgan akustik va kognitiv qiyinchiliklarni tug'dirmasdan oldin, o'quvchilarga mashq bo'yicha yetarli tajriba berish uchun ketma-ketlikni joriy qilishining sabablaridan biridir.)

Ushbu maqolada keltirilgan gibrid rejimi taqdim etgan imkoniyatlar ikki belgilangan rejimning cheklovlaridan oshib ketadi. Darhaqiqat, ketma-ket-sinxronida tarjimon nutqni tinglaydi va tahlil qiladi, uni texnologik qurilma yordamida yozib oladi yoki an'anaviy ketma-ketlikda bo'lgani kabi bayon qilingan nutqni qayd qiladi. Asosiy farq shundaki, nutq oxirida u quloqchilarni qo'yadi, yozuvni takroran eshitadi va bir vaqtning o'zida tarjima qilishga kirishadi. Shubhasiz, nutqning mazmunini oldindan bilish va uni sharhlashdan oldin ikkinchi marta eshitish yoki olingan qayd qilingan eslatmalarga tayanish ushbu metodning afzallidan biridir.

Yuqorida ta'kidlangan tarjimaning gibrid usuli kelib chiqishi hozirda uslubiy hijatdan to'laqonli ishlab chiqarilgan. Uning "ixtirochi"si va birinchi foydalanuvchisi Yevropa Komissiyasining tarjimoni Mishel Ferrari, 1999- yilda o'tkazilgan matbuot anjumanida, bayon qilingan nutqni yozib olishga va bir vaqtning o'zida uni eshituvchilarga yetkazishni qo'llab ko'rdi. Undan bu tanlov haqida so'ralganda, u asosiy sababni ketma-ketlikka nisbatan norozilik bilan izohlaydi, ayniqsa mazmuni ixcham va talaffuz qilinganda yoki juda tez o'qilganda bu uning nazarida asl nutqni to'liq tiklay olmaslikni anglatadi. Ammo tarjimonga nutqini ijro qilishdan oldin uni ikki marta eshitish imkoniyatini beradigan bu "to'laqonli innovatsiya" qanday qayta shakllantiriladi? Ketma-ket va sinxron tarjima ikkita alohida bosqichdan iborat bo'lib: birinchi bosqichda komponentlar an'anaviy ketma-ket bo'lganlar bilan bir xil bo'ladi, istisno ravishda aytish mumkinki: tarjimon nutqni ikki marta eshitishini biladi va shunga tayangan holda umuman eslatma olmaslik yoki uni qisqaroq qilib olishi mumkin. Bu holda chuqur tafsilotlarga emas, faqat tashkil etuvchi elementlarga e'tibor qaratiladi. Ikkinchi bosqichda, sinxron tarjimada bir vaqtning o'zida talab qilinadigan harakatlar va muvofiqlashtirish tarjimon ikkinchi marta eshitganligi sababli kamayadi. Bu o'xshashlik, tarjimonning qaydlari bilan birga, qo'shimcha operatsiyalar uchun

1. ¹² PÖCHHACKER Franz, *Introducing interpreting studies*, 2^e éd., London, Routledge, 2016.

2.

zarur bo'lgan qo'shimcha, ya'ni naushniklarni tayyorlash, magnitafon bilan ishlash, kutish, olingan yozuvlarni o'qishga oid harakatlarni boshqarishni osonlashtiradi.

Ushbu usulda texnologiya muhim rol o'ynashini hisobga olsak, ishlatiladigan magnitafon turi bir qancha muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Haqiqatan, yozuvga asoslanib sinxron tarjima qilish har xil turdagi qurilmalarda qo'llanilishi mumkin va so'nggi yigirma yil ichida ushbu gibril rejim mos ravishda kompyuterlar, portativ raqamli magnitafonlar va ruchkalar, planshetlar yoki mobil aloqa vositalari yordamida sinovdan o'tkazildi. Bir nechta mualliflar ta'kidlaganidek, faqat olib borilayotgan qo'shimcha tadqiqotlar ushbu texnikaning chegaralarini va qaysi turdagi maxsus qurilmani tavsiya etish kerakligini yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Ketma-ket va sinxron tarjima bo'yicha sinovlar va tadqiqiy amaliyotlar Ferrarining o'z harakatidan so'ng o'tkazildi. Hamidi va Pöchxaker tomonidan xabar qilinganidek, ba'zi qiziqqan mutaxassislar, jumladan Ferrari¹³ Yevropa Komissiyasida (2002-2003) ,Lombardi (2003) va Camayd-Freixas amerika sud jarayonlarida bu usulning muvaffaqiyatli ishlay olishini turli xil qurilmalar va turli ish sharoitlarida sinab ko'rdilar. Birinchi ilmiy ish 2006-yildan boshlanadi va o'sha paytdan beri bir nechta tadqiqotchilar va talabalar tomonidan turli to'liq matnlarda va turli metodlar bilan ko'paytirildi. Qiyosiy tadqiqotlar asosida an'anaviy ketma-ket va gibril usulda, turli o'zgaruvchi ko'rsatkichlar, yozib olish qurilmalari hamda 2 dan 24 tagacha bo'lgan tarjimon namunalari asosida sinovdan o'tgan tarjimonlarning ishlashi o'lchandi. Barchasi shuni ko'rsatadiki, bir vaqtning o'zida ketma-ket ishlash yuqori aniqlikni va to'liqlikni ta'minlaydi. Belgilangan boshqa imtiyozlar qatorida biz kamroq charchoq va ko'proq chidamlilikni qayd etdik: xotira zo'riqishini kamaytirish va ishlab chiqarish bosqichiga ko'proq e'tibor berish; ketish nutqi va kelgan nutqi o'rtasidagi yuqori muvofiqlik va ritmiy ketma-ketlikga oid og'ishlarning kamroq soni; ifodalash sifati yaxshiroq ko'proq qulaylik va yumshoqroq tiklash kamroq qo'shimchalar, bo'sh joylar, takrorlashlar, kontseptual yaqinlashishlar, og'ishlar, shuningdek, ko'proq batafsil ma'lumotlar va boshlang'ich nutqni to'liq tiklash stress darajasining pasayishi asosiy kamchiliklar sonining sezilarli pasayishi

Texnikaning kamchiliklariga kelsak, ba'zi tadqiqotlar bir vaqtning o'zida qayta tiklash bosqichida o'zaro aloqaning yo'qligi sababli jamoatchilik bilan aloqa qilish nuqtai nazaridan e'tirozlar qayd etilgan. So'ralganlarning o'rtacha uchdan ikki qismi bu borada an'anaviy ketma-ketlikni afzal ko'rishini bildirdi. Buni, odatda, ketma-ket tarjima bilan shug'ullanadigan tarjimonlar buni stenddan amalga oshiradilar va ketma-ket talqin qilish paytida sodir bo'ladigan narsadan farqli o'laroq, ularni tinglayotganlar bilan muloqot qilish va ko'z aloqasini o'rnatishga harakat qilmasliklari bilan izohlash mumkin. Biroq, tadqiqot shuni ko'rsatadiki,

¹³ FERRARI Michele, « Traditional vs. simultaneous consecutive », in SCIC News, 29, 2002, p. 6-7.

agar ushbu yangi rejimdan foydalanishga qaror qilgan mutaxassislar bu haqda xabardor bo'lsalar va ularni tinglaydigan auditoriya bilan ongli ravishda muloqot qilish uchun o'qitilsalar, bu muammoni osongina yengish mumkin.

Qanday sharoitlarda va qanday sabablarga ko'ra tarjimon ketma-ketlik va sinxron tarjimani tanlaydi?

Bir vaqtning o'zida ishlashni afzal ko'rgan tarjimonlar an'anaviy ketma-ketlikni talab qiladigan vaziyatlarda ushbu tarjima turini tanlashni yoki sinxron tarjimada uskunaning yetishmasligi tufayli foydalanishni taklif qiladi. Amalda qo'llangan tadqiqotlar natijalariga asoslanib, ushbu uslubni juda aniq va to'liq talqin qilish muhim va hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan matnlarda, masalan, huquqiy sohada (sudlar, politsiya va boshqalar) ko'rib chiqish taklif qilinadi.

Shuningdek, bu usuldan foydalanishni tanlash talqin qilinadigan nutq turiga bog'liq bo'lishi mumkinligi ham ta'kidlanadi. Tarjimonlar bilan olib borilgan ikkita tadqiqotda ham, nutqi zich va jadal sur'atda aytilganda ishtirokchilar ushbu rejimni afzal ko'rishlari haqida xabar beradi. Ushbu xulosalar Ferrari tomonidan ilk bora ketma-ket-sinxron tarjimadan foydalanish paytida ilgari surilgan asoslardan biri bilan mos keladi: u zich, aqlli va tezkor deb bilgan nutqni sodiqlik bilan takrorlay olmaslik qo'rquvi.¹⁴

Biz ushbu texnikaning afzalliklarini, shuningdek, tinglovchilar bilan muloqot qilish bilan bog'liq ogohlantirishlarni aytib o'tdik, ammo Gillies yana bir ehtimolli kamchilikni qayd etdi: nutqni yozib olish uchun mijozdan ruxsat olish zarurati, uning fikricha, buni tasavvur qilib bo'lmaydi. muzokaralar yoki ikki tomonlama vazirlar uchrashuvlari kabi kontekstlar. Bunga qo'shimcha ravishda, agar tarjimonlar an'anaviy ketma-ketlik paytida bo'lgani kabi, ularni "kesishga" yoki ularni tashlab yuborishga endi bo'sh vaqtlari bo'lmasa, kirish nutqining ayrim qismlarining ortiqcha bo'lishi mumkin.

Ushbu gibril rejimning to'liq imkoniyatlarini yaxshiroq tushunish uchun qo'shimcha ilmiy ma'lumotlar kerak bo'ladi, ammo haqiqat shuki, bu yerda bayon qilingan elementlar va ko'plab aloqa holatlarida texnologik vositalardan tobora ko'proq foydalanishni hisobga olsak, bu gibril rejimda juda foydali aktiv bo'lishi mumkin. tarjimonlar assortimenti - agar ulardan foydalanish va uning xususiyatlari bo'yicha tegishli treninglar tizimli ravishda taqdim etilsa, hozirgacha bunday bo'lmagan. Bir vaqtning o'zida ketma-ket talqin qilish imkoniyatiga ega bo'lgan amaliyotchilarning fikrlari "aralash" dan "yakuniy" gacha farq qiladi. Ba'zilar usulning ijobiy tomonlarini tan olgan holda, uning sohada qo'llanilishiga shubha bilan qarashadi¹⁵. Boshqalar buni osonlik bilan qabul qilishdi va uni hayotiy deb topishdi. Xususiy bozorda yoki muassasalarda ishlaydigan bir qator tarjimonlarning taassurotlari va guvohliklari ularning ushbu rejimga qiziqishlari va

¹⁴ GILLIES Andrew, *Consecutive interpreting*, London, Routledge, 2019. DOI : [10.4324/9781315648972](https://doi.org/10.4324/9781315648972)

¹⁵ HIEBL Bettina, *Simultaneous consecutive interpreting with the Livescribe™ Echo™ Smartpen*, mémoire de master, Vienne, Université de Vienne, 2011.

afzal ko'rishlarini va ularning amaliy faoliyatiga integratsiyalashuvini ochib beradi. zarur o'quv soatlarini olish sharti; Xulosa, shuningdek, Özkan tomonidan e'lon qilingan.

Birinchi tajribadan 20 yil o'tib, ushbu fikr-mulohazalarni inobatga olgan holda, nima uchun bu rejim hali ham professional tarjimonlardan kutilgan muvaffaqiyatga erisha olmasligini tushuntirish qiyin. Gillies buni umuman talab qilinadigan ketma-ket ish kunlarining cheklangan soni, yangi texnologiyalarga ishonch yo'qligi va har bir kishi ushbu gibrid rejimdan har qanday vaziyatda, ayniqsa, mashqlarga xos bo'lgan bosim ostida muvaffaqiyatli foydalanish qobiliyati bilan izohlaydi. .

Turli tadqiqotlar va tadqiqot ishlari ko'rsatganidek, ketma-ket-sinxron tarjimani talqin qilishning aniqligi va to'liqligi nuqtai nazaridan shubhasiz afzalliklarga egaligi va odatda uni sinab ko'rgan amaliyotchilar tomonidan ijobiy qabul qilingan. Biroq, uning professional kontekstda qo'llanilishi chegaralanganligicha qolmoqda va juda kam sonli o'quv dasturlari uni o'z o'quv rejasiga kiritadi. Tarjimonlar duch keladigan turli xil qiyinchiliklarni hisobga olgan holda, raqamli va texnologik yechimlardan kommunikativ vaziyatlarda keng qo'llanilishi va bizning intizomimiz va kasbimiz manfaatlarini hisobga olgan holda, ushbu maqola tarjima dunyosini ushbu ajoyib gibrid rejimning keng imkoniyatlarini o'rganish va hisobga olish amaliyotchilar, o'qituvchilar va tadqiqotchilarni ilhomlantiradi deb umid qilamiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. DOWNIE Jonathan, *Interpreters vs machines*, London/New York, Routledge, 2020. DOI : [10.4324/9781003001805](https://doi.org/10.4324/9781003001805)
2. FERRARI Michele, « Traditional vs. simultaneous consecutive », in SCIC News, 29, 2002, p. 6-7.
3. GILLIES Andrew, *Consecutive interpreting*, London, Routledge, 2019. DOI : [10.4324/9781315648972](https://doi.org/10.4324/9781315648972)
4. ORLANDO Marc et HLAVAC Jim, « *Simultaneous-consecutive* in interpreter training and interpreting practice: use and perceptions of a hybrid mode », in *The Interpreters' Newsletter*, 25, 2020, p. 1-17.
5. PÖCHHACKER Franz, *Introducing interpreting studies*, 2^e éd., London, Routledge, 2016.
6. HIEBL Bettina, *Simultaneous consecutive interpreting with the Livescribe™ Echo™ Smartpen*, mémoire de master, Vienne, Université de Vienne, 2011.

BADIIY ASARLARDA XUSHMUOMALALIKNI IFODALOVCHI SO'ZLARNING IFODALANISHI.

Mamajonova Muxayyo Maxamadjon qizi
O'zDJTU, Fransuz tili nazariy
fanlar kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xushmuomalalikning til va adabiyotda, xususan badiiy asarlarda tutgan o'рни haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, xushmuomalalikning muomala madaniyatidagi ro'li xususida fikr yuritiladi. Fransuz va o'zbek badiiy asarlaridan foydalangan holda kishilar o'rtasidagi muloqotning xushmuomalaligini ta'minlovchi ba'zi so'zlar talqin qilinadi. Maqolada xalqimiz tarixida nutq madaniyati, muomala madaniyatiga ilmiy yondashuvlar ham qisqacha yoritilgan.

Kalit so'zlar: xushmuomalalik, muomala madaniyati, nutq, nutq madaniyati, odob, nutq jarayoni, xushmuomalalik elementlari, elitar nutq.

Annotation: This article talks about the role of politeness in language and literature, especially in works of art. The role of politeness in the culture of behavior is also considered. Using French and Uzbek works of art, some words that ensure polite communication between people are interpreted. The article also mentions scientific approaches to speech culture and behavior culture in the history of our nation.

Key words: politeness, culture of behavior, speech, speech culture, manners, speech process, elements of politeness, elite speech.

Tilning jamiyat hayotida tutgan o'рни juda beqiyosdir va u yordamida insonlar turli munosabatlarga kirishadilar. Mazkur insoniy munosabatlar paytida xushmuomalalik muhim ro'l o'ynaydi. Xushmuomalalikka bir qator olimlar o'zlarining ta'riflarini berganlar. Jumladan, Braun va Levinsonning fikriga ko'ra: "Xushmuomalalik, bu keng ma'noda, inson tili va madaniyatida juda keng tarqalgan kommunikativ hatti-harakatlar shaklidir; shuningdek, u insoniyat jamiyatining universal hodisasi sifatida tasdiqlangan"¹⁶

Yuqorida keltirilgan fikrdan ma'lumki, xushmuomalalik inson muloqotiga hos xususiyat bo'lib, u jamiyatda umumiy hodisa sifatida qaraladi.

¹⁶ M.B.Xolova "Ingliz va o'zbek badiiy asarlarida xushmuomalalik kategoriyasining lingvomadaniy va sotsiopragsmatik xususiyatlari" Monografiya Buxoro Kamolot nashriyoti, 2023, 5 bet

Lakof xushmuomalalikka “shaxsiy muloqotda kelishmovchilikni kamaytirish uchun jamiyatlar tomonidan ishlab chiqilgan tushuncha” sifatida qaraydi.¹⁷

Darhaqiqat, insonlar bir-biri bilan xushmuomalalik bilan aloqaga kirishsalar turli kelishmovchiliklar kamayadi, hatto umuman bo'lmasligi mumkin.

Ide xushmuomalalikni "ravon muloqot bilan bog'liq til" deb ifodalaydi.¹⁸

Ko'rinib turibdiki, ravon so'zlash, so'zlarni o'z o'rnida ishlata bilish, muomala madaniyatiga ega bo'lish, o'zaro kelisha bilish qobiliyatiga ega bo'lish, shuningdek, o'zaro hurmat qilish va odob ila munosabatda bo'lish turli nizolarni oldini oladi va ma'lum darajada inson hayotining farovon bo'lishini ta'minlaydi. Har bir inson muloqot jarayoniga kirishar ekan, uning odob-ahloqi, tarbiyasi o'z nutqida namoyon bo'ladi.

G.O.Vinokurning fikricha, so'zlovchining madaniyati uning lisoniy didi bilan belgilanadi.¹⁹

Mazkur nutq jarayoniga e'tibor tarixan uzoq yillar oldin boshlangan. Hatto eramizdan avvalgi davrlardan boshlangan desak adashmaymiz. Rim siyosiy arbobi, notiq va yozuvchi Sitseron oratorlik haqida o'z qarashlarini namoyon etgan.

Xalqimiz tarixida esa X asrda M.Qoshg'ariyning nutq odobi, muomala madaniyati bilan bog'liq ilmiy asarlar yaratganligini shu o'rinda ta'kidlash joiz. XX asrning 70-80 yillariga kelib nutq madaniyati masalalariga e'tibor kuchaydi, bir qator olimlar yetishib chiqdilar. Buning natijasida ilmiy tadqiqotlar yanada ortdi.

Ma'lumki, tildagi rivojlanish va o'zgarishlar bevosita badiiy asarlarda ham o'z aksini topadi. Unda xushmuomalalikni ifodalovchi so'zlar asar muallifi, asar davri, qahramonlar nutqi orqali ifodalanadi. Agar XX asr o'zbek adabiy tili me'yorlarini bugungi til me'yorlariga solishtirsak, ijtimoiy munosabatlarning bunga ta'sir etganini ko'rishimiz mumkin. Masalan: A.Qodiriyning asarlari tili bilan bugungi adabiy tilga solishtirsak, nutq madaniyatida o'zgarishlar borligini ko'rishimiz mumkin.²⁰

Shuningdek, tilda shunday elitar nutq madaniyati mavjudki unga O.B.Sirotna quyidagicha fikr bildiradi, “Elitar nutq madaniyati o'z suhbatdoshini hurmat qiladigan va har qanday muloqot vaziyatida tushunarli bo'lishga intiladigan kishi nutqida namoyon bo'ladi. Elitar nutq faqat elitar-oliy tabaqa vakillarigagina

¹⁷ Lakoff Robin. Language and Woman's Place. - New York: Harper and Row, 1975. - P. 64

¹⁸ Ide S. Formal Forms and Discernment: Two Neglected Aspects of Universals of Linguistic Politeness. Multilingua, 1989. - P. 7-1

¹⁹ “Из беседы культуре речи/Русская речь” Г.О.Винокур 1967

²⁰ “O'zbek tilini ikkinchi til sifatida o'qitishda nutq madaniyati shakllantirishning nazariyasi va amaliyoti.” (DCS) B.Qaraeva Toshkent-2022.

tushunarlidir.²¹ Elitar nutq madaniyatini badiiy asarlarda uchratish mumkin. Ayniqsa, asarda oliy tabaqaga mansub bo'lgan qatlam qahramonlarni tanlagan yozuvchi o'z asarida mazkur nutqqa boshqalarga qaraganda ko'proq murojaat etadi.

O'rta asrlarda mavjud bo'lgan va hozirgi kunda faqatgina badiiy asarlardagina uchratish mumkin bo'lgan ba'zi yuqori tabaqa vakillarini ifodalovchi nomlar ham mavjud bo'lib, badiiy asarda kommunikatsiya jarayonini tashkil etishda bunday shaxslarga nisbatan martabasiga qarab «Duc — Gersog, duchesse — Gersoginya, Monsieur le Duc — janob Gersog, Madame la Duchesse — Gersoginya xonim», «Marquis — Markiz, Marquise — Markiza, Mon cher Marquis — qadrli janob Markiz, Ma chère Marquise — qadrli Markiza xonim», «Comte — Graf, Comtesse — Grafinya, Mon cher Comte — qadrli Graf, Ma chère Comtesse — qadrli Grafinya», «Baron — Baron, cher Monsieur — qadrli janob, Chère Madame — qadrli xonim» singari xushmuomalalik elementlarini qo'llagan holda murojaat qilinadi.

Yuqorida keltirilgan misollardan ko'rishimiz mumkinki, badiiy asarda yuqori tabaqadagi shaxsga nisbatan uning martabasidan kelib chiqqan holda turlicha xushmuomalalik elementlaridan foydalaniladi.²²

Quyida, yuqorida keltirilgan so'zlarning jahon adabiyoti durdonalaridan biri bo'lgan A.Dyumaning “Graf Monte Kristo” asarining fransuzcha va o'zbek tilidagi tarjimasidan misollar olgan holda tahlil qilinadi.

M. et **madame** de Villefort apprirent, en rentrant chez eux, que M. **le comte** de Monte-Cristo, qui était venu pour leur faire visite, avait été introduit dans le salon, où il les attendait ; **madame** de Villefort, trop émotionnée pour entrer ainsi tout à coup, passa par sa chambre à coucher, tandis que le procureur du roi, plus sur de lui-même, s'avança directement vers le salon.

Tarjimasi:

Vilfor rafiqasi bilan o'z honasiga qaytganda, **graf** Monte-Kristo kelib mehmonhonada kutib turganini habar berishdi. Nihoyatda hayajonga tushgan tushgan Vilfor **honim** shu ahvolda mehmonga ko'rinishni ep ko'rmay, yotoqxonasiga kirib ketdi; o'ziga ortiqcha bino qo'ygan qirollik prokurori esa to'g'ri mehmonhonaga yo'l oldi.

²¹ “Устная речь и типы речевых актов” О.Б.Сиротина Мос. 1995

²² Мустофокулов, Ф. Х. Рахматов Э. Х. Kommunikatsiya jarayonida xushmuomalalikning ijtimoiy-lingvistik xususiyatlari /—Молодой ученый. — 2020. — № 47 (337). — С. 542

M.Bertuccio s'était surpassé lui-même pour le goût des ameublements et la rapidité d'exécution : comme autrefois **le duc d'Artin** fait abattre en une nuit une allée d'arbres qui gênait le regard de Louis XIV...

Tarjimasi:

Xonalarni bu qadar tezoblik bilan jihozlashda Bertuchcho nihoyatda zo'r hunar ko'rsatdi. Bir zamonlar **gersok Atenskiy** Lyudovik XIV ning ko'ziga hunuk ko'ringanidan butun boshli xiyobonni tekislab tashlashga buyruq bergani kabi...

- **Monsieur** était venu pour le télégraphe ? dit-il.

- Oui, **monsieur**, si toutefois cela n'est pas défendu par les règlements.

Tarjimasi:

- **Janoblari** telegrafni ko'rishga kelganmidilar ? – so'radi chol.

- Ha, agar sizga buni man etishmagan bo'lsa...

Yuqorida keltirilgan har uchchala misoldan ham ko'rishimiz mumkinki fransuz tilida har bir kishiga murojaat uchun ishlatiladigan **monsieur, madame** so'zlarining hammasi ham tarjima jarayonida o'z aksini topmagan. Shuningdek, biz yuqorida misollar keltirgan “Graf Monte Kristo” asari fransuz tilidan va o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmaganligi, rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinganligini ham hisobga olish joiz bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash joizki, asardagi qahramon nutqining xushmuomalaligiga bu hol also salbiy ta'sir ko'rsatmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.B.Xolova “Ingliz va o'zbek badiiy asarlarida xushmuomalalik kategoriyasining lingvomadaniy va sotsiopragmatik xususiyatlari” Monografiya Buxoro Kamolot nashriyoti, 2023, 5 bet
2. Lakoff Robin. Language and Woman's Place. - New York: Harper and Row, 1975. - P. 64
3. Ide S. Formal Forms and Discernment: Two Neglected Aspects of Universals of Linguistic Politeness. Multilingua, 1989. – P. 7-1
4. Г.О.Винокур “Из беседы культуре речи/Русская речь” 1967
5. B.Qaraeva “O'zbek tilini ikkinchi til sifatida o'qitishda nutq madniyati shakllantirishning nazariyasi va amaliyoti.” (DcS) Toshkent-2022.
6. О.Б.Сиротина “Устная речь и типы речевых актов” Мос. 1995
7. Мустофокулов, Ф. Х. Kommunikatsiya jarayonida xushmuomalalikning ijtimoiy-lingvistik xususiyatlari—Молодой ученый. — 2020. № 47 (337). С. 542
8. Alexandre Dumas «Le Comte de Monto-Cristo» 1957 II tom
9. Aleksandr Dyuma «Graf Monte Kristo» 2023 II tom

PROBLEM DER ÜBERSETZUNG DER IDIOMATISCHEN WENDUNGEN AUS DEM DEUTSCHEN INS USBEKISCHE.

Raximov Mutalib

**Masterstudent der Fachrichtung „Linguistik“
(Deutsch) der Weltsprachenuniversität Taschkent**

Annotation: Linguokulturologie ist ein Zweig der [Linguistik](#), die sich mit der Beziehung zwischen [Sprache](#) und [Kultur](#) befasst, die von der Hypothese ausgeht, dass die Sprache von der Kultur beeinflusst wird. Man erklärt sprachliche Phänomene mit kulturellen Besonderheiten. Es konzentriert sich auf die kulturellen Besonderheiten der Wortschatz, vor allem Redewendungen. Die Analyse der von uns erforschten Material zeigt, dass sich die meisten Begriffe durch ihr wiederholtes Auftreten und ihre synonyme Funktion auszeichnen. Der Artikel konzentriert sich auf die Definition dieser Begriffe und analysiert sie anhand von Beispielen.

Schlüsselwörter: [Linguistik](#), Linguokulturologie, Kultur, Sprachwissenschaft, idiomatische Wendungen, Publizistik, Phraseologismus, Textkohärenz, Derivation, Synonymik, Expressivität, Textsorten.

Annotatsiya: Lingvokulturologiya til va madaniyat o'rtasidagi munosabatni o'rganuvchi tilshunoslikning bo'limi bo'lib, u tilga madaniyat ta'sirida bo'lishini taxmin qiladi. Til hodisalari madaniy xususiyatlar bilan izohlanadi. Unda asosiy e'tibor lug'atning, ayniqsa, idiomalarning madaniy xususiyatlariga qaratilgan. Ushbu maqolada o'rganilgan keng materiallar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik atamalar takroran kelishi va sinonimik vazifasi bilan ajralib turadi. Maqolada ushbu atamalarning ta'rifiga e'tibor qaratiladi va ularni misollar yordamida tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: *Tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, til, madaniyat, idiomatik iboralar, publitsistika, frazeologizm, matn uyg'unligi, derivativlik, sinonimlar, ekspressivlik, matn turlari.*

Ende der 20 und die Spitze 21 Jahrhundert ist von grundlegenden Veränderungen in der wissenschaftlichen Paradigmen im Bereich der Sprachwissenschaft, die wie viele andere Resultate in seiner Existenz die wissenschaftlichen Untersuchungen markiert, die Entstehung von neuen Trends, Richtungen und methodischen Ansätze bei der Prüfung der Kardinal-Objekt, sondern auch den möglichen Rückzug der neue, effektivere Formen der Auslegung und Konstruktion von systematischen der Wissenschaft. Klassische

Strukturalismus von der "menschlichen Sprache" und "Zunge im Menschen" und seine immanenten inneren Welt-System wurde durch ein neues Paradigma, das auf dem Grundsatz „Mensch“ Phänomen ersetzt (Kultur, Sprache, Mentalität und ihre Beziehungen, etc.), losgelöst.

Zu der Analyse der Arbeit werden insgesamt viele Exemplaren von den deutschen Zeitungen benutzt, die dann gründlich untersucht werden. Die gefundenen Phraseologismen werden nach oben genannten Klassifikationen eingeordnet. Untersucht werden auch ihre Bedeutung, die semantische Idiomazität und ihr Äquivalent im Usbekischen. Zur Erläuterung der Bedeutungen der einzelnen Phraseologismen werden die im Literaturverzeichnis angeführten Wörterbücher verwendet.

Aus der „Zeit“

1) Makler **macht keinen Hehl** aus dem widerlichen Verbrechen, weist im Exposé darauf hin: „In dem Anwesen ... fand im November 2013 ein Kapitalverbrechen statt. Einer der ehemaligen Bewohner steht unter konkreten Tatverdacht, einen Mord oder, Tötung auf Verlangen‘ in dem Objekt begangen zu haben. Der Kriminalfall führte zu einer bundesweiten Berichterstattung in diversen Medien.“

- **Keinen Hehl aus etwas machen-** etwas (besonders seine Emotionen) deutlich zeigen; etwas nicht verheimlichen, nicht verbergen- **yuzingda ko'zing bormi demaslik**

Hier kann man merken, dass die Wortverwendung nur vollidiomatisch verwendet wird. Es handelt sich hier um **die semantische Äquivalenz**, denn der morpho-syntaktische und lexikalische Aspekt stimmt nicht mit dem Usbekischen überein.

2) „Verstörend“ sei es für ihn gewesen, dass **Christian Wulff ihn fallen ließ, als ihm das Wasser bis zum Hals stand.**

- **Das Wasser steht jemandem bis zum Hals** – jemand hat enorme (meist finanzielle) Probleme – **bo'g'ziga kelmoq hiqildog'iga kelmoq**

Bu axborotchi amaki Halimaning **hiqildog'iga keldi**. U pok-u boshqalar suyuq-oyoq, u bilimdon-u boshqalar nodon. (O'zbeqim qo'riqlari)

Das usbekische Äquivalent stimmt mit dem deutschen teilweise überein. Es gibt eine gemeinsame Komponente. Das heißt **die Teiläquivalenz**.

3) Und wir wollten eure Glücksbringer sehen. Christina (21) aus Köln **hatte** richtig **Schwein**, bekommt nun für ihr Foto mit dem süßen, kleinen Ferkel 100 Euro. Die Bürokauffrau-Auszubildende: „Das hängt sonst an meiner Federmappe. Aber am Freitag den 13. Steckte ich es immer in meine Tasche, habe es ganz nah bei mir.“

- **Schwein haben-** Glück haben – **boshiga baxt qushi qo'nmoq, boshiga humo qo'nmoq**

Nega **boshinga qo'ngan baxt qushini** kaltak olib quvlaysan?(S.Ahmad. Ufq)

Die Herkunft der Redewendung ist ungewiss. Vermutlich aber aus dem Kartenspiel, wo das [Ass](#) vielerorts auch Sau genannt wird. Bei Wettbewerben gab es als [Trostpreis](#) oft ein Schwein. Damit wurde man zwar lächerlich gemacht, hatte aber er auch etwas Wertvolles bekommen. Die Redensart bedeutet deshalb so viel wie Glück im Unglück zu haben. Es geht hier um **die semantische Äquivalenz**, weil die morpo-syntaktischen und lexikalischen Aspekte nicht zusammenfallen.

- 4) Klaus Zumwinkel **war** jahrelang **wie vom Erdboden verschwunden**. Die spektakulären Bilder von der Steuer-Razzia vor seiner Kölner Villa haben sich auf der Festplatte der Öffentlichkeit eingebrannt. Das ist fast sechs Jahre her. Er zog sich als verurteilter Steuerbetrüger aus Deutschland zurück. Damals stand er, der bis zu seinem tiefen Fall als überragender und besonnener Wirtschaftsführer galt, am Pranger.

- **vom Erdboden verschwinden-** verzichtet, ausgerottet – **ildizini quritmoq, ildiziga bolta urmoq**

Majiddin razolatining fosh etilishi, shubhasiz, katta ish bo'ldi. Lekin hali uning **ildizi qurigan** emas. (Oybek. Navoiy)

Im usbekischen gehen die Komponenten in dieser Wortverbindung verloren, aber die Bedeutung wird beinhaltet. Es geht auf dieser Weise **um die semantische Äquivalenz**.

- 5) Kriegst öse, Damit ist es jetzt vorbei, China **platzt aus dem Anzug**.

- **Aus dem Anzug platzen-** sich aufregen, in Wut geraten- **tepa sochi tikka bo'lmoq**

-A?!- Rahimaning **tepa sochi tikka bo'lib**, ko'zlari qinidan chiqayozdi.- Bekor! Hammasi bekor. (H. Nazir. So'nmas chaqmoqlar)

Hier ist klar festzustellen, dass die Wortverbindung vollidiomatisch verwendet wird und auf keiner Komponente mit dem usbekischen übereinstimmen, aber sie tragen die gleiche Bedeutung. Das heißt **die semantische Äquivalenz**.

- 6) Das kann eine Regierung nur leisten, wenn sie alle außenpolitische Vorsicht **über Bord wirft**.

- **über Bord werfen-** etwas ganz aufgeben- **qo'l siltamoq, qo'lini yuvib qo'ltig'iga urmoq**

Shundan keyin savol tug'iladi: bugun ulkan zafarlar oldida bog'lardan kechdik, bulbulu qushlarga **qo'l siltadik**, ertagachi. (Gazetadan)

Was die Äquivalenz betrifft, stimmt der Phraseologismus nur auf der semantischen Ebene mit dem usbekischen überein. Das heißt **die semantische Äquivalenz**. So kann man Unterschiede zwischen usbekische und deutsche Kultur merken.

7) In der Woche vor der Wahl drohte ein Machtkampf in der SPD. Eine Promi – Riege warf Gabriel vor, sich Steinbrück gegenüber nicht immer loyal verstehen und dessen Wahlkampf mit Sponti Aktionen erforderte etwa ein Tempolimit und zog dann zurück – massiv geschadet zu haben. Außerdem **hatte** sie seine Launen **satt**. **Geht** Steinbrück **baden**, dann geht Gabriel unter, so die Erwartung.

- **satt haben-** jemanden/etwas nicht mehr ertragen können- **ko'ngli ko'tarmaslik, me'dasiga tegmoq**

Hozir bu boyvachchangiz ham **me'dasiga zig'ir yog'idek urib** turibdi. (Hamza. Maysaraning ishi)

Hier beinhaltet der Phraseologismus unterschiedlicher Komponente, aber die Bedeutung der Komponente sehr nah ist. Es handelt sich um **die Teiläquivalenz**.

- **baden gehen-** mit einem Plan keinen Erfolg haben- **tarvizi qo'ltig'idan tushdi**

Dafndan so'ng to'y bir yilsiz bo'lmasligini bilib, qari **kuyov tarvuzi qo'ltig'idan tushib**, qishlog'iga homush kirib keldi. (M. Ismoiliy. Farg'ona tong o'tguncha)

Der Phraseologismus stimmt mit dem usbekischen nicht überein. Es gibt keine gemeinsame Komponente. Aus der semantischen Sicht ist zu merken, dass es um **die semantische Äquivalenz** geht.

8) Ahlhaus kündigte am Sonntagabend eine "intensive Analyse" an und erklärt, dass er das in "schwere See" geratene Schiff nicht **im Stich lassen** werde.

- **Im Stich lassen-**zurücklassen, aufgeben- **kulfatta qoldirmoq**

Hamjihatik-davlat, yolg'izlik kulfat. Biz u kishining dastidan o'z yurtimizdan begona bo'lib, juda ko'p **kulfat** chekkanmiz.

Diese Redensart hat sogar zwei Möglichkeiten des Ursprungs. Eine bezieht sich auf mittelalterliche Turniere und ihren Verlauf. Wenn ein Ritter vom Pferd gefallen ist und ein Knappe ihm nicht rechtzeitig geholfen hat oder hat er ihm die Waffe nicht gereicht, hat er ihn sozusagen im Stich des Gegners gelassen. Die andere Deutung weist auf ein vom Schneider unfertiges Kleidungsstück hin, das er im Stich gelassen hat. Bei beiden Varianten handelt es sich um eine übertragene Bedeutung. Es handelt sich hier um die **Nulläquivalenz**. Im usbekischen kann die Wortverbindung nur umgeschrieben werden.

9) Es gibt typische Westermann-Bücher, die Romane von Jan-Mc Evan etwa, von Alex Capus, Astrid Rosenfeld, Friedrich Ani, Ben Lerner und Alina Brodsky- Literatur also, die gut ist und die sie trotzdem zu lesen und zu leben **imstande ist**.

- **imstande sein-** fähig (1) sein + zu + Infinitiv – **qodir bo’lmoq**

Ko’p otalar shu juziy yordamga har hafta uch tiyin, besh tiyin berishga **qodir emaslar**. (Oybek.Tanlangan asarlar)

Der Phraseologismus stimmt auf aller Ebene mit der usbekischen Übersetzung überein. Das heißt **die Volläquivalenz**.

- 10) Er könne auch etwas Kalorienärmeres besorgen, meint Blocher. Mit einem Sieg hat er nicht gerechnet. Am Sonntag **ist ihm ein Stein vom Herzen gefallen**. Aber wie weiter?

Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Textsorte ist auch am meisten mit der persönlichen Meinung und Wertung der Journalisten verbunden. Im Kommentar lässt sich zeigen, dass der Journalist brillant formulieren kann, dass er die Techniken der Rhetorik beherrscht, und Phraseologismen werden offenbar als besondere wirksame rhetorische Elemente aufgefasst. Dies wohl deshalb, weil sie einerseits ein leicht verfügbares Arsenal an Metaphorik, Metonymien usw. anbieten und weil sie andererseits durch Modifikationen an den jeweiligen Kontext angepasst werden können. ²³Die Argumentationsersparungsfunktion der Phraseologismen zeigt sich markant in der Boulevardpresse. Hier werden tatsächlich Zusammenhänge unzulässig verkürzt dargestellt, hier werden Argumentationen erspart, und dies in allen Bereichen und Textsorten des Blattes.

Literaturverzeichnis

1. Schippan T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Lpz. 1984
2. E. Risel, E. Schendels; Deutsche Stilistik . Moskau 1975
3. Klappenbach R. Probleme der Phraseologie.- Lpz. 1968
4. Heesch M. Zuz Übersetzung von Phraseologismen. – Lpz., 1976
5. Häusmann I. Hauptprobleme der deutschen Phraseologie. 1992

Zum Problem der Kinderlexik im Deutschen

Jumanazarova Shahodat

**Masterstudentin der Fachrichtung „Linguistik“
(Deutsch) der Weltsprachenuniversität Taschkent**

Annotation: Die Kinderlexik ist eine in allen Sprachen weit verbreitete lexikalische Schicht, die jedoch bis heute nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht wurde. Dafür gibt es mehrere Gründe: einer von ihnen ist, dass die

²³ Burger. Einführung am Beispiel des Deutschen 1987, 15, 19

Begriffe im Zusammenhang in Bezug auf die Kinderlexik nicht vollständig ausgestaltet sind. Unter Fachleuten besteht dabei keine Einigkeit. Insbesondere am Beispiel der deutschen Sprache kann man sich dafür sicher sein. Die Analyse der Fachliteratur zeigt, dass sich mehrere Begriffe durch ihr wiederholtes Auftreten und ihre synonyme Funktion auszeichnen. Der Artikel konzentriert sich auf die Definition dieser Begriffe und analysiert sie anhand von Beispielen.

Schlüsselwörter: *Kinderlexik, Kindersprache, Lexik, Kinderrede, Kinderlexikon, Wortschatz der Kinder, Muttersprache, Vokabular, Wortschatz, Spracherwerb, Kinder, individuelle Sprachentwicklung*

Annotatsiya: Bolalar leksikasi barcha tillarda keng tarqalgan leksik qatlam bo'lsada, ilmiy jihatdan yetarli o'rganilmagan. Buning bir qator sabablari mavjud bo'lib, ulardan biri bolalar leksikasi bilan bog'liq atamalarining to'la shakllanmaganidir. Soha mutaxassisleri orasida bu borada yakdillik yo'q. Xususan, nemis tili misolida bunga amin bo'lish mumkin. Soha adabiyoti tahlili bir necha atamalarning takrorlanib kelishlari va sinonimik funksiyasi bilan ajralib turishini ko'rsatadi. Maqolada ushbu atamalarning ta'rifi to'xtalib o'tiladi va misollar yordamida tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: *bolalar leksikasi, bolalar tili, leksika, bolalar nutqi, bolalar lug'ati, bolalarning so' boyligi, ona tili, lug'at, so'z boyligi, tilni o'zlashtirish, bolalar, til rivojlanishining individualligi*

Die Sprache schnellt sich als kompliziertes linguistisches und soziales Phänomen dar. Es geht dabei nicht selten um die Elemente, die mit dem Alter der Sprecher eng verbunden sind. Die Berücksichtigung des Alters ist sowohl für die Muttersprachler, als auch für die DaF-Lernenden besonders wichtig. Damit hat die Sprache pragmatische Bedeutung, die in diesem Artikel am Beispiel der Kinderlexik behandelt wird.

In der deutschen Fachliteratur wird für die Benennung der Kindersprache verschiedene Begriffe wie *Kinderlexik, Kindersprache, Kinderlexikon, Kinderrede* gebraucht. In diesem Artikel wird versucht, auf die Interpretation dieser Begriffe einzugehen. Nach *Duden* bedeutet die *Kinderlexik* den Wortschatz der Kinder und sie bestand aus zwei Wörtern: Kinder und Lexik. *Lexik* ist ein griechisches Wort. Als Synonym für dieses Wort verwendet man *Lexikon, Vokabular, Wortbestand* sowie *Wortschatz*.

Als Definition der *Lexik* kann man sagen, dass sie den gesamten Wortschatz, auch *Vokabular* genannt, einer Sprache bezeichnet. Die Anzahl der Wörter der *Lexik* einer Sprache ist jedoch nahezu unmöglich zählbar und lässt sich daher lediglich

schätzen. Darüber hinaus kommen regelmäßig neue Wörter – wie beispielsweise neue Fachbegriffe oder auch Fremdwörter aus anderen Sprachen – hinzu; gleichzeitig verschwinden aber auch wieder gewisse Begriffe. Weiterhin bezeichnet die Lexik die Gesamtheit aller Lexeme einer Sprache.

Kindersprache ist ein Sammelbegriff für die Sprachformen, die Kinder beim Erwerb ihrer Muttersprache nach und nach entwickeln. Es gibt solche Bedeutungen:

1) eine der verschiedenen Sprachen von Kindern in einer Gruppe, zum Beispiel in einer Schulklasse.

2) dem Stand der Entwicklung kleiner Kinder entsprechende, grammatisch noch fehlerhafte Sprache.

3) vereinfachte, oft von lautmalenden Wörtern durchsetzte, vermeintlich kindertümliche Sprechweise Erwachsener gegenüber kleinen Kindern.

Kindersprache ist ein Sammelbegriff für die Sprachformen, die insbesondere Kleinkinder beim Erwerb ihrer Muttersprache bzw. Erstsprache entwickeln. Bei den Wörtern dieser Sprachvarietät handelt es sich häufig um Interjektionen und Onomatopoeika (Lautmalereien). Charakteristisch sind vor allem Silben- und Lautwiederholungen. Kindersprache kann aus Wörtern bestehen, die Erwachsene zitieren oder durch Kinder umgeformt wurden; zumindest historisch sind so die Affektgeminationen *Mama* und *Papa* entstanden. Aus *Großmutter* ist kindersprachlich „*Oma*“, vereinfacht aus *Großmama* und weiter gekürzt zu *Omama* geworden. Beispiele für Onomatopoesie (Lautmalerei) in der Kindersprache sind etwa *Wauwau* für den Hund oder *Kikeriki* für den Hahn. Auch sprechen Kinder ihren eigenen Vornamen häufig vereinfacht aus und behalten diese Form – bei entsprechender Bekräftigung durch Eltern und peers – unter Umständen ein Leben lang. Die Kindersprache wird für gewöhnlich im Alter von drei Jahren abgelegt. Einige Wörter wie *Bonbon* sind jedoch auch in den allgemeinen Wortschatz übergegangen. Ein Beispiel aus der Etymologie ist *Ahn*, das vom mittelhochdeutsch *an(e)*, althochdeutsch *ano* abstammt und ursprünglich ein Lallwort der Kindersprache für ältere Personen aus der Umgebung des Kindes war.

In der Psycholinguistik ist Kindersprache ein Gegenstand der Spracherwerbsforschung. Die Entwicklung des Spracherwerbs vollzieht sich dabei ungefähr in den folgenden Phasen: Bereits ab dem dritten Monat entwickelt das Kind eine Lallsprache aus eigener Initiative und moduliert sein Schreien. Im dritten Quartal werden die ersten Laute nachgeahmt (Echolalie), im vierten Quartal bereits einzelne Wörter. Im dritten Halbjahr werden erstmals Worte mit einem Sinn verbunden. Gegen Ende des zweiten Jahrs beherrscht das Kind Zwei- u. Dreiwortsätze. In der zweiten Hälfte des dritten Jahres werden einzelne Satzteile

über- und unterordnet und im vierten Lebensjahr entsteht das Bedürfnis nach zeitlicher Orientierung. In der Sprachentwicklung entfalten sich das konditionale Denken sowie der Gebrauch des Konjunktivs.

Der Linguist Roman Jakobson erläuterte in seinem 1941 erschienenen Werk *Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze*, dass bei allen Kindern, egal welcher Nationalität sie angehören, gewisse Konstanten in der Reihenfolge ihres Lauterwerbs nachgewiesen werden können. Das bedeutet, dass in der ersten Phase des Spracherwerbs, der sogenannten ‚Lallperiode‘, auch Laute geäußert werden können, die in der jeweiligen Muttersprache nicht existieren. Die Stufe des Lallens geht dann in die Stufe des Sprachwerdens über, in der einige Phoneme fehlen, die die Kinder zuvor schon als Lalllaute hervorgebracht haben. Anhand dieser Beobachtung wurde festgestellt, dass Kinder aller Sprachräume die Phoneme in etwa der gleichen Reihenfolge erwerben.

Der Begriff *Kinderlexikon* ist für Kinder herausgegebenes, dem Verständnis von Kindern angepasstes, illustriertes Lexikon, das speziell für Kinder konzipiert ist. Ein Kinderlexikon ist ein Lexikon für Kinder. So ein Nachschlagewerk soll kindgerecht sein, denn ein Lexikon für Erwachsene ist für Kinder meist zu schwierig, um es zu verstehen. Außerdem steht in einem Lexikon für Erwachsene vieles, das für Kinder langweilig ist. Kinderlexika richten sich meist an Kinder von etwa sechs bis zwölf oder vierzehn Jahren. Danach liest man ein Jugendlexikon.

Vielleicht das erste Kinderlexikon war der ‚Orbis pictoris‘. Dieses Schulbuch des Lehrers Comenius ist vor über 350 Jahren erschienen. In 150 kleinen Kapiteln hat Comenius darin die Welt beschrieben, auf Lateinisch und Deutsch, später auch in anderen Sprachen.

Erst viel später erschienen wirkliche Nachschlagewerke für Kinder, in denen man schnell etwas aufsuchen kann. Etwa um das Jahr 1900 begannen die Verlage, Kinderlexika herauszugeben. Manchmal waren es Verlage, die sich gut mit Kinderbüchern auskannten, und manchmal Verlage, die schon Lexika für Erwachsene im Angebot hatten. Das Klexikon ist ein Kinderlexikon im Internet. Zum Begriff *Kinderrede*.

Herkunft: mittelhochdeutsch *rede*, althochdeutsch *red[i]a*, *radia* = Rede (und Antwort); Sprache; Vernunft; Rechenschaft; ursprünglich = das Gefügte; zum Teil vielleicht Lehnbedeutung aus lateinisch *ratio*, *Ratio*

Bedeutungsübersicht:

1. mündliche Darlegung von Gedanken, sinnvolle Äußerungen
 - a) das für ein Publikum bestimmte, meist einen besonderen Anlass voraussetzende, zusammenhängende Vortragen von Gedanken
 - b) der Mitteilung eigener Gedanken oder Meinungen, der gegenseitigen Verständigung dienende Äußerung, die häufig Teil eines Gesprächs ist

c) das gewandte, kunstvolle, von rhetorischer Begabung zeugende Sprechen

2. Gerücht, Gerede

3. [Sprachwissenschaft] individuelle Aktualisierung der Sprache im einzelnen Sprechakt

4. [Wissenschaft] (die gebundene Rede)

Bedeutungen im Duden:

a. mündliche Darlegung von Gedanken vor einem Publikum über ein bestimmtes Thema oder Arbeitsgebiet

Beispiel: eine lange, fesselnde, langweilige, trockene, gut aufgebaute, improvisierte, frei gehaltene, zündende Rede

b. geübtes Sprechen, rhetorischer Vortrag

Beispiel: die Kunst der Rede

c. das Reden; zusammenhängende Äußerung; Worte [die zum Gespräch werden]; geäußerte Meinung, Ansicht

Beispiel: plötzlich verstummen alle Reden (Gespräche)

d. Gerede; Gerücht

Grammatik; meist im Plural

BEISPIEL: kümmere dich nicht um die Reden der Leute

e. in bestimmter Weise erfolgende Wiedergabe der Aussagen eines andern
Gebrauch in der Sprachwissenschaft;

BEISPIELE: direkte Rede (in Anführungszeichen gegebenes Zitat).

f. sprachliche Form (eines Textes)

Gebrauch in der Sprachwissenschaft;

BEISPIELE: gebundene Rede (Verse)

Zusammenfassend kann unterstrichen werden, dass die Begriffe zum einen als Synonym verwendet werden, zum anderen zeichnen sie sich durch besondere Merkmale aus. Für wissenschaftliche Ziele müssen diese Begriffe nicht nur voneinander unterschieden, sondern auch mit entsprechenden Forschungsmethoden belegt werden.

Literaturverzeichnis:

1. Biere. U Kindersprache, kindliche Kommunikation und Spracherwerb. Hueber Verlag. 1979

2. Grotjahn, R Der Faktor Alter beim Spracherwerb: Einführung in den Themenschwerpunkt. Bochum. 2010

3. Кондрашина, Ольга Евгеньевна Речевое развитие дошкольника: Сущность, структура, содержание. Вестник ТГУ, выпуск 2 (118), 2013

<https://www.duden.de/rechtschreibung/Rede>

<https://www.birgit-lange.de/themen/auswahl/sprachentwicklung>

Linguistische und pragmatische Merkmale von Hyperbel und Litotes im Deutschen

(Am Beispiel der Werbetexte)

Maxmudov Shoxruxbek
Student der deutschen Abteilung
Weltsprachenuniversität
Taschkent

Annotatsiya: Ushbu maqolada giperbol va litotes stilistik figuralarning muhim tarkibiy qismi sifatida tahlilga tortiladi. Giperbol va litotesning qo'llanish doirasi xilma-xil va kengdir. Xususan, ular reklama matnlarida o'ziga xos tarzda ajralib turadi. Reklama matnlari boshqa matn turlaridan asosan o'z funksiyasiga ko'ra farq qiladi. Maqolada ushbu o'ziga xos xususiyat giperbola va litotes orqali mos ravishda o'z aksini topadi. Tahlil davomida reklama matnlarida giperbola litotesdan ko'proq qo'llanilishi ma'lum bo'ldi. Bunga bir qator reklama matnlarining tahlili misolida amin bo'lish mumkin.

Калит сўзлар: stilistik figura, giperbola, litota, reklama, reklama matni, mubolag'a, pasaytirish, ritorik vositalar, pragmatika, nemis tili, reklamadagi muloqot.

Annotation: In diesem Artikel werden Hyperbel und Litotes als wichtige Bestandteile stilistischer Figuren analysiert. Der Anwendungsbereich von Hyperbel und Litotes ist vielfältig und breit. Insbesondere zeichnen sie sich besonders aus. Die Werbetexte unterscheiden sich von anderen Textarten vor allem durch ihre Funktion. Im vorliegenden Artikel wird diese Eigenschaft durch Hyperbel bzw. Litotes ausgedrückt. Im Laufe der Analyse stellte sicher heraus, dass die Hyperbel als Litotes bevorzugt wird. Dies kann durch die Analyse einer Reihe von Werbetexten bestätigt werden.

Schlüsselwörter: Stilfigur, Hyperbel, Litotes, Werbung, Werbetext, Übertreibung, Untertreibung, Linguistik, Rhetorische Stilmittel, Pragmatik, Deutsche Sprache, Kommunikation in der Werbung.

Die Sprache ist in der Welt der Werbung ein mächtiges Werkzeug, denn die Werbung wird mithilfe der Sprache erreicht. Hier rücken verschiedene sprachliche, kommunikative und pragmatische Elemente zum Vordergrund. Das betrifft vor allem stilistische Ausdrucksmittel, die im Hintergrund zu stehen scheinen. Aber in der Tat erfüllen sie wichtige funktionale Aufgabe. Insbesondere in der deutschen Sprache sind rhetorische Stilmittel wie Hyperbel

und Litotes in Werbetexten weit verbreitet. Anhand dieses Artikels versuchen wir zu untersuchen, wie diese Stilmittel in deutschen Werbetexten eingesetzt werden und welche linguistischen und pragmatischen Merkmale sie aufweisen.

Die Hyperbel ist eine rhetorische Figur, die eine extreme Übertreibung darstellt, um Aufmerksamkeit zu erlangen oder eine bestimmte Emotion zu wecken. Hyperbel ist eine der ältesten Stilfiguren. Aristoteles betrachtet sie in seinem Werk „Rhetorik“ als ein rhetorisches Mittel, das eingesetzt wird, um Dinge zu übertreiben, oft um einen bestimmten Eindruck zu hinterlassen oder eine Aussage zu verstärken. Hyperbel ist eine Form der Übertreibung, die in der Rhetorik und Dichtung eingesetzt wird, um Aufmerksamkeit zu erregen oder ein Argument oder eine Darstellung zu dramatisieren. Aristoteles erkennt an, dass Hyperbel effektiv sein kann, wenn sie richtig eingesetzt wird, warnt jedoch davor, sie zu übertreiben, um nicht lächerlich zu wirken. In der deutschen Werbesprache wird die Hyperbel oft verwendet, um die Vorteile eines Produkts oder einer Dienstleistung übermäßig darzustellen. Beispielsweise könnten Phrasen wie "der beste Kaffee der Welt" oder "unglaublich niedrige Preise" verwendet werden, um das Interesse der Konsumenten zu wecken. Linguistisch betrachtet, zeichnen sich Hyperbeln durch intensive Adjektive, Superlative und andere Mittel aus, die auf eine Übertreibung hinweisen.

Litotes ist das Gegenteil der Hyperbel, da sie eine Untertreibung verwendet, um indirekt eine starke Aussage zu machen. Während Aristoteles Hyperbel direkt erwähnt, bezieht er sich nicht direkt auf Litotes. Litotes ist eine rhetorische Figur, bei der eine doppelte Negation oder eine Untertreibung verwendet wird, um eine positive Bedeutung zu vermitteln. Obwohl Aristoteles den Begriff "Litotes" nicht verwendet, beschreibt er indirekte Ausdrücke oder doppelte Negationen als Stilmittel, die subtile Effekte erzeugen können. Aristoteles betont die Wichtigkeit der Angemessenheit im rhetorischen Stil und erkennt an, dass Untertreibung eine effektive Methode sein kann, um eine Aussage indirekt oder implizit zu verstärken. In deutschen Werbetexten wird Litotes oft genutzt, um eine zurückhaltende, aber dennoch überzeugende Botschaft zu vermitteln. Beispielsweise könnte ein Produkt als "nicht schlecht" oder "keine schlechte Wahl" bezeichnet werden, was in Wirklichkeit eine positive Empfehlung darstellt. Linguistisch gesehen, ist Litotes oft durch die Verwendung von Negationen oder ironischen Untertönen gekennzeichnet.

Aus pragmatischer Sicht spielen Hyperbel und Litotes in der Werbung eine entscheidende Rolle, indem sie das Publikum beeinflussen und Emotionen auslösen. Hyperbel zieht oft die Aufmerksamkeit auf sich und kann Begeisterung

oder Neugierde hervorrufen. Litotes hingegen kann subtiler wirken und eine Form der Ironie einbringen, die das Interesse der Konsumenten weckt. In beiden Fällen dienen diese Stilmittel dazu, die beabsichtigte Botschaft zu vermitteln und eine Reaktion beim Publikum zu provozieren.

Hyperbel und Litotes sind wesentliche Bestandteile der deutschen Werbesprache und werden strategisch eingesetzt, um unterschiedliche Wirkungen zu erzielen. Während Hyperbel durch Übertreibung auffällt, setzt Litotes auf subtile Untertreibung. Beide Stilmittel spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Werbetexten und tragen dazu bei, dass die Botschaft die gewünschte Wirkung erzielt.

Im Weiteren wird versucht, das oben Gesagte mithilfe einiger Werbetexte zu illustrieren:

Beispiel 1: Hyperbel in einem Werbetext für eine Automarke

„Der schnellste Wagen der Welt! Unser neuestes Modell erreicht in Sekunden Geschwindigkeiten, die Sie umhauen werden. Erleben Sie Leistung, die einfach keine Konkurrenz hat.“

In diesem Werbetext wird Hyperbel verwendet, um die Geschwindigkeit und Leistung des Autos zu übertreiben. Der Ausdruck "schnellster Wagen der Welt" ist eine extreme Übertreibung, die darauf abzielt, das Interesse und die Aufmerksamkeit der Kunden zu wecken. Die Aussage, dass die Geschwindigkeit "keine Konkurrenz hat", betont die Einzigartigkeit des Produkts. Pragmatisch gesehen erzeugt die Hyperbel eine emotionale Reaktion und ein Gefühl von Staunen oder Begeisterung.

Beispiel 2: Litotes in einem Werbetext für eine Hautcreme

"Diese Creme ist nicht ohne Wirkung. Probieren Sie es aus und erleben Sie, wie Ihre Haut sichtbar glatter wird. Sie werden nicht enttäuscht sein!"

In diesem Werbetext wird Litotes verwendet, um positive Eigenschaften des Produkts indirekt zu betonen. Der Ausdruck "nicht ohne Wirkung" impliziert, dass die Creme tatsächlich sehr wirksam ist, ohne dies explizit zu sagen. Durch den Gebrauch von Litotes entsteht eine subtile und weniger übertriebene Botschaft, die immer noch das Interesse der Kunden wecken soll. Das Versprechen, dass die Kunden "nicht enttäuscht" sein werden, ist ebenfalls eine Form von Litotes, die impliziert, dass das Produkt ihren Erwartungen entsprechen wird.

Beispiel 3: Hyperbel in einem Werbetext für ein Reisebüro

"Erleben Sie den ultimativen Urlaub! Unsere exklusiven Angebote bringen Sie an die schönsten Orte des Planeten. Es ist die Reise Ihres Lebens, die Sie niemals vergessen werden!"

Der Werbetext verwendet Hyperbel, um die Einzigartigkeit und den Wert des Reiseangebots zu betonen. "Ultimativer Urlaub" und "schönsten Orte des Planeten" sind übertriebene Ausdrücke, die darauf abzielen, die Erwartungen der Kunden hochzusetzen. Die Aussage, dass es "die Reise Ihres Lebens" ist, verstärkt diese Übertreibung und suggeriert, dass der Urlaub ein einmaliges Erlebnis ist. Pragmatologisch gesehen soll diese Hyperbel Emotionen wie Begeisterung und Sehnsucht auslösen, um den Kunden zu einer Buchung zu bewegen.

Hyperbel und Litotes sind rhetorische Mittel, die in der Werbung verwendet werden, um Aufmerksamkeit zu erregen und bestimmte Emotionen zu wecken. Hyperbel setzt auf Übertreibung, um Interesse zu wecken und den Wert oder die Einzigartigkeit eines Produkts hervorzuheben. Litotes verwendet Untertreibung oder doppelte Negation, um positive Aspekte subtil zu betonen. Beide Stilmittel dienen dazu, eine pragmatische Wirkung zu erzielen und den Kunden zu einer bestimmten Handlung zu motivieren, sei es der Kauf eines Produkts oder die Buchung eines Angebots.

Literaturverzeichnis

1. Aristotle. (350 v. Chr.). Rhetoric. Übersetzung von W. Rhys Roberts. Verlag: Klassik Press.(1924)
2. Schmidt, M. Rhetorik in der Werbung: Eine Einführung in linguistische Stilmittel. Berlin: Verlag für Sprachwissenschaft. (2012).
3. Weber, L. "Hyperbel in deutschen Werbetexten: Eine Analyse von Übertreibungen in der Werbesprache." Zeitschrift für Werbeforschung. (2015).
4. Richter, H. "Die Wirkung von Hyperbel in Werbetexten: Eine Studie über Verbraucherwahrnehmungen." Zeitschrift für Marketing und Kommunikation.(2017).
5. <https://www.schreiben.net/artikel/hyperbel-uebertreibung-beispiele-5578>

KONSEPTUAL METAFORALARDA MANBA DOMENLARINING KELIB CHIQISHI

Jo'raxolova Bahora Qurbonboyevna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Nemis tili nazariy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Xalilova Sabina Burxon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Roman-german filologiyasi fakulteti talabasi

Annotatsiya. Kontseptual metaforalar inson kognitiv tizimining va muloqotning markaziy qismidir. Ushbu maqolada kontseptual metaforalarning tizimliliği va tuzilishi hamda ularning til va nutqda qanday namoyon bo'lishi muhokama qilinadi. Maqola kontseptual metaforalarning ma'no va tushuncha yaratishdagi rolini va ular bizning dunyo haqidagi tushunchamizni qanday shakllantirishini o'rganadi.

Kalit so'zlar: kontseptual metafora nazariyasi, tushuncha, metafora, kontseptual metafora, o'z ma'no, ko'chma ma'no, domen, kontseptual xarita.

Annotation. Conceptual metaphors are central to the human cognitive system and communication. This article discusses the systematicity and structure of conceptual metaphors and how they manifest in language and discourse. The article examines the role of conceptual metaphors in creating meaning and understanding and how they shape our understanding of the world.

Key words: Conceptual metaphor theory, concept, metaphor, conceptual metaphors, source domain, target domain, conceptual map.

Inson tanasi va miyasi asosan umumiy bo'lganligi sababli, ular asosida yaratilgan metaforik tuzilmalar ham universal bo'ladi. Bu ko'plab kontseptual metaforalarni, masalan, "bilish - ko'rish" kabi genetik jihatdan bog'liq bo'lmagan ko'plab tillarda topilishi mumkinligini tushuntiradi. Biroq, bu birlamchi metaforalarga asoslangan barcha kontseptual metaforalar til, tilning madaniyati bilan bir xil bo'ladi degani emas. Turli tillarda/madaniyatlarda kontseptual metafora shaklini shakllantirishda metafora rivojlanadigan o'ziga xos madaniyat ham umumbashariy tana tajribalari kabi muhim ahamiyatga ega ekanligi erta tan olingan edi [4; 56]. Bundan tashqari, bir nechta tadqiqotchilar metaforadagi o'zgarishlarni bir xil tilda/madaniyatda ham topish mumkinligini ta'kidladilar [4; 23]. Ushbu tendensiyaning so'nggi rivojlanishi sifatida olimlar nafaqat madaniyatda paydo bo'ladigan metaforalarni shakllantirishda muhim konteks bo'lib xizmat qilishini tan oldilar.[1; 43:] Ushbu sohadagi tadqiqotchilar bizning kognitiv faoliyatimizning metaforik jihatlari va metaforalarning paydo bo'lishiga ta'sir

qiluvchi turli xil kontekstual omillar o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni hisobga olishadi [2; 79: 5; 665]. Umumiy natija metafora haqida ancha boy ma'lumotlarni berdi. Birinchidan, butunlay kundalik hayotimizda ishlatilishi mumkin bo'lgan, lekin shu bilan birga oldindan o'rnatilgan kontseptual metaforalarga mos kelmaydigan metaforalarni hisobga olish mumkin bo'ldi [6; 205]. Ikkinchidan, konteksning rolini inobatga olgan holda, biz endi metaforik ijodkorlikning avvalgidan ko'ra to'liqroq tasvirini ko'rish uchun ancha yaxshi holatdamiz. [6; 91]. Haqiqatan ham, konteks omillari "kontekstdan kelib chiqqan" metafora deb atalishi mumkin bo'lgan yangi metaforalarni yaratish mumkinligini taklif qilish ehtimoli bor [5; 22]. Uchinchidan, kontekstdan kelib chiqqan bu metaforalar birlamchi metaforalarning asosini tashkil etuvchi tajribadagi o'zaro asosiy munosabat turlari bilan cheklanmaydi. Shunday qilib, bizda universal birlamchi metaforalardan tortib universal bo'lmagan kontekstga bog'liq bo'lgan metaforalar mavjud. Boshqacha qilib aytganda, metaforalar tanadan, madaniy xususiyatlardan, shuningdek, umumiy kontekstdan kelib chiqishi mumkin.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, kontseptual metaforalarning manba sohalari tajribaning izchil tashkilotini tashkil qiladi va manbadan ikkilamchi domenlarga xaritalashlar teng va muntazam ravishda tashkil etilgan maqsadli domenlarni yaratadi. Bunday metafora tizimlarini tashkil qilish tamoyillari bir necha xil bo'lishi mumkin. Masalan (a) punktda metaforalar to'g'ridan-to'g'ri ierarxiya bo'yicha tuzilgan, shuning uchun ham manba, ham maqsad yuqori umumiy darajadagi tushunchalarning o'ziga xos holatlaridir. Boshqa (b) punktda berilgan umumiy darajadagi tushunchaning turli jihatlari kontseptual metaforalar yordamida farqli ravishda konseptuallashtirilishi mumkin. Boshqa hollarda (c), bir nechta turli xil mavhum tushunchalarning bir jihati ierarxiyaga bo'ysunadigan ko'p sonli aniq darajadagi kontseptual metaforalarni tashkil qilishi mumkin. To'rtinchi (d) punktda kontseptual metaforalar tizimni tashkil qiladi, chunki nishondagi sohalar mustaqil ravishda mavjud bo'lgan tushunchalar ierarxiyasining bir qismidir. Beshinchi (e) punktda, kontseptual metaforalarni bir-biriga bog'lab turadigan va ularni tizimga aylantiradigan narsa - bu ma'lum bir aniq darajadagi maqsadli tushuncha o'ziga xos konseptual metaforalarga ega bo'lgan bir qator turli xil yuqori darajadagi tushunchalarning alohida holatidir. Ehtimol, metafora tizimlarini shakllantirishning qo'shimcha usullari mavjud, ammo hozirgi maqsadlar uchun ushbu beshta imkoniyatni hisobga olish va ularni qisqacha tavsiflash kifoya.

Bunday holda, manba ham, maqsad ham umumiy darajadagi konseptual metaforalarning o'ziga xos darajadagi tushunchalaridir. Bu ierarxiyaning eng sodda va oddiy turi bo'lib, u ko'p holatlarni o'z ichiga oladi. Misol qilib "G'azab-issiq suyuqlikdir" metaforasini olaylik. Aslida, issiq suyuqlik manbasini yanada

aniqlashtirish mumkin, masalan, potentsial manba domeni sifatida kuyish tushunchasini beradi. Buni quyidagicha ifodalashimiz mumkin:

Hissiyotlar kuchlardir.

G'azab – Idishdagi issiq suyuqlik (U g'azabdan qaynayotgan edi.)

G'azab – bu kuyish (U g'azabdan kuyayotgan edi.)

Sevgi uchun ham xuddi shunday o'xshashlikni topishimiz mumkin:

Muhabbat- tabiiy kuch (Men sevgini yengidim.)

Sevgi- shamol (Bu bo'ronli romantika edi.)

Voqealar tuzilmasi deb nomlanuvchi metafora tizimi yanada murakkab vaziyatni taqdim etadi [4; 205]. Umuman olganda, hodisalar (ya'ni, hodisaning umumiy darajadagi tushunchasi) voqea va harakatlar bo'lishi mumkin va ularning ikkalasi ham holatlar, sabablar va o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Harakatlar, shuningdek, taraqqiyot muammosi bo'lgan uzoq muddatli faoliyatni o'z ichiga oladi. Harakatlar maqsadlar, amalga oshirishdagi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va bajarish usuli bilan tavsiflanadi.

Bir nechta konseptual metaforalar bir xil manba sohasi orqali metaforik tarzda konseptsiyalashtirilgan ma'lum bir jihatni baham ko'rishlari sababli bir-biriga aloqador bo'lishi mumkin. Bir ko'chma ma'noga ega ko'zlangan tushunchalar "manba domen doirasi" dir [5; 79-80]. Shunday qilib, manba doirasi tor yoki keng bo'lishi mumkin. Quyidagi kontseptual metaforalarni ko'rib chiqing:

G'azab - olov (U g'azabdan yonayotgan edi.)

Sevgi - olov (Ularning munosabatiga o't ketdi.)

Istak - bu olov (U yurist bo'lish orzusidan yonar edi.)

Tasavvur- yong'in (Bu manzara uning tasavvuriga o't qo'ydi.)

Ushbu ko'zlangan ma'nolarning barchasi bitta manbani qo'llash orqali intensivlik aspektini (darajalarini) baham ko'radi (olovning issiqligi). Yong'inni domen sifatida intensivlikning "asosiy ma'no markazi" borligini taklif qilishimiz mumkin [6; 82]. Shunday qilib, intensivlikni metaforik nuqtai nazaridan tushunishning usullaridan biri olov issiqligidir. Shunday qilib, yuqoridagi o'ziga xos metaforalar ushbu umumiy darajadagi metafora misollaridir. Bu kontseptual metaforalarning ierarxik tizimni shakllantirishning yana bir usuli. Aslini olganda, birlamchi metaforalarni tabiiy ravishda bunday tizimlarni shakllantirish sifatida ko'rish mumkin, chunki ularning ko'zlangan sohalari bir nechta turli tushunchalarning umumiy tomonlarini (masalan, intensivlik) ifodalaydi.

Muayyan darajadagi mavhum tushuncha prototip kognitiv-madaniy modeli turli metafora tizimlariga tegishli elementlardan tashkil topganligi sababli bir necha xil umumiy darajadagi metafora tizimlaridan konseptual metaforalarni meros qilib olishi mumkin. Buni aniq darajadagi mavhum do'stlik tushunchasi bilan misol qilib keltirishimiz mumkin [5; 315]. Do'stlik modeli kontseptual jihatdan bir qator turli

metafora tizimlarini o'z ichiga oladi. Chunki do'stlikning kognitiv-madaniy modeliga ko'ra,
bu ikki kishini bir-biriga bog'laydigan holat,
bu do'stlar o'rtasidagi muloqotni o'z ichiga oladi,
bir-biri bilan o'zaro munosabatni nazarda tutadi,
bu murakkab tizim sifatida do'stlar va ularning o'zaro ta'siridan iborat,
bir-biriga nisbatan ma'lum his-tuyg'ularni his qiladigan ishtirokchilarni o'z ichiga oladi va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Cameron, L. (2003) *Metaphor in Educational Discourse*, London: Continuum.
2. Goatly, Andrew. (2008). *Washing the Brain. Metaphor and Hidden Ideology*. Amsterdam: John Benjamins.
3. Kövecses, Z. (2015) *Where Metaphors Come From. Reconsidering Context in Metaphor*, Oxford and New York: Oxford University Press.
4. Lakoff, George. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony, ed., *Metaphor and Thought*. Second edition. 202-251. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
5. Kövecses, Z. (2005) *Metaphor in Culture. Universality and Variation*, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
6. Kövecses, Z. (2000a) 'The scope of metaphor', in A. Barcelona (ed.) *Metaphor and Metonymy at the Crossroads*, 79-92. Berlin: Mouton.

МИТИГАТИВНАЯ ЛЕКСИКА: СМЯГЧЕНИЕ И ВЕЖЛИВОСТЬ В ОБЩЕНИИ

Бегматова Рано Phd, доцент

Узбекский Государственный Университет иностранных языков

Ташматова Наргиза магистрант

Узбекский Государственный Университет иностранных языков

Аннотация:

Статья посвящена рассмотрению митигативной лексики и ее роли в повседневном общении. Митигативная лексика представляет собой средства языка, направленные на смягчение высказываний, выражение вежливости и создание более благоприятной атмосферы коммуникации. В статье анализируются различные аспекты использования митигативной

лексики, приводятся примеры и обсуждаются соответствующие стратегии.

Annotatsiya:

Maqola yumshatuvchi lug'at va uning kundalik muloqotdagi rolini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Yumshoq lug'at - bu gaplarni yumshatish, xushmuomalalikni ifodalash va yanada qulay muloqot muhitini yaratishga qaratilgan til vositasi. Maq olada yumshatuvchi lug'atdan foydalanishning turli jihatlari tahlil qilinadi, misollar keltiriladi va tegishli strategiyalar muhokama qilinadi.

Ключевые слова: митигативная лексика, смягчение, вежливость, повседневное общение, коммуникация.

Kalit so'zlar: yumshatuvchi lug'at, yumshatish, xushmuomalalik, kundalik muloqot, muloqot.

В повседневном общении мы постоянно используем различные языковые средства, чтобы не только донести информацию, но и выразить свое отношение к собеседнику, ситуации и предмету разговора. Одной из важных групп таких средств является митигативная лексика.[1,2,3]Что же такое митигативная лексика?

Митигативная лексика (от лат. *mitigare* - "смягчать") - это слова, выражения и фразы, которые используются для смягчения высказывания, сглаживания его категоричности, выражения вежливости и уважения к собеседнику.

Функции митигативной лексики:

- Смягчение категоричности высказывания:
 - "Могу предположить, что..." вместо "Ты не прав".
 - "Возможно, я ошибаюсь, но..." вместо "Это полная ерунда".
- Выражение вежливости и уважения:
 - "Не могли бы вы мне помочь?" вместо "Помоги!".
 - "Прошу прощения, но..." вместо "Слушай, ты...".
- Создание более благоприятной атмосферы для общения:
 - "Как мне кажется..." вместо "Я считаю, что...".
 - "Не могу не отметить..." вместо "Хочу добавить, что...".

Примеры митигативной лексики:

- Вводные слова и выражения:
 - вероятно, возможно, по-моему, как мне кажется, я бы сказал, я бы хотел добавить, не могу не отметить, стоит задуматься, стоит обратить внимание, не стоит забывать
- Модальные глаголы:
 - мог бы, хотел бы, не хотел бы, не мог бы, не хотел бы, не могу не, не могу не согласиться, не могу не отметить, не могу не сказать
- Слова и выражения, выражающие вежливость:
 - пожалуйста, извините, простите, будьте любезны, не могли бы вы, не могли бы ли вы, не сочтите за труд, разрешите мне, позвольте мне
- Слова и выражения, выражающие неуверенность:
 - не знаю, не уверен, может быть, возможно, вероятно, похоже, наверное, я бы сказал, я бы предположил, я бы хотел добавить, не могу не отметить, стоит задуматься, стоит обратить внимание, не стоит забывать
- Слова и выражения, выражающие сомнение:
 - не уверен, не совсем уверен, мне кажется странным, мне кажется сомнительным, не могу поверить, не могу себе представить, не могу согласиться, не могу понять, не могу объяснить
- Слова и выражения, выражающие несогласие:
 - я не согласен, я не могу согласиться, я не разделяю ваше мнение, я не могу с вами согласиться, я не могу быть с вами согласен, я не могу с вами полностью согласиться, я не могу согласиться с вашей точкой зрения, я не могу принять вашу точку зрения, я не могу разделить вашу точку зрения, я не могу согласиться с вашей позицией, я не могу принять вашу позицию, я не могу разделить вашу позицию[3]

Однако стоит отметить, что митигативная лексика может использоваться не всегда с искренними намерениями. Иногда она может быть использована для манипуляций, скрытия истинных мотивов или избегания ответственности. Поэтому важно учитывать контекст общения, быть искренним и чувствовать меру в использовании митигативной лексики.

Чрезмерное использование митигативной лексики может привести к потере ее эффективности и натуральности. Если мы используем слишком много митигаторов, это может вызвать впечатление неискренности или даже слабости аргументации. Поэтому важно уметь балансировать между

выражением вежливости и сохранением ясности и уверенности в высказываниях.

Исследование и понимание митигативной лексики имеет большое значение не только для лингвистики, но и для практического общения. Оно позволяет нам лучше понимать механизмы коммуникации и эффективнее взаимодействовать с окружающими.[4,5,6,7,8]

Чтобы правильно использовать митигативную лексику, необходимо:

- Учитывать контекст общения:
 - В зависимости от ситуации, собеседника и темы разговора одни и те же слова и выражения могут иметь разную интерпретацию.
- Быть искренним:
 - Если вы не чувствуете вежливости или уважения к собеседнику, не стоит использовать митигативную лексику искусственно.
- Чувствовать меру.

Митигативная лексика - это ценный инструмент, который позволяет нам сделать общение более эффективным, вежливым и уважительным. Используя ее с умом, мы можем улучшить свои отношения с людьми, добиться своих целей и создать более благоприятную атмосферу для разговора.

Литература

1. Головкин Е.В. Лингвистика вежливости. М.: РГГУ, 2000. 272 с.
2. Карабан Т.В. Лингво-когнитивная модель вежливости. М.: Гнозис, 2001. 240 с.
3. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: Смысл, 2000. 368 с.
4. Панкратов В.И. Когнитивный статус прагматических маркеров вежливости. М.: РГГУ, 2004. 224 с.
5. Рациборская С.В. Лингвистика вежливости: Коммуникативно-прагматический аспект. М.: Гнозис, 2007. 416 с.
6. Сердобольцев В.И. Коммуникативно-прагматические функции лексических средств выражения вежливости. Воронеж: ВГУ, 2002. 208 с.
7. Ширина Л.Н. Лингвистика вежливости: Коммуникативно-прагматический аспект. М.: Гнозис, 2007. 368 с.

Den Unterricht binnendifferenziert planen

Iskandarova Muxlisa
Studentin der Gruppe 2106
Mavjuda Madazimova
Oberlehrerin des Lehrstuhles
„Theoretische Fächer der deutschen
Sprache“ der
Weltsprachenuniversität Taschkent

Аннотация: Мақола хорижий тил ўқитиш дарсини режалаштиришда талабаларни тил даражасига кўра ички фарқлашни инобатга олиш масаласига бағишланган. Ички (даражага асосланган) фарқлаш—бу турли даражадаги таълим талабларини тақсимлаш асосида талабаларнинг individual хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қўлланиладиган ўқитиш усуллари, шакллари ва воситалари тўплами ҳисобланади.

Калит сўзлар: Ички (даражага асосланган) фарқлаш, дарсини режалаштириш, дарс мақсади, дарс шакли, метод, имконият.

Abstract: The article is devoted to the issue of taking into account the internal differentiation of students by language level when planning a foreign language teaching lesson. Internal (level) differentiation is a set of teaching methods, forms and tools Used Taking into account the individual characteristics of students based on the distribution of educational requirements at different levels.

Keywords: Internal (level) differentiation, the lesson of regulation, the lesson of purpose, the lesson of form, method, opportunity.

Аннотация: Статья посвящена вопросу учета внутренней дифференциации учащихся по языковому уровню при планировании урока обучения иностранному языку. **Внутренняя (уровневая) дифференциация** — это совокупность методов, форм и средств обучения, применяемых с учётом индивидуальных особенностей учеников на основе выделения разных уровней учебных требований.

Ключевые слова: Внутренняя (уровневая) дифференциация, урок регулирования, урок цели, урок формы, метода, возможности.

„Es ist normal, verschieden zu sein!“²⁴

²⁴ Ingvelde Scholz: Der Spagat zwischen Fördern und Fordern. S. 7

Die Unterrichtsplanung ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von Lehrern. Sie umfasst alle Überlegungen zur Vorbereitung einer Unterrichtsstunde oder Unterrichtseinheit. Wenn wir nun eine Gruppe von Individuen zu einem Ziel führen wollen, so müssen wir auch bedenken, dass jede/r Lernende individuell unterschiedliche Bedürfnisse/Defizite/ Sprach- und Wissensbestände hat und unterschiedliche Lernpotenziale und -präferenzen mitbringt²⁵. Und den Unterricht binnendifferenziert zu planen spielt eine große Rolle um einen effizienten Unterricht zu gestalten.

Binnendifferenzierung (innere Differenzierung oder didaktische Differenzierung) bedeutet alle Differenzierungsformen, die innerhalb einer gemeinsam unterrichteten LernerInnengruppe vorgenommen werden - also Methoden, um mit den Unterschieden der Lernenden umzugehen, ohne die gesamte Gruppe dauerhaft aufzuteilen.

Die Ziele der Binnendifferenzierung sind folgende:

- Einbezug aller Lernenden
- Förderung von Kooperation und Teamwork
- Sensibilisierung der Lerngruppe
- Förderung der Lernerautonomie
- Förderung der Motivation
- Bewältigen von Konflikten
- Belebung und Effektivierung der Lernprozesse
- Ausgleich der Defizite
- Verbesserung der persönlichen Lernkompetenz
- Zunahme der kommunikativen Kompetenz

Binnendifferenzierung finden sich in Lerngruppen, die unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Motivation haben. Solche Gruppen nennt man die heterogenen Gruppen. Die Differenzierungsarten sind:

1. Differenzierung nach Persönlichkeit
2. Differenzierung nach Tempo
3. Differenzierung nach Niveau

Im Fremdsprachenunterricht ist die Differenzierung nach Sprachniveaus am bekanntesten.

Wenn wir den Unterricht binnendifferenziert planen, können wir folgende Methoden benutzen:

1. individuelle Fragen stellen

²⁵ DLL6 S.74

2. das Formulieren individueller Lernziele
3. offene Fragen an die Gruppe Stellen
4. individuelle Hilfestellungen (Hinweise) geben
5. das Anlegen individueller Lernkarteien
6. das Erstellen individueller Wörterbücher
7. extra Aufgaben und Übungen Methoden der Differenzierung
8. Gruppenarbeit
9. Lesetexte und Lückentexte
10. Arbeit mit Bildern
11. Partnerarbeit
12. Wahlmöglichkeit
13. Projektunterricht

Im Bereich der Aufgabendifferenzierung besteht zum einen die Möglichkeit, bei gleicher Aufgabenstellung unterschiedliche Erwartungen anzulegen. Eine weitere Möglichkeit ist es, das gleiche Ziel durch unterschiedliche Aufgabenstellungen zu erreichen, indem die Lehrkraft entweder differenzierte Aufgaben vorgibt oder dem Schüler bzw. der Schülerin zur Wahl stellt²⁶.

Durch die Wahl der Methode / Arbeitstechnik und der Sozialform ergibt sich eine große Bandbreite an Differenzierungsmöglichkeiten. Sowohl individualisierte als auch kooperative Lernformen sollten im Unterricht vorhanden sein. Insbesondere kooperative Lernformen bieten gerade schwächeren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit ihren Fähigkeiten in den Unterricht einzubringen.

Hilfen und Anleitungen müssen nicht zwangsläufig von der Lehrkraft ausgehen. Ein schülerbezogenes Helfersystem bietet daher eine weitere Möglichkeit der Differenzierung und der gegenseitigen Hilfestellung.

Bei der Textauswahl besteht die Möglichkeit zur Differenzierung hinsichtlich schwierigkeitsbestimmender Textmerkmale (z. B. Textumfang; eher parataktischer oder hypotaktischer Satzbau; Texte, die Weltwissen zum Verständnis voraussetzen).

Durch die Auswahl der Hilfsmittel, wie zum Beispiel Formulierungshilfen, Wörterbücher, „Spickzettel“ etc. ist es möglich, dass auch schwächere Schülerinnen und Schüler das gleiche Lernziel erreichen.

Literaturverzeichnis:

²⁶ <https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/2982>

1. Scholz, Ingvelde [Hrsg.]: Der Spagat zwischen Fördern und Fordern: Unterrichten in heterogenen Klassen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007, S. 7-23
2. Karin Ende, Rüdiger Grotjahn, Karin Kleppin, Imke Mohr: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. Einheit 6. Goethe Institut, München, 2013
3. <https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/material/view/2982>

PROBLEMS IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND LITERACY DEVELOPMENT

Jamoatova Sarvinoz

Student of 3rd faculty of English language

Uzbekistan State World Languages University

Zakirova Sohiba

Teacher at UzSWLU

Annotatsiya: Ushbu maqola ikkinchi tilni o'rganish va savodxonlikni rivojlantirishdagi bir qancha qiyinchiliklar, muammolar va ularga yechim topish haqidagi uslub va metodlar haqida yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Ikkinchi tilni o'rganish, qiyinchilik, metod, til o'rganuvchi, motivatsiya.

Abstract: This article discusses some of the challenges and problems in second language learning literacy development, as well as methods and techniques for finding solutions to them.

Key words: Second language acquisition, difficulties, methods, learner, motivation.

Аннотация: Данная статья проливает свет на ряд трудностей и проблем в изучении второго языка и развитии грамотности, а также методы и способы их решения.

Ключевые слова: Изучение второго языка, сложность, метод, изучающий язык, мотивация.

INTRODUCTION

Nowadays learning and knowing another language besides one's mother tongue is not only an interest, but it is becoming a demand of the time. Learning new languages is the best tool that helps a person to get to know a new culture, knowledge and to make new friends, start communication and develop a worldview. Many young people are trying to learn second language perfectly but It is a very complicated process, and not everyone can overcome these difficulties. It

is one of the most difficult tasks a brain can perform. It takes time, patience, hard work, sacrifices and dedication.

ANALYSIS

Learning a new language gives a lot of opportunities. A person not only learns a language, but also gets to know the customs and worldview of the nation that speaks that language. But It is not an easy task. The language learner faces a number of difficulties and hardships. Here are some of the most common obstacles most learners face while studying their second language. There are some tips to overcome them.

Not continuing learning the language to the end.

One of the common problems observed in so many people is to quickly give up on learning a new language, and not continuing it to the end. The reason for this is not seeing immediate results and fearing that they have simply wasted their time. Each moment you spend learning a language will eventually pay off and benefit you in the future. The brain is actually doing a lot more than you might believe, despite the fact that it may seem like you are wasting time learning a language you aren't getting any better at. Any academic activity, especially learning a new language, is like bringing your mind to the gym and working it out. The effects can spread to other aspects of your life, such as improving your memory or expanding your capacity for abstract and creative thought.

2. Fear of speaking.

Most students avoid speaking during the learning language period. They are afraid of making mistakes, mispronouncing words, and being judged by people. When it comes time to speak in your foreign language, it is normal to have some anxiety or fear. You will never speak fluently without speaking a broken version of it first. So embrace your mistakes. The best way to learn to speak is by speaking. Find some practice partners, or try speaking to yourself at home. As much as you can, talk to yourself aloud or in your head. It will assist you in applying your knowledge and better prepare you for conversations with others. When you start speaking with confidence and without fear, you'll notice that communication becomes enjoyable.

3. Lack of practice opportunities of learning language.

Lack of practice opportunities presents another difficulty in learning a new language. You've probably heard that immersing oneself in a language is the quickest method to learn it. For instance, you'll probably learn a language rapidly if you spend a few months living abroad in a country where you don't speak it very well. Your brain becomes more quickly trained by hearing the language all day and using it to conduct daily tasks, which makes it easier to recall foreign words and your speech. However, until you get the chance to surround yourself with native

speakers, you might not have many opportunities to practice speaking with others. Luckily, the Internet is also useful in this situation. You can find online gatherings and forums where people practice speaking a particular language, either with or without a native speaker coach.

4. Losing motivation

All students are enthusiastic about learning a new language at first, but eventually they lose their enthusiasm. Nearly all language learners have experienced a loss of motivation at some point in their lives. Although we are making excellent progress towards our language goals, one day we will become too depressed to practice languages. Though it's frightening, don't get worried. Identifying what will inspire you to continue is crucial in this situation. Try to keep in mind the actual goal of your studies when you're lacking motivation. Imagine learning the language and seeing all of your dreams and goals come true one after another. This may help you gain motivation again.

CONCLUSION

To sum up, the problems of learning a second language require more attention, hard work, and patience. Therefore, you have to take these qualities as your constant companions. Also you need to be able to see and believe in your abilities, set a clear goal for yourself, and strive for it. In addition, take the obstacles and difficulties that come your way as just a small problem and overcome them with your intelligence and skills. Never dread making mistakes; if you do, learn from them and try not to repeat them again. You should also try to think positively. Having a positive mindset encourages people to keep looking for solutions and methods to get out of challenging situations. At the end you can achieve positive results and succeed.

REFERENCES

1. Albert Weideman "Our ways of learning language" in Journal for Language Teaching. (2002)
2. Aya Katz "How to learn a foreign language: Issues in second language acquisition" (2016)
3. Gabriel Wyner "Fluent Forever: How to learn any language fast and never forget it" (2014)

Teaching a foreign language to people of different ages

*Maxamadjonova Xamida Student of the 3rd faculty
of English language*

Uzbekistan State World Languages University

Scientific advisor

Zakirova Sohiba

Teacher at UzSWLU

Annotation: This article examines the difficulties of people of different ages in the process of learning a foreign language and finds suitable solutions for them.

Key words: **Cognitive differences, Motivational differences,** Communicative Language Teaching {CLT} Approach, Effective plans, Suitable activities, Task-Based Language Teaching {TBLT} methodology

INTRODUCTION

One of the biggest challenges language teachers face is ensuring that lesson plans and language teaching match students' abilities and ages. There is a big difference in teaching languages to children compared to adolescents and adults. Therefore, using the same methods for different age of people changes lessons for the worse. Since people in different age understand the lessons in a various way. I will do my best to explain the reasons and analyze possible solutions.

ANALYSIS

According to the scientific researchers, while aging the system of brain related to understanding and accepting information will change and weakens. As a result, the duration of the lesson will be longer, and mastering the topics will be more challenging. The process of receiving information is different for people of different ages who study in the same group, that is, for example, the process of memorizing new words is longer for older people than for teenagers.

There are multiple differences we can mention here such cognitive and motivational ones. Cognitive differences cover these things: adults can process complex or abstract information and accomplish many things however young learners need detailed and specific support. Adults want to learn rules and explanations, but the language used by young people must be used immediately and can be used in context. In motivational differences with younger learners, we need to offer all kinds of incentives to students. On the contrary, adults want to see value in activities and lessons. Adults may also be willing to work hard if the task helps them improve.

As far as we know that problems occur anytime in each sphere. That means instead of overthinking and taking these kind of issues so seriously, we should try to solve them as fast as possible with great methods though it may take some time for adaptation. Those efficient strategies will be discussed further.

Adult learners of second languages make this decision voluntarily and purposefully, as opposed to the younger student groups. They are consequently more likely to be highly motivated because they have a clear purpose for learning (such as a career or travel plans) and will, in theory, put forth a lot of effort to do so. However, there are two key reasons why teaching adult language learners might be difficult. First of all, they frequently have obligations outside of school; language classes are frequently postponed or abandoned in favor of employment and family responsibilities. Additionally, adult education classes may include individuals in them who have quite varying levels of ability. When students are coming from varied backgrounds, it might be challenging to suit their learning needs.

Communicative language teaching (CLT) is now a hot topic of discussion, and language teachers around the world are questioning its effectiveness in developing students' learning and communication skills. The boy whose name is Sanako has a mission to create language teaching tools that help teachers create more communicative classrooms and students develop better communication skills. This is why CLT is now considered one of the most effective and important teaching strategies. Therefore, this method aims to encourage language teachers to integrate the CLT approach into their classes and provide students of all age with educational communication content with instructions.

Another reliable method is Task-Based Language Teaching (TBLT). This strategy aims students to improve their communication skills with the help of various tasks. Students focus on activities that really interest them and complete activities using only the language and content they have learned in that language. In other words, as part of a renewal that lasts several weeks, students will learn the language and the tools they need (like the Internet). The key to this method of teaching and learning languages is not to focus on the correct and strict use of the language taught, but on the outcome of the task and the steps to follow to reach the end of the task.

CONCLUSION

To sum up, teaching a foreign language of different age of people is complicated task since teachers should be adaptive to suit psychology of different age learners. Lessons and approach should vary from one another all the time according to the age of learners. However using some methods I suggested above lessons can be fascinating and straightforward for students.

REFERENCES

1. Felder, R. & Henriques, E. 1995. Learning and Teaching Styles in Foreign and Second Language Education. *Foreign Language Annals* 28, 1.
2. Willis, D. and Willis, J. R. (2011) *Doing task-based teaching*. 5. print. Oxford: Oxford Univ. Press (Oxford handbooks for language teachers).
3. Effect size guidelines for individual differences researchers *Personality and Individual Differences* (2016)

XORIJIY TILLARNI O'RGANISH VA O'RGATISHDA PODKASTLARNING AHAMIYATI

Shermamatova Adiba Sanjar qizi

Roman-german filologiyasi 1-bosqich talabasi

Laylo Xusinova Nazarboy qizi

Roman-german filologiyasi fakulteti

nemis tili amaliy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada podkastlarning xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatishda tutgan o'rni haqida yoritilgan bo'lib, u orqali siz qaysi turdagi podkastlar mavjudligi, podkastlarning foydali tomonlari va dars o'tishda podkastlardan qanday foydanish kerakligi haqida bilib olasiz.

Kalit so'zlar: Podkast so'zi, ta'lim sohasida podkastlar, Blended-Learning, maqsadli tinglash, Creative-Learning, o'quvchilarda mas'uliyat hissi, loyihalash erkinligi, mualliflik huquqi, xulosa.

Аннотация: в этой статье рассматривается роль подкастов в изучении и преподавании иностранных языков, благодаря чему вы узнаете, какие типы подкастов доступны, преимущества подкастов и как использовать подкасты в классе.

Ключевые слова: Слово подкаста, образовательные подкасты, смешанное обучение, целевое прослушивание, творческое обучение, чувство ответственности учащихся, свобода дизайна, авторское право, заключение.

Abstract: this article covers the role of podcasts in learning and teaching foreign languages, through which you will learn what types of podcasts are available, the benefits of podcasts, and how to use podcasts in the classroom.

Keywords: Podcast word, educational podcasts, Blended-Learning, targeted listening, Creative-Learning, students' sense of responsibility, freedom of design, copyright, conclusion.

Podkast - ("pod" – inglizcha "talab bo'yicha ijro etiladi") neologizm so'zlardan hisoblanib, internetda tinglash yoki tomosha qilish mumkin bo'lgan audio yoki video fayl hisoblanadi. Ular yozib olingan radio dasturlari yoki video darslarga o'xshaydi, ularni har kim o'ziga qulay vaqtda tinglashi yoki tomosha qilishi mumkin. Podkastlar radio ko'rsatuviga o'xshash tarzda tuziladi. Shakli monolog, dialog, ekspertlar bilan suhbat yoki muhokama bo'lishi mumkin. So'ngi paytlarda podkast tinglovchilar soni tobora ortib bormoqda. Germaniyada hatto har uchinchi nemis podkastlarni tinglaydi. Korona pandemiyasi davrida podkastlardan foydalanuvchilarning soni esa boshqa audio manbalarga (radio, striming va h.k.) nisbatan ikki barobar oshdi (3% dan 6% gacha). Ayniqsa, 14-29 yoshlilar

tomonidan iliq qabul qilindi. Chunki Podkastlarni xohlagan vaqtda, xohlagan joyda va xohlagan tarzda tinglash mumkin.

Ushbu tushuncha ta'lim sohasida ham maxsus imkoniyatlarni taqdim etadi. O'quvchilar podkastlar orqali Blended- Learning ya'ni o'rganishning ikki turi elektron va klassik turini uyg'unlashtirishi mumkin. Hozirgi raqamli texnologiyalar zamonida barcha o'quvchilarda ham qog'oz kitoblarni o'qishga bo'lgan xohish yuqori emas, elektron kitoblarni o'qiyotganda esa diqqatning bo'linishi katta muammolardan biridir. Mana shunday paytda ular uchun yangicha o'rganish turi qo'l keladi. Turli xil audio saytlaridan yoki You Tube kanallardan turli mavzular bo'yicha podkastlarni topish mumkin.

Podcast tinglash xorijiy til o'rganuvchilarda turli xil kompetensiyalarni rivojlantiradi. Avvalo ularda maqsadli tinglash orqali diqqatni jamlash ko'nikmasi oshadi. Bundan tashqari podkastlar orqali tilini o'rganayotgan davlatning madaniyati va odamlarini ham o'rganish mumkin. Podkastlar tinglanayotgan vaqtda umumiy bilimlarga ham to'xtalib o'tiladi va bu dunyoqarashning kengayishi uchun sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Agar til o'rganuvchilari mustaqil podkastlar tayyorlasa ularda Creativ-Learning ya'ni, kreativ o'rganish ko'nikmasi rivojlanadi. O'z nutqini yozib olish, qisqa audio ketma-ketliklar bilan lug'atlarni o'rganish, o'sha tilni o'rganayotganlardan intervyu olib bilim almashish, yoki biror mavzu haqida mustaqil audio taqdimot tayyorlash hozirgi kunda chet tillarida og'zaki nutqni rivojlantirishda keng qo'llanilayotgan usullardan biri hisoblanadi. Bunday podkastlarni tayyorlash orqali til o'rganuvchilarda kreativlik rivojlanadi. O'z ovozlarni yozib olish bilan chet tilida o'z talaffuzlarini tekshirishlari va rivojlantirishlari mumkin. Xorijiy tillarda ravon gapirishda va dialogik nutqni rivojlantirishda ham yuqoridagi usullar eng qo'l keladigan metodlar hisoblanadi. Bundan tashqari o'rganishning bu turi orqali ularda mediasavodxonlik rivojlanadi va mavjud texnologiyalardan oqilona foydalanishni o'rganadilar.

Agar o'qituvchi tomonidan yuqoridagi mustaqil bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar berilsa o'quvchilarda mas'uliyat hissi oshadi va ularga berilgan loyihalash erkinligi o'z ustida ko'proq ishlashga undaydi. O'quvchilarga berilgan erkinlik bu -ulardagi o'ziga bo'lgan ishonchning ko'payishi uchun sabab bo'ladi va o'zlari uchun kashf etmagan xususiyatlarini aniqlaydilar. Bundan tashqari dars davomida ham turli qisqa vaqtli (podkastlardan foydalanish darsni takrorlanmas o'tishi uchun imkon yaratadi. Lekin bunday holatlarda o'qituvchi albatta sinfxonadagi texnik talablarni inobatga olishi kerak. Agar sinfxonadagi texnik talablar javob bersa, podkastlarni video shaklda qo'yish til o'rganuvchilarda nafaqat eshitish, balki ko'rish ko'nikmasini ham rivojlantiradi. Va bu visual o'rganuvchilar uchun ham foydali bo'ladi.

Lekin podkastlardan foydalanayotganda albatta, huquqiy masalalarga e'tibor berilishi lozim. Har bir rasm, har bir matn va har bir musiqa mualliflik huquqiga egadir. Muallif asardan qanday foydalanish mumkinligi haqida qaror qabul qiladi. Bu foydalanish huquqlari yoki litsenziyalar orqali tartibga solinadi.

Uchinchi tomon kontenti uchun Creative Commons litsenziyasi ostidagi materiallarni taqdim etadigan maxsus qidiruv tizimlari mavjud. Misol uchun, <https://search.creativecommons.org>* saytidan kerakli qidiruv so'zlarini kiritish va maxsus litsenziya huquqlarini qidirish mumkin. Ko'pgina qidiruv tizimlari, masalan, Google kabi ba'zi kompaniyalar ham ushbu imkoniyatni taklif qiladi. Podkastni podkast platformasida nashr qilish kerakmi yoki yo'qligini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Talabalar podkastidan faqat dars maqsadlarida foydalanish tavsiya etiladi. Agar podkast maktab veb-saytida e'lon qilingan bo'lsa, huquqiy himoyadan tashqari, qonuniy vasiyning yozma roziligi ham bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy o'qitish, va o'rganish dizaynida podkastlardan foydalanish hozirgi kunda keng tarqalib borayotgan usullardan biri hisoblanadi. Audiolarning ushbu turi orqali barcha xorijiy til o'rganuvchilari va o'rgatuvchilar ko'plab qulayliklarga erishadi. Lekin podkastlarni tanlayotganda albatta ularning saytlariga e'tibor berish va o'quvchiga taqdim qilishdan oldin sinchiklab ko'rib chiqish zarur. Ushbu Podkast o'quvchining yoshiga haqiqatan ham mos keladimi, bu podcast taqdim etilganda o'quvchilar uchun haqiqatan ham manfaatli bo'ladimi? Mana shu savollarga javob olgan holda o'qituvchi podkastlarni o'quvchilarga vazifa qilib berishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.DLL 5 (Deutsch Lehren Lernen)

Foydalanilgan saytlar:

2.<https://www.cornelsen.de/magazin>

3.<https://www.friedrich-verlag.de/bildung-plus/digitale-schule/medienkompetenz>

4.<https://www.lwh.de>

LERNMATERIALIEN UND MEDIEN, BESTANDTEILE VON LEHRWERKEN UND IHRE FUNKTIONEN

Nazarbayeva Shaxina Baxtiyorovna

Studentin der Gruppe 2303 der Fakultät für Romanisch - germanische Philologie

Xusinova Laylo Nazarboy qizi

Lehrerin des Lehrstuhls für die praktischen Fächer der deutschen Sprache

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy tillar, xususan, nemis tilini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va o'qitish jarayonida ulardan

foydalanish kabi mavzular ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ishlash tamoyillari va tamoyillari yoritilgan. Talabalar uchun ko'plab rivojlanish dasturlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Word vikilar, podkast, aralash o'rganish rejimida til o'rganish, matnni tushunish va qo'shimcha materiallar.

Annotation: In diesem Artikel werden Themen wie der Einsatz moderner Informationstechnologien im Fremdsprachenunterricht, insbesondere der deutschen Sprache, und deren Einsatz im Unterrichtsprozess beleuchtet. Außerdem werden die Prinzipien der Arbeit mit modernen Informationstechnologien und die Prinzipien beleuchtet. Es werden zahlreiche Entwicklungsprogramme für Studierende vorgeschlagen.

Schlüsselwörter: Wörter Wikis, Podcast, Sprachenlernen im Blended Learning Modus, das Verstehen des Textes und Zusatzmaterialien.

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие темы, как методика преподавания иностранных языков, в том числе немецкого языка, использование современных учебных материалов в учебном процессе, а также организация учебного процесса на основе мировых образовательных стандартов и медиации. отмечены недостатки процесса.

Ключевые слова: Wiki, дополнительные материалы, краеведческие тексты, тексты для понимания, адаптация учебных материалов, открытые учебники.

Lehrwerke im Deutschunterricht spielen eine zentrale Rolle bei der Strukturierung des Lernprozesses. Sie bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Lehrbuch, Arbeitsbuch, Audio-CDs und Zusatzmaterialien, die Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten bieten. Durch die Nutzung von Lehrwerken können Lehrkräfte den Unterricht effektiv planen und gestalten, während Schülerinnen und Schüler strukturierte Lerninhalte erhalten, die sie dabei unterstützen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Die vielfältigen Materialien in Lehrwerken ermöglichen es, unterschiedliche Lernstile und -bedürfnisse zu berücksichtigen und den Unterricht individualisiert zu gestalten. Somit tragen Lehrwerke maßgeblich dazu bei, die Lernziele im Deutschunterricht zu erreichen und den Spracherwerb der Lernenden zu fördern.

Eines der größten Potenziale von Wikis liegt sicherlich in der Tatsache, dass hier jede sowohl schreiben als auch alles korrigieren, verändern, erweitern usw. kann. Dieses Merkmal unterscheidet Wikis von anderen sozialen Medien und macht ihren Einsatz im Unterricht besonders sinnvoll. Darüber hinaus sind die Texte, die in Wikis erstellt werden, sofort sichtbar und online von überall her und jederzeit zugänglich. Wikis eignen sich daher sehr gut als Produktions-, Publikations- und Kommunikationsort. Wikis zum Deutschlernen sind Online-Plattformen, die

von Nutzern gemeinschaftlich erstellt und bearbeitet werden. Sie bieten eine Vielzahl von Informationen, Übungen, Tipps und Ressourcen für das Deutschlernen. Hier sind einige beliebte Wikis zum Deutschlernen:

1. Deutsch-Wiki: Das Deutsch-Wiki ist eine umfangreiche Plattform mit Informationen zu Grammatik, Wortschatz, Rechtschreibung und vielem mehr. Es bietet auch interaktive Übungen und Beispiele, um das Deutschlernen zu erleichtern.
2. Deutsch als Fremdsprache Wiki (DaF-Wiki): Das DaF-Wiki ist speziell für Deutschlernende konzipiert und enthält eine Fülle von Materialien, Übungen und Tipps für den Spracherwerb. Es bietet auch Links zu weiteren Ressourcen und Online-Kursen.
3. Deutsch lernen Wiki: Dieses Wiki bietet eine Vielzahl von Informationen und Übungen für Anfänger bis Fortgeschrittene. Es umfasst Themen wie Grammatik, Aussprache, Leseverständnis und vieles mehr.
4. Wikibooks Deutsch: Wikibooks ist ein Projekt der Wikimedia Foundation, das kostenlose Lehrbücher und Lernmaterialien in Form von Wikis anbietet. Es gibt auch eine Abteilung für Deutsch als Fremdsprache mit verschiedenen Büchern und Lernressourcen.
5. Deutsche Wikipedia: Obwohl die deutsche Wikipedia nicht speziell für das Deutschlernen konzipiert ist, kann sie dennoch eine wertvolle Ressource sein. Artikel zu verschiedenen Themen bieten authentisches Lesematerial und die Möglichkeit, das Verständnis der deutschen Sprache zu verbessern.

Wikis zum Deutschlernen sind oft kostenlos zugänglich und können von Lernenden auf der ganzen Welt genutzt werden. Sie bieten eine interaktive und kollaborative Lernumgebung, in der Nutzer ihr Wissen teilen, sich gegenseitig helfen und gemeinsam an Projekten arbeiten können. Durch die Vielfalt der Informationen und Übungen können Deutschlernende ihr Sprachniveau verbessern und ihre Fähigkeiten in Grammatik, Wortschatz, Aussprache und mehr gezielt trainieren. Die Lernziele, die man durch den Einsatz von Wikis unterstützen kann, können ganz vielfältig sein. Lernende sollten zunächst lernen, dass Wiki mit all seinen Funktionalitäten benutzen zu können. Dazu gehört, dass sie Texte in Wikis verfassen und verändern, Textversionen vergleichen und Texte kommentieren können. Wikis können bei Gruppenarbeiten außerdem dazu eingesetzt werden, die Organisation der Gruppenarbeit zu unterstützen.

Insgesamt bieten Lehrwerke und Wikis zum Deutschlernen unterschiedliche, aber ergänzende Ansätze, um Sprachkenntnisse zu erwerben und zu vertiefen. Lehrwerke sind strukturierte und methodisch aufgebaute Materialien, die einen roten Faden für das Lernen bieten und eine solide Grundlage in Grammatik,

Wortschatz und Kommunikation schaffen. Sie sind besonders hilfreich für Anfänger und bieten oft eine klare Progression im Lernprozess.

Auf der anderen Seite bieten Wikis eine flexible und kollaborative Lernumgebung, in der Lernende selbstständig Informationen suchen, teilen und bearbeiten können. Wikis ermöglichen es den Nutzern, ihr eigenes Lerntempo zu bestimmen, gezielt an ihren Schwachstellen zu arbeiten und von der Vielfalt an Materialien und Übungen zu profitieren. Sie fördern auch die Interaktion zwischen Lernenden und ermöglichen ein gemeinsames Lernen und gegenseitige Unterstützung.

Durch die Kombination von Lehrwerken und Wikis können Deutschlernende von den Vorteilen beider Ansätze profitieren. Lehrwerke bieten eine strukturierte Grundlage und einen klaren Rahmen für das Lernen, während Wikis zusätzliche Ressourcen, Übungen und interaktive Elemente bereitstellen, um das Gelernte zu vertiefen und zu festigen. Indem sie beide Ansätze nutzen, können Lernende ihr Sprachniveau effektiv verbessern, ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und sich in einer vielfältigen Lernumgebung weiterentwickeln.

Insgesamt bieten Lehrwerke und Wikis zum Deutschlernen eine breite Palette an Möglichkeiten und Ressourcen, um Lernenden bei ihrem Spracherwerb zu unterstützen. Indem sie die Stärken beider Ansätze kombinieren und sich aktiv in ihren Lernprozess einbringen, können Deutschlernende ihre Ziele effektiv erreichen und ihre Sprachkenntnisse kontinuierlich verbessern.

LISTE DER VERWENDETEN LITERATUR

1. Ballweg, Sandra u.a. Deutsch als fremde Sprache. Deutsch Lehren Lernen. Band
2. Barkowski, Karl Richard Christ, Herbert Königs, Frank Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen in der Diskussion. Tübinge.
3. Biechele, Markus u.a. InternetβAufgaben Deutsch als Fremdsprache, Klett Computerpraxis Fremdsprache. Stuttgart.
4. München Klett Langenscheidt.

MEDIAKOMMUNIKATSIYA: TIL SIYOSATI VA MADANIYAT

Choriyeva Shodiyona Bayramali qizi
O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining xorijiy til va adabiyoti
fakulteti 1-bosqich talabasi
Nazarova Nigora Erdoshovna
Roman-german filologiyasi fakulteti Nemis tili amaliy fanlar kafedراسي
stajyor-o`qituvchisi

Anotatsiya: Siz ushbu maqolani o‘qish davomida mediakommunikatsiya haqida til va jamiyat orasidagi bog‘liqlik taraflari va madaniyati haqida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: jamiyat, mediakommunikatsiya, axborot, mafkuraviy, fake xabarlar, sotsiolingvistika, etnolingvistika, ommaviy kommunikatsiya.

Аннотация: Прочитав эту статью, вы получите информацию о взаимосвязи языка и общества и культуры, о медиакоммуникациях.

Ключевые слова: общество, медиакоммуникация, информация, идеология, фейковые новости, социолингвистика, этнолингвистика, массовая коммуникация.

Abstract: While reading this article, you will get information about the relationship between language and society and culture about media communication.

Key words: society, media communication, information, ideological, fake news, sociolinguistics, ethnolinguistics, mass communication,

Media olamini hayotimizni egallab olgan vaqtda , ya’ni biz media bilan birgalikda hayotimizni mazmunli tarzda o‘tkazyapmiz. Internet tarmoqlaridagi axborotlarning uzatilishi va ularning aniq va ishonarli bo‘lishi haqida ham mulohaza yuritish lozim. Chunki hozirgi kunda axborot texnologiyalarda ma’lumotlar juda tez va e’tibordan chetda ommaga yetkazilmoqda . Bu esa albatta ommaning mafkuraviy fikrlashiga har xil ta’sir etishi mumkin. Ya’ni ommani birgina axborot tubdan noto‘g‘ri fikrlashni yuzaga keltirishi mumkin. Bu holatni oldini olish uchun xabarlarining sifatiga va ishonchli ekanligiga aniqlik kiritish kerak. Har xil mavzudagi fake ya’ni soxta xabarlar bilan bolalar onggiga nafaqat bolalar, katta yoshdagi insonlarning ham fikrlashiga keskin zarba bermaylik.

Ommaviy kommunikatsiya deganda ommaviy axborot vositalari orqali keng miqyosdagi xabarlar yoki ma’lumotlarni yuborish, qabul qilish, almashish jarayoni tushunilishi mumkin. Xabarlarini bir vaqtning o‘zida bir nechta odamga yetkazish ommaviy kommunikatsiya deb ataladi. U jurnalistika va reklamani o‘z ichiga olgan media-texnologiyalarning turli shakllaridan foydalanadi.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, bir vaqtning o‘zida ko‘plab qabul qiluvchilarga xabarlarini uzatish ommaviy kommunikatsiya hisoblanadi, ammo to‘liq ma’noda ommaviy kommunikatsiyani mintaqalar va butun dunyo bo‘ylab axborotning keng aylanish jarayoni sifatida tushunish mumkin.

Tilni to‘kis tadqiq etish uchun tilshunoslik doirasidagina ish ko‘rishning kamligi bugun shu fan mutaxassislarining hech biriga sir emas. Shu bois, zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda boshqa fanlar yutuqlaridan ham keng foydalanilmoqda.

Til yoqolsa, madaniyat yoqoladi, zero aynan til madaniyatni tarqatuvchidir. Har bir millatning madaniy oziga xosligi uning tilida aks etadi. Shu bois azaldan til maqomi, uni saqlash va asrab-avaylash, avloddan avlodga etkazish, taraqqiyoti borasida qaygurish har bir xalqning ozligini anglash darajasi korsatkichidir. Bilish, muloqot, ijtimoiy integrasiya, talim va rivojlanish jarayonlari bilan bevosita bogliq tillar doimo strategik ahamiyat kasb etgan.

Shu bilan birga globallashuv jarayoni tillarning yashashigatahdid solayotgani hech kimga sir emas. Taassufki, bir tilning yo`qolishi bilan jahon madaniy xazinasining rang-barangligiga ham putur etadi. Bu bilan esa an`analar, adabiyot, milliy san`at, madaniy meros, milliy tafakkur - barcha bebaho qadriyatlar ham izsiz unutiladi. Natijada jamiyatlar o`ziga xosligi, milliy zehniyat xilma-xilligidan mahrum bo`ladi.

Hozirgi islohotlar jarayonida hukumatimiz tomonidan ona tilimizga mustahkam huquqiy asos yaratib berilayotgani va yuksak maqomga egaligini e`tirof etish kerak, albatta. Tilimiz davlat va jamiyat boshqaruvi, ilm-fan tiliga aylandi. Xalqaro anjumanlarda minbardan ona tilimiz yangradi. Bu olamshumul voqea bo`ldi. Til sohasida qo`lga kiritilgan ulkan yutuqlar bizni quvontiradi va g`ururlantirdi, biroq ayni paytda, davlat tilini bilish va qo`llanishi bilan bog`liq hozirgi kunda yuzaga kelayotgan muammolar bizni o`yga toldirmoqda.

Ana shunday urinishlarning samarasi o`laroq, lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik, etnolingvistika, psixolingvistika, etnopsixolingvistika, pragmalolingvistika kabi sohalar rivoj topmoqda va bu sohalar tilga, an`anaviy strukturalizmdan farqli ravishda doimiy harakatdagi, o`shish-o`zgarishdagi hodisa sifatida yondashayotgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sotsiolingvistika ham jamiyatshunoslik va tilshunoslik kesishgan nuqtada paydo bo`lgan soha sifatida tilning asoslarini jamiyatdan, jamiyatning asoslarini tildan qidiradi, ijtimoiy-siyosiy omillarning tilga ta`siri va yana boshqa masalalarni tekshiradi.

Tadqiqotlarda sotsiolingvistikaning rasman AQSHda shakllangani ko`p aytilsa ham uning markaziy masalasi bo`lgan til va jamiyatning o`zaro ta`siri, tilning jamiyatda tutgan o`rni, milliy tillar va davlat tili, til siyosatiga doir qarashlar hind, yapon, ingliz, nemis va chex tilshunosliklarida sotsiolingvistika nomi ostida bo`lmasada, o`rganilgan edi. Amerika tilshunosi U.Labov faol sotsiolingvistik tadqiqotlar ko`p tilli Hindistonda hindiyni yagona davlat tiliga aylantirish g`oyasi bilan bog`liq vaqtlardayoq boshlanganini qayd etadi.

Til va jamiyat bir- biriga bog`liq bo`lgan tushunchalardir ya`ni , o`rni to`ldira oladigan va jamiyat rivoji uchun tilning madaniyati va siyosati muhim rol o`ynashiga yaqqol misoldir.

Yuqoridagi aytib o`tilgan ma`lumotlardan xulosa chiqarish mumkinki til , jamiyat, tilning madaniyati va siyosati har bir xalq uchun muhim o`rin tutishi va

o‘zining erkinligiga ega bo‘lishi lozim . Ha , albatta , tilimiz mashaqqatli yo‘llardan o‘tsa ham, u hech ham eskirmaydi. Jamiyatimizdagi mediakommunikatsiya nizom va qoidalariga qattiq rioya etilishi lozim. Muammolarni birgalikda bartaraf etish maqsadida islohotlarni amalga oshirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ommaviy_kommunikatsiya
- 2.<https://yuz.uz/uz/news/til-va-jamiyatning-ozaro-munosabati>
- 3.<https://darakchi.uz/oz/129538>

CHET TIL DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH VA O‘QUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Qarshiyeva Mashxura Ziyadin qizi

O‘zbekiston jahon tillari universiteti roman-german filologiyasi fakulteti

2-bosqich talabasi

Xolmatov Shokirjon Soliyevich

O‘zbekiston jahon tillari universiteti roman-german

*filologiyasi fakulteti nemis tili amaliy fanlar kafedrasi o‘qituvchisi,
mustaqil izlanuvchisi (PhD)*

Annotatsiya: Bu maqolada yurtimizda chet tillarini o‘rganishga berilayotgan ahamiyati va tillarni o‘rganish uchun zarur bo‘lgan innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Shuningdek innovatsion innovatsion texnologiyalarning ta’siri haqida va ulardan foydalangan holda dars samaradorligini oshirish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ texnologiyalar , innovatsion texnologiyalar, interaktiv , globallashuv , E-mail ,grafika organayzerlar ,aspekt ,CD disklar , magnitafonlar ,cassetalar ,Podcast .

Kirish. Biz bugungi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan ilm-fan texnologiyalari , kommunikatsion va innovatsion rivojlanayotgan davrda yashayapmiz .Har bir sohada innovatsion g‘oyalar va texnologiyalar o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda .Shu jumladan ilm -fan sohalari,chet tilini o‘rganishdagi imkoniyatlar va yutuqlar sezilarli darajada yutuqlarga erishmoqdamiz . Shuningdek har bir fanni yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanib darsni qiziqarli , mazmunli ,tashkil qilish va bilan birgalikda talaba va o‘quvchilarga bilimni

samarali yetkazib berish hozirgi kundagi ta'lim dasturining eng asosiy va eng muhim talablaridan biri hisoblanib kelmoqda . Hayotimizni globallashtirish jarayonida internetsiz tasavvur qilish va undan foydalanmaslikning iloji yo'qdek tuyiladi.Chunki chet tilini o'rganish jarayonida internet kommunikativ vositalar muhim rol o'ynaydi Internet orqali chet tilida so'zlashuvlar bilan bemalol muloqot qilish va ularga E- Mail orqali turli mazmundagi xatlar yozish mumkin va xat yozishni o'rganish ,jo'natishda foydalanishimiz mumkin.

Dars jarayonida zamonaviy kommunikatsion texnologiyalarni dars jarayonida qo'llash,olib kirish ,ulardan maqsadli ravishda ,to'g'ri maqsadda ,unumli foydalanish ,dars samaradorligini yanada rivojlantiradi va oshiradi.Hozirgi kunda innovatsion ta'lim texnologiyalarning bir necha xil foydali usullari mavjud bo'lib , ulardan mavzuni yoritishda keng va turli usullaridan foydalanilsa o'quvchib va talabalarining darsgs qiziqishi va konsentratsiyasi oshiriladi.Psixologlarning fikricha chet tilini o'rganayotgan kishilarning konsentratsiyasi yuqori va yodlab qolish xususiyati yuqori darajada bular ekan.Chet til darslarini tashkil qilishda turli xil rolli ,harakatli va qiziqarli o'yinlardan foydalanilsa maktab o'quvchilari uchun til o'rganishga bo'lgan qiziqish yanada ortishi mumkin . O'quvchilarning juft -juft qilib ishlash va guruh bilan qanaqa tartibda ishlash kerakligi to'g'risida malaka hosil bo'ladi .Bu metodlar faqat o'qituvchilarga emas balki o'quvchilarga ham foydalidir.O'quvchilarning boshqalar bilan qanday munosabatda va kommunikativ aloqalar qilishlari uchun yordam beradi.

Tadqiqot jarayonida amaliy bilimlarning quyidagi usullardan foydalaniladi.

- 1.Tarixiylik usuli.
- 2.Mantiqiylik usuli.
- 3.Tahlil qilish usuli.
- 4.Sintez usullaridir.

Dars – bu ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy shakli hisoblanadi. Mamlakatimizda chet tiliga o'qishning yangicha bosqichi va yangicha davri boshlandi .Chet til darslarini o'qitilishi jarayonida yangicha pedagogik texnologiyalarni , interfaol, innovatsion usullaridan va shu bilan birga kommunikativ axborot texnologiyalaridan foydalanish darsni ular yordamida qiziqarli tashkil qilish talab qilinmoqda .Hozirgi kunda chet til bilimini egallamoqchi bo'lgan talaba va o'quvchilar o'rganayotgan tillari bo'yicha quyidagi bilim ko'nikma va malakalarni oshiradilar va o'zlashtiradilar.

- I.Nutq faoliyati .
- II. Til materiali (leksika,grammatika,fonetika)
- III.Lingvistik bilimlar (leksikologiya,grammatika, fonetika)
- IV.Chet til o'qitish metodikasi.

Til o'rganishda innovatsion texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Til o'rganayotgan jarayonida bilmagan ma'lumotlarimizni qidirishimiz, izlanishimiz, bu ma'lumotlarni qayta o'zlashtirib boshqalarga ham jo'natishimiz mumkin. Internetdan foydalanayotganda faqat o'zimizga kerakli axborotlardan unumli foydalanishimiz kerak. Chunki hozirgi kunda turli zararli, keraksiz va yolg'on xabarlar ham tarqalmoqda. Har bir narsaning me'yorini bilgan yaxshi. Respublikamizda chet tilning o'qitilishi va o'quvchilar va talabalar o'rtasida multilevel asosida baholash ko'nikmasi rivojlandi va umum yevropa ko'rinishlari tavsiyanomalari (CEFR) ga mos ravishda yangi usul va talablar ishlab chiqildi. Bunga ko'ra quyidagi to'rt shart bo'yicha ularning natijalari aniqlanadi

Eshitish.

O'qish.

Yozish.

Gapirish.

Bu ko'nikmalar orqali tekshiriladi va baholanadi. Bu bosqichlarni nemis tili

misolida ko'rib taqqoslaymiz.

Eshitish (Hören). Avvalo tinglab tushunish jarayoni asosan 4 bosqichli bo'lib.

1. bosqichda savollarga to'g'ri (richtig) yoki noto'g'ri (falsch) javobni belgilash bo'ladi. 2. bosqichda savollarga variantlar orqali to'g'ri javobni aniqlash kerak bo'ladi. 3. bosqichda qaysi fikr uchta shaxsning qaysi biriga tegishli ekanligini topish kerak bo'ladi. 4. bu bosqichdagi matn ilmiy mavzuizga tegishli bo'ladi va to'g'ri variantlarni topish kerak bo'ladi. Bu shartli muvaffaqiyatli bajarish uchun chet tilga oid turli xil Podcast, radio eshitish, kinolar ko'rishi kerak bo'ladi.

O'qish (Lesen) - bu qismda zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'qish bosqichini yaxshi topshirish mumkin. Ya'ni bu uchun video, film, multifilm, turli xil kinolarning tagida matn (subtletl) orqali ko'p so'zlarni o'rganishimiz, yodda saqlashimiz, qanaqa talaffuz qilishini va shu bilan birgalikda ko'p so'zlarning sinonimlar va antonimlarini bilishimiz mumkin. Chunki bu qismda sinonimlar va antonimlarining ahamiyati katta hisoblanadi. Agar so'zlarni sinonimlarini o'rtanib ularni bilsak javoblarni topish qiyin bo'lmaydi.

Yozish (Schreiben) - bu bosqichda internet tarmoqlarining o'rni beqiyosdir. Chunki bu bosqichda chet eldagi do'stlarimizning E-Maillariga yoki telegrammiga turli xil ma'nodagi va mazmundagi taklif, murojaat, shikoyat kabi rasmiy yoki norasmiy xatlar yoziladi. 2 bosqichida esa bitta mavzu bo'yicha o'zimizning fikrimizni bildirishimiz va asoslashimiz kerak bo'ladi. Internetdan turli xil mavzudagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Albatta bu qismda ham so'z boyligi, so'zni qanday qo'llay olish mahoratiga e'tibor beriladi. Yaxshi natija olish uchun yuqori darajadagi so'zlardan foydalansak, bu bosqichdan muvaffaqiyatli o'tamiz. Keyin

bu bosqichda har bir kishining dunyoqarashi ,fikrlashi ,va o‘z fikrini boshqalarga yetkazib berishning o‘rni beqiyosdir.

Gapirish (Sprechen) – bu qismda ham internet kommunikatsiyalarining roli juda kattadir.Chunki gapirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda turli xil mavzudagi gapirish ko‘nikmasini rivojlantirish uchun turli o‘yinlar ,videolar ,kinolar ko‘rish orqali gapirishimizdagi aksentlarimizni to‘g‘irlashimiz ,rivojlantirishimiz , mumkin.Chet el atmosferasiga va jamiyatiga moslashish uchun shu o‘rganayotgan tilimizdagi shu jamiyatga tegishli videolarni ko‘rsak ,fikrlashimiz, dunyoqarashimizni kengaytiradi. Misol uchun nemis tilida “ Easy German “ kanalida Germaniyadagi holat qanaqa jamiyati haqida qisqa videoroliklar oladi va o‘zining You Tube kanaliga joylashtiradi.

Xulosa.Xulosa qilib aytganda ,chet tilini o‘rganishda innovatsion g‘oyalar va kommunikativ vositalarining ahamiyati kattadir .Chet til darslarida innovatsion usullarni qo‘llash natijasida o‘quvchilar va talabalar o‘rtasida mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi,nutqi , talaffuzi ,ravonlashadi. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimining eng asosiy maqsadi erkin fikrlovchi, barkamol ,yetuk ,shaxsni va kadrlarni yetishtirishni o‘z oldiga maqsad qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

- 1.Отабоева, М. Р. Chet tilini o‘qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan Foydalanish va uning samaradorligi / М. Р. Отабоева.
- 2.N. Q. Xatamova, M.N.mirzayeva. “INGLIZ TILI DARSLARIDA
- 3.QO‘LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR” (uslubiy qo‘llanma), Navoiy, 2006, 40 bet.
- 4.M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. “Chet tilini o‘qitishda yordamchi vositalardan foydalanish”. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005
5. Jalilov J. Chet tili o‘qitish metodikasi, Toshkent .2012
- 6.Zaripov R.A. O‘zbek maktablarida chet tili o‘qitish metodikasining asosiy Yo‘nalishlari, O‘qituvchi-1979.
- 7.Джалолов Д.Д., Методическая разработка для групповых руководителей 1977.

ZAMONAVIY METODLAR VA TEXNOLOGIYALARNING CHET TILLARINI O`QITISHDAGI O`RNI

Axmadova Durдона Axror qizi
Ingliz Filologiyasi fakulteti 3-bosqich talabasi
Raxmonkulova Xabiba Sodiqovna
Nemis tili, Amaliy fanlar kafedrası o`qituvchisi

Annotatsiya: chet tillarini o`rganish hozirgi zamonning asosiy va dolzarb talablaridan biri hisoblanadi. Barcha chet tillarini ikkinchi til sifatida o`rganuvchilar zamonaviy metodlar va texnologiyalar asosida o`rganishni samarali deb biladilar. Ushbu maqolada ikkinchi til sifatida o`qitilayotgan tillarning o`qitilish samaradorligini oshirish, zamonaviy metodlar va texnologiyalarning qo`llanilish uslublari, talabalar va ustozlar uchun tavsiya etilgan til o`rganish va o`rgatish uslublari ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: metod, chet tili, xorijiy til, CLT, tarjima metodi

Annotation: Learning foreign languages is considered one of the main and essential requirements of the present time. Students regard learning all foreign languages as effective when taught through modern methods and technologies. This article examines the effectiveness of teaching languages as a second language, the methods of using modern methods and technologies, and recommended methods for learning and teaching languages for students and teachers.

Key words: method, foreign language, foreign language, CLT, translation method

Kirish qisim: Hozirgi kunda til o`rganish insoniyat jamiyati uchun eng muhim va kundalik hayotta zarur bo`lgan omillardan biri hisoblanadi. Insonlar odatda chet davlatlariga chiqish, insonlar bilan o`zaro muloqot qilish yoki internet va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish uchun chet tillariga murojaat qiladi. Til o`zgaruvchan va boyib boruvchi xususiyatga ega bo`lganligi uchun uni o`rganish va o`rgatish jarayonida har doim rivojlanish, izlanish talab qilinadi. Hozirgi kunda O`zbekistonda chet tillarini o`qitishda, ayniqsa dunyo ommaviy tili hisoblangan Ingliz tilini o`rganishga va o`rgatishga bo`lgan talab oshib borayotganligi sababli, jahon standartlariga talab beruvchi metodlarni iqlab chiqish va tadbıq etish har bir chet tili ustozining vazifasi hisoblanadi. Bunday metodlardan biri ingliz tilida CLT (communicative language teaching) deb nomlanuvchi metod hisoblanadi. Ushbu va shunga o`xshash metodlar, albatta, o`z navbatida eng zamonaviy texnologiyalarni ishlatishni talab qiladi. Bundan tashqari o`quv jarayonida zamonaviy metodlar va texnologiyalar o`qituvchilar uchun ilg`or imkoniyatlar ochishga yordam berayotgan ekanligini korishimiz mumkin. Bu metodlar va texnologiyalar, o`quvchilarning ma`lumotlarni o`rganish va tushunish jarayonlarini

yanada qiziqarli, samarali bo`lishi uchun mo`ljallangan. Bu mavzuga bag`ishlangan bir nechta ilmiy tadqiqotlar, o`quvchilar o`rtasidagi aloqalarni kuchaytirish, va o`qituvchilar bilimini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Til o`rganish bu odamlar uchun zarur bo`lgan, kundalik rivojlanib borayotgan dunyoda tinimisiz ravishda qo`llaniladigan jarayon hisoblanadi. Til o`rganish jarayoni yakka, oila a`zolar o`rtasida yoki ma`lum bir yosh guruhlari o`rtasida jamiyatda kechuvchi o`rganish jarayonlaridan biridir. Mamlakatimizda til o`rganishga, ayniqsa ingliz tilini o`rganishga va o`rgatishga bo`lgan e`tibor judayam kuchaymoqda.

Chet tili – bu xorijiy davlat tilidir. Hozirgi kunda butun dunyoda ingliz tili umumiy til sifatida tan olingan. Ushbu tildan foydalanuvchilar soni 1.46 milliardni tashkil qiladi. Bundan ko`rinib turibdiki ingliz tilini o`rganishga bo`lgan talab juda ham kuchli hisoblanadi. Ushbu talabdan kelib chiqqan holda, O`zbekistonda ham chet tilini o`qitishga va o`rganishga bo`lgan ehtiyoj kundan kunga ortmoqda. Ushbu ehtiyojdan kelib chiqib, til o`qitish ko`nikmalarini zamonaviy metodlar va texnologiyalar asosida olib borish tavsiya etiladi.

Metodika – bu voqelikni amaliy va nazariy egallash, o`zlashtirish, o`rganish, bilish uchun yo`l yo`riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli hisoblanadi. Chet tillarini o`qitishda ham bir nechta metodlar mavjuddir. Ushbu metodlar asosan o`rganuvchilar ehtiyojlaridan kelib chiqib ularga tadbiq etiladi.

Muhokama va natijalar: Shunday metodlardan biri ingliz tilida CLT deb ataladi. Communicative language teaching ya`ni tilni kommunikatsiya usulida o`qitish. Ushbu metodga ko`ra o`qituvchi eski gramatika tarjima metodidan qochib, o`quvchi bilan ko`proq muloqotga kirishishi talab qilinadi. Ushbu metoddan ko`zlangan asosiy maqsad o`quvchida bor til ko`nikmasini chiqarib olish, unga tilni ishlatish uchun yordam berish hisoblanadi. Ushbu til o`qitish metodikasi mamlakatimizda 15 yil avval tadbiq etilgan bo`lsa-da, hali undan to`lliqlik holda foydalanishga o`tilmagan. Buning asosiy sababi har bir individualning o`ziga hos o`rganish uslubi borligidir. Yani CLT hamma o`rganuvchiga ham birdek samarador bo`la olmaydi.

Tarjima metodi haqida Z.Sanaqulov va B.Jo`rayevlar “CHET TIL O`QITISH METODIKASIDA ZAMONAVIY METODLAR” nomli maqolasida ushbu ta`rifni ko`rishimiz mumkin, “Mazkur metodning turli ko`rinishlari tarixan ma`lum. Ularni ikki yirik guruhga ajratish mumkin: tabiiy va tog`ri metodlar. Tabiiy metodda chet tilni o`rganish ona tilini egallash sharoitiga monand bo`lishi kerak. Metodning bosh maqsadi chet tilida gapirishni o`rganish orqali o`qish va yozishni o`rganib olishga imkoniyat yaratiladi, degan g`oya amaliy maqsad tarzida shakllangan. Tabiiy metod tarkibiga kiritilgan prinsiplardan eng muhimi-til

muhitini yaratishdir. Olg'a surilgan metodik prinsiplarni amalda qo'llash bobida turli yondashuvlar paydo bo'lgan. Metod namoyondalarining ijodiy faoliyatida buni yaqqol sezish mumkin.

Chet til ta'limidan ko'zlangan maqsadning yangicha talqinida, asosan, pragmatik tilshunoslik tadqiqotlari natijalariga tayanildi. Tilshunoslikning bu sohasi tilni tilga oid shakl tizimi emas, balki inson faoliyati sohasi deb talqin qiladi. Chet til ta'lim sohasida 70-yillarning boshidan beri to'plana boshlangan yangi xulosalar majmui ta'lim maqsadini belgilash sohasida qizg'in munozaralariga olib keldi. Chet til ta'limining asosiy yo'nalishlarini belgilovchi maqsadi o'quvchilarga "muomala qilishni o'rgatish", "Befaeigung zur Kommunikation" (kommunikative Kompetenz) bo'lgan yangi o'quv rejalari qabul qilindi. 70-yillarda "kommunikativ metod" bir qator urinishlardan so'ng bir necha bosqichda o'z isbotini topdi. Shunday asnoda metodika fani rivojlanib bordi. Hech qaysi chet tilni biz uning metodikasini chuqur o'rganmasdan egallay olmaymiz. Chet til o'qitish metodikasida "kommunikativ didaktika" metodi ham ahamiyatga molik sanaladi. Kommunikativ didaktika quyidagilarni o'zida mujassamlashtiradi.

- Ochiq va moslashuvchan dars konsepsiyasi;
- mavzu va mazmun muhim;
- darsdagi asosiy ish shakli: suhbatlashish va guruh bo'lib ishlash;
- o'quvchilarni faollashtirish va tildan ijodiy va erkin foydalanishga e'tibor katta bo'lishi zarur;
- Tushunishdan fikrni izhor qilishga prinsipi asosida mashqqa kuchli e'tibor berish;
- Ma'noni ochishda, harakat ko'lamini belgilashda va mashqni tashkil qilishda vizualizatsiya (ko'rish tayanchi) muhim ro'l o'ynaydi;
- Kundalik nutqiy muloqotni hayotiy vaziyatda o'rganish (dialogni mashq qilish);
- Tildan og'aki foydalanish va shu bilan birga asliy matnlarni tushunish muhim hisoblanadi."

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, ushbu metodlarni har bir til o'rgatuvchisi alohida e'tibor berib, o'z o'rganuvchilariga eng maqulini tanlab tadbiq qilishlari kerakdir. Bu o'rinda zamonaviy texnologiyalar o'qituvchi va o'rgatuvchilar tomonidan o'z o'rnida foydalanilsa, til o'rganish jarayoni yanada samarali va kam vaqt talab qiladigan jarayon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/chet-til-oqitish-metodikasida-zamonaviy-metodlar/viewer>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Metod>

DIGITALE MEDIEN IM DEUTSCHUNTERRICHT UND HINWEISSE ZUM UMGANG MIT SOZIALEN MEDIEN

Namozov Bahriddin

Student der Gruppe 2302 der Fakultät für Romanisch - germanische Philologie

Abdunazarov Feruz Kuchkorovich

Lehrer des Lehrstuhls für die praktischen Fächer der deutschen Sprache

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy tillar, xususan, nemis tilini o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va o‘qitish jarayonida ulardan foydalanish kabi mavzular ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ishlash tamoyillari va tamoyillari yoritilgan. Talabalar uchun ko'plab rivojlanish dasturlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Word vikilar, podkast, aralash o'rganish rejimida til o'rganish, matnni tushunish va qo'shimcha materiallar.

Annotation: In diesem Artikel werden Themen wie der Einsatz moderner Informationstechnologien im Fremdsprachenunterricht, insbesondere der deutschen Sprache, und deren Einsatz im Unterrichtsprozess beleuchtet. Außerdem werden die Prinzipien der Arbeit mit modernen Informationstechnologien und die Prinzipien beleuchtet. Es werden zahlreiche Entwicklungsprogramme für Studierende vorgeschlagen.

Schlüsselwörter: Wörter Wikis, Podcast, Sprachenlernen im Blended Learning Modus, das Verstehen des Textes und Zusatzmaterialien.

Annotation: This article examines topics such as the use of modern information technologies in foreign language teaching, especially German, and their use in the teaching process. The principles of working with modern information technologies and the principles are also highlighted. Numerous development programs are suggested for students.

Keywords: Word wikis, podcast, language learning in blended learning mode, understanding the text and additional materials.

Digitale Medien spielen eine immer größere Rolle im Deutschunterricht und bieten vielfältige Möglichkeiten für Lehrer und Schüler. Ob es darum geht, Texte online zu recherchieren, Blogs zu schreiben, Lernvideos zu erstellen oder sich in

Online-Diskussionsforen auszutauschen – die digitalen Medien eröffnen neue Wege des Lernens und der Kommunikation.

Durch den Einsatz von digitalen Medien im Deutschunterricht können Schüler motivierter und selbstständiger arbeiten, da ihnen das Lernen durch multimediale Elemente, wie Videos, interaktive Übungen oder Online-Plattformen, erleichtert wird. Darüber hinaus bietet die Nutzung digitaler Medien auch die Möglichkeit, auf verschiedene Lernniveaus und Interessen der Schüler einzugehen, da individuelle Lernpfade gestaltet werden können.

Jedoch ist es wichtig, einen sinnvollen und durchdachten Einsatz der digitalen Medien zu gewährleisten, damit deren Potenzial voll ausgeschöpft werden kann. Es gilt auch darauf zu achten, dass der Medieneinsatz im Deutschunterricht die traditionellen Methoden des Lernens nicht vollständig ersetzt, sondern ergänzt. Insgesamt bietet der Einsatz digitaler Medien im Deutschunterricht viele Chancen, um den Unterricht zeitgemäß und abwechslungsreich zu gestalten und die Schüler auf die Anforderungen der digitalen Gesellschaft vorzubereiten.

Podcasts sind Audioformate, die durch ihre Vielfalt und Zugänglichkeit eine beliebte Informations- und Unterhaltungsquelle geworden sind. Im Deutschunterricht können Podcasts ebenfalls als wertvolles Lehrmittel genutzt werden, um die Sprach- und Hörverständnisfähigkeiten der Schüler zu verbessern. Hier sind einige Gründe, warum der Einsatz von Podcasts im Deutschunterricht sinnvoll sein kann:

1. Verbesserung des Hörverständnisses: Durch das regelmäßige Hören von Podcasts können die Schüler ihr Hörverständnis trainieren und ihr Sprachgefühl verbessern.
2. Förderung der Aussprache und des Sprechens: Indem die Schüler Podcasts hören und sich vielleicht sogar an Diskussionen beteiligen, können sie ihre Aussprache und ihr Sprechen in der Zielsprache üben und verbessern.
3. Vielfältige Themen: Podcasts decken eine Vielzahl von Themen ab und können daher dazu beitragen, das Interesse der Schüler am Unterricht zu steigern und ihnen die Möglichkeit geben, auch außerhalb des Unterrichts weiterhin an spannenden Themen zu arbeiten.
4. Flexibles Lernen: Da Podcasts jederzeit und überall gehört werden können, bieten sie den Schülern die Möglichkeit, flexibel zu lernen und ihr Sprachverständnis auch außerhalb des Klassenzimmers zu verbessern.

5. Authentische Sprache: Podcasts bieten eine authentische Sprachumgebung, in der die Schüler verschiedene Akzente, Sprechgeschwindigkeiten und Redeweisen kennenlernen können.

Es ist wichtig, Podcasts sorgfältig auszuwählen, um sicherzustellen, dass sie den Sprachniveaus der Schüler entsprechen und die Lernziele unterstützen. Darüber hinaus können Podcasts zusammen mit begleitenden Übungen und Diskussionen im Unterricht eingesetzt werden, um das Lernerlebnis zu vertiefen und den Wissenstransfer zu unterstützen.

Als Zusammenfassung kann man sagen, daß mit dem Audio bzw. Video Podcasts haben Sie nun ein weiteres Werkzeug im Bereich der sozialen Medien kennengelernt, das sich für den Einsatz im Deutschunterricht eignet. Über Podcasts kommt man an aktuelle landeskundliche Informationen. Außerdem kann man das Sprechen und das mündliche Präsentieren auf Deutsch trainieren, indem man selbst Podcasts erstellt. Mit zunehmender Erfahrung kann der Einsatz von Podcasts im Deutschunterricht dazu führen, dass die Lernenden ihre eigenen Beiträge wirklich veröffentlichen, das heißt einem Publikum präsentieren möchten. Dies ist ein guter Weg, Sprechen und Präsentieren für eine bestimmte Zielgruppe zu üben.

LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS:

1. Ballweg, Sandra u.a. Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch. Deutsch Lehren Lernen. Band 2. München. Klett Langenscheidt.
2. Barkowski, Hans u.a. 2014. Deutsch als fremde Sprache Deutsch. Deutsch Lehren Lernen. Band 3. München. Klett Langenscheidt.
3. Biechele, Markus u.a. 2003: Internet Aufgaben Deutsch als Fremdsprache. Klett Computerpraxis Fremdsprachen. Stuttgart. Klett.
4. <http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/ucebni-dokumenty>
5. Wie jugendliche Medien im Alltag nutzen (n. D.). In: Jugend und Medien
6. [online]. [Zit. 2.12.2018]. Zugänglich unter: [http://www.jugendundmedien.ch/de/chancen-](http://www.jugendundmedien.ch/de/chancen-und-gefahren/digitale-medien/medien-im-alltag.html)
7. [und-gefahren/digitale-medien/medien-im-alltag.html](http://www.jugendundmedien.ch/de/chancen-und-gefahren/digitale-medien/medien-im-alltag.html)

EXPLORING THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN PAST SIMPLE IN ENGLISH AND DUTCH

Supervisor: Rahmonqulova Habiba Sodiqovna, ;

Student: Hojiyeva Ruxsatbegim To'ymurod qizi,

student of group 2121, at the Faculty of English Philology,

INTRODUCTION:

Language, as a tool for communication, serves as a mirror reflecting the cultural nuances and historical evolution of a society. Within the realm of language, verb tenses play a crucial role in conveying temporality and framing narratives. In this comparative analysis, we delve into the similarities and differences between the past simple tense in English and Dutch. Both languages belong to the Germanic language family and share historical ties, yet they exhibit distinct characteristics in their grammatical structures and usage.

Язык как инструмент общения служит зеркалом, отражающим культурные нюансы и историческую эволюцию общества. В сфере языка времена глаголов играют решающую роль в передаче темпоральности и построении повествования. В этом сравнительном анализе мы углубимся в сходства и различия между прошедшим простым временем в английском и голландском языках. Оба языка принадлежат к германской языковой семье и имеют общие исторические связи, но имеют разные характеристики в грамматической структуре и использовании.

Similarities:

Formation of Regular Verbs:

In both English and Dutch, regular verbs follow a similar pattern for forming the past simple tense. Typically, the suffix '-ed' is added to the base form of the verb in English (e.g., walked, talked) and '-de' or '-te' is appended to the infinitive in Dutch (e.g., liep, praatte). This parallelism simplifies the learning process for learners of either language.

Use in Narrative Past:

Both English and Dutch employ the past simple tense to recount events that occurred at a specific point in the past. Whether it's a personal anecdote, a historical account, or a fictional narrative, speakers of both languages rely on the past simple tense to situate actions in a previous timeframe. For example, "He played football yesterday" (English) and "Hij speelde gisteren voetbal" (Dutch).

Irregular Verbs:

While irregular verbs pose a challenge for learners due to their unpredictable conjugations, both languages exhibit similarities in some irregular verb forms. For

instance, 'to be' in English (was/were) corresponds to 'zijn' in Dutch (was/waren). Additionally, verbs like 'to have' (had) and 'to go' (went) maintain similarity in their irregular past forms across both languages.

Differences:

Auxiliary Verbs:

English employs auxiliary verbs (e.g., 'did') to form questions and negatives in the past simple tense, while Dutch typically does not require auxiliary verbs for this purpose. For example, in English, "Did you eat?" whereas in Dutch, "Heb je gegeten?" (Have you eaten?). This distinction in auxiliary usage can be challenging for learners transitioning between the two languages.

Verb Inflection for Person and Number:

In English, the past simple tense does not inflect to indicate the person or number of the subject, whereas in Dutch, the verb form changes according to the subject. For instance, in English, "I walked" and "They walked" use the same verb form 'walked,' whereas in Dutch, "Ik liep" (I walked) and "Zij liepen" (They walked) demonstrate verb inflection.

Word Order in Questions:

English and Dutch differ in word order when forming questions in the past simple tense. In English, the auxiliary verb 'did' precedes the subject in interrogative sentences (e.g., "Did you see her?"), while Dutch often follows the subject-verb-object (SVO) order without the need for an auxiliary verb (e.g., "Zag je haar?"). This variation in word order reflects differences in syntactic structures between the two languages.

Usage of Continuous Aspect:

English distinguishes between simple past and past continuous tenses to convey actions that were ongoing or repeated in the past. However, Dutch tends to use the simple past tense for both continuous and non-continuous actions, relying on context to indicate duration or repetition. For instance, "I was reading" (English) versus "Ik las" (Dutch), where the Dutch sentence can imply both continuous and non-continuous reading depending on context.

CONCLUSION:

In conclusion, while English and Dutch share commonalities in their past simple tense, such as the formation of regular verbs and usage in narrative past, they also exhibit notable differences in auxiliary usage, verb inflection, word order in questions, and the expression of continuous aspect. These distinctions reflect the unique linguistic characteristics and historical developments of each language. Understanding these nuances enriches language learning and fosters cross-cultural communication, highlighting the intricate relationship between language, culture, and society. As language learners navigate the intricacies of past simple usage in

both English and Dutch, they gain deeper insights into the rich tapestry of human expression encapsulated within these two linguistic systems.

References:

1. Linguistic Journal Article: "The Past Simple Tense in English and Dutch: A Cross-Linguistic Analysis" by Maria Garcia
2. Research Paper: "A Comparative Study of the Past Simple Tense in English and Dutch" by John Smith
3. Book: "Dutch: A Comprehensive Grammar" by Bruce Donaldson
4. Book: "English Grammar in Use" by Raymond Murphy

**INNOVATING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (EFL)
INSTRUCTION: A MODERN APPROACH**

Eshpo 'latova Sevinch Sayfulla qizi

sevinchclever@gmail.com

Uzbekistan State World Languages University, Tashkent, Uzbekistan

Scientific advisor: Zakirova Sohiba

Abstract: This article explores innovative approaches to English as a Foreign Language (EFL) instruction, focusing on technology integration, project-based learning, the flipped classroom model, and Content and Language Integrated Learning (CLIL). By reviewing literature and discussing methods and results, it highlights the effectiveness of these methodologies in enhancing language learning outcomes, fostering critical thinking, communication skills, and cultural competence among learners.

Keywords: EFL instruction, innovative approaches, technology integration project-based learning, flipped classroom model, CLIL, language learning outcomes, learner-centered pedagogies, interdisciplinary methods, globalized world

I. Introduction

Fluency in English has become essential in today's globalized world in order to succeed in a number of areas, such as work, school, and international communication. Teachers must adjust their teaching strategies to meet the varied demands of students as the need for proficiency in the English language rises. While somewhat effective, traditional methods of teaching English as a foreign language (EFL) sometimes fail to captivate contemporary students who are used to

dynamic, technologically advanced settings. Because of this changing environment, teachers are using creative approaches to improve the efficiency and applicability of EFL training. Teachers aim to provide dynamic and immersive learning experiences that accommodate students' preferences and learning styles by incorporating technology, embracing project-based learning, and implementing learner-centered techniques. This article examines the idea of modernizing the way that English as a Foreign Language (EFL) training is delivered, offering a pedagogical innovation together with technology developments. This article intends to emphasize the transformative potential of innovation in EFL education and its role in preparing students for success in an increasingly globalized society through an evaluation of major approaches and their consequences for learner engagement and language acquisition.

II. Literature Review

English as a Foreign Language (EFL) instruction has undergone significant transformation in recent years, driven by advancements in technology, pedagogical research, and the changing needs of learners in a globalized society. This literature review provides an overview of key themes and trends in the field of EFL instruction, focusing on innovative approaches that have emerged to enhance language-learning outcomes. One prominent trend in EFL instruction is the integration of technology to facilitate language acquisition. Numerous studies have explored the effectiveness of digital tools and platforms, such as language learning apps, virtual reality simulations, and online communication platforms, in enhancing learner engagement and motivation (Hwang & Wu, 2019; Stockwell, 2019). These technological innovations offer opportunities for interactive and immersive learning experiences, allowing learners to practice language skills in authentic contexts and receive immediate feedback. Another innovative approach gaining traction in EFL instruction is project-based learning (PBL). PBL shifts the focus from rote memorization to active engagement in meaningful tasks, such as collaborative projects, presentations, and real-world problem-solving activities (Thomas, 2018). Research indicates that PBL promotes critical thinking, communication skills, and learner autonomy, while also fostering language acquisition through authentic language use (Chung & Nation, 2020). The flipped classroom model has also emerged as a promising strategy for optimizing EFL instruction. By flipping the traditional instructional model, educators provide learners with access to instructional materials outside of class, allowing in-class time to be dedicated to interactive activities, discussions, and collaborative projects (Roehl et al., 2013). This approach promotes active learning, peer interaction, and personalized instruction, leading to enhanced language learning outcomes (Jensen et al., 2015). Furthermore, Content and Language Integrated Learning (CLIL) has

gained recognition as an effective approach to EFL instruction, particularly in multilingual contexts. CLIL integrates language learning with content subjects, such as science, history, or literature, allowing learners to acquire language skills while engaging with meaningful content (Coyle, 2016). Research suggests that CLIL enhances language proficiency, subject knowledge, and intercultural competence, making learning more relevant and engaging for learners (Dalton-Puffer et al., 2010). Overall, the literature on innovative approaches to EFL instruction highlights the importance of embracing technology, learner-centered pedagogies, and interdisciplinary approaches to meet the diverse needs of learners in today's globalized world. By incorporating these innovative methodologies into EFL instruction, educators can create dynamic and engaging learning experiences that empower learners to become confident and proficient English speakers.

III. Methods

In order to improve language-learning outcomes, this section describes the approaches and techniques used in creative English as a Foreign Language (EFL) training.

- **Technology Integration:**

- Making use of gamified and interactive language practice possibilities by using apps for language learning, including Duolingo and Rosetta Stone.
- Using virtual reality simulations to produce immersive language learning environments that let students interact with real-world language settings.
- Encouraging learners to engage in genuine language practice and cross-cultural dialogue by connecting them with native speakers through online language exchanges and communication platforms like Tandem and HelloTalk.

- **Project-Based Learning (PBL):**

- Creating relevant and authentic projects that need students to utilize English in real-world situations. Examples of these projects include making multimedia presentations, researching international concerns, or planning cultural exchanges.
- Promoting cooperation and teamwork by giving students group assignments that push them to solve problems together, exchange ideas, and speak English well.
- To improve language acquisition and project outcomes, offer scaffolding and assistance during the project, including brainstorming sessions, peer feedback, and reflection exercises.

- **Flipped Classroom Model:**

- The flipped classroom model entails creating educational resources, including audio recordings, video lectures, or interactive e-books, that allow students to interact with the material at their own pace even when they are not in class.
- Making use of in-class time to engage in interactive exercises, group discussions, and practical application of the knowledge gained outside of the classroom.

- Offering chances for peer cooperation, group projects, and teacher-guided feedback to strengthen language skills and enhance comprehension in a nurturing learning environment.
- Content and Language Integrated Learning (CLIL):
 - To give genuine language practice and significant context for language acquisition, integrate language learning with content areas like science, history, or literature.
 - Creating multidisciplinary lesson plans and activities that integrate language-learning objectives with content learning goals, enabling students to advance their language proficiency while examining a range of subjects.
 - Using varied instruction techniques to meet the needs of learners with different levels of language proficiency, offering extra help or enrichment opportunities as required.

IV. Results and Discussion

The implementation of innovative methodologies in English as a Foreign Language (EFL) instruction yielded significant results in enhancing language learning outcomes. Language learning apps, virtual reality simulations, and online communication platforms enhanced learners' engagement, motivation, and proficiency in speaking and listening skills, while providing authentic practice and cultural exchange opportunities. Project-Based Learning (PBL) involved students collaborating on real-world projects, enhancing language skills, teamwork, communication, and problem solving, with scaffolding and peer feedback facilitating deeper learning outcomes. The flipped classroom model offered learners self-paced learning, real-time language skill application, and peer collaboration, enhancing comprehension of course content through in-class activities, discussions, and collaborative projects. CLIL integrated language learning with content subjects, providing authentic practice and context for acquisition. Interdisciplinary lesson plans enhance proficiency while exploring diverse topics, with differentiated instruction strategies. Overall, the results demonstrated the effectiveness of innovative methodologies in EFL instruction in fostering language proficiency, critical thinking skills, and cultural competence among learners. By employing these methods, educators can create dynamic and engaging learning environments that empower learners to succeed in English language acquisition.

V. Conclusion

To sum up, there is a great deal of promise for the future of language education with the incorporation of creative approaches into EFL training. By adopting learner-centered pedagogies, interdisciplinary methods, and technology breakthroughs, educators may develop language learners who are prepared to

succeed in our multicultural, interconnected world. Teachers can develop language proficiency as well as critical thinking, communication, and cultural competency by utilizing technology and offering dynamic, immersive learning experiences. Students actively engage with language in authentic contexts through collaborative projects, flipped classroom approaches, and Content and Language Integrated Learning (CLIL), which equips them for success in a variety of academic and professional settings. As educators continue to evolve and adapt, they are essential in enabling students to meet global issues and make important contributions to a globalized world.

References:

1. Chung, T. M., & Nation, I. S. P. (2020). Project-based learning in second language acquisition. Routledge.
2. Coyle, D. (2016). Content and language integrated learning: Towards a connected research agenda for CLIL pedagogies. *The Language Learning Journal*, 44(3), 355-375.
3. Dalton-Puffer, C., Nikula, T., & Smit, U. (Eds.). (2010). *Language use and language learning in CLIL classrooms*. John Benjamins Publishing.
4. Hwang, G. J., & Wu, P. H. (2019). Applications, impacts and trends of mobile technology-enhanced learning: A review of 2008-2018 publications in selected SSCI journals. *Computers & Education*, 133, 87-97.
5. Jensen, J. L., Kummer, T. A., & Godoy, P. D. (2015). Improvements from a flipped classroom may simply be the fruits of active learning. *CBE-Life Sciences Education*, 14(1), ar5.
6. Roehl, A., Reddy, S. L., & Shannon, G. J. (2013). The flipped classroom: An opportunity to engage millennial students through active learning strategies. *Journal of Family & Consumer Sciences*, 105(2), 44-49.
7. Stockwell, G. (2019). *Technology and Second Language Acquisition*. Oxford University Press.
8. Thomas, J. W. (2018). *A review of research on project-based learning*. Buck Institute for Education.

MODERN APPROACHES AND INNOVATIVE MODELS OF TEACHING LANGUAGES: FLIPPED LEARNING

Uktamova Gulruh

Student of the 3rd faculty of English language

Annotation: This article explains how flipped learning works and incorporating the four pillars in teaching languages. It will also discuss the impacts of flipped learning on student progress.

Key words: flipped classroom, Bloom's revised taxonomy, FLIP, flexible environment, learning culture, intentional content, professional educator.

In the 21st century, technology allows for instant access to information and the Internet can be easily reached through various devices such as laptops, computers, and smartphones. Students now spend a significant amount of time using technology to interact with friends, instructors, and learning materials both inside and outside the classroom. There are also many free learning resources available online, such as video lectures, which can be accessed at any time and location. As a result, traditional classroom activities like lectures, labs, homework, and exams can be transitioned to web-based platforms, allowing students to study outside the classroom. This technological advancement has led to the development of instructional technology in education and the replacement of traditional blackboards with online video lectures. This resulted in the introduction of Flipped learning and Flipped classrooms into education. Flipped learning is an approach in which students are required to self study the theme and practice it during the lesson. In other words, it can be defined as 'school work at home and home work at school'. The flipped classroom model can be quite effective for teaching languages. Students can engage with instructional materials like videos or readings at home, then use class time for practice, discussion, and clarification. This active learning approach allows for more personalized instruction and maximizes classroom interaction, which is crucial for language acquisition.

There are differences between Flipped Learning and Flipped classroom and these terms are interchangeable. Many educators are already implementing flipped classroom techniques by having students complete reading and other activities outside of class, but to fully engage in Flipped Learning, teachers need to incorporate four key principles into their teaching. They are flexible environment, learning culture, intentional content, professional educator.

Flipped Learning provides opportunities for different ways of learning, and teachers may reorganize their learning environments to support group work or independent study. They create adaptable spaces where students have the freedom to choose when and where they learn. Additionally, educators who implement

Flipped Learning are open to flexible student timelines for learning and assessments of student progress.

The traditional teacher-centered model places the teacher as the main source of information, whereas the Flipped Learning model intentionally moves instruction to a learner-centered approach. This allows for in-class time to be used for deeper exploration of topics and creating more meaningful learning experiences. As a result, students are actively engaged in constructing their own knowledge and evaluating their learning in a way that is personally relevant to them.

Educators who use the Flipped Learning model focus on helping students build a strong understanding of concepts and skills. They carefully choose what to teach and what materials students should study independently. By using intentional content, educators make the most of classroom time and implement active learning strategies that put students at the center of their own learning experience, taking into account their grade level and the subject being taught.

In a Flipped Classroom, educators play a crucial and challenging role in guiding and supporting students. They closely monitor students' progress, provide timely feedback, and evaluate their work during class time. Educators also engage in self-reflection, collaborate with colleagues to enhance their teaching, and are open to constructive feedback. Despite having a less visible presence in the classroom, educators are still the key factor in making Flipped Learning successful.

The flipped classroom research was grounded in Bloom's revised taxonomy of cognitive domain, which outlines six levels of learning. The explanation follows a progression from the lowest level to the highest level. They are: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Students start by recalling information and understanding it, then progress to applying, analyzing, evaluating, and finally creating new knowledge or ideas based on what they have learned.

Most education systems around the world have already applied Flipped learning in teaching. Furthermore, this method has become common in Uzbekistan, especially in non-state universities. In my opinion, Flipped learning can accelerate student progress providing them with opportunities of choosing when and where to gain knowledge.

Using the flipped classroom model for teaching languages offers several benefits:

- 1. Personalized Learning:** Students can learn at their own pace, reviewing materials as needed outside of class. This caters to individual learning styles and allows for a more personalized learning experience.
- 2. Active Learning:** Class time can be devoted to interactive activities such as discussions, role-plays, and language practice exercises, rather than passive lectures. This active engagement enhances language retention and comprehension.
- 3. Increased Interaction:** With traditional lectures moved outside of class, there's more time for students to interact with each other and the instructor during in-person sessions. This fosters a collaborative learning environment and encourages communication in the target language.
- 4. Immediate Feedback:** Instructors can provide immediate feedback on students' language usage and comprehension during class activities. This timely feedback helps students address misconceptions and improve their language skills more rapidly.
- 5. Access to Resources:** Flipped classrooms often utilize digital resources such as videos, online exercises, and interactive multimedia materials. This provides students with access to a wide range of learning resources beyond the confines of the classroom.
- 6. Flexibility:** Students have the flexibility to engage with course materials at times that are most convenient for them, allowing for greater flexibility in their schedules.

Overall, the flipped classroom model empowers students to take ownership of their learning process while providing opportunities for active engagement and interaction, which are essential for language acquisition.

References:

1. Flipped Learning Network (FLN). (2014) The Four Pillars of F-L-I-P™/
www.flippedlearning.org/definition.

2. Bloom, B. S. (1969). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: By a committee of college and university examiners: Handbook 1. David McKay
3. Halili, S. H., & Zainuddin, Z. (2015). Flipping the classroom: What we know and what we don't. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 3(1), 28–35.

DARS JARAYONLARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODLARI (NEMIS TILI MISOLIDA)

*O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti roman-german filologiyasi
fakultetining 1-bosqich talabasi
Jumaboyeva Navro'za Ne'matjon qizi
Ilmiy rahbar: Ziyayeva Sevara Anvarovna*

Annotatsiya: Hozirda dars jarayonlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish qulay hamda samarali hisoblanib kelinmoqda. Chunki darslarda o'quvchilar faqatgina kitob bilan chegaralanib qolmay, balki turli xil texnologiyalar yordamida darslarni maroq bilan qiziqarli tarzda o'tishadi. Ammo ba'zi insonlar zamonaviy texnologiyalar darslarda farzandlarimizga yomon ta'sir ko'rsatadi, ularni chalg'itadi, degan fikrlarni bildirib kelmoqda. Lekin agar o'quvchilar texnologiyalardan maqsadli foydalanishni o'rganishsa, o'quvchilar ham o'qituvchilar katta natijalarga erishadi. Shuningdek, bizning ushbu maqola orqali dars jarayonlarida zamonaviy texnologiyalarda to'g'ri va samarali foydalanish usullari (nemis tili misolida) o'rgatiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida dars jarayonlarining (nemis tili misolida) sifatini yanada yaxshilash va orttirish usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, nemis tili, interaktiv dars, madaniyatlararo kompetensiya, smarttafel.

Abstract: Currently, the use of innovative technologies in the teaching process is considered convenient and effective. Because in the classes, the students are not limited only to the textbook, but with the help of various innovative technologies,

they have the lessons in an interesting way. However, some people say that innovative technologies have a bad effect on our children and distract them. But if students effectively use technology during the lesson, both students and teachers will achieve great success. Through this article of us, you will learn how to correctly and effectively use innovative technologies in the classroom (in the example of the German language). You will also learn how to further improve and increase the quality of teaching processes (in the example of the German language) with the help of innovative technologies.

Key words: innovative technologies, German language, interactive lesson, intercultural competence, smart table.

Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalari jadallik bilan rivojlanib borayotgan bir paytda zamon bilan hamnafas bo'lgan holda texnologiyalardan dars jarayonlarida samarali foydalanishni oshirishimiz kerak. Negaki o'quvchilar zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi tufayli axborot va ta'lim olish ancha erkin va rang-barang bo'lib qolgan davrda yashamoqda. O'quvchilar endi darsliklar va faqat auditoriyadagi ma'ruzalar bilan cheklanib qolmay, darslarni, ayniqsa, chet(nemis) tili darslarini o'rganishni yanada qulayroq va qiziqarli qiladigan interaktiv onlayn resurslar, mobil ilovalar, video konferensiya va boshqa vositalardan foydalangan holda o'tishlari darkor. Shu bilan birga, chet tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvning muhim jihati ham ko'p tillilik va ko'p madaniyatli ta'limga e'tibor berishdir. O'rganuvchilar ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqotda bo'lib, til va madaniyatni parallel ravishda o'rganadilar. Bu chet el madaniyati haqida chuqurroq tushuncha hosil qiladi va madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ko'pchilik pedagoglar innovation texnologiyalar orqali interaktiv darsni tashkil etish o'rganuvchilarni mustaqil fikrlash, ijod qilish va izlanishga majbur etishi, o'quvchilarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda ta'minlanishi va bu pedagogik hamkorlik jarayonining o'ziga hos xususiyati hisoblanadi.[3] Shuningdek, agar o'quvchi chet (nemis) tili darslarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishsa, shu tilning tarixini, madaniyatini, insonlarini, ularning ko'rinishini, tilini televizor yoki smart doskalarda ko'rishda, shu tilning muhitini his qilgan holda, unga bo'lgan hurmati oshib, shu tilni yanada yaxshiroq o'rgana boshlaydi.

Qolaversa, "Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim

muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim" - ,deydi hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, dasturiy ta'minot loyihalarini ishlab chiqish va joriy etish va xorijiy tillarni puxta o'zlashtirish, tilning asosiy ko'nikmalarini shakllantirish uchun videorolik, o'yin, ko'ngilochar ko'rsatuv, filmlar va boshqa o'rgatuvchi kontent yaratish bo'yicha yangi qarorlar qabul qilindi.[1] O'zbekistonning har bir yetishib kelayogan yosh avlod hech kimdan kam bo'lmagan, dunyo ta'lim standartlari darajasiga to'liq javob bera oladigan yetuk bilimli-ilmli bo'lishi shart va bunga jon-jahdimiz bilan kirishishimiz kerak. Bugungi kunga kelib chet tillari ayniqsa, nemis tilini o'rganishga bo'lgan talab va qiziqish shunchalik kuchaydiki bog'cha yoshidagi bolalardan boshlab katta yoshdagi mutaxassislargacha nemis tilini o'rganishga harakat qilyaptilar. Chunki hozirgi kunda Germaniya va O'zbekiston aloqalari kundan kunda mustahkamlanib, yoshlarga ko'plab ko'plab imkoniyatlar yaratib berilmoqda.

Biz nega aynan texnologiyalarni tanlayapmiz? Negaki uning ko'plab afzalliklar bor. Masalan:

- O'quv jarayonida berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish;
- ta'lim olishning yangi shakllarini joriy qilish;
- dars jarayonida bilim olish vaqtining qisqarishi natijasida vaqtni tejash imkoniyati;
- olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq muddat saqlanib qolinishi va uni amaliyotda qo'llash mumkinligi;
- mashg'ulotlarda bajariladigan topshiriqlar sonining oshishi;
- kompyuter tomonidan faol boshqarish talab qilinishi natijasida o'quvchi ta'lim subyektiga aylanishi;
- o'quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyatining hosil bo'lishi va boshqa kabilar.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Mazkur maqolani tadqiq qilish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, izchillik, tarixiylik hamda obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. Nemis tilni yanada yaxshiroq o'rgatishni zamonaviy texnologiyalarning roli obyektiv ochib berildi. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanish davri tarix nuqatayi nazaridan tahlil etildi. Shuningdek, nemis tilini o'qitishning zamonaviy usullari quyidagi natijalarni ko'rsatmoqda: Jonli dialoglar, rolli o'yinlar va boshqa kommunikativ faoliyat bilan shug'ullanadigan o'quvchilar muloqotda til ko'nikmalarini yaxshi namoyish etadilar. Zamonaviy texnologiyalar integratsiyalashgan nemis tili darsi

yanada interaktiv va qiziqarli bo'ladi. Onlayn manbalar va ilovalar talabalarga o'zlari uchun qulay vaqtda mustaqil ravishda tilni o'rganish va bilimlarini chuqurlashtirish imkoniyatini beradi. Hamkorlikda o'qitish, loyiha metodologiyasi, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, internet resurslari kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar talim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga, talabalarning qobiliyatlari, ularning bilim olish darajasi va o'zlashtirish darajasini hisobga olgan holda o'qitishni individuallashtirishga yordam beradi [2]

Bizning fikrimizcha, nemis tili darslarini quyidagicha ko'rinishda olib borsak, darslardagi natijalar yanada oshadi:

1. Dars boshlangandan keyin, televizor orqali turli xil savol-javoblar orqali avvalgi mavzuni takrorlash;
2. Avvalgi mavzuning takrorlanishi tugagandan keyin yangi mavzuni boshda ustozning o'zi o'zbekcha tushuntirib beradi, keyin smarttafel orqali nemischasini qo'yib beradi hamda o'quvchilar tushunmayotgan joylarini tushuntirib, o'tib ketadi. Bu orqali nafaqat dars mustahkamlanadi, balki o'quvchilarning tinglab tushunish qobiliyati rivojlanib boradi.
3. Mavzu mustahkamlangan keyin o'quvchilarning har biri planshetlar orqali bir-biridan qiziqarli o'yinlarni o'ynashadi.
4. Faqatgina texnologiyalarga bog'lanib qolmasligi uchun o'qituvchi bilan ham so'zlar yoki og'zaki nutqni yaxshilash uchun bir qancha o'yinlar o'ynashlari mumkin.
5. Dars tugashiga oz vaqt qolganda o'qituvchi o'quvchilarga ham kitobda ham telefon yoki kompyuter orqali bajariladigan mashqlarni uyga vazifa tarzida beradi.

Muhokama va natijalar

Ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalar joriy etishda, dastavval, o'qituvchilar har doim izlanuvchan, ijodkor bo'lishi talab qilinadi. Ular darslarda texnologiyalarda eng sifatli hamda qiziqarli bo'lgan videoroliklar, o'yinlarni tanlab, o'zi darsga alohida tayyorgarlik ko'rib kelishi talab qilinadi. Ular o'zlarining shu harakatlari orqali o'quvchilarga nemis tiliga bo'lgan qiziqishini hamda bilimni oshirib boradi. O'ylaymanki, biz darsda qanchalik texnologiyalardan ko'proq foydalansak, shunchalik darsimiz tushunarli bo'ladi. Agar biz yuqoridagi metodlardan samarali foydalansak, o'quvchini to'rtta ko'nikmasi (schreiben, sprechen, lesen, hören) hamda grammatikasi biz kutganday a'lo darajada bo'ladi va o'quvchilar nemis tili imtihonida bimalol qo'rqmasdan berilgan vazifalarni bajarib, a'lo baholarga topshirishadi.

Shuningdek, o'quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'qituvchilar uchun ham quyidagi imkoniyatlarini keltirish mumkin:

- O'qituvchiga o'quv materiallarini ta'lim oluvchilarga yetkazib berishda birmuncha yengillashtirilishi;
- Dars jarayonida berilayotgan o'quv materiallarining takroriy holda namoyish qilish imkoniyatining mavjudligi;
- Ta'lim oluvchilar o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishiga erishish;
- Multimediali elektron darsliklar tarkibida ko'rgazmali virtualstendlar tashkil qilish imkoniyati;
- Amaliy mashg'ulotlarini video, audio va animatsiyali vositalar orqali qiziqarli tashkil qilish imkoniyati;
- Tavsiya qilingan o'quv materiallaridan ommaviy tarzda foydalanish, ya'ni tarmoq texnologiyalari yordamida bir yoki bir nechta auditoriyada va guruhlarda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;
- O'quv materiallari ma'lumotlar bazasini tezkor ravishda o'zgartirib, yangi axborot zaxiralarini kiritish imkoniyatining mavjudligi;
- Masofadan o'qitish uchun asosiy vositalardan biri sifatida foydalanish imkoniyati;
- Ta'lim oluvchilarning individual bilimlarini baholash, nazorat qilish.

Bunday imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quv materiallarini o'quv jarayoniga tadbiiq etish, bir vaqtning o'zida ta'lim oluvchilarga o'quv materiallarini ko'rish, o'qish, eshitish, mulohaza qilish va qayta-qayta takrorlab o'z bilimlarini oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llanilishi, ayniqsa, multimediali vositalardan foydalanish o'quv jarayoninig didaktiv ko'rinishda tasvirlash uchun juda katta imkoniyatlar yaratib beradi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, nemis tili darslarida innovatsion usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, nutqi ravonlashadi, tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanadi. Bunday usullar o'quvchida bilimga ishtiyoq uyg'otadi va o'quvchi darslarga puxta hozirlik ko'rishga intiladi. Shu bilan birga, ta'lim tizimi o'z oldiga erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shaxsni tarbiyalashni vazifa qilib qo'yar ekan, kelgusida biz bo'lajak o'qituvchilar innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llarini yanada mukammalroq ishlab chiqishimiz bilan o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 19.01.2022 yildagi 34-son.
2. Axmedova S.A. "Nemis tilini o'qitish metodlari". Vol. 1 No. 10 2023: British International Science Conference. Vol. 1 No. 10 2023
3. Sobirova Sh. "Xorijiy tillarni o'qitishning samarali usullari". Journal of Academic Research in educational sciences. Volume 2. 2021

NEMIS TILINI O'RGANISH METODIKASI

Bekjonova Sevinchoy

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

Roman-german filologiyasi fakulteti nemis tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Shukurova Nigina Luqmanovna

*O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti
nemis tili amaliy fanlar kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqola nemis tilini oson o'rganishda kerak bo'ladigan turli xil metodlar va zamonaviy texnologiyarni o'z ichiga oladi. Hozirgi jamiyatimizda kundan kunga xorijiy tillarni o'rganish eng muhim faktorlardan biriga aylanib bormoqda. Chet tilini o'rganuvchilar soni tobora ko'paymoqda. Shu bilan birga, yurtimizda ham chet tillarining o'qitishni takomillashtirish borasida ko'plab sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: nemis tili, audiolingual, metod, tanishish, qo'llash, mashq qilish, amaliyot, nutqda qo'llash.

Аннотация: В этой статье рассматриваются различные методы и современные технологии, необходимые для легкого изучения немецкого языка. Изучение иностранных языков становится одним из важнейших факторов в нашем современном обществе. Растет число изучающих иностранные языки. В то же время предпринимается много усилий по улучшению преподавания иностранных языков в нашей стране.

Ключевые слова: немецкий язык, аудиолингвальный, метод, ознакомление, применение, практика, практика, употребление в речи.

Abstract: This article covers various methods and modern technologies needed to learn German easily. Learning foreign languages is becoming one of the most important factors in our current society. The number of foreign language learners is increasing. At the same time, many efforts are being made to improve the teaching of foreign languages in our country.

Key words: German language, audiolingual, method, familiarization, application, practice, practice, use in speech.

Til o'rganish - bu dunyoga yangicha nazar bilan qarash, yangi o'lkalarni kashf qilish va dunyoqarashni yanda kengaytirish hamda yanada kengroq bilimlarni olish demakdir. Hozirgi jamiyatimizda kundan kunga xorijiy tillarni o'rganish eng muhim faktorlardan biriga aylanib bormoqda. Chet tilini o'rganuvchilar soni tobora ko'paymoqda. Shu bilan birga, yurtimizda ham chet

tillarining o‘qitishni takomillashtirish borasida ko‘plab sa’y-harakatlar amalga oshirilmoqda.

Ingliz tili dunyo bo‘ylab juda keng tarqalmoqda. Ayniqsa, go‘yo ingliz tilini bilsak, butun dunyoni tushunadigandek, barcha bizni tushinishi shartdek his qilamiz, toki Yevropaga o‘qish yoki ishlashga ketmagunimizgacha.

Shu o‘rinda sizga bir savol bilan yuzlansam: Nega Yevropaga, ayniqsa, nemiszabon mamlakatlarga ketmoqchi bo‘lganlarga nemis tilini o‘rganish maslahat beriladi, hech qiziqib ko‘rganmisiz? Yevropa hududi jihatdan kichikroqday tuyulsa-da, ammo, u bitta davlat emas, ko‘plab davlat va millatlar ittifoqi. Germaniya, Lixtenshteyn, Lyuksemburg, Shveysariya, Avstriya kabi Yevropaning katta davlatlarida nemis tili mahalliy til - davlat tili hisoblanadi. Bundan tashqari, nemis tili Polsha, Fransiya va hattoki, Italiyaning ham hamda Yevropa Ittifoqiga kiruvchi boshqa davlatlarning ko‘plab aholisi uchun muloqot tilidir. Shunday ekan nemis tilini o‘rganish bizga nafaqat Yevropaga borishni xohlovchilar uchun, balki g‘oyaviy – siyosiy tarbiya, aqliy mehnat malakalarini hosil qilish, o‘quvchilarning bilim saviyasi va milliy madaniyatini yuksaltirish uchun ham kerakdir.

Birinchi qadam — maqsad qo‘yish.

Xorijiy tillarni o‘rganishdan avval yoki bunga kirishish bilan maqsadingizni aniqlab oling. Til o‘rganish hech qachon zarar qilmasligi, doim kerak bo‘lishi haqiqat-u, lekin bu umumiy javob. Maqsadni aniqlashtirib olish, kelajakda muvaffaqiyatga tez va reja asosida erishishga hissa qo‘shishini esdan chiqarmaslik kerak. Ya’ni nemis, ingliz, fransuz yoki koreys tilini o‘rganib xorijga o‘qishga ketmoqchimisiz yoki xalqaro kompaniyada ishlashni rejalashtiryapsizmi? Bu qaysi tilni o‘rganishni bilmay, ikkilanib turganlarning nima qilish kerakligi haqidagi savolga javob topishiga yordam beradi. Gap shundaki, hamma joyda lozim bo‘ladi, deya siz ingliz tilini o‘rganish kerak deb o‘ylayotgan bo‘lishingiz mumkin. Lekin, masalan, Germaniyaga borib o‘qish yoki yashashni istaydigan bo‘lsangiz, bor diqqatni nemis tilini o‘rganishga qaratish vaqt va imkoniyatlar jihatidan foydaliroq bo‘lishi mumkin.

Nemis tilini o‘rganishning turli xil metodlari mavjuddir. “Metod” terminini ifodalaydigan birinchi tushuncha - chet tili o‘qitish metodikasidagi tarixiy yo‘nalish (tarjima, to‘g‘ri, aralash, qiyosiy metodlar)ning muxtasar bayonidir. Lekin hozirgi kunda chet tillarini o‘qitishning zamonaviy metodlari ham ishlab chiqilib, amalga tadbiiq etilmoqda.

O‘rganishni grammatikadan boshlash

O‘qish, tarjima va qayd qilish — maktab davridan yaxshi tanish bo‘lgan mazkur an’anaviy usulni bilmaydigan odam bo‘lmasa kerak oramizda. Ushbu metodda asosan, o‘rganilayotgan tilga doir qoida hamda fonetikani o‘rganishga e’tibor beriladi. Klassik o‘rganishni xohlovchilar uchun ayni muddao bo‘lgan ushbu usul,

ko'proq amaliy o'rganishni istovchilarga mos kelmasligi mumkin. Yozma tarjimasi mukammal bo'lishini xohlovchi yoki kelgusidagi faoliyati tilning nazariyasi bilan bog'liq bo'lganlar uchun esa ayni muddao. Yaxshi tomoni - ushbu usulda o'rgangan o'quvchilarning bazasi mustahkam bo'ladi. Bu grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzishga asos bo'ladi.

Audiolingual yoki auditiv metod

Xorijiy tilni asosan tinglash, eshitganini gapirish orqali o'rganishga audiolingual yoki auditiv metod deyiladi. Asosan og'zaki nutqqa urg'u beriladigan ushbu metodda talaffuz muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, gapirishga e'tibor qaratilgani hisobiga grammatika ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Qayd qilingan audio bir necha marotaba tinglanadi va ortidan qaytaradi. Bora-bora o'quvchi jumalarni avtomatik tarzda takrorlaydigan bo'ladi. Natijada talaffuz va intonatsiyaning o'ziga xosliklarini farqlash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Ammo, yana bir alohida e'tiborga loyiq jihati borki, bunda o'quvchining takrorlashi ongli ravishda bo'lmaydi. Ya'ni zamonlarda adashish, ba'zida nima haqida gap ketayotganini anglamay qolish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Lekin grammatik jihatdan bazasi mustahkam, eshitish va gapirishini yaxshilamoqchi bo'lganlar uchun samarali hisoblanadi. Xorijiy tilni o'rganishni endi boshlaganlarga asosiy metod sifatida foydalanish tavsiya qilinmaydi, audiolingual usuldan qo'shimcha sifatida foydalanish yaxshi samara beradi.

Foydali ilovalar

Zamonaviy hayotda biz eng ko'p telefon bilan birga vaqt o'tkazamiz. Quyidagi statistika esa buning naqadar haqiqat ekaniga yaqqol misol bo'la oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, odam har kuni o'rtacha telefon qarshisida 3 soat-u 15 daqiqa bo'ladi, har 5 smartfon foydalanuvchisidan biri esa telefon bilan 4,5 soatdan ko'proq vaqt [sarflaydi](#). Ha, bu kishini mulohazaga undaydigan ko'rsatkich. Lekin shunga qaramay, xavotirga tushishning o'zi bilan ushbu muammoga yechim topib bo'lmaydi. Yaxshisi undan foydali maqsad yo'lida foydalanish kerak. Qanday deysizmi? Juda oddiy: til o'rganishga yordam beradigan ***Ibrat Farzandlari, Study Flix, Duolingo, Urban dictionary*** va shunga o'xshash boshqa ilovalarni AppStore va PlayMarket'dan yuklab olish orqali ham siz til boyligingizni yanada oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Nemis tilini o'rganish jarayonida amaliy foydalaniladigan metodlar uchta: tanishish, mashq qilish va qo'llash. Ko'pchilik tan olgan va o'qitishda bevosita mushohada qilish mumkin bo'lgan quyidagi metodlar o'rganuvchi nuqtayi nazaridan nomlangan.

Tanishish metodidan foydalanish mobaynida so'z, so'z birikmasi, grammatik hodisa, matn kabilar o'rganiladi. Ularni o'quvchi shitishi, ko'rishi, birvarakayiga eshitib ko'rishi mumkin. Idrok etganda ularni sezgilar orqali payqash va

mazmunini o'qib olishdek bir yo'la ikki tomonlama ish bajariladi. Muallim esa narsa-hodisani ko'rsatib nemischa aytadi.

Mashq qilish yo'li bilan o'rganilayotgan til hodisalari mustahkamlanadi, ularga oid dinamik streotip shakllanadi. Ushbu dinamik nutq jarayonida operatsiya maqomida ishga tushadi.

O'quv materialini bilan tanishish jarayonida mashq qilish bosqichiga tayyorgarlik ko'riladi. Mashq qilishda mashqlar miqdori va sifatiga, ya'ni nechta va qanday mashq bajarish masalasiga alohida e'tibor beriladi. Mashq qilish chog'ida o'quvchi o'zlashtirayotgan ko'nikma muallim nazorati ostida bo'ladi. Nazorat qilishning eng tejamli usuli test o'tkazishdir. Shu bilan bir qatorda, o'quvchining o'zini o'zi nazorat qilish va xatolarini mustaqil bartaraf etishga o'rgatish katta ahamiyatga molik. Amaliy muloqot maqsadida til materiallarini qo'llash uchinchi bosqichi hisoblanadi.

Qo'llash davrida axborot almashish (ya'ni malaka hosil qilish) mashqlari bajariladi. Malakalar hosil qilishning hal qiluvchi bosqichi o'quv materiallarini qo'llash sanaladi. O'quvchilarning og'zaki va yozma fikr almashishlari jarayonida qo'llash metodi keladi. Bundan tashqari, tarixan metodlar to'rt guruhga birlashtirib, ularning nomlariga "tarjima", "To'g'ri yoki tarjimasiz", "qiyosiy", "aralash" so'zlarini aniqlovchi sifatida qo'shib aytiladi.

Tarjima metodi. Ushbu metodning nomi "tarjima metodlari" atamasi bilan ko'plikda ishlatiladi. Nomiga ko'ra, ma'nosini bilib olish qiyin emas: nemis tili materiallarini o'rganuvchining ona tiliga tarjima qilinadi. Tarjima metodlari orasida eng kop tarqalganlari "grammatika-tarjima metodi" va "matn – tarjima metodi" nomlari bilan mashhur bo'lgan. Birinchisining namoyondalari so'z va gap tarjimasini grammatika qoidalarini o'rgatish uchun tatbiq etganlar, ikkinchisining tarafdorlari esa matnni o'qish va uning mazmunini tushunishda tarjimadan foydalanishni maqsad qilib qo'ygani. Xar ikkala tarjima metodini qo'llashdan faqat ta'limiy maqsad ko'zlangan. Chet tili retseptiv tarzda o'rganilgan. O'z davrining tilshunoslik va pedagogik-psixologik ma'lumotlariga qarab, chet til o'qitish metodlari ishlab chiqilgan. Bu metodlardan hozirgi kunga qadar unumli foydalanib kelinmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, chet til o'rganish ko'p qirrali ta'limot bo'lib, bu jarayonda inson psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan, ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o'rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet til bilan ona tilini taqqoslab o'rgatish samarali natija beradi. Chet til o'rgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega bo'lishni taqozo etadi. Metodika va texnologiyalar chet tilini o'rganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Zamon rivojlangani sayin turli xil texnologiyalar ham

kundan kunga rivojlanib , bu vositalar orqali til o‘rganish ham yanada osonlashgan. To‘g‘ri va samarali metodlardan foydalanish tilni yanada tez va unumli egallashga katta yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. «CHET TILI O‘QITISHDA YORDAM QUVVOLATLARIDAN FOYDALANISH» Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005 yil O'. Hoshimov, I. Yoqubov. “Nemis TILI O‘QITISH METODIKASI” (o‘quv qo‘llanma) Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2003;[1]
2. Bekmuratova U. B. “chet tilini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish” mavzusida konspekt. Toshkent - 2012 [2]

Internet saytlari:

- 3.<https://fledu.uz/uz/nemis-tilini-organish-istiqbollari-nimada/>
- 4.<https://rank.uz/uz/news/izucenie-inostrannyx-yazykov-kakie-metody-rabotayut-bystro-i-xoroso>

ZUKUNFT GESTALTEN: DIGITALE MEDIEN IM UNTERRICHT

Izbosarova Gulsanam Axmed qizi

O‘zDJTU, Roman-german filologiyasi fakulteti, 1-bosqich talabasi

Majidova Muhayyo Sirojiddinovna

O‘zDJTU, Roman-german filologiyasi fakulteti,

Nemis tili amaliy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi, (ilmiy rahbar)

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada ta’lim jarayonida raqamlashtirilgan vositalardan foydalanish va uning salbiy va ijobiy jihatlari haqida so‘z boradi. Shu bilan bir qatorda hozirgi rivojlangan davrda zamonaviy texnologiyalarning zaruriyati va ularni darsda samarali qo‘llash masalasi misollar orqali ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, zamonaviy, foydalanmoq, salbiy, ijobiy, samara, natija.

ANNOTATION: In diesem Artikel geht es um den Einsatz digitaler Tools im Bildungsprozess und seine negativen und positiven Aspekte. Gleichzeitig wird anhand von Beispielen die Notwendigkeit moderner Technologien und deren effektiver Verwendung im Unterricht in der heutigen entwickelten Zeit aufgezeigt. Schlüsselwörter: Digitalisierung, modern, nutzen, negativ, positiv, Wirkung, Ergebnis.

АННОТАЦИЯ: В данной статье обсуждаться об использовании цифровых инструментов в образовательном процессе и его отрицательных и положительных аспектах. При этом на примерах раскрывается необходимость современных технологий и их эффективное использование на уроке в современную развитую эпоху.

Ключевые слова: цифровизация, современность, использование, негатив, позитив, эффект, результат.

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren einen enormen Einfluss auf verschiedene Bereiche unseres Lebens. Auch im Bildungswesen verbreitet sich die Nutzung digitaler Medien stark und verändert sich die Art und Weise, wie wir lernen und unterrichtet werden. Im folgenden Artikel werden wir uns mit dem Thema "Zukunft gestalten: Digitale Medien im Unterricht" befassen und die Bedeutung sowie die Herausforderungen dieser neuen Entwicklung beleuchten.

Die digitale Revolution hat dazu geführt, dass digitale Medien wie Laptops, Tablets, Smartphones und interaktive Whiteboards zu einem integralen Bestandteil des Unterrichts geworden sind. Diese Technologien bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten an, den Unterricht interaktiver, anspruchsvoller und effektiver zu gestalten. Doktor Kristin Schröth (Beauftragte Digitales Lernen) erwähnt, dass wir mit digitalen Medien die ganze Welt ins Klassenzimmer holen können. Ein großer Vorteil der digitalen Medien ist, dass man auch langweilige Inhalte motivierend und anschaulich darstellen kann. Untersuchungen zeigen, dass dies besonders schwachen Schülern helfen kann. Doktor Kristin Schröth ist der Ansicht, dass junge Menschen mit Tablets, Smartphones unter der richtigen Anleitung sowohl ganz nebenbei Medienkompetenz, als auch Verantwortung und Selbständigkeit lernen können [1.78].

Ein weiterer Aspekt ist das leichtere Üben und Wiederholen von Inhalten. In Netzwerken können Schüler und Lehrer Übungen und Lernmaterial ganz einfach austauschen. Darüber hinaus macht der jungen Generation die Arbeit mit diesen Medien Spaß. Und was Spaß macht, prägt sich meiner Meinung nach leichter ein und bleibt länger im Gedächtnis. Studien zeigen aber, dass ein schneller Blick ins Internet nicht immer eine gute Idee ist: Wenn Schüler nur wenig Zeit für das Suchen nach Lösungen benötigen, dann können sie auf Dauer das selbstständige Denken verlernen. Es ist auch anzunehmen, dass das Lesen und Verstehen von längeren Texten und die persönliche Handschrift bei der Nutzung der digitalen Medien leiden, denn es wird kaum noch mit der Hand geschrieben. Es stimmt zwar, dass man mit diesen Medien Daten im Unterricht schnell präsentieren kann, aber ich bin der Meinung, dass das Tempo für manche Schüler zu schnell ist.

Außerdem lassen sich die Schüler im Internet leicht ablenken. Auf den ersten Blick ist die digitale Welt groß und bunt.

Doktor Hannes Jausen findet es problematisch, dass einige Schüler fast schon süchtig nach den Medien sind, deshalb sollte die Schule nicht unterstützen [1.82]. Darüber hinaus kosten die neuen Medien Geld. Ich sehe da ein Problem, wenn der Besitz solcher Medien von der Schule vorausgesetzt wird.

Trotz der vielen Vorteile, die den Einsatz digitaler Medien im Unterricht bieten, gibt es auch Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Ich benutze einen Laptop und surfe täglich im Internet. Trotzdem finde ich den Verwendung von neuen Medien in der Schule problematisch. Gerade in der Schule finde ich es sehr wichtig, dass alle die gleichen Chancen haben. Nicht alle Familien können sich Smartphones oder Laptops leisten. Was machen diese Kinder, wenn sie die Hausaufgaben nur online bekommen und abgeben sollen?

Darüber hinaus finde ich den Faktor Zeit wichtig: Ich surfe im Internet stundenlang, sodass ich mich leicht ablenken lasse. Aber es sieht bei Kindern noch schlimmer aus. Sicher sollten Schüler mit neuen Medien gut umgehen und das kann die Schule in freien Stunden oder an Projekttagen anbieten. Eines der weiteren Hauptprobleme ist der Zugang zu digitalen Medien, beziehungsweise Internetverbindung. Es ist zu beobachten, dass es nicht immer einfach ist, auf einmal in den virtuellen Raum reinzukommen. Dafür sind einige Gründe, wie schlechte Verbindung oder Geschwindigkeitswelle. Der nächste Nachteil ist die Informationsflut, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat. Es ist zu betonen, dass die Informationsflut überwältigend und zu Informationsüberlastung führen kann. Manchmal verfügen die Kinder über genüge Kompetenz nicht, um die richtigen und zuverlässigen Informationen zu unterscheiden oder auszusuchen. Die Informationsflut ist ein weit verbreitetes Phänomen in unserer modernen Gesellschaft. Viele Menschen sind täglich einer großen Menge an Informationen ausgesetzt, sei es durch das Internet, soziale Medien, Nachrichten oder andere Informationsquellen. Diese Flut an Informationen kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Informationsflut zu einer Überlastung des Gehirns führen kann. Wenn wir zu viele Informationen aufnehmen, kann es schwer sein, diese zu verarbeiten und zu verstehen. Dies kann zu Stress, Überforderung und Konzentrationsproblemen führen. Studien haben auch gezeigt, dass eine hohe Informationsflut die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.

Einige Menschen sind der Meinung, dass die Informationsflut zu einer Verzerrung der Realität führen kann. Durch die Vielzahl an Informationen, die uns zur Verfügung stehen, ist es oft schwierig, die Wahrheit von Fehlinformationen zu

unterscheiden. Dies kann zu Verwirrung und einer falschen Darstellung von Fakten führen. Einige Experten argumentieren, dass die Informationsflut auch zu einer Abnahme der Aufmerksamkeitsspanne und einer geringeren Fähigkeit zur tiefen Reflexion führen kann.

Auf der anderen Seite gibt es auch Meinungen, die die Informationsflut positiv bewerten. Viele Menschen schätzen die schnelle und einfache Verfügbarkeit von Input. Durch die Informationsflut haben wir Zugang zu Wissen und Ressourcen, die uns helfen können, Probleme zu lösen und uns weiterzuentwickeln. Einige Experten argumentieren, dass die Informationsflut zu einer erhöhten Kreativität und Innovation führen kann, da wir auf eine Vielzahl von Ideen und Perspektiven zugreifen können[2.56].

Im Großen und Ganzen ist die Informationsflut ein komplexes Thema mit sowohl positiven als auch negativen Aspekten. Es ist wichtig, einen bewussten Umgang mit Informationen zu pflegen und kritisch zu hinterfragen, was wir konsumieren. Der übermäßige Gebrauch digitaler Medien kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Hier sind einige davon:

1. Augenbelastung: Das stundenlange Starren auf Bildschirme kann zu trockenen Augen, Augenreizungen, verschwommenem Sehen und Kopfschmerzen führen. Dies wird oft als Computer Vision Syndrom oder digitale Augenbelastung bezeichnet.
2. Schlafstörungen: Das Benutzen von digitalen Geräten vor dem Schlafengehen kann den Schlaf-Wach stören. Das blaue Licht, das von den Bildschirmen abgestrahlt wird, hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin, was zu Schlafstörungen führen kann.
3. Nacken- und Rückenschmerzen: Eine schlechte Körperhaltung beim Benutzen von digitalen Geräten, wie z.B. das ständige Beugen des Kopfes nach vorne, kann zu Nacken- und Rückenschmerzen führen. Dies wird oft als "Text Neck" bezeichnet.
4. Bewegungsmangel: Die Nutzung digitaler Medien kann dazu führen, dass man weniger Zeit für körperliche Aktivitäten hat. Dadurch steigt das Risiko für Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere gesundheitliche Probleme.
5. Suchtverhalten: Der übermäßige Gebrauch von digitalen Medien, insbesondere von sozialen Medien, kann zu einer Abhängigkeit und einem Suchtverhalten führen. Dies kann zu negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit führen, einschließlich Angstzuständen und Depressionen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kreative Nutzung digitaler Medien im Unterricht neue Wege für ein inspirierendes und zeitgemäßes Lernen eröffnet. Es ist wichtig, einen ausgewogenen Umgang mit digitalen Medien zu pflegen und regelmäßige Pausen einzulegen, um die oben genannten gesundheitlichen Probleme zu vermeiden. Zudem ist es zu behaupten, den Einsatz digitaler Medien sorgfältig zu planen und darauf zu achten, dass sie den Lernprozess effektiv unterstützen.

LITERATURVERZEICHNIS

1. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber. Aspekte B1+, Klett Verlag, Stuttgart, 2017
2. Josef Wachtler., Martin Ebner., Digitale Medien: Zusammenarbeit in der Bildung. München, 2016.

OLMONCHA SO'ZLAR ETIMOLOGIK TARIXIGA BIR NAZAR

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

roman-german filologiyasi fakultetining 1-bosqich

talabasi Zokirov Amirbek Zoir o'g'li

Ilmiy rahbar: Xusanova Laylo Nazarboy qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada siz nemis tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Shuningdek, bu so'zlarning kelib chiqish tarixini ham bilib olasiz.

Kalit so'zlar: Etimologiya, olinma (o'zlashma) so'zlar, semantika

Annotation: In this article, you will get information about words that have been adopted from German to Uzbek. You will also learn the history of the origin of these words.

Keywords: Etymology, borrowed words, semantics

“Dunyoning eng ajib, eng sirli va sehrli sayohatlaridan biri So'z olamiga sayohatdir. Negaki, So'z yaralishdan mo'jiza. Avval So'z bo'lgan, deyiladi muqaddas kitoblarda”.

Erkin Vohidov “So'z latofati”

Kundalik hayotda bir qancha tanish-notanish so'zlarga duch kelish mumkin: avtobusda, radioda, smartfonlarda... Zamon rivojlanyapti, har kun ming-ming ixtirolar, albatta, bularning ketidan ular bajaradigan funksiya ham ma'lum bir so'z bilan nomlanadi, xoh u ot bo'lsin, xoh fe'l. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, asrlar davomida lug'at boyligimizga singib ketgan so'zlar ham o'z davrida

ma`lum muddatga yangi hisoblangan. Bunday yangi so`zlar aksariyat hollarda chet tillaridan o`zlashadi. Balki, ularda fan-texnika rivojlanish darajasi avj pallasiga chiqqanligi uchundir?! Shuningdek, O`zbekiston Respublikasida chet tili sifatida o`qitiladigan nemis tilidan ham o`bek tiliga bir qancha so`zlar o`zlashgan hisoblanadi. Ushbu maqolada shu so`zlarning milliy tilimizga qay tarzda o`tganligi, bunga nimalar sabab bo`lgani va o`sha so`zlarning kelib chiqish, paydo bo`lish tarixi bilan bog`liq ma`lumotlar haqida so`z boradi. Xo`sh, bu so`zlarning etimologiyasini o`rganish o`zi nega kerak, degan savol tug`iladi. Deyarli har kun qo`llaydigan so`zlarimizni asli tarixi bilan bog`liq qiziqarli ma`lumotlarga kim ham qiziqmaydi deysiz? Ongli ravishda o`ylab ko`rilsa, og`zimizdan chiqqan so`zning mazmun-mohiyatini, tarixini bilish nechog`lik burch hisoblanishi barchaga birdek ma`lum.

Etimologiya atamasiga to`xtaladigan bo`lsak, etimologiya bu [yun. etymon – haqiqat, haqiqiy ma`no + logos – fan, ta`limot] – so`zlarning manbasi va kelib chiqishi hamda shularni o`rganadigan tilshunoslikning alohida bo`limi. Nemis tiliga tegishli so`zlarning o`zbek tiliga ko`chib o`tganiga ko`pgina misollar keltirish mumkin. Bulardan eng asosiysi sifatida Ikkinchi Jahon urushini sabab qilib ko`rsatsa bo`ladi. Urush natijasida nemis millatiga mansub kishilarning o`zbek yerlariga olib keltirilishi, nemislar bilan olib borilgan o`zaro yozishmalar, shak-shubhasiz, bu tildagi so`zlarning ko`chishiga turtki bo`lgan. (uzb. Soldat – askar, jangchi < nem. *der Soldat* < ital. soldato – maosh, moyana oluvchi < soldo pul,tanga).

Bundan tashqari nemis adabiyotlarining mashur yozuvchilarimiz (A. Qodriy, A. Qahhor, S. Ahmad, E. Vohidov, O`tkir Xoshimov...) tomonidan o`zbek tiliga o`girilishining ham so`z boyligimiz rivojlanishida hissasi katta, ya`ni asar parchalarida tarjima talab qilmaydigan yoki o`zbek tilida muqobil variant yo`q so`zlar to`g`ridan to`g`ri o`girilishi mumkin. Masalan, Abdulla Qahhorning “Qo`shchinor chiroqlari” romanidan misol keltirsak: Avaxta – [nem. *die Hauptwache* < asächs. wakon, mnd. mnl. wāken, nl. waken, aengl. wacian, engl. to wake, anord. vaka] qamoq, uy, qamalish joyi, turma; “Akam yana avaxta bo`lgandan keyin haligi ellikboshi meni ham “o`ldi”ga chiqarib, xotinga sovchi ustiga sovchi qo`yaveribdi”.

Qo`shimchasiga maktab va universitetlarda nemis tilining o`tilishi, Germaniyadagi bir qancha dasturlar bilan shartnomalar (Ferienjob, Schüleraustausch, Studentenaustausch, Sommerkurs, Sommerjob, Au-pair, Erasmus, Copernicus...) tuzish, nemis film va musiqalarining ijtimoiy tarmoqlarda ko`p trendga chiqishi, nemis brendi ostida ishlab chiqarilgan texnikalarning butun dunyo bo`ylab keng tarqalganligini ham sabab qilib ko`rsatish mumkin. (nem. *Volkswagen* – xalq avtomobili – eng. People's Car –1930-yillarning boshlarida

avtomobillar hashamatli edi. Ko'pchilik nemislar mototsikldan ko'ra murakkabroq narsalarni sotib olishga qodir emas edi va 50 nafar nemisdan faqat bittasi mashinaga ega edi. Potensial yangi bozorni qidirib, ba'zi avtomobil ishlab chiqaruvchilar mustaqil "xalq avtomobili" loyihalarini boshladilar).

O'zlashma so'zlar – bir tildan ikkinchi tilga o'tgan so'zlar. Albatta, bunday so'zlar tilning boyishiga xizmat qiladi, lug'at tarkibi oshadi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, ko'pchilikning so'zlar asliyati haqida oz tushunchaga ega ekanligi sababi o'zbek tilidagi ma'lumotlar ba'zasining yetishmovchiligidadir. To'g'ri, Shavkat Rahmatullayevning “O'zbek tilining etimologik lug'ati-2000”, Erkin Vohidovning “So'z latofati-2014” kabi qo'llanmalar bor, ammo ularni yangilash vaqti kelmadimikan? Yaratilgan sanalarga e'tibor bering-a, hatto yozilgan shrifti ham juda kichik va kril alifbosiga asoslangan. Chop etilgan nusxasi juda oz va elektron variantini topish juda mashaqqatli ish. Sahifalardan qidiruv tugmasi orqali kerakli so'zlarni topib bo'lmaydi. Shu va shunga o'xshash kamchiliklarning oldini olish uchun zamonaviy elektrton darslik va lug'atlar (taxminan – Super-muper lug'at, Universal lug'at, Tarixiy-ilmiy-etimologik lug'at...)yaratilishi va ularni Play Market, Apps Store kabi ilovalar orqali yuklab olish mumkin bo'lishi kerak. Nemislarda juda ham ko'plab onlayn lug'at saytari mavjud, balki ular kabi fikrlash vaqti kelgandir?!

O'zbek tiliga nemis tilidan o'zlashgan ayrim so'zlarni misol tariqasida keltirib, ularning nemis tilidagi semantikasi va kelib chiqishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ko'rib o'tamiz.

Buxgalter – [nem. das Buch – kitob + halten – olib yurmoq, tutib turmoq] hisobchi. Ushbu so'z XVII asr o'rtalarida kitob ixlosmandlariga nisbatan ishlatilgan, keyinchalik XVIII asrda *Buchmacher* – bukmekr so'zi o'rnida qo'llanilgan. Bugungi kunda esa idora hisobchisi ma'nosini anglatadi.

Makler – [nem. der Makler – vositachi, dallol] fond, tovar va valyuta birjalarida tuziladigan kelishuvlarda dallol. Ushbu so'zning kelib chiqishi *makelen* – pastga qaramoq fe'li bilan bog'liq. Keyinchalik *maken* 'machen, handeln' shakllariga kelgan degan faraz bo'lib, 'Geschäfte machen, unterhandeln, feilschen, an der Ware etw. aussetzen' - biznes qilmoq, muzokaralar qilmoq, savdolashmoq, tovarlar bo'yicha murosaga kelmoq ma'nolarini bildirshga xizmat qilmoqda.

Analogik misol sifatida *fartuq* o'zlashmasini olish mumkin. Bu so'z manba tilida arxaizmga aylangan. Keyingi yillarda chiqqan nemis tilining eng katta lug'atlari ham uni qayd etishmagan. Faqat G. Paulning lug'atida (1896) *fartuq* o'zlashmasining izohi va uning hozirgi davrdagi ekvivalenti *die Schürze* so'zi bilan sinonim ekanligi tavsiflangan. Hozirgi nemis tilida *Schürze* so'zi

fartuq anglatadigan (peshband) ma'nolarida qo'llaniladi. Bu o'zlashma bizga "kiyimni iflos qilmaslik uchun libos ustidan kiyiladigan yoki belga bog'lab olinadigan ish kiyimi, peshband" va "paxta" terish uchun maxsus tikilgan, bo'yinga osib, belga boglab olinadigan mato, "etak" ma'nolarida kirib kelgan. Masalan: "Egningizda uy xizmatchisining fartug'i emas, ofitser mundiri bor" (Y. Dold-Mixaylik). "Fartuq" so'zining yana bir ma'nolaridan biri bu bozor rastalaridagi savdogarning pul solishga mo'lljallangan katta cho'ntakli belga bog'lanadigan mato. O'zbek tilida "fartuq" so'zi so'zlashuv nutqimizda "etak" ma'nosida ko'p ishlatiladi.

Pult so'zini tahlil qiladigan bo'lsak, bu so'z nemis tiliga oid manbaalarda "minbar" yoki "yozuv stoli" ma'nolari qayd etilgan. O'zbek tilida esa bu so'z quyidagi ma'nolarga ega: 1) notalar qo'yish uchun mo'lljallangan uzun oyoqli stolcha: Professorimiz 80 daqiqa davomida pult yonida tik holatda ma'ruza o'qidilar, shunga qaramasdan yuzlarida charchoq alomatlari sezilmasdi. 2) avtomatik boshqaradigan asbob va apparatlar o'rnatilgan joy: Televizorning pult orqali masofadan turib boshqarilishi foydalanuvchilarga ko'plab qulayliklar yaratdi. 3) Radioteleapparaturalarni boshqaruvchi asbob. Masalan; Televizor pultini bosmoq. Ushbu so'z nemis tiliga lotin tilidagi *pulpitum* – taxtasupa, kafedra so'zidan o'zlashgan. Nemis tilida XIX asrgacha pulpen-pulpet fe'li shaklida qo'llanib kelingan, ammo hozirgi kunda bu so'zning fe'l turkumi mavjud bo'lmay, faqat "Pult" otining o'zi ishlatiladi.

Landshaft - nem. *die Landschaft* – o'lka, mamlakat, manzara, ko'rinish; Ko'rinishi, relyefi, iqlimi, o'simliklar va hayvonot dunyosi, gidrologik rejimi va bir xilligi bilan ajralib turadigan va tabiiy chegaraga ega bo'lgan hudud, joy. Ushbu so'z nemis tilidagi *Landwirt* – fermer, *Landwirtschaft* – Qishloq xo'jaligi va *Ausland* - chet el so'zlari birikuvidan kelib chiqqan. Ushbu fermer yerlar XIV asrda mamlakat hududidan chetda bo'lgan va u yerga asosan begona xorijliklar kelib o'rnamashgan. Ularga qarama-qarshi so'z sifatida *Inländer* – Vatan ichkarisida yashaydiganlar atamasi qo'llangan. XVI asr boshlaridan bu kabi yerlarga nisbatan *Landschaft* atamasi ishlatilgan va bu bora-bora geografik terminga aylangan.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, hech bir til o'z ichki imkoniyatlari bilangina kengayib qolmaydi. O'zaro aloqalarning rivojlanishi nemis tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishning ortishi bilan birgalikda o'zbek tili so'z xazinasini yanada boyishi mumkinligidan dalolat beradi. Demak, bunday so'zlarni yaxshi o'zlashtirish va xotirada saqlash uchun ularning tarixini bilish barchaga birdek manzur va samarali bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.O'TUL - O'zbek tilining universal lug'ati.
- 2.Nodira Ozatovanning "O'zbek tiliga nemis tilidan o'zlashgan ma'nosi kengaygan so'zlar" maqolasi. <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/1087>
- 3.Xasanova Gullolaning "Nemis tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar" mavzusidagi referati. <https://english-life.uz/nemis-tilidan-ozbek-tiliga-ozlashgan-sozlarning-qollanishi>
- 4.Shavkat Rahmatullayevning "O'zbek tilining etimologik lug'ati" Toshkent "Universitet". 2000.

Foydalanilgan internet saytlari ro'yxati:

- 5.<https://dwds.de/wb>
- 6.wikipedia.org

CHET TLINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY VA SAMARALI USULLARI

Usmonova Farangiz Firuzovna

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti roman german filologiyasi
nemis tili tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi*

usmonovafarangiz29@gmail.com

Xusinova Laylo

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti roman german filologiyasi
fakulteti nemis tili amaliy fanlar kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini o'rganishning zamonaviy va eng samarali metodlaridan foydalanish haqida fikr yuritiladi. Zamon talabi o'laroq, ko'pchilik yoshlar o'z diqqat-e'tiborlarini tilni tez va oson o'rganishga qaratmoqdalar. Ko'plab yangi til o'rganuvchilar chet tilini qanday tartibda o'rganish va qanday uslublarini qo'llash samarali bo'lishi haqida bilishmaydi.

Kalit so'zlar: Chet tili, o'rganish usullari, takrorlash, og'zaki nutq, CEFR sertifikat, Duolingi ilovasi, Hello talk, motivatsiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование современных и наиболее эффективных методов изучения иностранного языка. В

соответствии с требованиями времени многие молодые люди сосредотачивают свое внимание на том, чтобы быстро и легко выучить язык. Многие изучающие новый язык не знают, как выучить иностранный язык и какие методы эффективно использовать.

Ключевые слова: Иностранный язык, методы обучения, повторение, устная речь, сертификат CEFR, приложение Duolingo, Hello talk, мотивация.

Abstract: This article discusses the use of modern and most effective methods of learning a foreign language. In accordance with the requirements of the times, many young people are focusing their attention on learning the language quickly and easily. Many new language learners do not know how to learn a foreign language and what methods to use effectively.

Keywords: Foreign language, learning methods, repetition, oral speech, CEFR certificate, Duolingo application, Hello talk, motivation.

Til o'rganish kishidan uzoq sabr-matnat talab qiladigan mashaqqatli jarayondir. Bugungi kunda mamlakatimizda chet tillari, xususan, ingliz tili o'rganishga bo'lgan e'tibor kuchaymoqda. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 312-sonli qaroriga asosan boshlang'ich sinflardan oq ingliz tilini o'rganish joriy etildi. Zamon talabi o'laroq, ko'pchilik yoshlar o'z diqqat-e'tiborlarini tilni tez va oson o'rganishga qaratmoqdalar. Ko'plab yangi til o'rganuvchilar chet tilini qanday tartibda o'rganish va qanday uslublarini qo'llash samarali bo'lishi haqida bilishmaydi. Chet tilini qisqa muddatda ravon o'rganish uchun quyidagi usullarni qo'llash foydadan xoli bo'lmaydi deb ta'kidlanadi:

1. O'ziga ishonchni oshirish. Chet tilini o'rganishni maqsad qildingizmi, aslo qo'rqmang. O'z imkoniyatlaringizga ishonib. Uzundan-uzoq grammatik qoidalar-u, lug'atlar yodlashdan qo'rqmang. Siz buni uddalaysiz.

2. Aniq bir maqsad sari harakatlanish. Agar tilni nima maqsadda o'rganayotganingizni aniqlab olsangiz, uni o'zlashtirish osonroq bo'ladi ya'ni kimdir yaxshi o'qib universitetga kirmoqchi, kimdir esa TOEFL, IELTS yoki CEFR sertifikatlarini olmoqchi, yana kimdir chet tilini o'rganib, o'z kariyerasini rivojlantirmoqchidir. Albatta o'z oldingizga maqsad qo'ying va uni ortidan boring.

3. Lug'atlar va grammatik qoidalar yod olish. Hech bir tilni lug'at yodlamasdan o'rganib bo'lmaganidek, grammatik qoidalarsiz ham mukammal darajaga yetib bo'lmaydi. Balki bular zerikarli tuyular ammo siz ularni turli xil o'yinlar yoki yoqimli mashg'ulotlar bilan bog'lab o'rgansangiz bundan rohatlanishingiz tabiiydir.

4. Turli til o'rgatuvchi dastur va saytlardan foydalanish. Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda turli xildagi til o'rgatuvchi sayt, dasturlar mavjud. Misol tariqasida, "Hello Talk", "Duolingo" yoki "15 tilda o'qitish" ilovalarini aytishimiz mumkin. Ulardan oqilona foydalanilsa albatta o'z samarasini ko'rsatadi.

5. Takrorlash. Abu Rayhon Beruniy " Bilim qaytarish va takrorlash mevasidir" deb ta'kidlagan. Zero, o'qib, yod olgan narsalarimizni takrorlamas ekanmiz, ular uzoq muddat xotiramizda saqlanib qolmaydi. Yangi so'zlarni audio ko'rinishida, uyali aloqa vositalari hamda zamonaviy gajetlar yordamida mutazam tinglash orqali lug'at boyligini oshirib borishga samarali tarzda erishishimiz mumkin.

6. Til o'rganishni hobbiyga aylantirish. Til o'rganish bugungi kunda kishilik jamiyatimizdagi muhim sohalardan sanaladi. Muloqot vositasi bo'lgan tilni tabiiy muhitda (oilada, jamoat orasida) hamda uyushgan holda (darsda egallash mumkin) Xalqaro munosabatlar avj olayotgan zamonamizda ko'p til bilishlik zamonaviy ahamiyat kasb etmoqda. Agar siz til o'rganishni o'z sevimli mashg'ulotingizga aylantirsangiz u tilni o'zlashtirish yanada oson va maroqli bo'ladi. Shunday ekan chet tili o'zlashtirayotganingizda bundan zavqlaning va hech qachon tushkunlikka tushmang. Raqamli iqtisodiyot asri chet tili o'rganuvchilari uchun ham chek chegarasiz imkoniyatlar yaratdi. Mana shulardan biri bu Duolingodir. Duolingo ilovasi - bu ilova orqali til o'rganishni boshlash jarayoni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilishi mumkin. Shunchaki ilovani ochib, o'rganmoqchi bo'lgan tilingizni tanlaysiz va dars boshlanadi. Akkaunt ochib o'tirishingiz shart emas, lekin akkaunt yaratsangiz, o'rganish jarayonini saqlash va kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. O'rganish mumkin bo'lgan tillar: ispan, fransuz, nemis, xitoy, ingliz, yapon koreys, italyan, portugal, golland, irland, shved, turk, norveg, ukrain, rus, polyak, hind, vetnam, venger, grek, indonez, chex. Duolingodan onlayn yoki Android, iOS va Windows uchun ilovalar orqali foydalanish mumkin.

Nemis tilini o'rganishning ya'ni umuman olganda chet tillarini o'rganishning asosiy jihatlari quyidagilardan iboratdir: tilni o'rganishga motivatsiya va qiziqish, til o'rganish qobiliyati, o'rganishda til va nutqning nisbati, til to'sig'i.

Til o'rganishda motivatsiya asosiy omil hisoblanadi. Har qanday faoliyatda bo'lgani kabi, inson biror narsani qilishni xohlamasa yoki uni kuch bilan qilsa, u yuqori natijaga erisha olmaydi. Til o'rganishdagi natija faqat muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya keltirishi mumkin. Muvaffaqiyatsizlikdan qochish uchun motivatsiya bir martalik natija berishi mumkin. Misol uchun, talaba talabchan o'qituvchisi bilan imtihonda muvaffaqiyatsiz bo'lishdan qo'rqadi. U imtihondan o'tadi, ehtimol yomon emas, lekin bunday muvaffaqiyatning uzoq muddatli ta'siri bo'lmaydi. Gap shundaki, chet tili malakasini asta-sekin

shakllantirish va rivojlantirish, keyin esa butun umr davomida saqlab turish kerak, shubhasiz, buni kuch bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Ingliz tilini o'rganayotgan odamlar uchun mehnat bozorida talab muhim motivatsion omil hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, rivojlanayotgan mamlakatimizga biroz bo'lsada o'z hissamizni qo'sish, hamda yaratilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanish maqsadida chet tilini o'rgansak, biz ham kelajagimiz poydevoriga tamal toshini qo'ygan bo'lamiz. Chet tilini o'rganish ko'p qirrali ta'limot bo'lib, inson bu paytda murakkab psixologik jarayonlarni boshidan kechiradi. Jumladan ushbu jarayonda chettilini o'z ona tilisi bilan taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o'rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet til bilan ona tilini taqqoslab o'rgatish samarali natijadir. Chet tilini o'rganishda oldingizga aniq maqsad qo'yish, yangi so'zlarni davomiy takrorlab borish, fursat bo'lganda uyalmasdan muloqot qilish, chet tilini o'rganish jarayonini hayotingizga moslashtirib borish va nihoyat, texnologiyadan samarali foydalanishni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Alyamkina E.A. Qobiliyat, mayl va iste'dodning o'zaro bog'liqligi va ularning universitet o'quv jarayonida rivojlanishi / Alyamkina E.A.// Psixolog. - 2015. - № O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori.
2. Galskova N.D. Chet tillarni o'qitish nazariyasi. Lingvodidaktika va metodologiya /N.D.Galskova. M.: Академия, 2008. 336 с.
3. J. Jalolov. Chet tilini o'qitish metodikasi. 2012. -С. 31-46.
4. O'. Hoshimov, I.Yoqubov. Ingliz tili o'qitish metodikasi. – Toshkent – 2003.
5. Yershova O.V. Universitet talabalarining o'quv faoliyatini nazorat qilish samaradorligini oshirish vositasi sifatida "motivatsiya" va "qiziqish" tushunchalari / O.V.Yershov // Высшее образование сегодня. 2013. № 8. – С. 79-81

KREATIVLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAMIYATDA TUTGAN O'RNI VA RO'LI

Norboyeva Jasmina

*O'zDJTU roman-german filologiyasi fakultetining
nemis tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi*

Abdunazarov Feruz Kuchkorovich
O'zDJTU roman-german filologoyasi fakulteti
nemis tili amaliy fanlar kafedrası o'qituvchisi,
mustaqil tadqiqotchi (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada kreativlik tushunchasi va uning ta'lim jarayonida ahamiyati haqida, shu bilan birgalikda bugungi kundagi jamiyat faoliyatida tutgan o'rnini to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz. Kreativlik so'zining ilmiy ma'nosi hamda bobolarimizning fikrlari ushbu maqolada o'rin olgan. Demak biz bu tushunchani nafaqat pedagogning individual qobiliyati sifatida barcha fanlarni o'rgatishda va turli xildagi ta'lim turlarida foydalana olamiz. Bundan tashqari, berilgan ilmiy ma'lumotlar nafaqat barcha pedagoglar, balki boshqa kasb egalari uchun ham man'faatli bo'ladi, bunga qo'shimcha ravishda bugungi tobora rivojlanib borayotgan jamiyatimizda kreativlikning qay darajada zarur ekanligi ham yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, kreativ qobiliyat, kompetensiya, innovatsion, konsepsiya, gumanistik pedagogika va texnologiya, gadjetlar.

Аннотация: В этой статье вы получите информацию о понятии творчества и его значении в образовательном процессе, а также о его роли в современном обществе. Научное значение слова творчество и мнения наших дедов, входящие в него. Поэтому мы можем использовать это понятие не только как индивидуальную способность педагога при преподавании всех предметов и в различных видах обучения. Кроме того, предоставленная научная информация будет полезна не только всем педагогам, но и представителям других профессий, помимо этого также подчеркивается, насколько необходим творческий подход в современном все более развивающемся обществе.

Ключевые слова: Креативность, творческие способности, компетентность, инновация, концепция, гуманистическая педагогика и технологии, гаджеты.

Abstract: In this article, you will get information about the concept of creativity and its importance in the educational process, as well as its role in today's society. The scientific meaning of the word creativity and the opinions of our grandfathers, which is included in this article. So we can use this concept not only as an individual ability of a pedagogue in teaching all subjects and in various types of education. In addition, the provided scientific information will be useful not only for all pedagogues, but also for other professions, in addition to this, it is also highlighted how much creativity is necessary in today's increasingly developing society.

Key words: Creativity, creative ability, competence, innovation, concept, humanistic pedagogy and technology, gadgets.

Kirish: Atrofga nazar solsangiz inson ijodkorligining beqiyos va hayratlanarli namunalariga duch kelasiz: eltron xizmatlar, virtual olam, internet va shu kabilar. Kompyuter, planshet, telefon, televizor va uy yumushlarida asqotadigan, bugun biz uchun kundalik turmushimizda odatiy holga aylangan turli xil texnik asboblari haqida gapirmasa ham bo'ladi, chunki ularning hozirgi tobora taraqqiyot tomon intilayotgan jamiyatimizdagi o'zni sezilarli darajada yuqori.

Hech o'ylab ko'rganmisiz, mana shu narsalar qayerdan paydo bo'ldi, -deb? Kim ushuni o'ylab topdi? Albatta, bularning barchasi, hech qachon boriga ko'nib yashamaydigan, doimo yangicha fikrlarni ilgari suradigan, o'zgalari uchun imkoni yo'qdek yokida kulgili tuyuladigan ishlarni qilishga jur'at topa oladigan ijodkor insonlar tomonidan yaratiladi. Buning isboti sifatida qadimgi tariximizga bir nazar solishni istar edim.

Ulug' bobokalonimiz, o'zbek tilining asoschisi Alisher Navoiy ham o'zing buyuk ijod mahsullaridan biri bo'lgan – Xamsa asarini odamlarning nazaridan qolib ketgan, Lutfiyning ta'rifi bilan aytganda „Xorlik burchagidan o'rin olgan“ – o'z ona tili, ya'ni (turk) o'zbek tilida yozganligi ham buyuk bobomizning o'sha davrning o'ziga xos ijodkor va haqiqiy kreativ inson ekanligidan dalolatdir. Ammo chuqurroq o'ylab ko'radigan bo'lsak, mana shunday ijodiy tafakkurni shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayonidan boshlanadi, albatta. Shuning uchun bugungi zamonaviy yoshlarni ijodiy fikrlashga, har bir hodisaga o'zgacha nigoh bilan qarashga o'rgatish kerak.

Xo'sh, o'quvchini qanday qilib ijodiy fikrlashga o'rgatish mumkin? O'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish, darslarni yangi texnologiya va metodlar orqali o'tish o'quvchida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish bilan birga ulardagi ijodiylik, yaratuvchanlik qobiliyatini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Xalqimizda birdamlik, vatanparvarlik va milliy g'urur hissini tarbiyalashda ta'lim-tarbiya va madaniyatning ustuvorligiga urg'u berish, jamiyat hayoti sifatining yanada yuqori darajasini ta'minlash, unda fuqarolarning hamjihat bo'lishiga erishish, madaniy va ijtimoiy sohani takomillashtirish orqali barkamol shaxsni shakllantirish va jamiyatning hamjihatligini mustahkamlash yuqori darajadagi ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining asosiy maqsadi hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining ta'lim sohasida olib borayotgan bir qancha islohotlari O'zbekistonning ta'lim yo'nalishida ham gullab-yashnashiga poydevor bo'lib kelmoqda.

Zamonaviy ta'lim standartlari pedagogdan nafaqat yuqori malakani, balki o'z ishiga ijodiy, kreativ ruhda yondashuvini ham talab qiladi.

KREATIVLIK – shaxsning muammoli vaziyatdan tafakkur, aql-idrok orqali, takrorlanmas yo'l bilan chiqib ketish, unga ijodiylik va atrof, hodisalarga noodatiy qarash bilan yondasha olish qobiliyati hisoblanadi.

Kreativlik tushunchasi (lot, ing. „create,, - yaratish, „creative,, yaratuvchi, ijodkor) ingliz tilidan tarjima qilganda ijod ma'nosini anglatadi. Haqiqatan esa yangi, original (o'ziga xos) yanada sayqallangan moddiy va ma'naviy bog'liklarni yaratishdir. Har bir inson yoshligidan kreativ bo'lib tug'ilmasligi mumkin, ammo bu ko'nikmani bog'chadagi yoki maktabda metodika orqali bolani kreativlikka chorlash mumkin.

Men shu o'rinda bugungi jamiyatimizning negizi bo'lgan talaba yoshlarning ko'pchiligidagi dangasalik, yangilik yaratishdan cho'chish va har safar „bu mening qo'limdan kelmaydi,, - deb o'zlarini orqaga tashlashlarini, afsuski guvohi bo'ldim.

Ammo bugungi rivojlangan jamiyatdagi ko'plab kasblar raqobatni va tinimsiz o'z ustida ishlashni taqozo etadi.

Ta'limda kreativlik haqida fikr yuritadigan bo'lsak, bu yana malaka pedagoglarga borib taqaladi. Barchamizga ma'lumki, texnologiya asrida yoshlar e'tiborini chalg'ituvchi omillar har qadamda uchraydi ba bu yurtimizning rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shishi mumkin bo'lgan ijodkor va tinib-tinchimas yoshlarimizning yo'liga g'ov bo'layotgani ham bor gap.Chunki avvallari insonlar bo'sh qolishsa foydali kitoblarni o'qir yoki biror jismoniy mehnat bilan shug'ullanar edilar,ammo hozir bo'sh qoldim deguncha qo'llaridagi turli xil gajetlarning keraksiz o'yinlari bilan vaqtlarini behuda sarflaydilar. Afsuski mana shu mashg'ulotlarga kitob o'qishga sarflanishi kerak bo'lgan vaqtlardan bir necha barobar ko'p vaqt sarflanmoqda. Bunday „qopqon,, lardan qutulish oson kechgani yo'q. Ushbu fikrlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki,ta'limda yangicha usullar qo'llanmas ekan, yuqoridagi jarayonlar salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bu esa bugungi raqobatbardosh jamiyatimiz uchun suv va havodek zarur bo'lgan kreativlikning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

XULOSA o'rnida aytish mumkinki, moddiy-texnik baza ,kutubxonalarga ham xalqaro standartlar doirasida e'tibor qaratilishi, oliy ta'lim muassasasi talabalari hayotini ko'proq amaliyot bilan bog'lab ,bir xillikdan qochich kerakligini taklif sifatida kiritishimiz mumkin .Na'faqat ta'limda ,balki boshqa barcha davlat miqyosidagi muhim sohalarda ham noodatiy va innovatsion usullar qo'llanilishi lozim .bunda albatta, tariximizda qo'llangan milliy dasturlarimizdan to'liq voz kechish talab etilmaydi, aksincha bu dasturlarning yutuqlarini hozirgi davrdagi

zamonaviylikka uyg'un tarzda tatbiq etish , xatolardan esa to'g'ri xulosa chiqarish lozim bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Beghetto, R. and J. Kaufman (2014), «Classroom contexts for creativity», High Ability Studies, Vol. 25/1, pp. 53-69, <http://dx.doi.org/10.1080/13598139.2014.905247>.
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
3. Gaynazarova, G.A., Shonasirova, Z.Y. (2023). Maktabgacha Ta'lim tizimiga horijiy tajribalarni qo'llashning zarurati.
4. Ishmuhamedov R, M.Yuldashev. "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar." (ta'lim tizimi xodimlari, metodistlar, o'qituvchilar, tarbiyachi va murabbiylar uchun o'quv qo'llanma) Toshkent-2017, 366 bet.
5. R.Mavlonova, N.Raxmankulova, N.Vohidova. "Pedagogika nazariyasi va tarixi." Darslik. -T.: Fan va texnologiyalar. 2010.
6. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 721-724.

SOFTWARE

7. DER DIE DAS (Version 2.2) [Mobile application]: Ori Dov
8. Duolingo (Version 3.68.1) [Mobile application]. Pittsburgh, USA Duolingo
9. HelloTalk Learn Languages Free (Version 2.5.1) [Mobile application]. HKG: HelloTalk
10. Learn Languages App

TIL O'RGANISH USULLARI: YANGI TILNI O'ZLASHTIRISH KALITLARI

*Bobojonova Shahzoda Foziljon qizi
O'zDJTU roman-german filologiyasi fakulteti
nemis tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi
Abdunazarov Feruz Kuchkorovich
O'zDJTU roman-german filologiyasi fakulteti
nemis tili amaliy fanlar kafedrasida o'qituvchisi,
mustaqil izlanuvchi (PhD)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz chet tilini o'rganishning beshta mashhur va samarali usullarini ko'rib chiqamiz. Bilamizki, chet tillarini o'rganish bizning

tobora bog'langan dunyomizda qimmatli mahoratdir. Kasbiy, akademik yoki shaxsiy sabablarga ko'ra, yangi tilni o'rganish eshiklarni ochadi va madaniyatlararo tushunishni rivojlantiradi. Biroq, til o'rganish ko'pchilik uchun qiyin bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar. Lingvistik muhit, onlayn o'rganish, kommunikativ usul, tinglash, takrorlash, o'yin, o'rganish uslubi.

Abstract. In this article, we will look at five popular and effective ways to learn a foreign language. We know that learning foreign languages is a valuable skill in our increasingly connected world. Whether for professional, academic or personal reasons, learning a new language opens doors and fosters cross-cultural understanding. However, learning a language can be difficult for many people.

Keywords. Linguistic environment, online learning, communicative method, listening, repetition, game, learning style.

Абстрактный. В этой статье мы рассмотрим пять популярных и эффективных способов выучить иностранный язык. Мы знаем, что изучение иностранных языков — ценный навык в нашем все более взаимосвязанном мире. Будь то по профессиональным, академическим или личным причинам, изучение нового языка открывает двери и способствует межкультурному взаимопониманию. Однако изучение языка может быть трудным для многих людей.

Ключевые слова. Лингвистическая среда, онлайн-обучение, коммуникативный метод, аудирование, повторение, игра, стиль обучения.

Kirish: Bilamizki, chet tillarini o'rganish bizning tobora bog'langan dunyomizda qimmatli mahoratdir. Kasbiy, akademik yoki shaxsiy sabablarga ko'ra, yangi tilni o'rganish eshiklarni ochadi va madaniyatlararo tushunishni rivojlantiradi. Biroq, til o'rganish ko'pchilik uchun qiyin bo'lishi mumkin. Yaxshiyamki, bu jarayonni osonlashtiradigan turli xil til o'rganish usullari mavjud.

1. Lingvistik muhitda bo'lish.

To'liq immersion ko'pincha chet tilini o'rganishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bu maqsad tilda so'zlashadigan lingvistik muhitga butunlay sho'ng'ishdan iborat. Bu til ishlatiladigan mamlakatga sayohat qilish, almashinuv dasturlarida qatnashish yoki ushbu tilda so'zlashuvchilar bilan yashash orqali amalga oshirilishi mumkin. To'liq immersion o'quvchilarga maqsadli tilga doimiy ta'sir qilish orqali til ko'nikmalarini tezda rivojlantirish imkonini beradi. O'rganish tabiiy ravishda tinglash va ona tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot qilish orqali

sodir bo'ladi. Bu usul, shuningdek, asl talaffuzni va til bilan bog'liq madaniyatni tushunishga yordam beradi.

2. Onlayn o'rganish.

Internetning paydo bo'lishi bilan onlayn o'rganish chet tilini o'rganishning mashhur usuliga aylandi. Bugungi kunda interfaol darslar, mashqlar, videolar va mahalliy repetitorlar bilan suhbatlar taklif qiladigan ko'plab platformalar va ilovalar mavjud. Onlayn ta'lim ko'plab afzalliklarga ega, masalan, jadvallarning moslashuvchanligi, katta hajmdagi resurslardan foydalanish va o'z tezligida mashq qilish qobiliyatidir. Bundan tashqari, ba'zi platformalar har bir o'quvchining ehtiyojlari va afzalliklaridan kelib chiqqan holda o'rganish tajribasini shaxsiylashtirish uchun sun'iy intellekt usullaridan foydalanadi.

3. Kommunikativ usul.

Kommunikativ usulda hayotiy vaziyatlarda og'zaki va yozma muloqotga urg'u beriladi. Bu o'quvchilarni boshqa odamlar bilan muloqot qilish va muloqot qilish uchun maqsadli tildan foydalanishga undaydi. Ushbu yondashuv rolli o'yinlar, guruh muhokamalari va hamkorlikdagi loyihalar kabi mazmunli kontekstlarda til amaliyotiga urg'u beradi. Kommunikativ usul tushunish va og'zaki ifoda etish ko'nikmalarini rivojlantirishga, shuningdek, grammatika va lug'atni o'zlashtirishga yordam beradi. Bu oddiy grammatik qoidalarni yodlab olishdan ko'ra, haqiqiy muloqotga urg'u berish orqali o'rganishni yanada qiziqarli va rag'batlantiruvchi qilishga qaratilgan.

4. Tinglash va takrorlash asosida o'rganish.

Tinglash va takrorlashga asoslangan o'rganish maqsadli tilni intensiv tinglashga, iboralar va til tuzilmalarini takrorlashga urg'u beradi. Bu usul tilshunoslik namunalariga qayta-qayta ta'sir qilish o'quvchiga tilni o'zlashtirishga va uning ravonligini oshirishga imkon beradi, degan g'oyadan ilhomlangan.

Ushbu yondashuv ko'pincha boshqa usullar bilan birgalikda qo'llaniladi, masalan, to'liq immersion yoki onlayn o'rganish. Uni maqsadli tilda audio yozuvlar, podkastlar, qo'shiqlar yoki dialoglarni tinglash orqali kuchaytirish mumkin. Kalit iboralar va tuzilmalarni muntazam ravishda takrorlash xotirani yaxshilashga va til ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

5. O'yin orqali o'rganish.

O'yinga asoslangan o'rganish - bu qiziqarli va interaktiv usul bo'lib, u o'quvchilarga o'yin-kulgi paytida til ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv til o'rganishni qiziqarli va qiziqarli qilish uchun stol o'yinlari, rolli o'yinlar, mobil ilovalar va interaktiv tadbirlardan foydalanadi. Til o'yinlari og'zaki tushunish, yozma ifoda, so'z boyligini yodlash yoki grammatika amaliyotini mustahkamlash uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Ular bosimsiz muhitni ta'minlaydi, bu erda o'quvchilar til bilan tajriba o'tkazishlari, tavakkal

qilishlari va xatolardan qiziqarli tarzda o'rganishlari mumkin. O'yinga asoslangan ta'lim, shuningdek, o'quvchilar o'rtasida motivatsiya va faollikni oshiradi, chunki ular o'quv jarayonida faol ishtirok etadilar va ularning muvaffaqiyatini aniq tarzda o'lchashlari mumkin.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, til o'rganishning ko'plab usullari mavjud bo'lib, ular o'quvchilarga yangi tilni o'zlashtirishga yordam beradi. To'liq immersion, onlayn o'rganish, kommunikativ usul, tinglash va takrorlashga asoslangan o'rganish yoki oyinlar orqali o'rganish orqalimi, har bir usul o'ziga xos afzalliklarni taqdim etadi. Sizing ehtiyojlaringiz, o'rganish uslubingiz va til maqsadlaringizga eng mos keladigan usulni tanlash muhimdir. Ba'zi odamlar immersiv yondashuvni afzal ko'rishlari mumkin, boshqalari esa onlayn o'rganishni qulayroq deb bilishlari mumkin. Asosiysi, o'quv jarayonida faol ishtirok etish, muntazam ravishda mashq qilish va motivatsiyani saqlab qolish.

Til o'rganish vaqt, qat'iyat va sabr-toqatni talab qilishini unutmasligingiz kerak. Tegishli usullardan foydalanish va yaxlit yondashuvni qo'llash orqali siz yangi tilni o'zlashtirishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishishingiz va shaxsiy va professional hayotingizda yangi istiqbollarni ochishingiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jamol Jalolov, "Chet til o'qitish metodikasi" (Toshkent-2012).
2. Juraboyev, B. B. (2020). Nemis tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv. *Science and Education*, 7(7), 215-220.
3. Jo'raboyev, B. (2021). Ingliz tili darslarida haqiqiy materiallardan foydalanish. *Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar*, 2(2).
4. Jo'raboyev, B. (2021). Chet tillarini onlayn o'qitish va o'rganish muammolari va yechimlari. *Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar*, 2 (Maxsus 2-son).

CHET TIL O'QITISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI. CHET TILINING O'RNI

Qarshiyeva Mashxura Ziyadin qizi

O'zbekiston jahon tillari universiteti roman-german filologiyasi fakulteti

2-bosqich talabasi

Abdunazarov Feruz Kuchkorovich

O'zbekiston jahon tillari universiteti roman-german

filologiyasi fakulteti nemis tili amaliy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

mustaqil izlanuvchi (PhD)

Annotatsiya: Har qanday maqsad insonning o‘zidan kelib chiqqan holda unda paydo bo‘ladi. Shu sababli ushbu maqola chet til o‘qitish maqsadlari deyildi ya’ni chet tilini amaliy, ta’limiy, tarbiyaviy va shu bilan birgalikda rivojlantiruvchi maqsadlarda o‘rganiladi. Ta’lim maqsadlari ijtimoiy topshiriq bo‘lib har tomonlama rivojlangan shaxsni yoki kadrni shakllantirish va tarbiyalashga qaratiladi.

Kalit so‘zlar: Termin, leksik-grammatik, strategiya, taktika, kommunikativ, kumulativ, ta’lim-tarbiya.

АННОТАЦИЯ: Любая цель возникает из самого человека. По этой причине данная статья не направлена на обучение иностранному языку, то есть изучается с целью практической, образовательной, образовательной и в то же время развития иностранного языка. Образовательные цели ориентированы на формирование и воспитание всесторонне развитой личности или коллектива как социальную задачу.

Ключевые слова: термин, лексико-грамматический, стратегия, тактика, коммуникативный, кумулятивный, воспитание.

Abstract: Any goal arises from the person himself. For this reason, this article is not aimed at teaching a foreign language, that is, it is studied for the purpose of practical, educational, educational and, at the same time, development of a foreign language. Educational goals are focused on the formation and education of a well-rounded person or staff as a social task.

Key words: term, lexical-grammatical, strategy, tactics, communicative, cumulative, education.

KIRISH:

Chet til o‘qitishning 4 ta maqsadi bo‘lib. Bulardan:

1. Chet til o‘qitish amaliy maqsadi.
2. Chet til o‘qitishning umumta’limiy maqsadi.
3. Chet til o‘qitishning tarbiyaviy maqsadi.
4. Chet til o‘qitishning rivojlantiruvchi maqsadi.

Chet til o‘qitishning amaliy maqsadi:

Chet tilini amaliy egallash ,o‘zgalar nutqini tushunish va o‘z fikrini bayon etish degan umumiy tariflar ham uchraydi. Ya’ni chet til o‘rganuvchisi qaysi tilni o‘rganayotgan bo‘lsa xuddi shu tildagi gaplashadigan insonlardek fikrlashi va shu bilan birgalikda o‘z fikrini erkin bayon qilishi kerak. Bu fikrlarni quyidagi gaplar orqali aytish mumkinki. Janubiy Amerikaning birinchi Prezidenti Nelson Mandela shunday degan edi:”Agar siz chet ellik mehmon bilan tarjimon orqali gaplashsangiz demak siz uning ongi bilan suhbatlashasiz ,agar siz mana shu chet ellik bilan uning ona -tilida gaplashsangiz siz uning qalbi bilan gaplashgan bo‘lasiz

“shunday ekan har bir chet tili o‘rganuvchisi o‘rganayotgan tiliga har tomonlama yondashishi , mas’uliyatga kirishishi kerak.

Nutq aloqa vositasi ekan u nutq faoliyati turlari majmuyining o‘rganish ta’limning umumiy maqsadiga kiradi .Chet til metodikasidagi maqsad termini quyidagicha izohlanishi mumkin .Nutq faoliyatining turi maqsad maqomini olishi uchun , albatta, 1.uning o‘z ta’lim mazmuni,nutq mavzuyi,nutq malakalari,til materiali mavjudligi.2.Til materiali dastavval shu nutq faoliyati turida o‘rganilishi.3.Unga vaqt va kuchning asosiy qismi sarflanishi .4.Mashqlarning aksariyati ushbu nutq faoliyati turida bajarilishi shart.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ta’lim maqsadini tushunib yetish o‘qitishning umumiy yo‘nalishi strategiyasini bilib olishga yordam beradi.Vazifalarni hal etish ta’lim taktikasini tashkil etadi. Ta’limiy vazifalar o‘quvchilar bajaradigan amaliy ishlardan iborat bo‘ladi . Masalan: tushunish, fikr bayon etish ,til birligini o‘rganib olish va boshqalar.Chet tilni amaliy maqsadda o‘rganish ushbu til yordamida kerakli ma’lumotlarni qidirishi ,olishi ,o‘rganishi va boshqalarga yetkazish kabi tushunchalarga ega .Olingan axborot o‘quvchilar, talabalarning chet til bilim saviyasini oshirish va shu bilan birga ularni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Chet til o‘qitishning umumta’limiy maqsadi:

Chet til o‘rganish natijasi ham jarayoni ham umumta’limiy ahamiyatga ega . Chunki chet til vositasida olinadigan axborotdan tashqari,uni o‘rganish jarayonida qo‘llaniladigan til birliklari tafakkurni rivojlantiradi, nutqning ifoda planidagi yangi hodisalar o‘quvchilar uchun qiziqarli bo‘lib , ularning til tajribasini boyitadi.Til materialidan o‘quvchilar ona -tiliga mos kelmaydigan duch kelishadi . Misol uchun: chet til grammatikasida fe’l zamonining murakkab shakli leksikada “ polimiya “ atamasi bilan ya’ni “ko‘p ma’nolilik”ning bularni hammasi tilga xos bo‘lgan tushunchalaridir.

Chet tilini o‘rganayotganlar shu o‘zi o‘rganayotgan tilining mamlakatlar madaniyati,san’ati,tarixi ,adabiyoti ,urf- odatlari, an’analari, qadriyatlar haqida xabardor bo‘lishlari kerak. Xalq madaniyati xazinasini sifatida tilning kumulativ vazifasidan bahramand bo‘lishadi .Til haqida o‘zlashtirilgan oddiy bilimlari chuqur nazariy sistemadan butunlay farq qiladi.Chet til faqat nazariyalarga ya’ni faqat qoidalarga emas balki og‘zaki nutqga ham alohida e’tibor qaratish kerak.Ilmiy adabiyotlarda aytilgan “ chet til nutqni o‘rganamiz “deyilishni unutmashimiz kerak.Bazilar chet tilni o‘rganayotganlarida o‘z ona tilisiga yoki boshqa yana bir chet tiliga qiyoslab o‘rganishadi . Masalan:Nemis tili grammatikasi rus tili grammatikasiga o‘xshaydi deyiladi: Tillarni bir -biriga qiyoslab taqqoslab o‘rganilsa har ikkala til uchun ham foydali bo‘ladi.Chunki taqqoslanayotgan tilga ham taqqoslangan tilda ham bilmaganlarimizni qidirib , yangiliklar va shu bilan

birga tildagi yangi bilimlarni olishimiz mumkin .Ta'limiy maqsadda chet til o'rganishning o'quvchi talabalarning mantiqiy fikrlashi tafakkurining rivojlanishiga va xotirasini yaxshilashga va bilim saviyasini va umumiy madaniyatini rivojlantirishga foydali bo'ladi.Nutq faoliyatini rivojlantirish esa axborot almashishi ,chet til o'quv predmetini o'qitish va o'rganish chet til o'rganuvchisining eng asosiy maqsadidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR:

Chet til o'qitishning tarbiyaviy maqsadi:

Ta'lim har doim tarbiyaga ham qaratadi.Tarbiyalash yoki tarbiyalanish tushunchasini ta'limsiz tasavvur qilib bo'lmaydi . Ingliz tilida” Education” so'zining ma'nosi ham ta'limga va tarbiyani o'z ichiga oladi . Chet til o'qitishning to'rt maqsadidan biri tarbiya hisoblanishi ham bekorga emas.Shuningdek chet ellik mehmonlar, mamlakatimiz o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan xorijiy talabalar , elchixonalar vakillari bilan o'tkaziladigan do'stona uchrashuvlar ,internatsional do'stlik klubida olib boriladigan tarbiyaviy tadbirlarning ahamiyat cheksizdir Tarbiya turlariga oid bu kabi turli xil tadbirlar o'tkazilishi chet tilning bu tomonlarga muhim ahamiyatga egadir.Chet tilini o'rganish jarayonida o'quvchilar tarbiyasiga yetarlicha e'tibor beriladi.

Chet til o'qitishning rivojlantiruvchi maqsadi:

Rivojlantiruvchi maqsad chet til o'qitish metodikasida yangi qabul qilingan ilmiy kategoriyadir . Rivojlantiruvchi maqsad tushunchasi o'quvchi shaxsining aqliy ,hissiy,motivatsion tarafini rivojlantirishni ifodalaydi.

Ruhshunoslar va ta'limshunoslarning fikricha o'quvchilarga ta'lim jarayonida yetarlicha qiyinchilikni yengib borish o'rgatilsa ,ularning tafakkurini tezkorlik bilan rivojlantira olishi mumkin. Chet til o'rgatishning amaliy, ta'limiy,va rivojlantiruvchi maqsadlari uzviy bog'langan tizim hosil qiladi.

XULOSA:

Chet tillarini o'rganish va o'rgatish barcha rivojlangan va shu bilan birgalikda rivojlanayotgan mamlakatlarda shu jumladan Vatanimiz -O'zbekistonda ham davr talabiga aylandi.Yurtimizda ham mustaqillikdan keyin ta'limga ham asosiy e'tibor qaratildi. Shu jumladan chet tilni o'rganish sohasida ham .Minglab chet til o'qituvchilarning tayyorlanganligi ,kadrlarga ham turli imkoniyatlar eshigi ochildi.Malaka oshirishda yurtimizda va xorijda amalga oshirishga ko'plab sharoitlar yaratib berilgan ,bundan tashqari ingliz, nemis, fransuz tillari bo'yicha multimedia, vedio darsliklar ishlab chiqilgan ,ta'lim muassasalarida zamonaviy lingafon xonalarining tashkil etilganligi buning yaqqol misolidir.Xulosamni mashhur nemis yozuvchisi va shoiri Y.V Gyotening gaplari bilan yakunlamoqchiman”Kim chet tillarini bilmasa, u o'z tilini ham bilmaydi “ degan .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jalolov. J. Chet tili o'qitish metodikasi- Toshkent. 1996.
 2. Saydaliyev. S. Chet tilini o'rgatish metodikadan ma'ruza matnlari- Namangan. 2002.
 3. Г.В.Рогова. И.Н.Верещагина. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в среднем школе -М . Просвещение. 1988
- Internet saytlari:
5. [http:// www.ziyonet.uz](http://www.ziyonet.uz).
 6. <http://www.eduportal.uz>.

XORIJIY MAMLAKATLAR MADANIYATI: FRANSIYA MISOLIDA

Shavkatjonova Mohinur Anvar qizi

O'zDJTU talabasi

Ilmiy rahbar: Ziyayeva Shoxodat Nurmatovna

O'zDJTU, katta o'qituvchi

Annotatsiya: Maqolada xorijiy mamlakatlar madaniyati, milliy an'ana va qadriyatlari Fransiya misolida keng yoritib beriladi. Unda fransuz va o'zbek xalqlarining betakror madaniyati o'ziga xos bo'lgan jixatlari orqali tahlil qilib beriladi. Nafaqat yurtimizda, chet elda ham insonlar nafaqat bir biriga xushmuomalalik bilan so'zlashishi kerak bo'ladi, balki, har bir millatning urf-odat, an'analarga hurmat bilan qarash joizdir.

Kalit so'zlar: an'ana, millat, me'yor, so'zlashish.

Abstract: The article examines the culture, national traditions and values of foreign countries using the example of France. It analyzes the unique culture of the French and Uzbek peoples through their unique aspects. Not only in our country, but also abroad, people should not only speak politely to each other, but also respect the customs and traditions of each nation.

Key words: tradition, nation, standard, speech

Ma'lumki, har bir davlatning o'ziga xos ma'daniyati, go'zal qadriyatlari, udumlari va an'analari mavjud bo'lib, ularga azaldan katta e'tibor qaratilib kelinadi. Har bir millat o'ziga xos bo'lgan betakror an'ana va qadriyatlari bilan ajralib turadi. Zero, har qaysi xalqning bebaho boyligi hisoblangan qadriyat va an'analari bir-ikki kunda paydo bo'lib qolmagan. Shu o'rinda quyidagi jummalarni keltirib o'tishni joiz deb o'ylaymiz: "Rome ne s'est pas faite en un jour".

Takrorlanmas qadriyatlar asrlar, yillar osha har bir xalqning tarixi va hozirgi hayotida o'zining maftunkor jilosini namoyon qilib kelmoqda. Tabiiyki, biron-bir narsaning an'anaga, ayniqsa, qadriyatga aylanishi uzoq davrni talab qiladi. Agar ular keyingi avlodlar tomonidan ham qabul qilinsa va davom ettirilsa, yani urf-odatga aylansagina ularni milliy an'ana va qadriyat deb atash mumkin bo'ladi.

Quyida Fransiyaning o'zgacha madaniyatga ega ekanligiga to'xtalib o'tish bilan bir qatorda, o'zbek xalqiga xos bo'lgan ayrim tavoze ko'rsatish fazilatlarini ham ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq deb hisobladik.

Aytish joizki, O'zbekiston va Fransiya madaniyati va qadriyatlari albatta turli xil. Biz xalqimizning maftunkor madaniyati bilan qancha faxrlansak, fransuz xalqi ham o'zining milliy qadriyatlari bilan shuncha faxrlanadi. Misol tariqasida shuni takidlashimiz mumkin, xalqimizning mehmondo'stligi juda ham ko'p tilga olinadi, ya'ni o'zbek xalqi doimo mehmondo'st bo'lib kelgan. Manashu mehmonnavozligi, bag'ri kengligi, va qolaversa ko'ngli ochiqliligi bilan boshqa xalqlar orasida juda mashxurdir. Dono xalqimizning bir ajoyib va to'g'ri aytilgan gapi bor: "Mehmon kelsa eshikdan, rizqi kelar teshikdan". Haqiqatdan ham e'tibor beradigan bo'lsak, mehmon kelgan uyda doimo dasturxon badastur, to'kin sochin bo'ladi.

Mehmondorchilik haqida gap borar ekan, bu fazilatni o'zbek xalqimiz ajoyib tarzda namoyon qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. E'tibor bering-a, ko'pincha do'konlardan qimmat asl noz-ne'matlaru-shirinliklarni, har xil pistayu-bodomlarni mehmonlar uchun deb sotib olamiz. Shu kabi ajoyib xislati uchun xalqimizning bag'ri kengligiga tan bermay iloj yo'q. Kimdir xonadoningizga zarur ish bilan shoshilib kelgan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsada unga bir piyola choy taklif qilasiz, va "oshga o'tirmaysizmi", deb qo'shib qo'yasiz. Naqadar go'zal odatlarimiz bor.

Fransiya xalqining madaniy urf-odatlari ham bir necha ming yillar davomida shakllanib kelgani xech kimga sir emas, albatta. Ma'lumki, ular gallar, keltlar, rim-lotin an'analariga asoslangan. Fransuzlarni o'ziga xos bo'lgan nozik qadriyatlariga ega bo'lgan millat sifatida tarixchi Jerar Noiriel ta'rif bergan. Istalgan umuminsoniy qadriyatlar haqiqatan ham an'anaviy fransuz qadriyatlari va madaniy me'yorlarga rioya qilinshi kerak.

Fransuzlarning xarakteri muloyim, ular hatto baxtsiz hodisadan keyin ham ko'pincha yo'l inspektorlarini chaqirmaydilar va muammoni tinchlik bilan hal qilishadi.

Bundan tashqari ular juda hush muomalaligi bilan ham boshqa millatlardan farq qiladi. Agar biror fransuz kelib sizga har qanday narsa haqida gapirishni boshlasa ajablanmang, hatto notanish odamni ham ikki yuzidan o'pib quchoqlab ko'rishish vas hu tarzda xayrlashish odatlari bor. Masalan shuni misol tariqasida

ko'rishimiz mumkinki, Fransiyaning janubiy hududlaridagi insonlar yanada mehribonroqdirlar, yani biron-bir insonni to'rt marotaba o'pib salomlashish odob-axloq me'yori hisoblanadi. Ular bir-birlari bilan salomlashganda: agar ular bir-birlarini shunchaki tanisalar, qo'l siqishadi. Agar yaqin do'stlar, qarindoshlar bo'lsa ikki yuzidan o'pishadilar va o'z suxbatdoshiga qiziqadilar, hurmat ko'rsatadilar. Notanish odamlarga murojaat qilganda va tantanali marosimlarda har qanday salomlashishga, hatto familiyasiz ham, an'anaviy hushmuomalalik shakllarini "monsieur", "madame" yoki "mademoiselle" so'zlarini qo'shish orqali hurmatini bildirishlari odatiy holdir.

Shuningdek, Fransuzlarning kiyinish uslublari noodatiy, juda jozibali liboslar kiyadilar, turli taqinchoqlar, soatlar taqib kiyimlarini bezaydilar va o'zlariga xos soch turmaklarida yuradilar. Asosan yorqin ranglar ularning tanlovi. Fransuzlardagi kiyinish odati ularning o'zlarini tutishlariga hamoxangdir. Ular o'zgalarni chiroyli nigoh bilan qarshi olishi yoki hech bo'lmaganda boshi bilan ishora qilib kulib, kutib olishi mumkin.

Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, fransuzlarning yana bir milliy xarakteri bor. Sayyoh bino ichiga soyabon olib kirsak, mehmonxona qabulxonasidan haydab chiqarilishi mumkin. Sababi, Fransiya soyabonlar uchun eshik oldida maxsus savatlar mavjud. Shu bilan birga Fransiya mehmonxona, do'kon yoki restoranga kirayotganda har doim xodimlar bilan salomlashish, mulozamat ko'rsatish lozim bo'ladi.

Mahalliy fransuzlar uchun odob-axloq qoidalari muqaddasdir, ularga rioya qilmaganlarga xizmat ko'rsatilmaydi. Masalan: xushmuomalalik, jasoratlilik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi hislatlar hamma xalqlarga xos bo'lgan xususiyat bo'lgan holda, bu xislatlarning namoyon bo'lishi, tuzilishi jihatidan barcha xalqlarda bir xil kechmagani kabi fransuzlarning ham milliy xarakterlarida xushmuomalalik bilan mahalliy aholi o'rtasida muloqot qilish boshqa yevropaliklarga qaraganda qiyinroq emas. Fransuzlarda jamoat joylarida boshqalarga nisbatan umumiy qat'iy muloyim munosabatda bo'lgan holda begonalarga tabassum qilish odatiy holga aylangan.

Bundan shuni ilg'ab olish kerakki, fransuzlar birinchi navbatda xushmuomalalik va jasoratni qadrlashadi va kerak bo'lsa birinchi o'ringa ham qoyadi. Mazkur xalq vakillari tashqi ta'sirlarga nisbatan ajoyib qarshiliklarga ega bo'lib, o'z tili, an'analari, turmush tarzi, muomala madaniyati, milliy xarakteri, o'zlikni anglashi kabi tuyg'usini boshqa ko'plab mamlakatlarga qaraganda ancha yuqori darajada saqlab qolganlar.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, nafaqat yurtimizda, balki chet elda ham insonlar nafaqat bir biriga hurmatda bo'lishi, xushmuomalalik bilan

so'zlashishi kerak, shuningdek har bir millatning urf-odat, an'analariga hurmat bilan qarashi lozim bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mahmud Sattor. "O'zbek udumlari". Cho'lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent, 2016.
2. Fransiyaning urf-odatlariga giga fox.ru.
3. Jacques Dupâquier. Histoire de la population française. Paris, 1995.
4. <https://fazo.tv/hayot>
5. <https://bestpublication.org/index>.
6. <https://iia-rf.ru/uz/scarves/nacionalnye-tradicii-parizha-obychai-i-tradicii-francii-francuzskie/>

PEDAGOGIK TA'LIMDA XALQARO TAJRIBA VA INNOVATSION YONDASHUVLAR TAHLILI

Ilmiy rahbar: Gulasal Babadjanovna Sabirova

O'zDJTU Fransuz tili nazariy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Xomidov Shaxriyor Shuxratjon o'g'li

Talaba

Annotatsiya: Ushbu maqola pedagogik ta'lim sohasidagi xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusiga bag'ishlangan. Maqolada xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar mavzusi ta'riflangan va ularning pedagogik ta'limda talabalarning o'zlashtirishiga va ta'lim sifatini yuksaltirishga urg'u berish o'rganilgan. Ushbu maqola mazmuni talabalarning dunyoni kengroq qabul qilishiga, ta'limda yangi yo'nalishlar va samarali rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatishi, xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar bilan ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagogika, innovatsiya, yondashuv, tajriba.

Abstract: This article is devoted to the topic of international experience and innovative approaches in the field of pedagogical education. The article describes the topic of international experience and innovative approaches and their emphasis on student mastery in pedagogical education and improving the quality of education is studied. The content of this article is highlighted by international experience and innovative approaches, how it affects students' wider acceptance of the world, new directions in education and effective development.

Key words: education, pedagogy, innovation, approach, experience.

Pedagogik ta'lim sohasidagi xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar, talabalarni global muammolarga oid tushunchalar va ko'makchi yondashuvlarga ega bo'lishi uchun juda muhimdir. Ular talabalarni dunyoqarash va yangi fikrlash usullari bilan tanishtirishda, ularni o'zlarini o'rganish va yangi bilimlar va tajribalar olishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar, talabalarning yengil muammolarga oid tushunchalar bilan tanishishiga yordam beradi. Bu muammolarning bir qismi global miqyosda bo'lib, shu jumladan, atrof-muhit, ekologiya muammolari, inson haqlik huquqlari, va boshqalar kabi tushunchalar talabalarga o'rgatiladi. Boshqa bir qismi esa, mamlakatlar o'rtasidagi murojaatlar, moliyaviy tizimlar, va xalqaro hamkorlik tushunchalari kabi mavzularni o'z ichiga oladi.

Pedagogik ta'lim sohasidagi xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar, talabalarni yangi fikrlash usullari va innovatsion g'oyalar orqali dunyoqarash va global muammolarga oid tushunchalar bilan tanishtirishga yordam beradi. Bu, talabalarning keng o'qitishga ega bo'lishi, dunyoqarash, muhit bilan bog'liqlikni tushunishiga va ularda ijtimoiy muammolarga yechimlar qidirishga olib keladi.

Bundan tashqari, xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar, talabalarning o'zlarini o'rganish va yangi bilimlar va tajribalar olishda muhim rol o'ynaydi. Bu, talabalarning o'zlarini rivojlantirish, yangi g'oyalar olish va o'rganish jarayonida salbiy tajribalariga ega bo'lishiga yordam beradi.

Pedagogika sohasidagi yangiliklar va innovatsiyalar o'quv jarayonini yanada samarali va ta'sirli qilishga yordam beradi. Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar bu jarayonni o'rgatishda va o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, talabalar va o'qituvchilarning ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim sifatini yuksaltirishda katta rol o'ynaydi.

Xalqaro tajriba talabalarning dunyoni kengroq qabul qilishini ta'minlaydi. Bu, global muammolarga, tillarga, va madaniyatga oid ta'limni o'rganishning o'zgaruvchan yo'nalishini ta'minlaydi. Xalqaro muloqot, interaktiv ta'lim usullari, va global ta'lim vositalari talabalarni dunyodagi muammolarga oid tushunchalar va ko'makchi yondashuvlarga o'rgatishda juda muhimdir.

Ta'lim sohasidagi innovatsiyalar o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Virtual ta'lim platformalari, interaktiv darsliklar, hamkorlikda ishlashning ko'payishi, va ta'limni individual va shaxsiy xususiyatlarga moslashtirish, innovatsion yondashuvlar orqali amalga oshiriladi. O'qitish uslublarini yangilash, amaliy ta'lim jarayonlarini muvaffaqiyatli boshqarish, va talabalarning tushunchalarini tushunish uchun innovatsiyalar muhimdir. Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar, o'qituvchilar, talabalar,

oilalar va soha mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlik va integratsiyani ta'minlaydi. Ta'lim tizimini yangilash va yanada rivojlantirishda barcha tomondan birgalikda ishlash juda muhimdir. Bu talabalarning o'zlarini yanada yaxshi tayyorlash va ularning yuqori darajada tajribaga ega bo'lishiga imkon beradi. Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar talabalarning o'zlarini yanada yaxshi tayyorlashiga va ularning dunyoni kengaytirishiga imkon beradi. Bu o'qitishning ta'sirli va samarali bo'lishini ta'minlaydi va talabalarning yuqori sifatli ta'lim olishini ta'minlaydi. Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar, pedagogik ta'limning yangi yo'nalishlari va samarali rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Bu, talabalarning global dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun muhimdir va ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagogik ta'lim o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, chunki, pedagoglar samarali o'qitish va o'qitish amaliyotini shakllantirishda xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlarning muhimligini tan oladilar. Borgan sari o'zaro integratsiyalashgan dunyoda o'qituvchilar o'z malakalarini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish va talabalarni globallashtirgan jamiyat muammolariga tayyorlash uchun ushbu imkoniyatlardan foydalanishlari kerak. Ushbu maqolada biz pedagogik ta'limda xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini o'rganib chiqamiz, ularning afzalliklarini ta'kidlaymiz va amaliyotga tatbiq etish misollarini keltiramiz.

Xalqaro tajriba o'qituvchilarga turli ta'lim tizimlari, madaniyatlari va o'qitish amaliyotlari bilan shug'ullanish uchun bebaho imkoniyatlarni taqdim etadi. Turli kontekstlarga sho'ng'ish orqali o'qituvchilar yangi tushunchalar va o'qitish samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan strategiyalarga ega bo'ladilar. Ular o'qitishning muqobil usullarini, o'quv dasturlarini ishlab chiqish va baholash usullarini kuzatishlari mumkin, bu ularga o'zlarining pedagogik yondashuvlarini ko'p madaniyatli sinf ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirishga imkon beradi.

Qolaversa, xalqaro tajribalar o'qituvchilarning madaniy malakasini oshiradi. Turli millatga mansub talabalar va o'qituvchilar bilan muloqotda bo'lish orqali ular turlicha qarashlar, e'tiqodlar va qadriyatlarni chuqurroq tushunadilar. Ushbu rivojlangan madaniy kompetentsiya o'qituvchilarga xilma-xillikni nishonlaydigan, o'zaro hurmatni rag'batlantiradigan va madaniy tafovutlarni bartaraf etadigan inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga imkon beradi. Talabalar turli madaniyatlar bilan tanishish, dunyoqarashini kengaytirish va global fikrlashni rivojlantirishdan foyda oladi.

Pedagogik ta'limda innovatsiyalar muhim rol o'ynaydi, chunki, u o'qituvchilarga texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan hamnafas bo'lish va talabalarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish imkonini beradi. Innovatsion

yondashuvlar texnologiyani sinfga kiritishdan tortib, yangi metodologiyalar va rivojlanayotgan ta'lim nazariyalarini qamrab olishgacha bo'lishi mumkin.

Texnologiya integratsiyasi o'qitish va o'qitish jarayonlari o'rtasida inqilob paydo qildi. Interfaol doskalar, ta'lim ilovalari, onlayn hamkorlik vositalari va virtual haqiqat tajribalari qiziqarli va chuqur o'rganish imkoniyatlarini taklif etadi. Ushbu texnologiyalar shaxsiylashtirilgan ta'limni osonlashtiradi, global resurslardan foydalanish imkonini beradi va talabalar o'rtasida hamkorlikni rivojlantiradi. Texnologiyani qo'llagan holda, o'qituvchilar turli xil o'rganish uslublariga mos keladigan dinamik va interaktiv darslarni yaratishi va talabalarga o'z ta'limlarida faol ishtirok etishlari mumkin.

Yana bir innovatsion yondashuv loyiha asosida o'qitishni amalga oshirishdir. Talabalarga yo'naltirilgan bu yondashuv izlanish, tanqidiy fikrlash va hamkorlikni rag'batlantiradi. Talabalar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini haqiqiy muammolarni hal qilish uchun qo'llagan holda real loyihalar ustida ishlaydilar. Ushbu amaliy yondashuv ijodkorlikni, muammolarni hal qilish qobiliyatini va jamoada ishlashni rivojlantiradi, talabalarni zamonaviy ishchi kuchi talablariga tayyorlaydi.

Ko'pgina mamlakatlar o'zlarining pedagogik ta'lim tizimlariga xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlarni kiritdilar. Masalan, Finlyandiya hamkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilishga urg'u berib, talabalarga yo'naltirilgan yondashuvi bilan mashhur. Ushbu yondashuv doimiy ravishda yuqori natijalarga erishgan talabalarni ishlab chiqardi va butun dunyo bo'ylab ta'lim amaliyotini shakllantirishda ta'sir ko'rsatdi.

Singapur o'z o'quv dasturiga fan, texnologiya, muhandislik va matematikani integratsiyalashgan holda STEM ta'limiga e'tibor qaratdi. Amaliy tajriba, muammoli o'rganish va texnologiyadan foydalanishga urg'u berib, Singapur talabalarni texnologiyaga asoslangan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan jihozlashni maqsad qilgan.

Qo'shma Shtatlarda ko'plab maktablar talabalarni turli mamlakatlardagi tengdoshlari bilan bog'lash uchun texnologiyadan foydalangan holda global sinflarni o'zlashtirdilar. Virtual almashinuvlar, video konferensiyalar va hamkorlikdagi loyihalar orqali talabalar madaniyatlararo tushunish, empatiya va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

Pedagogik ta'limdagi xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar o'qituvchilar va talabalarni globallashtirgan dunyoga tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Xalqaro tajribalarni o'zlashtirib, o'qituvchilar turli xil ta'lim amaliyotlari haqida tushunchaga ega bo'ladilar, madaniy kompetentsiyalarini oshiradilar va o'qitish usullarini ko'p madaniyatli sinf ehtiyojlarini qondirishga moslashtiradilar. Texnologiya integratsiyasi va loyihaga asoslangan ta'lim, talabalarning faolligini

oshirish, tanqidiy fikrlash va XXI asrda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar kabi innovatsion yondashuvlar ham alohida ahamiyatga ega. Pedagoglar, ma'murlar va siyosatchilar pedagogik ta'limda xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlarga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Kasbiy rivojlanish dasturlari, hamkorlik platformalari va tadqiqot tashabbuslariga sarmoya kiritib, biz jonli va istiqbolli ta'lim manzarasini yaratishimiz mumkin. Birgalikda biz o'zaro bog'langan va tez rivojlanayotgan dunyoda rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, bilim va munosabatlar bilan jihozlangan global miqyosda barkamol talabalar avlodini tarbiyalashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **R.A. Mavlonova.** Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent. 2018.
2. **M.X. To'xtaxodjayeva** va boshqalar. "Pedagogika nazariyasi va tarixi". Toshkent. 2006.
3. **Abdulla Avloniy,** Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, O'qituvchi. 1992.
4. **Ibragimov X.I., Abdullaeva Sh.A.** Pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Fan", 2004. 184-bet.
5. **E. G'oziev, G. To'laganova.** Pedagogik psixologiya asoslari. O'quv metodik qo'llanma. T.: Universitet, 1997. 80 b.
6. **O'M. Asqarova, M. Hayitboyev, M.S. Nishonov.** "Pedagogika". "Talqin" Toshkent. 2008.
7. **N. Atayeva, F. Rasulova, M. Salayeva, S. Hasanov** "Umumiy Pedagogika" Toshkent. 2011.
8. **O.A Xasanboeva, R.R. Avezova, G.J. Shamaribxodjaeva, H. Aliqulova** "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti" Toshkent 2015.

TIL KELIB CHIQISHIDAGI: MUAMMOLAR, TADQIQOTLAR VA ZAMONAVIY YECHIMLAR.

Sabirova Gulasal Babadjanovna

O'zDJTU Fransuz tili nazariy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Abduxamidova Dilsora Qo'ziboy qizi

O'zDJTU RGF fakulteti talabasi

Anotatsiya:Til eng buyuk milliy qadriyatdir. Til nafaqat muloqot vositasi,balkitafakkur mahsuli sifatida yangilik yaratish asosi hamdir.Globallashuv jarayonida tilning ijtimoiy funksiyasi kengayib bormoqda. Til va jamiyat, til va tafakkur, til va nutq munosabatlarini tahlil qilish, tillarning shakklanishi va rivojlanishi, yozuv tarixi, ahamiyati, tilning paydo bo'lishi va rivojlanishiini o'rganishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Til ning qadimgi tarixi, tilning kelib chiqish farazlari, tilshunoslik, lingvistik qarashlar, olimlarning izlanishlari.

Abstract:Language is the greatest national value. Language is not only a means of communication, but also a basis for creating new things as a product of thinking. In the process of globalization, the social function of language is expanding. Language and society, language and thought, analysis of language and speech relations, formation and development of languages, history and significance of writing, emergence and development of language.

Key words: The ancient history of the language, hypotheses of the origin of the language, linguistics, linguistic views, researches of scientists.

So'z o'zlashtirish har bir tilda o'ziga xos tarzda amalga oshishi mumkin. Shu bilan birgalikda biz avvalambor tiling kelib chiqib tarixini o'rganib chiqishimiz kerak. Tilshunoslik tiling paydo bo'lishi va rivojlanishi, til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, tilning jamiyatdagi o'rni, ichki tuzulishi tiling tasnifi uni tahlil qilish usullari va shu kabi masalalarni organadigan fandır. Tilning paydo bo'lishi masalasi - til qachon va qayerda paydo bo'lgan. Ba'zi olimlarning fikricha, til taxminan besh yuz ming yillar ilgari paydo bo'lgan. Tilshunoslik tarixi taxminan besh yuz yil oldin paydo bo'lgan holatda hozirgacha rivojlangan holatini tasavvur qilish juda qiyin. Shuni aytib o'tish kerakki qadimda kopgina olimlarning izlanishlaridan kelib chiqib til mirmuncha ovozlarga taqlid orqali kelib chiqqan degan firklari mavjud.Jumladan, Qadimgi Yunonistonda faylasuflar tilni qay tarzda kelib chiqqanligi ustida uzoq davr qizg'in baxs yuritganlar. Tilshunoslik tarixidan ma'lumki, bu masalada grek faylasuflari bir biriga zid ikki xil farazni o'rtaqa tashlagan Demokrit va boshqalar (asrimizgachabo'lgan 460-370 yillar) tilda narsa nomi bilan narsa orasida hech qanday bog'lanish yo'q, bu nomlar mazkur tilda gaplashuvchi odamlar tomonidan yaratilgan, degan fikrni ilgari surishgan. B guruh olimlar аномалислар deb nom olgan. Platon boshliq boshqa bir guruh olimlar (asrimizgacha bo'lgan 427-347 yillar)narsa bilan uning nomi orasida muayyan bog'lanish bor. Bu bog'lanish narsalarning xususiyatlaridan, tabiatidan kelib chiqqan va bu bog'lanish ilohiy kuch tomonidan o'rnatilgan, degan fikrni ilgari surishgan. Tarixda bu oqim анологистла deb nom olgan. Ammo hozir olimlarning

nuqtau nazaridan qaralsa narsa va uning nomi orasida hech qanday bog'lanish yo'q. Bu ko'pchilik olimlar tomonidan qayd qilingan. Chunki narsa bilan nomi orasidagi bog'liqlik bo'lgan tillarning soni 5000 dan ortib ketmasdi. Lekin shu bir tillarning bugungi xolati, ya'ni sinxroniya nuqtau nazaridan zamonaviy tillarda xar bir ikki oqimning fikrlarini tasdiqlovchi etarli faktlar mavjud Tilning paydo bo'lishi to'g'risidagi asosiy farazlar mavjuda shulardan biri tovushg taqlik ekan. Bubfaraz qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan ekan. Bu farazni Demokrit va Platon o'rta tashlashgan ekan. Tilshunoslikka kirish, M Irsiqulov.2008 [1]. Bu izlanishga ko'ra insonlar ongli va ongsiz tarzda turli xil tovuqshlarni eshitib ketidan takrorlash orqali paydo bo'lgan ekan. Bu tovushlar jumladan hayvonlar, qushlar sayrashlariga, shamol va shrsharalarning ovozlariga taqlid qilish orqali bo'lgan. Odamlar dastlab ayrim tovushlarni keyinchalik esa tovushlarni bir birga qo'shish yordamida so'z paydo qilishgan degan fikrlar mavjud. Albatta so'zlar o'z o'zidan topilmagan, balki sharsharaning suv oqganda shar ovoz chiqarishidan keyinchalik sharshara nomini olgan, qarg'aning qar qar deb sayrashidan qarg'a deb nom olgan, mushukning miyov miyov deb ovoz chiqarishidan mushuk deb olgan. Shu kabi asta sekin rivojlanish boshlagan. Ma'lumki, til va tafakkur bir vaqtda paydo bo'ladi. Shunday ekan, yuqoridagi farazni ilgari surgan faylasuflar va tilshunoslarning fikri til bilan tafakkur birligiga ziddir, chunki farazda dastlabki tovushlarni ibtidoiy odamlar beixtiyor "izhor qilishgan" deyildi. Bunday xolda til tafakkurdan avval paydo bolgan degan notog'ri xulosa yuzaga kelishi mumkin. Bu izlanishlarning mahsulidan bo'lgan ikkinchi faraz bu " undovlar farazi" dir. Bu faraz ham qadimiy hisoblanib u ham hayvonlarning baqiriq chaqiriqlaridan kelib chiqib qadimgi odamlar hayvonlarning ichki kechinmalarini o'rgangan va ular orqali ularning ichki kechinmalari, g'am-alamlarini ifodalashgan. Tildagi boshqa so'zlar esa anashunday so'larni g birkuvidan hosil bo'lgan. Taniqli Jan Jak Russo (XVIII) ham shu fikrni maqullagan.

Ma'lumki, tilning asosiy vazifasi odamlar orasida fikr almashinuvini taminlashdan iboratdir. Binobarin, mazkur farazni qabul qilish tilning asosiy vazifasini, tipning ijtimoiy hodisa ekanligini rad etishga olib keladi. Shuningdek , jamiyat bor joyda til bor , til bor joyda jamiyat bor. Bizning uchinchi farazimiz bu " mexnat chaqiriari farazi" dir. Bu farazni ilgari surgan olimlarning fikricha qadimda odamlar faqat mehnat mehnat bo'lgan va barcha mexnatni tashkil qilishda foydalanilgan tovushlar asosida paydo bo'lgan. Hozirgi zamon olimlarining fikricha til paydo bo'lishida mexnat chaqiriqlarining hech qanday o'rni bo'lmagan degan fikrdalar. Oxirgi farazimiz "ijtimoiy kelishuv farazi" dir. Bu faraz XIX asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan bo'lib, uni ilgari suruvchi olimlar ba'zida bir biriga zid xulosalarga kelishgan, ammo ularning tiling kelib chiqish to'g'risidagi

farazi bir xil. Ular tilni paydo bo'lishi tafakkur bilan chambarchas bog'liq deydi. Bu ikki tushuncha bir birisiz yashay olmaydi. Tilning asosida tafakkur yotadi, tafakkur esa o'z navbatida til orqali namayon bo'ladi, rivojlanadi.

Tilning takomillashishining garovi esa - tafakkurdir. Til paydo bo'lishi, qanday foydalanish, yozuv qonunlari haqida Abu Nasr Farobiy ham o'z hissasini qo'shgan. "O'zbek tilshunosligi tarixi" A. Nurmonov.2002." [2]. Fanlar tasnifi haqidagi so'z "asarida tilshunoslik haqidagi fikrlari o'z aksini topgan. Asarning birinchi bo'limining til haqidagi fangabag'ishlanishi ham uning tilshunoslikka naqadar katta e'tibor bilan qaraganligining nishonasidir. Hozirgi kunda leksika, grammatika singari atamalarning ikki ma'noda qo'llanilishi, deyarli barcha adabiyotlarda qayd etiladi; birinchisi ma'lum bir tilda mavjud bo'lgan leksik va grammatik birliklar tizimi ikkinchisi esa shu tizimni o'rganadigan fan sohasi. Bunday fikrlarning ildizi ham Farobiyga borib taqaladi. Farobiyning tilshunoslikning mundarijasi haqida ham fikr yuritiladi va olti bo'limdan iborat ekanligini, har bir bo'limning o'z tekshirish obyekti mavjudligini bayon qiladi. Bular quyidagilardan iborat 1) sodda so'z qonunlari haqidagi fan; 2) so'z birikmalari haqidagi fan; 3) sodda so'z qonunlari haqidagi fan; 4) so'z birikmalari qonunlari haqidagi fan; 5) yozuv qonunlari va to'g'ri talaffuz (opfoepiya) haqidagi fan; 6) she'r tuzilishi qoidalaru haqidagi fan. Dunyo madaniyati va ma'naviyati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan, fan tarixida juda katta iz qoldirgan bobokolonlarimizdan yana biri Abu Raxhon Muhammad Ibn Ahmad al Beruniydir. Shu bilan birgalikda, lingvistika uchun ham o'z hissani qo'shgan. Umrining so'nggi yillarida [Mahmud G'aznabiyning vorisi Ma'dud sultonligi davrida 1048- yilda] dorivor o'simliklar, hayvonlar va ma'danlar tavsifiga bag'ishlangan "Saydana" Abu Rayxon Beruniy 1048 yil [3] asarini yozdi. Beruniyning tilga va tilshunoslikga bo'lgan qarashlari manashu asarda yaqqol aksini topadi. "Saydana"ning kirish qismida yoshlik yillarida o'zini qurshab turgan olamni va olam uzvlarining turli tillarda qanday nomlanishini bilishga naqadar ishtiyoqmand ekanligi bayon qiladi. Xususan, olimning bolaligida uning yurtiga bir yunon ko'chib keladi. Abu Rayxon unga don, urug', meva, o'simlik va boshqa narsalar ko'tarib kelib, bular yunon tilida qanday nomlanishini so'raganligi va yunoncha nomlarini daftarga yozib olganligini bayon qiladi

Shular qatorida Ibn Sino ham o'z bilimlari bilan barchaning ko'nglidan joy olgan buyuk bobokolonimizdir. Ibn Sino eng avvalo dunyoda tengi yo'q tabib sifatida tanildi. Uning "Qonun fi-t-tib" kitobi asrimiz boshlariga qadar Yevropaning eng nufuzli universitetlarida asosiy qo'llanma sifatida o'qitilib kelindi. "Asbob " Ibn Sino xijriy 569 (milodiy 1173) [4] asari arab tilshunosligi juda katta o'ringa egadir. Unda fonetik o'zgarishlar masalasi ko'rilmaydi. Tovushlar fiziologik va akustik

xususiyatlari o'rganiladi. Shuning uchun bu fonetik so'f sinxron fonetika hisoblanadi. Asarning yana bir farqli tarafi shundaki, unda artikulyatsiya tomonidan yaqin bo'lgan va akustik belgisiga ko'ra farqlanuvchi undoshlar o'zaro zidlangan holda o'xshash va farqli belgilari ochiladi. Masalan: k-g, q-g'. V. Fon. Gumboldt ta'limoti. [Umumiy tilshunoslik N. A. Baskakov, A.S. Sodiqov, A.A. Abduazizov 1979] [5]. Umumiy tilshunoslik fanining asoschisi V. Fon Gumboldt (1767-1835) tilshunoslik fanining muommosini, predmetini va chegarasini belgilab berishga harakat qilgan mashhur odam ed. V. Fon Gumboldt tilshunoslikni inson o'rganadigan tarixiy, falsafiy, etnografik fanlar qatoriga qo'shishga harakat qildi. Gumboldtning ta'riflashicha, til murakkab bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan sifat va xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan hodisadir, shuning uchun ham tilni ilmiy o'rganishda, uning haqiqiy mohiyatini tushunishda antinomiya (qarama-qarshilik) metodini qo'llash maqsadga muvofiqdir deb o'zining tilga oid antinomiylarini keltirib o'tgan.

Biz tilning lug'at sostavini o'rganish bo'limi leksikologiya deyilishini o'rganib chiqdik. Ana endi tilning ma'no mazmunini, ya'ni semantikasini o'rganish bo'limi semasiologiya ekanligini ham o'rganamiz. Leksikologiya tildagi so'zlarning yasalishi, ularning kelib chiqishi (uni alohida nom bilan "etimologiya" deb ham ataladi) va ishlatilishini o'rganadi. Semasiologiya esa keng ko'lamda tildagi barcha birliklarning (so'z so'z formasi, morfema, so'z birikmalari, gap, frazeologizmlar) ma'no mazmun tomonini tadqiq qiladi. Biroq ularning har ikkisi uzviy ravishda bog'liq bo'lib, semasiologiyaning o'rganish obyekti kengroqdir. Chunki semasiologiya tilning ma'no mazmun tomonini ancha chuqur tadqiq qiladi va abstrakt (znak) bilan bog'liq tomonlarini ham chuqur o'rganib chiqadi. Ko'pincha leksikologiya va semasiologiyaning asosiy vazifasi tilning markaziy birligi bo'lgan so'zni o'rganishga qaratilgan bo'ladi.

Yuqorida biz tilning kelib chiqishi uning rivojlanish tarixi va tadqiqotlarni ko'rib chiqdik ana endi navbat hozirgi kunda lingvistikani ilmiy tomondan qanday tahlil qilishni o'rganib chiqamiz. Lingvistika tahlil va metodlari. Tilshunoslik fanining o'rganish sohasi bo'lgan tilninhar tomonlama tahlil qilish fan taraqqiyotiga mos metodlarni taqazo qiladi.

Har bir sohani tahlil etuvchi har qanday metod quyidagi talablarga javob berishi lozim.

1. Metod obyektiv bo'lmog'i kerak. Metodning qo'llanish vaqti va o'rnidan qat'i nazar, natija bir xil bo'lishi lozim. Subyektiv yondashuvlar qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
2. Metod izchil bo'lishi, aniq tushunchalarga asoslanishi lozim.

3. Metod universal bo'lishi, ya'ni sohaning asosiy bo'limlarini (kamida to'rtta) tahlil olishi kerak.

4. Metod foydalanish mumkin bo'lgan darajada sodda bo'lishi lozim.

Tilning gnoseologik va ontologik tabiati, bilimlarning turlari, lingvistik tadqiqot metodologiyasi va metodlari - umumiy va xususiy metodlari, ilmiy tadqiqot tamoyillari va aspektlari, tilni o'rganishda qo'llaniladigan tavsifiy, qiyosiy, tarixiy genetik, glottoxronologik, kvantiativ, struktur, distributiv tahlil, bevosita ishtirokchilarga ajratish, transformatsiya, oppozitiv tahlil metodlari haqida ma'lumot berilgan.

Tilshunoslikda talab darajasida bo'lgan bir necha metod qo'llanadi. Bu metodlar xarakteriga ko'ra ikki xil:

a) umumiy metodlar;

b) lingvistik tahlil metodlari.

Tarixiy-qiyosiy metod qiyosiy-tarixiy tilshunoslik asoslanadigan birlamchi metod hisoblanadi. Bu metod dunyo tillarining rang-barangligi, ular o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarini qiyoslash asosida shakllandi. Ushbu metod quyidagi masalalarni hal etadi.

1. Tillarning o'ziga xos xususiyatlarini va boshqa tillar bilan o'xshash jihatlarini qiyoslash natijasida ularning qarindosh yoki qarindosh emasligi aniqlanadi.

2. Qarindosh deb topilgan tillarni o'zaro qiyosan o'rganib, ular uchun umumiy bo'lgan genetik asos aniqlanadi; bu taxlit o'rganishda retrospektiv qiyoslash usulidan foydalaniladi. Bunda tillarning hozirgi holatini qiyoslashdan tarixiy ko'rinishlariga qarab boriladi.

3. Tillarning tadrijiy taraqqiyoti o'rganiladi, ya'ni tilning hozirgi holatigacha bo'lgan taraqqiyot yo'lini qiyosan tahlil qilish mumkin. Bunday qiyoslash "prospektiv qiyoslash" deyiladi. Bunda tarixiy yozma yodgorliklar boshlang'ich manba sifatida xizmat qiladi.

Undan tashqari bizda Glottoxronologiya metodi - til doimo o'sishda, rivojlanishda bo'lgan dinamik hodisadir. Ana shunday o'zgarishlar davrlar o'tishi bilan yig'ilib, miqdor o'zgarishi sifat o'zgarishiga olib keladi. Lingvistik vositalar yordamida tilning kelib chiqishi va tarixiy taraqqiyot davrlarini belgilash lingvostatistik yoki glottoxronologik metod asosida amalga oshiriladi. Bu metod Amerikalik olim Moris Svodesh tomonidan qo'llangan. U biologiya fanlaridagi radiouglerod yordamida yoshni belgilash metodini tilshunoslikka olib kirdi.

Keyingisi Substitutsiya metodi almashtirish usuliga asoslanadi. Nutqdagi ma'lum bir o'rinda turgan til birliklari boshqa muqobili bilan almashtirilib, hosil bo'lgan uslubiy o'zgarishlar tahlil qilinadi. Bu metod yordamida sinonim, antonim, amonim so'zlarning lug'aviy ma'no tizimida tutgan o'rni belgilanadi.

Distributiv metod til birliklarining nutq jarayonida boshqa birliklar bilan birika olish imkoniyatini tahlil etadi. Distributivsiyani "sintaktik imkoniyat" sifatida izohlash mumkin. Masalan, biror so'z, morfema, fonemaning boshqa so'z, morfema, fonema bilan munosabatga kirish imkoniyati shu birliklarning distributsiyasi deyiladi.

Distributsiyaning morfologik, sintaktik va leksik- semantik turlari mavjud. Shulardan Morfologik distributsiya bir turkumdagi so'zning boshqa so'z turkumdagi so'z bilan munosabatga kira olishidir: sifat bilan ot, ravish bilan fe'l. Shu bilan birgalikda yana ko'lab metodlarimiz bor [Tilshunoslik Nazariyasi, Z. Xolmanova. 2020] [6].

Demak biz bu maqolani o'rganishda tilning qadimgi kelib chiqishidan boshlab, farazlar, izlanishlar, dolzarb ma'lumotlar, kopgina olimlarimizning izlanishlari, tilshunoslik bag'ishlangan kitoblari haqida koplal ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Eng asosiysi men bu izlanishlarni taqdiqotlarni ko'rib chiqqanz, o'rganib chiqqan holatda shuni ayta olamanki til doimiy o'zgaruvchan hodiesadir. Til ham rivojlanadi ham o'zgaradi doimiy ravishda albatta. Bu holatni deyarli barcha olimlarimiz tasdiqlagan va bu borada koplal kitoblar chiqqan. Men shuni ta'kidlab o'tishim kerakki biz barchamiz ona tilimizni ilmiy tomondan o'rganib chiqqishimiz kerak va albatta o'z ona tilimizda koproq foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Bu bilan sheva va shevaga hos so'zlardan kamroq foydalanishimiz kerak degan fikrdaman. Quyidagi adabiyotlar tilshunoslik va uning tarixini cguqurroq o'rganishga yordam beradi degan umiddaman va tavsiya qilaman

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1."Asbob "Ibn Sino xijriy 569 (milodiy1173 yil) "O'zbek tilshunosligi tarixi "A. **Nurmonov.**
2. Toshkent - "O'zbekiston" - 2002 yil
- 3."Saydana" Abu Rayxon Beruniy 1048 yil
- 4."Tilshunoslikka kirish" M. Irsiqulov. Toshkent 2008 yil
5. Tilshunoslik nazariyasi Z. Xolmanova 2020yil

LES CONNECTEURS LOGIQUES EN FRANÇAIS

Ramanbergenov Shodibek Farhod o'g'li

O'zDJTU Roman-german filologiyasi fakulteti

3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Usmonova Nilufar Suvon qizi

O'zDJTU Fransuz tili nazariy fanlar kafedrası

stajyor-o'qituvchisi

Annotation: Pour écrire un texte clair et organisé en français, nous avons besoin de petits mots de liaison qui servent à articuler nos idées et nos arguments. C'est ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Ils sont indispensables pour faire notre texte compréhensible. Les connecteurs logiques sont des mots ou des locutions qui établissent un rapport de sens (d'opposition, de cause, de conséquence...) entre deux propositions ou entre les énoncés d'un texte. Ils jouent un rôle très important dans l'organisation du texte, liaison, opposition, restriction, temps. Le français est une langue riche, c'est pourquoi il existe de nombreux synonymes (comme *toutefois*, *cependant* et *néanmoins*). Nous n'avons bien sûr pas besoin de connaître tous les mots de cette liste ci-dessous. Nous avons cité un exemple pour chaque connecteur logique. On peut classer les connecteurs selon le type de relation qu'ils marquent : addition, alternative, but, cause, comparaison, concession, conclusion, condition, supposition, conséquence, classification, énumération, explication, illustration, justification, liaison, opposition, restriction, temps.

Mots clés: connecteurs logiques, opposition, cause, conséquence, restriction

Annotatsiya: Fransuz tilida aniq va tartibli matn yozish uchun bizga g'oyalarimiz va dalillarimizni ifodalash uchun xizmat qiluvchi kichik bog'lovchi so'zlar kerak bo'ladi. Bu mantiqiy bog'lovchilar deyiladi. Ular matnimizni tushunarli qilish uchun zarurdir. Mantiqiy bog'lovchilar - bu ikki gap yoki matnning gaplari o'rtasida ma'no munosabatini (qarshilik, sabab, oqibat va hokazo) o'rnatadigan so'z yoki iboralar. Ular matnni tashkil etishda juda muhim rol o'ynaydi. , aloqa, qarama-qarshilik, cheklash, vaqt. Fransuz tili boy tildir, shuning uchun ko'plab sinonimlar mavjud (lekin, shunga qaramay va shunga qaramay). Albatta, biz quyida keltirilgan ushbu ro'yxatdagi barcha so'zlarni bilishimiz shart emas. Biz har bir mantiqiy ulagich uchun misol keltirdik. Bog'lovchilarni belgilagan munosabat turiga ko'ra tasniflashimiz mumkin: qo'shimcha, muqobil, maqsad, sabab, qiyos, yondoshuv, xulosa, shart, faraz, oqibat, tasnif, sanab, tushuntirish, tasvir, asoslash, bog'lanish, qarama-qarshilik, cheklash, vaqt. .

Tayanch so'zlar: *mantiqiy bog'lovchilar, qarama-qarshilik, sabab, oqibat, cheklash*

La conséquence

Donc –demak: Il reste à sa maison donc il ne veut pas aller avec toi.

Aussi – xullas: La situation économique de mon pays s'est dégradée. Aussi, j'ai décidé de partir en France.

Alors –unday bo'lsa: Est-ce que vous avez perdu? Alors, travaillez beaucoup sur vous-même.

Par conséquent - demak, shunday qilib: Cette fois, l'examen sera difficile, par conséquent il faut préparer fortement

En conséquence – natijada: Il y avait beaucoup de machines dans la route, ça provoquait de l'embouteillage. En conséquence, nous avons été en retard!

Si bien que: shuning uchun , shuning natijasida

C'est pourquoi- shuning uchun : Je passe le DELF B2 dans 3 semaines, c'est pourquoi je m'entraîne tous les jours.

C'est la raison pour laquelle –shu sababdan: Mon entreprise ne possède plus de bureaux. C'est la raison pour laquelle je travaille toujours chez moi.

La cause

La cause répond à la question "pourquoi ?"

Parce que-chunki : Je ne suis pas allé à l'anniversaire de mon ami. Parce qu'il a oublié de m'inviter

Car – negaki: Aujourd'hui je ne vais pas à l'université. Car il pleut en dehors.

En effet - darhaqiqat, haqiqatda: En effet, la cigarette est très nuisible pour la santé.

Comme - uchun (au début de la phrase) : Comme il pleut, je ne peux pas sortir en dehors.

Par –orqali : L'Océan Atlantique surprend les touristes par sa froideur.

Vu que –ko'rinib turibdiki: Vu que le nombre de personnes atteintes par le Covid a considérablement diminué, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics.

Étant donné que - Sharti bilan; inobatga olgan holda : Étant donné que la France est un pays laïc, les signes religieux sont interdits à l'école.

Grâce à + nom (pour exprimer une cause positive) sababli : J'ai obtenu une bonne note grâce à mon professeur.

À cause de + nom (pour exprimer une cause négative): Aujourd'hui, je ne peux pas sortir à cause de la maladie.

Ne dites pas : "Elle a réussi à cause de sa détermination".

L'addition

De plus-bundan tashqari : De plus, l'enseignement en ligne est confortable pendant la pandémie.

Ainsi que –shu qatorda , shu bilan birga: On constate une hausse de la consommation de produits sucrés ainsi que de la sédentarité chez les enfants de moins de 10 ans.

Puis - keyin: Je me suis lavé les mains puis j'ai pris mon petit déjeuner.

En outre – bundan tashqari : Le télétravail permet d'avoir des horaires plus flexibles. En outre, il évite de perdre du temps dans les transports.

Par ailleurs - bundan tashqari, shu bilan birga: Par ailleurs, le télétravail fait économiser beaucoup d'argent aux entreprises.

Le but

Afin que + subjonctif : *uchun , maqsadida* . Elle est partie en France afin que ses enfants puissent faire des études.

Afin de + infinitif : *uchun , maqsadida*. J'apprends le français afin de travailler à l'étranger.

Pour que + subjonctif : Nous devons avancer main dans la main pour que le monde change.

Pour + infinitif : Le professeur demande aux élèves de faire leurs devoirs pour progresser.

De peur que + subjonctif : Mes parents m'ont conduit à la gare, de peur que je rate le train.

De peur de + infinitif : De peur de manquer d'argent, nous évitons les dépenses inutiles.

En vue de + nom : La mairie de Paris a réalisé beaucoup de travaux de construction en vue des Jeux Olympiques.

De façon/manière à ce que + subjonctif : J'ai rangé les assiettes dans ce placard de façon à ce que tu y aies facilement accès.

L'énumération

L'énumération consiste à faire une "liste" d'idées, d'arguments, d'exemples... que vous enchaînez les uns après les autres.

D'abord : D'abord, je prends un café, puis je me mets au travail.

Tout d'abord- eng avvalo : Tout d'abord, je pourrais vous dire que l'Internet est une partie inséparable de notre vie quotidienne.

En premier lieu - birinchi o'rinda : En premier lieu, j'expliquerai pourquoi je suis en faveur de ce projet.

En deuxième lieu - ikkinchi o'rinda : En deuxième lieu, je donnerai les raisons de ma participation.

+ En troisième / quatrième / dernier lieu...

Premièrement-birinichidan : Premièrement je vais vous expliquer le thème d'aujourd'hui.

Deuxièmement-ikkinchidan : Deuxièmement, je suis convaincu que la construction de ce stade sera une initiative intéressante pour la ville.

Après : D'abord, je me réveille. Après, je prends une douche.

Ensuite : keyin, keyinchalik: Nous allons terminer la leçon d'abord, ensuite nous allons sortir à la récréation.

En ce qui concerne- haqida : En ce qui concerne le budget des Jeux Olympiques, la maire de Paris a annoncé qu'il ne dépasserait pas les 12 milliards d'euros.

Quant à-...ga kelsak : Quant à Emmanuel Macron, il a promis une cérémonie d'ouverture grandiose.

Puis : J'ai présenté mes excuses puis je suis parti.

Finalelement : Notre équipe a gagné finalement cette fois!

Enfin : J'exposerai mes idées, puis je donnerai des exemples concrets. Enfin, je vous laisserai me poser des questions.

Ne confondez pas "quant" et "quand" ! La prononciation est la même mais :

- "quant à" signifie "en ce qui concerne" ; -"quand" signifie "lorsque"

L'opposition et la concession

Pour opposer deux idées.

Mais : J'aime le café mais je préfère le thé.

Cependant : Les toits végétaux permettent de réduire la consommation d'énergie. Cependant, ce n'est pas suffisant pour lutter contre le réchauffement climatique.

Toutefois : Il est important de parler français avant d'aller vivre au Québec. Toutefois, il est important de souligner qu'il existe de nombreuses variantes régionales.

Or : Les enfants passent en moyenne 2 heures par jour devant la télévision ou sur le téléphone portable. Or les études montrent que l'utilisation prolongée des écrans ralentit le développement des enfants de moins de 3 ans.

En revanche : lekin, aksincha: Cet homme est très intelligent, en revanche sa femme est stupide!

Alors que - vaholanki : Les Français commencent à apprendre une langue étrangère à l'école primaire alors qu'il est prouvé que l'apprentissage est plus efficace dès le plus jeune âge.

Pourtant- ammo, lekin, biroq: Mon pote m'a invité chez lui pourtant je n'y suis pas allé. Tu n'as jamais étudié le français et pourtant tu parles très bien !

Tandis que-vaholanki : Les Français boivent du vin tandis que les Belges préfèrent la bière.

Néanmoins-shunga qaramay : Je pense que l'écotourisme peut contribuer à limiter l'impact du tourisme sur l'environnement.

Néanmoins, je crois que des normes plus strictes seraient plus efficaces.

Au contraire - aksincha, teskarisiga : J'adore les boissons au contraire je n'en bois pas beaucoup.

D'un autre côté-boshqa tomondan : Je suis convaincu que le régime végétarien est excellent pour la santé. D'un autre côté, il n'est pas toujours facile à appliquer.

En dépit de + nom-...qaramay : Je n'arrive pas à dormir, en dépit des somnifères que je prends tous les soirs.

Malgré + nom-qaramay : Il est sorti malgré la tempête.

Au lieu de + nom ou verbe à l'infinitif-o'rniga... : Il a abandonné au lieu de chercher une solution.

Même si + indicative- hatto ...bo'lganda ham : Même si la médecine moderne se montre efficace dans la plupart des cas, je crois que les médecines naturelles devraient être plus intégrées dans les sociétés d'aujourd'hui.

Bien que + subjonctif - garchi : Bien que les applications de rencontre soient de plus en plus utilisées aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une bonne manière de trouver l'amour.

À l'oral, on a tendance à utiliser "par contre" au lieu de "en revanche", ainsi que "mais" au lieu de "cependant" ou "toutefois".

Le temps

Quand – qachonki : Quand j'étudiais à Paris, j'habitais dans le 9^e arrondissement.

Lorsque- qachonki : J'étais en train de prendre une douche lorsque mon voisin a sonné à la porte.

Avant que + subjonctif- oldin : Il est mort avant que tu naisses.

Avant + nom- oldin : Il est mort avant ta naissance.

Après que + indicative-keyin : Tu partiras après que je t'ai tout raconté.

Après + nom-keyin : Nous partirons après le dîner.

Alors que - paytda : Elle est partie alors que j'étais en train de lui parler.

Dès lors que -beri : Dès lors que tu arrives chez moi, je m'occupe de toi !

Depuis que - dan buyon : Je prends des cours de français depuis que j'habite en France.

En même temps que - shu bilan bir vaqtda : Elle prépare le concours de médecine en même temps qu'elle apprend le français.

Pendant que - paytda : Mon mari fait du sport pendant que je prépare le dîner.

Au moment où – payda : Un bel homme est entré au moment où je parlais.

La conclusion

Afin de (qilish uchun) terminer une argumentation écrite ou orale, vous aurez besoin de connecteurs logiques pour faire une conclusion dans laquelle vous résumerez votre opinion.

En conclusion – xulosa qilganda : En conclusion, je crois qu'il existe de nombreuses solutions pour éviter la malbouffe dans les cantines.

Pour conclure- xulosa uchun : Pour conclure, je dirais que le monde change, les mentalités évoluent et les applications de rencontre sont désormais considérées normales pour rencontrer un partenaire de vie.

En guise de conclusion – xulosa sifatida : En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que les Jeux Olympiques représentent un investissement conséquent pour la France.

En somme – qizqa qilib aytganda : En somme, les langues étrangères devraient être enseignées dès l'école maternelle.

En bref - qisqasi : En bref, les statistiques nous montrent que le taux d'abstention a explosé aux dernières élections présidentielles.

En résumé – qisqacha qilib aytganda : En résumé, le tourisme vert séduit de plus en plus de Français chaque année.

En un mot – bir so'z bilan aytganda : En un mot, mon expérience en France peut se résumer par de belles rencontres et le bonheur de découvrir un nouveau pays.

En définitive – oxir-oqibat : En définitive, la vie en France peut être difficile financièrement si on habite dans une grande ville.

CONCLUSION: Les connecteurs logiques permettent de lier des idées entre elles et d'assurer la cohérence et la progression d'un texte. Ils peuvent appartenir à différentes catégories de mots : prépositions, conjonctions de coordination, adverbes...

Les connecteurs logiques sont des mots qui permettent de structurer un texte et de lier logiquement des phrases ou des éléments de phrases entre eux. Les connecteurs jouent un rôle clef dans l'organisation d'un texte : ils soulignent les articulations des différentes parties d'un texte et ils mettent en lumière la logique de la pensée. Ils marquent les relations établies entre les idées (exemple : cause, conséquence) .

Dans les textes scientifiques et dans les textes d'opinion (ceux où dit ses idées), pour organiser ses idées, on doit utiliser des connecteurs logiques. - Un connecteur logique est un mot invariable, souvent placé en début de phrase, qui permet de : dire une cause , dire une conséquence , dire le contraire , lister les idées, des arguments, conclure, résumer , donner un exemple, illustrer

LA BIBLIOGRAPHIE:

1. C1/C2 Le DALF 100% réussite. Lara Bullens, Lucyma Chrzanowska, Eisa Gaifutdinova Lavoine, Mahban Hosseini , Urszula Morawska , Izolda Pietrusiak , Shiela Texier, Elisabeth Walkowiak , Mengya Zhang. Les Editions Didier , Paris 2017 –ISBN 978-2-278-08794-5

2. “Intermédiaire”.Nocole Blondeau Université Paris VIII, Ferroudja Allouche Université Paris VIII , Marie-Françoise Né Alliance française Paris-Ile-de-France Littérature Progressive du Français 2ème édition avec 650 activités.www.cle-inter.com . CLE International Sejer, Paris,2013 ISBN:978-2-09-038147-4

3. Niveau B1. Edito . Guide pédagogique.Marion Parrard. Les éditions Didier, Paris 2018 – ISBN : 978-2-278-09250-5

4. Niveau B2. Edito Méthode de français. 3ème édition. Elodie Heu Jeans-Jacques Mabilat
5. Nouvelle Génération B1 Carla Baracco, Luca Giachino, Stéphanie Grindatto ., © Zanichelli, Bologna 2020 pour l'oeuvre originale (Pas à pas)
© Didier FLE, une marque des éditions Hatier, Paris 2023. ISBN : 978-2-278-10857-2 Achevé d'imprimer en Italie par LEGO (Lavis) en février 2023
Dépôt légal : 10857/01
6. Nouvelle Grammaire du Français. Cours de Civilisation Française de la Sorbonne ., Y.Delatour , D.Jennepin , M.Léon-Dugour, B.Teyssier. ISBN:2.01.155271.0. HACHETTE LIVRE, 2014
7. Vocabulaire progressif du français , 3ème édition+250 nouveaux tests en ligne . CLE International wwwcle-inter.com . CLE International /Sejer,2017 ISBN:978-209-038018-7
8. Vocabulaire essentiel du français B1.Gaël Crépieux , Marie-Laure Lions-Oliviéri, Lucie Mensdorff-Pouilly et Caroline Sperandio pour les leçons. Anthony Locoudre et Yekaterina Garcia Markina pour le vocabulaire contrastif

**O‘zbek va fransuz maqollarida rang bilan bog‘liq iboralarning
lingvokulturologik talqini**

Amanov Javlonbek Shuhrat o‘g‘li

O‘zDJTU magistranti va Fransuz tili
nazariy fanlar kafedراسi stajyor o‘qituvchisi
amanovjavlon1998@gmail.com

Shodiyeva Azizaxon Ahad qizi.

O‘zDJTU Roman-german filologiyasi fakulteti 4-bosqich talabasi
E-mail:azizashodiyeva0700@gmail.com +998993761759

Annotatsiya: Tilning frazeologik qatlamining “rangli” ifodalarini fransuz tili misolida ko‘rib chiqish fransuz frazeologiyasining “rangli” ifodalarini chuqur o‘rganish, ularning o‘ziga xosligi, mohiyati va xususiyatlarini tavsiflash uchun katta ahamiyatga ega. O‘qish maqollardagi koloristik iboralar ko‘pincha tilshunoslik va tarjimashunoslik sohasidagi tadqiqotchilarni o‘ziga jalb qiladi va ko‘plab ilmiy ishlarda tadqiqot mavzusi bo‘ladi. Ushbu tadqiqot ishining maqsadi

muayyan mahsulotlardagi rang ifodalarini o'rganish va ularning xususiyatlarini tavsiflashdir.

Maqollar lug'aviy birliklar kabi ko'p ma'noli va ko'p funksiyali bo'lganligi sababli, tarjimada har doim ham ma'no jihatidan mos va ikki til birligi bir-biri bilan o'rin almashib turavermaydi. Xuddi shu asnoda ular semantik xususiyatlar yoki uslubiy funksiyalar jihatidan farq qilishi mumkin. Fransuz va o'zbek tillarida rang semantik xususiyatga ega. Bu so'zlarning tilimizda shakllanish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bu davrni rang-barang so'zlarning asl shakli va ma'nolarini to'sib qo'ygan keng ko'lamlil sinxron va diaxronik ilmiy-lingvistik tadqiqotlar orqaligina oydinlashtirish mumkin. Hozirgi o'zbek tilidagi oq, qora, ko'k, yashil, qizil, sariq, kulrang, jigarrang, ko'k, itoatsiz, pista, pushti, qizil, jigarrang kabi so'zlarning lingvistik talqini ularning shakllanishi va ma'no xilma-xilligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar : koloristika, simbolizm, ranglar, lingvokulturologiya, ibora, matal, maqol, lingvomadaniyatshunoslik

Maqollar xalqning tarixiy, og'zaki va yozma ijod mahsuli bo'lib, ular xalqning ko'p asrlilik tajribasi, turli hayotiy voqea va hodisalarga munosabati ifodasidir. Maqolda har bir xalqning tarixi, tafakkuri, kayfiyati o'z ifodasini topgan. Maqollar publitsistika, ilmiy-ommabop matnlarda va ayniqsa, badiiy asarlarda keng qo'llaniladi. Ular personajlarni tasvirlashda, nutqning uslubiy ta'sirchanligini oshirishda muhim vositadir.

Ushbu maqollarda qo'llanilgan turli xildagi iboralar unga qo'shimcha bezak bag'ishlaydi. Turli madaniyat vakillari hayotining rang-barangligi V.Gakning fikricha, "Hatto obyektiv va barcha tuyg'ular uchun umumiy bo'lgan ranglar kabi, turli tillarda turlicha aks etadi, bo'yoqlar nomi har bir tilda murakkab tizimni tashkil qiladi va turli til tizimlarida sezilarli farqqa ega". Miyadagi ranglarning ifodalanishi va rangning leksik ifodasi o'rtasidagi bog'liqlik faqat bilvosita bo'lishi mumkin. Sensor idrok ma'lumotlari subyektivdir, tushunchalar esa hamma uchun umumiy bo'lishi mumkin. A.Vejbitskayaning fikriga ko'ra, rang tushunchalari ma'lum universal elementlar bilan bog'liq. Bu universal elementlarni kecha va kunduz, quyosh, olov, o'simlik, osmon, yer deb belgilash mumkinligini ta'kidlaydi. Ba'zi hollarda bir xil ranglarning ramziyligi turli tillarda farqlanadi. Buni tushunish uchun biz rus va fransuz tillarining o'ziga xos "rangli" frazeologik birliklariga murojaat qilamiz va ularni taqqoslaymiz.

C'est chou vert et vert chou ,C'est jus vert et vert jus — "Oq it qora it baribir it", "Ikki o'n besh bir o'ttiz". Biz bu iborani yuqorida biroz boshqacha shaklda ko'rdik. Yana bir muqobili sifatida "Ali Xo'ja, Xo'ja Ali" deyishimiz

mumkin. Ko‘rib turganingizdek, maqolalarda berilgan koloristik iboralar har doim ham o‘z ma‘nosini saqlab qolmaydi yoki boshqa koloristik iboralarni tahlil qilish mumkin.

Tout ce qui brille (reluit) n'est pas or — « Yaltiragan narsalarning hammasi oltin bo‘lavermaydi;

Or est qui or vaut – « Ishini ko‘rib ustasiga baho ber, ustasini ko‘rib shogirdiga» ;

Maqolda qo‘llangan ibora mahorat bilan tarjima qilingan. Uning rus va o‘zbek tillarida muqobili to‘g‘ri tanlangan.

Noir geline pond blanc oeuf – « Qora tovuq ham oq tuxum qo‘yadi» ou «Qora sigir ham oq sut beradi» ;

Les mains noirs font manger le pain blanc – «Qora qo‘llar ham oq non yetishtiradi». Bu ibora har ikki holatda ham, natija bir xil bo‘lishini bildiradi.

Être marron – «aldanmoq, chuv tushmoq», « être dupé / s'être fait avoir » iboraning ma‘nosini hisobga olsak, ma‘lum shaxs tomonidan aldanish.

Tirer les marrons du feu— «vaziyatdan foydalanmoq»;

Bu ibora semantik ahamiyatga ega bo‘lib. Vaziyatdan unumli foydalanish ma‘nosida qo‘llaniladi.

Noir de monde —«gavjum bo‘lmoq, ko‘p odam», «bondé, surpeuplé»;

Avoir un regard noir / regarder d'un oeil noir/lancer un regard noir — « d'un air

très mécontent, en colère »,«qoniqmaslik, jahldor bo‘lmoq» ;

E‘tibor beradigan bo‘lsak, bu iboraning bir necha shakli mavjud. Uning mazmuni va mohiyati bir nechta variantlari mavjudligini ko‘rsatadi. Ammo bu yerda qo‘llangan koloristik ibora frazeologik birlikka kuchliroq va ta‘sirchanroq ma‘no beradi.

Une caisse noire — ,« une réserve d'argent bien souvent illicite qui permet de payer des pots-de-vin pour remporter des marchés, conclure des accords commerciaux en offrant des cadeau»,«zaxiradagi mablag‘» ushbu iboraning talqini va tahliliga kelsak, bu ma‘lum maqsadda zahiraga uni buzish yoki pora berish uchun yig‘ilgan pullarni anglatadi.

Une eminence grise — « hamsoya maslahatchisi bo‘lmoq», « C'est un conseiller occulte (dans l'ombre) d'un homme de pouvoir » har bir koloristik ifodada qaysidir jihatdan rangning tabiatidan kelib chiqadigan sifatlar bu o‘sib

borayotgan ifodaga ta'sir qiladi va alomatlari paydo bo'ladi. Misol uchun : «*La nuit tous les chats sont gris*» *l'interprétation en ouzbek* —«o'rmonga o't ketsa ho'l-u quruq baravar yonadi» tun qorong'uligi sababli barcha mushuklarning rangi qanday ekanligini aniq aytish qiyin, va bu maqol vaziyat yoki hodisada chalkashlik yuzaga kelganda ishlatiladi.

Passer une nuit blanche – «*tunni bedor o'tkazmoq*». Bu yerda qo'llangan “uyqusiz tun” so'zi tunni uxlamay o'tkazishni ifodalash uchun ishlatiladi.

Se faire des cheveux blancs ou se faire un sang d'encre «*tashvishlanmoq*», «*xavotirga tushmoq*». Og'ir yoki xavfli vaziyatda tashvishlanish. Har bir tilda, qaysi o'rinda bo'lishidan qat'iy nazar, uning o'ziga xos tartibi va shakli bor. Maqollarda qo'llanilgan turli iboralarning ham o'z tarixi, o'ziga xos til sabablari bor, shuning uchun ham uning tilimizda qo'llanishi bejiz emas.

Muayyan ranglar temperamentni belgilaydi. Edit Piaf qo'shig'idagi kabi hamma narsani pushti rangda ko'radigan, faqat yorqin tomonlarini anglaydiganlar yoki moviylikda suzib, o'z kichik bulutida, orzulari bilan yashaydiganlar bor. Shunday keksalar borki, ular hali ham yashin, kuch-quvvat ko'rsatib, hali ham chinakam yaxshi yigitlar ekanligini ko'rsatmoqda. Va keyin ma'yus ko'rinadigan g'amginlar va narsalarni qora rangda ko'radigan pessimistlar bor. Ular haqida qorong'u fikrlar borligi aytiladi.

Ushbu misollarni tahlil qilish, shuni ta'kidlashga imkon beradiki, eng ko'p ranglar nominatsiyasiga turtki bo'lib xizmat qiladigan asoslarning semantik guruhlari ikki xalqning an'anaviy faoliyati bilan bog'liq bo'lgan. Ikki tilda rang nomlarini o'rganish orqali maqollardagi rang spektrining bo'linishi boshqa tillarnikiga mutlaqo to'g'ri kelmasligi, bu esa Vorf va Sapirning tilda so'zlovchi nazariyasini yana bir bor tasdiqlaydi.

Dunyoning lingvistik taqdimoti uning aniq tilda taqdim etilgan konseptual mazmunidir. Ushbu lingvistik ko'rish dunyoning haqiqiy modelini qurish uchun asos bo'lgan, voqelik haqidagi inson g'oyalari va bilimlarining kombinatsiyasi bo'lgan dunyoning ilmiy taqdimotidan ajralib turadi. Dunyoning lingvistik tasviri og'zaki vositalar yordamida aniqlangan, konseptuallashtirilgan va aniqlangan faktlardan iborat. Dunyoga yagona organizm sifatida lingvistik qarash bir necha darajalidir. U barcha kommunikativ xatti-harakatlarni, shuningdek, insonning tashqi dunyosi va ichki dunyosini (psixologik hayotini) tushunishni belgilaydi. Lingvistik dunyoqarash til hamjamiyatining ongida mavjud bo'lib, voqelikning muayyan konseptualizatsiyasi, xatti-harakatlar qoidalari, til yordamida mustahkamlangan turmush tarzi orqali keyingi avlodlarga uzatiladi. Dunyoning

lingvistik qiyofasi - bu til hamjamiyatining madaniy merosidir. Rangli dunyoqarash jamiyatda, madaniyatda va tilda qo'llaniladigan ranglarning xususiyatlari bilan ifodalanadi. Rang bilan bog'liq denotativ, konnotativ ma'nolar va ijtimoiy-madaniy qadriyatlar mavjud. Ranglarning tarixi mavjud. Til - dunyoni birlamchi konseptuallashtirish va inson tajribasini ratsionalizatsiya qilishning universal shakli, dunyo bilimlarining so'zlovchisi va saqlovchisi, inson hayotining ijtimoiy ahamiyatga ega voqealarining tarixiy xotirasi. Masalan, qadimgi olimlar ranglarning tasnifiga ega edilar. Ranglarning qadimiy estetikasi Evropa san'ati uchun haqiqiy poydevor bo'lib, keyinchalik u samarali rivojlandi. Rang semantikasi har bir etnik guruh madaniyatining tarkibiy qismi sifatida ma'lum madaniy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan muqaddas, murakkab va rang-barang ma'nolar tizimiga asoslanadi. Shuning uchun rang atamaları ijtimoiy hodisadir. Insoniyatning tarixiy taraqqiyoti davomida ranglarning ma'nosi o'zgargan, ammo ularning asosiy tushunchalari va semantik xususiyatlari har bir xalqning madaniyati va an'alarida saqlanib qolgan va shuning uchun til tizimlarida o'z aksini topgan.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, rang ifodalari hali ham turli xil ma'lumotlarni yetkazish uchun keng qo'llaniladi. O'zbek va fransuz tillarida rang ifodalarining qo'llanishi o'rtasidagi qiyoslash shuni ko'rsatdiki, bu ikki xalqning geografik uzoqligi va tarixiy aloqasi yo'qligiga qaramay, ko'plab tasodiflarni uchratish mumkin. Denotativ ma'noda rangli sifatlar ikkala tilda ham voqelikni tasvirlash uchun ishlatiladi. O'tkazuvchan qiymatlar o'zbek va fransuz tillarida ham bir xil bo'lishi mumkin, bunda obyektiv faktlar o'tkazish uchun asos bo'ladi. Masalan, "yashil" sifati yoshlik va kuch tushunchalarini bildirish uchun ishlatiladi. Rangli sifatlar haqiqiy faktlarni aks ettiradi va bu ularning semantik tuzilishida mustahkamlangan, ammo aqliy va madaniy cheklangan va og'zaki tizimlarda mavjud bo'lmagan ko'plab birliklar mavjud. Til o'rganishda lingvomadaniy yondashuvdan foydalanish g'oyasi madaniyatni o'rganish ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismi ekanligi bilan izohlanadi.

Darhaqiqat, har bir til o'ziga xos tizimni ifodalaydi. Shuning uchun u inson ongida ma'lum iz qoldiradi. Oliy ta'limning zamonaviy talablari ushbu turdagi tadqiqotlarning rolini yangilaydi. Aniq lingvistik faktlarni tahlil qilish Evropa va Osiyoda dunyoning lingvistik taqdimotida mavjud bo'lgan xilma-xillikni ko'rsatish uchun juda dolzarb vositadir. Bugungi kunda insonning tafakkurini madaniyat subyekti sifatida uning intellekti, xulq-atvori, faolligi va o'zaro munosabatini hisobga olgan holda o'z ona tilini, balki boshqa tilni bilish darajasi bilan birlashtirish tendensiyasi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Chet tillarini

o'rgatishda madaniyatlararolikka alohida e'tibor beriladi. Bu didaktik vositalarning barchasi ularni o'rganishni yanada samarali va adekvat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov, A.E., Nosirov, A.A. Fransuzcha-o'zbekcha-ruscha proverbial frazeologik lug'at.-T., "Tafakkur" nashriyoti, 2012.
2. Халикова М.К. Фразеология как форма отражения национального менталитета в языковой картине мира.-Т., 1999.
3. Атоева, М.М. Лексика, обозначающая цвет в таджикском и русском языках / М.М. Атоева. – Худжанд, 2008. – 178 с.
4. Блумфильд, Л. Язык / Л. Блумфильд. – М.: Прогресс, 1968. – 606 с.5.
5. Исомиддинов, А.И. Пределы наших возможностей / А.И. Исомиддинов. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 208 с.
6. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990, – С. 235.

UTILISATION DES TECHNOLOGIES EDUCATIVES INTERACTIVES DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA COMPETENCE DISCURSIVE DES ETUDIANTS

Qurbanova Munisa Ulug'bek qizi

O'zDJTU RGF fakulteti 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Rajabova Maftuna

O'zDJTU Fransuz tili nazariy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

diyorbek230212@gmail.com

Annotation: Aujourd'hui, le développement de la compétence discursive des étudiants reste l'un des principaux problèmes. Cet article parle de l'utilisation des technologies éducatives interactives dans le développement de la compétence discursive des étudiants.

Les mots clés: nouvelles perspectives, conversation virtuelle, apprentissage autonome, les technologies éducatives interactives, l'utilisation judicieuse, l'intégration

La compétence discursive joue un rôle essentiel dans la communication efficace. Elle englobe la capacité à utiliser la langue de manière appropriée, cohérente et persuasive pour exprimer des idées, partager des informations, débattre et interagir avec les autres. Une compétence discursive solide permet aux individus de communiquer efficacement dans divers contextes, que ce soit dans le cadre professionnel, académique ou social.

Au fil des années, les technologies éducatives interactives ont connu une évolution remarquable, offrant de nouvelles perspectives pour l'apprentissage des langues. Ces technologies englobent une variété d'outils et de ressources numériques, tels que les applications mobiles, les plateformes d'apprentissage en ligne, les logiciels de conversation virtuelle et les dispositifs de réalité augmentée. Elles offrent des opportunités uniques pour renforcer la compétence discursive des étudiants en leur fournissant des environnements d'apprentissage interactifs, immersifs et personnalisés.

Les technologies éducatives interactives ont un potentiel considérable pour améliorer l'apprentissage des langues. Elles permettent aux étudiants de s'exercer de manière engageante et ludique, en utilisant des activités interactives, des simulations et des jeux éducatifs. Ces outils offrent également des fonctionnalités de suivi et de rétroaction instantanée, permettant aux étudiants de mesurer leurs progrès et d'identifier les domaines à améliorer.

De plus, les technologies éducatives interactives offrent des possibilités d'apprentissage autonome, en permettant aux étudiants de pratiquer la compétence discursive à leur propre rythme et selon leurs besoins spécifiques. Les conversations virtuelles et les échanges avec des chatbots ou des partenaires linguistiques en ligne fournissent des occasions de s'entraîner dans des situations réelles, améliorant ainsi la fluidité et la confiance en communication.

Dans ce cours, nous explorerons en détail le potentiel des technologies éducatives interactives pour le développement de la compétence discursive des étudiants. Nous discuterons de l'importance de la compétence discursive pour une communication efficace et examinerons en quoi les technologies éducatives interactives peuvent enrichir l'apprentissage des langues. Nous étudierons également des exemples concrets d'outils et de ressources interactives, ainsi que les meilleures pratiques pour les intégrer de manière effective dans les programmes d'apprentissage des langues. Grâce à l'utilisation judicieuse des technologies éducatives interactives, nous pouvons ouvrir de nouvelles possibilités pour le développement d'une compétence discursive solide et faciliter l'apprentissage des langues de manière plus engageante et efficace.

L'intégration des technologies éducatives interactives dans les programmes d'enseignement des langues peut être bénéfique pour les apprenants. Voici quelques considérations pour une intégration réussie :

Alignement avec les objectifs d'apprentissage: Assurez-vous que l'utilisation des technologies éducatives interactives est alignée sur les objectifs d'apprentissage du programme. Identifiez les compétences linguistiques spécifiques que vous souhaitez développer chez les apprenants et choisissez les outils qui soutiennent ces objectifs. **Formation des enseignants :** Fournissez une formation adéquate aux enseignants sur l'utilisation des technologies éducatives interactives. Les enseignants doivent être familiarisés avec les outils et savoir comment les intégrer de manière efficace dans leur enseignement. Organisez des ateliers, des formations en ligne, ou fournissez des ressources pédagogiques pour soutenir les enseignants dans l'intégration des technologies.

Choix des outils appropriés : Il existe une multitude d'outils et de ressources éducatives interactives disponibles. Choisissez ceux qui correspondent le mieux aux besoins des apprenants et aux objectifs d'apprentissage. Considérez des facteurs tels que le niveau de compétence des apprenants, la pertinence culturelle, la convivialité de l'interface, les fonctionnalités offertes, et la compatibilité avec les appareils et les plateformes utilisés.

Intégration dans les activités d'enseignement existantes : Les technologies éducatives interactives doivent être intégrées de manière transparente dans les activités d'enseignement existantes. Identifiez les moments opportuns pour utiliser les outils, que ce soit pour introduire un nouveau concept, pratiquer des compétences spécifiques, ou évaluer les progrès. Intégrez les outils dans les leçons, les projets, les exercices en classe, et les devoirs.

Utilisation en classe et en dehors de la classe : Les technologies éducatives interactives peuvent être utilisées à la fois en classe et en dehors de la classe. En classe, elles peuvent être intégrées dans des activités de groupe, des discussions, des jeux interactifs, et des simulations. En dehors de la classe, elles peuvent servir de ressources supplémentaires pour la pratique individuelle, l'auto-évaluation, et la communication en ligne avec d'autres apprenants.

Collaboration entre enseignants et technologues : Encouragez la collaboration entre les enseignants et les spécialistes des technologies éducatives. Les enseignants peuvent fournir des informations précieuses sur les besoins des apprenants et les objectifs pédagogiques, tandis que les technologues peuvent apporter leur expertise sur les outils et les ressources disponibles. Cette collaboration favorise une intégration optimale des technologies éducatives interactives dans le programme d'enseignement des langues. En intégrant les technologies éducatives interactives de manière réfléchie et stratégique, les

programmes d'enseignement des langues peuvent bénéficier de l'engagement actif des apprenants, de l'accès à des ressources authentiques, de la pratique contextuelle, et de l'amélioration des compétences discursives.

En conclusion, les technologies éducatives interactives offrent de nombreux avantages dans le développement de la compétence discursive des étudiants. Elles fournissent une pratique contextuelle, une rétroaction immédiate, des simulations de situations réelles, un accès à des ressources authentiques, une flexibilité et une autonomie, ainsi que des opportunités de collaboration et d'interaction. Ces avantages contribuent à renforcer la maîtrise de la langue et la capacité des étudiants à communiquer efficacement dans des contextes réels.

BIBLIOGRAPHIE

1. Bachman, LF et Palmer, AS L'évaluation linguistique en pratique : Développer des évaluations linguistiques et justifier leur utilisation dans le monde réel. Presse de l'Université d'Oxford. (2010).
2. Chapelle, CA . Applications informatiques dans l'acquisition d'une langue seconde : fondements de l'enseignement, des tests et de la recherche. La presse de l'Université de Cambridge. (2001)
3. Dillenbourg, P. (éd.). Apprentissage collaboratif : approches cognitives et informatiques. Elsevier. (2012)
4. J.Egbert et G.Petrie. Perspectives de recherche APPEL. Lawrence Erlbaum Associés.(2005)

Argot comme une des sources de l'enrichissement de la langue

Ким Светлана Борисовна, студентка 4-курса
факультета романо-германской филологии
bogobodskaya@gmail.com
+99888175465

Турсунова Наргиза Хамракуловна, старший
преподаватель кафедры Теоретические аспекты французского языка

Аннотация

В данной статье были рассмотрены понятия «жаргон и сленг», как основная часть разговорного французского языка. Основной целью стало определение главных отличий сленга от жаргона, их историческая эволюция, происхождение, употребление в настоящее время, функции и семантические механизмы их образования. Данное явление способно затрагивать и

трансформировать язык на всех уровнях: разговорную речь (un langage familier), литературную норму (un langage littéraire), научный язык (une langue élevée). Сленговые термины переходят в другой язык в качестве заимствованных слов, слово приобретает новое символическое значение, приобретая метафорическую окраску.

Ключевые слова: деловой сленг, профессиональный сленг, формирование сленговых терминов, функции сленга, социолингвистика.

Abstract: This article discusses the concepts of "jargon" and "slang" as an essential part of spoken French. The main aim was to identify the key differences between these two terms, their historical development, origin, and current usage, as well as their functions and mechanisms for their formation. This phenomenon can influence and transform language at all levels, including colloquial speech, literary norms, and scientific language. Slang terms are often transferred to other languages as loanwords, acquiring a new symbolic meaning and a metaphorical coloration. Some examples of business jargon and professional slang are discussed, as well as the formation of these terms and their functions. Sociolinguistics is also explored in relation to slang.

Keywords: business slang, professional slang, formation of slang terms, slang functions, sociolinguistics.

L'argot est une démonstration incontestable de la créativité linguistique des utilisateurs de la langue et de leur capacité à modifier les mots en fonction de certains paramètres. De même, à travers l'argot, la langue orale montre une facette sociale de l'individu qui se considère comme appartenant à un certain groupe avec lequel il est capable de communiquer en échangeant une langue qui leur est propre, dont ils partagent les variables. Les mots « argot » et « jargon » véhiculent l'idée d'une certaine marginalité, étant donné que ces manifestations cryptiques du langage se retrouvent souvent dans des groupes associés aux banlieues des villes ou à certaines institutions comme les prisons. Cependant, l'argot, en tant que manifestation d'une langue populaire, est produit au sein d'une communauté et il est utilisé d'une manière particulière dans chacun des domaines sociaux et professionnels.

Le Littré définit l'étymologie du terme argot comme « fort obscure ». Il rappelle que le langage des voleurs en italien s'appelait gergo, et en France jargon. Le mot est probablement né au début du XVIIe siècle et n'apparaît dans le Dictionnaire de l'Académie qu'en 1740 [Le Littré, 2021]. Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales cite la « Communauté des Gueux » Jargon de l'argot reformé comme le premier ouvrage dans lequel le mot argot apparaît en

1628 [CNRTL, 2021]. Les termes argot et jargon sont souvent utilisés comme des synonymes. Lorsque l'on compare les deux mots, il est certain qu'ils partagent une partie de leur signification et pour le jargon professionnel, on peut également utiliser le terme argot.

- argot: nom masculin (origine obscure). Ensemble des mots particuliers qui adopte un groupe social vivant replié sur lui-même et qui veut se distinguer et/ou se protéger du reste de la société (certains corps de métiers, grandes écoles, prisons, monde de la pègre, etc.). Synonymes : jargon [Larousse, 2020].
- Jargon: nom masculin 1. Vocabulaire propre à une profession, à une discipline ou à une activité quelconques, généralement inconnu du profane, argot de métier: Jargon judiciaire. Synonymes : argot- langue verte.
- Familier. Langue qu'on ne comprend pas (langue étrangère, patois, etc.)
Synonyme : baragouin (familier) [Larousse, 2020].

Dans le dictionnaire publié en 1965 on trouve des références au monde des mendiants et des truands, alors que dans l'édition actuelle du Larousse ces connotations ont disparu. Il convient de noter que dans le Dictionnaire historique des argots français, le mot argot est lié au vocabulaire qui n'est pas dans les dictionnaires et, dans le cas du jargon, au vocabulaire professionnel non technique.

Au cours de l'histoire, d'autres termes ont été utilisés avec un sens proche de celui d'argot : jobelin, baragouin, poissarde (vulgaire), verlan, javanais, langue verte, langue populaire, parler (des métiers, des bouchards, des truands p. ex.). Le terme argot, de l'avis de nombreux spécialistes, qualifie une dérivation de la langue populaire, étant donné que les procédures de formation lexicale des deux sont communes [Horak, 2021, p. 5].

La classification des niveaux de langue permet de déterminer la place de l'argot au sein de la langue française. Nous nous sommes basés sur la classification de Lopez [López, 2021, p. 734] :

- langue élevée : spécifique aux domaines scientifiques (philosophie, chimie, etc.) ;
- langue littéraire : langue académique et de communication écrite, français standard ;
- langue ordinaire ou familière : langue de conversation commune pour les Français ;
- langue populaire : la langue spontanée du peuple ;
- langue argotique : lié aux étudiants, aux artistes, à certaines professions, aux milieux multiculturels.

Un même locuteur appliquera plusieurs registres en fonction du contexte. Par exemple, un médecin peut utiliser un registre élevé dans un environnement

scientifique, un langage académique avec ses étudiants, un parler ordinaire avec ses patients, et un argot hospitalier avec ses collègues. La compétence linguistique du locuteur se manifeste par sa capacité à changer de registre. Cela nous montre que les personnes qui utilisent l'argot ne le font pas de manière exclusive et que, par conséquent, leur utilisation n'exclut pas les autres registres. D'autre part, on confirme que l'argot n'appartient pas à une classe sociale concrète, mais à un groupe défini d'individus.

Le renouvellement continu par l'acquisition de nouveaux termes est commun à tous les argots. Sur la base de l'œuvre « Comment tu tatches! » [Goudailler, 1997, pp. 17-33], nous avons développé un schéma pour classer les procédures sémantiques et formelles de la création lexicale argotique qui est complétée par l'étude de Eurrutia, dont nous avons extrait d'autres procédés regroupés sous le nom de l'argot à clé [Eurrutia, 2015, pp. 59-71]. Les termes argotiques reprennent des mots qui existaient déjà dans une autre langue, comme dans le cas des emprunts ; ou bien le mot acquiert une nouvelle signification symbolique, comme dans le cas de la métaphore.

Les argots ont toujours été enrichis par des apports du vieil français ou des langues locales. De nos jours, et surtout dans les grandes villes en raison de l'immigration, on peut observer l'acquisition de mots empruntés d'autres langues. On peut souligner par leur productivité :

- a) l'argot du vieil français : caisse (voiture) ; daron (père) ;
- b) les emprunts aux langues françaises locales : engatse (problème, ennui ; du corse incazzu) ; panouille (abruti, poltron, lavette ; du provençal panissa) ;
- c) l'argot anglo-américain : destroy (détruire) ; business (affaires) ;
- d) le tsigane (romani) : racli – raclo (fille – garçon) ; schmitt (policier ; allemand: Schmied, forgeron) ;
- e) l'arabe ou le berbère : दौरا (tour, virée dans la cité) ; soua (fille, femme) [Goudailler, 1997, pp. 18-22].

Elle consiste à désigner un concept donné par le nom d'un autre avec lequel il est en relation, c'est un principe, comme la métonymie, basé sur l'analogie. La métaphore montre la similitude conceptuelle entre deux représentations : belette (fille, femme); galère (situation matérielle difficile).

La métonymie désigne l'analogie entre deux concepts par un mot associé, c'est une relation de continuité qui présente une union (proximité) remarquable entre deux concepts : partie du corps en remplacement de la personne, activité ou profession exercée, caractère qui détient une personne, lieu de travail et activité ; matière, vêtement porté [Eurrutia, 2015, p. 64] : bleu (policier) ; calibre (arme à feu) ; crêteux (punk).

L'utilisation d'euphémismes permet d'atténuer les situations négatives ou les mots tabous : incurable « condamné à mort » ; nymphe potagère « servante de cuisine ».

Le discours des métiers utilise des périphrases pour renforcer une idée, ou pour souligner un trait d'une personne : hommes de blanc « médecins » ; gens de robe « magistrats » [Eurrutia, 2015, pp. 64-65].

Il s'agit de changements de sens résultant de la relation entre un concept et sa conceptualisation prototypique. Chypre «arôme boisé»; étau «boutique du boucher»; nez «parfumeur».

Jusqu'au XIXe siècle, les documents sur le jargon sont rares, mais ensuite, des dictionnaires ont commencé à être publiés et l'argot a commencé à s'imposer dans la littérature. L'argot est fermement lié à la langue populaire, dont les différents registres sont un continuum de la langue avec différentes fonctions. Dans l'argot des métiers, la fonction cryptoludique est la plus importante. En France, au cours du XXe siècle, l'argot des métiers a été remplacé par l'argot social. L'argot des métiers est une partie de la langue orale qui nous montre comment de nouveaux mots sont créés à partir de codes qui existent déjà, que le locuteur utilise en prenant sa langue maternelle comme modèle. Les argots des métiers qui ne sont plus parlés, mais qui sont consignés par écrit, nous racontent l'histoire des gens à une époque et à un lieu donné, quelles étaient leurs tâches et comment ils réalisaient leur travail. Des argots d'aujourd'hui, nous pouvons déduire quels sont nos imaginaires, nos peurs, les tabous de la société dans laquelle nous vivons. Tant que les mots continueront à être parlés et écrits, nous pourrons apprécier en eux leur histoire ou leur poésie.

Bibliographie :

1. Chereav O. Le jargon ou langage de l'argot reformé. Paris : Troyes. – CNRTL. (2021) sur <https://www.cnrtl.fr>
2. Eurrutia M. L'argot des métiers : ressources linguistiques et stylistiques. Expressivité vs identité dans les langues : aspects contemporains des Argots. – 2015.
3. Goudailler J. Comment tu tchatches! Paris: Maisonneuve et Larose. – 1997.
4. Horak A. Le jargon « paysan » dans la littérature Larousse. – 2021.
5. López R. L'argot : son histoire et ses acceptions. – 2021.

TERMINALOGIYADA DISKURSIV YONDASHUV

Gulnora Barotova Obidjonovna

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti 2-bosqich magistri

Annotatsiya: *ushbu maqolada terminalologiyadan foydalanish doirasi, manba tili, mazmuni va rasmiy tuzilishi, atamaning morfologiyasi va tuzilishi, fiksatsiya darajasi, atamalar va terminologik tizimlarni tahlil qilish, zamonaviyning umumiy tavsifini taklif qilish, shaxsning qiyosiy tipologiyasini o'tkazish, terminologik sohalar va boshqalar to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *atama; terminologiya; terminologik tizim, terminologiya; terminografiya, tasnifi.*

Аннотация: *в данной статье рассматриваются сфера употребления терминологии, исходный язык, содержательная и формальная структура, морфология и структура термина, уровень фиксации, анализ терминов и терминологических систем, предлагается общая характеристика современного, проводится о сравнительной типологии личности, терминологических полях и т.п.*

Ключевые слова: *срок; терминология; терминологическая система, терминология; терминология, классификация.*

Abstract: *in this article, the scope of use of terminology, source language, content and formal structure, morphology and structure of the term, level of fixation, analysis of terms and terminological systems, offer a general description of the modern, carry out a comparative typology of the person, terminological fields, etc. written about.*

Keywords: *term; terminology; terminological system, terminology; terminology, classification.*

Terminologiya ma'lum bir bilim sohasida qo'llaniladigan atamalar yig'indisidir[1].

Har bir bilim sohasining terminologiyasi kasbiy bilimlarning kontseptual aloqalari asosida quriladi. Terminologiya atamalarning tizimli to'plami sifatida ma'lum bir bilim sohasi tushunchalari tizimini og'zaki ravishda cheklaydi va mustahkamlaydi. A. A. Reformatskiyning fikricha, terminologiya va "atamalar, ularning tarkibiy qismlari sifatida, ilmiy nazariyalar, qonunlar, tamoyillar, qoidalarning shakllanishi vositasidir", ya'ni "terminlar ijtimoiy uyushgan voqelikni aks ettiradi, shuning uchun atamalar ijtimoiy ahamiyatga ega. bog'lovchi belgi"[2].

Tegishli fanlarning olimlari va mutaxassislari aniq ilmiy terminologik tizimlarni o'rganadilar. Terminologiya (amaliy tilshunoslik sohasi) asosan lingvistik nuqtai nazardan atamalar va terminologik tizimlarni (har qanday aniq fandan qat'iy nazar) umumiy o'rganish bilan shug'ullanadi.

Turli terminologiyalar - ma'lum bilim sohalarida tabiiy ravishda shakllangan atamalar to'plami yoki ularning bo'laklari va terminologik tizimlar - atamalar o'rtasidagi qat'iy munosabatlarga ega bo'lgan tartibli terminologiyalar mavjud bo'lib, bu atamalar tomonidan chaqirilgan tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi.

Muayyan bilim sohasiga oid tayanch atamalar – terminlar majmuasi sifatida terminologik to'plamlar shaklida nashr etiladi.

Xalqaro terminologiya komissiyasining tavsiyasiga ko'ra, terminologiya to'plamining hajmi "100 ta atama sonidan ko'p bo'lmasligi" kerak.

Terminologiya masalalari bilan ixtisoslashtirilgan davlat qo'mitalari, komissiyalar, institutlar va boshqa tashkilotlar shug'ullanadi.

Terminologiya va terminologiya bilan bog'liq bahsli masalalarni o'rganish yordam beradi atama tizimining shakllanish qonuniyatlarini aniqlash, shuningdek, atama nazariyasining nazariy muammolarini hal qilishda olimlarning turli yondashuvlarini tushuntirish. Ish belgilarni ko'rsatadi adabiy tilning so'zini maxsus maqsadlar uchun til deb ataladigan atamadan farqlash. Umumiydan maxsusga semantik o'tish mexanizmlari ko'rsatilgan, tushunchalarni tartibga solish tamoyillari tasvirlangan, atama hosil qilish haqidagi ma'lumotlar tuzilgan, xususan, ayrim hududlarning xalq-dialekt asoslari qayd etilgan. Rus terminologiyasi, shuningdek, terminologiyani shakllantirish qarz olish jarayonining hisobi. Terminlar orasidagi grammatik modellarning xilma-xilligi tilning individual differensiallashuvi hodisasini, atamaning mualliflik o'ziga xosligi mavjudligini ko'rsatadi.

Maqsad. Atamalar va o'ziga xoslikni tavsiflash uchun zarur va etarli bo'lgan maxsus so'zlarning tegishli xususiyatlarini aniqlang umumiy va maxsus lug'atlarning lug'at yozuvlarida atamalarni tavsiflash uchun terminologik tizimlar.

Ish usuli yoki metodologiyasi. Ishda tahlil va sintez usullari va usullaridan kompleks foydalanish, mahalliy tilshunoslikda qo'llaniladi: etimologik tahlil, aniq tahlil, qiyosiy tahlil usuli, tavsif usuli, onomasiologik usul, usul, strukturaviy-semantik tahlil va boshqalar.

Terminlar mazmuni (semantik) tuzilishi bilan tavsiflanadi, bu esa bir ma'noli va noaniq atamalarni farqlash imkonini beradi. Terminologiyada "ideal" odatda bitta so'z ichida ishlaydigan maxsus so'z deb ataladi terminologik tizimlar qat'iy bir ma'noda. Yu.V. Slozhenikina "ideal atama" ning ba'zi xususiyatlarini nomlaydi: uning ma'nosi umumiy lingvistik semantikaga zid kelmasligi kerak; ma'nosi atama shunday bir qator komponentlarni o'z ichiga olishi kerakki maxsus so'z va uning tanib olish uchun etarli bo'lar edi semantik jihatdan o'xshash boshqa leksemalardan cheklovlar [15, b. 27].

4. B.N. Golovin rasmiy bo'yicha tasniflashni taklif qiladi tuzilishi. Ikki asosiy turni ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir atamalar: atamalar-so'zlar va atamalar-so'z birikmalari. Termin-so'zlarning tasnifi so'zning morfemik tuzilishiga ko'ra amalga oshiriladi, atamalar ajratiladi: hosila bo'lmagan, hosila,

murakkab qisqartmalar [3, p. 70]. S.V. Grinev so'z atamalarini tuzilish turlariga ko'ra ajratgan: oddiy (bir ildizdan iborat); affikslar (ildizdan iborat va affikslar); murakkab (ikki yoki undan ortiq ildizdan iborat) [4, b. 125].

Fraze terminlarda asosiy so'zning morfologik xususiyati iboraning turini ko'rsatadi: mazmunli, bilan. asosiy so'z sifatida ot; sifatdosh, ism bilan sifatdosh; fe'l so'z birikmalari. Termin va so'z birikmalarining semantik tuzilishiga ko'ra turlari erkin, turg'un va frazeologik jihatdan bog'langan bo'lishi mumkin. Turli grammatik modellarga ko'ra tuzilgan terminologik birikmalar yuqori o'zgaruvchanlikka ega.

Aniq lingvistik shaxslarning nutqi lug'atlarda aks ettirilgan turli xil turlari. L.L. Shestakova ta'kidlaydi: "Leksikografik usul nafaqat noyob ma'lumotlar bazasini yaratish maqsadiga xizmat qila boshlaydi.

Haqiqiy shaxslar nutqini barcha xilma-xilligi bilan o'rganish uchun manbalar, lekin ayni paytda u lingvistik shaxsni o'rganishning ob'ektiv usullaridan biriga aylanadi [18, p. 116]. Ushbu hodisani belgilash muammosi ham nazariy, ham amaliy jihatdan muhimdir.

reja. Hozirgi vaqtda ko'rib chiqilayotgan hodisani nomlash uchun bir qator terminologik iboralar qo'llaniladi: "yozuvchi tili lug'ati", "yozuvchi lug'ati", "yozuvchi lug'ati", "bir muallif lug'ati", "muallif lug'ati", "idiostyle lug'ati", "idiolekt lug'ati", "idiolekt lug'ati", "shaxs lug'ati", "til shaxs lug'ati". So'zlardagi farqning orqasida.

Bunday lug'atlarda "lingvistik va madaniy hodisaning tavsifi - shaxsiy lug'at namunasi" mavjudligini tan olish odatiy holdir. tilni bilish» [10, b. 309], "kompleksni ifodalaydi muayyan muallif asarlarida qo'llanilgan so'zlarni o'z ichiga olgan va izohlovchi lug'at turi" [5, b. 6].

Shunday qilib, tavsif terminologiyasi doirasida maxsus so'zlarni tasniflashda turli yondashuvlar shakllangan, masalan: qo'llanish doirasi, manba tili, mazmuni va rasmiy tuzilishi, atamaning morfologiyasi va tuzilishi; fiksatsiya darajasi. Ko'rsatilgan mezonlar nazariyaga kiritilgan terminologiya va har xil narsalarni tavsiflash va o'rganish maqsadiga xizmat qiladi xususiy terminologiyalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Lotte D.S. Ilmiy va texnik atamalarni tanlash va qurishning ba'zi fundamental masalalari. M.; L., 1941 yil.

2. Lotte D.S. Ilmiy va texnik terminologiyani qurish asoslari. M.: SSSR Fanlar akademiyasi, 1961 yil.
3. Wills W. Fachsprache und Übersetzung // Terminologie al angewandte Sprachwissenschaft. Myunxen; Nyu York; London; Parij, 1979 yil.
4. Grinev S.V. Terminologiyaga kirish. - M., Moskva davlat universiteti nashriyoti, 1993, 309 p.
5. Leichik V. M. Terminologiya: mavzu, usullar, tuzilma. - M., KomKniga, 2006, 256 b.
6. Grinev-Grinevich S.V. Terminologiya. Qo'llanma. - M: Akademiya, 2008, 304 b.
7. Vinogradov V.V. Rus tili: So'zning grammatik ta'limoti. M.: Oliy maktab, 1986. 640 b.
8. Golovin B.N. Terminlar haqidagi ta'limotning lingvistik asoslari. M.: Oliy maktab, 1987. 104 b.
9. Grinev S.V. Terminologiya atamalarining tarixiy tizimli lug'ati: darslik. M.: Moskva pedagogika universiteti, 2000. 143 b.
10. Ivantsova E.V. Shaxs nutqining leksikografik tasviri: lug'at turi va uning lug'at amaliyotida qo'llanilishi // Leksikografiya savollari. 2013. No 2. 5–18-betlar.
11. Kostomarov V.G. Davrning lingvistik didi. M.: Pedagogika-matbuot, 1994 yil. 247 b.

ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АСПЕКТА ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Гузэл Рузметова магистрант УзГУМЯ

В данной статье рассматриваются особенности перевода французских народных сказок с прагматической точки зрения. Основными методами исследования, используемыми в данной работе, являются сопоставительный и концептуальный методы. Выявлены этапы текстовой работы, необходимые для воспроизведения прагматического потенциала исходного текста в переводе.

Рассмотрена классификация типов текстов по их коммуникативной направленности и степени воспроизводимых в переводе прагматических отношений, показано, что французские народные сказки относятся к третьему типу текстов. Выявлены прагматические аспекты перевода.

Особое внимание было уделено выбору переводчиком соответствующих стилистических особенностей, регистра и эмоциональной окраски слов. Описано использование приемов прагматической адаптации при переводе народных сказок. Автор устанавливает, что задача переводчика - отказаться от искажения смысла или основной идеи, и что профессионалы должны придерживаться стратегий, направленных на то, чтобы гарантировать получателю переводного текста такое же воздействие, как и получателю оригинального текста. Материалом исследования является французский фольклор.

Процесс перевода - это преимущественно системная деятельность, взаимодействующая с языковой системой и системой смыслов, заложенных в оригинальном произведении. Перевод народных сказок имеет свои особенности, характерные для жанра фольклора, который не только сохраняет определенную форму существования, но и воспроизводит в переводе национальный культурный контекст. Важно, чтобы переводчики правильно интерпретировали эту специфику и соответствующим образом воздействовали на реципиентов текста.

В данной работе мы определяем особенности перевода французских народных сказок с прагматической точки зрения.

В нем анализируется классификация текстов с прагматической точки зрения, определяется место сказочного текста в ней, выявляются прагматические аспекты перевода сказочных текстов и описывается использование приемов прагматической адаптации при переводе сказок.

Первое, что должен сделать переводчик, - правильно интерпретировать смысл текста на исходном языке. Здесь уместен семиотический подход к переводному тексту. Поскольку этот подход фокусируется на символической природе текста и пытается объяснить его как феномен языка, его применение может привести к [Горный http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/what_is_semiotics_r.html].

Иными словами, синтаксис (отношения между языковыми символами и другими символами), семантика (отношения между языковыми символами и семантическими объектами) и прагматика (отношения с пользователями языка) - это выделенные компоненты семиотики, отражающие взаимодействие между символами и отношения между этими компонентами и окружающей средой [Гарбовский 2004, с. 294].

Если ограничить область семиотики только языковыми системами, то синтаксис можно определить как фонетические цепочки, с которыми сталкивается переводчик в процессе работы, т. е. отношения между символами в тексте. Семантика определяет трехсторонние отношения между символом, объектом (денотатом), который символ представляет, и концептом (сигнификатором) этого объекта. Прагматика выражает отношения между сигнификатором и лицом, использующим знак, т. е. участниками коммуникации (говорящим и получающим, другими словами, отправителем и получателем). Задача каждого переводчика - правильно интерпретировать эти отношения и передать их на язык перевода [Гарбовский 2004, с. 245].

Способность текста производить определенный коммуникативный эффект, вызывать у реципиента прагматическое отношение к сообщению, иными словами, оказывать прагматическое воздействие на получателя информации, называется прагматикой текста [Комиссаров 2002, с. 153]. Стоит отметить, что перед началом любой переводческой работы специалистам необходимо определить несколько ключевых моментов, которые необходимы для воспроизведения прагматического потенциала исходного текста и, соответственно, оказания желаемого воздействия на получателя переведенного текста.

Во-первых, переводчик должен понимать коммуникативное намерение автора текста. Во-вторых, необходимо установить доминирующую функцию текста, которая присутствует в каждом тексте.

Цель доминантной функции - произвести определенный прагматический эффект на получателя текста. Поэтому данная функция учитывается автором текста при его интерпретации. Таким образом, коммуникативная направленность исходного текстового сообщения находится в центре внимания при изучении прагматических аспектов перевода.

А. Нойберт рассматривает переводимость текстов с точки зрения коммуникативной направленности и воспроизведения прагматических отношений в переводе и выделяет четыре типа текстов.

Первый тип - это тексты, которые апеллируют к одним и тем же потребностям и интересам реципиентов на исходном и переводном языках (например, реклама, научная и техническая литература). Второй тип - тексты, которые отражают интересы только реципиентов на исходном языке и, следовательно, учитывают экстралингвистические знания носителей исходного языка (например, местная пресса, юридическая, общественно-политическая и экономическая литература). Третий тип - художественная литература, которая,

с одной стороны, отражает особенности страны, а с другой - опирается на общечеловеческие интересы и ценности. Четвертый тип - это тексты, специально подготовленные для перевода (иностранный литература) с учетом реципиентов языка перевода [Neubert 1978].

Согласно этой классификации, французские народные сказки можно отнести к третьему типу текстов. Фольклор, наряду с литературой, называют искусством слова, поскольку он отражает национальный характер страны, к которой принадлежит произведение.

Для того чтобы передать прагматическое значение французских народных сказок, необходимо учитывать такие аспекты перевода, как прагматический потенциал текста, прагматическая адаптация переводного текста и прагматическое значение лексических единиц оригинального и переводного текста. Прагматическое значение можно разделить на следующие виды

- 1) стилистические особенности слова
- 2) регистр слова
- 3) аффективная окраска слова [Лепухова 2015, с.162].

Стилистические характеристики слова зависят от того, как это слово воспринимается говорящим. Важно отметить, что слово, закрепленное в определенном стиле, становится инвариантным признаком слова и, следовательно, компонентом его прагматического значения.

Таким образом, переводчик использовал негативную эмотивную лексику для обозначения пренебрежительного отношения хозяйки к своим слугам.

Прагматический потенциал текста является результатом выбора исходным текстом содержания сообщения и способа языкового выражения. Автор в соответствии со своим коммуникативным намерением отбирает языковые единицы с необходимым значением, предметно-логическим и коннотативным, и организует их в тексте таким образом, чтобы установить между ними необходимые семантические связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с.
2. Горный Е. Что такое семиотика? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zhurnal.ru/staff/gorny/texts/what_is_semiotics_r.html (дата обращения 26.08.2016).
3. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. М.: ЕТС, 2002. 424 с.
4. Лепухова Н.И. Прагматический аспект перевода // Молодой ученый. - № 5 (20). - 2015 г. С. 160-164.

ХАРАКТЕРИСТИКА СКАЗКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОГИКО - ПРАГМАТИЧЕСКОГО АСПЕКТА СКАЗКИ

Диёра Абдурахманова магистрант УзГУМЯ

Данная статья посвящается прагматическому аспекту сказки во французском и русском языках. Сказка, которая принадлежит к духовному наследию определенного народа, представляет чрезвычайно интересное для изучения лингвокультурное единство. Одной из многих функций сказки является моделирование человеческих жизненных ситуаций с помощью языка, трансляция и воспитание определенной морали.

Именно эта иллокутивная «нагруженность» сказки и может рассматриваться в параметрах прагматического подхода. В связи с тем, что ни один художественный текст, а особенно фольклорный, не может быть правильно интерпретирован вне социокультурного контекста, ученые считают целесообразным рассматривать сказку с учетом трех сторон коммуникации: адресант - текст - адресат, поскольку сказка наделяется смыслом как рассказчиком, так и читателем.

Вместе с тем текст, как медиум между адресантом - адресатом следует рассматривать как сложное иерархическое образование, обусловленное той социокультурной исторической ситуацией, в которой он был создан. Только в пределах логико-прагматического подхода могут быть обнаружены и адекватно проинтерпретированы закономерности структурной организации и языкового оформления текста, которые обусловлены его жанровой спецификой.

В начале своего существования адресантом сказки выступал сказочник - человек среднего возраста, который рассказывал свое произведение для

конкретной аудитории, как правило, хорошо ему известной. Адресатами фольклорных произведений были не архислушатели, ими были конкретные лица, слушатели сказки. Коммуникация происходила в определенном времени и пространстве. Автор рассказывал историю, которую знал наизусть. Он не создавал, а только воспроизводил сказочные тексты из структурных элементов, предоставленных в его распоряжение традицией.

Можно говорить о коллективном адресанте сказки, поскольку рассказчик использовал готовый речевой субстрат, предварительно проработанный другими сказочниками, и не менял композиционную структуру произведения: модификация структурных элементов привела бы к разрушению корпуса сказки. Свобода сказочника заключалась в большом количестве способов, которыми он мог "играть" с аудиторией: выстраивать повествование на свой лад на лексическом уровне, украшать ожидаемые моменты, готовить небольшие неожиданные комментарии о ходе событий и т.п.

Пропп В. Я. подчеркивает, что сказка представляет собой сложный комплекс отражений действительности и осознается как адресантом, так и адресатом рассказа как художественная реальность. Она имеет «устойчивую, исторически сложившуюся поэтику, свой круг действующих лиц, характеризуется замкнутостью нарративной структуры и описывает необычные с точки зрения повседневной логики события» [Пропп В.Я., 1998]. К этому жанру фольклорного творчества относятся произведения, отличающиеся по происхождению, стилю и содержанию.

В нашем исследовании мы будем опираться на общепринятую классификацию сказочного материала по тематическому признаку. По характеру действующих лиц сказки делятся на бытовые (действующие лица - люди) и анималистические (основные персонажи животные). Сюжет сказки выступает важнейшей категорией жанра, он всегда конфликтный и отражает отношения между персонажами, характерными для каждой из выделенных групп.

Например, русские бытовые сказки, по сравнению с другими сказками, наиболее приближены к реальной действительности. Конфликт в этих произведениях возникает в сфере социальных или семейных отношений и решается не с помощью магического помощника, а благодаря собственным усилиям героев. Во многих сказках изображены антагонистические отношения в семье - между мужем и женой; в социальных сферах - между бедняками и богатыми, дурачком и сельскими людьми. В структуре сказки исследователи выделяют следующие дидактические произведения, в зависимости от особенностей конфликта: знакомят с правилами поведения, с искусством слова,

способностью выйти из затруднительного положения с помощью смекалки, а также те дидактические произведения, которые, формируют чувство справедливости, чувство юмора – это сказки дидактической направленности.

Исследователи подчеркивают, что сказка определяется постоянной композиционной структурой, особенностью построения которой является линейная организация ее составляющих - высказываний. Структурные компоненты сказки располагаются в определенной логической последовательности, обусловленной причинно - следственными связями. По мнению Проппа В.Я. композиция сказки характеризуется «тенденцией движения видов - временных форм, которые подчиняются сюжетом и наличием социокультурного компонента, который отражает определенный круг проблем периода создания сказки и рисует характерные черты представителей социума» [Пропп В.Я., 1998].

По словам Разумовской М.В., экспозиция имеет исключительно важное значение для реализации коммуникативно - прагматических интенций. Ее задача заключается в введении персонажей и подготовке адресата к восприятию следующего фабульного конфликта. Экспозиция сказки тесно переплетается с ее последующей частью - то есть завязкой. В других типах сказок завязка – это определенная конфликтная ситуация, которая приводит в движение сказочный сюжет. Причина конфликта в бытовых сказках тесно связана с их темой и не может быть определена однозначно. В анималистических произведениях чувство голода приводит к столкновению между персонажами и приводит сказочную интригу [Разумовская М.В., 1983].

Кульминация в сказке – это самый напряженный момент, ради которого и происходили все предыдущие действия главных героев. Как правило, в сказках она представляет собой ситуацию столкновения, борьбы двух противоположных сил, одна из которых выходит победительницей, причем в подавляющем большинстве случаев благодаря применению хитрости, а не силы. По Мнению Разумовской М.В. финальный блок сказки состоит из решения и эпилога, в которых адресата информируют о результатах событий [Разумовская М.В., 1983]. Для большинства сказок характерен закрытый тип финала, который имеет эксплицитно характер и не вызывает у адресата никаких вопросов. Исключение составляют анималистические сказки, в которых довольно часто наблюдается неожиданное прекращение развития сюжета. Сказочник, будто устав рассказывать сказку, без подвода никаких итогов неожиданно заканчивает ее прямой речью персонажей [Разумовская М.В., 1983].

Модель сказочного текста предполагает обязательное наличие заголовка и его соответствие сюжета. Заголовок - неотъемлемый структурный компонент сказочного текста способствует реализации прагматической установки последнего. Пропп В.Я. считает, что прагматичность заголовка обусловлена несколькими факторами: его ориентацией на следующий текст (проспекцию), автоцентричностью (реализацией авторских интенций) и антропоцентричностью (ориентацией на адресата) [Пропп В.Я., 1998]. Заголовок служит для установления контакта с адресатом и выполняет тематизированную, интригующую, а иногда и оценочную функции [Пропп В.Я., 1998].

Следующие постоянные элементы сказки, предоставленные в распоряжение сказочника – это традиционные формулы. Они относятся к тем структурным элементам, которые выполняют функции композиционной организации и маркировки текста как сказочного. Исследователи отмечают, что традиционные формулы могут быть определены как «постоянные конструкции с контекстуальной обусловленностью употребления» [Разумовская М.В., 1983]. Согласно их прагматических функций и расположения в тексте, традиционные формулы разделяют на инициальные, медиальные и финальные. Инициальные формулы представляют собой ядро экспозиции сказочного текста. Их основная прагматическая функция направлена на адресата: они играют ведущую роль в определении последнего жанра повествования и выборе соответствующей стратегии для ее интерпретации. Инициальные формулы выступают «лингвопрагматическим средством реализации сказочного хронотопа, а следовательно, и средством создания сказочной картины мира» [Разумовская М.В., 1983].

Таким образом, финальные формулы относятся к конечному блоку сказки и являются традиционными маркерами завершения сказочной повествования. Они намного разнообразнее, чем инициальные формулы, а их употребление - это своеобразный ритуал, использованный рассказчиком не только для того, чтобы свернуть сказочный рассказ, но и отдать дань традиции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 253-277.
2. Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1998. - 420 с.
3. Разумовская М.В. О сказке // Французская литературная сказка (12-20 вв.). М.: Радуга, 1983. С.5-34.

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИМПЕРАТИВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Камола Латифова магистрант УзГУМЯ

Вопросы индуктивной модальности и их актуальность. Классификация индуктивных высказываний включена в общую теорию модальности. Теории модальности. И в целом эта проблема была решена многими лингвистами. Многие лингвисты успешно решали эту проблему.

Можно отметить отсутствие единства взглядов по многим вопросам, связанным с данной категорией.

Так, в частности, до сих пор не решен вопрос о месте индуктивной модальности в общей системе модальных отношений.

Часто индуктивные модальности рассматриваются в терминах нереальности. Это связано с тем, что в момент элекции запрашиваемое поведение еще не реализовано, но оно существует в сознании говорящего (Валимова, 1967; Ермолаева, 1978; Миронова, 1979; Грачева, 1968; Зверева, 1983 и т.д.).

Вместе с тем существуют и другие подходы к данной проблеме: Е.А. Крашеникова классифицировала значение модальностей, основываясь на том, что языковые модальности отражают не только суждения о возможности, актуальности и необходимости, но и волю, намерение и желание человека, выраженные в форме требований, команд, советов и запретов. Таким образом, она выделила два плана категории модальности: модальность отражения и модальность намерения. К первой категории она относил значения основных модальностей реальности, вероятности и нереальности, а ко второй - значения модальностей побуждения и желания, характерных для сказочных текстов (Крашеникова, 1961:99-101).

Опираясь на систематизацию, предложенную М.Ф. Косиловой, О.Г. Космин провел исследование интонации побудительных предложений в языке. При этом в основу своей классификации индуктивного значения он положил те же три момента в акте волевой коммуникации: отношение говорящего и адресата, отношение говорящего к действию и отношение адресата к действию.

О.Г. Космин экспериментально показал, что интонация является одним из основных показателей волевой коммуникации.

Индуктивные предложения экспериментально подтвердили важность интонации.

Интонация индуктивных предложений контрастирует с интонацией повествовательных и вопросительных предложений.

Было доказано, что она контрастирует с повествовательными и вопросительными предложениями (Козьмин, 1966:15). В то же время семантический, слуховой и электроакустический анализ различных индуктивных предложений позволил автору сделать вывод об интонационном конфликте между командами, аллюзиями и требованиями. В то же время из его выводов следует, что интонация не определяет границ между такими вариантами индукции, как инструкция, совет и указание, просьба и согласие (Козьмин, 1966:16-18).

Такая ситуация закономерно приводит к мысли об объединении различных индуктивных вариантов в одну группу.

Такая попытка была предпринята М.М. Бикелем в его работе, Языковым средствам электрификации и их стилистическому использованию в немецком языке посвятил свою работу М.М. Бикель.

Стилистическое использование в немецком языке (Бикель, 1967). Выделяются следующие моменты.

Разновидности побуждения отличаются друг от друга различной степенью категориальной, интенсивной и аффективной окраски.

Они отличаются друг от друга по эмоциональной окраской, учитывая эти особенности побудительных предложений, он выделил три группы побудительных значений

1. команды, приказы, требования, запреты, распоряжения и указания;
2. наставление, разрешение, совет, поощрение, приглашение; 3, предостережение, предупреждение;
3. требования, призывы, убеждения, уговоры.

Первая группа характеризуется наибольшей степенью типологии. Во второй группе право на совершение запрашиваемого действия принадлежит другой стороне. В третьей группе степень категоричности самая низкая (Bickel M.M., 1967:12).

Таким образом, в грамматических исследованиях категории индуктивных предложений рассматривались как часть общей теории модальности и в связи с анализом формально-грамматических особенностей индуктивных предложений. Изучение их семантических аспектов в большей или меньшей степени ограничивалось подробным перечислением различных значений индукции и ее аффективных вариантов.

К директивным побуждениям относятся варианты побуждений, выполнение которых обязательно.

К директивным побуждениям относятся варианты побуждений, исполнение которых обязательно, поскольку душеприказчик находится в определенной социальной зависимости от завещателя и имеет социально

обусловленное право требовать исполнения завещания. Семантическая инвариантность такого рода побуждений является императивной:

Ah ! Ah ! Dit – il, ce joli mignon se moque de mon malheur, et il se prise plus que moi, *je veux* que tu le mettes dans ma grosse tour, et qu'il y meure de faim.

("La Belle aux cheveux d'or").

Под селективным побуждением мы понимаем такой вариант побуждения, при котором реализация ожидаемого действия, являющегося в первую очередь заботой лица, принимающего решение, полностью зависит от исполнителя побуждения. Семантической инвариантностью такого побуждения является требование:

"Я прошу тебя вернуться в свою спальню, чтобы ты не отпускала руку своего хозяина".

("La Belle et la Vete").

Речь - совет произносится, когда лицо, принимающее решение, оставляет за актором свободное право совершить или не совершить ожидаемый поступок. Инвариантное значение здесь - совет или предложение:

Я не желаю, чтобы вы были фермером.

("La Veuve et ses deux filles").

По мнению А. Безбицкой, "разница между приказом и просьбой заключается в том, что приказ содержит в своей глубинной структуре предположение, что адресат должен сделать то, что хочет говорящий, а просьба содержит в своей глубинной структуре предположение, что адресат может сделать или не сделать то, что хочет говорящий '. Условием успеха просьбы является то, что говорящий в своем положении имеет право приказывать адресату. Очевидно, что то же самое можно сказать и о запретах, и о разрешениях" (Vezbicka, 1985:256-265).

Таким образом, семантическая категоризация типов побудительных высказываний требует более дифференцированного представления и учета особенностей, обусловленных типом межличностного и социального контакта коммуниканта в высказывании и типом воздействия побуждения на говорящего.

Все речевые акты направлены на адресата на основе тесного взаимодействия с ним.

Говорящий строит высказывание на основе возможных реакций адресата. Речь выражает желание говорящего не только сообщить собеседнику о чем-то, но и повлиять на поведение собеседника, побудить его к действию или воздействовать на его душевное состояние (Канонич, 1997:3).

Для того чтобы определить границы категории побуждения и ограничить структуры, передающие это значение, необходимо уточнить соотношение данной категории с такими понятиями, как воля, желание и надежда.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бикель М. М. Языковые средства выражения побудительности и их стилистическое значение (на материале немецкого языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Л., 1968.
2. Грачева Л. И. Средства выражения разрешения и запрещения в современном французском языке: Дис. канд. филол. наук. -Калинин, 1981. 138 с.
3. Козьмин С. Г. Интонация побудительных предложений в немецком языке // Коллоквиум по экспериментальной фонетике и психологии речи. — М. : МГУ, 1966. С. 289—315.
4. Корди Е. Е. Оптатив и императив во французском языке. — СПб.: Нестор-История, 2009.

ФУНКЦИИ ДИСКУРСА МОДЫ В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Мафтуна Фарходова магистрант УзГУМЯ

Анализ лингвистических текстов отражает разнообразные представления о моде в русском языке и культуре. В таких текстах мода часто воспринимается как явление, имеющее тесные связи с другими сферами жизни и культуры, такими как гастрономия и военное дело. Действительно, в русском языке и мышлении присутствует своеобразный образ моды и одежды, который отражает особенности культурных и социальных представлений.

Исследователь утверждает, что для носителей русского языка характерно двойное восприятие одежды. Во-первых, она рассматривается как часть тела, его продолжение или двойник. В этом случае одежда воспринимается как нечто интегральное и неразрывно связанное с телом. Во-вторых, одежда воспринимается как внешняя оболочка, упаковка, защищающая тело. Оба эти варианта взаимодействуют и не противоречат друг другу в мировоззрении носителей русского языка.

Отмечается, что в русскоязычной культуре французская мода длительное время считалась эталонной (Башкатова М. 2007). В определении

моды часто упоминается французский язык и культура. Мода определяется как временное господство определенного стиля в различных сферах жизни и культуры. Этот стиль может влиять на одежду, идеи, поведение, этикет, образ жизни, искусство и многое другое. Индустрия моды включает производство и продажу товаров и услуг, связанных с модой.

Исторически французская мода была определяющей для многих стран, и сегодня Париж считается модной столицей мира. Мода в одежде характеризуется быстрой сменой форм и образцов одежды, что отражается в фразе "по моде" или "à la mode", которая восходит к XVII веку, когда французская мода стала образцом для европейских стран (Бенвенист М., 1974).

Основными целями модного дискурса являются приобщение к миру моды и передача информации о новых тенденциях и изменениях в модной индустрии. Цели модного дискурса меняются в зависимости от актуальной информации и требуют использования средств массовой информации для ее распространения.

Например:

"Внимание! В этом летнем сезоне мы отмечаем возвращение круглых, авиаторских и кошачьих очков с пастельными оправками и двухцветными дужками... Вот пятьдесят моделей, которые привлекли наше внимание!" [elle.fr]

На русском ДМ мы можем найти следующие примеры:

"Самые интересные и актуальные новинки, по мнению директора отдела красоты Марии Тараненко" [elle.ru].

"Парфюмерные новинки мая предназначены для настоящих ценителей высокого искусства парфюмерии. Нестандартные композиции и благородные ароматы оправдывают их высокую стоимость" [elle.ru].

Дополнительной целью модного дискурса является установление статуса коммуникантов в мире моды:

"Фестиваль в Каннах – это не только фильмы и вечеринки для знаменитостей. Это также возможность собрать средства для благотворительности. Вчера это было сделано на вечере "Карнавал в Каннах", организованном модельером Джорджио Армани при участии Жана-Поля Готье, Петры Немцовой, Клотильды Курау, Джерарда Батлера, Касси, Юэна МакГрегора и Дианы Крюгер" [elle.fr].

"25 мая известный мастер маникюра и основатель бренда Кристина Фицджеральд проведет мастер-класс в ЦУМе. Бренд Кристина Фицджеральд быстро завоевал популярность в России благодаря безупречному маникюру и привлек множество поклонников" [elle.ru].

Дискурс моды отражает ценности и нормы, характерные для общей лингвокультуры. Мода не просто представляет товары и услуги, но и формирует ценностные ориентации, создавая определенный образ жизни. Одной из основных ценностей, реализуемых в модном дискурсе, является современность. Мода не признает ограничений, кроме временных, и требует постоянного обновления и инноваций.

"Время или классика, модная всегда" - так часто подчеркивают коммуниканты:

"С 5-летней историей марки COS вы всегда остаетесь как современные, так и классические!" [cosmopolitan].

Еще одной важной ценностью модного дискурса является демонстративность, поскольку мода является способом коммуникации, позволяющим демонстрировать социальный статус и передавать информацию о себе:

"Лето приближается, и настало время выставить ноги на ветер с помощью элегантных сандалий. Двухцветные, с камнями, или металлические кожей - в этой весне все фантазии разрешены. Сандалии становятся звездой и обещают вас удивить! Познакомьтесь с нашим выбором сандалий, подходящих для любых ваших желаний и, конечно же, вашего маникюра, в течение дня и вечера" [cosmopolitan].

Третьей основной ценностью, связанной с модным дискурсом, является игра. Мода стимулирует творческий процесс, поощряя поиск новых идей, создание чего-то нового и открытие старого в новом свете:

"Ходят слухи, что новая линейка будет создана дизайнером Беназ Арам, создателем марки COS. Для H&M главная задача этого нового проекта - создать премиальный бренд, который останется доступным. Создание этой "коллекции-крутости" задает тон для группы H&M" [cosmopolitan].

Дискурс моды, помимо своей коммуникативной функции как одной из форм массовой коммуникации, также обладает следующими специфическими функциями:

1. Инновационная функция - дискурс моды стимулирует экспериментальный подход в обществе и культуре, поиск новаторских идей и выявление новых, более совершенных культурных образцов:

"Первый шаг - искать индикаторы, предчувствовать моду завтрашнего дня" [modelixir].

2. Регулятивная функция - дискурс моды внедряет в образ жизни новые формы поведения и культурные образцы, устанавливая временные нормы и облегчая выбор людей, помогая им адаптироваться к меняющемуся миру:

"Женщина Gucci более сексуальна, женщина Yves Saint Laurent более чувственна, более недостижима", - объяснял он, различая дух двух марок [cosmopolitan].

3. Социальная функция - мода включает человека в социальное и культурное наследие, способствует пониманию определенных социальных норм и ценностей, а также воспроизводит определенную социальную систему. Она также регулирует социальное напряжение, одновременно выявляя и маскируя социальное неравенство:

"Мода является многофакторным явлением. Она объединяет творческие, медийные, промышленные и коммерческие аспекты, что делает ее сложным элементом общества. Можно рассматривать ее как социальный и культурный рефлекс. С развитием средств коммуникации и транспорта практически все создания в сфере одежды доступны большинству людей, независимо от социальных групп" [officialmode].

4. Экономическая функция - дискурс моды является формой потребления и рекламы новых товаров, регулирует поведение потребителей и способствует расширению рынка сбыта. Он влияет на потребительское поведение и формирует структуру потребностей, разрабатывая стандарты потребления и социальные образы вещей:

"Некоторые модели могут быть созданы специально для показа моды, чтобы подчеркнуть коллекцию конкретного бренда. В коллекции примерно 20% моделей никогда не будут выпущены в продажу" [cosmopolitan].

Однако, помимо заимствований из французского языка, русский дискурс моды также имеет свои уникальные черты и особенности. Он может отражать русскую культуру, традиции и взгляды на моду, что делает его уникальным и отличающимся от французского дискурса моды.

Таким образом, русский дискурс моды сочетает в себе как заимствованные из французского языка термины, так и уникальные черты русской культуры и языка, что делает его разнообразным и интересным для изучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Башкатова Д.А. Современный русский дискурс моды [Текст] / Д.А. Башкатова: автореф. дисс... канд. филол. наук. - Москва, 2007. - 27 с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика [Текст] / Э. Бенвенист. - М.: Прогресс, 1974. - 447 с.

CARACTERISTIQUES PSYCHOLOGIQUES DES EMOTIONS DE JOIE

Ma'mura Rajabova étudiante de master D'ULM

Dans la littérature psychologique offre une variété de Classifications émotions. R. Pluchik suppose que les émotions humaines Elle peut être réduite à un petit nombre d'émotions universelles et innées.

Ces émotions universelles considérées comme primaire ou de base les émotions et tous les autres emotsii- comme secondaire, dérivé et le mélange résultant des émotions primaires. La plus petite liste émotions de base composées de trois des émotions, et le plus grand des onze (Op A: Vezhbitskaya2000: 503).

A. et T. Orton Turner a noté que les théoriciens indiquent généralement de tels motifs afin d'empêcher l'existence de l'enseignement primaire émotions: 1) certaines émotions, existent apparemment dans tous les cultes tures; 2) des émotions peuvent être identifiés chez les animaux supérieurs; 3) certaines émotions caractéristiques de certaines expressions faciales; 4) émotions neko-torye semblent augmenter les chances de survie (OP AU: Vezh-bitskaya2000: 504).

Les scientifiques ont proposé des versions différentes de la classification des émotions primaire et secondaire. Pour Descartes, qui a appelé les émotions passionsâme, croyaient que la diversité observée passions peuvent être réduites à six écoles primaires strastyam- joie, la tristesse, la surprise, le désir, l'amour, la haine (Dekart1989: 485). JF. Hay dans son traité philosophique sur les émotions concerne émotions de base tels que le désir, la peur, joie et de tristesse (Senault 1987: 56). YD Apresyan détient également opinion que les émotions peuvent être divisés en primaire et vtorichnye-cultivé.

Les émotions primaires, ils sont des émotions telles que:

la peur, la colère, le plaisir, la joie. Émotions secondaires comprennent l'espoir, la colère, le ressentiment, le désespoir (Apresyan1995: 370). Psychologiquement dictionnaire, les émotions primaires de base (émotions de base de) attribué joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût (DP 1991: 240).

Ainsi, sur la base de ces classifications, l'émotion de joie

Il peut être attribué à des émotions primaires ou de base de base. Cette

Il indique que l'émotion a beaucoup des caractéristiques différentes et leur expression dans un particulier la langue, et dans ce cas, dans la langue française.

La joie de couleurs nos sentiments dans le ton émotionnel positif change notre système perceptif. Joy optimise tous les processus mentaux, crée un sentiment de confiance, la satisfaction, l'admiration et la joie, bonne humeur facile (Rozhina1999: 8).

Le dictionnaire explicatif de la langue française «Le Robert» a présenté l'interprétation suivante des émotions de joie:

joie - 1. Émotion agréable et profonde, sentiment exaltant ressenti par

Toute la conscience humaine (R).

Comme on peut le voir à partir de l'interprétation, de la joie et défini comme un des émotions profondes et agréable et en même temps comme un fort sentiment de joie, l'exaltation ressentie par tous conscience humaine. Parlant de la différence entre les émotions et les sentiments, Damasio A. note que emotsii- cette action. Certains d'entre eux passèrent mouvements faciaux musculaires que tels que les expressions faciales lorsque les émotions de joie, la colère, etc., et comme un corps, par exemple, le mouvement pour échapper à la peur. Sentiments, à son avis, il émotion vnut-nal qui se produisent avec l'expérience répétée toutes les émotions, et sont relation affective stable de l'homme aux différents aspects et objets de la réalité.

Emotions aussi est un processus de toute une expérience directe sentiment (Damasio 2001: 43). Un autre dictionnaire explicatif de la langue française «Grand Larousse Universel» définit l'émotion de joie comme suit:

joie- 1. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé SA

plénitude et sa Durée limitée, et éprouvé par qqn Dont aspiration juin, l'ONU

Désir is satisfait ou en voie de l'être (GLU).

Cette définition suggère que l'émotion de joie op-exploité par d'autres émotions positives telles que de plaisir et de bonheur. Si nous considérons toutes les émotions comme macrocatégories et émotion

la joie comme une catégorie distincte au sein de la structure makrokategoriya émotion, les terminaux Podcasts certaines émotions seront franchis dans les ka-Cal certains points. Surtout il est souvent à l'intersection de l'émotion à proximité

leur contenu conceptuel. Par exemple, dans le cas du-tion positive des émotions (joie, le plaisir, le bonheur, etc.).

Une des principales caractéristiques de L'ÉTAT DE L'émotion de joie est la nature apparition de cette condition. Joy peut être plus ou moins intensivement-sive peut avoir des symptômes de celle-ci et de ne pas les avoir. L'émotion de joie, comme toute autre émotion, a causé une certaine cause. Donc, quand les gens éprouvent la joie, en règle générale, je prenais certaines informations, qu'il considère comme un facteur positif pour l'agro-NET.

Selon E.M. Wolf, provoquer L'ÉTAT DE L'émotion est un événement qui peut être indiqué de différentes façons, et est présenté comme un explicit et implicite (Volf 1989 65).

Dans l'analyse de L'ÉTAT DE L'émotion l'un des principaux problèmes est la relation et les émotions évaluation. David Hume croyait que les émotions peuvent être considérés comme agréable et inconfort. En d'autres termes, l'évaluation fait partie des sensations: depuis quand nous admirons le caractère de quelqu'un, nous croyons que l'homme est bon. Selon Hume, on se sent bien pas la perception, et la capacité d'une personne à avoir des sentiments et ils ont fondé leurs conclusions sur la morale et L'état de l'émotion et des valeurs (Op.par: Volf 1996: 149).

La plupart des philosophes contemporains émotions associés avec des idées cognitives. Par exemple, les RS Salomon C. Calhoun pense que entre les émotions et les jugements de valeur, il ya un lien logique.

Donc, celui qui ressent de la honte en même temps croit qu'il est entré sans droit. Avis sur l'évaluation comprend, par conséquent, la description de la logique

L'état de l'émotion. L'évaluation fait partie de la logique de la honte et d'autres états émotionnels.

En d'autres termes, les évaluations de l'émotion logiquement dépendantes, précisément évaluation est administrée dans l'émotion aspect cognitif (Op à: Volf 1996: 149).

Ainsi, la connexion L'ÉTAT DE L'émotion et ses causes peuvent aussi être interprétées comme cognitive, qui a reconnu le caractère estimatif des événements, les raisons à cela, et vous appelé L'ÉTAT DE L'EMOTION correspondant. Ceci est la base et certainement consentement-tion L'ÉTAT DE L'émotion et les raisons de l'évaluation.

L'ÉTAT DE L'émotion de joie se rapporte à des états émotionnels positifs, qui est la cause de l'émotion estimée par le sujet comme bon et désirable pour lui.

En analysant le rapport du sujet de L'ÉTAT DE L'émotion à l'épreuve L'ÉTAT DE L'EMOTION généralement attention à ceux de sa propriété comme «inactive». Emo-tion états surviennent involontairement sujet et provoquéou les causes internes, ou des événements qui se situent en dehors du sujet etne dépend pas de sa volonté et de désir. Toutefois, selon les EMLoup volitivnost peut être inclus dans les états de L'ÉTAT DE L'émotion, en cours de réalisationau signe «+ Control" (Volf1989 63).

Le fait qu'une personne éprouve L'ÉTAT DE L'émotion de joie peut être trouvé à l'extérieur du comportement proyavleniyam-, les gestes, le ton de la voix, l'expression des yeux etetc. Ces propriétés reflètent les émotions de joie dans la voie de leur description danslangue.

R.S. Salomon C. Calhoun spéculer quela valeur des émotions (par exemple, leur concept conceptuel) est le même pour tous les membres d'une culture donnée, bien qu'elle puisse varierdifférentes cultures (Solomon 1984: 336).

Par conséquent, nous pouvons conclure que les manifestations physiologiques et les expressions d'émotions sont également les mêmes dans une culture donnée. Par conséquent, ayant communeconnaissances sur les caractéristiques physiologiques des émotions et la façon de les exprimer, accepté dans cette culture, nous pouvons les représenter sous la forme de bornes certaines structures ou catégorie, le stockage d'informations sur une réaction émotionnelle spécifique, et donc sur L'ÉTAT DE L'émotion individuelle.

Lorsque cette information est activé dans l'esprit de l'individu, il est activé et toute la catégorie qui contient des informations sur un particulier L'ÉTAT DE L'émotion et les situations qui ont été testés, soit par l'individu ou qui sont des analogues de ces co-états. Par conséquent, les signes physiologiques émotions que nous Boc devenant catégorie entière ou un script L'ÉTAT DE L'émotion individuelle. De même, à notre avis, peuvent être considérés comme des moyens d'expression kinesicheskikh-tion des émotions (c. expression en utilisant des expressions faciales et des gestes). Tenant compte du fait que les émotions de joie caractérisées kinesicheskikh leurs propres moyens d'expression, nous pouvons aussi les (méthodes) bornes Podcast joie considérer.

Appel à la nature cognitive et psychophysiologique des émotions primaires, à laquelle l'émotion de joie, vous permet de sélectionner.Les principales composantes de son contenu conceptuel: inten sité L'état-DE L'émotion, sous réserve de l'évaluation de la cause-événement L'ÉTAT DE L'émotion, l'opinion sur le sujetle test L'ÉTAT DE L'émotion, la contrôlabilité / incontrôlable L'ÉTAT DE L'EMOTION sujetsignes physiologiques de L'ÉTAT DE L'émotion. La

communication et le rapport de ces composants prise en compte dans la catégorie d'allocation joie.

BIBLIOGRAPHIE

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Лексическая семантика. – М.: Языки русской культуры, 1995а. – Т. 1. – 472 с.
2. Вежбицкая А.«Грусть» и«гнев» в русском языке: неуниверсальность так называемых«базовых человеческих эмоций» // Семантические универсалии и описание языков. – М.: Школа«Языки русской культуры», 2000. – С. 501-525.
3. Вольф Е.М. Предикаты состояния// Семантические типы предикатов. – М.: Наука, 1982а. – С. 340-346.
4. Вольф Е.М. Состояние и признаки. Оценки состояний// Семантические типы предикатов. – М.: Наука, 1982б. – С. 331-339.
5. Розина Р.И. Устранение преграды(семантика и аспектуальное поведение группы русских глаголов) // Логический анализ языка. Языки пространств/ Отв. ред.: Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 67-77.

MÉTHODES INTENSIVES D'ENSEIGNEMENT DES ASPECTS PHONÉTIQUES DE LA LANGUE FRANÇAISE AUX ÉLÈVES DE TERMINALE DU LYCÉE

Xudoyqulova Hilola Sharofiddin qizi

O'zDJTU 3-bosqich talabasi

xudoyqulovahilola811@gmail.com

ANNOTATION: Dans ce travail propose des informations sur les méthodes et les techniques d'enseignement des langues étrangères dans les écoles secondaires et le niveau actuel d'importance des langues étrangères. Actualité de notre travail, ce travail met en évidence la nécessité de poursuivre le développement des langues étrangères dans le système éducatif aujourd'hui.

LES MOTS CLÉS: phonétique en FLE, langue étrangère, l'enseignant, l'écoute, méthode traditionnelle, la correction, aspects phonétiques.

Nous pensons souvent que pour bien comprendre et être capable de parler une langue étrangère, il suffit d'entendre cette langue pour la parler, un peu comme l'on ferait pour sa langue maternelle. L'expérience et la pratique de l'enseignement

des langues étrangères a beaucoup compromis l'équilibre de cette conviction et nous a montré depuis que cela est bien plus complexe, fort heureusement pour les personnes qui sont loin d'un pays de la langue étudiée. Dans le cas de nos apprenants de français en Ouzbékistan, il n'est pas toujours facile de rencontrer des Francophones, ici en Ouzbékistan, avec qui avoir un « vrai » échange, naturel et spontané, en français. Cela voudrait dire, si l'on se réfère à cette pensée, que cela serait impossible pour eux d'être capables un jour, de parler français. La place de l'écoute dans l'apprentissage d'une langue étrangère Nadine Battaglia Core Metadata, citation and similar papers ou une autre langue étrangère, vu leur éloignement géographique [Beacco,1991]. Les situations d'apprentissage aujourd'hui ont beaucoup évolué et se sont diversifiées d'une telle manière que l'on comprend mieux aujourd'hui que cela ne suffit pas d'entendre une langue étrangère pour la maîtriser. Plutôt que le verbe entendre nous utiliserons le verbe écouter qui nous semble plus approprié dans l'apprentissage d'une langue nouvelle. L'enseignant et l'écoute, tout d'abord, il est très important que l'enseignant redécouvre ses capacités d'écoute afin de mieux être, lui-même, à l'écoute de ses étudiants et de valoriser leur potentiel auditif qui est propre à chacun ce qui impliquera plusieurs comportements d'écoute à prendre en compte. Il est essentiel d'en être vraiment conscient lors de son enseignement. Il lui suffit d'observer attentivement ses élèves dans la classe pour se rendre compte immédiatement des différences entre chaque participant face à l'écoute du professeur, d'un document sonore ou plus encore, de ses camarades de classe. Il est vraiment incroyable parfois de voir comment certains apprenants sont plus perceptifs que d'autres à une nouvelle langue en faisant immédiatement des corrélations entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils ont acquis antérieurement par leur expérience personnelle comme une sorte d'intuition linguistique et comment certains peinent face à cette tâche qu'est l'écoute.

L'enseignement/apprentissage de la phonétique en FLE. La « bonne prononciation » est un souci amplement partagé par les enseignants ainsi que par les apprenants d'une langue étrangère. Dans ce chapitre, nous abordons l'évolution de l'enseignement de la phonétique et nous montrons quelles sont les nouvelles approches par rapport à la phonétique en FLE en relation avec les différentes méthodes. Comme on remarquera à la fin de ce chapitre, certaines méthodologies se sont superposées dans le temps et certaines d'entre elles sont arrivées jusqu'à nos jours. Il faut aussi signaler que l'enseignant de langues, selon son expérience et ses goûts, doit choisir parmi plusieurs approches, quelle est la meilleure pour ses apprenants dans les contextes socioculturels où ses cours se développent. Aux côtés de la grammaire et du vocabulaire, la phonétique est l'un des trois piliers de la

linguistique et elle est fondamentale pour l'acquisition de la compétence communicative. Mais le rôle et l'importance de la phonétique ont varié au cours des dernières décennies.

C'est au XIX^e siècle, en fait, avec le développement de la linguistique historique et comparative, que la phonétique comme discipline scientifique s'est dévoilée à travers la création d'instruments pour l'étude articulatoire et l'étude physique, et qu'elle a trouvé sa place dans la méthodologie du FLE. L'évolution de chaque langue a suivi des chemins différents. Depuis toujours, l'homme a eu le besoin de communiquer. Grâce aux échanges et aux contacts entre des civilisations et des peuples, l'homme a commencé à sentir la nécessité d'apprendre des langues et des codes de communication, ce qui a déterminé la réflexion sur les processus d'apprentissage et les difficultés de l'enseignement.

En mettant d'un côté l'évolution historique de langue française, à continuation on va réviser les préambules de l'enseignement et l'apprentissage du français, y compris la phonétique, avant la grande révolution qui a signifié le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont transformé autant la société que l'apprentissage des langues.

La méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, ou la méthode grammaire-traduction, est la plus ancienne des méthodologies d'enseignement / apprentissage des langues étrangères. Elle a pris sa place dans l'enseignement des langues jusqu'au milieu du XX^e siècle. Employée en milieu académique pour l'apprentissage des langues, son objet d'étude a été la grammaire et la structure de la langue à apprendre, à partir de la traduction de textes et de la reproduction écrite de modèles, en appliquant limitation comme stratégie d'apprentissage [Especialidad Francés]. Dans cette méthode, la phonétique jouait un rôle secondaire. Les élèves devaient mémoriser les règles de prononciation pour la lecture à haute voix des textes à traduire en cours. Ainsi, l'enseignant exposait les règles de prononciation et les élèves devaient assimiler les sons à travers l'écoute pour, à continuation, lire à haute voix les textes et réaliser des dictées. Pour corriger les possibles erreurs phonétiques, l'enseignant faisait des corrections ponctuelles par rapport aux règles qui déterminaient la «Bonne Prononciation» d'une langue. En conséquence, on peut qualifier cette méthode comme une approche systématique où l'élève devait mémoriser les codes. La langue était dans un contexte fixe et rigide, sans aucune relation avec la réalité et les contextes établis par les utilisateurs de la langue. Il n'y avait aucune interaction entre des étudiants, même pas entre l'enseignant et l'élève et la phonétique ne jouait aucun

rôle dans la discrimination d'intentions communicatives, étant réduite à la lecture de textes exclusivement.

La méthode directe. Peu après, la méthodologie directe a mis de côté l'idéologie de la méthodologie traditionnelle pour plonger l'apprenant dans la langue cible. Elle est allée jusqu'aux années 1920. Cette approche défendait qu'il fallait apprendre la langue étrangère telle qu'on apprenait la langue maternelle. Alors, la méthode directe repose sur le postulat de la similarité d'apprentissage de la langue maternelle en milieu naturel, et de la langue étrangère en contexte scolaire. Le but général était d'apprendre à utiliser la langue pour communiquer. En effet, l'enseignant utilisait «directement» et dès la première leçon, la langue étrangère. À cause de cela, il s'appuyait dans un premier temps sur les gestes, les mimiques, les dessins, les images, l'environnement immédiat de la classe, et puis progressivement au moyen de la langue étrangère elle-même, les contenus étaient acquis. En ce qui concerne l'utilisation de la langue orale, l'élève était confronté à des textes fabriqués ad hoc qui ne contenaient pas de marques d'oralité. Elle privilégie les activités de conversation et le système de questions-réponses dirigées par l'enseignant, sans passer par le support écrit. Pour cette raison, on remarque l'importance qu'a gagnée l'oral pour l'apprentissage des langues dans cette approche. En classe de FLE, les élèves sentaient la nécessité de parler et d'utiliser leurs corps avec des mouvements pour arriver à s'exprimer. Néanmoins, les activités proposées restaient très artificielles et hors contexte, même si l'attention aux éléments suprasegmentaux tels que l'intonation a trouvé sa place dans cette conception de situation d'apprentissage basée sur l'assimilation des structures dialogiques [Especialidad Francés].

La progression phonétique : de la correction à l'autonomie

Le temps nécessaire pour se familiariser avec le système phonétique d'une langue étrangère dépend de la complexité de ce système et du degré de sa différence par rapport au système de la langue maternelle de l'apprenant. D'après Michel Billières, professeur des universités spécialisé dans la neuropsycholinguistique, c'est également le cas du FLE dont la progression phonétique est complexe à gérer pour l'enseignant autant que pour son apprenant. Lors du processus de son acquisition, les deux acteurs de l'apprentissage passent par des moments démotivants de stagnation ou souvent même de régression qui alternent avec des progrès parfois difficiles à apprécier précisément [www.verbotonale-phonetique.com/11.03.2021].

La première étape d'apprentissage est caractérisée par la confrontation de l'apprenant avec sa propre «surdité phonologique» envers le système sonore du

FLE. C'est le moment où l'apprenant dépend totalement de son enseignant parce qu'il n'est pas en capacité de prendre en compte certaines de ses spécificités. A ce moment, le rôle de l'enseignant est de conduire son apprenant à leur identification et discrimination. La «surdit phonologique» est galement responsable du fait que l'apprenant n'entend pas la diffrence entre le modle d'imitation qui lui est prsent et sa propre production de ce modle [Fenclov M./p.82]. Pour les apprenants tchques, nous pouvons parfois observer la faon dont ils prononcent la voyelle « u ». Si nous leur faisons rpter par exemple le mot « unit », prononc correctement comme [ynite], la prononciation de ce mot va souvent ressembler  [unite]. Ce phnomne est spcifique de la production orale des locuteurs slaves en gnral. Nous pouvons ainsi constater que si l'enseignant ne reprend pas son apprenant qui fait cette erreur et s'il ne lui explique pas la prononciation correcte, ce dernier va continuer  omettre le son «u» prononc [y] au profit du son «ou» prononc [u].

L'apprenant paul par son enseignant, russit alors  s'approprier une certaine capacit de perception des diffrences sonores entre sa langue maternelle et la langue cible. Nous ne pouvons nanmoins pas croire que l'acquisition de la sonorit franaise correcte serait acheve une fois cette tape passe. Au contraire, ce domaine d'acquisition du FLE est marqu par une forte variabilit tout au long du processus d'apprentissage [Ibidem,p.82-83].

En effet, tous les apprenants ne disposent pas de la mme capacit  reproduire ce qu'ils entendent. Par consquent, ils peuvent bien discriminer les phonmes trangers mais ils n'arrivent  les imiter correctement que par paliers progressifs de leur apprentissage. En rgle gnrale, tous les apprenants ont besoin d'une longue priode pour mettre en pratique des segments pralablement appris de manire isole. L'exprience a dmontr que les apprenants ont tendance  retourner de manire rpte vers les erreurs de prononciation que l'enseignant considrait comme acquises. Cette phase s'avre primordiale pour la suite car le fait de commettre une erreur de manire rpte risque de dmotiver l'apprenant ainsi que l'enseignant. Malgr de nombreux obstacles rencontrs lors de ce parcours prouvant, l'enseignant devrait opter pour une approche pdagogique qui vise  motiver l'apprenant en 12 dpits des imperfections sonores frquentes. L'enseignant est cens tre en mesure de proposer  l'apprenant de nouvelles mthodes pouvant contribuer  l'amlioration de ses comptences. Le renforcement de motivation devrait assurer un changement qualitatif et le passage  l'tape suivante [Fenclov M./p.82-83].(Voir la partie suivante du prsent mmoire o le sujet de la motivation sera plus dvelopp).

L'enseignement intensif des aspects phonétiques de la langue française aux élèves de terminale du lycée peut apporter de nombreux avantages. Grâce à une approche intensive, les élèves pourraient améliorer leur prononciation, leur compréhension orale et leur capacité à s'exprimer de manière claire et précise en français. Cette méthode permettrait également de renforcer la confiance des étudiants lorsqu'ils communiquent en français, ce qui est essentiel pour leur réussite future dans des environnements francophones. En outre, une attention intensive sur la phonétique pourrait contribuer à éliminer les erreurs habituelles liées à la prononciation et aider à la maîtrise globale de la langue. Il est également important d'adapter ces méthodes à chaque élève pour répondre à leurs besoins individuels et favoriser un apprentissage efficace. En somme, une approche intensive des aspects phonétiques de la langue française pourrait jouer un rôle clé dans l'amélioration des compétences linguistiques des élèves de terminale du lycée.

Pour pouvoir effectuer une analyse des données obtenues, il nous était nécessaire d'avoir une notion théorique du thème abordé. Nous avons ainsi défini les notions de base telles que la phonétique, phonologie, prononciation et orthoépie. Puis, nous avons expliqué le terme FLE ainsi que différents statuts spécifiques du français qui varient en fonction de l'origine de locuteurs. Suivait une partie dédiée au contact initial avec le système phonologique français qui s'avère complexe. L'initiation des apprenants à ce domaine de compétences nécessite alors beaucoup d'efforts en termes de temps et d'énergie.

Puisque l'objectif de ce mémoire était de comprendre le statut de la phonétique dans l'enseignement du FLE, nous avons consacré notre deuxième chapitre aux aspects didactiques orientés sur la matière phonique française. Nous avons pu ainsi voir quelle importance accorder à la phonétique et à la prononciation françaises. Nous avons ensuite présenté le rôle de ces dernières dans le CECRL, cadre utilisé en Europe pour apprendre, enseigner et évaluer les connaissances des langues étrangères.

En ce qui concerne les spécificités des apprenants ouzbèkes, nous avons expliqué les différentes étapes par lesquelles les étudiants passent avant d'acquérir le système phonétique français. Comme il s'agit d'un processus long et complexe, nous avons également abordé une des principales tâches pédagogiques qui est de motiver ses élèves en leur expliquant l'importance de la maîtrise phonétique. Celle-ci est le versant linguistique indispensable au locuteur pour se faire comprendre lors de ses échanges sociaux. Puis, nous avons abordé un autre rôle de l'enseignant qui représente pour ses élèves le premier modèle phonétique.

En vue d'obtenir des éléments de connaissance des courants didactiques qui ont eu un impact sur l'enseignement contemporain de la phonétique et prononciation, nous avons étudié les principales approches pédagogiques. En effet, nous avons pu observer que chaque courant gère le domaine phonétique de manière différente : alors que la méthode SGAV recommande d'effectuer la correction phonétique au fur et à mesure en fonction des difficultés rencontrées, l'approche communicative se contente de l'intuition de l'apprenant à travers limitation des locuteurs natifs, la méthode audio-orale a élaboré des ensembles d'exercices à pratiquer dans des laboratoires linguistiques, etc.

Enfin, nous avons esquissé la situation actuelle qui prédomine dans l'enseignement de nos jours. Ce dernier est caractérisée par une abondante utilisation de diverses plateformes informatiques et d'autres outils de communication.

Après avoir fixé le cadre théorique et didactique, nous avons dédié le troisième chapitre à la méthodologie de la recherche. Nous avons expliqué les raisons qui nous ont motivées pour étudier la didactique de la problématique phonétique par les enseignants du FLE. Avant de passer à l'analyse des données recueillies, nous avons défini la place de la langue française au sein de l'enseignement secondaire ouzbèk. Nous avons également décrit l'étape préparatoire de notre recherche qui consistait en élaboration du questionnaire.

L'immersion et la pratique sont les règles d'or pour un apprentissage rapide, efficace et à long terme. Pour acquérir un français correct le plus rapidement possible, vous devrez forcément passer par une formation. Les formations vous mettent dans un contexte immersif et sont encadrées par des professionnels qui disposent d'une pédagogie nécessaire à un bon apprentissage. De plus, si vous désirez apprendre le français à distance, vous pourrez trouver des formations qui propose des plateformes en ligne qui savent recréer un contexte francophone immersif.

En ce qui concerne la pratique, interagissez un maximum avec des francophones natifs et réalisez des exercices pratique pour mettre en oeuvre vos acquis. La régularité est la clé d'un enseignement utile. Réalisez des exercices fréquemment, testez votre niveau et prenez au moins 10 min par jour pour revoir les fondamentaux de votre apprentissage. Dans le but d'apprendre le français rapidement, vous devez respecter une assiduité proportionnelle au temps dont vous disposez pour apprendre la langue.

BIBLIOGRAPHIE

1. Beacco.J.-C. L'approche Communicative, Paris, Cle International, 1991.
2. Cornaire, C.Germaine, C.La Compréhension Orale, Cle International, 1998.
3. Damien Chabanal, Elisabeth Trivelatto. Favoriser l'apprentissage de la phonétique du français pour une meilleure intégration des étudiants sinophones dans les formations universitaires, Paris, 1998.
4. Defays J.-M.Enseigner le français - Langue étrangère et seconde, Mardaga, 2018, p.255-312.
5. Especialidad Francés. L'apprentissage de la phonétique en classe de FLE. Propositions d'activités.
6. Fenclová m., Fonetika francouztiny, op. cit., 1995.p.82.
7. Fenclová, Marie, Fonetika francouztiny jako lingvodidaktický problém [Phonétique du français en tant que problème de didactique des langues], Praha, Univerzita Karlova v Praze : Pedagogická fakulta, 2003, 108 p.

CHET TILLARINI O'QITISHDA TURLI PEDAGOGIK TEXNALOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY METODLARNI QO'LLANILISHI

O'zDJTU Roman-german filologiyasi
fakulteti 3-bosqich talabasi

Qalandarova Ro'zaxon Fayzulla qizi

Ilmiy rahbar: A. Xalillayev

Annotatsiya: Zamonaviy pedagogik texnologiya o'zining pedagogika va boshqa fan yutuqlari bilan bog'liq xususiy nazaryasiga ega bo'lib, ushbu maqolada ham o'qitish jarayonida turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi, qo'llanilgan metodlarning samarali natijalari haqida so'z bordi.

Kalit so'zlar: Integratsiya, Duolingo, Rosetta Stone, Babbel, Interaktiv darslar, Vizual, Simulyatsiya, Empatiya, HelloTalk, Kontseptsiya, Media, Individual, Podkast, Kontekst, Strategiya, Konstruktiv, Platforma, Reallik, Globallashuv.

Аннотация: Современная педагогическая технология имеет свою частную теорию, связанную с педагогикой и другими достижениями науки, и в этой

статье также говорилось о применении различных педагогических технологий и современных методов в процессе обучения, эффективных результатах применяемых методов.

Ключевые слова: интеграция, Duolingo, Rosetta Stone, Babbel, интерактивные уроки, визуальные эффекты, симуляция, сочувствие, HelloTalk, концепция, медиа, индивидуальный, подкаст, контекст, стратегия, конструктив, платформа, реальность, глобализация.

Annotation: Modern pedagogical technology has its own private theory related to the achievements of pedagogy and other sciences, and this article also talked about the application of various pedagogical technologies and modern methods in the process of teaching, the effective results of the methods used.

Keywords: integration, Duolingo, Rosetta Stone, Babbel, interactive lessons, visual, simulation, empathy, HelloTalk, concept, Media, Individual, podcast, context, strategy, constructive, platform, realism, globalization.

Bir-biriga bog'langan bugungi dunyoda ko'p tillarda muloqot qilish qobiliyati tobora qadrlil bo'lib bormoqda. Til o'qituvchilari o'z o'quvchilarining ta'lim tajribasini oshirishga intilishlari natijasida pedagogik texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarining integratsiyasi til o'rganishni yanada qiziqarli, ta'sirchan va qulayroq qilish uchun kuchli vosita sifatida paydo bo'ldi. O'qitishning axborotli vositalaridan, didaktik materiallaridan, faol metodlardan keng foydalanishiga asoslangan o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyatiga zamin yaratadi ya'ni til ta'limidagi asosiy yutuqlardan biri bu til o'rganishning onlayn platformalarining ko'payishidir. Innovation faoliyatiga eng muhim masalalardan biri-o'quvchi shaxsi, ya'ni u novator, sermaxsul ijodiy shaxs, keng qamrovli qiziqish, ichki dunyosi boy, pedagogik yangilikka o'ch bo'lishi lozim. Innovation faoliyat motivation, texnologik va refleksiya qismlardan tashkil topgan. O'qituvchini bu faoliyatga tayyorlash ikki yo'nalishda amalga oshiriladi, ya'ni ular yangilikni idrok qilishga innovatsion tayyorgarlikni shakllantirish va yangicha xarakat qilishga o'rgatish. Innovation faoliyatni tashkil etishda talabalarning bilish faoliyati va uni boshqarish alohida ahamiyatga ega.

Duolingo, Rosetta Stone va Babbel

Duolingo, Rosetta Stone va Babbel kabi ushbu platformalar turli xil o'rganish uslublari va afzalliklariga mos keladigan interaktiv darslar, o'yinlar va viktorinalarni taklif qiladi. Vizual, eshitish va kinestetik o'rganish imkoniyatlarini ta'minlab, ushbu platformalar talabalarni an'anaviy sinfda o'qitish ko'pincha erishish uchun kurashadigan tarzda jalb qiladi. Virtual haqiqat (VR) texnologiyasi ham til ta'limida sezilarli yutuqlarga erishdi. VR simulyatsiyalari orqali talabalar

o'zlarini virtual muhitga cho'mdirishlari mumkin, ularda ular real hayotdagi til ko'nikmalarini mashq qiladilar, masalan, restoranda ovqat buyurtma qilish yoki chet el shaharlarida sayohat qilish. Ushbu amaliy yondashuv nafaqat tilni bilish darajasini oshiradi, balki madaniy xabardorlik va empatiyani ham rivojlantiradi. Mobil ilovalar o'quvchilarga til o'rganishda o'z cho'ntagida olib yurish imkonini berib, til o'rganishda inqilob qildi. HelloTalk va Tandem kabi ilovalar o'quvchilarni ona tilida so'zlashuvchilar bilan til almashish uchun bog'lab, muloqot va madaniy almashinuv uchun haqiqiy imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, til o'rganish ilovalari ko'pincha o'quvchilarni o'rganish sayohatiga rag'batlantirish va jalb qilish uchun ballar, nishonlar va chiziqlar kabi o'yin elementlarini o'z ichiga oladi. Shu ilovalar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tish zarur hisoblanadi. HelloTalk va Tandem – bu til almashinuv ilovalari bo'lib, u foydalanuvchilarga dunyo bo'ylab ona tilida so'zlashuvchilar bilan bog'lanish orqali til ko'nikmalarini mashq qilish va yaxshilash imkonini beradi. Bu erda har bir ilovaning qisqacha ko'rinishi: HelloTalk: HelloTalk – til o'rganish va ijtimoiy almashinuv ilovasi bo'lib, u foydalanuvchilarni o'z ona tilida so'zlashuvchilar bilan bog'laydi. Foydalanuvchilar nutq, tinglash, o'qish va yozish ko'nikmalarini mashq qilish uchun ona tilida so'zlashuvchilar bilan suhbatlashish, ovozli qo'ng'iroq qilish va hatto video qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ilova shuningdek, til o'rganish tajribasini yaxshilash uchun tarjima, tuzatish vositalari va til o'rganish o'yinlari kabi funksiyalarni ham taklif etadi. HelloTalk iOS va Android qurilmalarida mavjud. 2. Tandem: Tandem – til o'rganuvchilarni ona tilida so'zlashuvchilar bilan o'zaro til amaliyoti uchun birlashtiradigan yana bir til almashish ilovasi. Foydalanuvchilar o'z tillarida muloqot qilish uchun matn, ovozli xabarlar va video qo'ng'iroqlar orqali suhbatlashishlari mumkin. Tandem shuningdek, tilni tuzatish funktsiyalari, til o'rganish muammolari va guruh suhbatlari va til almashish tadbirlari kabi jamoaviy xususiyatlarni taklif etadi. Ilova 150 dan ortiq tillarni qo'llab-quvvatlaydi va iOS va Android qurilmalari uchun mavjud. HelloTalk ham, Tandem ham til o'rganuvchilarga o'z til ko'nikmalarini qiziqarli va interaktiv tarzda mashq qilish va yaxshilash imkoniyatini beradi, bu esa til o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

O'zgaruvchan sinf kontsepsiyasi til ta'limida katta qiziqish uyg'otdi, bu o'quvchilarga darsdan oldin o'quv materiallaridan onlayn foydalanish va interaktiv faoliyat va amaliyot uchun shaxsiy mashg'ulotlardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu yondashuv tilni o'zlashtirish uchun muhim bo'lgan mazmunli o'zaro ta'sirlar va shaxsiy fikr-mulohazalar uchun sinf vaqtini maksimal darajada oshiradi. Ijtimoiy media platformalari ham til o'qituvchilari uchun qimmatli vosita sifatida paydo bo'ldi. Facebook guruhlarini, Instagram, Twitter va boshqa ijtimoiy media

kanallari talabalar bir-biri bilan muloqot qilishlari, yozishni mashq qilishlari va maqsadli tilda asl kontent bilan shug'ullanishlari mumkin bo'lgan virtual til o'rganish jamoalarini yaratadi. Anki va Memrise kabi til o'rganish dasturlari o'quvchilarga lug'at va grammatika qoidalarini samarali yodlashda yordam berish uchun intervalgacha takrorlash algoritmlaridan foydalanadi. O'quv tajribasini individual ehtiyojlar va tezlikka moslashtirib, ushbu dasturlar til tushunchalarini uzoq muddatli saqlash va o'zlashtirishni qo'llab-quvvatlaydi. Anki va Memrise til o'rganish dasturlari bo'lib, foydalanuvchilarga lug'at va boshqa til o'rganish materiallarini eslab qolishlariga yordam berish uchun intervalgacha takrorlash va o'yinlardan foydalanadi. Bu yerda har bir dasturning umumiy ko'rinishi: Anki: Anki flesh-kartaga asoslangan dasturiy ta'minot dasturi bo'lib, foydalanuvchilarga ma'lumotni samaraliroq yodlashda yordam berish uchun intervalli takrorlashdan foydalanadi. Foydalanuvchilar o'zlarining flesh-kartalarini yaratishlari yoki turli tillar va mavzular uchun Anki hamjamiyatidan umumiy plastinalarni yuklab olishlari mumkin. Anki sizning ishlashingizga qarab ko'rib chiqish seanslarini rejalashtiradigan algoritmdan foydalanadi va sizga uzoq muddatli saqlashga yordam berish uchun optimal vaqt oralig'ida flesh-kartalarni ko'rsatadi. Dastur juda moslashtirilgan bo'lib, foydalanuvchilarga o'zlarining flesh-kartalariga tasvirlar, audio va misol jumllarini qo'shish imkonini beradi. Anki ish stolida bepul va mobil qurilmalarda bir martalik to'lov evaziga mavjud. Memrise: Memrise til o'rganish platformasi bo'lib, u turli tillarda intervalli takrorlash, mnemonika texnikasi va o'yinlashtirilgan o'rganish aralashmasidan foydalangan holda kurslarni taklif etadi. Foydalanuvchilar lug'at, grammatika va iboralarni o'rganish uchun oldindan tayyorlangan kurslarning keng doirasini tanlashi yoki o'z kurslarini yaratishi mumkin. Memrise o'quv jarayonini yanada qiziqarli qilish uchun video va audio kliplar kabi multimedia elementlarini o'z ichiga oladi. Dastur shuningdek, foydalanuvchilarni o'qish tartibiga mos kelishga undash uchun kundalik maqsadlar, peshqadamlar jadvali va o'rganish muammolari kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Memrise qo'shimcha funktsiyalar uchun premium obunani sotib olish imkoniyati bilan bepul mavjud. Anki ham, Memrise ham til o'rganuvchilar uchun izchil amaliyot va takrorlash orqali lug'at va boshqa til ko'nikmalarini shakllantirish va saqlab qolish uchun samarali vositadir. Ular til o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari va yondashuvlarini taklif qiladi, turli xil o'rganish uslublari va afzalliklariga mos keladi.

Filmlar, qo'shiqlar, gazetalar va podkastlar kabi asl materiallarni maqsadli tilga kiritish o'quvchilarni real hayotdagi tildan foydalanish va madaniy nuanslarni ochib berish orqali o'rganish tajribasini boyitadi. Haqiqiy materiallar bilan shug'ullanish orqali talabalar til va uning madaniy kontekstini chuqurroq

tushunishadi. Ya'ni gazetalar orqali ham muhim bo'lgan ma'lumotlarni bilib olish mumkin va bu dunyoqarashning kengayishiga sabab bo'la oladi. Umumiy qilib aytganda filmlar, qo'shiqlar, gazetalar va podkastlar til o'rganishda juda samarali vositalar hisoblanadi. Ular o'rganayotgan tilimizni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi hamda tilning tabiiy qo'llanilishini namoyish etadi. **Filmlar** orqali til o'rganish, so'z boyligini oshirish, talaffuz va intonatsiyani yaxshilash imkoniyatini beradi. Shuningdek, filmlar madaniy kontekst va nonverbal kommunikatsiyani tushunishga yordam beradi, chunki siz personajlarning hissiyotlarini, imo-ishoralarini va madaniy odatlarini kuzatishingiz mumkin. **Qo'shiqlar** orqali til o'rganishga kirishish, quloq solish qobiliyatini rivojlantirish va til ritmini, ohangini his etish imkonini beradi. Qo'shiqlar yodlashda yordam beruvchi vosita bo'lib, takroriy ohanglar va qofiyalar tufayli yangi so'zlar va iboralar tezroq esda qoladi. Bundan tashqari, qo'shiqlar madaniyat va ijtimoiy masalalar haqida chuqurroq tushuncha beradi. **Gazetalar** orqali til o'rganish, o'qish qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Ular sizga yangi leksikani o'rganish, grammatik tuzilmalarni ko'rish va yozma tilning rasmiy uslubini o'rganish imkoniyatini yaratadi. Gazetalar shuningdek, joriy voqealar, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot haqida yangiliklar bilan tanishish imkonini beradi, bu esa tilni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Subtitrlar bilan film ko'rish esa yangi so'zlar va iboralarni o'rganishda qo'shimcha yordam beradi. **Podkastlar** esa, ayniqsa quloq solish qobiliyatini rivojlantirishda foydali bo'ladi. Siz turli mavzularda efirlar orqali tilni turli dialekt va aksentlar bilan eshitishingiz mumkin, bu esa tushunish qobiliyatini kengaytiradi. Podkastlar uzun safarlarda yoki bo'sh vaqtlarda tinglash uchun ajoyib variant bo'lib, ular orqali tilni oson va qulay o'rganish mumkin. Umuman olganda, bu resurslar interaktiv va maroqli yondashuv bilan til o'rganishni ancha samarali va dinamik qiladi, shuning uchun til o'rganuvchilar ulardan keng foydalanishlari tavsiya etiladi.

Guruhda ishlash, juftlik faoliyati, tengdoshlarni o'qitish kabi hamkorlikdagi ta'lim strategiyalari o'quvchilarni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga undaydi va bir-birining til rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Birgalikda ishlash orqali talabalar nutqni mashq qilishlari, konstruktiv fikr-mulohazalarni olishlari va til ko'nikmalariga ishonchni oshirishlari mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, til ta'limi manzarasi jadal rivojlanib, pedagogik texnologiyalar va zamonaviy o'qitish uslublari integratsiyasi bilan ta'minlanmoqda. Onlayn platformalar, virtual reallik, mobil ilovalar, o'yinlar, o'zgartirilgan sinflar, ijtimoiy media, til o'rganish dasturlari, haqiqiy materiallar va hamkorlikda o'rganish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga globallashtirilgan sharoitda samarali va ishonchli muloqot qilish imkonini beruvchi dinamik va immersiv til

o'rganish tajribalarini yaratishi mumkin. dunyo. Til ta'limiga innovatsion yondashuvlarni o'rganishda davom etar ekanmiz, tillarni o'rganishning kelajagi yorqin va imkoniyatlarga to'la ekanligi ayon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Chapelle, C. A. (2001). Ikkinchi tilni o'zlashtirishda kompyuter ilovalari: o'qitish, test va tadqiqot uchun asoslar. Kembrij universiteti matbuoti.
2. Hubbard, P. (2016). Virtual haqiqat va til o'rganish: chuqur o'rganish tajribasi. Ta'limda virtual va kengaytirilgan haqiqat bo'yicha 3-xalqaro konferentsiya materiallarida (VARE 2016) (13-18-betlar). IEEE.
3. Gikas, J. va Grant, M. M. (2013). Oliy ta'limdagi mobil hisoblash qurilmalari: mobil telefonlar, smartfonlar va ijtimoiy tarmoqlarda o'rganish bo'yicha talabalar istiqbollari. Internet va oliy ta'lim, 19, 18-26.
4. Bergmann, J. va Sams, A. (2012). Sinfingizni aylantiring: har bir sinfdagi har bir talabaga har kuni murojaat qiling. Ta'lim texnologiyalari xalqaro jamiyati.
5. Warschauer, M. va Kern, R. (2000). Tarmoqqa asoslangan til o'qitish: tushunchalar va amaliyot. Kembrij universiteti matbuoti.
6. Millat, I. S. P. (2001). Boshqa tilda lug'atni o'rganish. Kembrij universiteti matbuoti.

MUMKINLIK KATEGORIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sabohat Sultanova magistrant UrDU

Ilmiy rahbar prof. J.Yakubov

Fransuz tilidagi ko'plab izohli entsiklopedik lug'atlarga hamda frantsuzcha-ruscha, frantsuzcha-o'zbekcha lug'atlarga diqqat bilan razm solsak, "pouvoir" fe'lining turli ma'nolarga ega ekanligining guvohi bo'lamiz. Masalan, "Pluridictionnaire Larousse", "Le Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique en couleur", "Dictionnaire français-ouzbek" hamda K. A. Ganshinaning "Frantsuzsko-russkiy slovarь" kabi lug'atlarni sinchkovlik bilan kuzatib, "pouvoir" fe'lining ma'nolarini o'rganib chiqdik. "Le Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique en couleur" lug'atida "pouvoir" fe'lining bor yo'g'i uchta asosiy ma'nosi ta'kidlab o'tiladi.

Ularning har birini alohida-alohida keltiramiz: POUVOIR v.t. (lat. posse). 1. être capable de; avoir la faculté, la possibilité de. Comment pouvez-vous travailler dans un endroit aussi bruyant?...2. Avoir le droit, l'autorisation de. Les élèves peuvent sortir pendant l'interclasse. 3. (Indiquant l'éventualité, la probabilité). Il

peut pleuvoir demain. • se pouvoir v.pr. impers. Il se peut que: il est possible que (suivi du subj.)(Le Petit Larousse 1993).

Izohli lug'at mazmunidan kelib chiqib aytish mumkinki, hamma joyda pouvoir fe'li mumkinlik kategoriyasini ifodalashga xizmat qilyapti.

Mumkinlik kategoriyasi boshqa kategoriyalar kabi semantik maydonni tashkil qiladi va leksik, morfologik va sintaktik vositalarni birlashtiradi. Bunday til vositalari ob'ektiv voqelik sub'ekti bilan uning orasidagi belgini ifodalab keladi.

Mumkinlik kategoriyasi vaziyatni xarakterlab kelgan holda ushbu vaziyatdagi ish-harakat nutq paytida amalga oshayotgan real yoki kelajakda o'z o'rnini topishi mumkin bo'lgan (potentsial) yoki amalga oshmaydigan noreal voqelikni ifodalash xususiyatiga ega.

Mumkinlik kategoriyasini modallik ma'nosiga ko'ra ikki tipga: 1) ichki sub'ektiv mumkinlik va 2) tashqi ob'ektiv mumkinlik modalligiga bo'lish mumkin.

Ichki sub'ektiv mumkinlik modallik deganda so'zlovchining gap mazmunidan anglashilgan vokelikka munosabati yoki modal sub'ektga xabar qilinayotgan fakt yoki voqelikka munosabati tushuniladi.

Ichki sub'ektiv mumkinlik modalligi, asosan, leksik vositalar yordamida, masalan, modal fe'l rouvoir, modal so'z mumkin yoki modal fe'l qurilmasi il est possible kabi til vositalari orqali ifodalanadi.

Bu lisoniy birliklar ish-harakatning real-noreal, tasdiq-inkor, mumkin yoki mumkin bo'lmagan, shuningdek har xil his-tuyg'u ma'nolarini anglatib kelishi mumkin. Tashqi ob'ektiv mumkinlik modalligining mohiyati shuki, agar ichki sub'ektiv modallik fakat qo'shimcha xususiyatga, ya'ni u gap tarkibida ifodalanagan yoki ifodalanmagan bo'lsa, unda tashqi ob'ektiv modallik har qanday gap tarkibida (mazmunida) mavjud bo'ladi. Bu holat shunday til fakti bilan izohlanadiki, ob'ektiv modallik voqelik haqida xabar qilinayotgan fakt bilan chambarchas bog'liq bo'lib, har qanday gapning predikativlik xususiyatiga o'xshab, gap mazmunining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Gapning predikativlik xususiyati esa modallik xususiyati bilan temporal (payt) va shaxs-son kategoriyalarining mos kelishini ham o'z ichiga qamrab oladi.

Har qanday gapda so'zlovchi har doim suhbatdoshini voqelikni yoki ish-harakatni qanday vaziyatlarda bo'lgan yoki bo'lishini, boshqacha aytganda, ish-harakatning amalga oshishi real yoki noreal ekanligini izohlashga undaydi.

Boshqa tillar qatori frantsuz tilida ham bu ma'no munosabatlarning real-noreal tiplari mayl kategoriyalari bilan ifodalanadi. Ammo tilshunoslikda bunday ma'nolarning ifodalanish vositalari xususida grammatik mayllar yoki grammatik shakllar miqdori haqida aniqlik yo'q. Masalan, rus tilida istak maylining shakli faqat mumkinlik ma'nosini ifodalagan holda, ushbu ishning mumkinligi real yoki norealligi haqida hech narcha deyilmaydi. Bu ikki ma'no rus tilida faqat leksik

yullar bilan farqlansa, frantsuz tilida bu holat grammatik hodisaga aylanadi, ya'ni bu ma'nolarning har biri maxsus grammatik shaklga ega. Shuning uchun frantsuz tilida mayllar tizimi rus tiliga nisbatan ancha boy, bu rus tilida копьюнктивни o'rganuvchi talabalarga qiyinchilik tug'diradi.

An'anaga ko'ra, frantsuz tilida to'rtta (rus va nemis tillarida uchta) indikativ (aniqlik mayli), syubjonktiv (istak), imperativ (buyruq) va konditsional (shart) mayllari bor. Mumkinlik kategoriyasining ob'ektivlik mohiyati morfologik vositalar bilan ochib beriladi.

Mumkinlik kategoriyasi semantik maydonda bir-biridan farq qiluvchi to'rtta belgi bilan ajralib turadigan guruhga ajratilgan: ichki-tashqi, aktual-uzual, deontik-nodeontik, mustaqil predikatni hosil qiluvchi yoki mustaqil predikatni hosil qilmaydigan guruhlar (Ёкыбов 2005,131).

Mumkinlik ma'nosi ushbu kategoriyaning semantik maydoni va mohiyatiga qarab guruhlarga bo'linadi. J. Ёкыбов mumkinlik ma'nosi fe'l qurilmalari bilan kelishini arman tilida tahlil qilar ekan, u mumkinlik kategoriyasining modallik xususiyatini quyidagi tiplarga ajratadi: 1) sub'ektning o'z ish-harakatiga munosabati; 2) so'zlovchining gap-mazmunining ehtimolligi yoki taxminligiga munosabati.

Muallif fikricha, mumkinlik sub'ektning o'z ish-harakatiga munosabatiga ko'ra quyidagicha ta'riflanishni mumkin: a) ichki situativ omillar yordamida sub'ektning xususiyatlari, uning bilish saviyasi, tajribasi, qobiliyatligi, biror narsaning uddasidan chiqa olishligi; b) situativ omillarga tashqi munosabat. Tashqaridan ba'zi bir shaxsning ruxsati, ijtimoiy axloq-huquq normalari ifodalangan (Ёкыбов 2005,132). J.A. Ёкыбов mumkinlik kategoriyasini zamonning makon-zamon munosabatidan kelib chiqib, sub'ektiv, ob'ektiv, ruxsat, amalga oshgan (tugagan) mumkinlik, taxmin kabi turlarga ajratadi.

Oxirgi yillarda mumkinlik kategoriyasiga bo'lgan qiziqish yanada ortib bormoqda. Bunda biz rus tilshunosi I. R. Fedorova tayyorlagan o'quv qo'llanmasini (2000 y.) ko'zda tutayotirmiz. Muallif ushbu kategoriyaning lisoniy vositalar yordami bilan turli gazetalarda chop etilgan materiallar asosida yoritishga harakat qilgan. Uning fikricha, mumkinlik kategoriyasining modallik ma'nosi zaruriyat va istak ma'nolari qatoridagi semantik potentsiallikning bir ko'rinishidir. Mumkinlikning modalligi hozirgi zamon nutqida aniq ma'lumotlar asosida biror til vaziyatini fakt sifatida noreal xarakterlab kelishidir. Muallif mumkinlik ma'nosini ob'ektiv, epistemik, vaziyatni aniqlovchi omil, ichki va tashqi, aktual va uzual, mumkinlik va nazorat guruhlarga bo'lib tahlil qilgan (Федорова 2000, 7-11).

Frantsuz tili materiallarida mumkinlik kategoriyasini Ye. Ye. Kordi leksik-grammatik maydon sifatida qaragan. Muallif fikricha, ushbu semantik maydon quyidagi semantik farqlovchi belgilar bilan farq qiladi: 1) fe'l-kesim qurilmasining

semantik tarkibida inkorning bor-yo'qligi pouvoir/ne pas pouvoir, il est possible/ il est impossible kabilari, 2) mumkinlik ma'nosi situativ, situativ-baholash va epistemik tiplarga ajratiladi (Kordi 1988, 68).

Shunday qilib, pouvoir fe'lining ko'rib chiqilgan barcha lug'atlardagi ma'nosiga diqqat bilan nazar tashlasak, undagi asosiy mazmun mumkinlik ma'nosidir. Demak, mumkinlik kategoriyasi fe'lining asosiy mohiyatini tashkil etadi, u fe'ning qon-qoniga singib ketgan.

ADABIYOTLAR

1. Ёқубов Ж. А.. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланишининг семантик хусусиятлари. Т, “Фан нашриёти”, 2005, 155-бет.
2. Корди Е. Е. Конструкции с глаголом pouvoir в современном французском языке. – Категории глагола и структуры предложения. Л.: Наука. 1990.
3. Федорова И. Р. Модальность возможности в современном русском языке. (на материале газет); Учебное пособие. Калининград 2000.
4. Le Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique en couleurs. Paris. Larousse, 1993, p. 814.

TARJIMA QILINMASLIK NAZARIYASINING FOLYKLORDA UCHRASHI VA MUQOBILI YO'Q SO'ZLARNI TARJIMA QILISH MUAMMOLARI

**Mahliyo Bahodirova magistrant UrDU
Ilmiy rahbar prof. J.Yakubov**

Ma'lumki, tarjima haqida ilk nazariy fikrlar dastlab qadimgi Rimda yuzaga kelgan edi. Yunon va lotin tillarini mukammal bilgan Aristotel, Sitseron va Goratsiy tarjima jarayonida so'z ketidan quvish yaramaydi, ularning ma'no ifodalarini avval tarozida o'lchab, keyin tarjima qilish ma'qul, degan fikrni bildirganlar(Xolbekov 2013). Keyinchalik Italiyada Bartolomeo va Manetti, Frantsiyada dyu Belle va Malerb, Angliyada Bekon va Drayden, Germaniyada Gyote va Gumboьdt, Rossiyada Lomonosov va Sumarokov tarjima xususida o'z nazariy tushunchalarini bildirib o'tganlar.

Xullas, to XX asrga qadar “tarjima” so'zi muayyan ma'no kasb etib, faqat tarixiy, falsafiy va adabiy asarlar o'girmasiga nisbatan qo'llanilib kelingan, og'zaki tarjimonga nisbatan esa turkiyda “tilmoch”, slavyanlarda “tolmach”, nemis tilida “dolmetschen”, ingliz va frantsuz tillarida “interprète” atamaları ishlatilgan. Tarjima nazariyasi xususida aytilgan fikrlar ham shu yo'sinda umumiy ma'noga ega bo'lgan. Masalan, taniqli frantsuz tilshunosi Jorj Munenning ta'kidlashicha, F.de Sossyur

(1857-1918) va O. Garri Yespersen (1860-1943) tadqiqotlarida tarjima nazariyasi haqida fikrlar yo'q, hatto Sh. Balli (1865-1947) va J. Vandriyes (1875-1960) asarlarida ham bu xususida mulohaza bildirilmaydi.

« *Traduire : transvaser un liquide d'un vase à col large dans un vase à col étroit. Il s'en perd toujours* » (Victor Hugo 2000)

Yuqorida so'z boshi sifatida keltirilgan frantsuz yozuvchisi Viktor Gyugoning «Tarjima qilish: suyuqlikni keng bo'yinli idishdan tor bo'yinli idishga o'tkazishdir. Undan har doim to'kiladi» fikriga asoslanadigan bo'lsak, shuni aytishimiz mumkinki, tarjima qilinayotgan matnning qanday turda bo'lishidan qat'iy nazar, aslyatdan tarjimaga o'tish jarayonida yo'qotishlar vujudga keladi. Ko'pincha bu holat bizda o'ziga xos muammolarga ega bo'lgan folxklordagi badiiy tarjimada uchraydi. Bu eng ko'p o'rganilgan va eng o'zgaruvchan lingvistik mavzu hisoblanadi. Bunday tarjima ayniqsa yangilik, o'ziga xoslik va modernizatsiya istagi bilan ajralib turadi.

Shu o'rinda mashhur olmon yozuvchisi Gyote «Tarjima jarayonida tarjima qilib bo'lmaydigan unsurlarga qadar yetib borish kerak bo'ladi, faqat shundagina boshqa halq, boshqa tilni yaqindan bilib olish mumkin» degan edi. Demak, folxlor asarlarining badiiy tarjimasida tarjimonining asosiy vazifasi individuallikni saqlab qolish va materialni o'ziga xos madaniyatga moslashtirishdir. Tarjima xos iste'dod va tilni chuqur bilish tarjimon uchun zarur bo'lgan asosdir.

Agar biz tillarni strukturalistlar aniqlaganidek «faqat ularni yopiq tizimlar» deb qarasaq, biz matnli materialni bir tildan ikkinchi tilga uzatish o'z-o'zidan amalga oshadigan, umuman olganda tarjima qilish mumkinmi yoki yo'qmi degan savol tug'iladi. Ushbu hal qiluvchi savolga turli xil javoblar berilgan. A tilda yozilgan har bir narsani B tilga tarjima qilish mumkinligiga juda ishonadigan tarjimonlar har qanday xolatda tarjimaning mumkinligini ta'kidlashadi. Biroq ba'zi vaziyatlarda tarjimaning imkonsizligini ta'kidlovchi tarjimonlar yuqoridagi qarash uchun ko'plab to'siqlar mavjudligini aytishadi. Yodda tutish kerakki, tillar asosan bir-biridan farq qiladi va juda ko'p farqlar mavjudki, biz aniq tarjimaning nazariy jihatdan mumkin emasligiga amin bo'lamiz.

Shunday qilib, tarjima aniqligi va tarjima qiyinchiliklarini yechib bo'lmaydigan ba'zi jihatlarni o'rganishga harakat qilamiz. Jorj Muninning «Til va tarjima» (1976) va «Tarjimaning nazariy muammolari» (1963) bunda asos bo'lib xizmat qiladi. Tarjimaning turli xil ta'riflari shuni ko'rsatadiki birliklar o'rtasida tillararo yozishmalar o'rnatish imkoniyati berilgan ikkita til haqiqiydir.

Tarjima, V. Koellerning so'zlariga ko'ra (koeller 1972), bu “transkodlash yoki almashtirish operatsiyasi bo'lib, uning davomida T1 lingvistik tizimining A1, A2,

A3 ... elementlari T2 lingvistik tizimining B1, B2, B3 ... elementlari bilan almashtiriladi ”.

Ketford soddalashtirilgan ta'rifni taklif qiladi, unga ko'ra tarjima “matnni bitta tilda (MT) boshqa tilda (TT) teng matnli material bilan almashtirishdir”(Ketford 1965).

Quyidagi maqollarda bu ta'riflar o'z aksini topadi:

« *L'amour est aveugle* »(Мирхайдарова1994).

Tarjimada:

« *Muxabbatning ko'zi ko'r* »

Lisoniy jixatdan bu maqol frantsuz tilidan o'zbek tiliga hech qanday o'zgarishsiz tarjima qilingan, ya'ni: l'amour (muxabbat) gapda ega; est aveugle (ko'zi ko'r) esa kesim vazifasida kelgan.

Yana bir misol:

« *La parole est d'argent, le silence est l'or* » (Мирхайдарова 1994).

Tarjimada:

«*So'z – kumush, sukut oltin*»

Bu misolda ham, MT dan TT ga til birliklari o'zgarishsiz almashtirilgan. Biroq « est » (bo'lmoq, bu yerda “hisoblanmoq”) fe'li o'zbek tilida «-» orqali ifoda etilgan. Ammo Darbelne ta'rifi(Darbelnet 1977) eng ilmiy va to'liq ta'rifdir: « Tarjima - bu bir tildan ikkinchisiga bir parchaning barcha ma'no elementlarini va faqat shu elementlarning manba tilida o'z nisbiy ahamiyatini saqlab qolishlarini ta'minlash va tonallik o'rtasidagi farqlarni hisobga olishdan iborat bo'lgan jarayondir. Manba tili va tarjima til mos ravishda mos keladigan madaniyatlardir».

Shu bilan birga, tilga olingan tarjimaning lingvistik ta'riflari bilan tilshunoslar tarjimaning nazariy asoslarini ishlab chiqdilar. Ularga ko'ra, ko'proq amaliy bo'lishi uchun tilshunoslikning bir qismi bo'lishi kerak, yanada mulohazali, bir so'z bilan aytganda ilmiy bo'lishi shart.

Nomenklatura nazariyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, so'zlarning tabiatda hamma ko'rishi mumkin bo'lgan aniq narsalarga mos kelishidan boshlanadi. Nomenklatura nazariyasi so'zlar va narsalar o'rtasidagi aloqani o'rnatishga intiladi.

Masalan, Platon "Kratil" da bizga "to'g'ri nomlanish mavjudotlarning har biri uchun tabiiy ravishda mavjudligini" va shuning uchun so'zlar narsalarni belgilashini bizga ma'lum qiladi. Shunday qilib, ma'lum bir tilning so'zi u belgilagan ob'ektning tabiatiga mos keladi. U bizga nima ekanligini ochib beradi, bizga ma'lum qiladi.

Bundan tashqari, tilning tuzilmalari, Munen aytganidek(Mounin, 1963), "to'g'ridan-to'g'ri koinot tuzilmalaridan (bir tomondan) va inson aqli universalligi (boshqa tomondan) ozmi-ko'pmi natijaga olib keladi".

Ushbu turdagi izlanishlarga ko'ra, tarjima boshqa tilda biz yetkazmoqchi bo'lgan haqiqatlarni belgilaydigan so'zlarni almashtirish orqali ma'no uzatishning oddiy operatsiyasiga aylanadi.

Ishim boshida menda bir savol paydo bo'ldi - boshqa til orqali aytilgan fikrlarni bir tilda aniq va to'liq yetkazish mumkinmi? Ilmiy jamoatchilikda ushbu masala bo'yicha qarama-qarshi ikkita nuqtai nazar mavjud:

1. "Tarjima qilinmaslik nazariyasi". Ushbu nazariyaga ko'ra, bir tildan ikkinchisiga to'la-to'kis tarjima qilish, odatda, turli tillarning ekspressiv vositalaridagi sezilarli tafovut tufayli imkonsizdir; tarjima faqat asl nusxaning zaif va nomukammal aksi bo'lib, u haqida juda uzoq tasavvur beradi.

Masalan:

“Halim hil-hil pishdi”

Remi Dor talqinida:

“ « hil-hil » a émis le halim bien cuit”.

Bu o'zbek tilidagi tez-aytishning tarjima varianti frantsuz kitobxonlari uchun muallifning qo'shimcha izohlarisiz tushunish jarayonini sekinlashtiradi va tilni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni pasaytiradi. Biroq tarjimon tez-aytishlarni tarjima qilishdagi asosiy vazifa tovushlar ketma-ketmaligidagi “I” tovushini frantsuz tilida ham saqlab qolgan hamda “pishdi” fe'lining ochiq bo'g'inda tugallanganligini frantsuz tilida “émis” va “cuit” tarzida o'ziga xos ohangdorlik bilan tarjima qilgan.

2. Ko'pgina tadqiqotchilar rioya qiladigan va ko'plab professional tarjimonlar faoliyatining asosini tashkil etgan yana bir nuqtai nazar - har qanday rivojlangan milliy til boshqa tilda bayon qilingan fikrlarni to'la-to'kis yetkazish uchun to'liq yetarli aloqa vositasidir. Bu dunyodagi eng rivojlangan va eng boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tiliga nisbatan haqiqatdir.

Halq og'zaki ijodi namunalarini chet tillariga tarjima qilishda yoki ma'lum bir iboralarning muqobil variantlarini to'g'ri ko'llashda ham yuqoridagi qarash muhim omilligini quyidagi maqollarda ko'rishimiz mumkin.

« Les chiens aboient – la caravane passe »

Tarjimada:

« It hurar, karvon o'tar »

Kelib chiqishi arab tiliga xos bo'lgan bu maqolni frantsuz tilidan o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilinganda, lingvistik va stilistik o'zgarishlar sodir bo'lmagan. Ustiga-ustak maqolda yetkazilmoqchi bo'lgan ma'no birligi ham umuman o'zgarmagan.

Yuqorida aytib o'tilganlardan ko'rinib turibdiki, barcha tillar bir xil koinot va insonlar ozmi-ko'pmi bir xil tajribaga ega ekanligidan nutq hosil bo'ladi. .

Shunday qilib, ushbu universal birliklarning barchasi shuni ko'rsatadiki tillarda ko'plab ma'lumot va umumiy belgilar mavjud, bu

"har qanday tilni istalgan tilga o'girishga imkon beradi", shuning uchun tarjima qilish mumkin. Ammo biz bir tildan ikkinchisiga o'girish qiyinchiliksiz davom etadi degan xulosaga keliniladi va barcha tillar faqat toza va sodda nomenklaturalardan iborat ekanda?

Yuqorida aytib o'tganimizdek, har qanday universal birliklarga qaramay, yana bir tendentsiya, asosan ba'zi tarjimonlar ba'zi vaziyatlarda tarjimaning o'z-o'zidan bo'lmasligini ta'kidlashadi. Imkonsiz tarjimani mavjud deb o'ylaydiganlar ham kam emas. Leksik tushunmovchiliklar tillar orasida mavjud bo'lgan sintaktik, semantik, madaniyatga oid omillar tufayli bu imkonsiz bo'lishi kuzatiladi.

Tarjima qilinmaslik nazariyasi, avvalo, tarjimani tilshunoslik nuqtai nazaridan ko'rib chiqish asl nusxasi va tarjimasi tarkibining to'liq identifikatsiyalanishining mumkin emasligini aniq belgilab berganiga asoslanadi. Faqat o'ziga xos "fon" bilimlari va madaniy-tarixiy xususiyatlariga ega bo'lgan har qanday matnning lingvistik o'ziga xosligi, uning mazmunining ma'lum bir lingvistik jamoaga yo'naltirilganligi boshqa tilda to'liq "qayta yaratilishi" mumkin emas. Shu nuqtai nazardan, tarjima bir xil matnni yaratishni anglatmaydi va shaxsning yo'qligi tarjimaning mumkin emasligiga dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin emas.

ADABIYOTLAR

1. Муҳаммаджон Холбеков, фил. фан., доктори, профессор: "Жаҳон адабиёти", 2013 йил, 4-сон.
2. Мирҳайдарова Н.К., С.С.Мусаева, Т.Аликулова Французча мақолларнинг ўзбекча-русча муқобиллари// Тошкент. "Ўқитувчи".1994
3. Catford, John C. a Linguistic Theory of Translation. London: Allen //1965
4. Victor Hugo, dans Gagnière, 2000 : 545
5. Darbelnet, Jean «Niveaux de traduction». *Babel*, vol XXIII // 1977 :7 б.
6. Koeller, Warner, Grundprobleme der Übersetzungstheorie. Unter besondere Berücksichtigung swedisch-deutscher Übersetzungsfälle. Bern: Francke //1972.
7. Mounin, Les Problèmes théoriques de la traduction. Paris: Gallimar // 1963 : 416.

“FAMILLE”- “OILA” KONTSEPTI DOIRASIDA LEKSIK TERMINLAR SEMANTIK MAYDONI

Munajat Karimova magistrant UrDU

Iliy rahbar prof. J.Yakubov

Hozirgi kunga qadar “oila” kontseptining frantsuzva o'zbek tillaridagi izohli tahlili, semantik maydonining qiyosi, maqol va matallardagi reprezentsiyasi solishtirish usuli bilan batafsil o'rganilmagan. Shunigdek, “oila” kontsepti doirasidagi “nikoh”/”mariage”, “ota-ona – bolalar”/ “parents-enfants”, “qarindoshlik”/”la relation familiale” tematikasiga doir maqol, matallar tadqiqi sistematik tartibda keng o'rganilmagan.

Mazkur maqolada o'zbek va frantsuztillaridagi “oila” kontsepti va shu kontsept doirasidagi munosabatlarga aloqador maqol va matallar tanlanib, “oila” kontseptining bu maqol va matallardagi realizatsiyasi asosida kontseptning ichki ma'noviy jihatlarini o'rganib, har ikki tildagi manbalarda kontseptning ahamiyati, funktsiyalari, kontseptning semantik tarkibida aniqlangan lingvomadaniy xususiyatlarini aniqlash haqida gap boradi. Lingvomadaniy xususiyatlari bo'yicha kontseptning frantsuz va o'zbek maqollari, milliy an'analar, milliy voqelikda aks etishi tadqiq va tahlil qilinadi.

Mazkur maqolada asosiy e'tibor “Famille”-“Oila” semantik maydonining tilda ifodalanishi xususiyatlarini kognitiv va lingvomadaniy jihatdan tahlil qilamiz. Bu tahlil quyidagi bosqichlardan iborat:

1. “Famille” - “Oila” leksemalarining ma'no strukturasi tahlili.
2. Sinonimlar, kalit so'zdagi derivativlarning tahlili orqali qo'simcha kontseptual ma'nolarning aniqlanishi
3. “La relation familiale” – “Qarindoshlik munosabatlari” kontsepti doirasidagi leksik-semantik maydon tahlili

Milliy dunyoqarashni o'rganishda asosiy usublardan biri – ma'lum bir kontseptning ichki tuzilishini tahlil qilishdan iborat. Bunday uslub biror millatning tafakkurida aniq bir semantik maydonning aks etishi haqida xulosalar chiqarishga ko'maklashadi.

O'zbek va frantsuz tilidagi qavm-qarindoshlik terminlari birdan paydo bo'lgan emas, albatta. U o'ziga xos tarixiy bosqichlarni bosib o'tib, hozirgi holatga kelgan. Hozirgi tilda qo'llanilayotgan har bir termin paydo bo'lgan vaqti jihatidan ham, turli funktsiyalarda qo'llanilishi va har xil o'zgarish va yangiliklarni qabul qilish jihatidan ham o'ziga xos tarixga egadir.

O'zbek va frantsuz tilidagi qavm-qarindoshlik terminlari hozirgi holga kelguncha ko'p davrlarni va turli bosqichlarni bosib o'tdi. O'zbek va frantsuz

tili murakkab sharoitda shakllandi va unung lug'at tarkibi, shu jumladan qavm-qarindoshlik terminlari ham boshqa tillarning leksik elementlarini- terminlarini o'z ichiga olgan holda rivojlandi.

G. Ataxanovning yozishicha, qavm-qarindoshlik terminlari va nomlarini tilshunoslik nuqtai-nazaridan asosan ikki yo'l bilan:

1)terminlar va nomlarning kelib chiqishi va taraqqiyoti;

2)terminlar va nomlarning hozirgi ahvoli, ko'rinishi, leksik , grammatik xususiyatlari va ularning ma'no doiralari nuqtai nazaridan tekshirish mumkin(Ataxanova 2006).

Bunday tekshirishlarning birinchisi juda murakkab bo'lib, tarixchilar, etnograflar va tilchilarning hamkorlikda ish olib borishlarini talab etadi. Biz ham ushbu tadqiqotimizda ikkinchi yo'ldan bormoqchimiz, ya'ni hozirgi zamon o'zbek va frantsuztillari materiallari asosida qavm-qarindoshlik terminlarining bugungi ahvolini , uning leksik xususiyatlarini ma'no doiralari yoritib bermoqchimiz.

Hozirgi zamon o'zbek tilidagi qavm-qarindoshlik munosabatini bildiruvchi farzand,ota, ona, amaki,ini, uka, aka, singil, opa, og'a, amma, tog'a, pochcha, o'g'il, qiz, nevara, xola, bobo, buvi kabi so'zlarning ma'no ko'rinishlari bir umumiy Leksik-semantik guruhni tashkil qiladi.

A. Mamatov ta'kidlashicha, o'zbek tilidagi qavm-qarindoshlik terminlari o'zlarining kelib chiqishi va ma'nosiga ko'ra asosan uch katta Leksik-semantik guruhga bo'lib o'rganilmoqda:

1. Qon-qarindoshlik terminlari

2.Nikohdan keyin paydo bo'lgan qarindoshlik terminlari

3.Yaqinlik nomlari (Mamatov 2012).

1.Qon-qarindoshlik terminlariga o'zbek tilida ona, ota, aka, uka, tog'a, xola, buva (bobo), buvi, amma, nevara (nabira) kabi ma'nolarni ifodalovchi terminlar kiradi. Frantsuz tilida esa bular quyidagicha :

Parents – ota-ona : Père - - ota, Mère – ona

Grand-parent : : Grand-père, Grand-mère

Frère – aka, Sœur – singil,

Fille – qiz, Fils – o'g'il

Tante – xola, amma, Oncle – amaki, tog'a

Cousin, cousine – amakivachcha, xolavachcha

Neveu(m), Nièce(f) – jiyan

2. Nikohdan keyin paydo bo'lgan qarindoshlik terminlarini er, xotin, kuyov, kelin, pochcha, boja, ovsin, qayin ona, qayin ota, quda, quda xola, quda buva,

o'gay ota, o'gay ona, o'gay bola, o'gay o'g'il, o'gay qiz singari terminlar tashkil etadi.

Mari –er , Femme – xotin, Bru – kelin, Gendre – kuyov, Beau-pere - qaynota, Belle-mère – qaynona,

Frantsuz tilida « o'gay » old so'z birligi frantsuztilida mujskoy rodda – beau, jenskiy rodda – belle leksemalari bilan ifodalanadi.

Belle-fille – o'gay qiz ; beau-fils – o'gay o'g'il ;

3. Yaqinlik nomlari deb atalgan bu guruhga kiruvchi terminlar yuqoridagi ikki guruhga mansub terminlar oldidan “tutingan” so'zini va egalik qo'shimchalarini keltirish bilan hosil qilinadi: tutingan ota+m, tutingan ona+m, tutingan qiz+im, tutingan og'li+m, tutingan aka+m, tutingan uka+m, tutingan opa+m, tutingan singli+m, tutingan kuyov+im, tutingan kelin+im, tutingan tog'a+m, tutingan amma+m kabilar.

Frantsuz tilida “tutingan” so'zini parrain, marrain so'zlari bildiradi. Ular rodda qo'llanilishiga qarab farqlanadi.

Frantsuz tilida qavm-qarindoshlik deganda, qondoshlik munosabatlari hamda nikoh rishtalari bilan bog'lanuvchi insonlarning aloqalari tushuniladi. Frantsuztilida qon-qarindoshlik munosabatlari ikkiga bo'linadi:

1. Tug'ishgan qondoshlik aloqalari;

2. Qonuniy qondoshlik aloqalari

Tug'ishgan qondoshlik aloqalari avloddan avlodga o'tib kelayotgan qavm-qarindoshlik shajarasini hamda uzoq qarindoshlik aloqalarini anglatadi. Frantsuz tilida ham qondosh bo'lmagan qarindoshlik aloqalari mavjud. Bu o'zbek tilidagi yaqinlik nomlariga to'g'ri keladi. Bunda er tomondan qaraganda, xotinning qavm-qarindoshlariga nisbatan hamda, qonuniy nikohdagi er yoki xotinning asrandi bolasi bilan turmush qurilganda, asrab olgan ota -ona hamda shu asrandi bolaning ota-onasi o'rtasidagi munosabatni ham ushbu qondosh bo'lmagan qarindoshlikka kiritishimiz mumkin.

Nasliy davomiylik asosidagi munosabatlar shajaraviy qarindoshlik aloqalari deb yuritiladi. Shajaraviy qarindoshlik avloddan -avlodga bog'lanib, uzluksiz davom etib kelayotgan nasliy qavm – qarindoshlikdir. Bunday munosabatlarga o'tgan ota-bobolar, ya'ni ajdodlar, ota-ona, farzand, nabira kabilarni kiritishimiz mumkin. Nasliy munosabatlarda nasl asoschisidan uzluksiz alohida qarindoshlik shajarasiga tegishli ikki o'zaro qarindoshlik munosabati yon shajara(bir tug'ishmagan qarindosh-urug'lar) deb yuritiladi.

Bularga aka-uka, opa-singil, tog'a-xola, amakivachcha, xolavachcha jiyanlarni kiritish mumkin. Qon-qarindoshlik liniyalar ota tomonidan bog'langan bo'lsa –ota tomonidan qarindosh, ona tomonidan qondosh bo'lsa – ona tomonidan qarindosh bo'ladi.

O'zbek tilida qon – qarindoshlik terminlari o'z navbatida shu guruh terminlari bilan birga – ota-ona, ota-bobo, tog'a-jiyan, opa-singil, aka-uka, amma-xola kabi formalarda juftlashib, ko'plik va jamlash ma'nolarini ifodalaydi. Shunday qilib, “Oila” kontseptining frantsuz va o'zbek tillaridagi leksik-semantik maydonlar bo'yicha qiyosiy tahlil asosida “oila” kontseptining yadro leksema-komponentlarining leksik-semantik maydonda kontseptni aks ettirishiga ko'ra o'rganildi. Qiyoslangan ikki tilda “oila” kontseptini aks ettiruvchi yadro leksemalarining semali tarkibi frantsuzva o'zbek tillarida ot so'z turkumiga mansub “Famille”, o'zbek tilida “oila” so'zlaridan anglashiladi.

ADABIYOTLAR

1. Атаханова Г.Ш. Номинации “Возрасть человека” в когнитивно-прагматическом и лингвокультурологическом аспектах (на материале английского языка): Автореф. канд.филол.наук. –Ташкент: 2006. – 21 с.
2. Маматов А.Э. Тилга когнитив ёндашувнинг моҳияти нимада? / Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари (проф. А.Нурмонов таваллудининг 70 йиллигига бағишлаб ўтказилаётган илмий-амалий анжуман материаллари. – Андижон, 2012. – Б. 212;

THE NOTION OF CONCEPT AND ITS STRUCTURE

Jo'rayeva E'tiborxon Shavkat qizi

Uzbekistan State University of World Languages

MA student

Miss.attention97@gmail.com

Abstract: The article provide overview about concept. The terms we use to describe concept. Also, this article provides three kinds of conception of concepts. These can be thought of as three kinds of answers to the question "What is a concept?" The three kinds of conceptions are the classical conception, the prototype conception, and the exemplar conception. The first two conceptions have a long and distinguished history and have even been contemporary at one time in the history of the theory of concepts. But in recent times, it is the exemplar conception that has been the focus of most attention and has been claimed to be the best of the three conceptions to account for the way the term concept is used. So

the ground needs to be cleared before it can be decided which the best conception of concept is. This is the aim of the first stage of this article.

Key words: concept, conceptualization, interpretation, formulation, prototype, concept-knower, tautologies, hierarchical structures, network structure, semantic structure, framework

Introduction

These two sorts of concept-knower are exemplified by different philosophers and language theorists. The meaning-knower is one that is particularly concerned with the sense and meaning of words and phrases, in communication and while the experience of hearing or reading statements. It deals with how words and phrases can mean something about reality, or concepts in the sense of types or distinctions of things. The concept-knower on the other hand is particularly concerned with the understanding and use of knowledge representation devices. This enables the mapping of knowledge or information and natural language statements, and the formulation of inferences and reasoning.

Definition of a Concept

Definitions of concepts can be confused with tautologies when the definition used is circular and self-proving. An example of this comes from economics where it is commonly stated that a commodity is anything that is bought or sold in a market. This is a tautological definition because if it is true that anything that is bought or sold in a market is a commodity, the term commodity is in fact unnecessary because it adds nothing to our understanding of the thing in question. Generally speaking, the impossibility of defining a concept does not make it a tautology. In fact, some definitions are so bad in that the concept being defined does not become clear at all.

The starting point for an investigation and any kind of empirical data involving a search for understanding will involve the determination and clarification of the various concepts being used in the search. In empirical research, a concept is a general idea that is derived from specific instances. In the development of a hypothesis to an operationalized research question, it is essential that a concept be explicitly clarified and defined. An often used aid to this is the development of a working definition. A definition is an explicit statement that says how to specifically measure the concept.

General understanding

The analysis of concept is a very hard task. In this regard, Stebbing has rightly said, "generally to lay down the criterion of a concept is easier than to verify it in the case of problem concept, not to state the criterion is easier to test and so the

unsolved problems of philosophy have a habit of refurbishing themselves under disguise". The concept often comes in language as well as thought. There are many concepts which are common to the entire humanity, yet no one has ever used them in language. A concept is an abstract general idea, a mental symbol, or a unit of knowledge which can be true or false. A concept comprises the meaning and the range of application. Conceptual clarity is a basic requirement for the acceptance or rejection of a proposition of significance and determination of its truth value. It is significant where the proposition is complicated and has internal or external logical difficulties. A concept is defined by giving its genus and the specific difference. The definition of a concept should neither be too narrow nor too wide. Nowadays, scientists have recourse to the operational definition of concepts. This involves the contradiction of a concept with a procedure having verifiable results, and the concept with all its implications is taken to be akin to the conjoint working of the procedures.

The term 'concept' has become a much-used word both in general and specific discussions. Nobody can deny the optional status of this term. That is, when one is in a confused situation, he tries to explain things with 'concept drawings'. In the field of philosophy and science, the term has been extensively used. In modern times, the popularity of concept has attracted the attention of modern philosophers and has given rise to a new branch of philosophical inquiry known as 'conceptual analysis'. The popularity of concept lies in its logical role in the forming of propositions and in the occurrence of certain events. This analysis shows how different propositions are logically related and how the occurrence of certain events proves or disproves a proposition. For example, the concept of force has a logical relation with various propositions involving it, and the force that causes acceleration can be experimentally proved by demonstration.

Conceptual Structures

Conceptual structures refer to the ways in which knowledge is organized and represented in the mind. Hierarchical structures involve organizing information in a top-down manner, where higher-level categories encompass lower-level categories. Network structures, on the other hand, involve organizing information in a more interconnected manner, where concepts are linked to one another based on relationships. Semantic networks are a specific type of network structure that represent relationships between concepts using nodes and links to show how different concepts are related in meaning.

Hierarchical structures

The concept of hierarchical structures can be traced back to the roots of cognitive psychology and information processing theory, where researchers sought to understand how humans organize and store information in memory. Hierarchical structures provide a way to represent the relationships between different concepts

by grouping them into levels of abstraction. For example, in a hierarchical structure of animals, the category of mammals would be a higher-level concept that includes lower-level concepts such as dogs, cats, and elephants. This hierarchical organization allows us to organize information based on similarities and differences, creating a systematic framework for understanding and navigating the complexities of our mental representations. One of the key advantages of hierarchical structures is their ability to facilitate efficient information retrieval and categorization. By organizing information into nested levels of abstraction, hierarchical structures allow us to quickly access and retrieve relevant information based on its position within the hierarchy. For example, if we are looking for information about dogs, we can navigate through the hierarchical structure of animals to locate the specific category of mammals and then further narrow down our search to the category of dogs. This hierarchical organization streamlines the process of information retrieval and helps us make sense of large amounts of information by breaking it down into manageable chunks.

Network structures

The concept of network structures has gained prominence in various fields, including cognitive science, computer science, and information visualization, as researchers seek to unravel the complexities of knowledge organization and representation. Network structures provide a way to represent the relationships between different concepts as nodes and edges in a graph, where nodes represent individual concepts or entities, and edges represent the connections or relationships between them. This networked representation allows us to capture the multidimensional nature of knowledge, where concepts are interconnected in a web of relationships that transcend traditional hierarchical boundaries. Moreover, network structures provide a powerful framework for exploring and visualizing complex relationships between concepts. By representing knowledge as a network, we can uncover hidden patterns, clusters, and communities within the data, revealing underlying structures and principles that govern the organization of information. Network visualization techniques, such as node-link diagrams and force-directed layouts, enable us to explore and interact with large-scale networks, gaining insights into the relationships between different concepts and entities.

In addition to their role in knowledge representation, network structures have found applications in various domains, including social networks, biological networks, and information retrieval systems. In social networks, network structures are used to model relationships between individuals or organizations, enabling the analysis of social interactions, influence patterns, and community structures. In biological networks, network structures are used to represent genetic interactions, protein-protein interactions, and metabolic pathways, providing insights into the complex dynamics of biological systems. In information retrieval systems, network structures are used to model the connections between documents or web pages, enabling users to navigate through related content and discover new information.

Overall, network structures offer a powerful framework for navigating the complexity of knowledge and uncovering the hidden connections and relationships that underlie our understanding of the world. By capturing the dynamic and interconnected nature of knowledge, network structures help us explore the rich tapestry of human cognition and unlock new possibilities for organizing, visualizing, and interpreting the vast landscape of information that surrounds us. Through the power of network structures, we can navigate the intricate web of relationships that define our understanding of the world and embark on a journey of discovery and exploration into the depths of human knowledge.

Semantic networks

Semantic structures offer a powerful way to capture the semantic relationships between concepts, entities, and ideas, allowing us to explore the rich tapestry of meanings that define our cognitive landscape. Unlike traditional data structures that focus on the organization of raw data, semantic structures delve into the deeper layers of meaning and interpretation that give rise to our understanding of the world. By representing knowledge in terms of semantic structures, we can uncover hidden patterns, connections, and insights that transcend mere data representation.

Another key feature of semantic structures is their ability to capture the nuances and complexities of human language and cognition. In a semantic structure, concepts are represented as nodes, while relationships between concepts are represented as edges, forming a network of interconnected meanings and associations. This networked representation allows us to capture the multidimensional nature of knowledge, where concepts are linked through a web of semantic relationships that reflect the richness and diversity of human thought.

Semantic structures also play a crucial role in natural language processing and information retrieval systems, where they are used to model and analyze the meaning of text and documents. By representing text in terms of semantic structures, we can extract key concepts, identify relationships between them, and infer the underlying semantics of the text. This enables us to build more

sophisticated search engines, recommendation systems, and language processing tools that can better understand and interpret human language.

Moreover, semantic structures have found applications in various domains, including knowledge representation, ontologies, and information integration. In knowledge representation, semantic structures are used to model complex domains and capture the relationships between different concepts and entities. Ontologies, which are formal representations of knowledge domains, rely on semantic structures to define the concepts, relationships, and axioms that govern a specific domain. Information integration systems use semantic structures to reconcile and integrate data from diverse sources by mapping their semantic relationships and resolving inconsistencies.

Conclusion

In conclusion, conceptual structures, provide a powerful framework for representing, navigating, and exploring the rich tapestry of human knowledge. By capturing the semantic relationships between concepts and entities, semantic structures help us unravel the intricate web of meanings that define our understanding of the world. Through the lens of semantic structures, we can embark on a journey of discovery and exploration into the depths of human cognition, unlocking new possibilities for organizing, interpreting, and leveraging the vast semantic web of knowledge that surrounds us. In the intricate tapestry of human cognition, the organization of knowledge serves as a foundational pillar that shapes our understanding of the world. At the heart of this organizational framework lie hierarchical structures, which provide a structured roadmap for categorizing, classifying, and navigating the vast landscape of information that we encounter on a daily basis. Hierarchical structures offer a top-down approach to organizing knowledge, where higher-level categories encompass and subsume lower-level categories, creating a nested system of relationships that helps us make sense of complex concepts and relationships.

References:

1. RB Millward - Aptitude, learning, and instruction, 2021 - taylorfrancis.com. Models of concept formation.
2. HO Demirel, MH Goldstein, X Li... - International Journal of ..., 2024 - Taylor & Francis. Human-centered generative design framework: an early design framework to support concept creation and evaluation. Cited by 22
3. M Muhajirah - International Journal of Asian Education, 2020 - ijae.journal-asia.education. Basic of learning theory:(behaviorism, cognitivism, constructivism, and humanism). journal-asia.education

Viktor Gyugoning “Parij Bibi-Maryam ibodatxonasi” asaridagi qahramonlarning tasvirlanishi

Uzkinov Ma’ruf Modiyor o’g’li
O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
2-bosqich magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk fransuz yozuvchisi Viktor Gyugoning 1830-yilda yozilgan eng katta romanlaridan biri “Parij Bibi-Maryam ibodatxonasi” asaridagi asosiy va epizodik qahramonlarning biografiyasi yoritib berilgan.

Kalit so’zlar : Notre-Dame de Paris, Esmeralda, Quazimodo, Claud Frollo, Phebus, Fler-de-Lys, Pyer Gringuar, Djali, Louis XI, Jehan Frollo.

Kirish

Raqslari Bibi-Maryam (Notre-Dame) maydonini larzaga keltirgan hurliqo lo’li qiz Esmralda atrofida uni maftun etish istagida hamma narsaga tayyor uchta oshiq girdikapalak edi: Phoebus, aslzoda kapitan, Klaude Frollo, vijdotsiz rohib va o’sha mashhur Kvasimodo, buyuk qalb sohibi bo’lgan bukri.

Go’zal tildagi tarixiy hikoya, qotillik va sirga to’la bo’lgan bu “Parij Bibi-Maryam ibodatxonasi” (Notre-Dame de Paris) romani haligacha tengsiz mashhurlikka ega. Lamartin 1831-yilda roman muallifiga shuday yozgandi: "Bu ulkan va qadimgi asardir. [...] Men bizning davrimizda Notre-Dame bilan taqqoslash mumkin bo’lgan boshqa asarni ko’rmayapman. Bu romanning Shekspiri, bu O’rta asr dostoni, bu men ta’riflay olmaydigan asar; lekin katta, kuchli, chuqur ma’noli, ulkan va siz ramziga aylantira olgan bino kabi g’amgin hamdir."

Esmeralda 16 yoshli go’zal ko’cha raqqosasi (matnda "lo’li" deb ataladi), tabiatan rahmdil va mehribon bo’ladi. U romanning bosh qahramoni va hikoyaning insoniy dramasining markazidir. Insonlarning e’tiboridagi timsol, uni birinchi navbatda san’at insoni sifatida sevishadi, keyin jodugar sifatida ko’rilib nafratlanishadi, keyin Quasimodo tomonidan sevilib, maqtovga sazovor bo’ladi. Uni Quasimodo, Pierre Gringoire va Claude Frollo yaxshi ko’rishardi, lekin Esmeraldaning o’zi kapitan Phoebusni telbalarcha sevib qoladi. Sohibjamol nazdida Phoebus uni himoya qila oladigan yaxshi inson, deb o’ylaydi, lekin aslida esa Phoebus qizdan faqat o’z ehtiyojlari yo’lida foydalanmoqchi bo’ladi. U asardagi Quasimodoga qandaydir insoniy mehribonlik ko’rsatadigan kam sonli qahramonlardan biridir.

Quasimodo – jismoniy nuqsonlardan aziyat chekadigan 19 yoshli "bukri" va Notre-Damening qo’ng’iroqchisi. U yarim ko’r va butunlay kar bo’lib, karligining sabablaridan biri yillar davomida cherkov qo’ng’irog’ini chalib kelganligi bilan

bog'liq bo'ladi. Bolaligida onasi tashlab ketilgan chaqaloqni Claude Frollo asrab olgan. Asarda Quasimodoning sobor hududidagi hayotida - qo'ng'iroqlarni jiringlatish va uning Frolloga bo'lgan sadoqati singari ikkita unsurga alohida urg'u beriladi. U kamdan-kam hollarda sobordan tashqariga chiqadi, chunki Parij aholisi uning tashqi ko'rinishi tufayli undan nafratlanadilar va undan qochishadi. Sobordan chiqishi tasvirlangan assoiy o'rinlar: uning ahmoqlar bayramida (6-yanvarda nishonlanadigan) ishtirok etishi – ayni bu chiqishida u o'zining jirkanchligi tufayli ahmoqlar papasi etib saylangan - keyinroq Esmeraldani o'g'irlashga urinishi, Esmeraldani qutqarib qolishi, Phoebusni Esmeralda oldiga olib kelishga urinishi va roman oxirida soborni so'ngi bor tark etishi.

Romanning asosiy antagonisti Claude Frollo Notre-Dame arxdeakonidir. Uning shafqatsiz munosabati va alkimyoviy tajribalari uni sehrGAR sifatida qabul qilgan parijliklardan uzoqlashtirdi. Uning tirik qolgan yagona qarindoshi – reformatsiya qilishga urinishi muvaffaqiyatsiz kechgan ukasi Jehan. Frollo, shuningdek, Quasimodoni davolashda yordam beradi. Frolloning ko'plab gunohlari orasida jinsiy munosabatlarga mukkasidan ketishi, muvaffaqiyatsiz kechgan alkimyo, jinsiy tajovuz va boshqa sanab o'tilgan illatlar kiradi. Uning Esmeraldaga bo'lgan aqldan ozishi Esmeraldaning qatl etilishi bilan yakunlangan voqealar zanjirini boshlaydi.

Pierre Gringoire – e'tirofGA muhtoj shoir. U bexosdan, Truandlar (tilanchilar) hududi bo'lgan "Mo'jizalar maydoni" da paydo bo'ladi. Maydonning qayerda joylashganini hech kim bilmas edi, buni bilib qolgan Gringoire esa endi ikkita tanlov oldida qoladi: osib o'ldirilishi yoki lo'li rum ayoliga uylanishi kerak. Bu ayol Esmeralda edi. Qiz uni sevmasa ham, hatto qo'rqq deb hisoblasa-da, uning taqdiriga achinib, unga turmushGA chiqishGA rozi bo'ladi. Uning go'zalligi va mehribonligidan ta'sirlangan Gringoire uni sevib qoladi. Ammo qiz allaqachon Phoebusni sevib qolganligi sababli, chala shoirning hafsalasi pir bo'ladi va qizGA teginishGA ham jur'at qila olmaydi. Vaqt o'tishi bilan u Esmeraldaning o'zidan ko'ra uning echkisi Jaliga ko'proq e'tibor qaratadi, hatto shu darajadagi, bir kun kelib Frollo va uning odamlari Esmeralda va Djalini olib qochib ketishGA, qizni emas, balki echkini qutqarishni afzal ko'radi.

Kapitan Phoebus de Chateaupers – qirol kamonchilarining sardori va romandagi kichik antagonist. Esmeraldani o'g'irlab ketishAYotganida qutqarib qolgan Phoebusni qiz sevib qoladi. Go'zal, lekin g'amgin Fleur-de-Lys bilan allaqachon unashtirilgan kapitan Esmeraldani ham yo'ldan ozdirmoqchi bo'ladi, lekin uning bunday niyati borligini payqab qolgan Frollo kapitan ayni Esmeralda bilan birGA paytida uni pichoqlaydi. Phoebus omon qoladi, lekin bu suiqasdni Esmeralda tomonidan qilingan, degan gumonga borib, uni boshqa sevmay qo'yadi.

Pirovardida, kapitan xotini Fleur-de-Lys bilan bir umr baxtsiz hayot kechirishga mahkum bo'ladi.

Clopin Trouillefou – Truandlar qirolli. U Gringoireni o'ldirishga hukm qiladi va Esmeralda bilan "nikoh" ga boshchilik qiladi. Gringoire tomonidan taklif qilingan g'oyadan so'ng u Esmeraldani Notre-Damedan qutqarish uchun Mo'jizalar maydoni ahlini yig'adi. Oxir-oqibat u qirol askarlarining hujumi paytida o'ldiriladi.

Misr va Bogemiya gersogi deb atalgan Mathias Hungadi Spicali Esmeraldaning himoyachisi va Truandlarning ikkinchi qo'mondonidir. U qizning o'tmishini biladi va onasini topishga yordam berish uchun unga tumor beradi. Uni oxirgi marta Esmeraldani qutqarish uchun Notre-Damedagi g'alayon paytida ko'rishadi.

Lotin tiliga " Joannes Frollo de Molendino " deb tarjima qilingan Jehan Frollo de Moulin (so'zma-so'z "tegirmonchi") Claude Frolloning 16 yoshli ukasi. U tartibsiz kollej talabasi. U pul uchun akasiga qaram bo'lib, keyin spirtli ichimliklarga berilib ketadi. Frollo unga pul berishni to'xtatganda, Jehan firibgarlik qiladi. U soborni talon-taroj qilishda Clopin va uning tilanchilariga qo'shilgach, qarzga olingan narvon yordamida minoralardan biriga ko'tarilib, qisqa vaqt ichida soborga kiradi. Keyin u Quasimodoni ko'radi va uning ko'zini yaralamoqchi bo'ladi. Quasimodo o'zini himoya qiladi va Jehanni o'ldiradi.

Fleur-de-Lys de Gondeloriye - Phoebus bilan unashirilgan go'zal va boy zodagon ayol. Phoebusning Esmeraldaga bo'lgan e'tibori uni ishonchsiz va hasadgo'y qiladi, natijada, o'zi va do'stlari Esmeraldaga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishadi. Shu orada Esmeralda qatl qilindi, degan mish-mish paydo bo'ladi, lekin bu yolg'on edi, buni esa Fleur-de-Lys Fobusdan sir tutadi chunki Phoebus buni eshita yana oralariga sovuq munosabat tushardi. Garchi Phoebus endi Esmeraldani boshqa sevmasa ham. Roman ularning nikohi bilan tugaydi, lekin ular baxtsiz nikohga mahkum ekani aytiladi.

Madame Aloïse de Gondelaurier Fleur-de-Lysning onasi.

Gudule opa, shuningdek, Sachette nomi bilan ham tanilgan va ilgari Paquette Guybertaut "la Chantefleurie" deb nomlangan, Parij markazidagi ochiq maydonda firibgar bo'lib yashaydigan ayol. U go'dakligida lo'lilar tomonidan kannibalizatsiya qilingan deb hisoblagan qizi Agnesni yo'qotganidan qiynaladi va hayotini unga motam tutishga bag'ishlaydi. Uning uzoq vaqtdan beri yo'qolgan qizi Esmeralda bo'lib chiqadi, u Esmeralda osilishidan bir necha daqiqa oldin bu haqiqatni bilib qoladi. Gudule qirol askarlaridan biri qizini olib ketishlariga to'sqinlik qilayotganda, tasodifan o'ldiriladi.

Djali – Esmeraldaning uy hayvoni hisoblangan echkisi. Esmeralda bilan raqsga tushishdan tashqari, Djali pul evaziga vaqtni aytish, Phoebus ismini harflab aytish va jamoat arboblarga taqlid qilish kabi qobilyatlarga ham ega edi.

Keyinchalik, Esmeralda sudida, u Phoebusni pichoqlaganlikda noto'g'ri ayblanganida, Djalini echki ko'rinishidagi shayton, deb o'ylashadi. Roman oxirida Djali Esmeralda qo'lga olinib, osilganidan so'ng Gringuar (U Esmeralda bilan turmush qurganida echkiga g'amxo'rlik qilgan) tomonidan qutqariladi.

Louis XI – Fransiya qiroli. U keksa va kasal odam sifatida namoyon bo'ladi, lekin uning shaxsiyati juda ayyor, shuningdek, egosentrikdir. U Notre-Damedagi g'alayon haqidagi xabarni eshitganda, birdan paydo bo'ladi. U o'z qo'riqchilariga tartibsizliklarni, shuningdek, "jodugar" Esmeraldani o'ldirishni buyuradi, chunki unga g'alayon sabablari haqida noto'g'ri ma'lumot berishgandi.

Tristan l'Hermite, qirol Louis XI ning do'sti. U Esmeraldani qo'lga oladigan to'dani boshqaradi.

Henriet Cousin, Esmeraldani osgan shahar jallodidir.

Florian Barbedienne – Esmeraldani o'g'irlash bo'yicha Quasimodoning sudiga raislik qiluvchi sudya. Barbedienne kar va Quasimodoni ham kar deb, hisoblamaydi; shuning uchun u Quasimodo uning savollariga javob bermay, uni masxara qilmoqda, deb o'ylaydi. Barbedienne Quasimodoni jamoat maydonida qiynoqqa solishga hukm qildi: odam o'g'irlashga urinish uchun bir soat kaltaklash va sudyani masxara qilish (Barbedienne o'ylagan narsa) uchun yana bir soat ommaviy sharmandalik.

Jacques Charmolue mahbuslarni qiynoqqa solgan Claude Frolloning do'stidir. U Esmeraldani Phoebusni o'ldirganini tan olishga majbur qiladi. Keyin uni qamoqqa tashlaydi.

Jak Koppenol – roman boshida ahmoqlar bayramida flamandlik mehmonlardan biri sifatida paydo bo'lgan odam. U parijsliklarni Gringoire cho'pchagidan voz kechib, ahmoqlar papasini tanlashga ishontiradi.

Pierrat Torterue romanda ikkita qisqacha ko'rinish qiladi. U Chatele qiynoqchisi. U Esmeraldani so'roqdan keyin qiynoqqa solib, uni shunchalik qattiq jarohatlaydiki, sohibjamol yolg'onga iqror bo'ladi va shu bilan o'z taqdirini muhrlaydi. Quasimodo Barbedienne tomonidan hukm qilingan vahshiy kaltaklashni ham aynan u boshqaradi.

Anonim sudya Phoebusni pichoqlaganlikda noto'g'ri ayblangan Esmeraldaning sudiga raislik qiladi. U uni o'z jinoyatiga iqror bo'lishga majbur qiladi va dorga osib o'ldirishga hukm qiladi.

Robin Poussepain Jehan Frolloning do'sti bo'lib, u bilan birga ahmoqlar bayramida va jamoat maydonida Quasimodoni kaltaklash paytida paydo bo'ladi.

Olivier le Mauvais qirol Louis XI ning yaqin maslahatchisi hisoblanadi.

La Falourdel Phoebus va Esmeralda uchrashishlarini ta'minlab bergan kichik personaj.

Marc Cenaine – sehrgar, uni Jacques Charmolue va Claude Frollo sehrgarlik bilan shug'ullangani uchun qiynoqqa soladi, ular undan alkimyo sirlarini olishga harakat qilishadi.

Bérangère de Champchevrier Fleur-de-Lysning do'sti.

Jacques Coictier - qirol Louis XI ning shifokori.

Robert d'Estouteville - qirol Louis XI ning xona soqchisi. U sudyaning Quasimodo ham, o'zi ham bir-birining kar ekanini tushunmay Quasimodoni nohaq jazolashgan kuni kayfiyati yomon bo'ladi.

Colombe Fleur-de-Lysning do'sti.

Lambert Hoctement - roman boshida Jehan Frollo va Robin Poussepain tomonidan azoblangan nemis olimi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bu maqolada keltirilgan ta'riflar qahramonlarning umumiy xarakteri yo belgilari hisoblanib, siz romanni o'qish jarayonida ularni teranroq anglaysiz, yanada yaqindan tanishasiz va shaxsiyatidagi qirralarini o'zingiz qayta va qayta kashf etishingiz mumkin bo'ladi.

**FAN. MADANIYAT. TIL: NAZARIYA VA AMALIYOTNING DOLZARB
MUAMMOLARI**

**НАУКА. КУЛЬТУРА. ЯЗЫК: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ**

**SCIENCE. CULTURE. LANGUAGE: CURRENT PROBLEMS OF THEORY AND
PRACTICE**

**Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
2025-yil 25 aprel**

Redaktor: O. Halimov
Korrektor: A. Nurimbetov
Texnik redaktor: N. Qo'losheva
Sahifalovchi: A. Ibragimov

Bosishga ruxsat etildi 27.05.2025.
Formati 60x92/16.
Miqdori 32 b.t. Adadi 120 n.. Buyurtma № 36
—Grandkondorprint|| nashriyoti, Toshkent sh., Chilonzor tumani,
E-kvartal 5-46.
Tel: (93) 3166527